

XVII CONESEF

Congresso Espírito-Santense
de Educação Física

ISBN: 978-65-01-72916-9
DOI: 10.5281/zenodo.17341259

ANAIIS

FORMAÇÃO, INTERVENÇÃO
E INOVAÇÃO

Boas Práticas em
Educação Física

29 DE SETEMBRO À 02 DE OUTUBRO DE 2025

•

•

•

•

XVII Congresso Espírito-Santense de Educação Física

Vitória
2025

Organização

Centro de Educação Física e Desportos
Universidade Federal do Espírito Santo

Direção do CEFD

Profª. Dra. Zenólia Christina Campos Figueiredo

Vice-direção do CEFD

Prof. Dr. Ivan Marcelo Gomes

Chefe do Departamento de Ginástica

Profª. Dra. Ana Claudia Silvério Nascimento

Chefe do Departamento de Desportos

Prof. Dr. Adriano Fortes Maia

Coordenadora do Colegiado da Licenciatura em Educação Física

Dr. Luiz Alexandre Oxley da Rocha

Coordenador do Colegiado do Bacharelado em Educação Física

Dr. Mauricio dos Santos de Oliveira

Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Educação Física (PPGEF)

Dr. André da Silva Mello

Coordenador do Mestrado Profissional em Educação Física em Rede (PROEF)

Dr. Nelson Figueiredo de Andrade Filho

Capa: Rayane de Almeida Marcelino

Programação visual e de interface: Omar Schneider

Editoração Eletrônica: Omar Schneider

Andreia Brandão Locatelli

Bruna Teixeira Carneiro

Helemare do Amaral Motta Bueloni

Kennedy Barreiro Silva

Gabriel Nascimento de Freitas

Alex Ops Netto Aguiar de Brito

Editora: Centro de Memória da Educação Física e do Esporte Capixaba

Contatos: <https://cemefec.org>

Dados Internacionais de Catalogação-na-publicação (CIP)
(Biblioteca Setorial de Educação Física e Desportos da Universidade Federal do
Espírito Santo, ES, Brasil)

Congresso Espírito-Santense de Educação Física : formação,
intervenção e inovação : boas práticas em Educação Física (12.
: 2025 : Vitória, ES)
C749a Anais [do] XVII Congresso Espírito-Santense de Educação
Física [recurso eletrônico] : formação, intervenção e inovação : boas
práticas em Educação Física / Centro de Educação Física e Desportos
(organização). - Dados eletrônicos. - Vitória, ES : CEFD/UFES:
Cemefec, 2025.
41 p.

Congresso realizado no período de 29 de setembro à 02 de outubro
de 2025.

Inclui bibliografia.

ISBN: 978-65-01-72916-9

Modo de acesso: <https://cemefec.org/anais-eventos/>

1. Educação física - Congressos. 2. Educação física - Estudo e
ensino. I. Centro de Educação Física e Desportos. II. Título.

CDU: 796

Elaborado por Eliéte Ribeiro Almeida – CRB-6 ES-603

DOI: 10.5281/zenodo.17341259

NOTA DO EDITOR

Os trabalhos apresentados para esta publicação foram submetidos à editoração e diagramação pelos membros do Centro de Memória da Educação Física e do Esporte Capixaba (CEMEFEC). Entretanto, a inclusão ou ausência das referências bibliográficas, bem como a ortografia e a concordância nos textos, são de inteira responsabilidade dos autores.

Os trabalhos publicados nos *Anais do XVII Conesef* são de responsabilidade exclusiva de seus autores. As opiniões emitidas não exprimem, necessariamente, o ponto de vista dos organizadores ou da instituição chanceladora do evento.

Ao utilizar os textos veiculados nos *Anais do XVII Congresso Espírito-Santense de Educação Física*, cite a fonte de forma adequada, respeitando os direitos autorais e o Copyright © da obra.

Comissão organizadora:

Ivan Marcelo Gomes

Zenólia Christina Campos Figueiredo

André da Silva Mello

José Francisco Silva Sampaio

Luciana Carletti

Márcia Regina Holanda da Cunha

Nelson Figueiredo de A. Filho

Omar Schneider

Rodrigo Leal de Queiroz Thomaz de Aquino

Rosely Maria da Silva Pires

Diretório Acadêmico “26 de Junho”

Representantes das IES parceiras na comissão organizadora:

Camilla Mello

(Secretaria Estadual do Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte)

Elaine Dalman

(Secretaria de Educação de Vila Velha)

Igor Câmara

(Secretaria de Educação da Serra)

Isabella dos Santos Alves

(Multivix Vila Velha)

Lorena Ferreira

(Multivix Serra)

Marcella Tononi

(Secretaria Estadual de Educação do Espírito Santo)

Maristella Gtti Piffer

(Secretaria de Educação de Vitória)

Moisés Bolzan

(Faculdade Estácio de Sá)

Roberto Pellegrini

(Multivix Vitória)

Samuel Thomazini de Oliveira

(Centro Universitário Salesiano – Unisales)

Comissão Científica:

Ademilson Carlos Cosme Junior	Laura Helmer Trindade
Ana María Torres Pazmiño	Lenice Brum Nunes
Anderson Rodrigues Delunardo	Lívia Flávia Amorim Porfírio
Andreza Ignacio da Silva	Lucas Fraga Pereira
Anne Sullivan Lopes da Silva Reis	Lucas Lima Galvão
Audrei Juliana Zeferino Vogel	Lucas Teixeira Morais
Bruna Teixeira Carneiro	Luiz Guilherme Gonçalves
Camilla Maria Mello	Manuela do Amaral Pinheiro
Carlos Brendo Ferreira Reis	Maria Clara Graziotti
Daniela Lima Bonfat	Michelle Cristina Duarte Gomes
Flaviane Lopes Siqueira Salles	Ramon Matheus dos Santos e Silva
Francisco Almeida Tchonga	Rayanne Rodrigues de Freitas
Gabriel Vighini Garozzi	Rayrison Gonçalves Ferreira
Gabriela Vigorito Magalhães	Ryan Maldonado Bernardes
Gustavo Marchetti Corrêa Carneiro	Sabrina Pereira Alves
Helemare do Amaral Motta Bueloni	Sulamita Alves de Oliveira
Igor Mangaravite	Tatiana Mion Lunz
Isabella dos Santos Alves	Tiago Marinho da Silva Martins
Jardielly Alencar Vasconcelos Martins	Vanessa Guimarães
José Francisco Silva Sampaio	Vinicius Flávio do Carmo Souza
Julia Serra Bastos	Virgínia Miranda Pereira

SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO DOS ANAIS DO XVII CONESEF	34
---	-----------

ESCOLA COMUNICAÇÃO ORAL

DOCÊNCIA NO ENSINO SUPERIOR EM EDUCAÇÃO FÍSICA: ESTADO DO CONHECIMENTO EM PERIÓDICOS DA ÁREA (1930-2024)	36
---	-----------

Alcides Cordeiro Vieira
 Debora Nascimento Gomes
 Francisco Eduardo Caparróz
 Zenólia Christina Campos Figueiredo

O USO DE PRODUÇÕES TEXTUAIS NAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA	40
---	-----------

Alessandra Sabadini Girão Sagredo

MEGAEVENTOS ESPORTIVOS E EDUCAÇÃO FÍSICA	43
---	-----------

Alessandra Sabadini Girão Sagredo

LUDIFICANDO OS FATORES DE MOVIMENTO: ESTRATÉGIAS PEDAGÓGICAS COM O TEMA DANÇA NA EDUCAÇÃO INFANTIL	46
---	-----------

Aline Pamplona Guedes
 Leonardo da Conceição Serra
 Erineusa Maria da Silva

A INFLUÊNCIA DO ALUNO NO PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO DA EDUCAÇÃO FÍSICA: PERSPECTIVAS DO MULTICULTURALISMO CRÍTICO E DA APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA	49
---	-----------

Ana Carla Soares Lizardo
 João Augusto de Oliveira Ramos
 Mesaque Dutra Bastos
 Ana Paula Bernardi Portilho
 Wanderson do Amaral Portilho

AS RELAÇÕES ENTRE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA: EXPERIÊNCIAS DE SUPERVISÃO NO PIBID	52
---	-----------

Ana Flávia Souza Sofiste
 Ueberson Ribeiro de Almeida

O ENSINO DA PRÁTICA DO CHEERLEADING NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE VITÓRIA-ESPÍRITO SANTO	55
---	-----------

Ana Flávia Souza Sofiste
 Daniella Dutra Sousa
 Rosilene Luz

HISTÓRIA E MEMÓRIA DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO FÍSICA DO ESPÍRITO SANTO: UMA PERSPECTIVA EM LINHA DO TEMPO58

Ana Luiza Leitzke da Silva
Omar Schneider

RELATO DE EXPERIÊNCIA: DESCOBRINDO O TERRITÓRIO NAS OFICINAS “ NO QUINTAL DO MEU CMEI” 61

Ana Paula Santana Riker
Aline M. Nascimento
Aline A. P. Tomazi
Cleide I. P. Santos
Jailda S. S. Morais
José A. A. Barros
Rosimere C. Souza
Thiago H. O. Silva

RELATO DE EXPERIÊNCIA: A EDUCAÇÃO FÍSICA NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS COMO PROMOTORA DE DIREITOS SOCIAIS65

Ana Paula Santana Riker

EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR: PROBLEMATIZANDO O GÊNERO POR MEIO DA PESQUISA-AÇÃO 69

Andreza Ignacio da Silva
Ileana Wenez

(RE)CONHECENDO O GOALBALL NA EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR: UMA PRÁTICA INOVADORA PARA FALARMOS SOBRE INCLUSÃO72

Aurélia Dhuann Alves Batista

ADAPTAÇÕES NAS AULAS DE ATLETISMO NA ESCOLA: OBSTÁCULOS DISFARÇADOS PELA CRIATIVIDADE? 75

Aurélia Dhuann Alves Batista
Faculdade Cidade de Aparecida de Goiânia

CORPO E MOVIMENTO NA INFÂNCIA: CONCEPÇÕES DOCENTES NA EDUCAÇÃO INFANTIL E NO ENSINO FUNDAMENTAL78

Joyce Ramalho Monteiro Zardini
Luana Zanotto
Bethânia Alves Costa Zandomínegue
Raquel Firmino Magalhães Barbosa

METODOLOGIAS ATIVAS NO ENSINO DE ESPORTES DE AVENTURA: SABERES PEDAGÓGICOS E EXPERIÊNCIAS NA ESCOLA 81

Raquel Firmino Magalhães Barbosa
Bethânia Alves Costa Zandomínegue
Luana Zanotto

EDUCAÇÃO FÍSICA E EDUCAÇÃO INFANTIL: DESAFIOS E POSSIBILIDADES PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL EM TEMPO INTEGRAL EM VITÓRIA/ES	84
Bruna Almeida Ribeiro André da Silva Mello	
HISTÓRIA DA DANÇA NO BRASIL: LEVANTAMENTO DA PRODUÇÃO ACADÊMICA (2010-2024)	87
Bruna Teixeira Carneiro Helemare do Amaral Motta Bueloni Fabiano Ayub Rocha Omar Schneider	
A CAPOEIRA NAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR	90
Bruno Vasconcellos Silva Katy Kenio Ugo Vilen Brasil	
RELIGIÃO E DOCÊNCIA: RELATOS DE UMA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA EM VITÓRIA/ES	93
Camilla Maria Mello Ana Carolina Capellini Rigoni	
JOGOS E BRINCADEIRAS DE MATRIZ INDÍGENA E AFRICANA NO ENSINO FUNDAMENTAL	96
Camille Stéphâni de Araújo Severgnini	
NARRATIVAS DOCENTE NA CONSTITUIÇÃO FORMATIVA DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA NA EDUCAÇÃO INFANTIL DE VITÓRIA ESPÍRITO SANTO	99
Danielle Campo Dall'Orto dos Santos André da Silva Mello	
CIRCO NA ESCOLA: UMA POSSIBILIDADE REAL	102
Danielly Gomes Caliman Paula Cristina da Costa Silva	
VIVÊNCIAS COM E NA EDUCAÇÃO INFANTIL PARA EDUCAÇÃO DAS RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS	106
Darlene Fabri Ferreira Rocha Pedro Gabriel Viana do Amaral	
REFLETINDO PRÁTICAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA COM BELL HOOKS	109
Darlene Fabri Ferreira Rocha Laiza Maria Freitas Almeida	
IMPACTOS FORMATIVOS DO PET EDUCAÇÃO FÍSICA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO	112
David Oliveira Rocon Jean Carlos Freitas Gama	

RELAÇÕES DE GÊNERO NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA NAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA	115
David Qodesh Torquato Manhães de Abreu	
O HIPERFOCO COMO FERRAMENTA PEDAGÓGICA NA EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR INCLUSIVA DE ESTUDANTES COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA	118
Dhiego Gualberto de Abreu Diego de Carvalho Rosa	
DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO DO PEI DE ESTUDANTES COM TEA NAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR	121
Dhiego Gualberto de Abreu Diego de Carvalho Rosa	
EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR: UMA ABORDAGEM CRÍTICA E PROGRESSISTA PARA A INCLUSÃO E A JUSTIÇA SOCIAL	127
Diego de Carvalho Rosa Dhiego Gualberto de Abreu	
BRINCAR, MOVER E PRESERVAR: A EDUCAÇÃO FÍSICA COMO PONTE ENTRE INFÂNCIA E MEIO AMBIENTE	129
Dionny Felipe Brunno de Oliveira Lemke Eduardo Leria Mattos Lauren Queiroz Silva Letícia Pasquali Corrêa Marli Quinquim Flávio Pereira Pires	
O ETERNO PROBLEMA DO GRUPAMENTO HOMOGÊNEO: A EDUCAÇÃO FÍSICA NA IMPRENSA PERIÓDICA ENTRE AS DÉCADAS DE 1930 E 1940	130
Fabiano Ayub Rocha Omar Schneider Fabiola Oliveira Batistbrinca Rosianny Campos Berto	
CRIAÇÃO DE JOGOS E PROTAGONISMO ESTUDANTIL NA EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR: UMA PROPOSTA METODOLÓGICA	136
Fernanda Silva dos Santos Oniliane Gomes da Silva Ferreira Rodrigo Barcelos Flavia Ferreira Ribeiro Marcelle Veloso	
UMA EXPERIÊNCIA INTERDISCIPLINAR ENTRE EDUCAÇÃO FÍSICA E ARTES VISUAIS	139
Flavia Ferreira Ribeiro Marcelle Veloso	

BRINCA AQUI, BRINCA LÁ: ESCOLA INVENTADA COM CRIANÇAS	144
Flavia Ferreira Ribeiro	
DIVERSIFICAÇÃO DOS CONTEÚDOS: AS LUTAS	149
Flávio Azevedo Gava	
DIVERSIFICAÇÃO DOS CONTEÚDOS: PRÁTICAS CORPORAIS DE AVENTURA	152
Flávio Azevedo Gava	
TRABALHO INTEGRADO NA EDUCAÇÃO INFANTIL: DESAFIOS QUE ATRAVESSAM OS PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA DE ARACRUZ/ES	155
Francini Miranda Soares Del Piero	
Paula Cristina dos Santos Silva	
EDUCAÇÃO FÍSICA E EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA EDUCAÇÃO INFANTIL DE ARACRUZ/ES: CAMINHOS DE RESISTÊNCIA	158
Francini Miranda Soares Del Piero	
Centro Municipal de Educação Infantil “Tia Anastácia” - Aracruz/ES	
Rosieli Geraldina Merotto Foletto	
O NOVO ENSINO MÉDIO E O ENSINO DA EDUCAÇÃO FÍSICA NO ESPÍRITO SANTO: IMPLICAÇÕES E RESISTÊNCIAS COM AS JUVENTUDES	164
Gabriela Biancardi Braga	
Erineusa Maria da Silva	
O MEMORIAL COMO DISPOSITIVO DE (AUTO)FORMAÇÃO: PRESENÇA-AUSÊNCIA DAS PRÁTICAS CORPORAIS NO PROCESSO DE TORNAR-SE PROFESSORA DE EDUCAÇÃO FÍSICA	167
Gabriella de Oliveira Reis	
Fabiola Oliveira Batista	
Rosianny Campos Berto	
ESTÁGIO SUPERVISIONADO E PCC NOS PERCURSOS FORMATIVOS DE LICENCIANDOS/AS DO CEFD/UFES: UMA ANÁLISE A PARTIR DOS MEMORIAIS DE FORMAÇÃO	170
Gabriella de Oliveira Reis	
Rosianny Campos Berto	
BRINQUEDOS, BRINCADEIRAS E NARRATIVAS NO COTIDIANO DA INFÂNCIA CAMPESSINA	173
Helemare do Amaral Motta Bueloni	
Bruna Teixeira Carneiro	
Omar Schneider	
Andrea Brandão Locatelli	

O DEBATE ACADÊMICO ACERCA DA INTERIORIZAÇÃO UNIVERSITÁRIA NO ESPÍRITO SANTO E NO BRASIL	176
Helemare do Amaral Motta Bueloni Bruna Teixeira Carneiro Omar Schneider Andrea Brandão Locatelli	
A EXPECTATIVA DOS ESTUDANTES DE EDUCAÇÃO FÍSICA COM A PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA DE INICIAÇÃO À DOCÊNCIA (PIBID)	179
Iago Santos Barreto Mariana Zuaneti Martins Isabela Moreira Sant'anna	
FORMAÇÃO CONTINUADA COLABORATIVA EM EDUCAÇÃO FÍSICA: DA PRÁTICA DOCENTE À CONSTRUÇÃO DE DIRETRIZES CURRICULARES NO MUNICÍPIO DA SERRA	182
Igor Câmara Luiz	
PROJETO "CAMINHADA ECOLÓGICA" UMA OPÇÃO DE PRÁTICA CORPORAL DE AVENTURA	185
Igor Mangaravite	
CUIDANDO DA ESCOLA OS BENEFÍCIOS DA GINÁSTICA LABORAL PARA A COMUNIDADE ESCOLAR	190
Igor Mangaravite	
DO ASFALTO À EDUCAÇÃO FÍSICA: A MAGIA DAS BRINCADEIRAS DE RUA NO PIBID	193
Isabela dos Santos da Costa Fonseca	
ESTUDOS FEMINISTAS: CONTRIBUIÇÕES PARA A IMPLEMENTAÇÃO DA LEI 10.639/03	196
Jaiara Rosa Cruz Scofield Ferreira	
INTERAÇÃO DE CRIANÇAS IMIGRANTES DA EDUCAÇÃO INFANTIL POR MEIO LINGUAGEM CORPORAL	199
Jardielly Alencar Vasconcelos Martins Michelle Cristina Duarte Gomes André da Silva Mello	
A GINÁSTICA PARA TODOS COMO CONTEÚDO MEDIADOR NA INTERAÇÃO DE CRIANÇAS COM E SEM AUTISMO	203
Julha Zuccolotto Tótola Suzana Azevedo Feltmann Silva Richard Bruno Mesquita Silva José Francisco Chicon	
NORMAS E DESAFIOS: REGULAMENTOS DAS LUTAS NOS JOGOS ESCOLARES DO ESPÍRITO SANTO (2019 – 2024)	206
Júlia Balbino dos Santos Francisco Eduardo Caparroz	

EDUCAÇÃO FÍSICA E PRÁTICAS CORPORAIS DE AVENTURA INCLUSIVAS: CONSTRUINDO CAMINHOS PARA O RESPEITO À DIVERSIDADE	209
Juliana Friço Gava	
Erineusa Maria da Silva	
JOGOS E BRINCADEIRAS DE MATRIZ INDÍGENA E AFRICANA: UM RELATO DA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA	212
Cristiana Martins Lira de Deus	
Vanessa Calazans Mathias	
Waldnah Rodrigues da Silva	
Juliana Guimarães Saneto	
LUTAS DE MATRIZES AFRO-INDÍGENAS: DIÁLOGOS E CONSTRUÇÕES PEDAGÓGICAS NO ESPAÇO DA FORMAÇÃO CONTINUADA	215
Alex Aziel da Silva	
Aline Pamplona Gu	
Cristina Padilla Gatto	
Paulo Vitor Gomes	
Juliana Guimarães Saneto	
DANÇA E DIVERSIDADE: A IMPLEMENTAÇÃO DAS LEIS 10.639/2003 E 11.645/2008 NO MUNICÍPIO DE VILA	218
Cleidimar Alves de Sousa	
Fernanda Mendes Franco	
Jhesika Cardoso de Souza	
Juliana Guimarães Saneto	
A VIOLÊNCIA DE GÊNERO CONTRA PROFESSORAS E SEU IMPACTO SOBRE O TRABALHO DOCENTE: CASOS NO MUNICÍPIO DE CARIACICA	221
Julyana Vieira da Silva	
Erineusa Maria da Silva	
LUTAS INDÍGENAS, QUESTÕES ÉTNICO-RACIAIS E A EDUCAÇÃO FÍSICA NO ESTÁGIO SUPERVISIONADO NO ENSINO MÉDIO	223
Kalline Pereira Aroeira	
Rosimara Soares Dias	
Esthela Basilio Wanzeler	
Julha Zuccolotto Totola	
Otávio Seara Brito	
RELATO ACERCA DA EXPERIÊNCIA COM A INCLUSÃO DE UM ALUNO COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA NAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA	226
Kesyá Costa Matielo	
Alice Vitória de Souza Silva	
Ludmila Araújo Vieira	
Ana Paula Bernardi Portilho	
Wanderson do Amaral Portilho	

EDUCAÇÃO FÍSICA COM BEBÊS NA EDUCAÇÃO INFANTIL: ANÁLISE DA PRODUÇÃO ACADÊMICO-CIENTÍFICA	230
Laura Helmer Trindade André da Silva Mello	
DANÇA COMO ATIVIDADE EXTRACURRICULAR: ANÁLISE SOBRE A REALIDADE DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS – ESPÍRITO SANTO	233
Letícia Pasquali Corrêa Franciny dos Santos Dias Camila Honorio	
DAS OLIMPÍADAS AO CHÃO DA ESCOLA: EXPERIENCIANDO O ATLETISMO NO ENSINO FUNDAMENTAL I	236
Lívia Pires Andrade	
NARRATIVAS AUTOBIOGRÁFICAS DE PROFESSORAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA NA EDUCAÇÃO INFANTIL	240
Karla Geovana Silveira Adorno Bethânia Alves Costa Zandomínegue Raquel Firmino Magalhães Barbosa Luana Zanotto	
ENTRE NORMAS E LIBERDADE: O NOVO IMAGINÁRIO DO CORPO	243
Lucas Fraga Pereira	
CORPOS, RACISMO E ENSINO: DESAFIOS PARA A FORMAÇÃO DOCENTE EM EDUCAÇÃO FÍSICA	246
Luz Régia Florinda Dias	
POR UMA EDUCAÇÃO FÍSICA AFROCÊNTRICA: AS AFRICANIDADES QUE EXISTEM EM NÓS	249
Maria Julia Nunes de Britto Ueberson Ribeiro Almeida	
ESCOLARIZAÇÃO DA GYMNASTICA E SUA OBRIGATORIEDADE NA VITÓRIA DO INÍCIO DO SÉCULO XX	252
Michel Binda Beccalli Omar Schneider	
EDUCAÇÃO FÍSICA, EDUCAÇÃO INFANTIL E LINGUAGENS: DIALOGANDO COM AS PRODUÇÕES ACADÊMICAS DO PPGEF/ UFES	254
Michelle Cristina Duarte Gomes André da Silva Mello	
ENTRE A NOTA E A APRENDIZAGEM: EXPERIÊNCIAS AVALIATIVAS DE LICENCIANDOS(AS) EM EDUCAÇÃO FÍSICA DA UFMT	258
Miguel Lopes Zounar de Freitas Ricardo Chaves dos Santos Rodolfo Peres Lessi Matheus Lima Frossard	

GARIMPANDO MEMÓRIAS: INVENTÁRIO DAS EXPERIÊNCIAS DE PROFESSORES E ALUNOS DO CURSO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA DO ESPÍRITO SANTO ENTRE AS DÉCADAS DE 1950 E 1980	260
Omar Schneider	
Andrea Brandão Locatelli	
Philippe Peterle Modolo	
Kennedy Barreiro Silva	
Gabriel Nascimento de Freitas	
Max Alexandre Tristão de Almeida Filho	
Ana Luiza Leitzke da Silva	
CORPOS QUE DANÇAM: VIVÊNCIAS COM A CONSCIÊNCIA CORPORAL E A DIVERSIDADE DE RITMOS COM ACADÊMICOS DO UNISALES	263
Debora Nascimento Gomes	
Gabriela Azevedo Lima	
Hevillyn da Silva Barros do Nascimento	
Luciano Cavalcanti Corrêa	
Ramany Rezende dos Santos Gluszek	
Vinicius Silva e Sousa	
UMA AULA NO MAR: O PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE UMA ATIVIDADE PEDAGÓGICA COM ESPORTES NÁUTICOS	266
Randley Rayed de Castro Cruz	
Ana Carolina Capellini Rigoni	
GAMIFICAÇÃO E MOTIVAÇÃO NO ENSINO SUPERIOR: A VIABILIDADE DO KAHOOT NAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA	269
Raphael Almeida Silva Soares	
Carolina Lemos Nascimento da Motta	
Luan Teixeira Gomes	
Dhiego Gualberto de Abreu	
Diego de Carvalho Rosa	
A EDUCAÇÃO FÍSICA E O NOVO ENSINO MÉDIO: REEXISTÊNCIAS ÀS TENTATIVAS DE ROSTIDADE IMPOSTA	272
Rayvo Viana do Nascimento	
Djuly Mariana de Souza	
Jarbson S. de Souza	
INSTRUMENTOS EM FLUXO: UMA LEITURA SANKEY DA AVALIAÇÃO EM EDUCAÇÃO FÍSICA (2013–2023)	275
Ricardo Chaves dos Santos	
Rodolfo Peres Lessi	
Miguel Lopes Zounar de Freitas	
Matheus Lima Frossard	

**EDUCAÇÃO FÍSICA NO ENSINO MÉDIO: CONTRIBUIÇÕES PARA
PROJETOS DE VIDA E A FORMAÇÃO INTEGRAL JUVENIL 278**

Roberta de Cássia Louzada Lopes Benincá
Diego de Carvalho Rosa
Dhiego Gualberto de Abreu

**A EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR E A GAMIFICAÇÃO A PARTIR DA
PRÁTICA DO E-SPORTS: UMA PROPOSTA DE SEQUÊNCIA DIDÁTICA 281**

Roberta de Cássia Louzada Lopes Benincá
Dayselane Eduardo Bianchini
Ednei Ramos de Silva
Gabriella Chagas Braz
Julio Cesar Volkers Soares
Leonardo Possatti Lepaus
Lívia Flávia Amorim Porfirio
Luiza Tiburcio

**DA CONSTITUIÇÃO À CRIAÇÃO DO CEMFOR: CONSTRUINDO UMA
POLÍTICA DE FORMAÇÃO CONTINUADA EM SORRISO-MT 285**

Rodolfo Peres Lessi
Ricardo Chaves dos Santos
Miguel Lopes Zounar de Freitas
Matheus Lima Frossard

**EDUCAÇÃO FÍSICA E GINÁSTICA GERAL: UMA ABORDAGEM PARA
A INCLUSÃO, DIVERSIDADE E VALORIZAÇÃO DA CORPORALIDADE 288**

Rodrigo Barcelos

**IMPACTOS DA REFORMA EMPRESARIAL NA EDUCAÇÃO:
EDUCAÇÃO NÃO É MERCADORIA 291**

Igor Vilar Brás
Marcelo de Oliveira Alencar
Romildo de Oliveira Sampaio
Adriana Machado Penna

DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM E A PRÁTICA DOCENTE 293

Romildo de Oliveira Sampaio

**PROGRAMA DE PESQUISA E EXTENSÃO FORDAN: DANÇA E
DIREITOS HUMANOS NO ENFRENTAMENTO ÀS VIOLÊNCIAS
DE GÊNERO E RAÇA 295**

Rosely Silva Pires
Manuela de Carvalho Botelho
Leticia Carvalho Balmant Reis
Thamires Oliveira Fernandes Marques

PRÁTICAS CORPORAIS E BRINCADEIRAS CANTADAS COMO MEDIADORAS DA APRENDIZAGEM E DO PROTAGONISMO INFANTIL: UM EXERCÍCIO DE ESCUTA SENSÍVEL NUM CMEI DE VITÓRIA/ES	298
Sarita Faustino dos Santos	
EMOÇÕES E FUTEBOL: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA.....	301
Saulo Kuster	
GRUPOS DE ESTUDO COMO ESTRATÉGIA METODOLÓGICA E FORMATIVA NA REESTRUTURAÇÃO DO PPP E NA AMPLIAÇÃO DAS EXPERIÊNCIAS DE MOVIMENTO CORPORAL NA EDUCAÇÃO INFANTIL	304
Serge Matos da Silva	
Nelson Figueiredo de Andrade Filho	
PRÁTICAS EDUCATIVAS DE PROFESSORES DINAMIZADORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA PARA ALÉM DOS MUROS DO CMEI: POSSIBILIDADES/ POTENCIALIDADES E DESAFIOS.....	307
Susana da Rocha Louzada	
DOCÊNCIA NO ENSINO SUPERIOR: A DIMENSÃO PEDAGÓGICA EM QUESTÃO.....	310
Sylvia Fernanda Nascimento	
FESTIVAL INTEGRADO DE LINGUAGENS: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA.....	313
Tainara Rola Fiorotti	
EDUCAÇÃO FÍSICA E A EDUCAÇÃO AMBIENTAL: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA.....	317
Tainara Fiorotti	
Nínia Miranda	
A BRINCADEIRA DA CRIANÇA COM AUTISMO EM DIFERENTES AMBIENTES DE APRENDIZAGEM.....	321
Thálisson De Oliveira Paradela	
José Francisco Chicon	
CINEPET: LUZ, CÂMERA E REFLEXÃO.....	324
Lara Vitória Marcolano Silva	
Pedro Horta Freitas	
Victor Caruzo	
Victória Ribeiro de Brito	
A VISITA AO PARQUE DE AVENTURA DO CEFD COMO ESTRATÉGIA NO ENSINO DAS PRÁTICAS CORPORAIS DE AVENTURA NA ESCOLA	327
Victor Huggo Moraes da Conceição	
Ana Carolina Capellini Rigoni	

**EDUCAÇÃO FÍSICA E INCLUSÃO: ESTRATÉGIAS DE ENSINO PARA
PROMOVER EXPERIÊNCIAS DE MOVIMENTO CORPORAL COM
CRIANÇAS COM E SEM AUTISMO NA EDUCAÇÃO INFANTIL329**

Waldnah Rodrigues da Silva
Nelson Figueiredo de Andrade Filho

**METODOLOGIA DE PROJETO: JOGOS E BRINCADEIRAS COM
CRIANÇAS EM TRANSIÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL PARA O
ENSINO FUNDAMENTAL333**

Wiliane Machado Vargas Grillo

**ABORDAGENS DA DIVERSIDADE ÉTNICO-CULTURAL NA
FORMAÇÃO DOCENTE EM EDUCAÇÃO FÍSICA: UM ESTUDO
COMPARATIVO ENTRE BRASIL, CHILE E PERU COM BASE
NO QUESTIONÁRIO DO PISA 2018.....337**

Zibia da Silva Amaro
Talita Emídio Andrade Soares
Wagner dos Santos

**MÍDIAS
COMUNICAÇÃO ORAL**

**EDUCAÇÃO FÍSICA E RELIGIÃO: OS RISCOS DE UM
“HOLOCAUSTO” NA ESCOLA 342**

Ana Carolina Capellini Rigoni
Camilla Maria Mello
Jaiara Rosa Cruz Scofield Ferreira
Thonys Amorim Gaspar
Sâmara Santos Da Vitória Alves

**VESTÍGIOS DE UM CAMPUS: MEMÓRIAS DA CEUNES E DO CURSO
DE EDUCAÇÃO FÍSICA EM SÃO MATEUS NOS ANOS 1990 344**

Omar Schneider
Andrea Brandão Locatelli

**EXPOSIÇÃO MEMÓRIAS IMPRESSAS DA EDUCAÇÃO FÍSICA
CAPIXABA: NARRAR O PASSADO E RECONSTRUIR A HISTÓRIA347**

Omar Schneider
Andrea Brandão Locatelli
Kennedy Barreiro Silva
Gabriel Nascimento de Freitas
Philippe Peterle Modolo

ESCOLA PÔSTERES

<p>PRÁTICAS CORPORAIS DE AVENTURA NA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL: EXPERIÊNCIA INCLUSIVA E FORMATIVA NO PIBID</p> <p>Ana Caroline Martins da Costa Ana Julia dos Santos Ribeiro David Qodesh Torquato Manhães de Abreu Sofia Brunoro Leopoldino</p>	<p>352</p>
<p>A IMPORTÂNCIA DA APRENDIZAGEM DAS BRINCADEIRAS DE MATRIZ AFRO-INDÍGENAS PARA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL II</p> <p>Ana Luzia de Oliveira Morgado Bruna Maria Costa Hess Julia Denadai de Souza da Silva Nathalia Martins Mattos</p>	<p>355</p>
<p>FORMAÇÃO DOCENTE EM EDUCAÇÃO FÍSICA NO BRASIL E NO MÉXICO</p> <p>Anna Thereza Rosa de Oliveira Ileana Wenetz</p>	<p>358</p>
<p>A EDUCAÇÃO FÍSICA NO QUINTAL: UMA EXPERIÊNCIA NA EDUCAÇÃO INFANTIL</p> <p>Antônio Guido da Hora Justino Arthur Braz Rocha Borges de Oliveira Lucas da Silva Celante Paulo Serrano Eller</p>	<p>361</p>
<p>CAMINHOS DA APRENDIZAGEM DA DOCÊNCIA: MINHA EXPERIÊNCIA FORMATIVA EM EDUCAÇÃO FÍSICA NO PIBID CEFD/UFES (2023–2025)</p> <p>Arthur Braz Rocha Borges de Oliveira</p>	<p>364</p>
<p>CARACTERIZAÇÃO DE ESTUDANTE COTISTA NO CURSO DE LICENCIATURA CEFD/UFES: UM PRIMEIRO MAPEAMENTO</p> <p>Audrei Juliana Zeferino Vogel Zenólia Christina Campos Figueiredo</p>	<p>367</p>
<p>O ENSINO DO FUTSAL POR MEIO DE JOGOS: REFLEXÕES TEÓRICAS E PROPOSTAS PEDAGÓGICAS PARA AS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR</p> <p>Beatriz de Souza Maia Gabriel Vighini Garozzi Lorena Flores Duarte Jean Carlos Gama Freitas Rodrigo Aquino</p>	<p>370</p>

JOGOS E BRINCADEIRAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL: UMA EXPERIÊNCIA NO CMEI	375
Camille Stéphâni de Araújo Severgnini João Pedro Zoth Batista	
A IMPLEMENTAÇÃO DAS PRÁTICAS CORPORAIS INTEGRATIVAS NA EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA	378
Mikelly Gaigher Regini Andreino Alice Gouvêa Teixeira Breno Henrique Rocha da Silva Cristiana Santana de Souza Emily Arvelino Gomes Gabrielly dos Santos Braz Islayne Costa Ferreira Maicon Douglas dos Passos Costa	
CONTRIBUIÇÃO DAS PRÁTICAS CORPORAIS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES NA FORMAÇÃO EM SAÚDE NAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR	381
Cristina Barcelos Braz da Silva Admiral Lígia Ribeiro e Silva Gomes	
EDUCAÇÃO FÍSICA E PESSOAS COM DEFICIÊNCIA NO BRASIL: UM MAPEAMENTO DA PRODUÇÃO CIENTÍFICA (1994-2024)	384
Daniela Lima Bonfat Fabiana Zanol Araujo Rayanne Rodrigues de Freitas Maria das Graças Carvalho Silva de Sá	
COMPETIÇÃO PEDAGÓGICA: UM CAMINHO PARA A SUA RESSIGNIFICAÇÃO NO ESPAÇO ESCOLAR	387
Davi Farias Prado Kleuber Estevão Zandonadi Paulo Serrano Eller Paulo Vítor Galatti	
PARA ALÉM DA LONA: A MAGIA DO CIRCO NA EDUCAÇÃO FÍSICA	390
Dennis Gomes Soares Paula Cristina da Costa Silva	
O ATLETISMO PARALÍMPICO E A EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR: CORRIDAS ADAPTADAS COMO PROCESSO DE INCLUSÃO	395
Dionny Felipe Érique Brito Santos Mariana Ferreira Honorato Silva Letícia Pasquali Corrêa Brunno de Oliveira Lemke Daniel Junior da Silva Flávio Pereira Pires	

DIDÁTICA CRÍTICA E REFLEXÃO DO ENSINO EM DISCIPLINAS ACADÊMICAS	398
Elaine Dalman Milagre	
Anne Sullivan Lopes da Silva Reis ¹	
Zenólia Christina Campos Figueiredo	
FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA: A CULTURA COMO ELEMENTO ESSENCIAL PARA UMA DOCÊNCIA DE ENFRENTAMENTO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS	401
Elisa Lima Santos	
Debora Nascimento Gomes	
Centro Universitário Salesiano	
Francisco Eduardo Caparróz	
CORPO, TERRITÓRIO E RESISTÊNCIA: DANÇA DE SALÃO, CAPOEIRA E O MACULELÊ COMO SABERES DA CULTURA POPULAR NA ESCOLA	404
Everton da Conceição de Oliveira	
Ana Clara Rodrigues Siqueira	
Rosemery Casoli	
Lizio Silva Pires	
Fernanda Couzemenco Ferreira	
FORMAÇÃO PERMANENTE E PEDAGOGIA FREIREANA: CAMINHOS HUMANIZADORES PARA A INCLUSÃO ESCOLAR	407
Flaviane Lopes Siqueira Salles	
Fabiana Zanol de Araújo	
Rayanne Rodrigues de Freitas	
Daniela Lima Bonfat	
Maria das Graças Carvalho Silva de Sá	
DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E FORMAÇÃO CONTINUADA EM EDUCAÇÃO FÍSICA: UMA IMERSÃO NA VIDA DE PROFESSOR	410
Giulliana Veiga Polati	
O ESPORTE DA EDUCAÇÃO FÍSICA E A INCLUSÃO NA COMPETIÇÃO PEDAGÓGICA ESCOLAR	413
Igor Mangaravite	
DESCOBRINDO AS NOSSAS ORIGENS: BRINCANDO E CANTANDO AO LONGO DA COSTA CAPIXABA	416
Irizlene de Jesus Santos Viana Sousa	
Ana Paula Vicente Frassi Manara	

ACOLHER, IMAGINAR E REPARAR: REFLEXÕES NA EDUCAÇÃO FÍSICA ADAPTADA	419
Isabella dos Santos Alves	
Mateus Pereira Martins	
Manuella da Costa Nascimento	
Náthali Fernanda Feliciano	
Renata Máximo Guidetti-Turcheti	
Maria Luíza Tanure Alves	
PEDAGOGIA UNIVERSITÁRIA E DOCÊNCIA NO ENSINO SUPERIOR: PROCESSOS DIDÁTICO-PEDAGÓGICOS NA FORMAÇÃO INICIAL EM EDUCAÇÃO FÍSICA	422
José Francisco Silva Sampaio	
Zenólia Christina Campos Figueiredo	
DIÁLOGOS DA EDUCAÇÃO FÍSICA COM O TEMPO INTEGRAL NA EDUCAÇÃO INFANTIL DE VITÓRIA/ES	425
Julia Serra Bastos	
Vanessa Guimarães Alves	
André da Silva Mello	
ESPORTE E ANSIEDADE EM JOGOS ESCOLARES: BREVES APROXIMAÇÕES	428
Kayslaine Aleixo	
SEGREGAÇÃO DE GÊNERO: UM OLHAR SENSÍVEL A PARTIR DAS RELAÇÕES NO PIBID	431
Kamily Victoria Santana Ferrari de Oliveira	
Kelly Novaes Tessaro	
Maria Eduarda Erlacher de Figueiredo	
O PROFESSOR SUPERVISOR DO PIBID: ENTRE A INVISIBILIDADE E AS LACUNAS NA SUA FORMAÇÃO CONTINUADA	434
Layza Barbosa da Silva	
Ana Carla Soares Lizardo	
Patrick Oliveira	
Ana Paula Bernardi Portilho	
Wanderson do Amaral Portilho	
A EDUCAÇÃO FÍSICA NA EDUCAÇÃO INFANTIL: PRÁTICAS DOCENTES E OS CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS DA BNCC NAS CRECHES DE ARACRUZ/ES	437
Leonardo Possatti Lepaus	
Universidade Federal do Espírito Santo	
Nelson Figueiredo de Andrade Filho	
EDUCAÇÃO FÍSICA E CULTURA POPULAR: VIVÊNCIAS INFANTIS COM OS ENSINAMENTOS ANCESTRAIS E O CONGO DE CARIACICA	440
Lívia Flávia Amorim Porfírio	
Alessandra do Carmo Ferreira	

O CAMPO CIENTÍFICO LATINO AMERICANO SOBRE AVALIAÇÃO NA EDUCAÇÃO FÍSICA	443
Natália Alves Paulista	
Isabela Brum Diniz Lima	
Mariana Antunes Braz	
João Ferreira Carvalho Junior	
Rodrigo Lema Del Rio Martins	
Marciel Barcelos	
MULHERES NO CAMPO ACADÊMICO DA EDUCAÇÃO FÍSICA BRASILEIRA	446
Maria Clara Graziotti	
Ileana Wenez	
A FORMAÇÃO INICIAL EM EDUCAÇÃO FÍSICA E A EDUCAÇÃO INFANTIL: O PIBID COMO ESPAÇO DE EXPERIÊNCIAS PARA TORNAR-SE PROFESSORA	449
Maria Eduarda da Silva Santos	
José Francisco Silva Sampaio	
Francisco Eduardo Caparroz	
INCLUSÃO E EQUIDADE NAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA: PROMOVENDO A PARTICIPAÇÃO DE MENINAS E MENINOS COM DIFERENTES NÍVEIS DE HABILIDADES MOTORAS	452
Miguel Luiz Da Silva	
Arthur silva Ramos	
Gabriel Bortolini Pereira Schneider	
Alessandra Galve Gerez	
AFETIVIDADE E EDUCAÇÃO INFANTIL: UMA PRIMEIRA APROXIMAÇÃO NO PIBID	455
Lorena de Oliveira Matos	
Luisa Vargas do Vale Amaro	
Maria Julia Soares Teixeira	
Mike Rosa Medeiros	
SEQUÊNCIA DIDÁTICA COM SKATE PARA TURMAS DO 4º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL	458
Morilaky Jakson Oliveira Gama	
DOCENTES MULHERES PESQUISADORAS UNIVERSITÁRIAS NA EDUCAÇÃO FÍSICA CAPIXABA	463
Pamela Ribas	
Ileana Wenez	
PIBID: INCLUSÃO NA EDUCAÇÃO FÍSICA E OS DESAFIOS DA FORMAÇÃO DOCENTE	466
Patrick Oliveira	
Ana Paula Bernardi Portilho	
Wanderson do Amaral Portilho	

RESPEITO À AUTONOMIA NAS PRÁTICAS CORPORAIS: UM DIÁLOGO COM PAULO FREIRE	469
Rafaela Remidio de Azevedo Rafaela Ferri Schirmer Brenno Lippaus Basilio Francisco Eduardo Caparróz	
A AUSÊNCIA DO DEBATE SOBRE SOCIALIZAÇÃO NA EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR	472
Rafaela Mendes Marciel Barcelos	
“ENTRE A LONGAMENTOS E DIÁLOGOS”: INTRODUÇÃO À DOCÊNCIA DA GINÁSTICA SOB O OLHAR DE FREIRE	475
Raul Costa Gonçalves	
O JIU-JITSU COMO INSTRUMENTO DE FORMAÇÃO INTEGRAL NO CONTEXTO ESCOLAR: UMA ANÁLISE PEDAGÓGICA	478
Raul Costa Gonçalves	
INDISSOCIABILIDADE ENTRE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES/AS DE EDUCAÇÃO FÍSICA NA PERSPECTIVA INCLUSIVA	481
Rayanne Rodrigues de Freitas Daniela Lima Bonfat Fabiana Zanol Araújo Flaviane Siqueira Salles Maria das Graças Carvalho Silva de Sá	
NARRATIVAS DE FORMAÇÃO E INCLUSÃO: ATIVIDADES CIRCENSES COMO CONTEÚDO DE ENSINO NA MEDIAÇÃO DAS CRIANÇAS COM E SEM AUTISMO NA SALA DE GINÁSTICA	483
Richard Bruno Mesquita Silva José Francisco Chicon	
DOCENTES NA EDUCAÇÃO FÍSICA NO CEFD: O QUE PODEMOS FALAR SOBRE ELAS?	486
Samuel Linhais Moreira	
DO BRASIL À ALEMANHA: UMA VIAGEM PELA EDUCAÇÃO INFANTIL	487
Sofia Brunoro Leopoldino Andre da Silva Mello	
AUTISMO E BAIXA VISÃO: COMO CRIO MINHAS RELAÇÕES AFETIVAS DURANTE AS BRINCADEIRAS?	491
Thálisson de Oliveira Paradela Livia Pires Andrade	

CAMINHOS DO EQUILÍBRIO: A PRÁTICA DO SLACKLINE PROMOVENDO INCLUSÃO, CONFIANÇA E TRABALHO COOPERATIVO	495
Thayane Zoppi	
Erica Oliveira	
Ana Paula Barboza Moreira	
EDUCAÇÃO FÍSICA E RELIGIÃO NAS ESCOLAS ADVENTISTAS	499
Thonys Amorim Gaspar	
Ana Carolina Capellini Rigoni	
SLAM E JUVENTUDES NEGRAS: LAZER COMO POSSIBILIDADE DE EMANCIPAÇÃO SOCIAL NA PERIFERIA	502
Tiago Marinho da Silva Martins	
Marie Luce Tavares	
Liana Abrão Romera	
DO ASFALTO À AREIA: A INSERÇÃO DE PRÁTICAS CORPORAIS DE PRAIA NA ESCOLA	505
Mariana Reis Christ	
Marina Lins da Cunha Santana	
Tobias Farias da Conceição	
Vitória Lamas Amorim	
DO TEXTO À AÇÃO: TRADUÇÕES CURRICULARES E PRÁTICAS PEDAGÓGICAS DA EDUCAÇÃO FÍSICA NA EDUCAÇÃO INFANTIL	508
Virgínia Miranda Pereira	
Zenólia Christina Campos Figueiredo	

ESPORTE COMUNICAÇÃO ORAL

CONSTRUÇÃO SOCIAL NO ESPORTE: UM ENSAIO TEÓRICO SOBRE PROJETOS SOCIAIS	512
Adrian Gabriel Assunção da Silva	
Constantino Ribeiro de Oliveira Junior	
Alfredo Cesar Antunes	
Universidade Estadual de Ponta Grossa	
DANÇA E ESCOLARIZAÇÃO: PROPOSIÇÕES NA IMPRENSA PERIÓDICA DE EDUCAÇÃO FÍSICA E A INFLUÊNCIA DOS ESTADOS UNIDOS (1932–1949)	515
Bruna Teixeira Carneiro	
Omar Schneider	
Erica Okamura	
A DANÇA NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA UFES (1980–1990)	518
Bruna Teixeira Carneiro	
Helemare do Amaral Motta Bueloni	
Omar Schneider	

EU SOU O MOXUARITO, O MASCOTE DO JEMC!	521
Bruno Vasconcellos Silva	
Júlio Mardegan de Albais	
Leonardo Leal Bueloni	
COMPARATIVO DE TEMPO DE TOMADA DE DECISÃO ENTRE JORNALISTAS ESPORTIVOS E JOGADORES DE FUTEBOL	524
Davi Sacramento Ferreira Gomes	
Universidade Federal de Viçosa	
Felippe da Silva Leite Cardoso	
Universidade Federal de Juíz de Fora	
Israel Teoldo da Costa	
A PARTICIPAÇÃO JUVENIL EM PROJETOS SOCIOESPORTIVOS E OS IMPACTOS SOBRE OS USOS DE ÁLCOOL	527
Derick dos Santos Tinôco	
Liana Abrão Romera	
INTERDISCIPLINARIDADES E CONHECIMENTO SOBRE O BODYBOARDING	530
Hudson Renato de Paula Oliveira	
Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB)	
Thairon Bazone Teixeira Marques	
Thiago Conceição dos Santos	
Keteriny Nascimento Fonseca	
Emerson Pereira Vieira	
Isabella dos Santos Alves	
INTERVENÇÃO E FORMAÇÃO: EXPERIÊNCIA DE ENSINO-APRENDIZAGEM COM O BEACH TENNIS	533
Marlon Cardoso de Moraes	
Gean Zanotti de Oliveira	
Ruan Miguel Marinho Monteiro	
Rúbia Kelly Barbosa da Conceição	
Samuel Thomazini de Oliveira	
CULTURA ESPORTIVA NA CIDADE DE VITÓRIA: O DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE COMO PRÁTICA SOCIAL NA DÉCADA DE 1980	537
Max Alexandre Tristão de Almeida Filho	
Omar Schneider	
“QUANDO A COBRA FUMOU”: A EDUCAÇÃO FÍSICA COMO ARMA DE COMBATE NA 2ª GUERRA MUNDIAL (1942-1947)	541
Roberta de Souza Gomes	
Leonardo Carmo Santos	
Silvio Telles	

ESPORTE PÔSTERES

- ANÁLISE DA CORRELAÇÃO ENTRE PICO DE TORQUE ABSOLUTO E A CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL EM ATLETAS DE BASQUETE FEMININO EM CADEIRA DE RODAS545**
 Emerson Pereira Vieira
 Thairon Bazone Teixeira Marques
 Thiago Conceição dos Santos
 Keteriny Nascimento Fonseca
 Hudson Renato de Paula Oliveira
 Vitor Lorenzoni Zavarize
 Rildo Tavares dos Santos
 Rodrigo Luiz Vancini
- COMO A QUALIDADE DA TOMADA DE DECISÃO DO DEFENSOR INFLUENCIA O DESEMPENHO TÉCNICO DE ATACANTES COM BAIXA QUALIDADE DA TOMADA DE DECISÃO 548**
 Fábio Viana
 Victor Machado
 Luís Otávio Magalhães
 Israel Teoldo
- ESPORTES ELETRÔNICOS (E-ESPORTES) COMO CAMPO DE PESQUISA: PANORAMA ACADÊMICO NO BRASIL 552**
 Françoaires Cecília Inácio Gagulich
 Otávio Guimarães Tavares da Silva
- A CARREIRA ESPORTIVA DE MULHERES COM DEFICIÊNCIA: UMA INVESTIGAÇÃO INTERSECCIONAL NA EDUCAÇÃO FÍSICA 555**
 Manuella da Costa Nascimento
 Matheus Pereira Martins
 Maria Luíza Tanure Alves
 Mariana Zuaneti Martins
 Isabella dos Santos Alves
- ABORDAGEM ATIVISTA NO TREINAMENTO COMPETITIVO NO FUTSAL ADULTO: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA COMO TREINADOR 558**
 João Victor Verly Alves
 Mariana Zuaneti Martins
- ENTRE TRADIÇÃO E COMPETIÇÃO: A EXTENSÃO EM TAEKWONDO EM FOCO NA FORMAÇÃO INICIAL DOCENTE561**
 Júlia Balbino dos Santos
 Maurício Santos Oliveira

ESPORTE, VALORES E HABILIDADES PARA A VIDA: A INFLUÊNCIA DE PROJETOS ESPORTIVOS DE CARÁTER SOCIAL NA FORMAÇÃO MULHERES 564

Lucas Teixeira Morais
Otávio Guimarães Tavares da Silva

CORRIDA DE RUA E CONSUMO: A PRODUÇÃO DE SENTIDOS A PARTIR DO CAMPO CIENTÍFICO (2005-2025) 567

Isabela Brum Diniz Lima
Natália Alves Paulista
Marciel Barcelos

A BASE VEM FORTE? UM OLHAR SOBRE A NATAÇÃO NACIONAL570

Ricardo Carreira Rivas
Brener Araujo Acker
Rodrigo Luiz Vancini

DESAFIOS PARA A IMPLEMENTAR A ABORDAGEM ATIVISTA NO PROJETO DE EXTENSÃO FUTSAL FEMININO UNIVERSITÁRIO573

Sâmara Sena
Adriana Lopes
Mariana Zuaneti Martins

SER ATLETA NOS ESPORTES VIRTUAIS: UMA INVESTIGAÇÃO SOBRE OS SUJEITOS QUE COMPETEM EM ESPORTES VIRTUAIS FÍSICOS576

Sulamita Alves de Oliveira Rodrigues
Otávio Guimarães Tavares da Silva

**LAZER
COMUNICAÇÃO ORAL**

O SKATEBOARD EM VITÓRIA E VILA VELHA/ES: UMA ANÁLISE SOBRE OS SENTIDOS E APROPRIAÇÕES DA PRÁTICA580

Anna Gonçalves Miranda
Ivan Marcelo Gomes

PROJETO CAPOEIRA UFES: RESPONSABILIDADES SOCIAL E CULTURAL583

Fabio Luiz Loureiro
Ana Claudia Silverio Nascimento
Alessandra Vitória Mendonça Luiz

CAMINHAR PELA CIDADE: CORPO, ESPAÇO PÚBLICO E PRÁTICAS INVESTIGATIVAS EM VILA VELHA 586

Gustavo Marchetti Corrêa Carneiro
Ivan Marcelo Gomes

**PRÁTICAS CORPORAIS E SUA RELAÇÃO COM OS MEIOS DE
COMUNICAÇÃO NA CIDADE DE VITÓRIA/ES589**

Lucas Poncio Gonçalves Pereira
Ivan Marcelo Gomes

**EDUCAÇÃO E LAZER NA NATUREZA: RELATO DE EXPERIÊNCIA DE
IMPLEMENTAÇÃO DE UM PROGRAMA FOREST SCHOOL EM
COIMBRA/PORTUGAL592**

Maryadne Dias Gonçalves
Ricardo José Espírito Santo de Melo
Miguel Santos
Pedro Janeiro

**NARRATIVAS DE VIDA DE PRATICANTES DE ATIVIDADES FÍSICAS
DE AVENTURA NO ESPÍRITO SANTO595**

Nicolly Peixoto Silva
Camilla Maria Mello
Ana Carolina Capellini Rigoni

**FASE 1: ELABORAÇÃO E VALIDAÇÃO DE INSTRUMENTO DE
PESQUISA PARA AVALIAR AS RELAÇÕES ENTRE LAZER (USO
DO TEMPO LIVRE), RELIGIOSIDADE E QUALIDADE DE VIDA598**

Sâmara Santos da Vitória Alves
Camilla Maria Mello
Ana Carolina Capellini Rigoni

**ELA ESTAVA INDO CORRER: EXPERIÊNCIAS DAS MULHERES
COM A CORRIDA DE RUA E PERCEPÇÕES DE RISCO E ASSÉDIO
NO ESPAÇO PÚBLICO 601**

Renata Leal
Mariana Zuaneti Martins

**LAZER
PÔSTERES**

**O FUTEVÔLEI EM VITÓRIA/ES: UMA ANÁLISE SOBRE OS SENTIDOS
E APROPRIAÇÕES DA PRÁTICA605**

Anna Thereza Rosa de Oliveira
Ivan Marcelo Gomes
Universidade Federal do Espírito Santo

AQUAPET: DEMOCRATIZANDO A NATAÇÃO EM VITÓRIA608

Davi Farias Prado
Laura Ribino Coutinho

SAÚDE COMUNICAÇÃO ORAL

- POLIFARMÁCIA E RISCO DE MORTALIDADE EM IDOSOS612**
Adrcia Santos da Silva
Lucas Lima Galvão
Helen Rocha Machado
Mickelly Alves Pereira
Douglas Assis Teles Santos
- EXERGAMES E EDUCAÇÃO FÍSICA: ANÁLISE DA PRODUÇÃO
CIENTÍFICA EM PERIÓDICOS DA ÁREA 616**
Valdir Dias Frederico
Ana Claudia Silverio Nascimento
- DO ENSINO À PESQUISA: EXPERIÊNCIAS E REFLEXÕES SOBRE
YOGA E EDUCAÇÃO FÍSICA 619**
Ana María Torres Pazmiño
- AS NARRATIVAS IDENTITÁRIAS NA INTERFACE COM O ESTILO
DE VIDA ALTERNATIVO DE MORADORES (HIPPIES) DO
PATRIMÔNIO DA PENHA, DIVINO DE SÃO LOURENÇO, ES623**
Giovanni Monaco
Lígia Ribeiro e Silva Gomes
- ANÁLISE DOS ESPAÇOS VERDES URBANOS DE TEIXEIRA
DE FREITAS - BA626**
Jéssica Evangelista Da Silva
Jordan Rodrigues Afonso
Danielle Amaral Macedo
Lucas Lima Galvão
Ludmila Lopes Luz
Marcello de Lima Capucho
Frederico Monteiro Neves
- BRINCAR PARA SE REINVENTAR: ELIAS ENTRE CATETERES,
BOLA E SUPER-HERÓIS 629**
Monica Frigini Siqueira
Laura Hemer Trindade
André da Silva Mello

SAÚDE PÔSTERES

- CAPACIDADE PREDITIVA DA FORÇA MUSCULAR PARA A MORTALIDADE NA TERCEIRA IDADE 634**
 Ana Sulz Neves Barbosa e Barbosa
 Mickelly Alves Pereira
 Lorena Barbosa de Amaral
 Douglas de Assis Teles Santos
 Daniela de Jesus Costa
 Jair Sindra Virtuoso Junior
 Lucas dos Santos
 Lucas Lima Galvão
- INTEGRAÇÃO DA EDUCAÇÃO POSTURAL NA CULTURA DA CAPOEIRA: PROMOVENDO SAÚDE ATRAVÉS DA CONSCIENTIZAÇÃO POSTURAL E DA ESCOLA DE POSTURA 637**
 Ana Julia dos Santos Ribeiro
 Universidade Federal do Espírito Santo
 Arley Lima dos Santos
 Maria Luiza Trevizani
 Julia Soares da Mota
- MUDANÇAS FISIOLÓGICAS AGUDAS PÓS TREINO EM ATLETAS UNIVERSITÁRIAS DE HANDEBOL 640**
 Ana Julia dos Santos Ribeiro
 Arley Lima dos Santos
- A FORMAÇÃO UNIVERSITÁRIA EM PROJETOS DE EXTENSÃO: O LABORATÓRIO DE PRÁTICAS CORPORAIS INTEGRATIVAS (LAPCI) E A RELAÇÃO ENTRE TEORIA E PRÁTICA PEDAGÓGICA 642**
 Anna Luiza Entringer Rupf
 Lígia Ribeiro e Silva Gomes
- ASPECTOS BIOPSISSOCIAIS ASSOCIADOS À ESPIRITUALIDADE NO ENVELHECIMENTO SAUDÁVEL E ATIVO: PROTOCOLO REVISÃO DE ESCOPO 645**
 Anne Sullivan Lopes da Silva Reis
 Lucas Lima Galvão
 Marcos Gimenes Fernandes
 Grasiely Faccin Borges
 Marília Santos Andrade
 Claudio Andre Barbosa de Lira
 Rodrigo Luiz Vancini

**PRÁTICAS MENTE-CORPO ESPIRITUAIS E CONTEMPLATIVAS NA
REGULAÇÃO EMOCIONAL E BEM-ESTAR PSICOLÓGICO DE
IDOSOS PARA UM ENVELHECIMENTO SAUDÁVEL/ATIVO:
PROTOCOLO DE REVISÃO SISTEMÁTICA650**

Anne Sullivan Lopes da Silva Reis
Lucas Lima Galvão
Bárbara Juliana Pinheiro Borges
Marcos Gimenes Fernandes
Grasiely Faccin Borges
Marília Santos Andrade
Claudio Andre Barbosa de Lira
Rodrigo Luiz Vancini

**GINÁSTICA LABORAL COMO POSSÍVEL MÉTODO DE REABILITAÇÃO NO
AMBIENTE DE TRABALHO: RELATO DE EXPERIÊNCIA654**

Hugo Correa Gomes Tomasi

**A MARCHA ESTACIONÁRIO É UM BOM PREDITOR DE
MORTALIDADE EM IDOSOS? 659**

Lorena Barbosa de Amaral
Ana Sulz Neves Barbosa e Barbosa
Mickelly Alves Pereira
Douglas de Assis Teles Santos
Jair Sindra Virtuoso Junior
Daniela de Jesus Costa
Lucas dos Santos
Lucas Lima Galvão

**PROJETO YOGA NO CAMPUS: EXTENSÃO NA FORMAÇÃO
INICIAL EM EDUCAÇÃO FÍSICA 662**

Lucas Coelho Silva
Caio Cesar Portugal
Murilo Eduardo dos Santos Nazário

**O CUIDADO DE SI E RELAÇÕES DE GÊNERO NO PROJETO DE
EXTENSÃO “CUIDADORES QUE DANÇAM” / CEFD/ UFES 666**

Maria Eduarda Pezzin Guterra
Erineusa Maria da Silva

**VIVÊNCIAS TEÓRICAS E PRÁTICAS COM A GINÁSTICA LABORAL
NO PROGRAMA “PET SAÚDE-EQUIDADE” 669**

Débora Nascimento Gomes
Marlon Cardoso de Moraes
Mirian Patrício Pereira Paixão
Paula Regina Lemos de Almeida Campos
Rúbia Kelly Barbosa da Conceição
Nádia Souza Moreira de Alencar

GINÁSTICA LABORAL NO SUS: CONSTRUÇÃO DE FERRAMENTA DE AUTOCUIDADO PARA TRABALHADORAS DA SAÚDE DE CARIACICA-ES	673
Debora Nascimento Gomes José Patrício Pereira Paixão Mirian Patrício Pereira Paixão Jaysla Souza dos Reis Carolina Ribeiro Gonçalves de Barros Marlon Cardoso de Moraes Rúbia Kelly Barbosa da Conceição Nádia Souza Moreira de Alencar	
FLEXIBILIDADE COMO PREDITOR DE MORTALIDADE EM IDOSOS	676
Mickelly Alves Pereira Ana Sulz Neves Barbosa e Barbosa Lorena Barbosa de Amaral Douglas de Assis teles Santos Jair Sindra Virtuoso Junior Daniela de Jesus costa Lucas dos Santos Lucas Lima Galvão	
MENOPAUSA: IMPACTOS, BENEFÍCIOS E INTERVENÇÕES ATRAVÉS DA ATIVIDADE FÍSICA E DA ALIMENTAÇÃO PARA O BEM-ESTAR NA SAÚDE DA MULHER	679
Natália Torres da Silva	
EFEITOS DA MUSCULAÇÃO NA FORÇA DE MEMBROS INFERIORES E AGILIDADE EM PESSOAS IDOSAS	683
Rafael dos Santos Oliveira José Carlos Silva Alves Gustavo Dines Brito Porto Ana Sulz Neves Barbosa e Barbosa Rodrigo Luiz Vancini Onezimo Gregório da Silva Lucas Lima Galvão	
ABORDAGEM DIDÁTICA PARA O ENSINO DA ESCALA DE BORG NA FORMAÇÃO INICIAL DOCENTE EM EDUCAÇÃO FÍSICA	686
Raphaela Santoro Eliza Prodel Coelho	
MIÇANGAS COLORIDAS COMO ESTRATÉGIA DE INTERVENÇÃO NO COMPORTAMENTO SUICIDA NO CAPSi DE VITÓRIA-ES	689
Suzana Azevedo Feltmann Silva	

**SINTONIZANDO A POTÊNCIA: EXPLORAÇÃO DA INFLUÊNCIA
DA MÚSICA DURANTE O TREINAMENTO DE FORÇA 692**

William da Silva Nascimento

Caio Cesar Portugal

Murilo Eduardo dos Santos Nazário

ÍNDICE REMISSIVO 697

APRESENTAÇÃO DOS ANAIS DO XVII CONESEF

Em sua 17ª edição, o Congresso Espírito-Santense de Educação Física, organizado pelo Centro de Educação Física e Desportos da Universidade Federal do Espírito Santo (CEFD/UFES), em parceria com IES privadas do Estado e com as secretarias estadual e municipais de educação, vem se consolidando como um dos eventos acadêmicos-científicos mais relevantes e representativos do campo, ao extrapolar as fronteiras estaduais e atrair professores(as)-pesquisadores(as) de diversos estados e regiões do país.

Nesta edição, ao eleger como tema central a “Formação, Intervenção e Inovação: boas práticas em Educação Física, o Congresso mobilizou a comunidade da área em torno de demandas e de questões emergentes correlatas aos diferentes campos de atuação profissional, fomentando a produção de conhecimentos socialmente referenciados, provenientes da diversidade sociocultural, político-econômica, geográfica, étnico-racial e de gênero que constitui a sociedade brasileira. Ao reunir experiências pedagógicas, pesquisas acadêmicas e práticas de extensão, o congresso contribui para a afirmação de uma Educação Física plural, crítica e socialmente comprometida, capaz de dialogar com a escola, com o esporte, com a saúde e com o lazer em suas múltiplas dimensões.

Os Anais do XVII CONESEF apresentam diferentes gêneros textuais, como pesquisas concluídas e em andamento, projetos de pesquisa, relatos de experiências, ensaios e mostras de imagens iconográficas paradas e em movimento, que denotam a potência das práticas pedagógicas e de pesquisa que professores-pesquisadores produzem no cotidiano dos seus campos de atuação profissional. Essas produções, ancoradas em uma pluralidade de pressupostos epistemológicos e teórico-metodológicos, revelam a alteridade presente no campo e consolidam, cada vez mais, o CONESEF como evento que oferece visibilidade às transformações da área. Nesse sentido, algumas tendências se destacam: a centralidade da escola e da formação docente, com ênfase em metodologias críticas e inovadoras; o esporte como prática social e educativa, com foco nas modalidades tradicionais e emergentes; valorização da diversidade cultural, fortalecendo práticas corporais populares e de matrizes africanas, afro-brasileiras e indígenas; e atenção à saúde e ao envelhecimento, consolidando a Educação Física como importante campo na promoção de políticas públicas de saúde.

A riqueza das produções presentes nesses Anais revela que a área se ressignifica permanentemente, diante dos desafios e das contingências do tempo presente, buscando novas formas de formação, intervenção, pesquisa e inovação. Nessa perspectiva, os Anais não apenas registram a produção acadêmico-científica do evento, mas também sinalizam caminhos futuros para a área, fortalecendo a identidade da Educação Física no Espírito Santo e no Brasil.

André da Silva Mello
Omar Schneider
CEFD/UFES

ESCOLA

COMUNICAÇÃO ORAL

DOCÊNCIA NO ENSINO SUPERIOR EM EDUCAÇÃO FÍSICA: ESTADO DO CONHECIMENTO EM PERIÓDICOS DA ÁREA (1930-2024)¹

TEACHING IN HIGHER EDUCATION IN PHYSICAL EDUCATION: STATE OF KNOWLEDGE IN JOURNALS IN THE FIELD (1930-2024)

ENSEÑANZA EN EDUCACIÓN SUPERIOR EN EDUCACIÓN FÍSICA: ESTADO DEL CONOCIMIENTO EN REVISTAS DEL CAMPO (1930-2024)

Alcides Cordeiro Vieira
Debora Nascimento Gomes
Francisco Eduardo Caparróz
Zenólia Christina Campos Figueiredo
Universidade Federal do Espírito Santo

PALAVRAS-CHAVE: formação; docente; ensino superior.

INTRODUÇÃO

Este trabalho investiga a docência no ensino superior em Educação Física (EF), considerando as críticas de Pimenta e Anastasiou (2010), que apontam fragilidades nessa formação, e de Gerez (2019), que destaca a escassez de pesquisas sobre o tema na EF, reforçando a necessidade de novos estudos. Nesse contexto, a pesquisa busca mapear as produções acadêmicas sobre a docência universitária em EF, por meio da metodologia do Estado do Conhecimento, com foco exclusivo em artigos publicados em periódicos.

METODOLOGIA

Trata-se de uma pesquisa quali-quantitativa, fundamentada no conceito de Estado do Conhecimento (Ferreira, 2002), seguindo as etapas indicadas por Morosini e Kohls-Santos (2021). Para tanto, realizamos um mapeamento da produção científica publicada nas bases SciELO, CAPES Periódicos e no Catálogo de Periódicos de Educação Física e Esporte (1930–2000). Em seguida, elaboramos e apresentamos um panorama das produções científicas sobre a formação docente no ensino superior em EF, identificando seus principais temas, autores, instituições e períodos.

¹ Este trabalho não contou com apoio financeiro de nenhuma natureza para sua realização.

Fonte: Morosini e Kohls-Santos (2021, p. 127).

Foram definidas fontes e descritores que relacionam a docência no ensino superior em EF. A leitura inicial permitiu delimitar o corpus e, posteriormente, categorizar os textos segundo cinco marcos: temporal, autoral, acadêmico, institucional e temático, identificando recorrências, lacunas e tendências. A metodologia se orientou da seguinte forma (Figura 2):

Figura 2 – Organograma das etapas utilizadas na pesquisa.³

Fonte: Elaborado pelo autor (2025)

² Quadro retirado do artigo "O revisitar da metodologia do estado do conhecimento para além de uma revisão bibliográfica".

³ Quadro feito pelo autor para exemplificar a metodologia realizada conforme estudos de Morosini e Kohls-Santos (2021).

RESULTADOS

Foi analisado um corpus de 51 produções científicas, entre artigos de periódicos e trabalhos apresentados em eventos acadêmicos, publicados entre 1930 e 2024.

Os resultados indicaram aumento expressivo das publicações a partir da década de 2010, possivelmente influenciado pela expansão dos programas de pós-graduação stricto sensu. O marco autoral revelou forte dispersão de autores, com predominância de participações únicas, indicando ausência de linhas consolidadas de pesquisa.

No marco institucional, a maior parte da produção provém de universidades públicas distribuídas por várias regiões do país, revelando cobertura nacional marcada pela falta de continuidade das instituições. Em termos acadêmicos, os textos estão disseminados em periódicos de EF e Educação, sem a existência de veículos exclusivos da temática.

O marco temático revela a complexidade do debate, com 69 ocorrências em 51 publicações, evidenciando abordagens múltiplas e recorrência nos temas formação, didática, currículo e identidade, refletindo a docência como processo multifacetado, construído pela articulação entre conhecimento, prática e identidade profissional.

Figura 3 – Ocorrências temáticas reveladas pelo levantamento⁴

Fonte: Elaborado pelo autor (2025).

⁴ Gráfico feito pelo autor para expor as ocorrências temáticas reveladas pelo levantamento.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este trabalho buscou contribuir com uma sistematização sobre a formação docente no ensino superior em EF, sem a pretensão de encerrar o debate. Trata-se de um campo em construção, que exige aprofundamento teórico e continuidade nas pesquisas. Ao mapear a produção existente, a intenção foi fortalecer a identidade da área e incentivar novas investigações voltadas à docência universitária em EF.

REFERÊNCIAS

FERREIRA, N. S. de A. As pesquisas denominadas “estado da arte”. *Educação & Sociedade*. Ano XXIII, n. 79, agosto/2002.

GEREZ, Alessandra Galve. *A nova classe trabalhadora vai ao Ensino Superior: um estudo das práticas didático-pedagógicas no Espírito Santo*. 2019. 314 f. Tese. Doutorado em Educação Física e Desportos, Universidade Federal do Espírito Santo, Vitória, 2019. p. 1-13, p. 123-139.

MOROSINI, M. C.; KOHLS-SANTOS, P. O revisitar da metodologia do estado do conhecimento para além de uma revisão bibliográfica. *Revista Panorâmica*. ISSN 2238-9210 - V. 33 – Maio/Ago. 2021.

PIMENTA, S. G.; ANASTASIOU, L. G. C. *Docência no ensino superior*. São Paulo: Cortez, 2010. p. 35-90.

O USO DE PRODUÇÕES TEXTUAIS NAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA

THE USE OF TEXTUAL PRODUCTIONS IN PHYSICAL EDUCATION CLASSES

EL USO DE PRODUCCIONES TEXTUALES EN LAS CLASES DE EDUCACIÓN FÍSICA

Alessandra Sabadini Girão Sagredo
EMEF Elzira Vivácqua Dos Santos- PMV

PALAVRAS-CHAVE: estratégia; escrita; conhecimento.

INTRODUÇÃO

Este texto apresenta um relato de experiência sobre produções textuais feitas pelos estudantes do 6º ao 9º Anos nas aulas de Educação Física da EMEF Elzira Vivácqua dos Santos, da Prefeitura Municipal de Vitória. Do ponto de vista didático-metodológico, entendemos que, para qualificar a aprendizagem dos alunos, é fundamental trabalhar a dimensão conceitual dos conteúdos nas aulas de Educação Física (EF).

Como estratégias de ensino utilizamos vários gêneros textuais como a elaboração de livros, jornais, vídeos, entrevistas, folders e apresentações orais. As produções textuais garantem a dimensão do “saber sobre o fazer” (Bracht, 2019) oriunda das experimentações e vivências corporais, as quais permitem aos estudantes também compreender, interpretar e expressar os conhecimentos elaborados nas aulas de EF.

A IMPORTÂNCIA DA DIMENSÃO CONCEITUAL DOS CONTEÚDOS PARA A EF ESCOLAR

Ao longo de nossa carreira docente consideramos fundamental que os alunos compreendam os conteúdos das aulas de Educação Física, para além do mero fazer, integrando conhecimentos da “Cultura Corporal de Movimento” (Bracht, 2019). Mas algo nos incomodava muito. Quando questionávamos os estudantes sobre o que haviam aprendido na aulas de EF, estes respondiam, entre outras coisas, que "aprendi a jogar bola" ou simplesmente "brinquei". Os estudantes não conseguiam expressar quais contribuições, análises, reflexões e/ou ações significativas ocorriam nas aulas. Essa não é uma situação

isolada no nosso contexto, pois como nos lembra Darido (2003, p. 54) “[...] há uma tradição muito acentuada na escola de que Educação Física é muito divertida porque se resume ao fazer, ao brincar e não ao compreender os seus sentidos e significados.”

As produções textuais, nos mais variados gêneros, permitem que os estudantes articulem suas ideias com as vivências e práticas corporais. As estratégias são uma maneira de aprofundar o entendimento do tema das aulas de Educação Física, permitindo análises e reflexões mais abrangentes, nas quais os estudantes se tornam autores e colaboram na construção do conhecimento. No livro "Didática", Libâneo (1990) enfatiza que o objetivo da transmissão dos saberes é garantir a equidade e a justiça social, assegurando que todos os alunos tenham acesso a um nível comum de conhecimento e o acesso à aprendizagem.

ESTRATÉGIA DE ENSINO COM USOS DE CONCEITOS NAS AULAS DE EF

Para cada série/ano utilizamos gêneros textuais diferentes, considerando a conexão entre os objetivos educacionais, a importância social e a realidade dos estudantes. Ou seja, além dos conteúdos, a estratégia de ensino escolhida deve ser adequada ao nível de desenvolvimento dos alunos, considerando suas experiências e conhecimentos prévios.

Como estratégias comuns, as turmas dos 6º ao 9º anos registram atividades no caderno e realizam apresentações orais sobre o conhecimento produzido a partir das vivências corporais onde a finalidade é materializar a aprendizagem por meio da escrita o conhecimento produzido.

Como estratégias específicas para cada série/turmas desenvolvemos:

- 6º Ano - Livros sobre as modalidades esportivas e o conhecimento produzido durante o ano;
- 7º Ano – Vídeos editados sobre conteúdos das aulas e o conhecimento produzido durante o ano;
- 8º Ano - Jornais sobre conteúdos das aulas e o conhecimento produzido durante o ano;
- 9º Ano - Folders sobre conteúdos das aulas e o conhecimento produzido durante o ano. O material produzido é impresso em gráfica e distribuído pelos estudantes ao público na feira do bairro.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O trabalho com as produções textuais não é uma tarefa simples e fácil aos docentes de EF, uma vez que temos uma tradição “procedimental” ligada meramente à realização de atividades físicas. Os estudantes também resistem a atividades diferentes das vivências corporais. Entretanto, se desejamos afirmar a EF na escola como um componente curricular importante na formação dos estudantes não é possível abrir mão da dimensão conceitual dos conteúdos.

REFERÊNCIAS

BARBOSA, S. A. M.; AMARAL, E. *Escrever é desvendar o mundo: a linguagem criadora e o pensamento lógico*. Campinas: Papirus, 1986. 177 p. (Educar aprendendo).

BRACHT, V. *A educação física escolar no Brasil: o que ela vem sendo e o que ela pode ser (elementos de uma teoria pedagógica para a Educação Física)*. Ijuí: Unijuí, 2019.

DARIDO, S. C. *Educação Física na escola: questões e reflexões*. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2003.

LIBÂNEO, J. C. *Didática*. São Paulo: Cortez, 1990.

MEGAEVENTOS ESPORTIVOS E EDUCAÇÃO FÍSICA
MEGA-SPORTING EVENTS AND PHYSICAL EDUCATION
MEGAEVENTOS DEPORTIVOS Y EDUCACIÓN FÍSICA

Alessandra Sabadini Girão Sagredo
EMEF Elzira Vivácqua Dos Santos - PMV

PALAVRAS-CHAVE: megaeventos; escola; protagonismo.

INTRODUÇÃO

Este estudo apresenta um relato de experiência na EMEF Elzira Vivácqua dos Santos de como são abordados os temas Megaeventos por projetos esportivos-culturais. É válido ressaltar que estes projetos, na escola citada, tornaram-se institucionais ocorrendo a cada 2 anos, nos quais, nos anos em que acontecem as Olimpíadas oficiais, a escola realiza Olimpíadas EVS, e no ano em que acontece a Copa do Mundo, a escola realiza a Copa EVS.

As competências e habilidades educacionais na sociedade atual estão aumentando e estão ligadas a várias dimensões da vida das pessoas, como envolvimento social e político, integração entre vida familiar e comunitária, além da oferta de oportunidades de lazer e crescimento cultural dentro do tempo e espaço escolar. Eles possuem particularidades em relação ao público, à escola e ao contexto em que se realizam.

(...) a escola pode produzir uma cultura escolar de esporte que, ao invés de reproduzir as práticas de esporte hegemônicas na sociedade, como escreveu Bracht, estabeleça com elas uma relação de tensão permanente, intervindo na história cultural da sociedade. (Vago, 1996, p. 4)

Pensando na escola neste processo, tornou-se necessária a apropriação destes megaeventos, possibilitando aos estudantes a participação e a discussão ativa com a elaboração e recriação dentro do contexto escolar.

Segundo Darido (2003), ao se apropriar do esporte, a escola possui autonomia pedagógica para reinventar e desenvolver o “esporte da escola”, produzindo uma outra prática cultural de esporte.

É importante ressaltar que os professores de Educação Física desempenham um papel significativo nesses eventos escolares. A disciplina deve participar e contribuir, uma vez que essas práticas fazem parte da “Cultura Corporal de Movimento” (Bracht, 2019).

METODOLOGIA

As turmas da escola se dividem em equipes. Estas equipes são formadas por uma turma de cada ciclo de ensino: a) 1º ciclo - 1º, 2º e 3º anos; b) 2º ciclo - 4º, 5º e 6º anos; 3º ciclo - 7º, 8º e 9º anos. Sendo assim, cada equipe é composta por três turmas. O objetivo principal é a participação coletiva e colaborativa dos/as professores/as e das turmas, promovendo a identificação dos indivíduos e suas habilidades, estimulando o espírito de equipe, criatividade e o respeito entre os participantes.

O projeto acontece por meio de uma gincana/concurso que tem itens a serem cumpridos como:

- Cada equipe escolhe um país para representar;
- Cada país/equipe terá professores representantes para auxiliá-los na organização e participação no evento;
- Os países/equipes formam times para participar das competições. Os ciclos participarão de competições separadamente, mas somarão pontos para seu país/equipe;
- Na abertura do evento, os países/equipes devem desfilar contemplando a cultura e cores do país escolhido.
- Na abertura, os países/equipes farão uma apresentação cultural;
- Nas competições esportivas, os atletas deverão estar com as cores ou camisas dos países que representam;
- Os vencedores do desfile e competições ganham pontos para o resultado final;
- A comissão julgadora para avaliação da abertura e apresentação cultural será formada pela equipe pedagógica e direção escolar;
- A soma final da pontuação do cumprimento dos itens e dos vencedores das competições estabelece o campeão do evento.

AVALIAÇÃO

Destaco a ampla oportunidade que os eventos extracurriculares oferecem entre as disciplinas. Ao se integrarem ao trabalho proposto, elas se articulam e se complementam, promovendo a interdisciplinaridade.

Encontro nesses eventos, a enorme vontade dos alunos em participar de todas as etapas (planejamento, construção, organização, execução), o que possibilita o desenvolvimento do protagonismo estudantil fundamental para sua formação.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A possibilidade de experimentação de conhecimentos, habilidades e expressões culturais da humanidade, além das atividades atlético-esportivas, que trazem estes eventos, ajudam a tornar os estudantes mais críticos, ativos na construção do conhecimento e capazes de desenvolver a autonomia. Além disso, a disciplina deve participar e contribuir, uma vez que essas práticas fazem parte da Cultura Corporal de Movimento, e têm a propriedade para mover ou promover tais práticas.

REFERÊNCIAS

BRACHT, Valter. *A educação física escolar no Brasil: o que ela vem sendo e o que ela pode ser* (elementos de uma teoria pedagógica para a Educação Física). Ijuí: Unijuí, 2019.

BRACHT, Valter. *Aprendizagem social e Educação Física*. Porto Alegre: Magister, 1992.

VAGO, Tarcísio Mauro. *O "esporte na escola" e o "esporte da escola": da negação radical para uma relação de tensão permanente - um diálogo com Valter Bracht*. Movimento, 1996.

LUDIFICANDO OS FATORES DE MOVIMENTO: ESTRATÉGIAS PEDAGÓGICAS COM O TEMA DANÇA NA EDUCAÇÃO INFANTIL

GAMIFYING MOVEMENT FACTORS: PEDAGOGICAL STRATEGIES WITH THE THEME OF DANCE IN EARLY CHILDHOOD EDUCATION

LUDIFICANDO LOS FACTORES DE MOVIMIENTO: ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS CON LA TEMÁTICA DE LA DANZA EN LA EDUCACIÓN INFANTIL

Aline Pamplona Guedes⁵
Leonardo da Conceição Serra⁶
Erineusa Maria da Silva⁷
Universidade Federal do Espírito Santo

PALAVRAS-CHAVE: Educação Física; Educação Infantil; Dança; Ludicidade.

INTRODUÇÃO

A infância é tempo de descobertas, movimento e ludicidade. Nesse universo, a dança se apresenta como linguagem que une corpo, arte e vida; capaz de dialogar com diversas dimensões do ser. Não se limita a passos e coreografias; é território de criação, imaginação e expressão subjetiva.

Embora reconhecida pela BNCC (2018), a dança na escola ainda enfrenta barreiras culturais e formativas. Este recorte da dissertação⁸ de mestrado busca descortinar um caminho fértil para o ensino da Dança na Educação Infantil, entrelaçando os fatores de movimento de Rudolf Laban — peso, tempo, espaço e fluxo — ao lúdico, de modo que respeite a infância, convoque a autoria e legitime o corpo como lugar de saber.

⁵ Mestre em Educação Física pelo PPG/UFES, ProEF. Especialista e Artista da Dança. Professora da rede municipal de Vila Velha. Integrante do Grupo de Estudos e Pesquisa em Educação Física – GEPEF.

⁶ Especialista em Neurologia em Educação Física. Professor da rede municipal de Vila Velha – ES.

⁷ Doutora em Educação pelo PPG/UFES. Coordenadora do Nupeges (CEFD/UFES) e pesquisadora do NEPE (CE/UFES). Professora do CEFD e ProEF/UFES.

⁸ GUEDES, Aline Pamplona. Ludificando os fatores de movimento: estratégias de aula com o tema Dança na Educação Infantil. No prelo.

CONTEXTUALIZAÇÃO

Os estudos de Laban (1978) veem o movimento como linguagem expressiva e revelam que explorar suas qualidades — fluxo, peso, tempo e espaço — abre caminhos para novos conhecimentos corporais. Para Tannús (2018), esses caminhos dançantes são mais produtivos em uma atuação pedagógica que percebe a criança como sujeito em constante (re)construção: de sua corporeidade – como condição de existência –, da percepção desta, de sua identidade e autonomia a partir de experiências corporais (Andrade Filho, 2011), que devem se imbricar na ludicidade como estado existencial, para além do brincar (Luckesi, 2002).

A aplicação deste pensar, aliado às orientações da BNCC para Educação Infantil dispostas em campos de experiência, entrelaçou olhares em um processo de construção de estratégias pedagógicas focadas no desenvolvimento da linguagem corporal das crianças pequenas e do saber em dança, por meio do diálogo constante entre o brincar e o dançar.

CONCLUSÃO

Revelou-se que o lúdico é mais que recurso, manifestando-se como estado do ser. Ele habita gestos espontâneos, olhares atentos e pausas cheias de intenção, manifestando-se na entrega ao movimento e na alegria de quem cria. Jogos, faz de conta e objetos simbólicos mostraram-se potentes para despertar e explorar, de maneira significativa, o corpo criador; onde linguagem, imaginação, sensibilidade e liberdade expressiva se tramam.

A musicalidade atua como fio condutor, impulsionando movimentos espontâneos, histórias corporais, improvisações e pequenas composições, que integram ritmo, emoção e os fatores de movimento à ludicidade.

Ao valorizar o processo e não apenas o produto, tais práticas colocam a criança no centro: pensar com o corpo, sentir no gesto e significar o espaço com outros, fortalecendo a autoria infantil.

A mediação docente sensível é impulso para ampliar repertórios corporais, liberdade e pertencimento das crianças; é elo entre intenção pedagógica e experiências significativas pela exploração das qualidades do mover-se expressivo, por meio do lúdico.

A dança da escola, em especial na Educação Infantil requer experienciar as tantas possibilidades de qualidades do movimento, paralelo ao caminhar pelo lúdico, por descobertas, produções, desenvolvimentos e aprendizagens do eu, mas também um

momento de conexão com o outro que transforma e estabelece novas possibilidades do eu em um mundo mutável, sociocultural e multiplural.

Oportunizar a dança na infância é afirmar um modo de conhecer o mundo com o corpo inteiro. A infância que dança o lúdico com o mundo é fluxo que atravessa o tempo, leveza que deixa marcas no espaço — tece saberes no corpo que brinca, sente e aprende, e segue transformando a escola, a cultura e a própria vida.

REFERÊNCIAS

ANDRADE FILHO, N. F. *Experiências de movimento corporal de crianças no cotidiano da educação infantil*. 2011. 254f. Tese (Doutorado) -Universidade Estadual de Campinas, Faculdade de Educação, Campinas, SP, 2016.

BRASIL. Ministério da Educação. *Base Nacional Comum Curricular*. Brasília: MEC, 2018.

LABAN, R. *Domínio do movimento*. São Paulo: Summus, 1978.

LUCKESI, C. C. *Ludicidade e atividades lúdicas: uma abordagem a partir da experiência interna*. 2002.

TANNÚS, L. *Corporeidade: uma abordagem fenomenológica*. Belo Horizonte: Autêntica, 2018.

A INFLUÊNCIA DO ALUNO NO PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO DA EDUCAÇÃO FÍSICA: PERSPECTIVAS DO MULTICULTURALISMO CRÍTICO E DA APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA

STUDENT INFLUENCE ON PEDAGOGICAL PLANNING IN PHYSICAL EDUCATION: PERSPECTIVES OF CRITICAL MULTICULTURALISM AND MEANINGFUL LEARNING

INFLUENCIA DEL ESTUDIANTE EN LA PLANIFICACIÓN PEDAGÓGICA EN EDUCACIÓN FÍSICA: PERSPECTIVAS DEL MULTICULTURALISMO CRÍTICO Y EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO

Ana Carla Soares Lizardo⁹
João Augusto de Oliveira Ramos¹⁰
Mesaque Dutra Bastos¹¹
Ana Paula Bernardi Portilho¹²
Wanderson do Amaral Portilho¹³
Faculdade do Futuro

PALAVRAS-CHAVE: Educação Física; Estágio Supervisionado; Planejamento Participativo; Currículo Cultural.

INTRODUÇÃO

Este trabalho expande um trabalho inicial realizado a partir das nossas experiências com o estágio supervisionado obrigatório, sobre a influência do aluno no planejamento pedagógico da Educação Física na periferia. Partindo da observação do desinteresse estudantil devido, pelas aulas, o que atribuímos ao grande distanciamento das atividades de sua realidade, buscou-se aprofundar a compreensão da participação ativa dos alunos e de como poderíamos tornar sua aprendizagem mais diversa e significativa. A integração dos princípios do Multiculturalismo Crítico e da Aprendizagem Significativa mostrou-se crucial para esse avanço. Esta abordagem visa transformar a Pedagogia da Educação Física, tornando-a mais relevante e engajadora, indo além de uma mera adaptação de conteúdo para

⁹ Autora. Acadêmica do curso de Educação Física – Licenciatura.

¹⁰ Coautor. Acadêmico do curso de Educação Física – Licenciatura.

¹¹ Coautor. Acadêmico do curso de Educação Física – Licenciatura.

¹² Coautora. Doutora em Educação Física. Docente no curso de Educação Física – Licenciatura.

¹³ Coautor. Mestre em Educação Física. Docente no curso de Educação Física – Licenciatura.

uma ‘co-construção’ que valoriza a diversidade cultural e a experiência do aluno, promovendo um aprendizado perene (Candau, 2016; Neira, 2016).

CONTEXTUALIZAÇÃO

A intervenção foi realizada em uma escola de periferia do interior de MG com turmas do 6º ano do Ensino Fundamental e 1º ano do Ensino Médio, entre março de 2022 e março de 2024, por meio de observações diretas e diálogos com professores. A metodologia buscou entender o impacto do comportamento dos alunos no planejamento das aulas de Educação Física. Em resposta ao desinteresse observado, o planejamento foi reformulado a partir da didática multi/intercultural de. Foram adotados eixos como desconstrução de preconceitos, articulação de igualdade e diferença, resgate do patrimônio cultural e promoção do diálogo.

RESULTADOS

A implementação da proposta envolveu a participação dos alunos não só na escolha como na forma de se tratar o conteúdo, tomando suas experiências representações como ponto de partida das intervenções. Essa estratégia gerou crescimento expressivo da participação discente, superando o desinteresse inicial devido ao distanciamento curricular da realidade. A didática multicultural foi essencial ao integrar as práticas corporais presentes no entorno e na vivência cultural dos estudantes, valorizando suas experiências socioculturais (Neira, 2016).

Em aulas de voleibol, a priorização da prática conectada ao cotidiano impulsionou o engajamento. Os eixos do multiculturalismo foram aplicados: a desconstrução abordou preconceitos em EF e participação de gêneros em esportes; o filme "Besouro" fomentou reflexão sobre a Capoeira como resistência da cultura negra na periferia, fortalecendo identidades; e o resgate do patrimônio cultural se deu ao incorporar jogos populares da infância dos alunos no planejamento (Castro; Baptista, 2022)

Esses resultados comprovam que a conexão direta com a realidade sociocultural e as práticas do entorno é crucial para a aprendizagem, impulsionando engajamento, reflexão crítica e desconstrução de estereótipos na comunidade escolar (Rangel *et al*, 2008).

CONCLUSÕES

As experiências demonstram que a participação ativa dos alunos no planejamento, aliada a uma didática multicultural, impacta positivamente a satisfação e o engajamento, construindo um ambiente mais inclusivo e motivador. Essa abordagem, ao valorizar a diversidade cultural e a bagagem dos alunos, permite uma aprendizagem mais profunda e duradoura. É crucial que os professores estejam preparados para lidar com a diversidade cultural. Embora iniciais, estas vivências apontam para um caminho pedagógico que promove relações mais igualitárias e uma Educação Física democrática (Candau, 2016). A reflexão crítica sobre a própria prática é um passo fundamental para os docentes.

REFERÊNCIAS

CANDAU, Vera Maria (org.). *Interculturalizar, descolonizar, democratizar: uma educação “outra”?* Rio de Janeiro: 7 Letras, 2016.

CASTRO, P. H. Z. C.; BAPTISTA, G. G. Didática multicultural e educação física: Entre a escola e a formação inicial. *Revista Ibero-Americana de Estudos em Educação*, v. 17, n. 1, p. 557-575, jan./mar. 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.21723/riaee.v17i1.14432>.

NEIRA, Marcos Garcia. O multiculturalismo crítico e suas contribuições para o currículo da educação física. *Temas em Educação Física Escolar*, Rio de Janeiro, v. 1, n. 1, p. 1-21, jan./jun. 2016. Disponível em: <https://doi.org/10.33025/tefe.v1i1.628>.

RANGEL, Irene Conceição Andrade et al. Educação Física Escolar e multiculturalismo: possibilidades pedagógicas. *Motriz, Revista de Educação Física*, Rio Claro, v. 14, n. 2, p. 156-167, abr./jun. 2008.

AS RELAÇÕES ENTRE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA: EXPERIÊNCIAS DE SUPERVISÃO NO PIBID

THE RELATIONSHIPS BETWEEN INITIAL AND CONTINUING EDUCATION OF PHYSICAL EDUCATION TEACHERS: SUPERVISION EXPERIENCES IN PIBID

LAS RELACIONES ENTRE FORMACIÓN INICIAL Y CONTINUADA DE PROFESORES DE EDUCACIÓN FÍSICA: EXPERIENCIAS DE SUPERVISIÓN EN EL PIBID

Ana Flávia Souza Sofiste
Secretaria Municipal de Educação de Vitória

Ueberson Ribeiro de Almeida
Universidade Federal do Espírito Santo

PALAVRAS-CHAVE: formação de professores; supervisão; pibid; práticas de ensino na educação física.

INTRODUÇÃO

Este Relato de Experiência foi desenvolvido no âmbito da prática de supervisão do Programa Institucional de Bolsas Iniciação à Docência (PIBID), o qual é vinculado ao Subprojeto do Curso de Licenciatura em Educação Física, do Centro de Educação Física e Desportos da Universidade Federal do Espírito Santo. O PIBID tem como objetivo promover o desenvolvimento dos processos formativos de professores no contexto da formação inicial e continuada para contribuir com a inserção no ofício docente e no fortalecimento da formação inicial.

O tema eleito desse relato diz respeito às experiências de supervisão e suas relações com a formação inicial e continuada de professores de Educação Física (EF) no âmbito do PIBID que ocorreram durante o primeiro semestre do ano letivo de 2025 na escola de tempo integral *EMEF TI Professora Eunice Pereira Silveira*, Vitória-ES, no Ensino Fundamental I. A escolha desse justifica-se pela importância de analisar as relações entre a formação inicial e continuada para a transformação das práticas pedagógicas escolares da EF. Organizamos o relato em três momentos: ações formativas e intervenções

didático-pedagógicas; resultados das práticas de supervisão e; possibilidades e desafios da experiência de supervisão.

AÇÕES FORMATIVAS E INTERVENÇÕES DIDÁTICO-PEDAGÓGICAS

As ações formativas e de intervenções didático-pedagógicas previstas priorizaram a articulação entre as práticas de planejamento e intervenção de oito professores-bolsistas para a elaboração de um plano de trabalho na escola-campo. A prática de supervisão buscou integrar os saberes docentes e as expectativas destes com a construção das estratégias didático-pedagógicas de ensino para a elaboração do plano de trabalho. Privilegiamos a ação de pensar sobre como esses saberes docentes (Tardif, 2008) constituídos na trajetória formativa de cada um e como são mobilizados para a construção de práticas de ensino na prática supervisão do PIBID .

OS RESULTADOS DA PRÁTICA DE SUPERVISÃO

Os resultados foram um maior diálogo com os saberes da formação profissional, que são: os saberes curriculares e os saberes experienciais presentes na identidade docente de cada um professor-bolsista (Tardif, 2008). Assim, tivemos a construção de quatro planos de trabalho desenvolvidos sobre os temas: “Esporte de Aventura”; “Jogos e Brincadeiras de Rua”; “Esporte de Praia” e; “Lutas”. As temáticas foram trabalhadas com base na abordagem pedagógica histórico-crítica dos conteúdos e pautada no princípio do saber objetivo produzido historicamente que reconhece as condições de produção dos saberes e compreende as manifestações e as tendências de transformação (Saviani, 2003).

AS POSSIBILIDADES E OS DESAFIOS DA EXPERIÊNCIA DE SUPERVISÃO

As possibilidades dessa experiência de supervisão foram o estabelecimento de práticas de ensino variadas, que ajudaram a aprofundar os conhecimentos dos educandos sobre um tema do currículo ou mesmo na inclusão de estudantes que tinham pouco entrosamento com a aula de EF. Isso criou um enriquecimento dos saberes docentes a respeito das temática de ensino, uma escuta mais acolhedora das necessidades dos educandos e uma experiência criativa das atividades de ensino, na medida que algumas adaptações na aula foram feitas, a partir de um diálogo com a supervisora, a fim de compreender os problemas do cotidiano da escola. Como exemplo, tivemos a produção da atividade do “Painel Sensorial” e dos “Jogos Sensoriais”, que integrou os educandos com

baixa acuidade visual numa proposta interdisciplinar entre Educação Física e Educação Especial. Essa condição impulsionou os professores-bolsistas a uma prática docente investigativa para a elaboração das atividades.

O maior desafio foi criar condições de aprendizagem para o pensamento crítico-reflexivo a partir de uma nova estrutura de conhecimento sobre o ensino da EF. O ingresso prematuro dos professores-bolsistas ao mercado de trabalho, sem o devido acompanhamento nas práticas de estágio remunerado e outras, elaboraram saberes experienciais do ensino da EF que geraram “barreiras” ao pensamento crítico.

REFERÊNCIAS

SAVIANI, D. *Pedagogia histórico-crítica: primeiras aproximações*. 8. ed. Campinas, SP, Autores Associados, 2003.

TARDIF, M. *Saberes docentes e formação profissional*. 9. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2008.

O ENSINO DA PRÁTICA DO CHEERLEADING NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE VITÓRIA-ES

TEACHING CHEERLEADING PRACTICE IN MUNICIPAL SCHOOLS IN VITÓRIA-ES

PRÁCTICAS DOCENTES DE ANIMACIÓN EN LAS ESCUELAS MUNICIPALES DE VITÓRIA-ES

Ana Flávia Souza Sofiste

Daniella Dutra Sousa

Rosilene Luz

Secretaria Municipal de Educação de Vitória

PALAVRAS-CHAVE: formação de professores, educação física escolar; cheerleading.

INTRODUÇÃO

Este relato de experiência foi produzido a partir do ensino da prática corporal Cheerleading nas escolas *EMEF TI Profa. Eunice Pereira Silveira*, *EMEF TI Anacleto Schneider Lucas* e *EMEF Prof. João Bandeira*, Vitória-ES, como resultado da formação continuada no curso de extensão universitária *UfesCheer: iniciação e prática do Cheerleading - ampliando possibilidades de práticas corporais no Ensino da Educação Física na Escola*, desenvolvido no ano de 2023, promovido pelo Centro de Educação Física e Desportos da Universidade do Espírito Santo em parceria com a Secretaria de Educação Municipal de Vitória. O curso teve como objetivo inserir a prática do Cheerleading nas aulas de Educação Física (EF) por meio do ensino dos elementos *stunts*, *tumbling*, *jump*, *dance*, *cheer face*, dinâmica de ritmo do *eight count* e os elementos transitórios. O tema deste relato diz respeito ao ensino do Cheerleading nas escolas nos anos de 2023 e 2024. A escolha desse justifica-se pela importância de se tratar de uma experiência inovadora.

A INSERÇÃO DA PRÁTICA DO CHEERLEADING NAS ESCOLAS

A inserção do Cheerleading nas escolas foi construída a partir do interesse dos estudantes pela prática da corporais que envolvesse elementos da dança e da ginástica, “[...] como um elemento da cultura corporal passível de tematização, na unidade Ginástica Geral[...]”. (Poton; Nunes; Paiva, 2024, p. 546). O ensino desta prática corporal foi por

meio do desenvolvimento de um projeto extracurricular, que priorizou o ensino dos elementos do Cheerleading e a montagem de rotinas coreográficas. Os estudantes tiveram autonomia nesse processo, participando ativamente da escolha dos movimentos, das formações e das transições. Esse trabalho culminou com apresentações nos *Jogos Escolares Municipais de Vitória (JEMVI)* e na *Mostra Capixaba de Cheerleading - Estrelar/ES*.

INOVAÇÕES DA PRÁTICA NA ESCOLA

As inovações das práticas de ensino na escola com a inserção do Cheerleading Escolar (Paiva *et al*, 2013) foram a construção de novas experiências com os estudantes. A partir do ensino dos movimentos *stunts e dance* os estudantes estabeleceram uma relação de confiança e respeito à individualidade. O uso do *eight count* e dos elementos transitórios proporcionaram a elaboração do sincronismo nas rotinas coreográficas. O *cheer face* criou uma nova relação de expressividade corporal. Todos esses elementos inovaram o trabalho pedagógico da EF e as apresentações artísticas criaram um novo envolvimento com a comunidade escolar.

AS POTENCIALIDADES E OS DESAFIOS DE ENSINO

Essa experiência foi um potente trabalho pedagógico para a diversificação das práticas de ginástica no contexto escolar, o estímulo à criatividade, a construção de um trabalho em equipe e o desenvolvimento da expressão corporal. Ainda assim, o desenvolvimento de competências motoras, socioemocionais e a valorização das práticas corporais contemporâneas para ampliação do repertório cultural dos estudantes. A experiência reforça o Cheerleading Escolar (Paiva *et al*, 2023) como um conteúdo de ensino inovador.

Os desafios identificados no decorrer desta experiência exigiram reflexão e adaptação que demandaram o aprofundamento de conhecimentos para além do que foi oferecido no curso de formação continuada. A limitação de espaço e de equipamentos para o ensino com segurança durante a execução das elevações (*stunts*) e dos movimentos acrobáticos (*tumbling*). A dificuldade em realizar os movimentos transitórios e o *eight count* porque trouxeram um novo elemento de aprendizagem para os estudantes. A rotatividade e a infrequência dos estudantes durante as aulas por vezes dificultou a continuidade do processo de aprendizagem e o avanço das coreografias.

REFERÊNCIAS

PAIVA, F. S. L de *ET AL. Cheerleading escolar à brasileira. ressignificação a partir da GPT*. In: X Congresso Nacional de Ginástica para Todos, 2023, Caldas Novas/GO. Anais X Congresso Nacional de Ginástica para Todos. Caldas Novas/GO: UEG/SESC, 2023a, v.5. p. 87-88. Disponível em: . Vista do “Cheerleading escolar à brasileira”: ressignificação a partir da GPT. Acesso em: 15 de Agosto de 2025.

POTON, T da S.; NUNES, K. R.; PAIVA, F. S. L de. *Explorando o potencial do GTPCHEER como ferramenta educativa no ensino fundamental I*. In: XI Fórum Internacional de Ginástica para Todos, 2024, Campinas/SP. Anais do XI Fórum Internacional de Ginástica para Todos. Campinas/SP: UNICAMP, 2024. v .p. 546-550. Disponível em: XI FIGPT 2024 - ANAIS - formatado.pdf. Acesso em: 15 de Agosto de 2025.

HISTÓRIA E MEMÓRIA DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO FÍSICA DO ESPÍRITO SANTO: UMA PERSPECTIVA EM LINHA DO TEMPO¹⁴

HISTORY AND MEMORY OF THE SCHOOL OF PHYSICAL EDUCATION OF ESPÍRITO SANTO: A TIMELINE PERSPECTIVE

HISTORIA Y MEMORIA DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN FÍSICA DEL ESPÍRITO SANTO: UNA PERSPECTIVA EN LÍNEA DE TIEMPO

Ana Luiza Leitzke da Silva¹⁵

Omar Schneider¹⁶

Universidade Federal do Espírito Santo

PALAVRAS-CHAVE: Educação Física; Espírito Santo; Linha do Tempo.

INTRODUÇÃO

Este estudo, vinculado ao projeto “Garimpendo Memórias: inventário das experiências de professores e alunos do curso de Educação Física do Espírito Santo (1950-1980)”, busca sistematizar informações sobre a trajetória da primeira escola civil de formação de professores de Educação Física do Brasil, criada em 1931, no Espírito Santo. Propõe-se a construção de uma linha do tempo para mapear as fases, transformações institucionais e acontecimentos que marcaram a consolidação do curso.

A linha do tempo é adotada pela clareza na articulação de dados dispersos, permitindo visualizar processos e tendências históricas. O trabalho contextualiza os fatos nas dimensões políticas, culturais e regionais que influenciaram a Educação Física no Espírito Santo, organizando informações já sistematizadas por outros autores. Dessa forma, serve como base para futuras pesquisas sobre a memória e a história da área.

METODOLOGIA

Trata-se de uma pesquisa bibliográfica e histórica, que analisa a constituição do primeiro curso de formação de professores de Educação Física civis, instalado na cidade de

¹⁴ O trabalho contou com o apoio financeiro da Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo (Fapes), por meio do Edital Fapes nº 28/2022.

¹⁵ Licenciada em Educação Física e membro do Centro de Memória da Educação Física e do Esporte Capixaba (Cemefec).

¹⁶ Professor titular do Centro de Educação Física e Desportos da Ufes, coordenador do Centro de Memória da Educação Física e do Esporte Capixaba (Cemefec) e do projeto Garimpendo *Memórias*.

Vitória, no ano de 1931. Para fundamentar a análise historiográfica, considerou-se a reflexão de Veyne (1987) sobre a escrita da história, destacando a importância da seleção crítica dos fatos para construir narrativas que deem sentido ao passado. Foram consultados livros, artigos, dissertações e monografias sobre a História da Educação Física no Espírito Santo, principalmente desde a década de 1930, com base em leis, registros oficiais e relatos vinculados à escola. O levantamento permitiu a organização da linha do tempo por décadas, facilitando a compreensão das mudanças e continuidades da Escola de Educação Física, criada em 1931. A construção foi realizada no Centro de Memória da Educação Física Capixaba (Cemefec/Cefd/Ufes), que conserva documentos históricos do curso.

HISTÓRIA DA ESCOLA

A trajetória da Escola de Educação Física do Espírito Santo divide-se em quatro períodos, que refletem sua consolidação e importância nacional: 1) Período Emergencial (1931): Inicia com a criação do curso pelo Decreto Estadual nº 1.366, com o objetivo de qualificar professores para escolas estaduais com base no Método Francês de Ginástica, promovido pelos militares para saúde e disciplina (Souza, 2011; Bruschi, 2019). 2) Período de Transição (1945-1965): Marcado por instabilidade estrutural, a perda do Estádio Governador Bley levou à transferência para a Escola Técnica de Vitória. A falta de sede própria e infraestrutura prejudicou a autonomia e visibilidade da instituição, mas a formação continuou com a missão de qualificar professores (Souza, 2011). A federalização da Ufes em 1961 incorporou a Escola, ainda que de forma irregular (Silva, 1996). 3) Período de Estabilização (1965): Com a conquista da sede própria em Bento Ferreira, o curso ganhou campo de futebol, pista e salas de aula. Embora faltassem instalações para ginástica e piscina, esse foi um marco para a autonomia do curso (Souza, 2011). 4) Período de Consolidação (1971): Inicia com a transferência para o campus da Ufes em Goiabeiras. O Centro de Educação Física e Desportos (Cefd) foi integrado à universidade após a reforma de 1968, com sede moderna e infraestrutura esportiva completa (Souza, 2011). No contexto da Ditadura Militar, a Educação Física foi valorizada como ferramenta de disciplina e nacionalismo (Betti, 1991). A partir daí, o curso estabilizou-se institucional e fisicamente, com mudanças curriculares e administrativas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conclui-se que a história da Escola de Educação Física do Espírito Santo, iniciada em 1931, revela um percurso de superações estruturais e institucionais até sua consolidação como Centro de Educação Física e Desportos (Cefd), vinculado à Universidade Federal do Espírito Santo a partir da década de 1970.

A divisão cronológica em quatro períodos — emergencial, transição, estabilização e consolidação — permitiu evidenciar não apenas transformações físicas, mas também os desafios pedagógicos e políticos enfrentados pela instituição. Este estudo constitui um ponto de partida para investigações mais aprofundadas sobre as reformas curriculares, os docentes atuantes e as mudanças contemporâneas ocorridas a partir da década de 1980.

Atualmente, o Cefd representa uma referência estadual na formação em Educação Física, com atuação sólida em ensino, pesquisa e extensão, refletindo a relevância histórica do curso e sua contribuição para a área. Ao reconstruir essa trajetória, reafirma-se a importância de preservar e refletir criticamente sobre a memória institucional da Educação Física capixaba.

REFERÊNCIAS

BARCELOS, R. *Escola de educação física do estado do Espírito Santo: formação de professores e estrutura física*. 2007. 54 f. Monografia (Graduação) – Centro de Educação Física e Desportos, Pontifícia Universidade Católica do Espírito Santo, Vitória, 2007.

BETTI, M. *Educação física e sociedade*. São Paulo: Movimento, 1991.

BRUSCHI, M. *Entre a França e o Brasil: criação, circulação e apropriações do Método Francês de educação física (1931-1960)*. 2019. 328 f. Tese (Doutorado em Educação Física) – Programa de Pós-Graduação em Educação Física, Universidade Federal do Espírito Santo, Vitória, 2019.

SILVA, D. M. C. da. *Escola de Educação Física do Espírito Santo: sua história, seus caminhos (1931-1961)*. 1996. 220 f. Dissertação (Mestrado em Educação) – Programa de Pós-Graduação em Educação, Universidade Federal do Espírito Santo, Vitória, 1996.

SOUZA, P. P. de. *Constituição do ensino superior de Educação Física no Espírito Santo (1931-1972)*. 2011. 118 f. Dissertação (Mestrado em Educação) – Faculdade de Educação, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2011.

VEYNE, P. *Como se escreve a história*. Rio de Janeiro: Zahar, 1987.

RELATO DE EXPERIÊNCIA: DESCOBRINDO O TERRITÓRIO NAS OFICINAS “NO QUINTAL DO MEU CMEI”

EXPERIENCE REPORT: DISCOVERING THE TERRITORY IN THE WORKSHOPS “IN THE BACKYARD OF MY SCHOOL”

RELATO DE EXPERIENCIA: DESCUBRIENDO EL TERRITORIO EN LOS TALLERES “EN EL PATIO DE MI ESCUELA”

Ana Paula Santana Riker¹⁷

Aline M. Nascimento¹⁸

Aline A. P. Tomazi

Cleide I. P. Santos

Jailda S. S. Morais

José A. A. Barros

Rosimere C. Souza

Thiago H. O. Silva

Secretaria Municipal de Educação de Vitória - SEME

PALAVRAS-CHAVE: Educação Física; Educação Infantil; Oficinas Temáticas .

INTRODUÇÃO

As Diretrizes Pedagógicas que orientam a educação municipal de Vitória destacam que o currículo deve ser “o lugar de encontro, em que as experiências e os saberes das crianças se entrelaçam com as propostas pensadas com elas, a partir delas e para elas” (Vitória, 2020, p. 25). Mais do que um documento, essas diretrizes nos lembram que cada vivência construída na escola nasce do diálogo entre o que a criança já sabe e aquilo que ela pode descobrir. Também reforçam que “o contato da criança com a natureza é essencial nas experiências pedagógicas, pois favorece o desenvolvimento integral e o fortalecimento de vínculos com o meio ambiente” (Vitória, 2020, p. 47).

Nesse sentido, a Educação Física se torna uma grande aliada, principalmente na primeira infância, fase em que o movimento é a principal linguagem da criança. Como afirma Fernandes (2019, p. 32), as práticas corporais nessa etapa “são importantes colaboradoras no desenvolvimento físico, mental, social e psicomotor da criança”.

Foi nesse cenário que o CMEI TI Magnólia Dias Miranda da Cunha desenvolveu o Projeto Institucional Criança e Cidadania: Um novo olhar para a ilha de todos os amores,

¹⁷ Autora - Professora Mestre em Educação Física e Desporto.

¹⁸ Co-Autores - Professores

encantos e sabores, um dos berços da cultura capixaba, que deu origem ao subtema Olhar para a Ilha. Inspirado nas riquezas naturais e culturais que cercam o CMEI — como o manguezal, a fauna, a maré, os pescadores e os montes Mestre Álvaro e Moxuara —, o projeto convidou as crianças a se tornarem protagonistas de descobertas, explorando o território com curiosidade, sensibilidade e afeto.

DESENVOLVIMENTO

A proposta No Quintal do Meu CMEI aconteceu ao longo de seis oficinas semanais, cada uma com duas rodadas de uma hora, para que diferentes grupos pudessem participar. Professores dinamizadores de Educação Física, Artes, articuladores e regentes conduziram experiências que uniam imaginação, corpo e território. As Oficinas foram: O Voo do Pássaro de Fogo: As crianças observaram os montes da região, ouviram a lenda capixaba e transformaram papel em pássaros de origami, dando asas à fantasia. O Pescador, seu Barco e a Pesca: Entre observações de barcos e conversas sobre a vida dos pescadores, brincaram de pescar e navegar, recriando o mar dentro do CMEI. O Labirinto do Caranguejo Uçá: Um percurso desafiador com imagens do mangue convidou a explorar, desviar e descobrir. *A Travessia do Mangue*: Entre saltos, corridas e equilíbrio, recolheram resíduos fictícios e refletiram sobre o impacto do lixo no ambiente. Esculpindo o Mangue: Com argila e tinta, criaram paisagens e animais inspirados na vista do CMEI, deixando a criatividade falar por meio das mãos. O Batuque do Siri: Ritmo, dança e arte se encontraram na confecção de painéis e na celebração do movimento do siri.

As crianças tiveram a oportunidade de conhecer a proposta de cada oficina que começava com imagens e cartazes que despertavam a curiosidade, como mostra a figura 1. Depois, vinham as descobertas: reconhecer os montes, perceber a diferença entre um mangue limpo e um poluído, entrar num barco de pescador, aprender a distinguir siri e caranguejo, conhecer espécies ameaçadas e entender como cuidar delas. Tudo isso acompanhado de muita imaginação, risadas e o prazer de criar.

Mais do que aprender conceitos, as crianças viveram experiências que conectaram corpo, pensamento e emoção. Descobriram que o território não é só cenário, mas parte da sua história, como mostra a figura 2.

Figura 1 – Fotografia do momento de inscrição dos alunos nas oficinas temáticas.

Fonte: Arquivo Pessoal (2025).

Figura 2- Fotografia da Oficina - O Pescador, o barco e a pesca.

Fonte: Arquivo Pessoal (2025)

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As oficinas possibilitaram que as crianças olhassem para seu entorno com outros olhos: mais atentos, mais curiosos e mais afetivos. Reconheceram a beleza da Ilha das Caieiras, entenderam a importância de cuidar do mangue e sentiram-se parte de um lugar vivo, que pulsa cultura e natureza.

Essa vivência mostrou que a escola, quando se abre para o território e o integra ao currículo, fortalece vínculos entre crianças, comunidade e meio ambiente. Mais do que isso,

revelou que a Educação Física e as práticas pedagógicas integradas podem ser pontes para um aprendizado significativo, que se constrói na experiência e no encantamento.

REFERÊNCIAS

FERNANDES, A. P. *Educação Física na primeira infância: contribuições para o desenvolvimento integral*. São Paulo: Cortez, 2019.

VITÓRIA (Município). Secretaria Municipal de Educação. *Diretrizes pedagógicas da educação infantil: Vitória 2020*. Vitória: SEME, 2020.

RELATO DE EXPERIÊNCIA: A EDUCAÇÃO FÍSICA NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS COMO PROMOTORA DE DIREITOS SOCIAIS

EXPERIENCE REPORT: PHYSICAL EDUCATION IN YOUTH AND ADULT EDUCATION AS A PROMOTER OF SOCIAL RIGHTS

RELATO DE EXPERIENCIA: LA EDUCACIÓN FÍSICA EN LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS COMO PROMOTORA DE DERECHOS SOCIALES

Ana Paula Santana Riker¹⁹
Secretaria Municipal de Educação de Vitória - SEME

PALAVRAS-CHAVE: Educação Física Escolar, Educação de Jovens e Adultos, Direitos Sociais

INTRODUÇÃO

A Educação de Jovens e Adultos (EJA) é voltada a pessoas que, por diferentes motivos, não concluíram o ensino fundamental ou médio na idade considerada adequada, sendo destinada, no mínimo, a estudantes com quinze anos para o ensino fundamental e dezoito para o ensino médio (BRASIL, 2008).

Segundo Haddad (2007, p. 18), a EJA reúne jovens, adultos e idosos que não tiveram acesso à escolarização, configurando-se como espaço de inclusão e cidadania. Paiva (2003, p. 67) destaca que a modalidade é marcada por grande diversidade etária, cultural e de experiências de vida. Na Educação Física, essa heterogeneidade é acolhida por meio de atividades que valorizam a história e a cultura corporal dos alunos. Para Freire (1996, p. 23), educar é impregnar de sentido cada ação, compreendendo que o corpo que aprende também sente, pensa e transforma o mundo.

Na visão de Soares (2004, p. 45), a Educação Física deve contribuir para a formação de indivíduos críticos, conscientes e preparados para atuar de forma transformadora na sociedade.

DESENVOLVIMENTO

Em 2023, a temática anual da EMEF Admarco Serafim de Oliveira (ASO) foi Direitos Sociais, conforme a Constituição Federal (BRASIL, 1988, art. 6º). As ações da Educação

¹⁹ Professora Mestre em Educação Física e Desporto.

Física foram alinhadas às Diretrizes Curriculares de Vitória, priorizando a vivência do direito ao lazer.

As turmas funcionavam em quatro locais: Sede (Gurigica), Asilo de Vitória (Monte Belo), Centro de Convivência do Idoso (CCTI) e Morro do Quadro, com alunos entre 15 e 80 anos. As aulas ocorriam semanalmente, das 13h às 18h, em co-docência.

Durante as atividades, questionamos os tipos de lazer praticados e locais que gostariam de conhecer. Descobrimos que muitos não frequentavam a praia — e alguns nunca haviam ido —, além de desejarem visitar o cinema, acrescentamos as exposições culturais. Assim, organizamos aulas de campo nesses espaços.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

As aulas de campo proporcionaram descobertas, memórias e sentimentos de pertencimento, como mostra a Figura 1. Falas como *“Que lugar lindo, pena que não pude aproveitar quando mais nova”* e *“Lembro dos meus filhos brincando”* evidenciaram o valor afetivo dessas experiências.

Na praia, além do lazer, observamos o ambiente com foco em atividades posteriores em sala, como a escrita de palavras relacionadas (areia, concha, mar) para alunos em processo de alfabetização. As discussões revelaram trajetórias marcadas pelo trabalho precoce e pela falta de tempo para brincar, especialmente entre as mulheres, que permaneciam em casa enquanto os irmãos estudavam.

A exposição *“O Extraordinário Universo de Leonardo da Vinci”*, ilustrada na Figura 2, também fez parte da nossa trajetória. Os alunos ficaram maravilhados com a visita e com as histórias apresentadas.

Constatamos que, apesar da oferta gratuita de atividades culturais e de lazer, muitos não usufruem dessas oportunidades por falta de informação ou hábito. A vivência prática ampliou repertórios, fortaleceu vínculos e estimulou a reflexão sobre o direito ao lazer.

Figura 1 – Fotografia das alunas (mãe e filha) conhecendo a praia da curva da Jurema.

Fonte: Arquivo Pessoal (2023).

Figura 2 – Fotografia do Dia da Exposição de Leonardo Da Vinci

Fonte: Arquivo Pessoal (2023).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A experiência mostrou que a Educação Física na EJA é um instrumento de inclusão, possibilitando acesso a direitos fundamentais e contribuindo para a construção de sujeitos críticos, conscientes e participativos. Ao proporcionar vivências significativas, fortalecemos a autoestima e ampliamos a visão de mundo dos alunos.

REFERÊNCIAS

BRASIL. *Constituição da República Federativa do Brasil de 1988*. Brasília, DF: Senado Federal, 1988.

BRASIL. *Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996*. Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Brasília, DF: MEC, 2008.

FREIRE, P. *Pedagogia da Autonomia: saberes necessários à prática educativa*. São Paulo: Paz e Terra, 1996.

HADDAD, S. *Educação de Jovens e Adultos: aprendendo com a experiência internacional*. Brasília: UNESCO, 2007.

PAIVA, J. *Educação de Jovens e Adultos: questões e perspectivas*. Rio de Janeiro: DP&A, 2003.

SOARES, C. L. *Educação Física: raízes europeias e brasilidade*. Campinas: Autores Associados, 2004.

EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR: PROBLEMATIZANDO O GÊNERO POR MEIO DA PESQUISA-AÇÃO

SCHOOL PHYSICAL EDUCATION: PROBLEMATIZING GENDER THROUGH ACTION RESEARCH

EDUCACIÓN FÍSICA ESCOLAR: PROBLEMATIZANDO O GÉNERO A TRAVÉS DE LA INVESTIGACIÓN-ACCIÓN

Andreza Ignacio da Silva²⁰
Ileana Wenzel
Universidade Federal do Espírito Santo

PALAVRAS-CHAVE: Educação Física Escolar; Gênero; Pesquisa-ação

INTRODUÇÃO

O presente estudo está vinculado a uma pesquisa macro de caráter internacional, desenvolvida com a colaboração de instituições de ensino superior de cinco países da América Latina: Argentina, Brasil, Chile, Colômbia e Uruguai, no âmbito da Rede Internacional de Pesquisa Pedagógica em Educação Física Escolar (REIPEFE) com parceria em tais Universidades Parceria entre oito Universidades da América do Sul. Esta investigação coletiva tem como foco compreender de que maneira os professores de Educação Física dos anos finais, em diferentes contextos sul-americanos, vivenciam, elaboram e transformam suas práticas pedagógicas, considerando os direitos de aprendizagem dos(as) alunos(as).

Esta pesquisa será realizada em cinco escolas da rede pública municipal da Serra, município localizado no estado do Espírito Santo, selecionadas por sorteio eletrônico, nas quais será aplicado um questionário com cinco perguntas abertas sobre formação docente e

²⁰ Dados do(a) autor(a). Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Educação Física da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES).

² Professora Adjunta do Departamento Ginástica do Centro de Educação Física e Deportes da Universidade Federal de Espírito Santo (UFES). Professora da Pós-graduação em Psicologia Institucional (PPGSI) e do Programa e Pós-graduação em Educação Física (PPGEF). Coordenadora do Projeto de extensão Educação Física em Latinoamérica.

³ Universidad Nacional de Comahue (UNCO) e Universidad Provincial De Córdoba (UPC) da Argentina; Universidad Católica del Maule (UCM) do Chile; Universidade de Antioquia (U. de A.) da Colômbia; Universidad de la República (Udelar) do Uruguai; Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) e Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande Do Sul (UNIJUÍ) do Brasil.

Teve apoio financeiro da Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo (FAPES) natureza para sua realização-edital nº10.2024.

práticas pedagógicas em Educação Física. O estudo busca mapear dificuldades enfrentadas pelos(as) professores(as) e analisar como constroem suas práticas, com ênfase nas relações de gênero no cotidiano escolar. Adota-se uma abordagem qualitativa baseada na pesquisa-ação (GREENWOOD; LEVIN, 2006), por meio de rodas de conversa, observações e entrevistas semiestruturadas, em perspectiva participativa e colaborativa.

EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR E GÊNERO

A Educação Física escolar constitui um espaço de construção identitária, no qual os sujeitos desenvolvem suas práticas corporais e interações sociais. Essas práticas são atravessadas por normas de gênero, que historicamente organizam os corpos em categorias consideradas femininas ou masculinas, evidenciando desafios e tensões na experiência pedagógica. Conforme os apontamentos apresentados, Goellner (2000), por sua vez, destaca:

Se o futebol e o boxe, por exemplo são recomendados para os homens porque atestam sua virilidade, a ginástica e a dança são as práticas corporais sugeridas às mulheres pois ao reforçarem a graça, o encanto - atributos do feminino- evitam sua masculinização. Termo esse que sugere não apenas alterações no comportamento e na conduta das mulheres, mas também a e da sua aparência: julga-se a quão feminina é uma mulher pela exterioridade do seu corpo (Goellner, 2000, p.65).

A inserção dos estudos de gênero e feministas no campo-profissional da Educação Física brasileira se dá no final da década de 70 e início dos anos 80, os referidos estudos têm o objetivo de desconstruir argumentos comumente aceitos de que as diferenças e desigualdades entre homens e mulheres no âmbito das práticas corporais e esportivas se justificavam por questões anátomo-fisiológicas em detrimento de aspectos ao contexto histórico e cultural (Goellner,2013).

RESULTADOS E DISCUSSÕES

A pesquisa encontra-se em andamento e envolveu o sorteio de cinco escolas de ensino fundamental nos anos finais. Duas escolas, situadas em bairros periféricos da Serra, mostraram-se receptivas e autorizaram a realização do estudo. Observou-se, pela lente das pesquisadoras, que as crianças se movimentam no recreio e manifestam engajamento e prazer nas aulas de Educação Física.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Considera-se que esta pesquisa, ainda em andamento, contribui para a compreensão das práticas pedagógicas em educação física escolar a partir da problematização das relações de gênero, ao mesmo tempo em que fortalece a articulação entre universidade e escola. Espera-se que os resultados possibilitem a qualificação das aulas, ampliando o repertório de práticas corporais e assegurando o direito dos(as) estudantes a uma formação integral e inclusiva e equitativa.

REFERÊNCIAS

GOELLNER, Silvana Vilodre. A contribuição dos estudos de gênero e feministas para o campo acadêmico-profissional da Educação Física. In: DORNELLES, Priscila Gomes;

WENETZ, Ileana; SCHWENGBER, Maria Simone Vione (Orgs.). *Educação física e gênero: desafios educacionais*. Ijuí: Editora Unijuí, 2013. P. 23.

GOELLNER, Silvana Vilodre. *A Educação Física e a construção de imagens de feminilidade no Brasil dos anos 30 e 40*. Movimento, Porto Alegre, v. 6, n. 13, p. 61–70, dez. 2000. DOI: 10.22456/19828918.11785. Disponível em: <https://doi.org/10.22456/19828918.11785>. Acesso em: 20 ago. 2025.

GREENWOOD, D. J.; LEVIN, M. Reconstruindo as relações entre as universidades e a sociedade por meio da pesquisa-ação. In: DENZIN, N.; LINCOLN, Y. (Orgs.). *O planejamento da pesquisa qualitativa: teorias e abordagens*. 2. ed. Porto Alegre: Artmed, 2006. p. 1–432.

(RE)CONHECENDO O *GOALBALL* NA EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR:
UMA PRÁTICA INOVADORA PARA FALARMOS SOBRE INCLUSÃO

(RE)COGNIZING GOALBALL IN SCHOOL PHYSICAL
EDUCATION: AN INNOVATIVE PRATICE TO TALK ABOUT
INCLUSION

(RE)CONOCIENDO EL *GOALBALL* EN LA EDUCACIÓN FÍSICA
ESCOLAR: UNA PRÁTICA INNOVADORA PARA HABLAR DE
INCLUSIÓN

Aurélia Dhuann Alves Batista²¹
Faculdade Cidade de Aparecida de Goiânia

PALAVRAS-CHAVE: Goalball; Educação Física Escolar; Inclusão.

INTRODUÇÃO

O presente trabalho trata-se de um relato de experiência, elaborado no contexto da prática docente da autora em dois momentos distintos em escolas públicas do município de Goiânia. A primeira experiência aconteceu no primeiro semestre do ano de 2020, com alunos da 2º série do ensino médio, de um colégio estadual em um momento em que as aulas ocorriam no formato presencial com uso das tecnologias. A segunda experiência se deu no primeiro semestre do ano de 2024, com alunos do 5º ano do ensino fundamental II, de uma escola municipal, em um momento de normalidade pós-pandemia.

Foi exatamente nestes cenários, totalmente distintos, que o *Goalball* surgiu como meio para trabalhar não só a modalidade em si, mas a inclusão. Em ambas as instituições, foi observada pela respectiva professora a inexistência do ensino de um paradesporto, corroborando com a afirmação de Seron *et al.* (2021). Outro fato notado foi a ausência no quesito participação de estudantes que têm alguma deficiência nas aulas de Educação Física, nestas instituições.

O *ensino do Goalball* vai além da reprodução de um gesto técnico específico. É possível conhecer a história, as regras, as técnicas, a arbitragem, a classificação, assim como a inclusão, a acessibilidade e o respeito. Experiências como essas favorecem a promoção de valores, a sensibilização social, a participação e a reflexão crítica dos sujeitos.

²¹ Mestre em Ciências do Movimento Humano – UFRGS, Licenciada em Educação Física - UFG. Docente em escola pública no município de Goiânia e da Faculdade Cidade de Aparecida de Goiânia - Go. aureliaalves25@gmail.com

Portanto, o objetivo deste trabalho é apresentar as experiências oriundas do processo de ensino-aprendizagem do *Goalball*, bem como mostrar as possibilidades de desenvolvimento desta modalidade com inserção da tecnologia e da vivência da modalidade em si.

CONHECENDO BREVEMENTE O GOALBALL

O *Goalball* foi criado e desenvolvido para pessoas com deficiência visual (Dalla Déa *et al.*, 2010). Cada equipe é composta por três jogadores em quadra (pivô, ala esquerda e ala direita), todos são atacantes quanto defensores, e o jogo dura dois tempos de 10 minutos.

Quanto à arbitragem, todos os comandos são em inglês. A quadra possui dimensões diferentes à do futebol, assim como a bola que possui guizos. Os atletas são organizados por meio de uma classificação: B1 (ausência total da visão), B2 (percepção de vultos) e B3 (define imagens), por isso, para garantir igualdade entre eles, todos os atletas competem com os olhos vendados (Comitê Paralímpico Brasileiro, 2024).

GOALBALL, TECNOLOGIA E A ESCOLA: A EXPERIÊNCIA EM SI

A primeira experiência do *Goalball* com uso das tecnologias, se deu por meio de plataformas digitais. As aulas ocorriam por meio de videochamadas e as atividades práticas eram demonstradas por vídeos produzidos pela professora e anexados no *Youtube*. Os estudantes, por sua vez, gravavam sua vivência a fim de compartilhar esses e outros momentos durante a aula. Temas como acessibilidade, capacitismo, barreiras estruturais, termos, o papel da escola, papel da mídia, entre outros, eram igualmente refletidos.

O ensino no formato presencial, por sua vez, não foi diferente, houve vivências, troca de experiências e a reflexão sobre os temas supracitados. Ocorreu ainda a participação e ajuda da professora de inglês, com os termos em inglês. Em ambos os momentos, foi possível notar a participação de todos os alunos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao observar tais experiências, concluímos que os objetivos foram atingidos. O ensino do esporte, assim como o diálogo sobre temas que são importantes para que exista inclusão no ambiente escolar, aconteceu. Notamos ainda que os estudantes que antes não participaram se sentiram mais à vontade de participar, principalmente após a discussão dos

temas. Outro ponto a ser destacado é que neste período, a primeira escola recebeu uma verba, e os alunos votaram em usar essa verba para melhoria da acessibilidade na escola.

REFERÊNCIAS

COMITÊ PARALÍMPICO BRASILEIRO. *Goalball*. 2024 Disponível em: <https://www.cpb.org.br/modalidades/56/goalball> Acesso em: 16/08/25

DALLA DÉA, V.H.S. *et al. Visibilidade do esporte e atleta paralímpico*. Universidade Federal de Goiás. Goiânia-Go, 2019.

SERON, B. *et al. O esporte para pessoas com deficiência e a luta anticapacitista dos estereótipos sobre deficiência à valorização da diversidade*. Movimento, v.27, p. e27048, 2021. Disponível em: <https://seer.ufrgs.br/index.php/Movimento/article/view/113969> Acesso em: 16/08/25

ADAPTAÇÕES NAS AULAS DE ATLETISMO NA ESCOLA: OBSTÁCULOS DISFARÇADOS PELA CRIATIVIDADE?

ADAPTATIONS IN ATHLETICS CLASSES AT SCHOOL: OBSTACLES HIDDEN BY CREATIVITY?

ADAPTACIONES EN LAS CLASES DE ATLETISMO EN LA ESCUELA: ¿OBSTÁCULOS OCULTOS POR LA CREATIVIDAD?

Aurélia Dhuann Alves Batista²²
Faculdade Cidade de Aparecida de Goiânia

PALAVRAS-CHAVE: Atletismo na escola; Adaptações; Criatividade.

INTRODUÇÃO

O atletismo é um esporte rico em repertório motor, complexo no que se refere a gestos técnicos específicos referente às suas provas, além de contemplar os mais diversos corpos. Quando falamos de atletismo na escola, deveríamos nos atentar, enquanto professores, a essas mesmas características supracitadas em nossas aulas, promovendo ações que estimulam e aperfeiçoam o desenvolvimento das habilidades motoras, o ensino e a vivência do esporte em si, tendo em mente as dimensões do conteúdo.

Entretanto, falar sobre o ensino do atletismo no ambiente escolar é falar e refletir a respeito dos desdobramentos que dificultam ou mesmo impossibilitam o ato de ensinar. É possível encontrar na literatura, como por exemplo Matthiesen (2007) e Milan, Borgo e Rojo (2021), que a ausência de espaço adequado e a falta de materiais específicos e/ou oficiais são um dos principais motivos que impedem o ensino do atletismo na escola.

Pensando nisso, foi realizada uma pesquisa de dissertação do Programa de Pós-graduação em Ciências do Movimento Humano da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, cujo objetivo foi conhecer as práticas pedagógicas no ensino do atletismo na escola. As informações e as análises descritas e apresentadas neste trabalho, tratam-se de uma fração desta pesquisa maior, na qual este trabalho se sustenta.

Ao longo da construção da pesquisa, foram relatadas pelos participantes algumas preocupações que os afligiam e que, de certa forma, justificavam o fato de o ensino do atletismo ainda enfrentar dificuldades na escola. Argumentos como falta de estrutura, de

²² Mestre em Ciências do Movimento Humano – UFRGS e Licenciada em Educação Física - UFG. Docente de educação física em escolas do município de Goiânia e na Faculdade Cidade de Aparecida de Goiânia.

materiais oficiais/específicos e/ou adaptados para a idade dos alunos ressurgiram, apesar da realidade atual. Como consequência, os professores tiveram que buscar meios para que as aulas acontecessem.

A solução que todos os participantes encontraram estava na confecção e na adaptação. Para isso, buscaram/juntaram materiais reciclados e, em outros momentos, compraram com recurso próprio outros insumos para a realização de suas aulas. A confecção de implementos e objetos específicos do atletismo nem sempre era bem-vista pelos professores, uma vez que entendem a importância do material específico e oficial, na compreensão e na vivência da modalidade em si (Brasil, 1998; Brasil, 2007).

A atitude de compra e a adaptação de materiais também os fizeram refletir sobre outros pontos levantados, como: o não ressarcimento e o falso destaque. Qual outra profissão que organiza (planeja), se desloca até o seu trabalho, mas que antes, tem que sair procurando ou melhor, tem que comprar o próprio material para poder trabalhar, sem garantia ou com a certeza de que não será ressarcido?

O segundo ponto provocou um desconforto por parte dos professores que se refere ao falso “destaque/reconhecimento” em público por sua criatividade. A necessidade de confeccionar e mesmo adaptar, quer sejam materiais ou espaço, não surge de um momento de êxtase criativo ou mesmo de um estado de graça, surge de uma ação condicionante. Eles são criativos porque não têm materiais, não têm espaço, não têm outra opção, e essa realidade se perpetua, uma vez que as aulas ocorrem, mesmo com a ausência de materiais/espaço.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Concluimos que os professores têm buscado inúmeras estratégias para que o atletismo esteja presente na escola. O material, seja ele oficial ou não, deve ser usado visando contribuir para o processo de ensino e aprendizagem, deve ser pensado levando em consideração a clareza do profissional, a formação, a sua prática pedagógica, do que o tipo em si.

Por outro lado, é preciso investir em nossas escolas, assim como cobrar e fiscalizar os órgãos responsáveis pelas instituições de ensino. Entretanto, o apoio e o verdadeiro destaque aos professores são imprescindíveis.

REFERÊNCIAS

BRASIL. *Parâmetros Curriculares - Educação Física, 3º e 4º ciclos*. Secretaria de Ensino Fundamental. Brasília/DF, 1998.

Disponível em: <https://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/fisica.pdf> Acesso em: 16 ago. 2025.

BRASIL. *Base Nacional Comum Curricular*. Ministério da Educação. Brasília/DF, 2007.

Disponível em: https://basenacionalcomum.mec.gov.br/imagens/BNCC_EI_EF_110518_versaofinal_site.pdf Acesso em: 16 ago. 2025.

MATTHIESEN, S. Q. *O Atletismo teoria e prática*. Rio de Janeiro/RJ. Editora Guanabara Koogan, 2007.

MILAN, L. M.; BORGIO, G. M.; ROJO, J. R. *O ensino do atletismo em ambiente escolar: limitações, abordagens e possíveis adaptações materiais*. Revista Educación Física y Ciencia, Buenos Aires, v.23, n.3, jul. 2021. Disponível em: <https://efyc.fahce.unlp.edu.ar/article/view/efyce187> Acesso em: 16 ago. 2025.

CORPO E MOVIMENTO NA INFÂNCIA: CONCEPÇÕES DOCENTES NA EDUCAÇÃO INFANTIL E NO ENSINO FUNDAMENTAL

BODY AND MOVEMENT IN CHILDHOOD: TEACHERS' CONCEPTIONS IN EARLY CHILDHOOD EDUCATION AND ELEMENTARY SCHOOL

CUERPO Y MOVIMIENTO EN LA INFANCIA: CONCEPCIONES DOCENTES EN LA EDUCACIÓN INFANTIL Y EN LA EDUCACIÓN PRIMARIA

Joyce Ramalho Monteiro Zardini²³
Luana Zanotto²⁴
Bethânia Alves Costa Zandomínegue²⁵
Universidade Federal de Goiás

Raquel Firmino Magalhães Barbosa²⁶
Colégio Pedro II

PALAVRAS-CHAVE: educação física; transição; revisão de literatura

INTRODUÇÃO

O corpo e o movimento são centrais na educação infantil (EI), constituindo formas de expressão, comunicação e aprendizagem. Nessa etapa, práticas educativas valorizam ludicidade e corporeidade como dimensões do desenvolvimento integral. No ingresso ao Ensino Fundamental (EFAI), contudo, muitas crianças vivenciam ruptura, quando o brincar cede lugar a práticas conteudistas (Grillo, 2023), marcando a passagem da cultura infantil à escolar, pelo “ofício de aluno” (Sirota, 1993).

Compreender esse processo exige reconhecer o papel do corpo e do movimento no desenvolvimento integral. Nesse cenário, a Educação Física (EF) pode manter o brincar e a expressão corporal, favorecendo transições mais significativas (Barcelos; Santos; Ferreira Neto, 2021). Este trabalho analisa como a produção acadêmica em Educação e EF discute corpo, movimento e educação da criança.

²³ Mestre em Educação Física pela Universidade Federal de Goiás (UFG). Professora de Educação Física da Rede Municipal de Goiânia/GO.

²⁴ Doutora em Educação pela Universidade Federal de São Carlos (UFSCar). Docente na Faculdade de Educação Física e Dança da Universidade Federal de Goiás (FEFD/UFG).

²⁵ Doutora em Educação Física pela Universidade Federal do Espírito Santo (UFES). Docente na Faculdade de Educação Física e Dança da Universidade Federal de Goiás (FEFD/UFG).

²⁶ Doutora em Educação Física pela Universidade Federal do Espírito Santo (UFES). Professora do Colégio Pedro Segundo (CPII) do Rio de Janeiro.

MÉTODO

Realizou-se pesquisa bibliográfica no Catálogo de Teses e Dissertações da Capes, contemplando produções na EI e no EFAI, publicadas entre 2014 e 2023. Utilizou-se as palavras-chave educação e criança e os radicais corp e moviment, combinados pelo operador booleano AND, delimitando as grandes áreas Ciências da Saúde e Ciências Humanas.

Encontrou-se 215 trabalhos. Após leitura, selecionaram-se 30 produções (3 teses e 27 dissertações). A análise de conteúdo (Bardin, 2011) organizou os estudos em categorias temáticas. Neste estudo apresenta-se um recorte: a categoria “Concepção corpo/criança/infância/movimento”.

CONCEPÇÃO CORPO / CRIANÇA / INFÂNCIA / MOVIMENTO

Nesta categoria reuni-se sete pesquisas que discutem o papel do corpo e do movimento a partir das concepções de professores. Cinco delas investigaram a EI, uma o 1º ano do EFAI e outra analisou docentes que atuam em ambas as etapas.

Na EI, Taveira (2015) investigou a cultura corporal de movimento das crianças; Sá (2017), as experiências de movimentos amplos; Costa (2018), práticas pedagógicas relativas à corporeidade infantil; Borges (2022), o reconhecimento docente do movimento para a aprendizagem; e Penha (2022), a livre expressão corporal, apontando limites e possibilidades.

No EFAI, Silva (2017) analisou a presença do corpo infantil nas práticas do 1º ano, relacionando-as a documentos oficiais e à teoria histórico-cultural, destacando tensões entre valorização do movimento e exigências escolares. Já Guedes (2019) examinou percepções de professoras da EI e do 1º ano, revelando influências de memórias pessoais e interações cotidianas.

Parte dos estudos (Costa, Guedes, Borges) fundamenta-se na perspectiva fenomenológica de Merleau-Ponty, que compreende o corpo como presença viva e totalidade, cuja intencionalidade se expressa no movimento e nas interações. Outras (Taveira, Sá, Silva) apoiam-se na teoria histórico-cultural, ressaltando a dimensão social do corpo e sua mediação nas relações escolares.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As pesquisas apontam que o corpo deve ser visto em sua totalidade e o movimento é essencial ao desenvolvimento. No EFAI, porém, há redução dessa vivência. A EF pode

garantir o direito ao movimento, mediando a transição e promovendo educação que respeite a infância.

REFERÊNCIAS

BARCELOS, M.; SANTOS, W.; FERREIRA NETO, A. *O lugar do brincar nos processos de transição da EI para o EF*. Rev. Cocar, v. 15, n. 32, p. 1-19, 2021.

BARDIN, L. *Análise de conteúdo*. Lisboa: Edições 70, 2011.

BORGES, A. J. G. *Corpo/corporeidade em movimento na EI: o discurso docente*. Dissertação (Mestrado) – UFTM, 2022.

COSTA, D. S. *Corpo e educação: reflexões sobre práticas pedagógicas na EI*. Dissertação (Mestrado) – UFRN, 2018.

GUEDES, M. B. S. *A percepção do corpo da criança na EI: o olhar das professoras*. Dissertação (Mestrado) – UFRN, 2019.

GRILLO, W. M. V. *Metodologia de projeto: jogos e brincadeiras na transição da EI para o EF*. Dissertação (Mestrado Profissional) – UFES, 2023.

PENHA, R. F. *Corpo e movimento na EI: limites e possibilidades da livre expressão*. Dissertação (Mestrado) – UFRPE, 2022.

SÁ, E. F. *Movimentos amplos na EI: análise de experiências em uma Umei*. Dissertação (Mestrado) – UFOPA, 2017.

SILVA, B. *Reflexões sobre o corpo infantil nas práticas do 1º ano do EF*. Dissertação (Mestrado) – UNIMEP, 2017.

SIROTA, R. *Le Métier d'Élève*. Revue Française de Pédagogie, n. 104, 1993.

TAVEIRA, R. A. *O movimento na EI: concepções de pedagogos e professores de EF*. Dissertação (Mestrado) – PUC Campinas, 2015.

METODOLOGIAS ATIVAS NO ENSINO DE ESPORTES DE AVENTURA: SABERES PEDAGÓGICOS E EXPERIÊNCIAS NA ESCOLA

ACTIVE LEARNING METHODOLOGIES IN TEACHING ADVENTURE SPORTS: PEDAGOGICAL KNOWLEDGE AND SCHOOL EXPERIENCES

METODOLOGÍAS ACTIVAS EN LA ENSEÑANZA DE LOS DEPORTES DE AVENTURA: SABERES PEDAGÓGICOS Y EXPERIENCIAS EN LA ESCUELA

Raquel Firmino Magalhães Barbosa²⁷
Colégio Pedro II – Campus Engenho Novo II

Bethânia Alves Costa Zandomínegue²⁸
Luana Zanotto²⁹
Universidade Federal de Goiás

PALAVRAS-CHAVE: metodologias ativas; educação física; esportes de aventura.

INTRODUÇÃO

Os saberes da experiência, segundo Tardif (2002), constituem parte da formação docente e se consolidam por meio das vivências, interações e socializações na prática profissional. Nesse contexto, as metodologias ativas assumem papel central, ao deslocar o aluno para o centro do processo de aprendizagem e transformar a sala de aula, neste caso, aulas de Educação Física (EF), em ambiente de pesquisa, experimentação e descoberta (Bacich; Moran, 2018).

As metodologias ativas (MA) são estratégias que estimulam a autonomia e a participação crítica dos estudantes, por meio de problemas, desafios, pesquisas e vivências que exigem a mobilização de saberes em contextos reais (Bacich; Moran, 2018). Na EF, elas aproximam o conteúdo da realidade sociocultural dos alunos, promovendo significativas aprendizagens.

Quando aplicada aos conteúdos de Esportes de Aventura, essa metodologia amplia a motivação, a autonomia e a produção coletiva de saberes. Ao inserir os Esportes de Aventura

²⁷ Doutora em Educação Física pela Universidade Federal do Espírito Santo (UFES). Docente do Colégio Pedro II, Campus Engenho Novo II.

²⁸ Doutora em Educação Física pela Universidade Federal do Espírito Santo (UFES). Docente na Faculdade de Educação Física e Dança da Universidade Federal de Goiás (FEFD/UFG).

²⁹ Doutora em Educação pela Universidade Federal de São Carlos (UFSCar). Docente na Faculdade de Educação Física e Dança da Universidade Federal de Goiás (FEFD/UFG).

na escola, enfrentam-se desafios estruturais e pedagógicos (Tahara; Darido, 2016). No entanto, as MA, como o ensino baseado em problemas (PBL), mostram-se uma estratégia eficaz para envolver os estudantes em situações que simulam risco controlado, mobilizando a reflexão crítica, a tomada de decisão e o trabalho colaborativo.

Com isso, o presente relato objetiva analisar como as MA foram aplicadas ao ensino de *mountain bike* e rapel, evidenciando sua contribuição para o protagonismo estudantil, a formação docente e a produção de saberes pedagógicos.

ANÁLISE DA EXPERIÊNCIA: *MOUNTAIN BIKE* E RAPEL NA ESCOLA

O estágio supervisionado, *locus* deste relato de experiência, foi conduzido com duas turmas de Ensino Médio, de 40 alunos cada, em 12 encontros, em uma Instituição Federal de Mato Grosso.

Para o *mountain bike*, estabeleceu-se parceria com uma loja de bicicletas para o uso de equipamentos. As aulas iniciaram com pesquisas e discussões sobre a história do ciclismo, tipos de bicicletas e normas de segurança, seguidas de percursos práticos. As situações-problema abordavam desde a adaptação do percurso às condições do terreno até a superação das dificuldades motoras dos que não sabiam pedalar. A vivência proporcionou forte engajamento, transformando o espaço escolar em um território de descoberta, pertencimento e cooperação.

Já no rapel, contou-se com apoio do Corpo de Bombeiros para instrução e segurança. Após estudos sobre equipamentos, técnicas e normas, os alunos vivenciaram descidas controladas em estrutura adaptada da quadra. As situações-problema envolviam lidar com o medo, a confiança nos colegas e o controle corporal em altura. A prática evidenciou a necessidade do trabalho em equipe, já que cada etapa dependia do auxílio mútuo para montagem dos equipamentos e segurança dos colegas.

As metodologias ativas favoreceram a aprendizagem significativa, colocando os estudantes em posição de protagonistas, além de formar estagiários e docentes como professores-pesquisadores (Pimenta, 1996).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As metodologias ativas são um caminho potente para o ensino de Esportes de Aventura, pois ampliam a motivação, favorecem a autonomia e estimulam a produção de saberes compartilhados entre docentes, estagiários e discentes. Ao trabalhar *mountain bike* e

rapel por meio do PBL, foi possível aproximar teoria e prática, contribuindo para a formação de professores críticos e reflexivos.

REFERÊNCIAS

BACICH, L.; MORAN, J. *Metodologias ativas para uma educação inovadora: uma abordagem teórico-prática*. Porto Alegre: Penso, 2018.

PIMENTA, S. G. *Formação de professores: saberes da docência e identidade do professor*. Revista da Faculdade de Educação, v. 22, n. 2, p. 72-89, 1996.

TARDIF, M. *Saberes docentes e formação profissional*. Petrópolis: Vozes, 2002.

TAHARA, A. K.; DARIDO, S. C. *A Educação Física escolar e os esportes de aventura: possibilidades e desafios*. Revista Mackenzie de Educação Física e Esporte, v. 15, n. 2, 2016.

EDUCAÇÃO FÍSICA E EDUCAÇÃO INFANTIL: DESAFIOS E POSSIBILIDADES PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL EM TEMPO INTEGRAL EM VITÓRIA/ES

PHYSICAL EDUCATION AND EARLY CHILDHOOD EDUCATION: CHALLENGES AND POSSIBILITIES FOR FULL-TIME COMPREHENSIVE EDUCATION IN VITÓRIA/ES

EDUCACIÓN FÍSICA Y EDUCACIÓN INFANTIL: DESAFÍOS Y POSIBILIDADES PARA LA EDUCACIÓN INTEGRAL A TIEMPO COMPLETO EN VITÓRIA/ES

Bruna Almeida Ribeiro³⁰

André da Silva Mello³¹

Universidade Federal do Espírito Santo

PALAVRAS-CHAVE: educação integral; tempo integral; educação física; educação infantil.

Trata-se de um projeto de pesquisa, vinculado ao doutorado do PPGEF/UFES, que tem como foco a Educação Integral em Tempo Integral (EITI) no contexto da Educação Infantil de Vitória/ES. Considerando que o projeto está em sua fase inicial de realização, este resumo tem como objetivo apresentar os pressupostos legais e pedagógicos que orientam a EITI na primeira etapa da Educação Básica na capital capixaba.

A sanção da Lei nº 14.640/2023, que institui a Escola em Tempo Integral em todas as etapas da Educação Básica, reforça o movimento de valorização da permanência do estudante na escola. A iniciativa está prevista no Plano Nacional de Educação (PNE), que estabeleceu – na Meta 6, disponibilizar a EITI em ao menos metade das escolas públicas (BRASIL, 2014).

Alinhado com as políticas públicas voltadas para a ampliação da jornada escolar e oferta de educação integral, o município de Vitória/ES sanciona a Lei nº 9.787/2021, que estabelece a oferta de Educação Infantil em tempo integral nos Centros Educacionais de Educação Infantil (CMEIs) da cidade. O Decreto nº 23.247/2024 regulamenta o funcionamento dos CMEIs Tempo Integral (CMEI-TI), detalhando aspectos operacionais, como infraestrutura e recursos, e perspectivas pedagógicas.

³⁰ Doutoranda pelo Programa de Pós-Graduação em Educação Física (PPGEF) da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES). Membro do Núcleo de Aprendizagens com as Infâncias e os seus Fazeres (NAIF). E-mail: professorabrunaef@gmail.com.

³¹ Professor do PPGEF da UFES e coordenador do NAIF. E-mail: andremellovix@gmail.com.

Assim, desde a implementação do tempo integral nos CMEIs, Vitória/ES tem ampliado a oferta dessa modalidade de ensino. Em 2019, dos 50 CMEIs, 43 ofereceram Educação Integral, sendo 34 em Jornada Ampliada, 1 em tempo integral e 8 em fase de transição para o tempo integral (VITÓRIA, 2018). Em 2025, segundo o site oficial da prefeitura, o município inaugurou mais oito novos CMEIs em tempo integral.

Com a implementação de políticas públicas que instituem a EITI, surge a necessidade da organização de documentos norteadores que contemplem propostas pedagógicas. Nesse contexto, a prefeitura de Vitória/ES elaborou o Documento Orientador dos Centros Municipais de Educação Infantil em Tempo Integral (no prelo), que traz orientações pedagógicas que orientam as práticas na EITI. Elas devem estar fundamentadas em 4 princípios educativos – Educação interdimensional, Protagonismo, Territorialidade e Indissociabilidade (educar, cuidar, brincar e interagir) – a fim de que se reconheça a particularidade das crianças e suas infâncias.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Do ponto de vista legal e pedagógico, a EITI na Educação Infantil em Vitória/ES evidencia avanços significativos. Contudo, faz-se necessário investigar de que maneira essas orientações têm sido efetivamente materializadas no cotidiano escolar.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Lei nº 14.640, de 31 de julho de 2023. Institui o Programa Escola em Tempo Integral; e altera as Leis nº 11.273, de 6 de fevereiro de 2006, nº 13.415, de 16 de fevereiro de 2017, e nº 14.172, de 10 de junho de 2021. *Diário Oficial da União*: seção 1, Brasília, DF, 1 ago. 2023.

BRASIL. *Plano Nacional de Educação: Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014*. Disponível em: <https://pne.mec.gov.br/18-planos-subnacionais-de-educacao/543-plano-nacional-de-educacao-lei-n-13-005-2014>. Acesso em: 20 ago. 2025.

VITÓRIA. Prefeitura Municipal. *Política Municipal de Educação Integral*. Vitória, ES: Prefeitura de Vitória, [2018]. Disponível em: <https://aprendevix.edu.vitoria.es.gov.br/documentos-municipais>. Acesso em: 18 ago. 2025.

VITÓRIA (ES). Decreto nº 23.247, de 25 de janeiro de 2024. Regulamenta o funcionamento dos Centros Municipais de Educação Infantil em Tempo Integral da Rede Municipal de Vitória, instituídos pela Lei nº 9.787, de 22 de setembro de 2021. *Diário Oficial do Município de Vitória*, Vitória, ES, 26 jan. 2024.

VITÓRIA (ES). Lei nº 9.787, de 22 de setembro de 2021. Institui os Centros Municipais de Educação Infantil em Tempo Integral na Rede Municipal de Ensino de Vitória e dá outras providências. *Diário Oficial do Município de Vitória*, Vitória, ES, 22 set. 2021.

VITÓRIA, Secretaria Municipal de Educação de. Coordenação de Educação Integral. *Documento Orientador dos Centros Municipais de Educação Infantil em Tempo Integral*. (no prelo).

HISTÓRIA DA DANÇA NO BRASIL: LEVANTAMENTO DA PRODUÇÃO ACADÊMICA (2010-2024)³²

HISTORY OF DANCE IN BRAZIL: SURVEY OF ACADEMIC PRODUCTION (2010-2024)

HISTORIA DE LA DANZA EN BRASIL: LEVANTAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN ACADÉMICA (2010-2024)

Bruna Teixeira Carneiro³³

Helemare do Amaral Motta Bueloni³⁴

Fabiano Ayub Rocha³⁵

Omar Schneider³⁶

Universidade Federal do Espírito Santo

PALAVRAS-CHAVE: história da dança; Educação Física; produção acadêmica.

INTRODUÇÃO

O presente trabalho é um recorte de uma pesquisa de doutorado em andamento, que busca compreender como a dança foi introduzida e se materializou no currículo de formação de professores da Escola de Educação Física do Espírito Santo (EsEFES) entre os anos de 1930 e 1960³⁷. Apesar de sua relevância cultural e pedagógica, a história da dança ainda parece ocupar um tímido espaço na produção acadêmica nacional. Como já apontado em estudos sobre ensino e pesquisa em dança, existe uma lacuna significativa quanto à compreensão da própria configuração histórica desse campo de conhecimento (Muglia-Rodrigues e Correia, 2013; Brasileiro, Souza e Fragoso, 2015; Brasileiro, Fragoso e Gehres, 2020).

Durante o desenvolvimento do projeto de doutorado, essa percepção levou à necessidade de se realizar um levantamento preliminar sobre o estado da arte da dança com ênfase em sua perspectiva histórica, com o intuito de mapear os trabalhos existentes,

³² Este trabalho conta com apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo (FAPES) sob o processo nº 269/2023.

³³ Doutoranda e mestre em Educação Física pela Universidade Federal do Espírito Santo (UFES). Graduanda em História pela UFES.

³⁴ Doutoranda em Educação Física e mestre em Ensino na Educação Básica pela Universidade Federal do Espírito Santo (UFES). Graduanda em História pela UFES.

³⁵ Doutorando e mestre em Educação Física pela Universidade Federal do Espírito Santo (UFES).

³⁶ Doutor e mestre em História da Educação pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC). Professor do Centro de Educação Física e Desportos (CEFD) da UFES.

³⁷ O estudo faz parte dos projetos desenvolvidos pelo Centro de Memória da Educação Física e do Esporte Capixaba (<https://cemefec.org>).

identificando padrões, recorrências, eixos temáticos e lacunas investigativas. Nesse sentido, este estudo apresenta os resultados dessa revisão inicial, uma análise panorâmica da produção acadêmica sobre a história da dança no Brasil entre os anos de 2010 e 2024.

MÉTODO

Para o levantamento, utilizamos a base de dados Scientific Electronic Library Online (SciELO). Escolhemos essa plataforma por conta de sua reconhecida relevância no meio acadêmico como um espaço de ampla divulgação de periódicos científicos indexados com critérios de qualidade, o que garante maior visibilidade e credibilidade às produções nela publicadas.

Os termos utilizados foram “história da dança” e “dança e história”, o que nos levou a uma lista de 23 trabalhos, porém somente sete deles satisfizeram os critérios delimitados. Como critérios de inclusão, selecionamos apenas artigos científicos que trabalhassem com a análise de fontes e documentos. Como critérios de exclusão, optamos por não analisar estudos de revisão de literatura, resenhas, resumos, nem trabalhos oriundos de outros países. Neste espaço, localizamos dez produções. Por fim, as publicações selecionadas foram lidas integralmente e categorizadas em eixos temáticos, compondo o panorama apresentado a seguir.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A análise dos estudos encontrados indica que a produção está concentrada em algumas revistas específicas, como a Revista Brasileira de Estudos da Presença, que se destacou com quatro publicações voltadas ao tema. Observamos também que a maior parte dos estudos foi desenvolvida em programas de pós-graduação de instituições do Sudeste brasileiro, como a Universidade Federal do Rio de Janeiro e a Universidade Federal de Minas Gerais, além da Universidade Federal do Espírito Santo.

Os principais eixos temáticos identificados foram: memória e patrimônio da dança, dança e educação, história da dança no currículo e dança e identidade cultural. Apesar do crescimento do interesse pelo tema, notamos a ausência de um número expressivo de trabalhos que articulem dança e Educação Física em perspectiva histórica, revelando uma lacuna importante no campo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os achados reforçam a percepção de que a história da dança ainda é pouco explorada na área da Educação Física, especialmente no que se refere a sua institucionalização como componente curricular. Nesse contexto, o levantamento realizado representa um importante passo para fundamentar o projeto de tese em andamento, ao oferecer um panorama atualizado que orienta novas questões, fontes e metodologias. Além disso, acreditamos que ele também pode servir de referência para a discussão e ampliação da legitimação da dança como objeto de pesquisa histórica, enriquecendo os debates sobre cultura corporal e formação docente no Brasil.

REFERÊNCIAS

BRASILEIRO, L. T.; SOUZA, T. K.; FRAGOSO, A. R. F. *Produção de conhecimento sobre dança e educação física no Brasil: analisando dissertações e teses*. XIX Congresso Brasileiro de Ciências do Esporte, 2003, Vitória – ES. *Anais...* Vitória, 2015, p. 1 – 17. ISSN 2175-5930.

BRASILEIRO, L. T.; FRAGOSO, A. R. F.; GEHRES, A. F. *Produção de conhecimento sobre dança e educação física no Brasil: analisando artigos científicos*. *Pro-Posições*, Campinas, SP, v. 31, e20180113, 2020.

MUGLIA-RODRIGUES, B.; CORREIA, W. R. *Produção acadêmica sobre dança nos periódicos nacionais de Educação Física*. *Revista Brasileira de Educação Física e Esporte*, v. 27, n. 1, p. 91-99, jan./mar. 2013.

A CAPOEIRA NAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR
CAPOEIRA IN SCHOOL PHYSICAL EDUCATION CLASSES
CAPOEIRA EN LAS CLASES DE EDUCACIÓN FÍSICA ESCOLAR

Bruno Vasconcellos Silva³⁸

Katy Kenio³⁹

Prefeitura Municipal de Cariacica e Prefeitura Municipal de Vila Velha

Ugo Vilen Brasil⁴⁰

Prefeitura Municipal de Vila Velha

PALAVRAS-CHAVE: Capoeira; Educação Física escolar; Experiência

APRESENTAÇÃO

A Educação Física escolar, enquanto componente curricular, deve contemplar a pluralidade cultural das práticas corporais. Nesse sentido, a capoeira se apresenta como expressão genuinamente brasileira, que articula luta, jogo, dança e música, sendo reconhecida como patrimônio cultural imaterial.

Sua inserção no currículo do ensino fundamental encontra respaldo na Base Nacional Comum Curricular - BNCC (Brasil, 2017), que destacam a importância das práticas corporais de matriz africana e indígena. Este relato apresenta a experiência vivenciada na Unidade Municipal de Ensino Fundamental (UMEF) “Ricardina Stamato da Fonseca”, na turma do 5º ano matutino, com 23 (vinte e três) alunos, integrando a unidade temática “brincadeiras e jogos”, conforme as orientações curriculares da Rede Municipal de Ensino de Vila Velha-ES (Vila Velha, 2024).

O ensino da capoeira na escola carrega significados históricos e sociais. Segundo Loureiro (2013), a capoeira deve ser trabalhada de forma crítica, articulando-se como conteúdo da Educação Física escolar sem reduzir-se à esportivização. Sua prática na educação básica possibilita a compreensão da cultura afro-brasileira e fortalece valores como cooperação, respeito e identidade cultural.

Adotou-se a metodologia participativa inspirada na concepção aberta de ensino (Hildebrandt; Laging, 1986), priorizando o protagonismo discente na tomada de decisões.

³⁸ Professor Doutor em Educação Física escolar. E-mail: bvasconcellos1983@hotmail.com.

³⁹ Professor Mestre em Ensino de Ciências e Matemática. E-mail: professorkenyo@hotmail.com.

⁴⁰ Professor Especialista em Gestão Escolar. E-mail: ugovilen@gmail.com.

As aulas iniciaram com rodas de conversa, seguidas de vivências práticas da ginga e de jogos corporais adaptados.

O planejamento contemplou a seguinte progressão metodológica: a) ginga individual (com apoio de giz); b) ginga em duplas (espelhada, alternada e com trocas); c) jogos e brincadeiras de desafio envolvendo ataque e defesa do corpo em movimento (com uso de balões); d) jogos e brincadeiras populares e de rua, adaptados ao objetivo da capoeira (com uso de música e ritmos típicos).

A prática da capoeira possibilitou aos alunos uma vivência lúdica e cultural, que extrapolou a dimensão motora. Identificou-se: a) desenvolvimento motor: maior coordenação, equilíbrio e percepção espacial; b) dimensão cognitiva: compreensão das regras, estratégias de ataque, defesa e reflexão sobre o patrimônio cultural; c) aspecto socioemocional: fortalecimento do respeito mútuo, cooperação, liderança e valorização das diferenças corporais.

Os alunos demonstraram entusiasmo com as atividades, destacando a novidade de vivenciar uma prática cultural, embora muitas vezes conhecida, pouco vivenciada em sua integralidade. O uso da ginga favoreceu a adaptação das atividades, tornando a prática inclusiva para diferentes ritmos e estilos corporais. Assim, a experiência reafirma o papel da Educação Física escolar na valorização da cultura corporal de movimento e na promoção de aprendizagens significativas.

Ressalta-se a apresentação para toda UMEF do grupo “Capoeira Brasil”, no qual demonstraram instrumentos típicos como: atabaque, agogô, pandeiro, reco-reco e berimbau. Ademais proporcionaram aos alunos experiências de musicalidade, técnicas e fundamentos da capoeira.

A experiência com a capoeira mostrou-se exitosa ao conjugar prática corporal, cultura e educação. Constatou-se que a capoeira, além de contribuir para o desenvolvimento físico, pode promover reflexão sobre a diversidade e o respeito às matrizes afro-brasileiras, cumprindo o que determinam a BNCC e a legislação sobre relações étnico-raciais.

A experiência evidencia que, quando trabalhada de forma pedagógica nas aulas de Educação Física escolar, a capoeira alarga horizontes, fortalece identidades e se consolida como ferramenta educativa indispensável na formação integral.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Ministério da Educação. *Base Nacional Comum Curricular*. Brasília, DF: MEC, 2017.

HILDEBRANDT, R. LAGING, R. *Concepções abertas no ensino da educação física*. Rio de Janeiro: Ao Livro Técnico, 1986.

LOUREIRO, F. L. *Oficina de docência de capoeira*. Vitória: UFES/NE@D, 2013.

VILA VELHA. Secretaria Municipal de Educação. *Orientações curriculares*. Vila Velha, ES, 2024.

RELIGIÃO E DOCÊNCIA: RELATOS DE UMA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA EM VITÓRIA/ES

RELIGION AND TEACHING: REPORTS OF CONTINUING TRAINING OF PHYSICAL EDUCATION TEACHERS IN VITÓRIA/ES

RELIGIÓN Y DOCENCIA: INFORMES DE FORMACIÓN CONTINUA DEL PROFESORADO DE EDUCACIÓN FÍSICA EN VITÓRIA/ES

Camilla Maria Mello⁴¹
Ana Carolina Capellini Rigoni⁴²
Universidade Federal do Espírito Santo

PALAVRAS-CHAVE: Educação Física; religião; docência.

INTRODUÇÃO

Os dados do IBGE (2022) têm revelado um crescimento exponencial no número de evangélicos no Brasil. Esse aumento não apenas sugere uma transformação significativa no panorama religioso do país, como também aponta para o impacto dessas comunidades na esfera pública, inclusive no contexto escolar.

Diante deste contexto de fragilidade da laicidade na escola, as professoras responsáveis pela Formação Continuada da Secretaria Municipal de Educação de Vitória/ES (SEME), da área da Educação Física (EF), sentiram a necessidade de levar este debate aos professores da rede. Para isso, convidaram a professora Ana Carolina Capellini Rigoni, para ministrar o curso intitulado "Religião e laicidade no contexto da escola e da Educação Física escolar". Este relato de experiência apresenta, justamente, uma descrição e análise do curso ofertado e das reações dos professores participantes.

METODOLOGIA

Para elaboração deste texto, nos baseamos nos princípios estruturantes de um relato de experiência, propostos por Mussi et al (2021). Para os autores o relato deve ser informativo, referenciado, dialogado e crítico. O contexto analisado é o curso de Formação

⁴¹ Doutoranda pelo Programa de Pós-graduação em Educação Física oferecido pela Universidade Federal do Espírito Santo (UFES). E-mail para contato: professoracamillamello@gmail.com

⁴² Professora do Departamento de Ginástica, do Centro de Educação Física e Desportos, da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES). E-mail: anacarolinarigoni@yahoo.com.br

Continuada, nos turnos matutino e vespertino, oferecido pela professora Rigoni. Participaram 100 professores de EF do Ensino Fundamental (I e II). Todos os presentes autorizaram o registro em áudio e o uso dos dados.

DIÁLOGOS E CONSTRUÇÕES COLETIVAS

A professora formadora, iniciou as suas considerações levantando questionamentos sobre como a escola tem lidado com a acolhida das diferenças. Nesse contexto, um dos professores presentes compartilha a seguinte experiência: *"recebi uma carta de um pastor dizendo que seu filho não iria participar das aulas de EF que envolviam o congo. Tentei acolher o aluno e mudar as letras do congo para aumentar a participação"* (João). Em contraposição, o professor Pedro se posiciona: *"não concordo com isso! Ao modificarmos as letras do congo estamos embranquecendo a prática. Será que não temos força e respaldo suficientes para falarmos que isso é uma questão de valorização da cultura?"*.

Nesse momento, Rigoni pontua que valorizar e tolerar possuem significados distintos. Tolerar significa suportar algo que não reconhecemos ou não aceitamos. Ou seja, é completamente oposto de considerar e/ou valorizar. Em seguida, a professora Miriam se pronuncia dizendo: *"não vejo problemas em rezar um Pai Nosso antes das aulas. Isso é uma forma dos alunos se acalmarem"*. Em contrapartida a docente Diana ironiza afirmando: *"quando fazem oração na minha escola, imediatamente peço para realizar um ponto para Oxalá"*.

Nessa esteira, Rigoni cita o levantamento elaborado pela Comissão de Combate à Intolerância Religiosa proposto por Baldiotti e Richartz (2021), o qual aponta que os professores ocupam a terceira posição entre os que mais cometem intolerância religiosa, ficando atrás apenas de desconhecidos e vizinhos. Segundo a formadora, tais práticas estão relacionadas a: questionar e criticar a fé alheia, promover, mesmo que indiretamente, a exclusão dos alunos e grupos, proferir risos e deboches que levem ou não ao silenciamento do outro. Nesse momento a professora Marcia pontua, *"estamos deixando de trabalhar conteúdos importantes da EF por medo da opressão"*. A docente Luciana complementa: *"um exemplo, foi a retirada de determinados livros das bibliotecas, diante de uma atitude autoritária"*.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A experiência relatada demonstra que se o Estado e a escola são laicos, os sujeitos que a ela pertencem não são. Dentre os relatos, destacamos: a existência de equívocos entre liberdade religiosa e liberdade de proselitismo religioso, a naturalização de práticas religiosas no cotidiano escolar e, fundamentalmente, a negligência de objetos de conhecimento da EF. Concluimos afirmando que a preservação da laicidade na escola requer vigilância epistemológica rigorosa. Tal prática exige do professor uma autorreflexão constante, bem como o afastamento de suas convicções pessoais no exercício de suas funções profissionais.

REFERÊNCIAS

BALDIOTTI, G. R. C.; RICHARTZ, T. Da fronteira da invisibilidade para o discurso da legalidade: a Umbanda como patrimônio cultural de natureza imaterial. *Revista Latino-Americana de Estudos em Cultura e Sociedade*, Paraná, v. 6, n. 3, jan. 2021.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). *Censo Demográfico 2022*. Rio de Janeiro: IBGE, 2023.

MUSSI, R. F. F.; et al. Pressupostos para a elaboração de relato de experiência como conhecimento científico. *Práxis Educacional*, Vitória da Conquista, v. 17, n. 48, p. 60-77, out. 2021.

JOGOS E BRINCADEIRAS DE MATRIZ INDÍGENA E AFRICANA NO ENSINO FUNDAMENTAL

GAMES AND PLAY ACTIVITIES OF INDIGENOUS AND AFRICAN ORIGINS IN ELEMENTARY EDUCATION

JUEGOS DE ORIGEN INDÍGENA Y AFRICANO EN LA EDUCACIÓN PRIMARIA

Camille Stephâni de Araújo Severgnini
Universidade Federal do Espírito Santo

PALAVRAS-CHAVE: educação física; ensino fundamental; jogos e brincadeiras.

INTRODUÇÃO

Este relato de experiência foi produzido em nossa prática pedagógica na escola Octacílio Lomba via Programa Institucional de Bolsas Iniciação à Docência (PIBID), o qual é vinculado ao Subprojeto do Curso de Licenciatura em Educação Física, do Centro de Educação Física e Desportos da Universidade Federal do Espírito Santo.

O PIBID tem como objetivo aproximar os estudantes de licenciatura com a prática da docência nas escolas. O tema/conteúdo eleito para esse relato é experiência e vivência com jogos e brincadeiras de matriz indígenas e africanas nas aulas de educação física do ensino fundamental, o qual foi desenvolvido com as turmas de 7º e 8º ano, no 2º trimestre de 2025. Tal escolha deu-se em razão da importância de trazer essa temática para a escola para a produção de uma educação Física antirracista e multicultural, respeitando a obrigatoriedade da Lei 10.639/2003 e afirmando uma sociedade democrática.

Organizamos nosso relato em três momentos fundamentais à prática pedagógica, o processo de planejamento, o desenvolvimento e a avaliação.

PROCESSO DE PLANEJAMENTO DO TEMA “JOGOS E BRINCADEIRAS DE MATRIZ INDÍGENA E AFRICANA”

O planejamento foi realizado na própria escola e consideramos, para as aulas, o espaço físico e os recursos disponíveis. As dificuldades no planejamento foram de pensar em estratégias para garantir a participação de todos durante as atividades. Percebemos e aprendemos no planejamento dessa temática que é fundamental prever estratégias que estimulem a participação de todos, desse modo, as atividades devem ser interessantes para

os estudantes e adaptadas à realidade de cada turma.

De acordo com Libâneo (2013, p. 245)

O planejamento escolar é uma tarefa docente que inclui tanto a previsão das atividades didáticas em termos da sua organização e coordenação em face dos objetivos propostos, quanto a sua revisão e adequação no decorrer do processo de ensino. O planejamento é um meio para programar as ações docentes, mas é também um momento de pesquisa e reflexão intimamente ligado à avaliação-

Diante disso, vemos a importância de alinhar o planejamento com o diagnóstico das turmas, para que as atividades realizadas sejam coerentes e possuam uma reflexão significativa, juntamente aos estudantes. Diante disso, planejamos uma proposta em que os estudantes pudessem pensar a respeito das atividades que eles estariam vivenciando.

DESENVOLVIMENTO DO TEMA “JOGOS E BRINCADEIRAS DE MATRIZ INDÍGENA E AFRICANA”

Ao iniciar o conteúdo desenvolvido, realizamos uma breve introdução com os estudantes, onde apresentamos a nossa proposta de trabalho, dialogamos sobre a temática para realizar um diagnóstico da turma em relação ao que eles já haviam visto ou até mesmo praticado acerca deste conteúdo. Após esse momento, apresentamos quais brincadeiras e jogos iríamos realizar durante-o período de intervenção.

Após esse momento, realizamos uma das brincadeiras propostas no plano. Iniciamos a aula com uma conversa para explicarmos o que iríamos fazer, realizamos a atividade e depois fizemos uma roda de conversa com todos os estudantes para que pudessem expressar o que acharam sobre a atividade realizada, suas dificuldades, facilidades, o que gostaram e até mesmo o que não gostaram para que pudessem repensar as aulas seguintes, buscando torná-las atrativas e significativas.

AVALIAÇÃO

A avaliação foi feita por meio de uma roda de conversa com os estudantes para que eles pudessem expressar suas impressões e opiniões sobre as aulas e que desse modo, repensássemos as aulas seguintes, adaptando-as (se possível) a necessidade dos estudantes.

A avaliação dos estudantes foi realizada aula a aula por meio da sua participação e envolvimento com a aula. Além disso, ao final do trimestre, foi realizada uma avaliação escrita abordando questões sobre os jogos e as brincadeiras indígenas e africanas. Essa atividade foi parte da nota dos estudantes naquele trimestre específico.

REFERÊNCIAS

LIBÂNEO, José Carlos. *Didática*. 22. ed. São Paulo: Cortez, 2013.

NARRATIVAS DOCENTE NA CONSTITUIÇÃO FORMATIVA DE
PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA NA EDUCAÇÃO INFANTIL DE
VITÓRIA ES

TEACHING NARRATIVES IN THE FORMATION OF PHYSICAL
EDUCATION TEACHERS IN EARLY CHILDHOOD EDUCATION IN
VITÓRIA, ES

NARRATIVAS ENSEÑANZAS EN LA FORMACIÓN DEL
PROFESORADO DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EDUCACIÓN INFANTIL
EN VITÓRIA, ES

Danielle Campo Dall'Orto dos Santos⁴³

André da Silva Mello⁴⁴

Universidade Federal do Espírito Santo

PALAVRAS-CHAVE: narrativas docentes; formação docente; educação física.

INTRODUÇÃO

O estudo ora apresentado é composto por fragmentos do projeto de pesquisa do Programa de Pós Graduação em Educação Física da Universidade Federal do Espírito Santo – UFES, edital 02/2025 - Doutorado em Educação Física (EF).

O projeto tem como objeto a importância “formativa” do relato da prática docente como processo de formação profissional, para os professores de EF atuantes na Educação Infantil (EI) de Vitória/ES. A premissa do mesmo, parte da experiência vivenciada que se torna formadora quando considera as aprendizagens que simbolizam ações, atitudes, métodos, modos e saberes-fazeres dos sujeitos educadores.

Narrar uma lembrança vivida é repetir, é libertar a memória da experiência; algo fundamental para o processo formativo do sujeito educador. Revisita, repete, (re)acontece. Rememorar, passa a ser condição de inventar o vivido, por meio do mergulho na memória, tendo como base a compreensão de que tudo o que foi (e é) vivido afeta a si e aos outros.

Esses conhecimentos se tecem nas narrativas do dia a dia, constituindo os sujeitos e a base para muitas aprendizagens e situações em que é necessário o distanciamento da realidade cotidiana, o pensar sobre o mundo e interpretá-lo de

⁴³ Professora Dinamizadora de Educação Física da Prefeitura Municipal de Vitória/ES. Doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Educação Física da UFES. Integrante do Núcleo de Aprendizagens com as Infâncias e seus Fazeres (Naif). E-mail: danidallorto@hotmail.com.

⁴⁴ Professor/Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Educação Física da UFES. Coordenador do Núcleo de Aprendizagens com as Infâncias e seus Fazeres (Naif). E-mail: andremellovix@gmail.com

novas formas, bem como o desenvolvimento conjunto de ações coordenadas em torno de um fio condutor comum. (Mello *et al.*, 2014, p. 477)

Levando em conta o que foi dito, percebe-se que a grandeza do “ser professor” reside na oportunidade de poetizar, de olhar adiante (fora de nós). Olhar o outro, os outros, o coletivo, as enunciações, as falas, os silêncios... e perceber as conexões que preenchem pois “A maneira como constituímos as nossas identidades docentes profissionais perpassa pelas relações que estabelecemos com nós mesmos.” (Pereira, *et al.*, 2023, p.02). Com o que resulta do encontro, conosco e com os outros.

Assim, “tornar-se” professor está intimamente vinculado às questões e às problemáticas que envolvem os processos de constituição da identidade, os quais se compõem de elementos tanto subjetivos como objetivos. (Pereira, *et al.*, 2023, p.02). Com esse contexto, temos como objetivo geral investigar de que modo as narrativas orais constituem e permeiam os processos formativos dos docentes da área da EF na EI de Vitória, ES.

METODOLOGIA

Esta pesquisa traz como pretensão o método cartográfico, segundo Tedesco, Sade, Caliman (2013), com o olhar nas autobiografias dos docentes. A cartografia nos convida ao diferente, ao olhar astuto e à percepção atenta, de modo que o pesquisador estabeleça uma composição com o campo da pesquisa, produza e não somente “colete” dados para a pesquisa. Um processo de construção “junto com” os professores, não “sobre” os professores, traça-se um mapa, não um decalque do observado.

Ademais, utilizará a pesquisa documental, investigando junto aos Centros Municipais de Educação Infantil e a Secretaria Municipal de Educação (SEME), os temas dos processos formativos ofertados ao professorado.

Para Certeau (2014, p.133): “Noutras palavras, há ‘histórias’ que fornecem às práticas cotidianas o escrínio de uma *narratividade*.”

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A formação docente sendo um processo permanente, cotidiano e reflexivo, ao valorizar e propiciar momentos formativos com narrativas/recontos orais de professores, promove a valorização da identidade docente.

REFERÊNCIAS

CERTEAU, M. de. *A invenção do cotidiano*. 1. Artes de fazer. Petrópolis: Editora Vozes, 2014.

MELLO, A. S.; SANTOS, W. ; KLIPPEL, M. V.; ROSA, A. P.; VOTRE, S. J. Educação Física na educação infantil: produção de saberes no cotidiano escolar. *Revista Brasileira de Ciências do Esporte (Online)*, v. 36, p. 467-484, 2014.

PEREIRA, V. M. ; FIGUEIREDO, ZENÓLIA CHRISTINA CAMPOS ; CAPARROZ, F. E. . Formação Docente em Educação Física: diálogos entre Arte, Cultura e Estética. *Revista Movimento*, v. 29, p. 01-15, 2023.

TEDESCO, S. H.; SADE, C.; CALIMAN, L. V. A entrevista na pesquisa cartográfica: a experiência do dizer. *Revista Psicologia Fractal*, v. 25, n. 2, p. 299-322, maio/ago. 2013.

CIRCO NA ESCOLA: UMA POSSIBILIDADE REAL

CIRCUS IN SCHOOL: A REAL POSSIBILITY

CIRCO EN LA ESCUELA: UNA POSIBILIDAD REAL

Danielly Gomes Caliman⁴⁵
Paula Cristina da Costa Silva⁴⁶
Universidade Federal do Espírito Santo

PALAVRAS-CHAVE: Educação Física Escolar; Circo, Material Curricular.

INTRODUÇÃO

O circo é uma das manifestações da cultura corporal que pode ser trabalhado de forma pedagógica nas aulas de Educação Física Escolar e considerando esse conteúdo relevante na formação das crianças trazemos alguns exemplos de como apresentar a cultura circense para os alunos do 3º e 4º anos do Ensino Fundamental I utilizando-se de um material curricular produzido com e para os estudantes.

METODOLOGIA

Trata-se de um pequeno recorte de uma pesquisa desenvolvida no Mestrado Profissional, no ano de 2023, em uma escola em Cachoeiro de Itapemirim/ES. Essa se configurou como uma pesquisa intervenção, do tipo participante, na qual foi utilizada a observação para obtenção dos dados. As atividades circenses foram realizadas durante as aulas de Educação Física e foram ministradas pela professora/pesquisadora ocorrendo nos espaços disponíveis da escola, como sala, pátio, praça de leitura. Para seu registro foi utilizado um caderno de campo, fotos e filmagens mediante a autorização e consentimento dos estudantes e de seus responsáveis. Após a realização das aulas foi feita uma análise crítica e reflexiva. Apresentamos nesse trabalho dois materiais curriculares utilizados no ensino aprendizagem de práticas manipulativas e de equilíbrio.

⁴⁵ Mestra em Educação Física pela Universidade Federal do Espírito Santo (UFES). Professora de Educação Física da Rede Municipal de Cachoeiro de Itapemirim/ES.

⁴⁶ Doutora em Educação pela Unicamp e professora titular do Centro Universitário do Norte do Espírito Santo, da Universidade Federal do Espírito Santo (CEUNES/UFES).

RESULTADOS

O uso de jogos e brincadeiras para desenvolver o conteúdo circo é citado por Duprat e Bortoleto (2007) e Baroni (2006). Esses autores apresentam sugestões de atividades lúdicas bem como, soluções para se adaptar materiais de baixo custo com a finalidade de democratizar o aprendizado das artes circenses.

Nesse sentido, o material curricular vem auxiliar os docentes a criarem soluções criativas e inovadoras, do ponto de vista pedagógico, visando fortalecer a compreensão dos conteúdos tratados em sala de aula (Terra, Aguiar, Rotelli, 2006). Trazemos neste estudo dois exemplos de material curricular utilizado no ensino das práticas circenses com uma breve explicação do que são e como podem ser feitos, seguidos de uma foto.

Balangandã (práticas manipulativas): um malabar que pode ser utilizado sozinho ou em par, estimula a coordenação motora e a criatividade. Pode ser feito com folhas A4 ou de jornal dobrando-a até formar uma tira. Posteriormente, são grampeadas tiras coloridas de papel crepom ou TNT no meio da folha dobrada, para não saírem durante a brincadeira, e feito um rolinho (Figura 1). Esse brinquedo é finalizado com fita crepe para não desenrolar antes de amarrar o uma das pontas do barbante, como na Figura 2. Em conversa os estudantes sugeriram usar tiras de sacola plástica no lugar do T.N.T. como possibilidade de confecção em suas casas.

Figura 1 – Fotografia da confecção dos balangandãs

Fonte: Da autora.

Figura 2 – Fotografia dos balangandãs finalizados

Fonte: Da autora.

Prato chinês (práticas de equilíbrio): é um prato/disco de plástico equilibrado numa vareta girando. Sua confecção foi baseada nas instruções de Messias (2020), utilizando feltro, corda, cola, tesoura e uma haste de gaiola de passarinho, como mostra a Figura 3.

Figura 3 – Fotografia do prato chinês produzido pela professora

Fonte: Da autora.

CONCLUSÃO

O contato dos alunos com o conhecimento circense despertou sua imaginação e a vivência das práticas corporais. Eles se apropriaram e ressignificaram os aprendizados, transformando-os a partir de relações de cooperação, cumplicidade e respeito. Isso resultou no desenvolvimento de habilidades sociais importantes, como confiança e companheirismo. Assim, os estudantes puderam apreender, reelaborar e criar o próprio circo da escola, vivenciando a alegria do processo.

REFERÊNCIAS

TERRA, D. V.; AGUIAR, C. S.; ROTELLI, P. P. Construção de materiais curriculares na educação física escolar. *Revista Especial de Educação Física*, Uberlândia, v. 3, n. 1, 2006.

BARONI, J. F. Arte circense: a magia do encantamento. Dentro e fora das lonas. *Pensar a prática*, Goiânia, n. 1, v. 9, p. 65-80, 2006.

DUPRAT, R. M.; BORTOLETO, M. A. C. Educação Física escolar: pedagogia e didática das atividades circenses. *Revista Brasileira de Ciências do Esporte*, n. 2, v. 29, p. 171-189, 2007.

MESSIAS, A. *Manipulação - Equilíbrio de objetos: prato chinês*. YouTube, 10 mai. 2020. Disponível em: <<https://youtu.be/b7l9o6VHAss>>. Acesso em: 01 mar. 2022.

VIVÊNCIAS COM E NA EDUCAÇÃO INFANTIL PARA EDUCAÇÃO DAS RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS

EXPERIENCES IN EARLY CHILDHOOD EDUCATION FOR EDUCATION ON ETHNIC-RACIAL RELATIONS

EXPERIENCIAS EN EDUCACIÓN INFANTIL PARA LA EDUCACIÓN EN RELACIONES ÉTNICO-RACIALES

Darlene Fabri Ferreira Rocha⁴⁷
Prefeitura Municipal de Cariacica

Pedro Gabriel Viana do Amaral⁴⁸
Universidade Federal de Minas Gerais

PALAVRAS-CHAVE: práticas pedagógicas; educação infantil; EREER.

INTRODUÇÃO

Sou Professora-pesquisadora e Embaixadora da Educação das Relações Étnico-Raciais (ERER) no município de Cariacica/ES, observo que dimensões vinculadas à identidade negra são historicamente marcadas pela desvalorização de saberes estético corporais (Gomes, 2017). Tendo em vista que a escola possui papel fundamental na eliminação das discriminações e emancipação dos sujeitos/as (Brasil, 2004), nós, educadores/as, somos desafiados a tematizar, problematizar e vivenciar as heranças culturais africanas, em especial com e na infância, com vistas a fomentar o conhecimento sobre a diversidade cultural brasileira corporificadas nas crianças. Diante disso, este texto tem o objetivo de compartilhar uma proposta pedagógica vivenciada na educação infantil sobre educação étnico-racial, nas aulas de Educação Física.

MOVIMENTOS SOBRE O VIVIDO

Essa investigação é de natureza qualitativa e baseia-se no campo das pesquisas narrativas, em específico, (auto)biográficas, compreendendo que reflexões sobre

⁴⁷ Professora de Educação Física na Educação Básica no município de Cariacica, ES. Mestre pelo Programa de Pós-graduação em Educação Física do Centro de Educação Física e Desportos - CEFD UFES. Membro do Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação Física Escolar e Relações com os Saberes - GEPEFERS.

⁴⁸ Professor de Educação Física da rede pública e privada de Belo Horizonte. Possui formação em Educação Física, pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC-MG); Mestre em Educação pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG/2024), integrante do Grupo de Estudos em Educação Física Escolar e Relações com os Saberes (GEPEFERS).

experiências vividas contribuem na formação e desenvolvimento de nossas práticas educativas pois “elas oferecem padrões de interpretação, que contribuirão, tanto para o conhecimento do humano, quanto para o próprio aprimoramento da pesquisa qualitativa interpretativa” (Passeggi; Souza, 2010, p. 9).

A experiência consiste em um trabalho desenvolvido com crianças de 4 a 6 anos de seis turmas da educação infantil (EI) de um Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) de Cariacica/ES. O planejamento, foi intitulado “A África que habita em nós” e envolveu professoras referências e de área tendo como norte o livro “Nuang: caminhos da liberdade” da autora Janine Rodrigues.

Para evidenciar a cultura africana e afro-brasileira, nas aulas de EF a ludicidade foi elemento integrante, tendo como eixos as interações e brincadeiras (Brasil, 2018) com histórias, brincadeiras, música e percussão. As ações buscaram relações com a diáspora africana e a produção cultural afro-brasileira fomentando a construção de pensamentos e imaginários que não inferiorizam os diferentes grupos étnicos-raciais (Grando; Pinho, 2016). Destaco a fala de uma das crianças que ao adentrar a quadra da escola menciona “foi aqui que nós batemos uma lata arretada” (Carlos)⁴⁹ o que considero um ato de existência da corporeidade negra, de viver o corpo no mundo (Gomes, 2017).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Compartilhar a experiência pedagógica com ERER na EI consiste em um ato de inserção no mundo (Evaristo, 2020), que as práticas refletidas possam ser discutidas para que a EF, especialmente escolar, trace um caminho de *práxis* que legitime os saberes produzidos pela população negra, e outras, que nos constituem enquanto sujeitos brasileiros. Consideramos também, a importância do trabalho na etapa inicial da educação básica para desconstrução de práticas racistas, que subalterniza essas populações.

REFERÊNCIAS

BRASIL. CNE/CP Resolução no 1, de 17 de junho de 2004. Institui *Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-brasileira e Africana*. Diário Oficial da União, Brasília – DF, out. 2004. Disponível em: <<https://editalequidaderacial.ceert.org.br/pdf/diretrizes.pdf>>. Acesso em: 05 ago. 2025.

BRASIL. Ministério da Educação. *Base Nacional Comum Curricular*. Brasília, 2018.

⁴⁹ Nome fictício.

EVARISTO, C. *A* escrevivência e seus subtextos. In: DUARTE, C. L.; NUNES, I. R. (org.). *Escrevivência: a escrita de nós*. Reflexões sobre a obra de Conceição Evaristo. Rio de Janeiro: Mina Comunicação e Arte, 2020. pp. 26-46. Disponível em: <<https://www.itausocial.org.br/wp-content/uploads/2021/04/Escrevivencia-A-Escrita-de-Nos-Conceicao-Evaristo>>. Acesso em: 29 jul. 2025.

GOMES, N. L. *O movimento negro educador*. Petrópolis, RJ: Vozes, 2017.

GRANDO, B. S.; PINHO, V. A. As questões étnico-raciais e a educação física: bases conceituais e epistemológicas para o reconhecimento das práticas corporais afro-brasileiras e indígenas. In: CORSINO, L. N.; CONCEIÇÃO, W. L. (Org.). *Educação Física Escolar e Relações Étnico-Raciais: subsídios para implementação das leis 10.639/03 e 11.645/08*. v. 11. Curitiba: CRV, 2016.

PASSEGGI, M. C.; SOUZA, E. C. O movimento (auto)biográfico no Brasil: esboços de suas configurações no campo educacional. *Investigación Cualitativa*, Madrid, v. 2, n. 1, p. 6-26, 2010. Disponível em: <https://www.researchgate.net/publication/317673701_o_movimento_autobiografico_no_brasil_esboco_de_suas_configuracoes_no_campo_educacional>. Acesso em: 07 ago. 2025.

REFLETINDO PRÁTICAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA COM BELL HOOKS
THINKING PHYSICAL EDUCATION PRACTICES WITH BELL HOOKS
REFLEXIONANDO SOBRE LAS PRÁCTICAS DE EDUCACIÓN FÍSICA
CON BELL HOOKS

Darlene Fabri Ferreira Rocha⁵⁰
Prefeitura Municipal de Cariacica

Laiza Maria Freitas Almeida⁵¹
Prefeitura Municipal de Fortaleza

PALAVRAS-CHAVE: práticas pedagógicas; educação física; educação infantil.

INTRODUÇÃO

As reflexões envolvendo a Educação Física (EF) e os escritos da autora bell hooks⁵² partem das discussões dos encontros do Grupo de Estudos e Pesquisa em Educação Física Escolar e Relações com os Saberes (GEPEFES/UFC). Com olhar para educação infantil (EI) compreendemos que as crianças, como seres sociais, são influenciadas pelas relações com os saberes compartilhados na escola (Venâncio, 2014). Neste sentido, entendemos que os conhecimentos precisam dialogar com suas realidades vividas (hooks, 2017) com vistas a uma *práxis* participativa, engajada e libertadora. Assim, o objetivo deste texto foi refletir práticas pedagógicas em educação física com e na educação infantil a partir da leitura da obra *Ensinando a Transgredir: a educação como prática da liberdade* de bell hooks.

CAMINHOS E REFLEXÕES

Este trabalho é de natureza qualitativa e baseia-se no campo das pesquisas narrativas, em específico, (auto)biográficas, compreendendo-as como meio de formação e reflexões dos sentidos atribuídos às experiências docentes vividas e narradas, “elas oferecem padrões de interpretação, que contribuirão, tanto para o conhecimento do humano, quanto

⁵⁰ Professora de Educação Física na Educação Básica no município de Cariacica, ES. Mestre pelo Programa de Pós-graduação em Educação Física do Centro de Educação Física e Desportos - CEFD UFES. Membro do Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação Física Escolar e Relações com os Saberes - GEPEFES.

⁵¹ Professora de Educação Física na Educação Básica no município de Fortaleza, CE. Membro do Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação Física Escolar e Relações com os Saberes - GEPEFES. E do Grupo de Pesquisa em Educação Física Escolar Processos Formativos e Colaborativos Profa. Dra Adriana Inês De Paula.

⁵² A escrita em letra minúscula refere-se a uma escolha política feita pela própria autora.

para o próprio aprimoramento da pesquisa qualitativa interpretativa” (Passeggi; Souza, 2010, p. 9).

As reflexões partem de práticas realizadas no ano de 2023, em especial, a história real de uma mulher africana, Wangari Maathai, e sua luta em favor da preservação do meio ambiente em seu país de origem. Compreendemos, a partir de hooks (2017), que, para educar as teorias precisam ser comunicadas em conversas cotidianas e dialogar com as realidades. As ações pedagógicas envolveram ludicidade, brincadeiras e interações (Brasil, 2018). O que exemplificamos com a exibição da história, plantação do feijão no algodão, produção artística do cinturão verde no corredor da escola, brincadeiras africanas e vivências com a temática ambiental.

A infância é um período de predisposição ao pensamento crítico (hooks, 2020), de descobertas e indagações por vezes castradas com mecanismos disciplinadores e punitivos, mesmo no espaço de partilha de conhecimentos. A experiência pedagógica narrada buscou aguçar o desejo e a curiosidade das crianças transpondo histórias únicas (Adichie, 2019).

As discussões no GEPEFERS fomentaram a busca de relações entre hooks (2017) e as práticas docentes. Por meio da escrita desejamos refletir novas “jornadas teóricas” (2017, p. 103) que partem das vivências, de “tornar real na prática o que já sabemos na consciência” (2017, p. 68) e a partir disso, testemunhar que é possível vivenciar o conhecimento e dialogar com os/as diversos/as por meio das práticas corporais.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Consideramos que *práxis* consiste em um exercício docente constante. A ação, reflexão proposta busca contribuir para o desenvolvimento de práticas que dialoguem com os sujeitos/as e envolva suas diversas realidades. Escrever sobre a vida é uma forma de entendê-la (Evaristo, 2020). Neste caso, entender o que nos circunda enquanto docentes: que a teoria dialogue com as crianças, sujeitos sociais que partilham no ensino e aprendizagem, por meio de práticas transgressoras.

REFERÊNCIAS

ADICHIE, C. N. *O perigo de uma história única*. São Paulo: Companhia das Letras, 2019. p. 64.

BRASIL. Ministério da Educação. *Base Nacional Comum Curricular*. Brasília, 2018.

EVARISTO, C. A escrevivência e seus subtextos. In: DUARTE, C. L.; NUNES, I. R. (org.). *Escrevivência: a escrita de nós. Reflexões sobre a obra de Conceição Evaristo*. Rio de Janeiro: Mina Comunicação e Arte, 2020. pp. 26-46. Disponível em: <<https://www.itausocial.org.br/wp-content/uploads/2021/04/Escrevivencia-A-Escrita-de-Nos-Conceicao-Evaristo>>. Acesso em: 29 jul. 2025.

hooks, b. *Ensinando a transgredir: a educação como prática da liberdade*. 2. ed. São Paulo: Editora WMF Martins Fontes, 2017.

hooks, bell. *Ensinando pensamento crítico: sabedoria prática*. Tradução de Bhuvi Libanio. São Paulo: Elefante, 2020.

PASSEGGI, M. C.; SOUZA, E. C. O movimento (auto)biográfico no Brasil: esboços de suas configurações no campo educacional. *Investigación Cualitativa*, Madrid, v. 2, n. 1, p. 6-26, 2010. Disponível em: <https://www.researchgate.net/publication/317673701_o_movimento_autobiografico_no_brasil_esboco_de_suas_configuracoes_no_campo_educacional>. Acesso em: 07 ago. 2025.

VENÂNCIO, L. *O que nós sabemos? Da relação com o saber na e com a Educação Física em um processo educacional escolar*. 2014. 294 f. Tese (Doutorado em Educação) - Programa de Pós-Graduação em Educação, Universidade Estadual Paulista, Presidente Prudente, 2014.

IMPACTOS FORMATIVOS DO PET EDUCAÇÃO FÍSICA DA UFES
FORMATIONAL IMPACTS OF THE UFES PHYSICAL EDUCATION PET
IMPACTOS FORMACIONALES DEL PET DE EDUCACIÓN FÍSICA DE
LA UFES

David Oliveira Rocon
Jean Carlos Freitas Gama⁵³
Universidade Federal do Espírito Santo

PALAVRAS-CHAVE: PET; Educação Física; Formação

INTRODUÇÃO

O Programa de Educação Tutorial (PET) é uma iniciativa voltada à formação acadêmica de estudantes de graduação por meio de atividades que articulam os três pilares do ensino superior: ensino, pesquisa e extensão.

Atualmente, o funcionamento do PET é orientado pelo Manual de Orientações Básicas (MOB) que estabelece diretrizes gerais, objetivos, estrutura organizacional, atribuições e procedimentos para os grupos PET. Segundo o MOB (BRASIL, 2006), o objetivo central do programa é proporcionar uma formação acadêmica de qualidade aos seus integrantes, estimulando o desenvolvimento de habilidades que ultrapassam os limites curriculares tradicionais.

As atividades realizadas no grupo PET se mostram fundamentais para o processo formativo dos bolsistas. Cada ação impacta de forma distinta a formação de cada petiano, conforme suas vivências e trajetórias individuais. Dessa forma, o presente estudo justifica-se por investigar de que maneira o PET EF vem impactando a formação de seus bolsistas.

METODOLOGIA

A presente pesquisa é de natureza qualitativa, com abordagem descritivo-interpretativa.

Inicialmente foi feita uma análise documental do PET EF entre os anos de 2018 e 2025, usando de base como fontes documentos internos, documentos institucionais, atas e produções diversas relacionadas ao PET EF.

⁵³ Doutor em Educação Física pelo PPGEF UFES. E-mail: jeanfreitas.gama@gmail.com
E-mail: davidoroccon@gmail.com

Após essa análise, foram utilizadas narrativas coletadas por meio de um questionário aberto e semiestruturado, aplicado digitalmente via Google Forms. Este foi direcionado aos bolsistas que participaram do programa entre os períodos de 2024/2 e 2025/1. Ao todo 15 pessoas participaram da pesquisa, sendo que no momento da coleta de dados 11 eram bolsistas no PET e quatro já haviam deixado o programa. A articulação entre esses diferentes materiais permitiu uma análise crítica e aprofundada sobre os sentidos atribuídos à formação no contexto do PET Educação Física da Ufes.

Assim, ao conjugar a análise documental e a análise de conteúdo em uma abordagem descritivo-interpretativa, captamos tanto os aspectos estruturais quanto subjetivos do PET Educação Física da Ufes, permitindo uma compreensão ampla e crítica sobre o impacto do programa na formação dos estudantes.

DISCUSSÃO

Nesse sentido, foi possível identificar, através do diálogo entre as narrativas e fatos, alguns pontos de destaque que se relacionam com os impactos do PET em seus participantes.

No que diz respeito à aproximação com o programa, a forma que o PET EF foi apresentado aos seus participantes foi principalmente através das atividades desenvolvidas com as turmas do 1º período e a divulgação dos próprios petianos com seus círculos sociais. Em relação à entrada no grupo, em seus discursos, os participantes recorrentemente atrelaram a bolsa como um fator importante, mas não sendo único. As atividades extracurriculares que o PET proporciona e a oportunidade de viver a universidade - que está diretamente ligada com a bolsa - são fatores que também influenciaram na decisão de adentrar no grupo.

Referente aos impactos formativos, conseguimos concluir que eles têm se dado, em sua maioria, por meio da participação dos petianos em projetos de extensão. Nesses momentos foram relatadas contribuições referentes a conteúdos extracurriculares, como habilidades sociais e desenvolvimento de autonomia para a atuação nestes projetos. Nesse sentido, o contato com aulas práticas pareceu ser bastante relevante nas trajetórias dos participantes. A diversa gama de conteúdos também foi um diferencial dentro do programa, pois a liberdade para escolher com o que atuar foi muito citada entre os bolsistas. Ressaltamos aqui a falta de equilíbrio na tríade acadêmica, que pelo fato de não ter sido

muito abordada nas narrativas, parece indicar uma deficiência no modelo de atuação do PET EF.

Relativos aos desafios enfrentados pelos bolsistas do PET EF, eles giram em torno da conciliação de múltiplas demandas, da superação da zona de conforto, das limitações financeiras impostas pelo valor da bolsa e da ausência de uma cultura mais consolidada de pesquisa dentro do programa. Tais desafios, embora tragam tensões, também são espaços potentes de formação. A superação dessas dificuldades está diretamente ligada ao fortalecimento da formação integral proposta pelo PET, especialmente quando há equilíbrio entre ensino, pesquisa e extensão.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Ministério da Educação. *Programa de Educação Tutorial-PET: manual de orientações básicas*. Brasília: MEC, 2006.

CASTRO, L. M. C. *A universidade, a extensão universitária e a produção de conhecimentos emancipadores*. Reunião anual da ANPED, v. 27, p. 1-16, 2004.

RELAÇÕES DE GÊNERO NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA NAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA

GENDER RELATIONS IN THE EARLY YEARS OF ELEMENTARY SCHOOL: AN EXPERIENCE REPORT IN PHYSICAL EDUCATION CLASSES

RELACIONES DE GÉNERO EN LOS AÑOS INICIALES DE LA ENSEÑANZA PRIMARIA: UN RELATO DE EXPERIENCIA EN LAS CLASES DE EDUCACIÓN FÍSICA

David Qodesh Torquato Manhães de Abreu⁵⁴
Universidade Federal do Espírito Santo

PALAVRAS-CHAVE: Gênero; Masculinidade; Docência; Educação Física.

INTRODUÇÃO

A escolha pelo tema “relações de gênero nos anos iniciais do ensino fundamental” tem como justificativa a necessidade de discutir a presença e a atuação do professor do sexo masculino nos anos iniciais do ensino fundamental. Buscamos compreender como e em que contextos históricos as mulheres foram se tornando maioria no magistério, e problematizamos de que maneira as representações de gênero historicamente associadas ao sexo feminino — como amor, carinho, dedicação, paciência, ternura, entre outros — impactam a permanência do professor homem nos anos iniciais da educação básica, muitas vezes deslegitimando sua presença nesse campo e reforçando estereótipos que dificultam sua atuação.

Este relato tem como base conceitual dois estudos que abordam as tensões e desafios da presença masculina na docência com crianças. No primeiro deles, Monteiro e Altmann (2014) analisam como os homens que atuam na Educação Infantil são frequentemente alvos de olhares de suspeita e enfrentam tentativas de segregação dentro do ambiente escolar, sendo constantemente vigiados e cobrados a adotar condutas que evitem qualquer interpretação ambígua de suas interações com os alunos. No segundo, Scolaro e Mugnaini (2023) fazem uma reflexão sobre a figura masculina na educação de crianças, destacando a

⁵⁴ Graduando do curso de Licenciatura em Educação Física da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES).

importância da pluralidade de sujeitos docentes como um caminho para romper com a lógica binária de gênero.

O fato de optarem por uma profissão exercida predominantemente por mulheres, iniciando pelo curso de formação e, posteriormente, ingressando na carreira docente, distanciou os professores da noção de masculinidade hegemônica, conceito que se aproxima da noção de virilidade (Courtine, 2013a); e está associado à heteronormatividade como padrão. (Monteiro; Altmann, 2014, p.13)

A EXPERIÊNCIA DE UM HOMEM, FUTURO PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA NO PIBID

O que me levou a escrever sobre essa temática foram as experiências como estudante homem do Programa Institucional de Bolsas À Docência (PIBID), as quais ocorreram na EMEFTI Eunice Pereira Silveira, em Vitória. Junto com o meu grupo realizamos atividades que foram desenvolvidas durante as aulas de Educação Física com turmas do 1º e 2º ano do Ensino Fundamental I. O trabalho foi realizado ao longo do período de três meses, com acompanhamento da professora supervisora e do coordenador do projeto PIBID.

Nesse período, pude observar e interagir diretamente com as crianças em suas vivências corporais e nas relações sociais que se manifestavam nos espaços da aula. A atenção se voltou especialmente para as questões de gênero, tendo como ponto de partida minha própria posição enquanto professor homem atuando em um ambiente historicamente associado ao cuidado feminino. Essa experiência me despertou reflexões interessantes sobre os papéis/representações de gênero atribuídos na escola, as expectativas de comportamento e a recepção das crianças às figuras masculinas nesse contexto.

Desde a minha chegada na escola, eu fui o professor mais “paparicado” entre o meu grupo, sendo eu o único homem. Logo nos primeiros dias, os/as estudantes criaram uma música: 'tio David, tio David, tio David...' e a cantavam sempre que me viam, além de virem correndo para me abraçar. Também percebi que alguns meninos me obedeciam mais rapidamente do que as outras bolsistas do sexo feminino da minha equipe de PIBID. Essa aproximação afetiva teve efeitos diretos na condução das aulas. Em termos atitudinais, a boa relação com os estudantes facilitou o manejo da indisciplina, pois eles tendiam a respeitar mais os combinados quando se sentiam acolhidos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Essa experiência me permitiu refletir sobre a importância de problematizar os estereótipos de gênero que ainda permeiam o campo educacional, promovendo um ambiente

onde as crianças possam experimentar diferentes formas de masculinidade, sem que isso seja imposto ou limitado pelas normativas sociais.

REFERÊNCIAS

MONTEIRO, M. K.; ALTMANN, Helena. Homens na educação infantil: olhares de suspeita e tentativas de segregação. *Cadernos de Pesquisa*, São Paulo, v. 44, n. 151, p. 404-421. 2014. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/cp/a/M9NBChxvFYm57WDqL4mWpcx/?lang=pt> >. Acesso em: 1 de maio 2025.

SCOLARO, G.; MUGNAINI, M. A FIGURA MASCULINA NA EDUCAÇÃO DE CRIANÇAS: CONTRIBUIÇÕES PARA UM NOVO OLHAR SOBRE O SUJEITO. *In Litteras*, [S. l.], v. 7, n. 1, p. 1-20, 2023. Disponível em: <https://periodicos.unisantacruz.edu.br/index.php/inlitteras/article/view/306> >. Acesso em: 21 ago. 2025.

O HIPERFOCO COMO FERRAMENTA PEDAGÓGICA NA EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR INCLUSIVA DE ESTUDANTES COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA

THE USE OF HYPERFOCUS AS A PEDAGOGICAL STRATEGY IN INCLUSIVE PHYSICAL EDUCATION FOR STUDENTS WITH AUTISM SPECTRUM DISORDER

EL USO DEL HIPERFOCO COMO ESTRATEGIA PEDAGÓGICA EN LA EDUCACIÓN FÍSICA INCLUSIVA PARA ESTUDIANTES CON TRASTORNO DEL ESPECTRO AUTISTA

Dhiego Gualberto de Abreu
Diego de Carvalho Rosa
Universidade Federal do Espírito Santo

PALAVRAS-CHAVE: autismo, hiperfoco, educação física escolar inclusiva.

INTRODUÇÃO

O Transtorno do Espectro Autista (TEA) é caracterizado por déficits persistentes na comunicação e interação social, manifestados em diferentes contextos, além de padrões restritos e repetitivos de comportamento, interesses ou atividades (APA, 2014). Em 17 de abril de 2025, o CDC (Centro de Controle e Prevenção de Doenças) divulgou que, em 2022, a prevalência do autismo subiu para 1 a cada 31 nascimentos (CDC, 2025). Com base nesses dados, pode se estimar que o Brasil tenha mais de 6 milhões de autistas.

Alguns autistas podem apresentar o que a literatura chama de “hiperfoco”. O hiperfoco, segundo Ashinoff e Abu-Kel (2019), é um estado de intensa concentração em uma atividade de grande interesse, no qual a pessoa pode ignorar completamente estímulos ao redor. Tradicionalmente visto como um desafio a ser superado, o hiperfoco pode, no entanto, ser ressignificado como uma ferramenta pedagógica na Educação Física.

OBJETIVO

Investigar o uso do hiperfoco como estratégia pedagógica nas aulas de Educação Física para estudantes com TEA.

METODOLOGIA E RESULTADOS

Trata-se de uma pesquisa de abordagem qualitativa, com caráter descritivo. Foi realizada uma revisão bibliográfica exploratória com base em documentos oficiais publicados nos últimos dez anos, utilizando as bases SciELO, Google Acadêmico e Periódicos Capes. Os descritores utilizados foram: “autismo”, “hiperfoco”, “educação física adaptada” e “inclusão escolar”.

Foram aplicados três eixos temáticos — Jogos de Tabuleiro, Práticas Corporais de Aventura (PCAs) e Jogos de Precisão — adaptando as atividades com base no hiperfoco em dinossauros e robôs de um aluno com TEA do 7º ano. Sendo desenvolvidas da seguinte forma:

- Aula 1 e 2 – Jogos de Tabuleiro (Tabuleiro do Dino, Adugo do Dino): aqui substituímos as peças jogo de Damas e do Adugo por dinossauros.
- Aula 3 – PCAs: Corrida de Orientação (Caça ao Dino): neste encontro, foi realizada uma caça aos dinossauros espalhados pela escola com a ajuda de uma bússola e das coordenadas na carta de orientação.
- Aula 4 e 5 – Jogos de Precisão (Frisbee Mira o Robô, Acerte o Robô): nestas aulas, foram realizados jogos cujo objetivo era derrubar ou acertar os alvos (robôs) colados nos cones com Frisbee (Frisbee Mira) e na adaptação do Tiro Esportivo (Acerte o Robô) o objetivo era certar o robô em um alvo projetado no quadro branco com uma arma de brinquedo infantil.

O aluno com TEA mostrou grande interesse nas atividades, participando de forma inédita. Os resultados revelam que o hiperfoco, quando reconhecido e aproveitado, pode ser um ponto de partida eficaz para inclusão. Segundo Cunha (2017), a mediação com crianças autistas deve considerar: intencionalidade (escolha ativa de estímulos), reciprocidade (abertura ao retorno do aluno), significado (sentido para facilitar a compreensão) e transcendência (transferência das aprendizagens e incentivo à autonomia).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conclui-se que o hiperfoco não deve ser encarado apenas como uma manifestação do autismo a ser controlada, mas como uma possibilidade de mediação didático-pedagógica com grande potencial para a inclusão. Chicon e Araújo (2020, p. 111) destacam: “Enfim, é

preciso ter claro que existem caminhos a serem trilhados no trabalho educativo envolvendo crianças com e sem deficiência/autismo, pois cada criança é única, e esses caminhos se fazem no próprio caminhar”.

REFERÊNCIAS

APA. American Psychiatric Association. *DSM-V: Manual Diagnóstico e Estatística de Transtornos Mentais*. Porto Alegre: ARTMED, 2014.

ASHINOFF, B.K.; ABU-KEL, A. 'Hyperfocus: the forgotten frontier of attention'. *Psychological Research*. v. 85, p. 1-19, Abril. 2019.

CDC. Prevalence and Early Identification of Autism Spectrum Disorder Among Children Aged 4 and 8 Years — Autism and Developmental Disabilities Monitoring Network, 16 Sites, United States, 2022. US Department of Health and Human Services | *Centers for Disease Control and Prevention*. MMWR. April 17, 2025. Vol. 74 . No. 2.

CHICON, J. F.; ARAÚJO, F. Z. *Educação física e inclusão: aspectos relacionais da criança com autismo na Brincadeira*. Encontrografia, 2020. Campos dos Goytacazes, RJ : Encontrografia, 2020. 120 p. – (Série Desenvolvimento humano e práticas inclusivas, v. 1).

CUNHA, E. *Autismo e inclusão: psicopedagogia práticas educativas na escola e na família*. 5ª ed. Rio de Janeiro: Wak Ed., 2017.

DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO DO PEI DE ESTUDANTES COM TEA NAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR

GUIDELINES FOR DEVELOPING IEPS FOR STUDENTS WITH ASD IN PHYSICAL EDUCATION CLASSES

DIRECTRICES PARA LA ELABORACIÓN DE PLANES EDUCATIVOS INDIVIDUALIZADOS PARA ESTUDIANTES CON TEA EN LAS CLASES DE EDUCACIÓN FÍSICA

Dhiego Gualberto de Abreu⁵⁵
Diego de Carvalho Rosa⁵⁶
Universidade Federal do Espírito Santo

PALAVRAS-CHAVE: Transtorno do Espectro Autista, Projeto Educacional Individualizado, Educação Física Escolar Inclusiva.

INTRODUÇÃO

Historicamente, pessoas com deficiência (PCDs) foram excluídas da vida social, enfrentando estigmas e barreiras impostas por uma visão excludente. Nas últimas décadas, avanços legislativos vêm promovendo maior inclusão desses sujeitos. Segundo dados do MEC (Brasil, 2023), entre 2019 e 2023 houve um aumento de 41,6% nas matrículas de estudantes da educação especial em classes comuns. Parte desse público-alvo da educação inclusiva são pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Em abril de 2025, o CDC (Centro de Controle e Prevenção de Doenças) divulgou que, em 2022, a prevalência do autismo subiu para 1 caso a cada 31 nascimentos, reforçando a tendência de crescimento dos diagnósticos (CDC, 2025). Com base nessa taxa, estima-se que o Brasil tenha cerca de 6 milhões de autistas. Apesar da crescente presença de PCDs nas escolas regulares, Chicon e Rodrigues (2017) destacam que a formação docente ainda é frágil no que diz respeito à inclusão escolar.

Um instrumento fundamental para garantir a inclusão de alunos com TEA é o Plano Educacional Individualizado (PEI), que estabelece o nível atual de desenvolvimento do estudante, metas pedagógicas e estratégias adaptadas. O Parecer CNE/CEB nº 50/2023 reforça essa importância, tornando obrigatória a elaboração do PEI para alunos com TEA

⁵⁵ dhiego.gualberto@hotmail.com - (SEEDUC – Cardoso Moreira- RJ)

⁵⁶ diegorosaprofessor@gmail.com - (SEEDUC – Maricá - RJ)

como forma de assegurar um processo educacional adequado às suas necessidades (Brasil, 2023).

Contudo, muitos professores — inclusive de Educação Física — ainda enfrentam dificuldades para construir e aplicar esse plano. Lopes (2020) aponta que grande parte dos docentes desconhece o PEI ou não se sente preparada para utilizá-lo, evidenciando a urgência de formações específicas e metodologias de apoio.

OBJETIVO

Propor diretrizes que subsidie a construção e aplicação do PEI para alunos com TEA nas aulas de EFE.

METODOLOGIA E RESULTADOS

Este estudo consiste em o uma revisão bibliográfica sistemática que analisa pesquisas sobre o Plano Educacional Individualizado, Transtorno do Espectro Autista e Educação Física Escolar Inclusiva. Foram utilizados critérios rigorosos de busca, seleção e análise de dados em bases como SciELO, Google Acadêmico, ResearchGate e Periódicos Capes, visando identificar avanços, desafios e lacunas na inclusão de alunos com TEA na EFE.

Os resultados listam alguns dos embasamentos necessários para uma ação colaborativa eficaz na elaboração e implementação do PEI. Para isso, utilizamos uma estrutura recomendada por Brescia (2015) e Munster *et al.* (2014). Assim o PEI destinado alunos com TEA nas aulas de Educação Física deve contemplar elementos como: identificação do estudante, relatório multidisciplinar, necessidades educacionais, interesses e dificuldades, objetivos, metodologias, formas de avaliação e estratégias de revisão contínua.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Não há um modelo único de PEI, pois ele deve refletir as particularidades de cada aluno. No caso do TEA, é essencial considerar os diferentes níveis de suporte. O PEI deve ser construído de forma colaborativa entre equipe pedagógica, família e terapeutas. Sua eficácia depende da formação docente, ações colaborativas e compromisso das escolas com práticas inclusivas.

REFERÊNCIAS

BRASIL. *Censo Escolar da Educação Básica 2023*, versão preliminar. INEP - Diretoria de Estatísticas Educacionais - MEC. 2023

BRESCIA. *Ministero dell'istruzione, dell'università e dela Ricerca Ufficio Scolastico Regionale perla Lombardia*. Il Piano Didatico Individualizzato PEI. Brescia, 2015.

CDC. Centers for Disease Control and Prevention. Prevalence and early identification of Autism Spectrum Disorder among children aged 4 and 8 years — Autism and Developmental Disabilities Monitoring Network, 16 sites, United States, 2022. *MMWR*. Morbidity and Mortality Weekly Report, v. 74, n. 2, 17 abr. 2025. Disponível em: <https://www.cdc.gov/mmwr/>. Acesso em: 5 set. 2025.

CHICON, J. F.; RODRIGUES, G. M. *Ações Profissionais e inclusão: Implicações nas práticas pedagógicas em Educação Física*. EDUUFES , Vitória, 2017, 250 p.

LOPES, A. D. *A interação entre Estudantes com e sem Deficiência na Educação Infantil na Perspectiva do Professor/a de Educação Física: Um modelo de intervenção na formação continuada*. Repositório Institucional Unesp. 2020.

MUNSTER, M. de A. V.; LIEBARMAN, L.; RIVERA, A. S.; WILSON, C. H. Plano de Ensino Individualizado Aplicado à Educação Física: Validação de Inventário na Versão em Português. *Revista da Sobama*, Marília, 2014. 15 (1), 43-54.

EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR: UMA ABORDAGEM CRÍTICA E PROGRESSISTA PARA A INCLUSÃO E A JUSTIÇA SOCIAL

SCHOOL PHYSICAL EDUCATION: A CRITICAL AND PROGRESSIVE APPROACH TO INCLUSION AND SOCIAL JUSTICE

EDUCACIÓN FÍSICA ESCOLAR: UN ENFOQUE CRÍTICO Y PROGRESISTA PARA LA INCLUSIÓN Y LA JUSTICIA SOCIAL

Diego de Carvalho Rosa⁵⁷
Dhiego Gualberto de Abreu⁵⁸
Universidade Federal do Espírito Santo

PALAVRAS-CHAVE: Educação Física Escolar; Inclusão; Justiça Social

INTRODUÇÃO

Segundo a BNCC, a Educação Física integra a área de Linguagens, junto com Língua Portuguesa, Arte e Língua Inglesa, sendo componente obrigatório na formação básica. Sua função é tematizar a Cultura Corporal de Movimento como saber a ser problematizado e ressignificado no ambiente escolar (Brasil, 2018).

Segundo Bracht (1999), a Educação Física Escolar brasileira já assumiu várias vertentes ao longo da história, tendo sido inicialmente influenciada por visões militaristas e médicas. Essa trajetória, nem sempre pautada na inclusão e na valorização da diversidade, passou por mudanças importantes. O autor destaca a urgência de superar concepções reducionistas.

No modelo tradicional, priorizava-se a formação de corpos fortes e saudáveis, voltados à construção da nação (Castellani Filho, 1988). Por muito tempo, a abordagem biológica prevaleceu, limitando a disciplina a práticas esportivizadas e tecnicistas. Essa visão começou a ser contestada com o Movimento Renovador da Educação Física (MREF) (Caparroz, 1997 apud Machado; Bracht, 2016).

⁵⁷ diegorosaprofessor@gmail.com – (SEEDUC – Maricá - RJ) – Mestrando Universidade Federal do Espírito Santo (UFES)

⁵⁸ dhiego.gualberto@hotmail.com - (SEEDUC – Miracema- RJ) Mestre pela Universidade Federal do Espírito Santo (UFES)

A partir desse movimento, a Educação Física passou a incorporar fundamentos das ciências humanas e sociais, voltando-se a uma prática pedagógica comprometida com a formação crítica e integral dos sujeitos (Bracht, 1999).

OBJETIVO

Analisar a Educação Física Escolar sob uma perspectiva progressista, voltada à valorização das práticas corporais e à promoção de um ambiente escolar mais justo, inclusivo e atento às questões de raça, gênero e classe social.

METODOLOGIA E RESULTADOS

Realizou-se uma revisão bibliográfica exploratória em artigos, dissertações, teses e documentos oficiais publicados entre 2013 e 2023, nas bases SciELO, Google Acadêmico e CAPES Periódicos, utilizando os descritores “*Educação Física Progressista*”, “*Educação Inclusiva*” e “*Justiça Social*”. A análise considerou especialmente trabalhos como Darido (2012), que discute a ruptura com o modelo esportivista, e Machado & Bracht (2016), que revisitam o Movimento Renovador da Educação Física. Também foi utilizada a BNCC (Brasil, 2018) como referência normativa.

A revisão mostrou que o currículo da Educação Física permanece amplo e debatido, sendo um de seus principais desafios a conquista de legitimidade pedagógica (Bracht, 1999). A incorporação de teorias críticas e a valorização da cultura corporal têm fortalecido sua relevância na formação dos estudantes.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esta proposta busca ampliar a atuação dos professores de Educação Física na educação básica, tanto em redes públicas quanto privadas. Historicamente desvalorizados e vistos como técnicos ou recreadores, esses profissionais tiveram pouco reconhecimento pedagógico e acesso restrito a recursos, o que afastou a disciplina de compromissos sociais. Repensar seu papel sob uma abordagem crítica é fundamental para reafirmá-la como parte da formação cidadã, ética e inclusiva dos estudantes.

Além disso, a formação docente deve considerar as condições reais das escolas e evitar excessos teóricos. O intercâmbio com outros profissionais e a valorização das

vivências culturais enriquecem o repertório docente e favorecem estratégias coletivas (Novais, 2010).

REFERÊNCIAS

BRACHT, V. A constituição das teorias pedagógicas da educação física. *Cadernos Cedes*, v. 19, p. 69-88, 1999.

BRASIL. *Ministério da Educação*. Base Nacional Comum Curricular. Brasília: MEC, 2018. Disponível em: <http://basenacionalcomum.mec.gov.br/>. Acesso em: 11 set. 2025.

CASTELLANI FILHO, Lino. *Educação Física no Brasil: a história que não se conta*. Papyrus Editora, 1988.

DARIDO, S. C. *Diferentes concepções sobre o papel da educação física na escola*. Cadernos de Formação: Conteúdos e Didática de Educação Física, São Paulo, v. 1, p. 34-50, 2012.

DA SILVA MACHADO, Thiago; BRACHT, Valter. *O impacto do movimento renovador da Educação Física nas identidades docentes: uma leitura a partir da “teoria do reconhecimento” de Axel Honneth*. *Movimento*, v. 22, n. 3, p. 849-860, 2016.

NOVAIS, G. S. (Org.). Formação docente e inclusão Escolar: Ensinando de um jeito que não aprendi? In: NOVAIS, G.S.; CICILLINI, G. A. (Orgs). *Formação docente e práticas pedagógicas: olhares que se entrelaçam*. Araraquara: Junqueira&Marin; Belo Horizonte: FAPEMIG, 2010.

BRINCAR, MOVER E PRESERVAR: A EDUCAÇÃO FÍSICA COMO PONTE ENTRE INFÂNCIA E MEIO AMBIENTE

PLAY, MOVE AND PRESERVE: PHYSICAL EDUCATION AS A BRIDGE BETWEEN CHILDHOOD AND THE ENVIRONMENT

JUGAR, MOVERSE Y PRESERVAR: LA EDUCACIÓN FÍSICA COMO PUENTE ENTRE LA INFANCIA Y EL MEDIO AMBIENTE

Dionny Felipe⁵⁹
Brunno de Oliveira Lemke⁶⁰
Eduardo Leria Mattos⁶¹
Lauren Queiroz Silva⁶²
Letícia Pasquali Corrêa⁶³
Marli Quinquim⁶⁴
Flávio Pereira Pires⁶⁵
Centro Universitário Vale do Cricaré

PALAVRAS-CHAVE: Educação Física, Educação Infantil, Meio ambiente

INTRODUÇÃO

O campo acadêmico vem sinalizado para mais debates sobre a Educação Física na Educação Infantil, autores como MELLO, et.al (20218), Mello, et. all (2020), Mello, et. al (2024), debruçam no tema abordando debates pertinentes a relevância de temas como o envolvimento da Educação Física no protagonismo na educação infantil. A educação infantil passou por várias transformações, principalmente no que se refere sua organização e objetivos, deixando de ser assistencialista e passando a ser a primeira etapa da educação básica nos dias atuais (MELLO, et.al, 2020).

Dentre várias possibilidades pedagógicas que estão sendo norteadas pela BNCC, organizadas em campos de experiência e direitos de aprendizagem (BNCC, 2017). Diante de várias possibilidades, sinalizamos para o desenvolvimento de um projeto voltado à educação ambiental, onde esse tema se torna de grande relevância para a comunidade local.

⁵⁹ Docente no Centro Universitário Vale do Cricaré (UNIVC)

⁶⁰ Acadêmico no UNIVC

⁶¹ Docente no UNIVC

⁶² Docente no UNIVC

⁶³ Acadêmica no UNIVC

⁶⁴ Docente no UNIVC

⁶⁵ Docente no UNIVC

Por entender que a educação infantil é o pilar na formação educacional, e de suma importância o desenvolvimento de temas que mostram ser um desafio para toda a população, onde podemos corroborar com a ideia de Santos e Cachichi (2022) ao destacar sobre a relevância desse tema como uma possibilidade no campo da educação, com objetivo de proporcionar conhecimento sobre o meio ambiente e alterar a atual relação de consumo exacerbado e restabelecer a relação de reconstrução entre ser humano e natureza. Diante do debate acadêmico, destacamos como objetivo principal da pesquisa, propor uma sequência pedagógica para o desenvolvimento de um projeto integrador, educação infantil e meio ambiente.

METODOLOGIA

As aulas foram realizadas em um centro de educação infantil, situada na cidade de São Mateus no interior do estado do Espírito Santo, a turma escolhida para o desenvolvimento das práticas corporais de aventura foi a turma da pré-escola nível II (5 anos). O projeto foi realizado no decorrer do segundo trimestre. O projeto principal da escola foi “Meio Ambiente, lugar onde vivemos”, as atividades foram realizadas de forma integradora entre os professores referência (professora A), Artes, Educação Física e filosofia. As atividades propostas para as aulas de Educação Física foram a corrida de orientação e de aventura, arborismo e escalada. O início do projeto foi em uma APA (área de proteção ambiental), localizada perto da escola, onde desenvolvemos caminhadas e um bate papo com biólogos que trabalham no local.

Durante todo o processo de desenvolvimento do projeto, os professores juntamente com a pedagoga debateram sobre as práticas pedagógicas que seriam desenvolvidas com as crianças. No que refere à educação física foram planejadas e desenvolvidas atividades lúdicas, explorando o imaginário e a criatividade, assim buscou o protagonismo por meio de conversas e ações durante as aulas. Ao final do projeto, que durou três meses, as experiências e as atividades desenvolvidas foram compartilhadas com a comunidade escolar.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante de vários desafios em desenvolver o conteúdo de práticas corporais de aventura na educação infantil, consideramos que o envolvimento do centro de educação infantil municipal (CEIM), por meio de um projeto que viabilize o desenvolvimento de forma integradora entre as áreas do conhecimento e de suma importância, principalmente

para as crianças que receberam toda essa ação educativa de forma saudável e significativa. Sinalizamos para mais pesquisas relacionadas a essas práticas na educação infantil.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Brasília: MEC, 2017.

MELLO, et.al. *Educação Física na Educação Infantil: Do isolamento pedagógico à articulação com outras áreas do conhecimento*. Santa Maria, RS, 2018.

MELLO, A. S. et al. *Por uma perspectiva pedagógica para a educação física com a educação infantil*. Palmas-TO. Humanidades e Inovação, 2020.

MELLO, A. S. et.al. *As contribuições da Sociologia da Infância para as pesquisas da Educação Física com crianças*. Belém, PA. COCAR, 2024.

SANTOS, P.R. CACHICHI, R. C. *Educação Ambiental na Educação Infantil*. RECET, São Paulo, 2022.

O ETERNO PROBLEMA DO GRUPAMENTO HOMOGÊNEO: A EDUCAÇÃO FÍSICA NA IMPRENSA PERIÓDICA ENTRE AS DÉCADAS DE 1930 E 1940

THE ETERNAL PROBLEM OF HOMOGENEOUS GROUPING: PHYSICAL EDUCATION IN THE PERIODICAL PRESS BETWEEN THE 1930S AND 1940S

EL PROBLEMA ETERNO DE LA AGRUPACIÓN HOMOGÉNEA: LA EDUCACIÓN FÍSICA EN LA PRENSA PERIÓDICA ENTRE LAS DÉCADAS DE 1930 Y 1940

Fabiano Ayub Rocha ⁶⁶

Omar Schneider ⁶⁷

Universidade Federal do Espírito Santo

PALAVRAS-CHAVE: Educação Física; grupamento homogêneo; imprensa periódica.

INTRODUÇÃO

Nas décadas de 1930 e 1940, a Educação Física brasileira passou por um momento decisivo. A obrigatoriedade da disciplina no sistema escolar, instituída pelo governo Vargas, impulsionou o debate sobre quais critérios deveriam orientar a organização das turmas e a avaliação dos estudantes. O Regulamento nº 7, inspirado no Método Francês, trouxe parâmetros biométricos rígidos a serem aplicados, no entanto, encontrou resistência entre professores, médicos e intelectuais, gerando debates sobre sua pertinência em relação ao perfil morfofisiológico nacional. A imprensa periódica especializada tornou-se espaço privilegiado de circulação dessas discussões, funcionando como campo de legitimação científica e pedagógica. Este estudo analisa as disputas em torno do chamado grupamento homogêneo, técnica de organização das turmas segundo características físicas, destacando as lutas de representações travadas entre médicos, militares e professores.

Como métodos utiliza-se uma abordagem historiográfica e documental, com base em impressos pedagógicos, revistas científicas, fichas biométricas e regulamentos oficiais.

⁶⁶ Doutorando em Educação Física pelo Programa de Pós-Graduação em Educação Física da Universidade Federal do Espírito Santo (PPGEF/Ufes) e membro do grupo de pesquisa do Centro de Memória da Educação Física e do Esporte Capixaba (Cemefec), <https://cemefec.org>.

⁶⁷ Professor do Centro de Educação Física e Desportos, da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES). Coordenador do Centro de Memória da Educação Física e do Esporte Capixaba (Cemefec), <https://cemefec.org>, sediado no Centro de Educação Física e Desportos da Ufes.

Fundamenta-se teoricamente em Bloch (2001), Ginzburg (1989), Chartier (2002) e Certeau (1998), explorando a materialidade dos documentos, os vestígios históricos e as lutas de representação. Foram analisadas publicações entre 1930 e 1947, identificando como os impressos atuaram como espaços de negociação, conflito e circulação de ideias.

DISCUSSÃO

A obrigatoriedade da Educação Física no Brasil gerou disputas entre médicos, militares e professores pela autoridade no campo. Médicos priorizavam exames biométricos, militares aplicavam critérios rígidos, e professores defendiam autonomia pedagógica, adaptando o modelo à diversidade dos alunos. A criação de tabelas nacionais, como as de peso e estatura de 1941, tentou superar padrões estrangeiros, mas o desafio de classificar os estudantes em grupos homogêneos permaneceu sem solução. Três figuras centrais — João Peregrino Júnior, Inezil Penna Marinho e Alfredo Colombo — divergiam sobre os critérios ideais, expondo tensões entre ciência, prática e contexto escolar.

Peregrino Júnior, médico, defendia uma abordagem biométrica baseada no sistema Engelbach, argumentando que apenas dados objetivos garantiam eficácia. Seu discurso técnico enfrentou resistência de Marinho, que valorizava a prática: para ele, o desempenho real dos alunos em provas de aptidão física era mais relevante que tabelas, transferindo a autoridade do médico para o professor e focando no desenvolvimento de habilidades individuais, não no enquadramento em padrões.

Colombo propôs uma síntese: valorizava provas práticas como Marinho, mas defendia critérios flexíveis e específicos por modalidade esportiva. Via o professor como central, sem descartar a contribuição médica, sugerindo um modelo que equilibrasse objetividade e funcionalidade. Peregrino Júnior mantinha a defesa das medidas científicas, enquanto Marinho criticava a rigidez biométrica por ignorar a realidade pedagógica. Colombo mediava, integrando ciência, prática e contexto.

O debate revelou uma disputa por legitimidade: Peregrino Júnior defendia o discurso médico-científico, Marinho a autonomia docente, e Colombo uma abordagem híbrida. Embora nenhuma proposta tenha prevalecido, o confronto questionou o Método Francês e impulsionou a busca por um método nacional, mais adaptado à população brasileira. Esse diálogo, registrado na época, marcou a transição da Educação Física de um conjunto de normas para uma prática contextualizada.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O problema do grupamento homogêneo revela muito mais do que um debate técnico: trata-se de uma disputa pela autoridade sobre os corpos, os métodos e os rumos da Educação Física no Brasil. Os impressos analisados mostram como a ciência, a pedagogia e a política se entrelaçaram na busca por legitimar práticas e discursos. Ao final, mesmo sem consenso, o diálogo entre Peregrino Júnior, Marinho e Colombo abriu novas perspectivas, pavimentando o caminho para a construção de uma Educação Física mais contextualizada, capaz de dialogar com as características culturais e sociais do país.

REFERÊNCIAS

BLOCH, M. Apologia da história: ou o ofício de historiador. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2001.

CERTEAU, M. A invenção do cotidiano. Petrópolis, RJ: Vozes, 1998.

CHARTIER, R. A história cultural: entre práticas e representações. Lisboa: Difel, 2002.

COLOMBO, A. A organização de classes em educação física (sobre “o eterno problema do grupamento homogêneo”). Revista Brasileira de Educação Física, Rio de Janeiro, ano I, n. 12, p. 9-11, dez. 1944.

MARINHO, I. P. O eterno problema do grupamento homogêneo. Boletim de Educação Física, Rio de Janeiro, ano IV, n. 11, p. 13-39, dez. 1944a.

MARINHO, I. P. O eterno problema do grupamento homogêneo. Boletim de Educação Física, Rio de Janeiro, ano IV, n. 11, p. 57-63, dez. 1944b.

PEREGRINO JÚNIOR. Justificação do atual fichamento morfológico na Escola de Educação Física. Arquivos da Escola Nacional de Educação Física e Desportos, Rio de Janeiro, ano III, n. 3, p. 26-43, jun. 1947.

PEREGRINO JUNIOR. O eterno problema do grupamento homogêneo. Boletim de Educação Física, Rio de Janeiro, ano IV, n. 11, p. 7-12, dez. 1944.

VARIAÇÕES do peso e da estatura dos alunos, nas diversas idades dos estabelecimentos de ensino secundário. Boletim de Educação Física, Rio de Janeiro, ano I, n. 2, p. 87-90, set. 1941.

EDUCAÇÃO FÍSICA EM DEBATE: DISCURSOS E DISPUTAS NO JORNAL *A ÉPOCA* (1946-1949)

PHYSICAL EDUCATION IN DEBATE: DISCOURSES AND DISPUTES IN THE NEWSPAPER *A ÉPOCA* (1946–1949)

EDUCACIÓN FÍSICA EN DEBATE: DISCURSOS Y DISPUTAS EN EL PERIÓDICO *A ÉPOCA* (1946-1949)

Fabiola Oliveira Batista⁶⁸
Rosianny Campos Berto⁶⁹
Universidade Federal do Espírito Santo

PALAVRAS-CHAVE: Educação Física; Jornal A Época; Espírito Santo.

INTRODUÇÃO

Este trabalho objetiva compreender o modo como a disciplina Educação Física era representada na imprensa regional do Espírito Santo, considerando os discursos em circulação sobre os professores e suas práticas pedagógicas. Para isso, elegemos o jornal *A Época*, publicado em Cachoeiro de Itapemirim entre 1946 e 1949.

Para a análise, focalizamos a coluna denominada *A Época Escolar*. O corpus de análise compôs-se de 70 edições do jornal, disponíveis na *Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional*. Destas, 69 continham a coluna *A Época Escolar*, além de citar a Educação Física em editoriais e cartas publicadas. As matérias foram analisadas à luz da micro-história italiana (Ginzburg, 1989), que privilegia um olhar indiciário para as fontes, em diálogo com Chartier (2001, p. 220), para quem “[...] nenhum texto existe fora do suporte que lhe confere legibilidade”.

O jornal *A Época* foi lançado em 1º de janeiro de 1946, apresentando-se como publicação independente e democrática, com oito páginas e seções fixas variadas. No campo educacional, destacou-se a coluna *A Época Escolar*, criada na segunda edição como *Notícias Escolares* e consolidada, a partir da quarta, com o título definitivo. Nela e em outras seções do jornal, a Educação Física aparece como tema de debates que refletiam as tensões educacionais da época.

⁶⁸ Mestranda em Educação pelo PPGE/Ufes. Integrante do Núcleo Capixaba de Pesquisa em História da Educação (Nucaphe).

⁶⁹ Professora do Cefd/Ufes e do PPGE/Ufes. Sub-coordenadora do Nucaphe.

O JORNAL *A ÉPOCA* COMO ESPAÇO DE DISPUTAS EM TORNO DA EDUCAÇÃO FÍSICA

Os registros apontam a Educação Física como uma disciplina marginalizada no currículo escolar, marcada por cargas horárias reduzidas e alta rotatividade de docentes. Essa precarização reforçava a percepção da área como secundária, apesar de discursos que a defendiam como fundamental para o desenvolvimento físico, intelectual e social dos alunos. Tal contradição evidencia a distância entre os ideais pedagógicos e as condições institucionais de implementação.

Outro ponto recorrente é a crítica aos critérios de nomeação e promoção no magistério. Notas e editoriais denunciavam práticas clientelistas, ausência de transparência e favorecimentos pessoais, o que afetava diretamente professores de Educação Física, gerando descontentamento entre os docentes, que buscavam, por meio da imprensa, denunciar o que consideravam injustiças.

Uma carta aberta publicada por uma professora em abril de 1946 (Morais, 1946) foi um marco desse debate. Nela, a docente contestava críticas feitas pelo jornal à atuação das professoras de Educação Física formadas em curso de curta duração em Vitória. Sua defesa evidenciava a luta por valorização da disciplina, bem como a agência dos professores na tentativa de reverter a visão de subalternidade da área.

As matérias revelam as tensões entre estrutura e ação: de um lado, políticas educacionais e práticas administrativas que marginalizavam a Educação Física; de outro, professores que resistiam, reivindicavam e buscavam legitimar sua profissão. Nesse movimento, a imprensa regional funcionava como espaço de visibilidade e negociação simbólicas, permitindo que experiências locais se articulassem com debates nacionais sobre educação e profissionalização docente.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A análise do jornal *A Época* mostrou que a Educação Física, embora secundarizada no currículo escolar, foi objeto de debates relevantes no Espírito Santo entre 1946 e 1949. As matérias, editoriais e cartas revelam tanto a precarização do trabalho docente quanto os esforços de professores em afirmar a importância pedagógica da disciplina e lutar por reconhecimento profissional.

Por fim, conclui-se que a imprensa regional é uma fonte privilegiada para compreender a história da Educação Física e da educação de modo mais amplo, pois registra

práticas, disputas e experiências que escapam aos documentos oficiais. O jornal *A Época* revela que, no interior capixaba, a disciplina era simultaneamente marginalizada e defendida como essencial, refletindo contradições e disputas.

REFERÊNCIAS

CHARTIER, R. Textos, impressão, leituras. In: HUNT, L. A. *A nova história cultural*. Trad. Jefferson Luiz Camargo. Martins Fontes: São Paulo, 2. ed. 2001.

GINZBURG, C. *Mitos emblemas e sinais: morfologia e história*. São Paulo: Companhia das Letras, 1989.

MORAIS, I. Carta aberta sobre Educação Física. *A Época*. Cachoeiro do Itapemirim, 2 abr. 1946.

CRIAÇÃO DE JOGOS E PROTAGONISMO ESTUDANTIL NA EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR: UMA PROPOSTA METODOLÓGICA

CREATION OF GAMES AND STUDENT PROTAGONISM IN SCHOOL PHYSICAL EDUCATION: A METHODOLOGICAL PROPOSAL

CREACIÓN DE JUEGOS Y PROTAGONISMO ESTUDIANTIL EN LA EDUCACIÓN FÍSICA ESCOLAR: UNA PROPUESTA METODOLÓGICA

Fernanda Silva dos Santos⁷⁰
Prefeitura Municipal de Vitória

Oniliane Gomes da Silva Ferreira⁷¹
Universidade Federal do Espírito Santo

Rodrigo Barcelos⁷²
Governo do Estado do Espírito Santo

PALAVRAS-CHAVE: Criação de jogos; Protagonismo estudantil; Metodologia de ensino.

INTRODUÇÃO

A Educação Física Escolar (EFE) ocupa papel estratégico na formação integral dos estudantes, pois promove aprendizagens corporais, cognitivas, afetivas e sociais. Neste estudo a criação e recriação de jogos é utilizada como estratégia pedagógica capaz de ampliar o repertório cultural e engajar os alunos no processo de ensino-aprendizagem, dialogando com as diretrizes da Base Nacional Comum Curricular e com concepções pedagógicas que colocam o estudante como sujeito do próprio aprendizado, permitindo-lhe experimentar, propor e avaliar práticas corporais de forma colaborativa.

CRIAÇÃO DE JOGOS E PROTAGONISMO ESTUDANTIL

Baseamos nosso trabalho nos estudos desenvolvidos por Santos (2023) e Ferreira (2025), nos quais a criação e recriação de jogos são utilizados como recurso metodológico para ampliar a participação efetiva dos estudantes nas aulas de Educação Física, além de

⁷⁰ Mestre em Educação Física pela Universidade Federal do Espírito Santo - UFES. Professora efetiva nos municípios de Vitória e Serra/ES. <http://lattes.cnpq.br/6343489834198031>

⁷¹ Mestranda em Educação Física pela Universidade Federal do Espírito Santo - UFES. Professora efetiva rede estadual no município de Caratinga/MG. <http://lattes.cnpq.br/1265995376286115>

⁷² Especialista em Educação Física Escolar pela Universidade Federal do Espírito Santo - UFES. Professor no Governo do estado do Espírito Santo. <http://lattes.cnpq.br/6330314100441800>

colocá-los como sujeitos protagonistas do seu processo de aprendizagem, estimulando sua criatividade, análise crítica e trabalho colaborativo e coletivo.

Bordenave (1994), diferencia participação passiva (“fazer parte”) e ativa (“tomar parte” e “ter parte”) para justificar a participação real (protagonismo) dos estudantes nas aulas. Santos (2002), amplia essa discussão afirmando que a “participação efetiva” se configura desde o planejamento até a avaliação das práticas, colocando o estudante como colaborador do seu processo de aprendizado e desenvolvimento.

Tais teorias corroboram com a perspectiva da Educação Física Cultural (Maldonado; Silva, 2017), que valoriza as diferenças e combate o desinvestimento pedagógico, dialogando também com a Pedagogia do Esporte, que utiliza o jogo como eixo central, não apenas para ensinar regras e técnicas, mas para promover compreensão, reflexão e autoria.

As pesquisas citadas, seguiram o modelo de pesquisa-intervenção, a criação de jogos e o protagonismo estudantil são utilizados como principal ferramenta pedagógica para o desenvolvimento dos projetos, visando experienciar e produzir uma nova proposta metodológica a ser utilizada nas aulas de EFE com o intuito de agregar sentido e significado no aprendizado dos estudantes.

RESULTADOS

Os dados apontaram que, antes da intervenção, os estudantes apresentavam repertório motor restrito, centrado em modalidades tradicionais e pouco diversificadas. A introdução de atividades lúdicas e autorais despertou interesse e motivação, ampliando a participação de grupos que tradicionalmente se excluíam das aulas.

A criação de jogos, desde a definição de regras e espaços até a apresentação e condução para seus pares, promoveu senso de pertencimento e autonomia. Os estudantes assumiram papéis de liderança, mediação de conflitos e organização de eventos, exercitando competências socioemocionais como cooperação, respeito e tomada de decisão.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A utilização do jogo como conteúdo e metodologia na EFE mostrou-se eficaz para estimular o protagonismo estudantil e a participação ativa. Ao permitir que os estudantes criem, adaptem e reflitam sobre suas práticas corporais, a proposta rompe com modelos cristalizados, democratiza o acesso à cultura corporal e potencializa aprendizagens significativas.

Os resultados evidenciam que metodologias ativas, quando associadas a referenciais críticos e a espaços de autoria, favorecem a inclusão, a diversidade de experiências e o desenvolvimento integral dos estudantes. Além disso, fortalecem a identidade da EFE como componente curricular comprometido com a formação cidadã, criativa e democrática.

REFERÊNCIAS

BORDENAVE, J. D. *O que é participação*. São Paulo: Brasiliense, 1994.

FERREIRA, O. G. S. *Os esportes de invasão como conteúdo das aulas de Educação Física no Ensino Médio: uma abordagem a partir da pedagogia do esporte*. Dissertação (Mestrado Profissional em Educação Física em Rede Nacional – ProEF). UFES, 2025.

MALDONADO, D. T.; SILVA, S. A. P. S. *Do “rolar a bola” à inovação pedagógica nas aulas de educação física: uma análise dos bastidores do cotidiano escolar público*. Curitiba: CRV, 2017.

SANTOS, F. S. S. *O jogo na Educação Física Escolar: uma proposta metodológica de participação ativa dos estudantes*. Dissertação (Mestrado Profissional em Educação Física em Rede Nacional – ProEF). UFES, 2023.

SANTOS, W. *Participação efetiva no ensino-aprendizagem*. Rio de Janeiro: DP&A, 2002.

UMA EXPERIÊNCIA INTERDISCIPLINAR ENTRE EDUCAÇÃO FÍSICA E ARTES VISUAIS

AN INTERDISCIPLINARY EXPERIENCE BETWEEN PHYSICAL EDUCATION AND VISUAL ARTS

UNA EXPERIENCIA INTERDISCIPLINARIA ENTRE EDUCACIÓN FÍSICA Y ARTES VISUALES

Flavia Ferreira Ribeiro⁷³
Prefeitura Municipal de Vitória

Marcelle Veloso⁷⁴
Universidade Federal do Espírito Santo

PALAVRAS-CHAVE: educação física; artes visuais; brincadeira.

INTRODUÇÃO

Este estudo apresenta um recorte do projeto interdisciplinar “Brinca aqui, brinca lá... Brincadeira em todo lugar”, desenvolvido com turmas dos segundos anos de uma escola municipal de Vitória (ES), em parceria entre Educação Física e Artes Visuais. O projeto promove diálogos sobre as infâncias, brincadeiras e culturas vivenciadas pelas crianças, valorizando sua participação ativa e os saberes construídos por meio do corpo no processo de ensino-aprendizagem.

O projeto teve origem no planejamento coletivo entre as professoras, após avaliações diagnósticas com as crianças no início de 2023, quando os estudantes registraram com desenhos suas vivências nas aulas de Educação Física e Arte, em outra unidade de ensino. Ao analisarem os registros, as docentes identificaram que, nos anos anteriores, essas aulas estavam centradas em atividades recreativas, como massinha, uso do parquinho, blocos de encaixe, desenhos ‘livres’ e sessões de filmes. Essa observação revelou a necessidade de ressignificar o ato de brincar no contexto escolar.

Diante dessa análise, surgiu a necessidade de uma abordagem mais significativa, motivando a adoção da pesquisa-ação como metodologia, permitindo intervenções

⁷³ Professora nas redes municipais de Vitória e Cariacica. Mestra, especialista e licenciada em Educação Física pela Universidade Federal do Espírito Santo, com formação voltada para a Educação Básica. ffribeiro@prof.edu.vitoria.es.gov.br

⁷⁴ Professora na rede municipal de Vitória. Mestranda em Educação pelo Programa de Pós-graduação Profissional da Universidade Federal do Espírito Santo e licenciada em Artes Visuais pela mesma instituição. profmarcelle.arte@gmail.com

colaborativas e reflexivas entre professoras e estudantes, com base na práxis e na construção coletiva do conhecimento.

O CORPO QUE BRINCA E APRENDE

Segundo Freire (1997, p.15), “é brincando que a criança diz o que pensa e sente, criando e recriando o mundo” — uma perspectiva que reforça a importância de atribuir intencionalidade metodológica ao ato de brincar. Para o autor, “o corpo da criança, quando brinca, não se limita a executar movimentos: ele fala, cria e produz cultura” (Freire, 1997, p.58). Nesse sentido, o brincar foi compreendido não apenas como ação motora, mas como produção cultural — permeada por criações, inquietações, expressões e manifestações simbólicas.

Assim, a brincadeira passa a ser:

Um momento de produção de conhecimento realizado pelas crianças que engloba a percepção corporal completa do aluno e sua elaboração como produto coletivo do ensino-aprendizagem de arte e educação física, tal produção de conhecimento desafia as perspectivas educativas das duas áreas citadas acima. (Velo; Ribeiro; Magro, no prelo)

Ao compreender a brincadeira como linguagem viva, manifestação cultural e potência inventiva no cotidiano escolar das crianças, expressa através do corpo em movimento, o ato de brincar ganha novos contornos. Destacam-se as produções subjetivas e simbólicas que emergem dos processos de ensino-aprendizagem, originadas de um corpo que elabora, sente e compartilha saberes. Os jogos e brincadeiras foram concebidos pelas próprias crianças como modos legítimos de expressão. A roda de conversa e a troca de experiências possibilitam construir outros saberes e reconhecer esse corpo como agente cultural. Enfatiza-se a ludicidade, a autoria infantil e a valorização das múltiplas formas de ser criança presentes na escola.

Nos anos de 2023 e 2024, o projeto teve como eixo temático o objeto “bola”, trabalhado com turmas do segundo ano. A primeira intervenção ocorreu na quadra da escola, por meio de uma instalação artística com bolas de variados materiais, tamanhos, cores, pesos e texturas. Os estudantes foram convidados a observar, manipular e, a partir dessa experiência, imaginar e propor brincadeiras com base nas características dos objetos, registrando os modos de brincar e seus atravessamentos.

Figura 1 e 2 – Fotografia da instalação de bolas e a roda de conversa.

Fonte: das autoras (2023).

As brincadeiras propostas e registradas (figuras 1 a 6) pelas crianças foram: Raquetebool, Comandobool, Fiobool, Grande Alvo, Gelobool, Imitobool, Teiobool, Caixobool, Bate poing, Discobool, Pintagude, Tintabool, Pegabool e Canaleta maluca, registradas no “Livro do Brincar”, produção autoral das crianças em parceria com as professoras mediadoras.

Figura 3 e 4 – Ação da Canaleta maluca e Grande Alvo.

Fonte: das autoras (2023)

Figura 5 e 6 – Ação do Pintagude e Panobool.

Fonte: das autoras (2023)

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As intervenções tiveram como objetivo fomentar o protagonismo das crianças na produção de conhecimento, valorizando sua criatividade e expressividade corporal, além de fortalecer a cultura do movimento. A proposta ultrapassou o ato de brincar por si só, abordando as múltiplas formas de vivenciar a brincadeira de maneira integrada, coletiva, relacional e culturalmente significativa.

As crianças criaram brincadeiras, refletiram sobre regras e temas transversais como: violências e meio ambiente, produzindo um livro e jogos autorais. A pesquisa-ação revelou o brincar como espaço de criação, expressão e aprendizagem, reconhecendo a criança como sujeito ativo e produtor de cultura no contexto escolar.

REFERÊNCIAS

FREIRE, João Batista. *Educação de corpo inteiro: teoria e prática da Educação Física*. 4. ed. São Paulo: Scipione, 1997.

VELOSO, M; RIBEIRO, F, F; MAGRO, A. *Das corporeidades possíveis para o ensino da arte e da educação física escolar*. XVI Seminário Capixaba Sobre o Ensino da Arte: Percursos Disruptivos. Vitória, a ser publicado.

BRINCA AQUI, BRINCA LÁ: ESCOLA INVENTADA COM CRIANÇAS
PLAY HERE, PLAY THERE: A SCHOOL INVENTED WITH CHILDREN
JUEGA AQUÍ, JUEGA ALLÁ: UNA ESCUELA INVENTADA CON NIÑOS

Flavia Ferreira Ribeiro⁷⁵
Prefeitura Municipal de Vitória

Marcelle Veloso⁷⁶
Universidade Federal do Espírito Santo

PALAVRAS-CHAVE: educação física 1; artes visuais 2; brincadeira 3.

INTRODUÇÃO

Este trabalho apresenta um recorte do projeto “Brinca aqui, brinca lá... Brincadeira em todo lugar”, realizado com turmas do segundo ano do ensino fundamental em uma escola municipal de Vitória (ES), integrando Educação Física e Artes Visuais. A proposta buscou ressignificar o ato de brincar como prática cultural, pedagógica e expressiva das infâncias. As crianças foram estimuladas a criar brincadeiras com bolas de diferentes tipos, vivenciando, aprimorando e refletindo coletivamente sobre suas criações. Esse processo favoreceu escuta, diálogo e pensamento crítico. Inspiradas por repertórios sociais e corporais, as brincadeiras revelaram o brincar como espaço de reelaboração de vivências e construção de aprendizagens. As rodas de conversa ampliaram o olhar das crianças para temas como regras, violência e meio ambiente, evidenciando o brincar como linguagem que atravessa o cotidiano.

AS BRINCADEIRAS

Durante o projeto, as crianças criaram diversas brincadeiras autorais, como Raquetebol, Comandobool, Fiobobool, Grandevalvo, Gelobol, Imitobol, Teiobol, Caixabool, entre outras. O processo se dividiu em três etapas: criação, vivência e reconstrução.

⁷⁵ Professora nas redes municipais de Vitória e Cariacica. Mestra, especialista e licenciada em Educação Física pela Universidade Federal do Espírito Santo, com formação voltada para a Educação Básica. ffribeiro@prof.edu.vitoria.es.gov.br

⁷⁶ Professora na rede municipal de Vitória. Mestranda em Educação pelo Programa de Pós-graduação Profissional da Universidade Federal do Espírito Santo e licenciada em Artes Visuais pela mesma instituição. profmarcelle.arte@gmail.com

Duas brincadeiras se destacaram. A primeira, Tintobool/Pintagude, consistia em molhar bolinhas de gude em tinta, colocá-las em uma peneira para retirar o excesso e, em seguida, movimentá-las sobre papel cartão branco, criando traços e desenhos. A versão coletiva, realizada com as famílias, utilizou um tecido segurado por todos, onde uma bola maior molhada em tinta deslizava, gerando composições colaborativas. Essa proposta evidenciou a Arte como linguagem expressiva e integradora, permitindo às crianças vivenciarem o gesto artístico por meio do jogo, da surpresa e da criação coletiva (Figura 1 e 2).

Figura 1 – Prática do Tintobool/Pintagude.

Fonte: autoria própria (2023).

Figura 2 – Prática do Tintobool/Pintagude.

Fonte: autoria própria (2023).

A segunda brincadeira, Caixabool, foi inspirada na instalação artística⁷⁷ de Montez Magno (2010), composta por caixas de ovos e bolinhas coloridas. Após conhecerem a obra, as crianças criaram uma brincadeira de acertar alvos coloridos com pontuações distintas (Figuras 3 e 4). A atividade estimulou coordenação motora, estratégia, cooperação e noções espaciais. As falas infantis revelaram consciência sobre o valor do brincar, da reciclagem e da infância como tempo de criação:

Criança 1: o importante é se divertir, tem que aproveitar e ser criança;

Criança 2: quando reutilizamos alguma coisa podemos usar para fazer outras coisas como brinquedos... é só usar a criatividade. (Diário de pesquisa das autoras, 2023)

⁷⁷ Obra de arte apresentada na exposição “Montez Magno: Algéria” na Pinacoteca de São Paulo/SP, em 2024. Para mais informações acesse: <https://pinacoteca.org.br/?s=Montez+Magno>.

Figura 3 e 4 – Prática do Caixabool.

Fonte: autoria própria (2023)

As rodas de conversa nos apontam para as reflexões sobre regras, ética e convivência, como na fala da Criança 3: “no jogo temos que ter paz, amor e diversão” (2023). Além das brincadeiras, as crianças produziram dois livros autorais: o “Livro do Brincar”, com os registros das brincadeiras criadas por elas, e a “Coleção de Bolas”, catalogando os materiais utilizados e as diferentes bolas adquiridas durante as vivências.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O projeto reafirma o brincar como prática cultural potente, capaz de articular movimento, criação artística, expressão simbólica e cooperação. As crianças foram reconhecidas como sujeitos ativos, produtores de cultura e conhecimento. Ao valorizar a autoria infantil, a escola se torna espaço de escuta, invenção e transformação. Como afirma Freire (1997, p. 15), “a brincadeira é uma linguagem da criança; é com ela que diz o que pensa e sente, criando e recriando o mundo”. Essa perspectiva reforça que, ao inventarem suas próprias brincadeiras, as crianças expressam sua visão de mundo e constroem saberes legítimos.

REFERÊNCIAS

FREIRE, João Batista. *Educação de corpo inteiro: teoria e prática da Educação Física*. 4. ed. São Paulo: Scipione, 1997.

MAGNO, Montez. *Galáxia – trabalho de expansão espacial*. 2010. Instalação; bolas de isopor pintadas sobre caixas de ovos; dimensões variadas; Pinacoteca do Estado de São Paulo.

DIVERSIFICAÇÃO DOS CONTEÚDOS: AS LUTAS

DIVERSIFICATION OF CONTENT: THE FIGHTS

DIVERSIFICACIÓN DE LOS CONTENIDOS: LAS LUCHAS

Flávio Azevedo Gava
Universidade Federal do Espírito Santo

PALAVRAS-CHAVE: diversificação dos conteúdos; lutas; ampliação cultural.

INTRODUÇÃO

Este estudo integra uma pesquisa de mestrado profissional em Educação Física (EF), cujo objetivo foi analisar o processo de planejamento, desenvolvimento e avaliação de uma unidade didática de Lutas e Práticas Corporais de Aventura (PCAs), a partir de uma abordagem crítica⁷⁸ de EF. A ação ocorreu com alunos do 7º ano de uma escola estadual em Serra, Espírito Santo.

Em nossa ação docente temos evidências concretas de que muitos alunos tiveram aulas pautadas apenas no fazer, sem variedades de conteúdos, segregadas por gênero e sem cobrança da participação. Diante deste cenário, planejamos e desenvolvemos uma unidade didática de Lutas e PCAs com propósito de ressignificar as aulas de EF para os estudantes, buscando ampliar seus repertórios culturais relativos ao patrimônio das Práticas Corporais (PC). Essa intervenção foi atravessada por eixos que contemplaram as dimensões do conteúdo.

Para a produção de dados utilizamos questionário, diário de campo, fotos, gravação em áudio, trabalhos e registros produzidos pelos alunos no caderno individual. Em razão da limitação de espaço para exposição, apresentaremos um recorte focado nas ações relativas a duas aulas sobre as lutas.

O TRATO DAS LUTAS

Na sétima aula buscamos proporcionar a compreensão das características pertinentes às lutas de longa distância por meio dos jogos de lutas, com características próximas da esgrima. A aula ocorreu no pátio e utilizamos espadas de balões.

⁷⁸ Nossa proposta foi orientada pelas abordagens críticas ou progressistas da EF (Bracht, 1999).

Adotamos a estratégia de vários embates simultâneos, o que potencializou a participação da turma. Segundo So, Martins e Betti (2018), essa escolha tem maior receptividade entre alunos que não costumam realizar as PC em razão da exposição. Durante as atividades incentivamos constantemente a troca de oponentes, tanto com o sexo oposto, quanto com biotipos distintos.

No fim dialogamos sobre as aprendizagens e percepções, assim os alunos pontuaram tanto as potencialidades quanto às dificuldades encontradas. Dentre os relatos, destaca-se: *“Poxa, professor, nem consegui chegar perto dele. O braço dele é muito grande, mas foi desafiante”* e *“Foi muito legal lutar com os meninos”*.

A aula seguinte, destinada à confecção de cartazes digitais no *Canva* com o tema “A luta é lugar de...?”, ocorreu no laboratório de informática. Por meio desta produção, os alunos puderam expressar suas reflexões sobre temas abordados anteriormente.

As produções buscaram chamar a atenção e afirmar que as PC, em especial as lutas, são para todos, promovendo a desconstrução de discursos e/ou preconceitos. Entre as frases citadas, destaca-se: *“é lugar de todo mundo, respeito, aprendizagem, disciplina”*; *“lugar de mulheres e homens”*; *“direitos iguais”*; *“lugar de gordo, magro, alto e baixo”*; *“lugar de crianças, idosos, adultos”* e *“luta é lugar de todos, não importa a forma, a raça, o tamanho ou a sua sexualidade”*.

Os discursos e percepções dos alunos sobre as ações desenvolvidas ao longo dessas aulas evidenciam a necessidade da aula de EF oportunizar momentos de formação voltados para o debate e reflexão crítica. Como componente curricular comprometido com a construção de uma sociedade mais justa e igualitária, a EF deve tematizar os problemas sociais que atravessam as PC, como a desigualdade de gênero e a busca incessante pela adequação aos padrões estéticos e a consequente influência do mercado. Essa abordagem favorece a superação dessas problemáticas e contribui para uma formação mais inclusiva e equitativa.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Além de vivenciarem novas PC, os alunos desenvolveram compreensões sobre as características das lutas. Também foram estimulados a refletir criticamente sobre problemáticas sociais que atravessam essa PC. A abordagem das lutas por meio dos jogos, aliada a execução simultânea promoveu participação expressiva da turma.

A pesquisa desenvolvida buscou legitimar a EF como componente curricular e, reafirma o compromisso com o papel social da escola, evidenciando sua importância na formação de sujeitos que intervirão positivamente na sociedade. Por meio das tematizações realizadas, o estudo buscou contribuir para a formação de cidadãos mais críticos, capazes de questionar e interpretar os discursos mercadológicos e moralizantes que compõem as PC no lazer (Marcellino, 2006).

REFERÊNCIAS

BRACHT, V. A constituição das teorias pedagógicas da educação física. *Cadernos Cedes*, Campinas, v. 19, n. 48, ago. 1999.

MARCELLINO, N. C. *Estudo do lazer: uma introdução*. 4 ed. – Campinas: Autores Associados, 2006.

SO, M. R.; MARTINS, M. Z.; BETTI, M. As relações das meninas com os saberes das lutas nas aulas de educação física. *Motrivência*, Florianópolis, v. 30, n. 56, p. 29-48, 2018.

DIVERSIFICAÇÃO DOS CONTEÚDOS: PRÁTICAS CORPORAIS DE AVENTURA

DIVERSIFICATION OF CONTENT: ADVENTURE BODY PRACTICES

DIVERSIFICACIÓN DE LOS CONTENIDOS: PRÁCTICAS CORPORALES DE AVENTURA

Flávio Azevedo Gava
Universidade Federal do Espírito Santo

PALAVRAS-CHAVE: diversificação dos conteúdos; práticas corporais de aventura; ampliação cultural.

INTRODUÇÃO

Este estudo integra uma pesquisa de mestrado profissional em Educação Física (EF), cujo objetivo foi analisar o processo de planejamento, desenvolvimento e avaliação de uma unidade didática de Lutas e Práticas Corporais de Aventura (PCAs), a partir de uma abordagem crítica de EF. A ação ocorreu com alunos do 7º ano de uma escola estadual em Serra-ES.

Em nossa ação docente temos evidências concretas de que muitos alunos tiveram aulas pautadas apenas no fazer, sem variedades de conteúdos, segregadas por gênero e sem cobrança da participação. Diante deste cenário, planejamos e desenvolvemos uma unidade didática de Lutas e PCAs com propósito de ressignificar as aulas de EF para os estudantes, buscando ampliar seus repertórios culturais relativos à Cultura Corporal de Movimento.

Para a produção de dados utilizamos questionário, diário de campo, fotos, gravação em áudio, trabalhos e registros produzidos pelos alunos no caderno individual. Em razão da limitação de espaço para exposição, apresentaremos um recorte focado nas ações relativas a uma das temáticas sobre as PCAs.

PCAS E O GERENCIAMENTO DE RISCO

Com o objetivo de possibilitar que os alunos compreendessem e reconhecessem os aspectos conceituais, procedimentais e atitudinais, inicialmente oportunizamos uma vivência de slackline. Para a atividade, utilizamos dois aparelhos, cordas e tatames, todos

pertencentes à escola. Também orientamos que auxiliassem os colegas no equilíbrio, na subida e descida bem como na proteção durante o uso.

Como apontam Alves et al. (2017), o auxílio de colegas na realização do slackline não apenas aumenta a segurança, mas também fomenta o desenvolvimento da dimensão atitudinal. Esse aspecto foi evidenciado pela aluna Paula: “Tive um pouco de medo, mas, como tinha amigos ajudando, esse medo foi diminuindo”. A declaração reforça a importância do auxílio dos colegas para que ela enfrentasse suas inseguranças e participasse da atividade.

Apesar da participação maciça, alguns alunos não participaram da vivência, mesmo após a aproximação e incentivos tanto do professor quanto dos colegas. Assim, nas duas aulas seguintes, realizadas no laboratório de informática, buscamos oportunizar aos alunos a sensibilização quanto a importância do gerenciamento dos riscos, a compreensão de que esses riscos podem ser subjetivos e variam conforme as percepções individuais. Nessa etapa, eles construíram e compartilharam quadros classificando as PCAs conforme a sua percepção do risco.

O compartilhamento dos quadros nos permitiu constatar que parte dos alunos que não vivenciaram o slackline o classificaram como risco moderado ou alto. Franco, Cavasini e Darido (2014) afirmam que a percepção pode se configurar como um limitador da participação nas PCAs. Nesse sentido, é fundamental que as aulas sejam planejadas para proporcionar um ambiente acolhedor e seguro, no qual eles se sintam respeitados em suas particularidades e limitações. Segundo os autores, o risco é uma característica inerente às PCAs, exigindo abordagens específicas de gerenciamento que minimizem riscos desnecessários e maximizem seus benefícios.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As estratégias metodológicas adotadas contribuíram tanto para que os alunos se sentissem mais seguros e confiantes na superação de seus limites, quanto para o desenvolvimento da solidariedade, do respeito, da empatia e do cuidado com o outro. Assim, além de vivenciarem uma nova prática corporal, puderam desenvolver a dimensão atitudinal e a superação de limites pessoais.

A confecção e compartilhamento dos quadros permitiu que os estudantes identificassem diferentes percepções sobre os riscos envolvidos nas PCAs. Além disso, nos permitiu constatar que parte do afastamento nessas atividades estava relacionada ao medo.

Assim, a solidariedade, tanto entre os discentes quanto entre estes e o professor, desempenha um papel crucial para encorajar a participação, promovendo uma experiência inclusiva e enriquecedora. Ao valorizar essas dinâmicas, as aulas podem se tornar espaços onde todos se sintam motivados e confiantes para explorar novas experiências com segurança e apoio.

REFERÊNCIAS

ALVES, M. P.; MARTINS, C.; FARIAS, G. A. V. K.; PEREIRA, D. W.; SILVA, C. G. P. Educação Física, slackline e o cotidiano de uma escola pública. In: *Revista Práxis*, v. 9, n. 18, p. 97-108, dez. 2017.

FRANCO, L. C. P.; CAVASINI, R.; DARIDO, S. C. Práticas corporais de aventura. In: GONZÁLEZ, F. J.; DARIDO, S. C.; OLIVEIRA, A. A. B. (org.). *Práticas corporais e a organização do conhecimento: lutas, capoeira e práticas corporais de aventura*. Maringá: Editora da Universidade Estadual de Maringá, 2014. p. 101-136.

TRABALHO INTEGRADO NA EDUCAÇÃO INFANTIL: DESAFIOS QUE ATRAVESSAM OS PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA DE ARACRUZ/ES

INTEGRATED WORK IN EARLY CHILDHOOD EDUCATION: CHALLENGES FACED BY PHYSICAL EDUCATION TEACHERS IN ARACRUZ/ES

TRABAJO INTEGRADO EN LA EDUCACIÓN INFANTIL: DESAFÍOS QUE ENFRENTAN LOS PROFESORES DE EDUCACIÓN FÍSICA DE ARACRUZ/ES

Francini Miranda Soares Del Piero⁷⁹
Paula Cristina dos Santos Silva⁸⁰
Universidade Federal do Espírito Santo

PALAVRAS-CHAVE: Educação Física Escolar, Educação Infantil, Trabalho integrado.

INTRODUÇÃO

A organização curricular da Educação Infantil no município de Aracruz-ES encontra-se sistematizada no documento “*Caderno Complementar — olhares e práticas pedagógicas na Educação Infantil*” que tem como pressuposto a Base Nacional Comum Curricular e o Currículo do Estadual (Aracruz, 2020). Nesta etapa a Educação Física não se estabelece como disciplina, mas se desenvolve por meio dos campos de experiência curriculares. À vista disso, o trabalho integrado torna-se indispensável.

Dessa forma, a pesquisa buscou investigar os desafios enfrentados pelos professores de Educação Física de Aracruz/ES na realização do trabalho integrado na Educação Infantil.

METODOLOGIA

Este estudo é de natureza qualitativa (Gerhardt; Silveira, 2009), exploratória com trabalho em campo. Ele contou com a participação de quinze professores/as de EF que atuam com a Educação Infantil em Aracruz/ES e que responderam um questionário estruturado. A análise de conteúdo encontrado foi fundamentada em Bardin (2016).

⁷⁹ Mestra em Educação Física pela Universidade Federal do Espírito Santo (UFES). Professora de Educação Física da Rede Municipal de Aracruz/ES.

⁸⁰ Doutora em Educação pela Unicamp e professora titular do Centro Universitário do Norte do Espírito Santo, da Universidade Federal do Espírito Santo (CEUNES/UFES).

RESULTADOS

Para se conhecer a realidade dos professores foi questionado:

“- *Existe alguma mobilização em seu Centro Municipal de Educação Infantil no sentido de favorecer o trabalho integrado?* ”

Dos respondentes, 26,7% responderam positivamente, enquanto 73,3% indicaram a inexistência de mobilização nesse sentido.

Os dados revelam que, em grande parte dos CMEIs do município de Aracruz, a integração dos trabalhos dos professores da Educação Infantil não está ocorrendo. Compreende-se que isso possa afetar negativamente as experiências educativas das crianças, pois um trabalho integrado promove o acesso a diferentes aspectos de um mesmo assunto, de modo a permitir que elas explorem conexões entre diferentes áreas de conhecimento, ampliando assim sua compreensão e visão sobre os temas abordados.

Dentro das atribuições do professor de Educação Física, está posto no *Caderno complementar* que o trabalho em parceria entre os professores coopera para o desenvolvimento global das crianças (Aracruz, 2020, p. 18). Além disso, o *Caderno Complementar* apresenta 19 Temas Integradores que propiciam o agrupamento do trabalho dos profissionais (Aracruz, 2020, p. 38).

À vista disso, os CMEIs do município de Aracruz possuem, uma vez ao mês, um encontro para o Planejamento Coletivo, mas apenas 2 participantes citaram esse momento como mobilização para o trabalho integrado dos CMEIs que atuam. Muitas vezes, outras demandas que surgem nos CMEIs, podem desviar a atenção do que é realmente importante neste momento.

Dessa forma, foram apontadas pelos(as) o(a)s professores(as) P-2⁸¹ e P-15 a criação de estratégias durante a rotina do dia (Certeau, 1994), como as chamadas “conversas de corredor” como forma de integrar as intencionalidades educativas. Essa informalidade revela uma dinâmica de colaboração e adaptação entre os professores, na busca por integrar suas ações para atender às necessidades das crianças.

O participante P-5 relata que:

“- *Não há uma iniciativa do pedagogo em proporcionar um elo e uma integração*”. Essa afirmativa reforça a necessidade do diálogo professor/pedagogo, que nesse contexto, configura-se como alternativa para superar as dificuldades existentes. No entanto, é possível que existam entraves que dificultem a atuação dos profissionais de suporte pedagógico.

⁸¹ Para manter o sigilo dos participantes optou-se em identificá-los com a letra P, seguida de uma numeração.

CONCLUSÃO

Constata-se que os professores de Educação Física da Educação Infantil de Aracruz/ES, enfrentam desafios com o trabalho integrado, sobretudo pela ausência de mobilizações efetivas nos CMEIs. Embora o currículo municipal aponte para a importância da integração entre os docentes como forma de potencializar o desenvolvimento das crianças e apresenta Temas Intregadores como facilitador, a pesquisa evidencia que essa articulação ainda não se concretiza plenamente.

REFERÊNCIAS

ARACRUZ, Secretaria Municipal de Educação. *Caderno Complementar: olhares e práticas pedagógicas na Educação Infantil*. Aracruz, 2020. E-book. Disponível em: https://www.aracruz.es.gov.br/storage/439/8-CADERNO_COMPLEMENTAR_UNIFICADO.pdf. Acesso em: 05 ago. 2022.

BARDIN, L. *Análise de conteúdo*. Edição revista e ampliada. São Paulo: Edições 70 Brasil, [1977] 2016.

CERTEAU, M. *A invenção do cotidiano: 1. Artes de fazer*. 5ª ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2000.

GERHARDT, T. E ; SILVEIRA, D. T. (Org.). *Métodos de pesquisa*. Porto Alegre: Editora da UFRGS, 2009. E-book. Disponível em : <https://www.ufrgs.br/cursopgdr/downloadsSerie/derad005.pdf>. Acesso em: 12 dez. 2022.

EDUCAÇÃO FÍSICA E EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA EDUCAÇÃO INFANTIL DE ARACRUZ/ES: CAMINHOS DE RESISTÊNCIA

PHYSICAL EDUCATION AND ENVIRONMENTAL EDUCATION IN EARLY CHILDHOOD EDUCATION IN ARACRUZ/ES: PATHWAYS OF RESISTANCE

EDUCACIÓN FÍSICA Y EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LA EDUCACIÓN INFANTIL DE ARACRUZ/ES: CAMINOS DE RESISTENCIA

Francini Miranda Soares Del Piero⁸²

Centro Municipal de Educação Infantil “Tia Anastácia” - Aracruz/ES

Rosieli Geraldina Merotto Foletto⁸³

Instituto Federal do Espírito Santo - Campus Vila Velha/ES

PALAVRAS-CHAVE: Educação Física Escolar; Educação Infantil; Educação Ambiental.

INTRODUÇÃO

Este trabalho⁸⁴ relata experiências da Proposta Pedagógica Aplicada (PPA) "A lama não cala: brincadeira, corpo e natureza em resistência", realizado no Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) “Tia Anastácia”, localizado em Nova Santa Cruz, Aracruz/ES, uma comunidade impactada pela bacia do Rio Doce. A proposta buscou favorecer vivências educativas potentes na Educação Infantil, articulando Educação Ambiental e Educação Física diante das consequências do crime ambiental de Mariana/MG (2015).

METODOLOGIA

A pesquisa é de natureza qualitativa, fundamentada na Pesquisa-Intervenção que integra produção de conhecimento e ação (Chassot; Silva, 2018,). Participaram 28 crianças dos Grupos V, A e B.

⁸² Mestra em Educação Física pela Universidade Federal do Espírito Santo (UFES). Professora de Educação Física da Rede Municipal de Aracruz/ES.

⁸³ Doutoranda em Educação em Ciências e Matemática pelo Instituto Federal do Espírito Santo (IFES) – Campus Vila Velha. Pesquisadora do Projeto Rio Doce Escolar. Diretora escolar da Rede Municipal de Aracruz/ES.

⁸⁴ A pesquisa parte das ações do *Projeto Rio Doce Escolar* que tem como objetivo a formação de educadores em Educação Ambiental, voltada a professores da rede pública de educação básica situados na região da bacia do Rio Doce, no Estado do Espírito Santo. Instituição sede: Instituto Federal do Espírito Santo – Campus Vila Velha.

RESULTADOS

Para contextualizar, iniciou-se com a apresentação de um documentário produzido pela TV Educativa do Espírito Santo (2016). Apresentamos abaixo na Figura 1, os registros dessa ação.

Figura 1. Apresentação do documentário

Fonte: Autoria própria (2025)

Na atividade, as expressões corporais das crianças mostraram espanto e indignação. Seguiu-se uma roda de conversa sobre Práticas Corporais de Aventura e Lazer interrompidas pelo crime ambiental. As crianças tiveram a oportunidade de desenvolver um olhar sensível e consciente para preservar os espaços naturais.

Realizou-se visita à Estação Biologia Marinha Augusto Ruschi (EBMAR), em Itaparica, Aracruz-ES, espaço educativo não formal que estimula a compreensão crítica do ambiente (Gohn, 2006). A Figura 2 mostra imagens da ação.

Figura 2. Registro da visita à “EBMAR”

Fonte: Autoria própria (2025)

A atividade envolveu um trecho de trilha na EBMAR e uma caminhada ecológica na Praia da Biologia. Isto posto, dando continuidade às atividades, foi realizada uma vivência lúdica de pescaria simbólica, no CMEI. Apresentamos abaixo na Figura 3 o registro dessa ação.

Figura 3. Vivência lúdica de pescaria simbólica

Fonte: Autoria própria (2025)

A brincadeira, buscou promover reflexões significativas sobre os impactos da lama tóxica no Rio Doce.

No território do CMEI constatou-se que o parquinho contava com apenas uma árvore. Assim, desenvolveu-se a ação “Slackline no CMEI: plantando uma árvore para o futuro”, podendo ser observado na Figura 4.

Figura 4. Registro do plantio da árvore e da prática do Slackline

Fonte: Autoria própria (2025)

O plantio da árvore representou a possibilidade de cultivar o futuro. A vivência do slackline, fortaleceu a percepção de que o corpo em movimento pode se relacionar de forma lúdica e criativa com a natureza.

Por fim, realizou-se a manifestação criativa “*A lama não cala*” que constituiu em uma experiência sensorial e corporal com a lama. Apresentamos abaixo na Figura 5 os registros desse momento.

Figura 5. Manifestação criativa “A lama não cala”

Fonte: Autoria própria (2025)

A atividade incorporou também a simbologia da empresa responsável pelo crime ambiental, o que gerou um espaço potente de diálogo e reflexão sobre a responsabilidade corporativa nos crimes ambientais.

CONCLUSÃO

A PPA evidenciou o potencial da integração entre Educação Física e Educação Ambiental na Educação Infantil, articulando corpo, natureza e consciência crítica. As experiências proporcionaram aprendizagens significativas sobre o crime ambiental em Mariana (MG), que afetou o Rio Doce, permitindo que as crianças desenvolvessem novas formas de relação com a natureza.

REFERÊNCIAS

CHASSOT, C. S.; SILVA, R. A. N. DA .. A Pesquisa-Intervenção participativa como estratégia metodológica: relato de uma pesquisa em associação. *Psicologia & Sociedade*, v. 30, p. e181737, 2018. Disponível em:

<https://www.scielo.br/j/psoc/a/qjPGZF9b6HYJ56mDsB34yCq/?format=html&lang=pt> .

Acesso em: 09 Ago. 2025.

GOHN, Maria da Glória. Educação não-formal, participação da sociedade civil e estruturas colegiadas nas escolas. *Ensaio: aval. pol. públ. Educ.*, Rio de Janeiro, v.14, n.50, p. 27-38, jan./mar. 2006. Disponível em:

<https://www.scielo.br/j/ensaio/a/s5xg9Zy7sWHxV5H54GYydfQ/?format=pdf&lang=pt> .

Acesso em: 01 Ago. 2025.

TV EDUCATIVA DO ESPÍRITO SANTO. *16 dias: o caminho da lama no Rio Doce*.
Vitória: TV Educativa do Espírito Santo, 2016. Documentário. Disponível em:
<https://www.youtube.com/watch?v=V-IUbeqyNXQ&t=13s> . Acesso em: 26 jun. 2025.

O NOVO ENSINO MÉDIO E O ENSINO DA EDUCAÇÃO FÍSICA NO ESPÍRITO SANTO: IMPLICAÇÕES E RESISTÊNCIAS COM AS JUVENTUDES

THE NEW HIGH SCHOOL AND THE TEACHING OF PHYSICAL EDUCATION IN ESPÍRITO SANTO: POSSIBILITIES AND RESISTANCE WITH YOUTH

LA NUEVA ESCUELA SECUNDARIA E LA ENSEÑANZA DE LA EDUCACIÓN FÍSICA EN ESPÍRITO SANTO: POSIBILIDADES E RESISTENCIAS CON JÓVENES

Gabriela Biancardi Braga⁸⁵

Erineusa Maria da Silva⁸⁶

Universidade Federal do Espírito Santo

PALAVRAS-CHAVE: Novo Ensino Médio; Educação Física; Eletiva.

INTRODUÇÃO

Esta pesquisa teve como objeto de estudo o Novo Ensino Médio (NEM) e o componente curricular Educação Física após a sua implementação integral na rede estadual de educação do Espírito Santo em 2022.

O NEM (Lei nº 13.415/2017) alterou o funcionamento das escolas, seus currículos e a forma como os componentes curriculares da formação geral básica se configuram nesse contexto. Fato é que os conhecimentos históricos e científicos, foram negligenciados e, em seu lugar, propostas outras formas de se configurar o currículo por meio dos itinerários formativos e seus componentes integradores (eletiva, projeto de vida e estudo orientado) que, podem não assegurar a formação científica e humana dos/as estudantes (Silva; Ferreira; Santos, 2021). Isso afetou especialmente o componente curricular Educação Física.

De caráter qualitativo, a pesquisa baseou-se nos pressupostos da Pesquisa-Intervenção que busca produzir dados a partir de intervenções pedagógicas (Freitas, 2007) como forma de possibilitar espaços/tempos de experiência vinculadas à

⁸⁵ Mestra em Educação Física pelo ProEF-Ufes. Professora da Educação Básica da Rede Estadual do Espírito Santo e da Rede Municipal de Anchieta.

⁸⁶ Doutora em Educação pelo PPGE-Ufes. Professora e Subcoordenadora (2023-2025) do ProEF-Ufes. Coordenadora do Núcleo de Estudos e Pesquisa em Gênero e Sexualidade (Nupeges/Cefd/Ufes) e membra pesquisadora do Núcleo de Estudos e Pesquisas em Políticas Educacionais (Nepe/CE/Ufes).

Educação Física aos/às estudantes do Ensino Médio por meio do componente integrador eletiva. Participaram da pesquisa 25 estudantes da EEEFM Cel. Antônio Duarte, durante o 2º e 3º trimestres de 2023.

A ELETIVA CORPO, EDUCAÇÃO FÍSICA E DIVERSIDADE COMO ESTRATÉGIA DE RESISTÊNCIA

O NEM começou a ser implantado nas escolas da rede estadual do Espírito Santo em 2019, em nove escolas-piloto da grande Vitória. Em 2020, a oferta foi ampliada para 62 escolas (Ferreira; Cypriano, 2022). Em 2021, ocorreu a implantação inicial do NEM na EEEFM Cel. Antônio Duarte, com a alteração da carga horária e a inclusão dos componentes integradores. Em 2022, o NEM foi implantado integralmente para os/as estudantes da 1ª série (Sedu, 2021).

A partir dessa realidade, nossa ação docente objetivou utilizar o espaço/tempo pedagógico da eletiva para reflexionar sobre a importância da Educação Física para a formação humana, realizando assim, um movimento de resistência por dentro da ordem (Fernandes, 1981). Desse modo, construímos uma eletiva denominada “Corpo, Educação Física e Diversidade” em que buscamos contextualizar os marcadores de desigualdade social (classe social, pessoa com deficiência, gênero e raça/etnia) que atravessam as práticas corporais e, simultaneamente, pensar a reforma do Ensino Médio.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O NEM apresenta uma proposta de educação reducionista que prioriza o desenvolvimento de habilidades e competências, valoriza aspectos como a competição, a meritocracia, o empreendedorismo e a construção de um projeto de vida individualizado restringindo assim, o acesso das juventudes aos conhecimentos historicamente construídos pela humanidade.

Então, nesse momento em que não temos a possibilidade de ter a aula de Educação Física em todas as séries do NEM, as aulas do componente eletiva podem se tornar espaços de resistência, em que os conhecimentos específicos que foram negados com a redução da carga horária podem ser trabalhados.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Lei nº 13.415, de 16 de fevereiro de 2017. Altera as Leis nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. *Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil*, Brasília, 2017. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/l13415.htm. Acesso em: 25 nov. 2023.

FERREIRA, E. B.; CYPRIANO, A. M. C. O novo ensino médio no Espírito Santo: os desafios de diretores/as escolares. *Retratos da Escola*, Brasília/DF, v. 16, n. 35, p. 443-461, maio/ago. 2022. Disponível em: <https://retratosdaescola.emnuvens.com.br/rde/issue/view/45/17>. Acesso em: 25 abr. 2023.

FERNANDES, F. *O que é revolução*. 1981. Disponível em: <https://contrapoder.net/wp-content/uploads/2020/04/FLORESTAN-FERNANDES-O-que-e-r-evolucao.pdf>. Acesso em: 27 jul. 2023.

FREITAS, M. T. A. A pesquisa em educação: questões e desafios. *Vertentes*, n. 29, p. 28-37, jan./jun., 2007. Disponível em: https://ufsj.edu.br/portal-repositorio/File/vertentes/Vertentes_29/maria_teresa_freitas.pdf. Acesso em: 25 abr. 2023.

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO. *Portaria nº 279-R, de 06 de dezembro de 2021*. Vitória/ES, 2021. Disponível em: <https://sedu.es.gov.br/Media/sedu/pdf%20e%20Arquivos/279-R-Organiza%C3%A7%C3%B5es%20Curriculares%20de%202022.pdf>. Acesso em: 23 jun. 2022.

SILVA, A. P. F. C.; FERREIRA, E. B.; SANTOS, K. C. O “Novo Ensino Médio” no Espírito Santo. *Revista Trabalho Necessário*, v. 19, n. 39, p. 36-57, 27 maio 2021. Disponível em: <https://periodicos.uff.br/trabalhonecessario/article/view/47157>. Acesso em: 14 abr. 2023.

O MEMORIAL COMO DISPOSITIVO DE (AUTO)FORMAÇÃO:
PRESENÇA-AUSÊNCIA DAS PRÁTICAS CORPORAIS NO PROCESSO
DE TORNAR-SE PROFESSORA DE EDUCAÇÃO FÍSICA

THE MEMORIAL AS A DEVICE FOR (SELF)FORMATION:
PRESENCE-ABSENCE OF BODILY PRACTICES IN THE PROCESS OF
BECOMING A PHYSICAL EDUCATION TEACHER

EL MEMORIAL COMO DISPOSITIVO DE (AUTO)FORMACIÓN:
PRESENCIA-AUSENCIA DE LAS PRÁCTICAS CORPORALES EN EL
PROCESO DE LLEGAR A SER PROFESORA DE EDUCACIÓN FÍSICA

Gabriella de Oliveira Reis⁸⁷
Fabiola Oliveira Batista⁸⁸
Rosianny Campos Berto⁸⁹
Universidade Federal do Espírito Santo

PALAVRAS-CHAVE: Memorial de formação; práticas corporais; narrativas autobiográficas.

INTRODUÇÃO

Este trabalho analisa presenças e ausências das práticas corporais na formação inicial em Educação Física (EF) a partir de dois memoriais produzidos como Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), no curso de Educação Física - Licenciatura da Universidade Federal do Espírito Santo (Cefd/Ufes). Parte do entendimento de que as experiências corporais vividas e as que foram impossibilitadas ao longo da educação básica ou da formação inicial, se configuram como dimensões constitutivas da identidade docente.

A pesquisa ancora-se na perspectiva (auto)biográfica, entendendo a escrita de si como prática de formação e investigação, que permite revisitar e dar novos sentidos às experiências (Josso, 2004). Adotado como modalidade de TCC no referido curso, o memorial de formação é compreendido como documento pedagógico e investigativo, capaz de revelar trajetórias que são, ao mesmo tempo, singulares e coletivas, ao articularem experiências pessoais a contextos sociais e históricos.

⁸⁷ Doutoranda em Educação pelo PPGE/Ufes. Integrante do Nucaphe.

⁸⁸ Mestranda em Educação pelo PPGE/Ufes. Integrante do Nucaphe.

⁸⁹ Professora do Cefd e do PPGE/Ufes. Sub-coordenadora do Nucaphe.

PRESENCAS-AUSÊNCIAS DAS PRÁTICAS CORPORAIS

As reflexões de Reis (2022), envolvem a ausência das práticas corporais como marca de seu processo de escolarização. Sua autoexclusão das aulas de EF, motivada por propostas centradas no rendimento esportivo, interferiu no olhar para o corpo como espaço de inadequação. Longe de ser apenas um vazio, a ausência transformou-se em *experiências formadoras* (Josso, 2004) que a acompanharam até a universidade, tensionando a escolha profissional. O que não foi vivido tornou-se inquietação e impulso para reconstruir a relação com o corpo e com a docência, especialmente a partir dos programas de iniciação à docência que vivenciou no período anterior à pandemia de Covid-19. Tais experiências trouxeram alento quando, em distanciamento social, precisou viver os estágios curriculares de forma remota.

Batista (2023), por sua vez, inicia pela descrição da presença marcante das práticas esportivas em sua formação escolar, em aulas de EF que se centravam em modalidades tradicionais, como voleibol, futsal e handebol, o que proporcionou vivências corporais intensas, mas limitadas. Embora essa presença tenha consolidado repertórios técnicos e experiências coletivas, a ausência de práticas como danças, ginásticas e manifestações culturais diversas, evidenciou uma formação restrita. Ao viver uma parte de sua formação inicial durante a pandemia de Covid-19, aulas *on-line*, vídeos e tarefas em formatos híbridos mostraram que o corpo pode se reinventar em condições adversas. Essa ausência coletiva deu origem a presenças alternativas, que se tornaram experiências formativas fundamentais.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As trajetórias indicam que a formação inicial em EF se tece na articulação entre presenças e ausências das práticas corporais, em um processo de identificação com a docência. As práticas corporais vividas em diferentes contextos, assim como aquelas silenciadas ou interrompidas, revelaram-se formadoras ao provocar deslocamentos, reconstruções e reinvenções.

Com isso, a formação docente em EF excede a soma de práticas corporais experimentadas, constituindo-se do entrelaçamento entre o que se vive e o que se elabora a partir das ausências, especialmente aquelas provocadas pela pandemia de Covid-19. Se as presenças ampliam repertórios e fortalecem experiências, as ausências impulsionam crítica, criatividade e transformação. Reconhecer essa dinâmica é fundamental para compreender a

potência formativa das narrativas e valorizar a complexidade que atravessa a formação inicial em EF.

REFERÊNCIAS

BATISTA, F. O. *“Me conta da tua janela”*: formação inicial em educação física em tempos de pandemia. 2023. 67 f. TCC (Licenciatura) – Curso de Educação Física, Centro de Educação Física e Desportos, Ufes, Vitória, 2023.

JOSSO, M. C. *Experiências de vida e formação*. Trad. José Cláudio e Júlia Ferreira. São Paulo: Cortez, 2004.

REIS, G. O. *“Sou feita de retalhos”*: a formação inicial entre a ausência de práticas corporais e a docência em Educação Física. 2022. 79 f. TCC (Licenciatura) – Curso de Educação Física, Centro de Educação Física e Desportos, Ufes, Vitória, 2022.

ESTÁGIO SUPERVISIONADO E PCC NOS PERCURSOS FORMATIVOS DE LICENCIANDOS/AS DO CEFD/UFES: UMA ANÁLISE A PARTIR DOS MEMORIAIS DE FORMAÇÃO

SUPERVISED INTERNSHIP AND PCC IN THE EDUCATIONAL PATHWAYS OF CEFD/UFES UNDERGRADUATE STUDENTS: AN ANALYSIS BASED ON FORMATION MEMORIALS

PRÁCTICAS SUPERVISADAS Y PCC EN LOS RECORRIDOS FORMATIVOS DE ESTUDIANTES DE LICENCIATURA DEL CEFD/UFES: UN ANÁLISIS A PARTIR DE LOS MEMORIALES DE FORMACIÓN

Gabriella de Oliveira Reis⁹⁰
Rosianny Campos Berto⁹¹
Universidade Federal do Espírito Santo

PALAVRAS-CHAVE: Memorial de formação; Prática como componente curricular; Estágio supervisionado.

INTRODUÇÃO

Este estudo objetiva analisar os sentidos da aproximação com a prática docente, possibilitada pelos estágios supervisionados curriculares e pela Prática como Componente Curricular (PCC) nos percursos formativos de licenciandos/as em Educação Física do Centro de Educação Física e Desportos da Universidade Federal do Espírito Santo (CEFD/UFES). Para isso, toma como fontes narrativas autobiográficas registradas em memoriais de formação produzidos como Trabalho de Conclusão de Curso.

Fundamentada na perspectiva autobiográfica, que compreende as narrativas como dispositivos de (auto)formação e como método de investigação (Josso, 2004; Passeggi, 2020), a pesquisa toma como fontes 29 memoriais de formação, elaborados entre os anos de 2012 e 2022 por estudantes do curso de licenciatura em Educação Física do CEFD/UFES. As fontes foram examinadas à luz da análise compreensiva-interpretativa (Souza, 2014), que permite apreender singularidades, regularidades e tensionamentos nas histórias narradas. O exame dessas fontes possibilita acessar aprendizagens, desafios, problematizações e sentidos

⁹⁰ Doutoranda em Educação pelo PPGE/UFES. Integrante do Nucaphe.

⁹¹ Professora do CEFD e do PPGE/UFES. Sub-coordenadora do Nucaphe.

atribuídos às experiências formativas, oferecendo pistas relevantes sobre os impactos dos estágios supervisionados e da PCC na constituição docente.

OS SENTIDOS DOS ESTÁGIOS SUPERVISIONADOS E DA PCC NA FORMAÇÃO DOCENTE

No curso de Educação Física – Licenciatura da UFES, as Atividades Interativas de Formação (ATIFs) e as Oficinas de Docência são unidades curriculares que integram a PCC, cujo objetivo envolve a aproximação com o saber-fazer docente relacionado com o ensino das práticas corporais. Situadas ao longo do curso, a partir do 2º período, essas unidades se articulam com a disciplina Conhecimento e Metodologia do Ensino de cada prática corporal como: jogos, danças, ginásticas, lutas e esportes e, juntamente com os estágios supervisionados curriculares, constituem espaços de aproximação com a docência escolar, sendo reconhecidos nas narrativas dos/as estudantes como experiências marcantes no processo formativo.

As unidades vinculadas ao PCC são citadas em 19 memoriais de formação. Em um deles, de 2018, uma licencianda narra, por exemplo, o modo como a ATIF de Temáticas Transversais, articulada ao ensino do basquetebol em uma turma de 8º ano, possibilitou refletir e intervir sobre desigualdades de gênero, tema pouco explorado em outras disciplinas do curso. Em outro trabalho, do mesmo ano, a estudante-autora destaca a Oficina de Docência em Práticas Corporais Inclusivas, que proporcionou envolvimento com projetos de extensão voltados à inclusão de pessoas com deficiência em aulas de Educação Física. A licencianda narra o aprendizado em planejar aulas, confeccionar materiais, dialogar com famílias e acolher a diversidade como fundamentais para sua formação acadêmica, pessoal e profissional.

O Estágio Supervisionado aparece em 18 memoriais de formação como um caminho de aproximação com a prática docente cotidiana. Um relato de 2016 evidencia sua importância ao indicar que esse foi o momento de compreender o significado de ser professora além dos muros da universidade. Em outro memorial, de 2021, destaca-se o reconhecimento da identidade como professora em formação.

Esses exemplos apontam que tanto os estágios quanto a PCC configuram-se como espaços (auto)formativos que contribuem para a construção da identidade docente (Pimenta, 2000), compreendida como um processo contínuo de articulação entre os significados sociais da profissão, os saberes da experiência e a produção de saberes pedagógicos.

CONCLUSÕES

O estudo evidencia que os estágios supervisionados e a PCC constituem eixos centrais na formação inicial em Educação Física, na medida em que aproximam os/as licenciandos/as da realidade escolar e são narrados como vivências significativas no processo de tornar-se professor/a. Os memoriais analisados indicam que tais componentes, quando articulados desde o início do curso, favorecem a integração teoria e prática, ampliam saberes docentes e potencializam a constituição da identidade profissional (Pimenta, 2000), configurando-se, assim, como experiências formadoras (Josso, 2004) que marcam de forma singular a trajetória dos/as estudantes.

REFERÊNCIAS

- JOSSO, M. C. *Experiências de vida e formação*. Trad. José Cláudio e Júlia Ferreira. São Paulo: Cortez, 2004.
- PASSEGGI, M. C. Enfoques narrativos em la investigación educativa brasileña. *Revista Paradigma*, Venezuela, v. 41, p. 57-79, junho 2020.
- PIMENTA, S. G. *Saberes pedagógicos e atividade docente*. São Paulo: Cortez Editora, 2000.
- SOUZA, E. C. Diálogos cruzados sobre pesquisa (auto)biográfica: análise compreensiva-interpretativa e política de sentido. *Educação*, Santa Maria, v. 39, n.1, p. 39-50, janeiro 2014.

BRINQUEDOS, BRINCADEIRAS E NARRATIVAS NO COTIDIANO DA INFÂNCIA CAMPESINA

TOYS, GAMES, AND NARRATIVES IN THE DAILY LIFE OF RURAL

CHILDHOOD IN THE COUNTRYSIDE

JUGUETES, JUEGOS Y NARRATIVAS EN LA VIDA COTIDIANA DE LA NIÑEZ RURAL

Helemare do Amaral Motta Bueloni⁹²

Bruna Teixeira Carneiro⁹³

Omar Schneider⁹⁴

Andrea Brandão Locatelli⁹⁵

Centro Universitário Norte do Espírito Santo/Ufes

PALAVRAS-CHAVE: Infância, cotidiano, brincadeira.

INTRODUÇÃO

Este estudo investiga as brincadeiras e as narrativas sobre a prática de jogos, brinquedos e brincadeiras, produzidas por crianças moradoras das Comunidades Campesinas do Distrito de Nativo de Barra Nova, município de São Mateus, no Norte do Espírito Santo. Entendemos que os saberes se constituem e se transformam não somente em ambientes institucionalizados como as escolas, mas perpassam todos os locais em que a criança circula e se relaciona com adultos, ou mesmo com outras crianças, seja em grupos organizados, como igrejas, casas e quintais (Caldart, 2004).

Adotamos elementos da etnografia⁹⁶, apoiada nos conceitos de *cotidianidade*, *estratégias*, *táticas*, *lugares* e *espaços* de Michel de Certeau (2014), de *cultura lúdica* e das

⁹² Doutoranda em Educação Física, mestre em Ensino na Educação Básica pela Universidade Federal do Espírito Santo (UFES). Graduada em Educação Física pela Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), Graduada em Licenciatura em Informática pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo, Graduada em História pela UFES.

⁹³ Doutoranda e mestre em Educação Física pela Universidade Federal do Espírito Santo (UFES). Graduada em História pela UFES.

⁹⁴ Doutor e mestre em História da Educação pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC). Professor do Centro de Educação Física e Desportos (CEFD) da UFES.

⁹⁵ Doutora e mestre em Educação pela Universidade Federal do Espírito Santo (UFES). Professora do Centro de Educação Física e Desportos (CEFD) da UFES.

⁹⁶ O uso da expressão “elementos da etnografia” indica que a pesquisa incorporou procedimentos inspirados na abordagem etnográfica, como a observação direta e o registro das práticas no contexto estudado, mas sem a duração prolongada ou a imersão integral que caracteriza a etnografia clássica. A opção metodológica buscou preservar a atenção às interações e significados atribuídos pelos participantes, adaptando tais procedimentos às condições e ao tempo disponível para o estudo.

relações entre crianças, jogos, brinquedos e brincadeiras de Brougère (2002; 2010), além das *relações entre criança, brinquedos e educação* de Benjamin (2009).

ANÁLISE

Para uma melhor organização e também para facilitar a compreensão do leitor, estruturamos as atividades e narrativas observadas em quatro categorias de análise. A primeira, agrupa brincadeiras que refletem a vida familiar das crianças e suas variações, aliadas à sua ressignificação do cotidiano vivido. Nesse grupo, os brinquedos colaboraram na impregnação cultural dessas crianças quando, através de sua dimensão funcional (o brinquedo propriamente dito) ou simbólica (quando um objeto assume o papel de brinquedo, ou mesmo um brinquedo recebe outra função na brincadeira), proporcionaram aos que os usavam novas combinações, experiências e sensações em seus manuseios.

A segunda categoria é composta por atividades lúdicas que tratam da vida cotidiana com características urbanas, pois recriam situações que dialogam com o mundo do trabalho. Posta a necessidade de dar sentido aos modos de fazer daquelas profissões, as crianças usam elementos de sua rotina realizando uma bricolagem para aproximar-se e adaptar, ao mesmo tempo, as brincadeiras ao que elas julgam constituir o real de cada situação (Certeau, 2014).

O terceiro grupo trata das brincadeiras consideradas tradicionais, nas quais notamos pouca ou nenhuma alteração nas regras e nos modos de brincar em relação às versões praticadas por crianças dos centros urbanos. Percebemos que as ações também recebem influência da cultura que as crianças têm acesso. Por diversas vezes, os participantes manipularam as imagens e os brinquedos dando-lhes novas significações, de modo que o valor lúdico do brinquedo reforçava sua eficácia como suporte cultural (Brougère, 2010).

O quarto agrupamento de brincadeiras é composto por atividades que apresentaram influência do local em que foram desenvolvidas. Nelas, as crianças tiveram a liberdade para, livre das obrigações da vida cotidiana, ousar e arriscar várias combinações de conduta, usando da criatividade para experimentar e associar novos comportamentos importantes para a descoberta de suas competências.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

No estudo, notamos elementos da cultura cotidiana imbricados nos jogos e nas brincadeiras, como os acordos, as tensões, alegrias e descobertas que aconteciam de forma dinâmica e constante nos modos de fazer e criar a infância daquelas localidades. Percebemos

influências e referências sobre os modos de constituir as práticas locais que se apoiam em elementos de práticas externas à vida e ao trabalho dos camponeses.

Observamos uma circularidade de saberes não institucionalizados que perpassam pelas situações e constituem a cultura local que, acessada pelas crianças, também permite que elas produzam sua cultura lúdica individual ou coletivamente. Dessa forma, elas puderam, no seu faz de conta, reproduzir, para além de outras situações, a rotina familiar diária, com ressignificações das situações experienciadas e imaginadas, onde o brincar retornava de forma imprevisível ao estímulo lúdico.

REFERÊNCIAS

CALDART, R. S. *Pedagogia do Movimento Sem Terra*. 3. São Paulo: Expressão Popular, 2004.

CERTEAU, M. *A invenção do cotidiano*. Petrópolis, RJ: Vozes, 1994.

BENJAMIN, W. *Reflexões sobre a criança, o brinquedo e a educação*. Tradução: Marcus Vinicius Mazzari. 2. São Paulo: Editora 34, 2009.

BROUGÈRE, G. A criança e a cultura lúdica. In: KISHIMOTO, T. M. (Org.). *O Brincar e suas Teorias*. Tradução: Ivone Mantoanelli. São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2002.

_____. *G. Brinquedo e cultura*. Revisão técnica e versão brasileira adaptada por Gisela Wajskop. 8. São Paulo: Cortez, 2010, p. 19-32.

O DEBATE ACADÊMICO ACERCA DA INTERIORIZAÇÃO UNIVERSITÁRIA NO ESPÍRITO SANTO E NO BRASIL

THE ACADEMIC DEBATE ON UNIVERSITY INTERIORIZATION IN ESPÍRITO SANTO AND IN BRAZIL

EL DEBATE ACADÉMICO SOBRE LA INTERIORIZACIÓN UNIVERSITARIA EN ESPÍRITO SANTO Y EN BRASIL

Helemare do Amaral Motta Bueloni⁹⁷

Bruna Teixeira Carneiro⁹⁸

Omar Schneider⁹⁹

Andrea Brandão Locatelli¹⁰⁰

Centro Universitário Norte do Espírito Santo/Ufes

PALAVRAS-CHAVE: Interiorização universitária, Ensino Superior, historiografia.

INTRODUÇÃO

A interiorização do Ensino Superior no Brasil sob a ótica historiográfica, exige atenção às estruturas de longa duração e aos acontecimentos singulares que moldam seu desenvolvimento. A perspectiva micro-histórica privilegia a análise de casos específicos, permitindo compreender como decisões estatais e políticas de expansão, formuladas em programas nacionais, foram reinterpretadas e adaptadas no cotidiano das comunidades que receberam novos campi em seu processo de constituição.

A busca por publicações que dialoguem diretamente com a temática estudada requer um rigor metodológico que sustente interpretações consistentes e contextualizadas. Inspirado na concepção de Bloch (2001) sobre a história como ciência e em constante diálogo com o tempo e seus vestígios; na atenção de Certeau (2006) às práticas e usos sociais do saber; e na abordagem micro-histórica de Ginzburg (2007) para revelar significados a partir de elementos aparentemente marginais, tornando-se importante para

⁹⁷ Doutoranda em Educação Física, mestre em Ensino na Educação Básica pela Universidade Federal do Espírito Santo (UFES). Graduada em Educação Física pela Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), Graduada em Licenciatura em Informática pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo, Graduada em História pela UFES.

⁹⁸ Doutoranda e mestre em Educação Física pela Universidade Federal do Espírito Santo (UFES). Graduada em História pela UFES.

⁹⁹ Doutor e mestre em História da Educação pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC). Professor do Centro de Educação Física e Desportos (CEFD) da UFES.

¹⁰⁰ Doutora e mestre em Educação pela Universidade Federal do Espírito Santo (UFES). Professora do Centro de Educação Física e Desportos (CEFD) da UFES.

mapear abordagens consolidadas, lacunas investigativas e contribuições relevantes, fortalecendo a análise ao oferecer subsídios para compreender os possíveis reflexos nas localidades onde ocorreram os processos de interiorização.

CONTEXTUALIZAÇÃO

A investigação sobre a temática envolveu consultas ao Google Acadêmico, SciELO, repositório da Ufes e portal de periódicos da CAPES. As buscas revelaram grande volume de resultados no Google Acadêmico, mas baixa incidência em periódicos indexados e produção institucional restrita na Ufes. A CAPES apresentou o acervo mais expressivo, especialmente em pesquisas de pós-graduação, justificando sua priorização. Não houve filtros temporais, e adotaram-se dois critérios: foco em cursos presenciais e uso contextualizado¹⁰¹ dos termos “interiorização universitária” ou “interiorização do ensino superior”. Foram excluídos trabalhos fora do escopo educacional superior.

Após triagem, 66 artigos foram organizados em dois grupos: estudos de abrangência nacional — anteriores e posteriores ao Reuni (2007-2013) — e estudos locais, classificados pelas regiões do país, onde não empregamos a subdivisão ‘antes e pós Reuni’ devido a quantidade reduzida de estudos analisados por região. O levantamento, orientado pela concepção de Bloch (2001) de história como ciência dos homens no tempo, pela análise das práticas sociais proposta por Certeau (2006) e pela atenção micro-histórica de Ginzburg (2007), buscou articular múltiplas escalas e temporalidades para compreender o fenômeno da expansão e redistribuição geográfica das Universidades.

ANÁLISE

A análise priorizou o portal de periódicos da CAPES, que apresentou o acervo mais consistente sobre a interiorização do Ensino Superior, sobretudo em pesquisas de pós-graduação. Embora os demais portais acadêmicos tenham sido consultados, seus resultados foram menos expressivos, reforçando a escolha da CAPES como base principal.

A maior parte dos estudos concentram-se no período pós-Reuni (2007-2013), quando a expansão se intensificou e atraiu maior produção acadêmica. Pesquisas de caráter local

¹⁰¹ Por “uso contextualizado dos termos de busca” entende-se a seleção de publicações nas quais as expressões “interiorização universitária” ou “interiorização do ensino superior” estejam diretamente relacionadas ao fenômeno estudado, considerando sua vinculação ao processo histórico de expansão das Instituições Federais de Ensino Superior. Excluem-se, portanto, trabalhos em que a menção seja tangencial ou desvinculada do objeto de pesquisa, como estudos voltados a saúde mental, transporte, ações afirmativas ou outros temas que não abordam a interiorização como eixo central da análise.

apresentam descrições e análises que, em alguns aspectos, se aproximam da micro-história, mas sem adotar explicitamente essa abordagem teórica ou dialogar de forma sistemática com a historiografia, o que evidencia um campo ainda pouco explorado na produção existente.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Por meio do levantamento foi possível observar a centralidade do portal de periódicos da CAPES como fonte para compreender a temática, especialmente no período pós-Reuni, quando a expansão das instituições federais ganhou intensidade e repercussão acadêmica. A diversidade de recortes geográficos e institucionais observada nos estudos oferece subsídios para investigações que articulem políticas nacionais e dinâmicas locais. A incorporação de referenciais historiográficos e de abordagens como a micro-história pode ampliar a compreensão do fenômeno, permitindo analisar seus impactos administrativos, culturais e sociais a partir de múltiplas escalas e experiências.

REFERÊNCIAS

BLOCH, Marc. *Apologia da história, ou o ofício do historiador*. Tradução de André Telles. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2001.

CERTEAU, Michel de. *A escrita da história*. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2006.

GINZBURG, Carlo. *O fio e os rastros: verdadeiro, falso, fictício*. São Paulo: Companhia das Letras, 2007.

A EXPECTATIVA DOS ESTUDANTES DE EDUCAÇÃO FÍSICA COM A PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA DE INICIAÇÃO À DOCÊNCIA (PIBID)

THE EXPECTATIONS OF PHYSICAL EDUCATION STUDENTS REGARDING PARTICIPATION IN THE TEACHING INITIATION PROGRAM (PIBID)

LAS EXPECTATIVAS DE LOS ALUMNOS DE EDUCACIÓN FÍSICA CON PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA DE INICIACIÓN DOCENTE (PIBID)

Iago Santos Barreto¹⁰²
Mariana Zuaneti Martins¹⁰³
Isabela Moreira Sant'anna¹⁰⁴
Universidade Federal Do Espírito Santo

PALAVRAS-CHAVE: Pibid; Formação docente; Expectativas.

INTRODUÇÃO

Pesquisadores/as da área têm lutado para consolidar a Educação Física (EF) como componente curricular, buscando superar desafios como a evasão e a prática sem intencionalidade pedagógica (Fensterseifer; Gonzalez, 2010). A formação docente, de modo geral, busca articular a teoria e a prática pedagógica (Pimenta, 1996).

Buscando enfrentar o desafio da formação inicial e da preparação dos professores/as para atuarem na escola, desde 2007, a Comissão de Aperfeiçoamento de Pessoal do Ensino Superior (CAPES) tem implementado o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID). Contudo, a hierarquização dos saberes escolares, que subalterniza a EF, é uma problemática apontada por Soares (1996) e Bracht (1999). A existência desta restrição obrigava estudantes e profissionais da área interessados no programa a participarem de projetos multidisciplinares. A partir de 2012, a licenciatura em EF torna-se área contemplada pelo programa. Em 2024, se iniciou uma nova edição do Programa, de um ciclo de 24 meses de duração. Nesse contexto, um subprojeto de EF com dois núcleos,

¹⁰² Graduado em Educação Física pela Universidade Federal do Espírito Santo. Email: iagocarleto707@gmail.com

¹⁰³ Doutora em Educação Física pela Universidade Estadual de Campinas, Unicamp. Email: mariana.z.martins@ufes.br

¹⁰⁴ Mestra em Educação Física pela Universidade Federal do Espírito Santo. Email: isabelasantanna1@gmail.com

distribuídos em seis escolas-campo começou a ser desenvolvido. Este trabalho visa explorar as expectativas iniciais dos bolsistas com a participação no Programa.

METODOLOGIA

Participaram da pesquisa os 48 pibidianos vinculados ao subprojeto de EF, distribuídos ao longo do curso, dos quais 60,4% ainda não haviam iniciado os estágios supervisionados. O grupo é composto por 52% de mulheres e 48% de homens.

Na reunião inicial do Programa, foi apresentada, em formato de slide, a questão norteadora: “*Quais são suas expectativas com a participação no PIBID?*”. As respostas foram transcritas integralmente e submetidas à análise temática reflexiva (ATR), conforme Braun e Clarke (2019), em suas seis fases: familiarização com os dados, geração de códigos iniciais, busca por temas, revisão, definição/denominação dos temas e produção do relato analítico.

RESULTADO

A análise temática reflexiva revelou a identificação de oito eixos de expectativa. Os mais recorrentes foram: Aprendizado prático e experiência em sala de aula, para articular teoria e prática; O segundo eixo, compreensão do contexto escolar, conhecendo a dinâmica e os desafios da escola; Em terceiro lugar, o desenvolvimento de estratégias de ensino específicas da área. Outros eixos relevantes, embora menos frequentes emergiram: O desejo de interagir com alunos/as e professores/as; a preparação para o mercado de trabalho; o desenvolvimento pessoal e profissional (postura, comunicação); e a participação em eventos acadêmicos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As expectativas dos/as pibidianos/as expõem uma sentida insegurança frente aos desafios reais da docência, que a formação inicial parece não suprir. O PIBID se configura, então, como o próprio terreno onde o conhecimento acadêmico se torna, de fato, um saber docente. Dessa forma, o programa se consolida como o locus onde o/a licenciando/a internaliza as multifacetadas do complexo exercício de ser e sentir-se professor/a.

REFERÊNCIAS

BRACHT, Valter. A constituição das teorias pedagógicas da educação física. *Cadernos Cedes*, Campinas, v. 19, n. 48, p. 69-88, 1999.

BRAUN, V.; CLARKE, V. Reflecting on reflexive thematic analysis. In: LI, P. M. (ed.). *Handbook of research methods in health social sciences*. Singapore: Springer, 2019. p. 549-562.

COORDENAÇÃO DE APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR (CAPES). Pibid: Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência. Brasília, DF: CAPES. Disponível em:

<https://www.gov.br/capes/pt-br/aceso-a-informacao/acoes-e-programas/educacao-basica/pibid>. Acesso em: 24 ago. 2025.

Educação física escolar: conhecimento e especificidade. *Revista Paulista de Educação Física*, [S. l.], n. supl.2, p. 6–12, 1996. DOI: [10.11606/issn.2594-5904.rpef.1996.139637](https://doi.org/10.11606/issn.2594-5904.rpef.1996.139637). Disponível em: <https://revistas.usp.br/rpef/article/view/139637>. Acesso em: 24 ago. 2025.

GONZÁLEZ, Fernando Jaime; FENSTERSEIFER, Paulo Evaldo. *Entre o “não mais” e o “ainda não”*: pensando saídas do não lugar da ef escolar II. *Cadernos de Formação Rbce*, São Paulo, p.10-21, mar. 2010.

PIMENTA, Selma Garrido. *Formação de professores*: saberes da docência e identidade do professor. *Revista da Faculdade de Educação*, São Paulo, v. 22, n. 2, p. 72-89, jul./dez. 1996.

SOARES, Magda. *Linguagem e escola*: uma perspectiva social. São Paulo: Ática, 1996.

FORMAÇÃO CONTINUADA COLABORATIVA EM EDUCAÇÃO FÍSICA: DA PRÁTICA DOCENTE À CONSTRUÇÃO DE DIRETRIZES CURRICULARES NO MUNICÍPIO DA SERRA

COLLABORATIVE CONTINUING EDUCATION IN PHYSICAL EDUCATION: FROM TEACHING PRACTICE TO CURRICULUM GUIDELINES DEVELOPMENT IN SERRA MUNICIPALITY

FORMACIÓN CONTINUA COLABORATIVA EN EDUCACIÓN FÍSICA: DE LA PRÁCTICA DOCENTE A LA CONSTRUCCIÓN DE DIRECTRICES CURRICULARES EN EL MUNICIPIO DE SERRA

Igor Câmara Luiz¹⁰⁵
Secretaria de Educação do Município da Serra- ES

PALAVRAS-CHAVE: formação continuada; prática pedagógica; diretriz curricular.

INTRODUÇÃO

Relato de experiência da formação continuada de professores (FCP's) realizada pela Gerência de Formação da Secretaria Municipal de Educação da Serra (Gefor/Sedu) com os professores de Educação Física (EF), entre os anos 2023 e 2024, culminando num capítulo que trata da EF como componente curricular, o texto compôs a produção das Diretrizes Curriculares (DC's) do município.

CONTEXTUALIZAÇÃO

As FCP's foram híbridas, contando com 12 encontros e com a participação de aproximadamente 58 docentes por reunião. Utilizou-se 2 oficinas e 2 formulários *online* para captação de dados. Os resultados foram sistematizados pela Gefor e submetidos à apreciação dos docentes.

Nas três últimas décadas, as FCP's pautaram-se pela racionalidade da prática. No entanto, os resultados desse modelo formativo podem apresentar descompasso entre teoria e prática. Na contramão do exposto, o percurso formativo adotado teve como eixo as práticas de formação profissional, não dizendo aos professores o que deve ser feito em suas escolas, mas com eles, compreender e sistematizar a práxis pedagógica, a partir das suas experiências (Luiz *et al*, 2016). Para tanto, compreendeu-se o protagonismo docente nas suas crenças,

¹⁰⁵ Graduação e Mestrado em Educação Física pela Ufes; Prof. Coord. de EF da Gefor/Sedu da Serra/ES.

seus valores e nas suas maneiras de ser e ensinar (Nóvoa, 2002). De igual modo, o valor das experiências de atuação pedagógicas como aquilo que afeta a atuação profissional (Larrosa, 2002).

RESULTADOS

As FCP's de 2023 foram elencadas pelos professores, compondo-se por 6 eixos temáticos: (1) Metodologias para práticas corporais de aventura; (2) EF na Educação Infantil; (3) Currículos em ação; (4) Educação para as relações étnico-raciais (Erer); (5) Escolha dos livros didáticos e a (6) Releitura das Orientações Curriculares. O trabalho contou com o compartilhamento e debate sobre as práticas docentes e da sistematização sobre os saberes da EF.

O percurso formativo de 2024 foi planejado pela Gefor de acordo com as sessões que compuseram o capítulo de EF da Diretriz Curricular (DC). Os temas incluíram: (1) Diálogo sobre objetivos de aprendizagem (OA); (2) Validação dos OA's; (3) Elaboração de textos introdutórios (TO's); (4) Validação dos TO's. Nesses encontros, os formulários *online* e estudos de caso foram utilizados para sistematização dos dados. O (5) Uso das tecnologias digitais e os (6) aplicativos para o planejamento pedagógico foram demandados pelos professores. Ganha destaque o *Plickers* como alternativa para planejamentos, atividades, provas e correções e diversificar as aulas de EF.

As FCP's destes anos evidenciaram a construção coletiva de currículos, alinhados às legislações vigentes e às necessidades locais. As experiências reforçaram o papel da EF, capaz de articular saberes teóricos e práticos, além de promover valores como equidade e respeito. Cabe ressaltar que toda a discussão que permeou o percurso formativo desses anos fora alicerçada em pressupostos teórico-metodológicos contemporâneos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O planejamento coletivo dos professores coordenadores das áreas da Gefor sobre o delineamento teórico-metodológico do percurso possibilitou observar: a uniformidade, a coesão e a coerência de todo o processo; retratar as especificidades de cada área e a discutir coletivamente ajustes necessários.

O percurso formativo colaborativo entre o órgão central e os professores colaborou para sistematizar uma DC que parte dos contextos de atuação pedagógica dos professores e das perspectivas da Sedu/Serra, realçando a articulação entre teoria e prática. As FCP's

também evidenciaram a potência dos encontros híbridos, possibilitando momentos coletivos e individuais de formação, de modo a propiciar aspectos quanti-qualitativos para a elaboração da ação curricular. Portanto, recomenda-se a continuidade dessas ações para consolidação das políticas educacionais no município.

REFERÊNCIAS

LARROSA, B. J. L. Notas sobre, a experiência e o saber da experiência. *Revista Brasileira de Educação*, Campinas, n. 19, p. 20-28, jan./fev./mar./abr. 2002.

LUIZ, I. C. *et al.* Investigação narrativa e formação de professores de educação física: possibilidades para uma prática colaborativa. *Journal of Physical Education*, v. 27, p. 2721, 2016.

NÓVOA, A. *Formação de professores e trabalho pedagógico*. 1. ed. Lisboa: Educa; 2002.

PROJETO "CAMINHADA ECOLÓGICA" UMA OPÇÃO DE PRÁTICA CORPORAL DE AVENTURA

PROJECT "ECOLOGICAL WALK" AN ADVENTURE PHYSICAL ACTIVITY OPTION

PROYECTO "CAMINATA ECOLÓGICA" UNA OPCIÓN DE PRÁCTICA CORPORAL DE AVENTURA

Igor Mangaravite
Universidade Federal do Espírito Santo

PALAVRAS-CHAVE: Educação Física Ecológica; Conscientização Ambiental; Práticas Corporais de Aventura.

INTRODUÇÃO

Temos nas aulas de Educação Física momentos de experiências da Cultural Corporal do Movimento e tudo que a envolve, gerando discussões e vivências práticas sobre os mais diversos temas. A partir dessa perspectiva, compreende-se que “o movimentar se é entendido como forma de comunicação com o mundo que é constituinte e construtora de cultura, mas também possibilitada por ela” (Betti, 2007, p. 208).

Este é um relato de experiência de um Projeto que foi aplicado no ano de 2024, com os 8º anos de uma escola situada no balneário de Iriri, na cidade de Anchieta-ES. Além de gerar a reflexão sobre a Conscientização Ecológica com os alunos, o Projeto também teve como objetivo levar a compreensão dos alunos de que a prática de caminhada orientada é uma excelente opção para qualidade de vida, melhor ainda sendo feita em contato com a natureza.

O tema abordado no projeto é conteúdo de Práticas Corporais de Aventura, sendo objeto de conhecimento as Práticas Corporais de Aventura na Natureza (PCAN), onde um dos saberes e práticas que abordamos foram a Corrida de Aventura ou Trekking.

METODOLOGIA

Este Projeto teve como inspiração a prática do *Plogging*, por ser uma “atividade física que combina corrida ou caminhada com a coleta de lixo do ambiente, promovendo a saúde e o cuidado com o meio ambiente” (Silva, 2022, p. 15).

Iniciei a sequência didática com uma discussão sobre a limpeza da nossa escola, posteriormente uma reflexão sobre a limpeza das praias e vegetações locais.

Na primeira aula, com auxílio dos *chromebooks* da escola, os alunos sentaram em duplas para debaterem e pesquisarem juntos, ações que poderiam diminuir a quantidade de lixo no chão dentro da nossa própria escola, na metade final da aula, saímos para uma caminhada de observação de como estava a limpeza de uma das três (3) principais praias do balneário.

Na segunda aula, as duplas se tornariam quartetos ou sextetos e as ideias das duplas seriam debatidas e argumentadas, se necessário unificariam as ideias ou decidiriam qual seria a mais viável, assim como na primeira, na metade final da aula, saímos para uma caminhada de observação de como estava a limpeza de outra praia do balneário.

Na terceira aula, a turma reuniria todos os grupos para debaterem sobre as ações que cada grupo decidiu e, democraticamente, deveriam decidir qual ou quais ações a turma aplicaria na escola e finalizando a aula, saímos para uma caminhada para a última das três principais praias do balneário.

Além da Caminhada, cada turma tinha que realizar o momento prático, que era a aplicação de uma ação na/para a escola.

A turma do 8º ano A, fez a caminhada pela rota da Praia da Costa Azul (Figuras 1), na segunda aula propuseram confeccionar locais dinâmicos para descarte dos lixos no pátio (Figuras 3 e 4).

Figura 1 – Fotografias da caminhada e coleta de lixo da turma do 8º A na trilha da praia da Costa Azul (Iriri, Anchieta-ES)

Fonte: Arquivo pessoal (2024)

Figura 2 – Fotografias dos jogos confeccionados pelo 8º A para descarte dinâmico do lixo.

Fonte: Arquivo pessoal (2024)

8º ano B propôs uma dinâmica de caça ao tesouro com confecção de um brinquedo dos materiais encontrados (Figuras 3). A caminhada da turma foi na Praia da Areia Preta (Figuras 4).

Figura 3 – Prints do vídeo da proposta realizada pelo 8º B, com um 6º ano da escola (Iriri, Anchieta-ES).

Fonte: Arquivo pessoal (2024).

Figura 4 – Fotografias da caminhada e coleta de lixo da turma do 8º B na praia da Areia Preta (Iriiri, Anchieta-ES).

Fonte: Arquivo pessoal (2024).

O 8º ano C fez a rota da Praia dos Namorados (Figuras 5), e como ação, a produção de um vídeo de conscientização ecológica (Figura 6).

Figura 5 – Fotografias do 8º C na Praia dos Namorados (Iriiri, Anchieta-ES).

Fonte: Arquivo pessoal (2024).

Figura 6 – *Prints* do vídeo desenvolvido pela turma do 8º C.

Fonte: Arquivo pessoal (2024).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A interdisciplinaridade deveria estar presente neste projeto, pois “a troca de experiências e a construção de projetos pedagógicos em conjunto podem enriquecer a

prática docente e promover a inovação” (Costa et al., 2013, p. 70). Creio que com a manutenção dele possamos alinhar com professores de outras disciplinas, favorecendo uma participação ainda mais ativa e efetiva da comunidade escolar sobre a proposta.

REFERÊNCIAS

BETTI, Mauro. Educação física e cultura corporal de movimento: uma perspectiva fenomenológica e semiótica. *Revista da Educação Física/UEM*, Maringá, v. 18, n. 2, p. 207-217, 2. sem. 2007.

COSTA, João et al. A relação do trabalho coletivo do grupo de Educação Física com a gestão da ecologia da aula. *Boletim Sociedade Portuguesa de Educação Física*, n. 37, p. 61-80, 2013.

SILVA, Anderson Lauxen da. *Conexão esporte e sustentabilidade: plogging como ferramenta de gestão ambiental*. 2022.

CUIDANDO DA ESCOLA OS BENEFÍCIOS DA GINÁSTICA LABORAL PARA A COMUNIDADE ESCOLAR

CARING FOR THE SCHOOL THE BENEFITS OF WORKPLACE GYMNASTICS FOR THE SCHOOL COMMUNITY

CUIDANDO DE LA ESCUELA LOS BENEFICIOS DE LA GIMNASIA LABORAL PARA LA COMUNIDAD ESCOLAR

Igor Mangaravite
Universidade Federal do Espírito Santo

PALAVRAS-CHAVE: Ginástica Laboral; Qualidade de vida; Escola.

INTRODUÇÃO

Ginástica Laboral (GL) é a prática corporal realizada em ambiente de trabalho para o bem-estar dos trabalhadores. Esse projeto surge com debates e discussões com os alunos dos 8º anos no conteúdo de Ginásticas, mais precisamente em Ginásticas de Condicionamento Físico e Conscientização Corporal, ao tratarmos sobre a qualidade de vida e movimento, presentes nas Orientações Curriculares do ano de 2024. Trouxemos o debate para nossa realidade e percebemos que muitos dos alunos eram sedentários e em empresas ou ambientes corporativos, o tempo dedicado ao trabalho, sem a prática regular de alguma atividade física e a má postura por longos períodos, podem gerar lesões ou problemas como estresse acumulado.

METODOLOGIA

Após aprenderem sobre a prática de GL nas aulas de Educação Física de maneira teórica e prática, os alunos ficaram incumbidos de aplicar a proposta com os servidores e alunos da escola. Foram disponibilizados vários horários para aplicarem, como no horário da entrada, no recreio, após a saída e em todos os dias durante as aulas de Educação Física. Os alunos puderam aplicar a GL na escola durante exatamente um mês, nos cinco dias da semana, com isso foram executados um total de 22 aplicações de Ginástica Laboral com servidores e alunos nesse período.

Figura 1 – Registros das aplicações das propostas de GL na escola

Fonte: Arquivo pessoal (2024)

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A ginástica laboral é muito importante para a saúde mental e corporal, favorece ao praticante um dia melhor e mais relaxante, com isso acredito que a proposta desse trabalho aplicada com funcionários e alunos tenha favorecido que os mesmos pudessem estar em seus ambientes de trabalho e estudo menos estressados e mais relaxados, até porque “os exercícios aplicados em programas de GL visam promover o alongamento, relaxamento muscular e flexibilidade das articulações, e benefícios físicos e psíquicos, ajudando a aumentar o poder de concentração e melhoria da autoestima” (Serra, Pimenta e Quemelo, 2014, p. 202).

O desafio deste trabalho foi promover uma GL no ambiente escolar, proporcionando os momentos com alongamentos e relaxamentos, proporcionando reflexões sobre os benefícios da prática de atividade física e os malefícios do sedentarismo, mesmo com essa conclusão, “é interessante notar que a ginástica, por si só, não terá resultados significativos se não houver uma elaborada política de benefícios sociais, além de estudos ergonômicos, da colaboração de encarregados setoriais, técnicos de segurança do trabalho, dos médicos ocupacionais e dos profissionais de recursos humanos” (Sampaio e Oliveira, 2008, p. 78).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Óbvio que o objetivo das empresas que propõe a GL para seus funcionários é reduzir acidentes, lesões, reduzir ausências dos funcionários, para conseqüente aumento dos seus lucros, mas não podemos nos abster dos benefícios reais que estas causam diretamente aos seus colaboradores, como prevenção de Lesões por Esforço Repetitivo (LER), melhora da postura, alívio emocional, elevação da autoestima, aumento da capacidade de concentração e melhora do relacionamento interpessoal (Maciel *et al.*, 2005). Considerando isso, o projeto aplicado, pode gerar inúmeros benefícios aos partícipes, mesmo que estas práticas estejam diretamente associadas a sua participação no ambiente escolar, pois podem ecoar para sua vida fora da escola, estimulando que este indivíduo passe a tornar a prática da atividade física, regular em sua vida, gerando novos hábitos saudáveis e melhora na qualidade de vida.

REFERÊNCIAS

DA OMS, RECOMENDAÇÕES. PARA ATIVIDADE FÍSICA E COMPORTAMENTO SEDENTÁRIO. *Organização Mundial Da Saúde, Genebra, 2020.*

DE OLIVEIRA, João Ricardo Gabriel. A importância da ginástica laboral na prevenção de doenças ocupacionais. *Revista de educação física/Journal of physical education*, v. 76, n. 139, 2007.

MACIEL, Regina Heloisa *et al.* Quem se beneficia dos programas de ginástica laboral?. *Cadernos de psicologia social do trabalho*, v. 8, p. 71-86, 2005.

SAMPAIO, A. A.; OLIVEIRA, J. R. G. de. A ginástica laboral na promoção da saúde e melhoria da qualidade de vida no trabalho. *Caderno de Educação Física e Esporte, Marechal Cândido Rondon*, v. 7, n. 13, p. 71-79, 2008. DOI: 10.36453/cefe.2008.v7.i13.p71. Disponível em: <https://e-revista.unioeste.br/index.php/cadernoedfisica/article/view/1649>. Acesso em: 24 ago. 2025.

SERRA, Maysa Venturoso Gongora Buckeridge; PIMENTA, Lorrana Campos; QUEMELO, Paulo Roberto Veiga. Efeitos da ginástica laboral na saúde do trabalhador: uma revisão da literatura. *Revista pesquisa em fisioterapia*, v. 4, n. 3, 2014.

DO ASFALTO À EDUCAÇÃO FÍSICA: A MAGIA DAS BRINCADEIRAS DE RUA NO PIBID

FROM ASPHALT TO PHYSICAL EDUCATION: THE MAGIC OF STREET PLAY IN PIBID

DEL ASFALTO A LA EDUCACIÓN FÍSICA: LA MAGIA DEL JUEGO CALLEJERO EN PIBID

Isabela dos Santos da Costa Fonseca¹⁰⁶
Universidade Federal do Espírito Santo

PALAVRAS-CHAVE: Brincadeiras; PIBID; Educação Física.

INTRODUÇÃO

Este relato de experiência foi produzido em nossa prática pedagógica na escola EMEFTI Professora Eunice Pereira Silveira, por meio do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) (Brasil, 2024), vinculado ao Subprojeto do Curso de Licenciatura em Educação Física, do Centro de Educação Física e Desportos da Universidade Federal do Espírito Santo.

O PIBID visa fomentar a formação de professores da educação básica em nível de graduação, além de “[...] fortalecer os cursos de licenciatura das IES participantes; promover a integração entre a educação superior e a educação básica, estabelecendo colaboração mútua entre IES, redes de ensino e escolas em prol da formação inicial de professores” (PIBID, 2014).

O tema escolhido foi “Brincadeiras populares de rua”, desenvolvido com estudantes do 4º ano B do Ensino Fundamental I, no primeiro semestre de 2025. A escolha ocorreu pela percepção da diminuição de crianças brincando nas ruas próximas às suas casas, já que brinquedos industrializados e o uso de celulares e tablets têm tomado sua atenção, reduzindo o tempo de interação com colegas. O relato está organizado em três momentos essenciais: planejamento, desenvolvimento e avaliação.

¹⁰⁶ Formada em Licenciatura em Educação Física, pela Universidade Federal do Espírito Santo (UFES)

PROCESSO DE PLANEJAMENTO

O planejamento foi feito na escola, na biblioteca, com orientação da professora regente, que compartilhou documentos como a Base Nacional Comum Curricular BNCC, um livro com ideias de atividades e ajudou as bolsistas a melhorar a condução das aulas. Uma das dificuldades foi garantir a participação respeitosa de todos, já que alguns meninos não aceitavam meninas nos times e uma aluna com Transtorno do Espectro Autista (TEA) não se sentia incluída, dispersando-se com frequência.

Apesar das dificuldades, percebemos que trabalhar com brincadeiras é essencial, pois ajuda a superar fatores negativos. As brincadeiras populares despertam a curiosidade das crianças, permitindo que vivenciem, aprendam e compartilhem tradições familiares de forma única.

DESENVOLVIMENTO DO TEMA: BRINCADEIRAS POPULARES DE RUA

Após identificar dificuldades, os estudantes foram convidados a formar grupos e desenhar suas brincadeiras favoritas. Observou-se que alguns tinham pouco conhecimento de brincadeiras de rua, preferindo esportes como futebol e vôlei. Ao compartilharem experiências, os alunos trocaram nomes e formas de brincar, com adaptações feitas pelas professoras, enriquecendo a troca cultural. Essa troca é fundamental, pois “[...] levar à escola a cultura do aluno para que possa ser vivenciada, refletida e dividida entre colegas, é muito significativo, considerando que, alguns alunos podem desconhecer muitos elementos dessa cultura por viver em realidades diferentes” (Cuz, 2024, p.8).

Em uma aula, a turma foi dividida em quatro grupos para um rodízio de brincadeiras, incluindo corda e o jogo “campo minado”, que eles não conheciam. Observou-se competição saudável e trabalho em equipe, com as meninas sendo valorizadas por suas habilidades, contrariando comentários machistas anteriores. Quando uma aluna venceu o jogo, um colega comentou: “Isso Helena, você é boa e ajudou a gente. Deixa ela jogar de novo pra gente ganhar.” A fala demonstra mudança positiva na percepção dos estudantes, promovendo respeito e igualdade.

AVALIAÇÃO

A avaliação vai além de uma nota ou comentário. Segundo Luckesi (1998), ela deve indicar o nível de aprendizagem do estudante, orientando o trabalho pedagógico.

Utilizamos uma avaliação diagnóstica inicial, em que os estudantes, em grupos, desenharam suas brincadeiras favoritas. Isso revelou pouco conhecimento sobre brincadeiras populares e confusão com esportes. Com base nisso, planejamos aulas para esclarecer as diferenças e ampliar o repertório dos alunos. Também aplicamos avaliações formativas, com feedbacks, registros desenhados, perguntas e fotos ou vídeos das atividades, acompanhando a evolução dos estudantes na aprendizagem.

REFERÊNCIAS

BRASIL – Portaria capes nº 90, de 25 de março de 2024. Dispõe sobre o regulamento do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência - PIBID. *Diário Oficial da República Federativa do Brasil*, Brasília, 26 mar. 2024. Disponível em: <https://www.gov.br/capes/pt-br/aceso-a-informacao/acoes-e-programas/educacao-basica/pibid/pibid>. Acesso em: 07 ago. 2025.

CUZ, M. M. S. Brincadeira de rua: resgate da cultura lúdica na educação física escolar. *Contribuciones a las Ciencias Sociales*, [S. l.], v. 17, n. 6, e7739, 2024. Disponível em: <https://ojs.revistacontribuciones.com/ojs/index.php/clcs/article/view/7739>. Acesso em: 07 ago. 2025.

LUCKESI, C. C. *Avaliação da aprendizagem escolar: estudos e proposições*. 7. ed. São Paulo: Cortez, 1998.

ESTUDOS FEMINISTAS: CONTRIBUIÇÕES PARA A IMPLEMENTAÇÃO DA LEI 10.639/03

FEMINIST STUDIES: CONTRIBUTIONS TO THE IMPLEMENTATION OF LAW 10.639/03

ESTUDIOS FEMINISTAS: APORTES A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY 10.639/03

Jaiara Rosa Cruz Scofield Ferreira¹⁰⁷
Universidade Federal do Espírito Santo

PALAVRAS-CHAVE: Feminismo negro; Racismo; Educação Física

O FEMINISMO E OS ESTUDOS SOBRE RACISMO

No Brasil, a luta dos movimentos sociais negros contra o racismo estrutural impulsiona a criação de políticas públicas que visam combater suas diversas formas de manifestação na sociedade. A Lei nº 10.639/2003 é a materialização de um desses esforços legislativos. Embora a implementação dessa legislação no ambiente escolar já tenha sido objeto de diversas pesquisas, o contato com as teorias feministas negras exigiu um aprofundamento na análise.

Este estudo, que se origina de uma revisão bibliográfica empreendida na disciplina "Tópicos Especiais: processos formativos, feminismo e diversidade" do Programa de Doutorado da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), tem como objetivo refletir sobre a importância da incorporação das teorias feministas e decoloniais no processo de análise da referida legislação. O trabalho visa, ainda, subsidiar teoricamente a tese de doutorado que busca analisar a percepção de professores de Educação Física sobre a implementação da Lei nº 10.639/2003.

Os estudos feministas negros abordados na disciplina ampliaram a percepção dos múltiplos aspectos do racismo a serem considerados para a plena implementação da Lei nº 10.639/2003. A associação com os estudos de raça tornou mais compreensíveis as múltiplas camadas de opressão e resistência, especialmente, aquelas sofridas pela população feminina negra. A conscientização sobre esses múltiplos sistemas de opressão, quando considerados

¹⁰⁷ Doutoranda do curso de Pós-graduação stricto-sensu em Educação Física da Universidade Federal do Espírito Santo.

nas abordagens pedagógicas, contribui para a construção de um ambiente escolar mais inclusivo, crítico e representativo, em alinhamento com os objetivos da lei de promover a igualdade racial e o respeito à diversidade.

A totalidade da produção teórica utilizada na disciplina revelou a importância do pensamento pós-colonial para as pesquisas desenvolvidas no Brasil, evidenciando uma ruptura paradigmática na forma de conceber e produzir ciência. Nesse sentido, a inserção de autoras negras na produção acadêmica por mim desenvolvida constitui uma estratégia de seleção de referenciais afrocentrados. Em consonância com a lei que visa dar protagonismo a vozes historicamente silenciadas, a inserção de autoras brasileiras e negras como Ribeiro (2023) e Gomes (2019) como referências teóricas é essencial para a condução de pesquisas na temática da implementação da Lei nº 10.639/2003.

Embora autoras como Gomes e Ribeiro já desfrutem de reconhecimento na área acadêmica, muitas outras escritoras ainda têm suas obras silenciadas pela cultura hegemônica e eurocêntrica. Na obra *Lugar de Fala*, Ribeiro (2023) aborda a autoridade discursiva que homens brancos historicamente detêm, sendo eles, por muito tempo, os únicos a falarem por todos os outros, enquanto o epistemicídio ocorria impunemente. Sua obra permite compreender que essas vozes foram historicamente posicionadas no lugar do "outro", à margem do grupo que se autoproclama produtor de ciência.

A resistência e a coragem de intelectuais negros que produzem teorias no contexto colonizado brasileiro desafiam as estruturas de poder estabelecidas. Tal processo promove a reflexão e a possibilidade de produzir uma ciência menos colonizada, cuja abordagem permite compreender a transversalidade das questões de gênero nos estudos referentes à Lei nº 10.639/03.

Após o contato com as autoras feministas negras, reconheço a importância delas para evitar o eurocentrismo nas pesquisas e produções científicas, combatendo, através de seus trabalhos, a perpetuação de situações de opressão e dominação. O uso de teorias feministas negras como referencial teórico para pesquisas sobre raça e racismo aprimora a compreensão das desigualdades de gênero e da forma como o racismo, em suas múltiplas facetas, se manifesta, permitindo, assim, uma compreensão de como as violências morais, físicas e simbólicas são praticadas contra as mulheres. Estudos que visam entender a implementação da Lei nº 10.639/2003 devem considerar os estudos feministas com o objetivo de romper com o controle e a posse de corpos negros e femininos.

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, S. R. G. Intervenções feministas: pós-colonialismo, poder e subalternidade. *Revista Estudos Feministas*, [S. l.], v. 21, n. 2, p. 689–700, 2013. DOI: 10.1590/S0104-026X2013000200019. Disponível em: <<https://periodicos.ufsc.br/index.php/ref/article/view/S0104-026X2013000200019>>. Acesso em: 19 ago. 2025.

GOMES, N. L. *Sem perder a raiz: corpo e cabelo como símbolos da identidade negra*. Autêntica Editora, 2019.

RIBEIRO, D. *Lugar de fala*. São Paulo: Sueli Carneiro; Editora Jandaíra, 2023.

INTERAÇÃO DE CRIANÇAS IMIGRANTES DA EDUCAÇÃO INFANTIL POR MEIO LINGUAGEM CORPORAL

INTERACTIONS OF IMMIGRANT CHILDREN IN EARLY CHILDHOOD EDUCATION THROUGH CORPORAL EXPRESSION

INTERACCIÓN DE NIÑOS INMIGRANTES EN LA EDUCACIÓN INFANTIL A TRAVÉS DEL LENGUAJE CORPORAL

Jardielly Alencar Vasconcelos Martins
Michelle Cristina Duarte Gomes
André da Silva Mello
Universidade Federal do Espírito Santo

PALAVRAS-CHAVE: interação; linguagem corporal; crianças imigrantes.

INTRODUÇÃO

A interação social de crianças imigrantes, com destaque para as venezuelanas, no cotidiano das instituições de Educação Infantil (EI) de Boa Vista, Roraima, tem sido impactada negativamente pelas limitações provenientes da linguagem verbal (Franzon; Deniz, Contreras, 2023). Nesse cenário, a linguagem corporal assume um papel central, uma vez que se apresenta como a sua primeira forma de expressão infantil (Ehrenberg, 2014).

Este resumo focaliza um recorte da pesquisa de doutorado em andamento no PPGEF/UFES, cujo objetivo é analisar como a linguagem corporal contribuiu para ampliar as interações sociais das crianças imigrantes com os seus pares e com os adultos nas práticas pedagógicas da Educação Física. Os dados produzidos são oriundos da observação participante, sistematizada em diário de campo e imagens iconográficas, desenvolvida em cinco instituições de EI da rede municipal de Boa Vista/RR, entre os meses de setembro a novembro de 2024.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

As relações proxêmicas evidenciaram a potencialidade da linguagem corporal no processo de comunicação e interação, sobretudo, entre crianças imigrantes nas instituições pesquisadas. Para atrair a atenção e estabelecer vínculos, as próprias crianças acolhiam e eram acolhidas reciprocamente através de olhares, abraços espontâneos, sorrisos e posturas corporais receptivas.

Nos primeiros contatos, as crianças demonstraram curiosidade e interesse em saber o nome da pesquisadora - interesse que era recíproco. Nesse momento de troca, elas mobilizavam o corpo como meio de expressão, ampliando as possibilidades de interação para além da linguagem verbal. Por meio de gestos e o uso da dimensão tátil, afirmavam suas identidades de maneira criativa e expressiva, como evidenciam as Imagens 1 e 2:

Imagens 1: Crianças mobilizando a linguagem corporal para expressar seus nomes.

Fonte: Martins (2024).

Imagens 2: Crianças tentando “escrever” seus nomes na palma da mão.

Fonte: Martins (2024).

Ao recorrerem à gestualidade, as crianças ampliaram as possibilidades de interações sociais, evidenciando que elas “[...] revelam outras formas de se relacionar com a realidade” (Mello *et al*, 2014, p. 476). É justamente por isso que, Zandominegue, Barbosa e Mello (2020) destacam a importância de reconhecer e valorizar as diferentes formas de comunicação mobilizadas pelas crianças em seus processos de interação social.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

No contexto pesquisado, foi possível concluir que, ao mobilizarem a linguagem corporal para mediar as suas relações sociais, as crianças exerceram as suas agências, ou seja, foram capazes de pensar e agir sobre para superar desafios impostos pela linguagem verbal. Demonstraram que os seus corpos se constituem como uma linguagem potente para se relacionarem e comunicarem com o outro (e com o mundo), ampliando as suas possibilidades de interação. Esses episódios sinalizam que, diante da barreira linguística, outras possibilidades de interação se apresentam na construção de relações ancoradas na alteridade e nas subjetividades das crianças imigrantes.

REFERÊNCIAS

EHRENBERG, M. C. A linguagem da cultura corporal sob o olhar de professores da educação infantil. **Pró-posições**, v. 25, p. 181-198, 2014.

FRANZON, G. K.; DENIZ, C. O. CONTRERAS, H. H. Crianças imigrantes nas escolas de educação infantil: seus aspectos culturais com enfoque no processo linguístico. **Revista Cactácea–Educação, Filosofia**, v. 3, n. 09, 2023.

MELLO, A. S. *et al.* Educação Física na educação infantil: produção de saberes no cotidiano escolar. **Revista Brasileira de Ciências do Esporte**, v. 36, p. 467-484, 2014. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rbce/a/rqYKzXmqSR65H8M47gW/>. Acesso em: 14 mar. 2025.

ZANDOMINEGUE, B. A. C.; BARBOSA, R. F. M.; MELLO, A. S. Participação-escuta das crianças na Educação Infantil. **Research, Society and Development**, v. 9, n. 7, p. e06973758-e06973758, 2020.

A GINÁSTICA PARA TODOS COMO CONTEÚDO MEDIADOR NA INTERAÇÃO DE CRIANÇAS COM E SEM AUTISMO

GYMNASTICS FOR ALL AS A MEDIATING CONTENT IN THE INTERACTION OF CHILDREN WITH AND WITHOUT AUTISM

GIMNASIA PARA TODOS COMO CONTENIDO MEDIADOR EN LA INTERACCIÓN DE NIÑOS CON Y SIN AUTISMO

Julha Zuccolotto Tótola¹⁰⁸

Suzana Azevedo Feltmann Silva¹⁰⁹

Richard Bruno Mesquita Silva¹¹⁰

José Francisco Chicon¹¹¹

Universidade Federal do Espírito Santo

PALAVRAS-CHAVE: ginástica para todos; inclusão; autismo.

INTRODUÇÃO

Conforme estudos de Orrú (2016), o autismo é compreendido como uma síndrome comportamental e caracterizado por déficit na interação social, na linguagem e nas alterações de comportamento. Essa condição traz dificuldades para o educador compreender o que a criança com autismo sente e pensa, suas preferências e seus desejos e também a maneira como significa o que ocorre à sua volta no ambiente de aprendizagem.

Em frente a esses desafios, o educador precisa encontrar os meios de levá-la a participar ativamente de práticas educativas que lhe permitam inserir-se na dinâmica das relações com os colegas e com os adultos e se apropriar das aprendizagens. Nossa hipótese, neste estudo, é que a prática da ginástica para todos (GPT) pode ser um conteúdo mediador da interação entre as crianças com e sem autismo no mesmo ambiente de aprendizagem.

Segundo Paoliello (2008), a GPT é compreendida como uma manifestação da cultura corporal que reúne diferentes interpretações das ginásticas, integrando-as às variadas formas

¹⁰⁸ Graduanda em Educação Física e pesquisadora do Laboratório de Educação Física Adaptada do Centro de Educação Física e Desportos (Ufes).

¹⁰⁹ Professora de Educação Física do Centro de Atenção Psicossocial Infantojuvenil de Vitória e pesquisadora do Laboratório de Educação Física Adaptada do Centro de Educação Física e Desportos (Ufes).

¹¹⁰ Graduando em Educação Física e pesquisador do Laboratório de Educação Física Adaptada do Centro de Educação Física e Desportos (Ufes).

¹¹¹ Professor doutor do Centro de Educação Física e Desportos da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes).

de expressão corporal, de maneira lúdica, livre e criativa, que oportuniza a prática para todas as pessoas, independentemente de idades, gêneros e condições físicas e/ou técnicas.

METODOLOGIA

A pesquisa se caracteriza como qualitativa e foi realizada na sala de Ginástica Olímpica, localizada no Cefd/Ufes, no período de setembro a novembro de 2024, com doze aulas realizadas, acompanhando o atendimento socioeducacional de dezesseis crianças, com idades de cinco e seis anos. Nove eram do Colégio de Aplicação Criarte Ufes com desenvolvimento típico e sete com autismo, oriundas da comunidade externa à Ufes. Para fins deste estudo, elegemos, como sujeitos-foco, três crianças com autismo para acompanharmos mais detidamente em suas interações no grupo.

As crianças foram acompanhadas por oito estagiários do Curso de Educação Física e três do Curso de Terapia Ocupacional em um encontro semanal, todas às segundas-feiras, das 15 às 15h50min horas, para o atendimento; e das 16 às 17h30min com reunião da equipe de trabalho para avaliar as atividades realizadas e planejamento.

As informações foram analisadas por meio de recorte de episódios interativos, com a atenção orientada para o funcionamento dos sujeitos focais, as relações intersubjetivas e as condições sociais da situação, resultando em um relato minucioso dos acontecimentos que, segundo Góes (2000), caracteriza a análise microgenética.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A pesquisa é reveladora de que, a abordagem proposta pela GPT — lúdica, acolhedora, inclusiva, respeitando as diferenças e singularidades de cada criança, utilizando a prática coletiva e colaborativa —, potencializa os processos inclusivos, favorecendo a interação das crianças com e sem autismo no mesmo espaço-tempo de aprendizagem.

Cabe salientar a importância de o educador mediar a relação da criança com autismo com o meio social, brincar com ela, estar junto com ela na brincadeira significando suas ações e ensinando-a a brincar, bem como investir em situações de brincadeira que estimulem os demais colegas a se aproximarem e brincar com ela e vice-versa (Chicon; Oliveira, 2021).

REFERÊNCIAS

CHICON, J. F.; OLIVEIRA, I. M. de (org.). *Caminhos da ação educativa na brincadeira da criança com autismo: inclusão, intervenção pedagógica e formação*. Campos dos

Goytacazes, RJ: Encontrografia, 2021. Disponível em: <https://inlui.org/publicacoes/>. Acesso em: 30 jun. 2024.

GÓES, M. C. R. de. A abordagem microgenética na matriz histórico-cultural: uma perspectiva para o estudo da constituição da subjetividade. *Caderno Cedes*, Campinas, v. 20, n. 50, p. 9-25, 2000.

ORRÚ, S. E. *Aprendizes com autismo: aprendizagem por eixos de interesse em espaços não excludentes*. Petrópolis, RJ: Vozes, 2016.

PAOLIELLO, E. (org.). *Ginástica geral: experiências e reflexões*. São Paulo: Phorte, 2008.

NORMAS E DESAFIOS: REGULAMENTOS DAS LUTAS NOS JOGOS ESCOLARES DO ESPÍRITO SANTO (2019 – 2024)

RULES AND CHALLENGES: REGULATIONS OF THE COMBAT SPORTS IN THE ESPÍRITO SANTO'S SCHOOL GAMES (2019 – 2024)

NORMAS Y DESAFÍOS: REGLAMENTOS DE LAS LUCHAS EN LOS JUEGOS ESCOLARES DEL ESPÍRITO SANTO (2019 – 2024)

Júlia Balbino dos Santos¹¹²
Francisco Eduardo Caparroz
Universidade Federal do Espírito Santo

PALAVRAS-CHAVE: BNCC; Jogos Escolares; Lutas; Educação Física escolar.

INTRODUÇÃO

O estudo analisa os Regulamentos das Modalidades de Luta (Karate, Judô, Wrestling e Taekwondo) dos Jogos Escolares do Espírito Santo (JEES) nos anos de 2019 a 2024 em relação à Base Nacional Comum Curricular (BNCC) para a Educação Física (EF). Por meio de análise documental, comparou-se as normativas dos JEES com os objetivos pedagógicos da BNCC, focando na promoção de valores como respeito, disciplina e inclusão. Identificou-se uma tensão entre a lógica competitiva dos JEES e o preconizado pela BNCC a esse respeito (promover a experimentação, a reflexão sobre estereótipos e a valorização cultural). O tema foi delineado com base na reflexão a respeito de como a luta é tratada como modalidade dos JEES e a complexidade do conteúdo (lutas) abordado de maneira crítica na Educação Básica.

METODOLOGIA

A análise, baseada nos critérios de autenticidade, credibilidade, representatividade e significação (Scott, 1990), utilizou documentos primários da Secretaria de Esporte e Lazer (SESPORT). Focou na normatização e regras das competições, sem tratar de inscrições, categorias ou premiações, e comparou o trato de competições esportivas indicado pela BNCC para o ensino fundamental. Embora os JEES existam desde 1971, os documentos

¹¹² Graduada em Licenciatura em Educação Física (UFES), Abril/2025.

disponíveis são a partir de 2019, quando foram incluídas as modalidades de luta, considerando como critério a presença de ao menos uma modalidade.

A BNCC, A EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR E SUAS ORIENTAÇÕES

A BNCC, que orienta os currículos escolares e alinha a educação básica ao Plano Nacional de Educação (PNE), orienta que a EF promova atividades físicas, valores humanos (respeito, cooperação e inclusão), habilidades socioemocionais e culturais. Organizada em oito dimensões de conhecimento na área de Linguagens, a disciplina aborda as lutas do 3º ao 9º ano, focando em contextos comunitários, regionais e globais, e inclui os esportes de combate nos anos finais (8º e 9º).

Os esportes, seguindo a sua determinada caracterização e normatização na BNCC, são entendidos como adaptáveis pedagogicamente de acordo com o número de participantes, materiais, regras etc., mantendo a lógica interna. A unidade temática de lutas não nos traz informações quanto às normas e lógica interna do conteúdo, sendo uma unidade única dividida somente em objetos de conhecimento e habilidades.

ANÁLISE DOS REGULAMENTOS GERAIS E ESPECÍFICOS DAS MODALIDADES INDIVIDUAIS DE LUTA DOS JOGOS ESCOLARES DO ESPÍRITO SANTO

Os JEES, organizados pela SESPORT, configuram-se como a principal competição estudantil do estado, envolvendo 24 modalidades, aberto a estudantes de 12 a 17 anos de todas as redes de ensino. O regulamento das modalidades de luta busca equilibrar a competição com a promoção de valores educacionais, entretanto, não demonstram adaptações significativas que o tornem menos excludentes. Por isso, é necessário revisar continuamente essas normas para garantir um ambiente de aprendizado, inclusão e respeito.

Acreditamos que é essencial refletir sobre os valores transmitidos por essas competições. Como aponta Bracht (2005), a internalização das regras esportivas pode reforçar uma lógica competitiva e meritocrática que privilegia o sucesso individual em detrimento da coletividade, o que exige uma aplicação crítica dos regulamentos para oferecer experiências que superem essa lógica do "jogo capitalista".

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A análise aponta uma tensão entre a BNCC, que prioriza o desenvolvimento integral dos alunos, tendo as lutas como um conteúdo, e os JEES que centraliza em aspectos técnicos

e competitivos. O estudo destaca a necessidade de diálogo entre normatizações para alinhar a prática esportiva aos princípios da EF escolar, conciliando competição, formação integral, diversidade, inclusão e transformação social.

REFERÊNCIAS

BRACHT, Valter. *Educação Física e aprendizagem social*. Magister, 1997.

BRASIL. Base Nacional Comum Curricular (BNCC). *Educação é a Base*. Brasília, MEC/CONSED/UNDIME, 2017.

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. Secretaria de Estado de Esportes e Lazer (SESPORT). *Apresentação dos jogos escolares do Espírito Santo*. Disponível em: https://sesport.es.gov.br/Media/Sesport/Documentos/apresentacao_jogos_escolares.pdf. Acesso em: 18 fev. 2025.

SCOTT, J. A matter of record - *Documentary Sources in Social Research*. Cambridge: Polity. 1990.

EDUCAÇÃO FÍSICA E PRÁTICAS CORPORAIS DE AVENTURA INCLUSIVAS: CONSTRUINDO CAMINHOS PARA O RESPEITO À DIVERSIDADE

PHYSICAL EDUCATION AND INCLUSIVE BODY ADVENTURE PRACTICES: BUILDING PATHS TOWARDS RESPECT FOR DIVERSITY

EDUCACIÓN FÍSICA Y PRÁCTICAS DE AVENTURA CORPORAL INCLUSIVA: CONSTRUYENDO CAMINOS HACIA EL RESPETO A LA DIVERSIDAD

Juliana Friço Gava¹¹³
Erineusa Maria da Silva¹¹⁴
Universidade Federal do Espírito Santo

PALAVRAS-CHAVE: Educação Física; Práticas Corporais de Aventura; Inclusão; Diversidade.

INTRODUÇÃO

Esta pesquisa teve por objetivo a construção de uma proposta pedagógica de ensino inclusiva, com o conteúdo das práticas corporais de aventura (PCAs) para alunos/as com e sem deficiência em uma escola municipal de ensino fundamental EMEF no município de Marataízes-ES. Este estudo está alinhado aos princípios da inclusão. Mantoan (2015) sugere que as ações educativas têm como suporte o convívio com a diferença e a aprendizagem como experiência relacional, participativa, que faça sentido para o/a aluno/a.

As PCAs podem ser um conteúdo da EF capaz de proporcionar experiências inclusivas significativas aos/às estudantes com e sem deficiência no que diz respeito à criação de empatia, cuidado e colaboração com o/a outro/a. Além disso, as PCAs se assentam em elementos como o enfrentamento e superação de desafios psicológicos e físicos, a procura por situações desconhecidas que vão além da rotina, atividades em grupo explorando o elo social e o prazer da exposição ao risco (Severino; Pereira; Santos, 2016).

¹¹³ Mestra em Educação Física pelo ProEF- Ufes. Professora da Educação Básica na rede municipal de Marataízes/ES e na rede municipal de Guarapari/ES.

¹¹⁴ Doutora em Educação pelo PPGE-Ufes. Professora e Subcoordenadora (2023-2025) do ProEF-Ufes. Coordenadora do Núcleo de Estudos e Pesquisa em Gênero e Sexualidade (Nupeges/Cefd/Ufes) e membra pesquisadora do Núcleo de Estudos e Pesquisas em Políticas Educacionais (Nepe/CE/Ufes).

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Este estudo, de cunho qualitativo, foi construído a partir da perspectiva e vivência dos/as participantes com as pesquisadoras, que estiveram imersas no contexto estudado. Ademais, a pesquisa se caracteriza como uma “pesquisa intervenção”, por incluir planejamento, implementação de mudanças pedagógicas e avaliação de seus impactos.

A produção de dados inicial se deu por intermédio de um questionário com perguntas semiestruturadas no intuito de identificar os/as estudantes, evidenciando os conhecimentos da Educação Física, das práticas corporais de aventura e do significado das palavras in/exclusão, bem como por meio das intervenções pedagógicas que aconteceram ao longo das aulas.

Assim, a pesquisa foi realizada com a turma do 3º ano D, que contemplou 25 alunos/as devidamente matriculados/as na EMEF José Marcelino, em Marataízes/ES. Sendo que três desses/as estudantes apresentavam deficiência, Paula (autista), Bruno (autista) e Pedro (paralisia cerebral), no ano letivo de 2023 durante o 2º e 3º trimestres.

AS INTERVENÇÕES

A proposta pedagógica foi dividida em quatro eixos temáticos com objetivos específicos da aprendizagem. O eixo temático 01: nomeado como “significado das palavras in/exclusão” contendo três aulas, abordou o filme “extraordinário” e um circuito de aventura.

Eixo temático 2: Enfrentar preconceitos, discriminações e construir a empatia, articulando práticas de aventura urbana às práticas inclusivas (parkour, skate e patins) contendo 8 aulas.

Eixo temático 3: trabalhamos as “Práticas corporais de aventura na natureza articuladas a práticas inclusivas (escalada, surfe e slackline)”, englobando 7 aulas.

Eixo temático 4: Minifestival de aventura como avaliação do processo abrangendo 3 aulas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As experiências lúdicas e adaptadas com o conteúdo de PCAs se mostraram bastante significativas; mais do que isso, apresentaram um alto valor formativo, potencializando o desenvolvimento dos/as estudantes com e sem deficiência. Portanto, ao incorporar as PCAs nas aulas de EF, as crianças puderam experimentar equitativamente, explorando em conjunto um novo território de novas formas de usar o corpo e de novos espaços de aprendizado.

REFERÊNCIAS

GODOY, A. S. Introdução à pesquisa qualitativa e suas possibilidades. *RAE Revista de Administração de Empresas*, São Paulo, v. 35, n. 2, p. 57-63, 1995. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rae/a/ZX4cTGrqYfVhr7LvVyDBgdb/?format=pdf&lang=pt>. Acesso em: 09 mar. 2014.

MANTOAN, M. T. E. Educação Especial na Perspectiva Inclusiva: O que dizem os professores, dirigentes e pais. *Revista Diálogos e Perspectivas em Educação Especial*. v.2, n.1, p. 23-42, jan.-jun., 2015. Disponível em: <https://revistas.marilia.unesp.br/index.php/dialogoseperspectivas/article/view/5169/3642> Acesso em: 10 abr. 2024.

SEVERINO, A. J.; PEREIRA, D. W.; SANTOS, V. S. F. Aventura e educação na Base Nacional Comum. *Eccos Revista Científica*, v. 41, p. 107-125, 2016.

JOGOS E BRINCADEIRAS DE MATRIZ INDÍGENA E AFRICANA: UM
RELATO DA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DE
EDUCAÇÃO FÍSICA DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA

GAMES AND PLAY OF INDIGENOUS AND AFRICAN MATRIX: A
REPORT ON THE CONTINUING TRAINING OF PHYSICAL
EDUCATION TEACHERS IN THE MUNICIPALITY OF VILA VELHA

JUEGOS Y JUEGOS DE MATRIZ INDÍGENA Y AFRICANA: INFORME
SOBRE LA FORMACIÓN CONTINUA DE PROFESORES DE
EDUCACIÓN FÍSICA EN EL MUNICIPIO DE VILA VELHA

Cristiana Martins Lira de Deus¹¹⁵

Vanessa Calazans Mathias¹¹⁶

Waldnah Rodrigues da Silva¹¹⁷

Juliana Guimarães Saneto¹¹⁸

PALAVRAS-CHAVE: Formação Continuada, Jogos e Brincadeiras, Cultura Afro-Brasileira e Indígena.

INTRODUÇÃO

A Educação Física, segundo a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), é o componente curricular que aborda as práticas corporais em suas diversas formas de codificação e significação social, entendidas como manifestações expressivas dos sujeitos, produzidas por diferentes grupos sociais ao longo da história (Brasil, 2018). Dentro da BNCC, as brincadeiras e jogos constituem uma unidade temática da Educação Física, explorando atividades voluntárias realizadas em limites de tempo e espaço, com a criação e alteração de regras, além da apreciação do ato de brincar. Essas práticas não têm um conjunto fixo de regras e são constantemente recriadas por diversos grupos culturais (Brasil, 2018).

Apesar de reconhecer as lacunas e fragilidades da BNCC, identifica-se e destaca-se a importância do mapeamento que traz em relação aos jogos e brincadeiras pertencentes à memória de povos indígenas e comunidades tradicionais, vistas como veículos de saberes

¹¹⁵ Professora das redes municipais de Vila Velha e de Guarapari.

¹¹⁶ Professora da rede municipal de Vila Velha.

¹¹⁷ Professora das redes municipais de Vila Velha e de Cariacica.

¹¹⁸ Professora da rede municipal de Vila Velha e da Faculdade Multivix Vila Velha.

sobre convivência, reconhecendo valores e modos de vida de distintas realidades socioambientais brasileiras (Brasil, 2018).

Para garantir a implementação da Lei 11.645/2008, que inclui as histórias e culturas afro-brasileiras e indígenas na grade curricular, o Grupo de Estudos e Pesquisa de Educação Física da Prefeitura de Vila Velha (GEPEF) buscou fortalecer o conhecimento sobre essas culturas no município por meio de formações continuadas oferecidas aos professores da rede no ciclo formativo de 2025. As temáticas abordadas nas formações incluíram jogos, brincadeiras, danças e lutas de matriz indígena e africana.

O objetivo deste trabalho foi relatar a experiência de um dos encontros formativos dos professores de Educação Física da rede de Vila Velha, focando nos jogos e brincadeiras de matriz indígena e africana. Para tanto, foram trazidos os aspectos do planejamento, desenvolvimento e avaliação desse encontro formativo.

A FORMAÇÃO CONTINUADA SOBRE JOGOS E BRINCADEIRAS DE MATRIZ INDÍGENA E AFRICANA

A formação continuada foi estruturada com base em metodologias ativas, promovendo a participação efetiva dos professores como protagonistas do processo formativo. A estratégia de rotação por estações organizou diferentes espaços de aprendizagem, experimentação e reflexão, garantindo uma abordagem diversificada de conteúdos sobre as histórias e culturas afro-brasileiras e indígenas na educação infantil e no ensino fundamental. Para tanto foi necessário desenvolver um estudo prévio sobre o tema para melhor abordar e selecionar os jogos e as brincadeiras de matriz indígena e africana.

Em cada estação, os professores puderam conhecer e experimentar práticas corporais de origem afro-brasileira e indígena como variações de amarelinha, brincadeira terra-mar, jogo de memória utilizando palavras de origem indígena e africana, brincadeiras do povo Bororo e o jogo da onça. Cada estação foi acompanhada por um mediador que orientava, provocava reflexões e estabelecia relações entre a experiência vivida e os fundamentos pedagógicos da Educação Física.

Além do mediador, foram utilizados cartões de orientação com elementos conceituais relacionados a cada prática e suas origens. A intenção de utilizar esses recursos era instigar a curiosidade dos professores como ponto de partida para uma ação-reflexão sobre as atividades propostas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A metodologia da formação foi avaliada positivamente pelos professores. O GEPEF, responsável pela organização do encontro, destacou a importância de manter estratégias formativas que mobilizem a participação efetiva e reflexiva dos professores. O grupo identificou sinais de progresso na superação da dicotomia entre a dimensão conceitual e a procedimental, ao oferecer uma experiência formativa que enfatizasse tanto a fruição de jogos e brincadeiras quanto a fundamentação teórica relacionada às práticas corporais, conferindo a elas significados.

Essa abordagem está alinhada com as reflexões de Bracht (2010), que defende a integração entre o "saber-fazer" e o "saber sobre esse fazer". Por fim, a proposta visou sensibilizar os professores para a valorização das culturas afro-brasileira e indígena no currículo escolar, conforme a Lei 11.645/2008, assegurando que as práticas corporais fossem compreendidas como expressões culturais ricas em história e identidade.

REFERÊNCIAS

BRACHT, V. A educação física no ensino fundamental. *Seminário Nacional do Currículo em Movimento*, v. 1, p. 1-14, 2010.

BRASIL. Ministério da Educação. *Base Nacional Comum Curricular*. Brasília: MEC, 2018.

BRASIL. Ministério da Educação. Lei n. 11.645 de 10 de Março de 2008. Altera a Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996, modificada pela Lei 10.639, de 9 de janeiro de 2003, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para incluir no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática "História e Cultura Afro Brasileira e Indígena". *Diário Oficial da União*, Brasília, DF, 11 mar. 2008. P. 1.

LUTAS DE MATRIZES AFRO-INDÍGENAS: DIÁLOGOS E CONSTRUÇÕES PEDAGÓGICAS NO ESPAÇO DA FORMAÇÃO CONTINUADA

FIGHTS OF AFRO-INDIGENOUS MATRIXES: DIALOGUES AND CONSTRUCTIONS IN THE SPACE OF CONTINUING TRAINING

LUCHAS DE MATRICES AFROINDÍGENAS: DIÁLOGOS Y CONSTRUCCIONES EN EL ESPACIO DE LA FORMACIÓN CONTINUA

Alex Aziel da Silva¹¹⁹
Aline Pamplona Guedes¹²⁰
Cristina Padilla Gatto¹²¹
Paulo Vitor Gomes¹²²
Juliana Guimarães Saneto¹²³

PALAVRAS-CHAVE: Formação Continuada; Base Nacional Comum Curricular; Lutas afro-indígenas.

INTRODUÇÃO

As lutas fazem parte da história da humanidade. No Brasil, as contribuições das matrizes indígenas e africanas se manifestam em diversas expressões corporais que carregam simbolismos e histórias de resistência. Essas lutas são complexas e articulam aspectos sociais e culturais que revelam formas de ser e estar no mundo. Com o tempo, muitas foram ressignificadas, inclusive como conteúdo escolar. Nesse contexto, as lutas entram na Educação Física, contribuindo para o desenvolvimento integral das crianças.

Com o reconhecimento das heranças culturais brasileiras, surge a Lei nº 10.639/2003, seguida pela Lei nº 11.645/2008, que torna obrigatório o ensino das histórias e culturas afro-brasileiras e indígenas nas escolas. O objetivo é promover o reconhecimento da diversidade cultural e combater preconceitos históricos. No entanto, a implementação dessas leis ocorre de forma lenta.

¹¹⁹ Professor das redes municipal de Vila Velha e Vitória.

¹²⁰ Professora da rede municipal de Vila Velha.

¹²¹ Professora da rede municipal de Vila Velha.

¹²² Professora da rede municipal de Vila Velha.

¹²³ Professora da rede municipal de Vila Velha e da Faculdade Multivix Vila Velha.

Este estudo, realizado pelo Grupo de Estudos e Pesquisas de Educação Física de Vila Velha, busca problematizar o ensino das lutas como uma forma de implementar a Lei 11.645/2008 de maneira efetiva e contextualizada, por meio de ações formativas.

CONTEXTUALIZAÇÃO

O Brasil é um país de pluralidade cultural, com suas matrizes indígenas e africanas como pilares de identidades e tradições. A BNCC legitima as lutas como tema da Educação Física, reconhecendo sua diversidade e relevância sociocultural. Estabelece que devem ser conhecidas e problematizadas desde o 3º ano do Ensino Fundamental, destacando a presença das lutas indígenas e afro-brasileiras no currículo. Isso fortalece a efetivação da Lei nº 11.645/2008, tratando essas práticas como parte do patrimônio cultural escolar.

Contudo, estudos mostram que, mesmo respaldadas por documentos oficiais, essas práticas ainda enfrentam resistências, sendo por vezes invisibilizadas ou tratadas de forma estereotipada. As dificuldades estão ligadas à formação inicial e continuada dos professores (Morcarzel; Cardias-Gomes; Costa, 2023).

Na formação continuada, ao reunir professores em momentos de estudo, diálogo, e partilha de experiências, abre-se a possibilidade de construir coletivamente estratégias para a implementação das Lutas afro-indígenas, em variados contextos, fomentando a contextualização histórica e valorizando narrativas identitárias. Em Vila Velha, por exemplo, os encontros formativos têm demonstrado como esse processo fortalece a atuação docente, em diálogo com documentos normativos; promovendo reflexões críticas e ampliando repertórios pedagógicos.

Tais espaços permitem que os docentes identifiquem tanto desafios quanto possibilidades para desenvolver as Lutas, considerando seu universo diversificado que contempla lutas corporais indígenas como o huka-huka, de povos do Xingu, assim como a capoeira, originária da diáspora africana, dentre outras. É possível, por essa via, favorecer a compreensão das Lutas como práticas culturais que extrapolam a dimensão técnica.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Pensar as Lutas no currículo da Educação Física, sob a perspectiva das matrizes afro-indígenas, é mais do que ensinar golpes ou movimentos técnicos, é reconhecer que tais práticas carregam sentidos sociais e históricos que ultrapassam a simples dimensão esportiva, e que expressam modos de vida, resistência e identidades.

Momentos de formação continuada, que incentivem o diálogo entre teoria e prática, a confluência de saberes, sustentados por reflexões coletivas e trocas de experiências, podem contribuir para superar resistências e promover uma educação mais equânime e antirracista. A aproximação e maior conhecimento sobre as lutas indígenas e africanas possibilitam um trabalho docente seguro, contextualizado e crítico. Acredita-se que integrar tais práticas ao currículo possibilita aos docentes não apenas cumprir a Lei 11.645/2008, mas transformar o espaço escolar em ambiente de reconhecimento, pertencimento, valorização da diversidade cultural e de combate a visões eurocêntrica e coloniais, promovendo uma educação mais crítica, que reconhece o corpo e suas práticas como espaços de memória, saber, ancestralidade, reconstrução e ressignificação.

Nessa direção, a BNCC, mesmo com lacunas e fragilidades, possibilita um trabalho docente que abre caminho para que os estudantes reconheçam a riqueza da diversidade cultural que constitui a sociedade e identidade brasileira. Dessa forma, a Educação Física pode assumir papel protagonista no fomento do saber cultural que emerge das Lutas, na promoção do respeito, da equidade e da cultura de paz, reafirmando seu compromisso com uma educação transformadora.

REFERÊNCIAS

BRASIL. *Lei nº 11.645*, de 10 de março de 2008.

BRASIL. Ministério da Educação. *Base Nacional Comum Curricular*. Brasília: MEC, 2018.

MOCARZEL, R. C. S.; CARDIAS-GOMES, F. J.; COSTA, P. R. G. P. Reflexões e discussões sobre as lutas na BNCC. *Cadernos de Aplicação*, Porto Alegre, v. 36, 2023.

DANÇA E DIVERSIDADE: A IMPLEMENTAÇÃO DAS LEIS 10.639/2003 E 11.645/2008 NO MUNICÍPIO DE VILA VELHA

DANCE AND DIVERSITY: THE IMPLEMENTATION OF LAWS 10.639/2003 AND 11.645/2008 IN THE MUNICIPALITY OF VILA VELHA

DANZA Y DIVERSIDAD: LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS LEYES 10.639/2003 Y 11.645/2008 EN EL MUNICIPIO DE VILA VELHA

Cleidimar Alves de Sousa¹²⁴

Fernanda Mendes Franco¹²⁵

Jhesika Cardoso de Souza¹²⁶

Juliana Guimarães Saneto¹²⁷

PALAVRAS-CHAVE: Dança; Formação Continuada; Educação para as relações étnico-raciais.

INTRODUÇÃO

Trata-se de um recorte do projeto do Grupo de Estudos e Pesquisa em Educação Física de Vila Velha, cujo objetivo é analisar o processo de implementação das Leis 10.639/2003 e 11.645/2008 entre os docentes de Educação Física da rede. O foco de investigação foi o trabalho dos docentes que participam da formação continuada no município, especialmente no que diz respeito ao ensino das danças de matriz indígena e africana.

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) destaca a dança como uma prática corporal fundamental da Educação Física e da Arte. Na educação infantil, a dança é mencionada como linguagem corporal que permite às crianças explorar o mundo ao seu redor. No ensino fundamental, é entendida como práticas corporais caracterizadas por movimentos rítmicos e coreografias específicas.

As danças de matriz indígena e africana estão presentes na BNCC, refletindo a diversidade cultural brasileira e valorizando a contribuição dessas culturas para a identidade nacional. A inclusão dessas danças promove a educação cultural e desenvolve a criatividade e expressão corporal dos alunos.

¹²⁴ Professora da rede municipal de Vila Velha.

¹²⁵ Professora da rede municipal de Vila Velha.

¹²⁶ Professora da rede municipal de Vila Velha e Vitória.

¹²⁷ Professora da rede municipal de Vila Velha e da Faculdade Multivix Vilas Velha.

Siqueira (2023) observa que a dança é o conteúdo menos abordado pelos professores para discutir a educação para as relações étnico-raciais. Na Educação Infantil, Fávero (2022) aponta que as danças são tratadas de forma pontual em datas comemorativas.

As leis 10.639/2003 e 11.645/2008 determinam a inclusão da história da África e das culturas indígenas no currículo escolar, alinhando-se aos documentos nacionais que orientam a educação básica. Apesar de mais de 2 décadas dessas leis, muitos profissionais ainda realizam trabalhos pontuais e estereotipados, o que limita a efetividade do ensino (Franco, 2022). Isso revela a importância da organização em grupo para promover mudanças significativas. Assim, a formação continuada da PMVV em 2025 foca na diversidade, incluindo as danças de matriz indígena e africana.

RESULTADOS

Utilizamos um questionário aplicado ao final de um encontro formativo sobre o tema, realizado em maio de 2025, como instrumento para o levantamento de dados. Este estudo investiga se os docentes mobilizam o ensino das danças de matriz indígena e africana e se sentem que a formação continuada tem contribuído para sua prática docente. As perguntas foram fechadas, permitindo uma análise categórica das respostas.

A formação sobre danças de matriz indígena e africana teve a participação de 94 professores. Desses, 45 atuam na Educação Infantil e 48 no Ensino Fundamental. A maioria (87) dos participantes relatou se sentir mais preparada para trabalhar com o tema, especialmente no contexto da Educação Infantil. No entanto, alguns ainda não se sentem preparados devido à falta de interesse ou à percepção de que a formação não trouxe contribuições significativas.

Na análise das respostas, apenas 20 professores afirmaram ter trabalhado a temática de maneira aprofundada, 45 relataram abordagens pontuais e os demais sinalizaram não ter trabalho ou trabalhado de maneira descontextualizada.

CONSIDERAÇÕES

Os resultados indicam uma necessidade urgente de aprofundar a formação dos professores em relação às danças de matriz indígena e africana, promovendo uma prática pedagógica que não seja apenas pontual, mas que integre essas danças ao cotidiano escolar. A formação continuada deve ser um espaço de reflexão e troca de experiências, permitindo

que os docentes se sintam mais preparados e motivados a abordar essas temáticas em suas aulas.

É fundamental que as formações sigam promovendo discussões sobre a importância da contextualização e problematização das danças, contribuindo para uma educação mais inclusiva e representativa da diversidade cultural brasileira. A continuidade desse trabalho requer um compromisso coletivo dos educadores e da gestão escolar, visando transformar a prática pedagógica e garantir que as leis e diretrizes nacionais sejam efetivamente implementadas nas salas de aula.

REFERÊNCIAS

BRASIL. *Lei nº 10.639*, de 09 de janeiro de 2003.

BRASIL. *Lei nº 11.645*, de 10 de março de 2008.

BRASIL. Ministério da Educação. *Base Nacional Comum Curricular*. Brasília: MEC, 2018.

FÁVERO, R. F. *Desafios e possibilidades para a mediação pedagógica com as danças populares no contexto da educação infantil*. 2022. 155 f. Dissertação (Mestrado em Educação Física) - Universidade Federal do Espírito Santo, Vitória,, 2022

FRANCO, F. M.. *Contação de histórias, brincadeiras e dramatização nas mediações pedagógicas da educação física com a educação infantil*. 2022. 237 f. Dissertação (Mestrado em Educação Física) - Universidade Federal do Espírito Santo, Vitória, 2022.

SIQUEIRA, L. T. *Danças nas aulas de educação física do ensino fundamental e as relações étnico-raciais: desafios e possibilidades*. 2023. 204 f. Dissertação (Mestrado Profissional em Educação Física em Rede Nacional) – Instituto de Educação, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2023.

A VIOLÊNCIA DE GÊNERO CONTRA PROFESSORAS E SEU IMPACTO SOBRE O TRABALHO DOCENTE: CASOS NO MUNICÍPIO DE CARIACICA

GENDER-BASED VIOLENCE AGAINST FEMALE TEACHERS AND ITS IMPACT ON TEACHING WORK: CASES IN THE MUNICIPALITY OF CARIACICA

LA VIOLENCIA DE GÉNERO CONTRA PROFESORAS Y SU IMPACTO EN EL TRABAJO DOCENTE: CASOS EN EL MUNICIPIO DE CARIACICA

Julyana Vieira da Silva¹²⁸
Erineusa Maria da Silva¹²⁹
Universidade Federal do Espírito Santo

PALAVRAS-CHAVE: violência de gênero; professoras de Educação Física; docência.

INTRODUÇÃO

A violência de gênero, estruturada historicamente em bases patriarcais, persiste como realidade social e educacional no Brasil, atingindo de forma expressiva mulheres no exercício da docência. Uma das cidades do Espírito Santo com mais índices de violência de gênero é Cariacica. Segundo dados da Secretária de Estado da Segurança Pública (Sesp), em 2024, Cariacica foi o terceiro município a registrar mais violências domésticas, com 1904 vítimas, 62 a mais que no ano anterior. Certamente, dentre as mulheres que sofrem violências, algumas exercem a profissão docente. O presente estudo buscou identificar os tipos de violências de gênero sofridas por professoras de Educação Física da rede pública municipal e estadual do município de Cariacica/ES, dentro e fora da escola, e analisar como essas violências influenciam sua prática docente.

METODOLOGIA

A pesquisa foi do tipo qualitativa e teve como método a pesquisa de campo, fundamentada em Gerhardt e Silveira (2009). Adotamos também investigações documentais

¹²⁸ Graduada no curso de Licenciatura em Educação Física, pela Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), Vitória, Espírito Santo, Brasil. *E-mail:* juhvieira2001@outlook.com.

¹²⁹ Professora Doutora do curso de Licenciatura em Educação Física, pela Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), Vitória, Espírito Santo, Brasil. *E-mail:* erineusams@yahoo.com.br

e bibliográficas. A produção de dados ocorreu por meio de questionário estruturado via *Google Forms*, enviado pelo *WhatsApp* a docentes de Cariacica/ES. Sete professoras responderam. Para preservar as identidades das professoras, foram adotados nomes fictícios. As questões abordaram perfil sociodemográfico, experiências com violências de gênero e percepções sobre o ambiente escolar.

RESULTADOS

Constatou-se que a maioria das participantes já vivenciou ou presenciou violência de gênero, sendo a violência psicológica a mais recorrente. Houve relatos de violência física, moral e patrimonial, tanto no ambiente doméstico quanto escolar. Essas experiências afetaram negativamente a autoestima, o autocuidado e o desempenho profissional. Estratégias de enfrentamento incluíram a necessidade de conscientização e de debates em sala de aula, embora nem todas se sentissem preparadas para tratar o tema, apontando falta de formação específica e receio das reações da comunidade escolar. Notou-se que, mesmo em contextos distintos de renda, etnia ou idade, todas estiveram, em algum momento, expostas a situações de violência.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A pesquisa evidencia que a violência de gênero impacta diretamente a prática docente, revelando carência de apoio institucional e de formação continuada para o enfrentamento da temática. Recomenda-se que cursos de licenciatura e políticas públicas priorizem a abordagem da violência de gênero, de modo a promover ambientes escolares mais seguros e inclusivos. O estudo reforça a necessidade de ampliar o debate, fortalecer redes de apoio e implementar ações pedagógicas voltadas à equidade de gênero.

REFERÊNCIAS

BRASIL. *Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social (SESP)*. Monitoramento da Violência Contra a Mulher. Espírito Santo, 2025. Disponível em: <https://sesp.es.gov.br/painel-de-violencia-mulher>. Acesso em: 13 ago. 2025

GERHARDT, T. E.; Silveira, D, T. Métodos de Pesquisa. *Série Educação a Distância*, 2009. Disponível em: MET.PESQUISA.indd. Acesso em: 13 ago. 2025

LUTAS INDÍGENAS, QUESTÕES ÉTNICO-RACIAIS E A EDUCAÇÃO FÍSICA NO ESTÁGIO SUPERVISIONADO NO ENSINO MÉDIO

INDIGENOUS STRUGGLES, ETHNIC-RACIAL ISSUES AND PHYSICAL EDUCATION IN SUPERVISED INTERNSHIP IN HIGH SCHOOL TITLE IN ENGLISH

LUCHAS INDÍGENAS, CUESTIONES ÉTNICO-RACIALES Y EDUCACIÓN FÍSICA EN PRÁCTICAS SUPERVISADAS EN LA ESCUELA SECUNDARIA

Kalline Pereira Aroeira¹³⁰

Rosimara Soares Dias¹³¹

Esthela Basilio Wanzeler¹³²

Julha Zuccolotto Totola¹³³

Otávio Seara Brito¹³⁴

Universidade Federal do Espírito Santo

PALAVRAS-CHAVE: Estágio supervisionado; Educação Física; Ensino Médio.

INTRODUÇÃO

Esta produção refere-se a um relato de experiência e estudo teórico desenvolvido no segundo semestre do ano de 2025, em uma disciplina obrigatória do curso de Licenciatura em Educação Física do Centro de Educação Física e Desportos da Universidade Federal do Espírito Santo, intitulada Estágio supervisionado da Educação Física no Ensino Médio.

Esse processo formativo envolveu estagiários licenciandos e os professores da instituição campo e da universidade, colaborando para a relação entre os saberes teóricos e os saberes das práticas, assim como afirmam Pimenta e Lima (2010).

Nessa perspectiva em diálogo com a instituição escolar campo, localizamos a existência do Projeto Saberes ancestrais afroindígenas e a atuação do profissional de Educação para as Relações Étnico-raciais (ERER), que tem trabalhado no sentido de mediar

¹³⁰ Docente Associada da Universidade Federal do Espírito Santo.

¹³¹ Docente da Rede Estadual do Espírito Santo.

¹³² Acadêmica do Curso de Licenciatura em Educação Física do Centro de Educação Física e Desportos/Universidade Federal do Espírito Santo.

¹³³ Acadêmica do Curso de Licenciatura em Educação Física do Centro de Educação Física e Desportos/Universidade Federal do Espírito Santo.

¹³⁴ Acadêmico do Curso de Licenciatura em Educação Física do Centro de Educação Física e Desportos/Universidade Federal do Espírito Santo.

e incentivar o trabalho com os conteúdos etnoraciais e indígenas nessa instituição. Com esse cenário, fomos incentivados a mobilizar nessa instituição temas ainda pouco abordados nas aulas de educação física no ensino médio. Na sequência desta produção, sintetizamos essa experiência.

O CONTEÚDO LUTAS E DANÇAS INDÍGENAS NAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA NO ENSINO MÉDIO: SOBRE UMA EXPERIÊNCIA DE ESTÁGIO EM ESCOLA PÚBLICA

Apresentamos nesta seção, os principais resultados vivenciados no decorrer da experiência de estágio, ocorrido durante um semestre, com o ensino do conteúdo de lutas indígenas, com destaque para o Huka-Huka, Derruba Toco e a Luta Marajoara.

Partimos da compreensão de Lutas indígenas como conteúdo que se trata de um direito garantido por meio da lei nº 11.645/08 (Brasil, 2008) que incluiu a obrigatoriedade do ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena na educação básica brasileira.

No percurso da experiência vivenciada com o estágio supervisionado no ensino médio, assim como reconhecem os estudos de Siqueira et al. (2023) e Silva (2021) ao abordarem a temática de lutas indígenas na escola, identificamos que os estudantes ampliaram seus conhecimentos sobre esse fenômeno, assim como, a produção de reflexões sobre a importância e a urgência de valorizar a cultura indígena no Brasil.

Nesse contexto, tematizamos as práticas indígenas não como um fim em si mesmas, mas com a necessária problematização e a reflexão crítica sobre os processos sociais e políticos, as relações de poder e as historicidades que envolvem os grupos indígenas no Brasil.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este estudo teve como objetivo relatar e sistematizar reflexões sobre a tematização das lutas indígenas no contexto das atividades vivenciadas com Educação Física escolar no percurso de uma disciplina obrigatória de estágio curricular supervisionado no ensino médio.

Ao considerarmos as reflexões construídas entre estudantes da escola, licenciandos estagiários de educação física e docentes da universidade (professora orientadora de estágio e docente supervisora da escola campo), compreendemos que a formação docente, tanto

inicial quanto continuada, deve abordar, de maneira efetiva, as questões previstas pela Lei nº 11.645, para que os professores de Educação Física compreendam a importância da diversidade étnica, não privando os estudantes universitários e da escola desse conhecimento.

REFERÊNCIAS

BRASIL. *Lei 11.645, de 10 de março de 2008*. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-010/2008/Lei/L11645.htm. Acesso em: 22 ago. 2025.

PIMENTA, S. G.; LIMA, M. S. L. *Estágio e docência*. 5. ed. São Paulo: Cortez, 2010.

SILVA, Fabíolla Kattlheen Neves. As leis 10.639 e 11.645 e Educação Física escolar, um relato de ações do projeto de extensão lusco fusco: lutas na escola. *Temas em educação física escolar*, v. 6, n. 3, p. 1- 15, 2021.

SIQUEIRA, Luana Torquato et al. Experiências pedagógicas da educação física com as culturas africanas e indígenas. *Temas em educação física escolar*, v. 8, n. 1, p. 1-16, 2023.

RELATO ACERCA DA EXPERIÊNCIA COM A INCLUSÃO DE UM ALUNO COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA NAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA

REPORT ON THE EXPERIENCE OF INCLUDING A STUDENT WITH A HEARING IMPAIRMENT IN PHYSICAL EDUCATION CLASSES

INFORME SOBRE LA EXPERIENCIA DE INCLUSIÓN DE UN ALUMNO CON DISCAPACIDAD AUDITIVA EN CLASES DE EDUCACIÓN FÍSICA

Kesya Costa Matielo¹³⁵
Alice Vitória de Souza Silva¹³⁶
Ludmila Araújo Vieira¹³⁷
Ana Paula Bernardi Portilho¹³⁸
Wanderson do Amaral Portilho¹³⁹
Faculdade do Futuro

PALAVRAS-CHAVE: Educação Física; Inclusão; PIBID.

INTRODUÇÃO

O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) é um programa que possibilita que os alunos tenham experiências de exercício de docência na educação básica, onde vivenciamos o cotidiano escolar de perto, desenvolvemos aulas e interagimos ativamente com os alunos das escolas, além de desenvolvermos produções científicas relacionadas à docência e as suas vivências com o programa.

Na escola em que estagiamos tivemos uma experiência com um aluno do ensino fundamental que possui deficiência auditiva e a partir deste contexto surgiu a proposta de relatar os desafios enfrentados para a inclusão de um aluno com deficiência auditiva nas aulas de educação física do 3º ano do ensino fundamental, através de um relato de experiência, tendo como contexto o PIBID.

¹³⁵ Autora. Acadêmica do curso de Educação Física – Licenciatura.

¹³⁶ Coautora. Acadêmica do curso de Educação Física – Licenciatura.

¹³⁷ Coautora. Acadêmica do curso de Educação Física – Licenciatura.

¹³⁸ Coautora. Doutora em Educação Física. Docente no curso de Educação Física – Licenciatura.

¹³⁹ Coautor. Mestre em Educação Física. Docente no curso de Educação Física – Licenciatura.

CONTEXTO

Segundo Sasaki (2004), a inclusão pressupõe mudanças sociais para acomodar indivíduos com necessidades especiais, promovendo a equiparação de oportunidades e eliminando barreiras de acessibilidade.

A deficiência auditiva pode ser desenvolvida por diversos fatores e em diferentes fases da vida, como até mesmo antes, durante ou depois do nascimento do indivíduo. Segundo Melchior et al (2009, p. 01):

[...] a deficiência auditiva pode afetar o desenvolvimento cognitivo, aprendizagem, linguagem e inclusão social da criança, além da privação sensorial, provocando consequências biopsicossociais. A função auditiva estabelece a comunicação com o ambiente e o equilíbrio, que participa de todas as funções motoras e posturais.

A pesquisa foi conduzida durante o primeiro e meados do segundo semestre de 2023, no contexto do PIBID. Para a produção do nosso relato de experiência descreveremos como foi nossa experiência de estágio no PIBID com um aluno com deficiência auditiva e os desafios encontrados para incluir ele nas aulas de educação física. O estágio aconteceu na Escola Estadual Monsenhor Gonzalez durante o segundo semestre de 2023, numa turma de 3º ano do ensino fundamental.

RESULTADOS

A partir da experiência podemos destacar e refletir sobre alguns pontos desafiadores da inclusão de alunos com deficiência auditiva nas aulas de educação física, vamos discorrer a seguir.

A deficiência auditiva afeta a capacidade de percepção dos sons, prejudicando a compreensão e a aprendizagem do aluno surdo (Procópio, 2021), (mesmo com a intérprete de libras presente), que muitas vezes encontra dificuldades, principalmente, em ambiente externo a sala de aula, muitos elementos de distração podem dificultar ainda mais a comunicação entre aluno e professor.

Ainda sobre comunicação e linguagem, percebemos que apenas o intérprete de libras comunicava-se adequadamente com o aluno, o professor de educação física da turma não tinha conhecimento que permitisse a comunicação, assim como os demais colegas. Neste contexto, há de ser questionar o processo de inclusão, visto que a interação entre colegas e com o professor acaba por ser limitada. A inclusão não é garantida apenas pela integração do aluno surdo, sendo necessárias condições físicas, sociais e educacionais adequadas na escola para o desenvolvimento e socialização (Procópio, 2021).

Percebemos também, certa dificuldade do professor de educação física em adequar atividades para facilitar a participação dos alunos. É necessário que os professores de Educação Física tenham uma ideia mais ampla do que seja movimento para valorizarmos cada passo obtido pelo aluno na consecução das atividades propostas e isso é inerente ao ser humano independente de ele apresentar necessidades educativas especiais ou não (Lopes; Valdez, 2003). Muitas vezes os professores têm certa resistência e/ou limitações em romper com o tratamento tradicional dos conteúdos da Educação Física (Procópio, 2003), o que por vezes dificulta o processo de inclusão é essencial que os professores de Educação Física desenvolvam em suas aulas atividades dinâmicas e experiências lúdicas que integrem diferentes conteúdos, indo além das técnicas esportivas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As estratégias de sucesso são ações intencionais, flexíveis, que se adaptam às características e necessidades do aluno, e que se desenvolvem na interação professor-aluno. Elas podem ser simples, como posicionar-se corretamente ou usar gestos, mas são cruciais para a funcionalidade do aluno na atividade (Fiorini; Manzini, 2018).

É necessário mais que empatia para que efetivamente aconteça a inclusão de deficientes auditivos em aulas de educação física. É necessário amplo conhecimento das características do aluno deficiente e suas experiências, mínimo conhecimento da Libras para realmente ser possibilitada a comunicação com o professor.

No entanto, entendemos que acima de tudo a prática pedagógica da educação tem que ser repensada no sentido de ampliarmos as experiências de movimento dos alunos, pois se estivermos pautados em uma educação física motora, a inclusão certamente não tem possibilidades de ser efetiva.

REFERÊNCIAS

FIORINI, M. L. S.; MANZINI, E. J. Estratégias de Professores de Educação Física para Promover a Participação de Alunos com Deficiência Auditiva nas Aulas. *Revista Brasileira de Educação Especial*, v. 24, n. 2, p. 183–198, abr. 2018. Disponível em <https://www.scielo.br/j/rbee/a/PdNFXTkjnKcsS3NBLpTctQL/?format=pdf&lang=pt> .

LOPES, A. W de A.; VALDÉS, M. T. M. Formação de professores de educação física que atuam com alunos com necessidades educacionais especiais (deficiência auditiva): uma experiência no ensino fundamental da rede pública de Fortaleza. *Revista Brasileira de Educação Especial*, v. 9, n. 02, p. 195-210, 2003. Disponível em <http://educa.fcc.org.br/pdf/rbee/v09n02/v09n02a07.pdf> .

MELCHIOR, C. K. et al. Avaliação do equilíbrio de crianças com deficiência auditiva por meio da escala de desenvolvimento motor. *Rev. Ter. Man*; 7(32): 270-277, jul.-ago. 2009. Disponível em: <https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/lil-545616>.

PROCÓPIO, A. *A inclusão de alunos com deficiência auditiva nas aulas de educação física escolar do Ensino Fundamental*. Monografia - Curso de Licenciatura em Educação Física – PUC/Goiás, 2021. Disponível em: <https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/2870>.

SASSAKI, R. K. As escolas inclusivas na opinião mundial. *Viver Consciente*. Disponível em: http://www.viverconsciente.com.br/exibe_artigo.asp?codigo=75&codigo_categoria=13>. 2004.

EDUCAÇÃO FÍSICA COM BEBÊS NA EDUCAÇÃO INFANTIL: ANÁLISE DA PRODUÇÃO ACADÊMICO-CIENTÍFICA

PHYSICAL EDUCATION WITH BABIES IN EARLY CHILDHOOD EDUCATION: ANALYSIS OF ACADEMIC-SCIENTIFIC PRODUCTION

EDUCACIÓN FÍSICA CON BEBÉS EN EDUCACIÓN INFANTIL: ANÁLISIS DE LA PRODUCCIÓN ACADÉMICO-CIENTÍFICA

Laura Helmer Trindade¹⁴⁰

André da Silva Mello¹⁴¹

Universidade Federal do Espírito Santo

PALAVRAS-CHAVE: bebês; educação física; educação infantil.

INTRODUÇÃO

A presença da Educação Física (EF) na Educação Infantil (EI) vem se expandindo e se afirmando, cada vez mais, na primeira etapa da Educação Básica (EB) (Marchiori, 2022). Entretanto, alguns desafios se apresentam para a consolidação dessa área no contexto da EI, como superar uma concepção de infância que enxerga as crianças apenas pelas suas ausências e incompletudes, além de considerar a dinâmica curricular específica dessa etapa. Esses desafios se ampliam quando as práticas pedagógicas da EF são direcionadas às crianças de zero a três anos, sobretudo, quando consideramos os bebês como sujeitos ativos do próprio desenvolvimento. Diante desse cenário, o objetivo deste trabalho é mapear a produção acadêmico-científica da EF brasileira sobre as práticas pedagógicas com os bebês na EI.

METODOLOGIA

Trata-se de uma pesquisa bibliográfica, que utilizou como fontes as seguintes bases de dados: Catálogo de Teses e Dissertações da Capes; Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações; Oásis ibict; e o Portal de Periódicos da Capes. No processo de busca, utilizamos os descritores: bebês, “Educação Física e “Educação Infantil”, que foram

¹⁴⁰ Mestranda pelo Programa de Pós-Graduação em Educação Física (PPGEF) da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES). Membro do Núcleo de Aprendizagens com as Infâncias e os seus Fazeres (NAIF). Essa pesquisa contou com o apoio financeiro da CAPES.

¹⁴¹ Professor do PPGEF da UFES e coordenador do NAIF.

associados pelo operador booleano AND. Identificamos, inicialmente, 101 trabalhos. Por meio dos critérios de inclusão e exclusão, selecionamos 12 trabalhos e, ancorados na Análise Temática, estabelecemos três categorias para interpretação dos dados: *protagonismo dos bebês*, *desenvolvimento motor* e *brincar para os bebês*. Pelos limites do resumo, faremos a análise da categoria *protagonismo dos bebês*.

RESULTADOS

A prática educativa com bebês na EI busca articular o educar e o cuidar como dimensões indissociáveis. No artigo de Vieira e Bezerra (2012), observa-se práticas pedagógicas em que, mesmo diante de uma proposta coletiva, a professora de EF direciona atenção individualizada aos bebês, respeitando os seus tempos e vontades expressas por meio da linguagem corporal, pois algumas crianças manifestaram interesse em participar da atividade proposta, enquanto outras optaram por apenas observar, sendo essa escolha respeitada. Essa sensibilidade do docente para captar os sinais do corpo é essencial para reconhecer os bebês como sujeitos de direitos, produtores de cultura e agentes de si (Corsaro, 2011). Ramirez (2019) e Vilarino *et al.* (2020) reforçam que a organização do ambiente e a seleção de materiais favorecem interações ricas entre os bebês, ampliando seus repertórios motores, cognitivos e sociais. Segundo Vilarino *et al.* (2020), o corpo se constitui como meio privilegiado de expressão e comunicação dos saberes infantis, tornando-se dimensão central no processo educativo que considera as agências dos bebês.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com base na categoria analisada, podemos afirmar que os bebês manifestam o seu protagonismo e os seus interesses por meio do corpo. Cabe ao docente ter um olhar atento e sensível para considerar as características individuais de cada bebê e a valorizar as práticas autorais desses sujeitos em seus processos de desenvolvimento e socialização.

REFERÊNCIAS

CORSARO, W. *Sociologia da infância*. Porto Alegre: Artmed, 2011.

MARCHIORI, A. F. *As práticas de escrita na formação continuada com os professores de educação física na educação infantil de vitória*. 2022. 253f. Tese (Doutorado em Educação Física) – Universidade Federal do Espírito Santo. Vitória, 2022.

RAMIREZ, G. S. *Educação Física na Educação Infantil: ambiente e materiais como recursos pedagógicos para bebês*. 2019. 179f. *Dissertação* (Mestrado em Educação Física) – Universidade Estadual de Campinas. Campinas, 2019.

VIEIRA, C. L. N.; BEZERRA, M. S. H. Compartilhando propostas pedagógicas na educação infantil: a educação física e uma experiência com bebês. *Zero-a-seis*, Florianópolis, v.14, n. 26, jul./dez., 2012.

VILARINO, D. T; FRUTUOSO, A. S; FIGUEIREDO, J. P; DUEK, V. P Experiência docente com bebês: um olhar a partir da educação física. *Retratos da Escola*, Escola de Formação, v. 14, n. 29, p. 527–539, out., 2020.

DANÇA COMO ATIVIDADE EXTRACURRICULAR: ANÁLISE SOBRE A REALIDADE DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS – ES

DANCE AS AN EXTRACURRICULAR ACTIVITY: AN ANALYSIS OF THE REALITY IN THE MUNICIPALITY OF SÃO MATEUS - ES

LA DANZA COMO ACTIVIDAD EXTRACURRICULAR: UN ANÁLISIS SOBRE LA REALIDAD DEL MUNICIPIO DE SÃO MATEUS - ES

Letícia Pasquali Corrêa¹⁴²
Franciny dos Santos Dias
Camila Honorio
Centro Universitário Vale do Cricaré

PALAVRAS-CHAVE: Dança. Escola. Educação Física. Extracurricular.

INTRODUÇÃO

A Dança, uma das formas mais antigas de expressão humana, acompanha a civilização e integra práticas culturais e sociais. Apesar de sua relevância histórica, sua presença nas escolas é limitada, além disso, seu ensino costuma focar em métodos tradicionais e no produto final, deixando de lado o processo criativo e as experiências individuais dos alunos (CORRÊA; BERTONI, 2014).

O objetivo do estudo foi analisar a inserção da Dança como atividade extracurricular em escolas municipais da periferia de São Mateus – ES, diante da escassez de projetos culturais e da predominância das atividades esportivas. Foi realizada uma pesquisa aplicada, exploratória, com abordagens quantitativa e qualitativa, que trabalha com o universo de significados, de motivações, aspirações, crenças, valores e atitudes (MINAYO, 2014). A pesquisa também incluiu revisão bibliográfica, aplicação de questionários, entrevista e intervenção pedagógica. Essa intervenção ocorreu em uma escola municipal, com doze aulas em três turmas do 4º ano ao longo de quatro semanas, onde as crianças vivenciaram Danças Urbanas e Contemporânea.

¹⁴² Licenciatura em Educação Física. Centro Universitário Vale do Cricaré.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

DANÇA EXTRACURRICULAR: VISÕES INSTITUCIONAIS, DOCENTES E DOS ALUNOS

A pesquisa ocorreu em três etapas: entrevista com gestor, questionários aplicados aos professores e vivência dos alunos(as). A entrevista com o representante da Secretaria Municipal de Educação revelou a inexistência de projetos extracurriculares de Dança em São Mateus, atribuída à falta de solicitação por parte das escolas. Nos questionários, apenas 10 dos 26 professores demonstraram interesse em atuar com a modalidade, enquanto a maioria apontou falta de tempo, desinteresse em se especializar ou desconhecimento de sua relevância. Apesar do número significativo de licenciados em Educação Física na região, são poucos os docentes motivados e disponíveis para atuar nessa área.

A Dança, apesar de reconhecida por seu valor motor, criativo e socioemocional (BARRETO, 2004), ainda é trabalhada de forma superficial nas aulas regulares, restrita ao cumprimento curricular e limitada por barreiras institucionais e socioculturais. Essas condições reduzem seu potencial pedagógico e dificultam sua consolidação como prática efetiva no ambiente escolar.

A intervenção revelou que a interação entre os colegas, uma proposta estruturada e o apoio familiar favorecem a participação dos estudantes, ampliando a motivação e a evolução dos mesmos. A adesão dos alunos cresceu ao longo do tempo, impulsionada pelo entusiasmo coletivo, como exemplificado no relato: “Entrei porque todo mundo falou que era legal” (ALUNO D). Além disso, a prática contribuiu para a socialização, a confiança e a autoestima, reafirmando a Dança como ferramenta educativa e cultural capaz de enriquecer as atividades escolares e extracurriculares.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O estudo identificou a ausência de projetos extracurriculares de Dança nas escolas de São Mateus – ES, devido à falta de demanda institucional e escassez de professores interessados. A intervenção mostrou, porém, que os alunos demonstram entusiasmo e ganhos na autoestima, criatividade, socialização e percepção corporal. As modalidades escolhidas, Danças Urbanas e Contemporânea, foram eficazes para estimular a expressão corporal, o desenvolvimento motor e a integração social, evidenciando o potencial da Dança como ferramenta pedagógica para o desenvolvimento integral. Recomenda-se incentivar a implementação desses projetos por meio da colaboração entre escolas, professores e

famílias, com formação docente e estratégias para aumentar a adesão dos alunos. Assim, a Dança nas atividades extracurriculares supera barreiras socioculturais, promove experiências artísticas, fortalece a interação social e contribui para a formação de alunos mais confiantes e integrados, consolidando-se como prática cultural e pedagógica relevante na escola.

REFERÊNCIAS

BARRETO, A. A dança como conteúdo da Educação Física escolar e os desafios da prática pedagógica. *Revista Brasileira de Educação Física e Esporte*, v. 18, n. 2, p. 129-137, 2004. Acesso em: 22 ago. 2025.

CORRÊA, J. F.; BERTONI, V. L. S. Dança na Educação Básica: apropriações de práticas contemporâneas no ensino de dança. *Revista Brasileira de Estudos da Presença*, v. 4, n. 3, p. 509-526, 2014. Acesso em: 22 ago. 2025.

MINAYO, Maria Cecília, FERREIRA, Suely, GOMES, Romeu. *Pesquisa social: teoria, método e criatividade*. 1 ed. Petrópolis: Editora Vozes, 1993.

DAS OLIMPÍADAS AO CHÃO DA ESCOLA: EXPERIENCIANDO O ATLETISMO NO ENSINO FUNDAMENTAL I

FROM THE OLYMPICS TO THE SCHOOL FLOOR: EXPERIENCES OF ATHLETICS IN ELEMENTARY SCHOOL

DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS A LA ESCUELA: EXPERIENCIAS DE ATLETISMO EN LA ESCUELA PRIMARIA

Lívia Pires Andrade
Universidade Federal do Espírito Santo

PALAVRAS-CHAVE: estágio; educação física escolar; atletismo.

INTRODUÇÃO

De acordo com os estudos de Larrosa:

[...] o saber da experiência é um saber particular, subjetivo, relativo, contingente, pessoal. Se a experiência não é o que acontece, mas o que nos acontece, duas pessoas, ainda que enfrentem o mesmo acontecimento, não fazem a mesma experiência. O acontecimento é comum, mas a experiência é para cada qual sua, singular e de alguma maneira impossível de ser repetida (Larrosa, 2002, p. 27).

Partindo deste pensamento, este artigo objetiva relatar as experiências dos alunos(as) vividas nas aulas de Educação Física, durante a disciplina de “Estágio Supervisionado da Educação Física no Ensino Fundamental I” do curso de Licenciatura em Educação Física da UFES aplicado no semestre 2025/1, a partir do olhar de uma das discentes atuante no processo.

A escola, localizada no bairro Itararé Vitória-ES, atende crianças em torno da comunidade, a maioria oriunda do morro ao lado. São crianças que carecem de atenção, afeto, mas com um repertório motor gigantesco, que, em sua maioria, crescem usufruindo das brincadeiras de rua. Ao mesmo tempo, esse entorno é perpetuado pela violência e criminalidade que elas são expostas diariamente, tendo que conviver com essa realidade que acabam levando para o dia a dia, até mesmo na escola.

METODOLOGIA

Pensamos no conteúdo Esportes da BNCC (2017), mais precisamente nos esportes de marca. O Atletismo, que se configura como tal, foi uma ideia que surgiu por ser algo bem novo e que trabalha com regras e bom controle de si mesmo nas provas individuais e respeito e sincronia com a “equipe” nas provas em grupo (fatores que pretendíamos trabalhar com a turma após a aula diagnóstica). Além disso, o esporte estava em ascensão após as Olimpíadas em 2024.

Os alunos, principalmente os meninos, sempre pediam para que naquela aula tivesse futebol e para contornar essa situação sem prejudicar ambos os lados, foram feitos combinados para que a aula fluísse. Foi nítido a participação deles na aula, mas não só pensando nos minutos destinados para o futebol, mas sim, no prazer de estar vivenciando o atletismo que aos poucos foi conquistando quem ainda se sentia tímido com a prática. E o resultado foi mágico! As crianças perguntavam o que iríamos fazer naquela manhã, se iríamos correr ou até mesmo saltar (aulas que elas haviam feito semanas atrás), se mostrando animadas. Segundo Chicon (2013), os combinados são aspectos muito importantes da aula para gerar uma sintonia entre professores-alunos, contribuindo para o bom andamento das atividades e fluidez da aula e satisfação dos alunos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Levar esse esporte para as crianças que só viam ele na televisão, solidificou ainda mais minha paixão por ele, que tanto me molda e me faz querer ser melhor. Aplicar esse conteúdo nas aulas de Educação Física, reafirmou o meu desejo em se tornar professora e me encorajou a sempre buscar inovar em minhas aulas, para que meus alunos possam sempre ter experiências com algo que viveram e que tocaram eles de alguma forma pois é isso que torna cada vivência única para cada ser humano. A partir desta experiência que tive no chão da escola, levo comigo a seguinte reflexão: *“Como transformar minhas aulas em experiências que possam a vir tocar meus alunos para que levem aquele momento para a vida?”*.

Durante as aulas, cada criança respondeu singularmente a esta pergunta, seja com afetos, desenhos, perguntas e até a própria participação nas aulas, reafirmando o pensamento de Vygotsky que diz: “O aprendizado desperta processos internos de desenvolvimento que só podem ocorrer quando a criança interage com outras pessoas.” Onde internalizamos o que vivemos (Vygotsky 1991), desde que aquilo nos toque e nos atravesse (Larrosa 2002).

Figura 1 – Desenho feito por um dos alunos na última aula, no momento de avaliação do que mais gostaram.

Fonte: a autora (2025).

Figura 2 – Momento de avaliação do que mais gostaram feito por uma das alunas.

Fonte: a autora (2025).

Figura 3 – Atividade de salto em distância.

Fonte: a autora (2025).

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BRASIL. Ministério da Educação. *Base Nacional Comum Curricular*. Brasília: MEC, 2018, p. 217.

LARROSA, Jorge Larrosa. *Notas sobre a experiência e o saber de experiência*. Universidade de Barcelona, Espanha: 2002.

CHICON, José Francisco. *Jogo, mediação pedagógica e inclusão: um mergulho no brincar*. 2. ed. Várzea Paulista, SP: Fontoura, 2013.

NARRATIVAS AUTOBIOGRÁFICAS DE PROFESSORAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA NA EDUCAÇÃO INFANTIL

AUTOBIOGRAPHICAL NARRATIVES OF PHYSICAL EDUCATION TEACHERS IN EARLY CHILDHOOD EDUCATION

NARRATIVAS AUTOBIOGRÁFICAS DE MAESTRAS DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA EDUCACIÓN INFANTIL

Karla Geovana Silveira Adorno¹⁴³
Bethânia Alves Costa Zandomínegue¹⁴⁴
Raquel Firmino Magalhães Barbosa¹⁴⁵
Luana Zanotto¹⁴⁶
Colégio Pedro II
Universidade Federal de Goiás

PALAVRAS-CHAVE: educação física; educação infantil; narrativas autobiográficas.

INTRODUÇÃO

A Educação Infantil (EI) caracteriza-se por uma organização curricular flexível que integra, de forma indissociável, ações de educar e cuidar, valorizando as experiências de socialização. A infância, reconhecida como um período de múltiplas aprendizagens (Kramer, 2006), alcança maior potencial formativo quando mediada por profissionais e ambientes adequados. Nesse cenário, destaca-se o papel do(a) professor(a) de Educação Física (EF) na EI, responsável por mediar experiências corporais que contribuem para a formação integral da criança.

Diante disso, coloca-se a questão: como o(a) professor(a) de EF, com formação específica na área, compreende e exerce seu papel pedagógico na EI? Este estudo, derivado de um Projeto de Iniciação à Pesquisa, objetiva identificar e analisar a compreensão do fazer docente da EF na EI, a partir da ótica de professoras atuantes nesse nível de ensino.

¹⁴³ Graduada em Pedagogia pelo Instituto Federal de Goiás (IFG) e Licenciada em Educação Física pela Universidade Federal de Goiás. Mestranda em Educação no IFG.

¹⁴⁴ Doutora em Educação Física pela Universidade Federal do Espírito Santo (UFES). Docente na Faculdade de Educação Física e Dança da Universidade Federal de Goiás (FEFD/UFG).

¹⁴⁵ Doutora em Educação Física pela Universidade Federal do Espírito Santo (UFES). Professora do Colégio Pedro Segundo (CPII) do Rio de Janeiro.

¹⁴⁶ Doutora em Educação pela Universidade Federal de São Carlos (UFSCar). Docente na Faculdade de Educação Física e Dança da Universidade Federal de Goiás (FEFD/UFG).

MÉTODO

Adotou-se a pesquisa narrativa para a elaboração dos dados. A pesquisa narrativa ocorre quando o sujeito de pesquisa narra, na temporalidade, suas experiências atreladas às trajetórias pessoais, acadêmicas e profissionais (Josso, 2009).

Participaram do estudo três professoras de EF atuantes na EI do Centro-Oeste brasileiro, com acúmulo de cinco anos de exercício profissional na etapa. A escrita dos memoriais foi orientada por um tutorial autoral, conforme ilustrado:

Figura 1 – Roteiro para construção do memorial descritivo autobiográfico

Fonte: Adorno (2023).

As trajetórias narradas contemplam as experiências cotidianas das professoras, com ênfase nas especificidades do fazer docente na pré-escola.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

A análise dos memoriais proporcionou reflexões sobre o processo de formação e a complexidade da prática educativa, revelando os aspectos que integram visões pessoais e profissionais. Ao narrar suas trajetórias, as três professoras rememoram o passado, iniciando pela infância à profissão, enfatizando as suas experiências corporais na interface do trabalho na EI.

Ao concentrar as análises nos processos vividos no cotidiano da docência, foram narradas a necessidade das rotinas na EI como professoras de EF; memórias e reflexões

sobre os desafios da docência; métodos de ensino; entraves políticos; além das lacunas na formação inicial e necessidades de aprofundamento teórico-prático. Estas dimensões dialogam com a literatura consultada (Muller, 2009; Mello *et al.*, 2018; Zanotto; Costa, 2021).

Foram elencadas similaridades entre os relatos das docentes no que tange o papel da EF e a articulação do corpo com as ações do cuidar e o educar. Observou-se que a atuação pedagógica junto à EI se expressa por meio de práticas psicomotoras, aprendizagem mediada por jogos e brincadeiras, atividades de dança, contação de histórias e outras práticas lúdicas recorrentes.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O estudo evidencia o método narrativo autobiográfico como potencializador dos processos de formação docente da EF na EI. Os relatos autorais permitem estruturar uma reflexão autônoma sobre os trajetos e as características pedagógicas, localizando algumas problematizações e futuras ações formativas para a EF.

Investigações que envolvam narrativas de professores(as) em exercício devem continuar em expansão, dada a importância em se desvelar e conhecer em profundidade as características do trato pedagógico com a infância, sobretudo, a partir das lentes docentes.

REFERÊNCIAS

ADORNO, K. G. S.. *Formação docente em educação física para a educação infantil: um estudo das narrativas autobiográficas*. 2023. 60 f. (Licenciatura em Educação Física) - Faculdade de Educação Física e Dança, Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2023.

JOSSO, M. O caminhar para si: uma perspectiva de formação de adultos e de professores. Entrevistador: Margaréte Berkenbrock-Rosito. *Revista @mbienteeducação*, São Paulo, v. 2, n. 2, p. 136-139, ago./dez. 2009.

KRAMER, S. As crianças de 0 a 6 anos nas políticas educacionais no Brasil: educação infantil e ensino fundamental. *Educação & Sociedade*, Campinas, v. 27, n. 96, p. 797-818, 2006.

MELLO, A. da S.; MARTINS, R. L. D. R.; JORGE, R. S.; ZANDOMÍNEGUE, B. A. C. Educação Física na Educação Infantil: Do isolamento pedagógico à articulação com outras áreas do conhecimento. *Kinesis*, v. 36, n. 3, 2018.

ZANOTTO, L.; COSTA, L. B. R. da. A Cultura Corporal na Educação Infantil: uma análise da Base Nacional Comum Curricular e suas implicações para o trabalho docente. *Revista Cocar*, v. 15, n. 32, 2021.

ENTRE NORMAS E LIBERDADE: O NOVO IMAGINÁRIO DO CORPO

BETWEEN NORMS AND FREEDOM: THE NEW IMAGINARY OF THE BODY

ENTRE NORMAS Y LIBERTAD: EL NUEVO IMAGINARIO DEL CUERPO

Lucas Fraga Pereira¹⁴⁷
Universidade Federal do Espírito Santo

PALAVRAS-CHAVE: Corpo; forma escolar; imaginário social.

INTRODUÇÃO

Este estudo analisa a relação entre escola, práticas corporais e transformações socioculturais, discutindo como a lógica disciplinadora da educação formal moldou historicamente o corpo e, ao mesmo tempo, como esse modelo entrou em crise diante de novos imaginários sociais. Nesse sentido, o objetivo desta pesquisa é analisar a aproximação das práticas corporais à forma escolar e discutir de que modo as transformações socioculturais provocaram uma crise de legitimidade desse modelo. Busca-se compreender como essas mudanças abriram espaço para um novo imaginário corporal, pautado pela autonomia, pelo prazer e pela expressão subjetiva, bem como refletir sobre a reconfiguração do papel social e simbólico do corpo na contemporaneidade.

MÉTODO

A pesquisa adota uma abordagem bibliográfica, fundamentada na análise de produções já publicadas, com o objetivo de compreender conceitos, teorias e debates relacionados às práticas corporais, ao corpo e às suas ressignificações no âmbito social e cultural. Conforme destaca Gil (2019), a pesquisa bibliográfica mostra-se particularmente adequada quando se busca construir conhecimento a partir de obras, artigos científicos e outros documentos que permitam a compreensão do desenvolvimento histórico, teórico e conceitual de determinado tema, prescindindo da coleta de dados primários.

¹⁴⁷ Doutorando do PPGEF.

RESULTADOS

Desde o século XVII, a escola consolidou-se como espaço central de formação social. Seu objetivo não era apenas ensinar conteúdos, mas civilizar, organizar e controlar os comportamentos (Vicent, Lahire, Thin, 2001). Nesse processo, o corpo assumiu papel fundamental: a disciplina dos gestos, a organização do tempo e a hierarquização social eram expressas também pela corporeidade.

A noção de forma escolar (Vicent, Lahire, Thin, 2001) descreve como o modelo educativo organiza o tempo, o espaço e os saberes, influenciando inclusive práticas fora da escola. No campo corporal, atividades lúdicas ou utilitárias foram ressignificadas como exercícios disciplinares, com foco em desempenho e rendimento. A ginástica do século XIX é exemplo emblemático: criada em diálogo com o saber científico, sistematizou séries de exercícios voltados ao fortalecimento muscular e ao controle do corpo. O espetáculo e a liberdade dos acrobatas, por exemplo, precisavam ser reinterpretados para não ameaçar a ordem. Assim, consolidou-se um imaginário do corpo orientado pela ciência, pela disciplina e pelo controle.

No entanto, essa forma disciplinadora passou a ser questionada a partir do final da década de 1960, período marcado por intensas transformações políticas, culturais e sociais, especialmente nos países ocidentais. Conforme Le Breton (2006, p. 9) nesse contexto,

[...] a crise da legitimidade das modalidades físicas da relação do homem com os outros e com o mundo amplia-se consideravelmente [...]. Um novo imaginário do corpo, luxuriante, invade a sociedade, nenhuma região da prática social sai ileso das reivindicações que se desenvolvem na crítica da condição corporal dos atores.

Esse período desafiou o paradigma das práticas corporais tradicionais, centradas na disciplina e na formação do corpo para a obediência e hábitos de vida regulares. À medida que se expandem os laços sociais e a rede simbólica de significações e valores, o corpo passa a constituir o traço mais perceptível do ator social (Le Breton, 2006). Durkheim (2007), contribui para a compreensão desse fenômeno ao afirmar que o corpo deve ser analisado como fato social, e não meramente como objeto biológico. Para o autor, a corporeidade é moldada por normas, valores e práticas coletivas, constituindo um meio de expressão social e simbólica. Esse deslocamento inaugura uma nova etapa na compreensão do corpo, em que a estética, a sensibilidade e a vivência pessoal tornam-se dimensões centrais da experiência corporal.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Na sociedade atual, marcada por fortes traços individualistas, cresce o número de práticas corporais que reivindicam uma espécie de contracultura (Courtine, 2011), buscando estabelecer uma pertença específica que as afaste das redes esportivas tradicionais. Essas práticas frequentemente incorporam um estilo de vida singular, mais atento à natureza, e voltado para a aventura coletiva, configurando experiências em que cada participante busca, ao mesmo tempo, sua própria performance pessoal e a celebração compartilhada do corpo em movimento.

Em conclusão, o corpo contemporâneo emerge como um espaço simbólico e sensível, onde se tensionam heranças do passado disciplinador e novas formas de subjetivação. Ele se apresenta como um território de experimentação e emancipação, revelando que a corporeidade vai além da força ou da técnica, tornando-se central na constituição de identidades, relações sociais e modos de habitar o mundo.

REFERÊNCIAS

COURTINE, J; CORBIN, A; VIGARELLO, G. (Orgs.). *História do corpo – as mutações do olhar: o século XX*. Volume 3. 4. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2011.

DURKHEIM, É. *As regras do método sociológico*. Tradução de Paulo Neves; revisão da tradução Eduardo Brandão. 3. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2007.

GIL, Antônio Carlos. *Como elaborar projetos de pesquisa*. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2019.
In: LE BRETON, D. *Experiências do corpo na modernidade*. Petrópolis: Vozes, 2011.

VINCENT, G.; LAHIRE, B.; THIN, D.. Sobre a história e a teoria da forma escolar. *Educação em Revista*, Belo Horizonte, p. 7-48, jun. 2001.

CORPOS, RACISMO E ENSINO: DESAFIOS PARA A FORMAÇÃO DOCENTE EM EDUCAÇÃO FÍSICA

BODIES, RACISM, AND TEACHING: CHALLENGES FOR TEACHER EDUCATION IN PHYSICAL EDUCATION

CUERPOS, RACISMO Y ENSEÑANZA: DESAFÍOS PARA LA FORMACIÓN DOCENTE EN EDUCACIÓN FÍSICA

Luz Régia Florinda Dias¹⁴⁸

Ueberson Ribeiro Almeida²

Universidade Federal do Espírito Santo

PALAVRAS-CHAVE: Educação antirracista; Formação docente; Educação Física.

INTRODUÇÃO

A escola é espaço de socialização e aprendizagem, onde se refletem desigualdades históricas. No Brasil, marcado pela herança colonial e pelo racismo estrutural, a escola muitas vezes reproduz práticas de exclusão. A Educação Física, por trabalhar diretamente com o corpo, evidencia como preconceitos e estereótipos atravessam a experiência educativa.

Este artigo apresenta um recorte da Residência Pedagógica, relatando um episódio de racismo em aulas de Educação Física e refletindo sobre como a omissão docente naturaliza essas práticas. A pesquisa qualitativa e reflexiva baseou-se em observação participante, registros reflexivos e análise teórica, articulando o episódio a dados nacionais e autores que problematizam relações raciais, destacando a urgência de uma formação docente antirracista.

METODOLOGIA

Pesquisa qualitativa, baseada na Residência Pedagógica, com observação participante, registros reflexivos e análise teórica.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Durante uma aula de futebol, um aluno negro foi chamado de “macaco burro” após errar um lance. O insulto animaliza a criança e reforça estereótipos coloniais. Mais grave

¹⁴⁸ Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Psicologia Institucional e licenciada em Educação Física pela Universidade Federal do Espírito Santo

² Professor(a) Doutor(a), Universidade Federal do Espírito Santo (orientador)

que a agressão foi o silêncio da professora, que naturalizou a violência, exemplificando o racismo estrutural (ALMEIDA, 2019). A situação dialoga com dados da UNESCO (2009), que apontam que 63,6% dos alunos já presenciaram ofensas a colegas negros, e com o IPEA (2019), que mostra que esses estudantes têm 2,5 vezes mais chances de reprovação. Não se trata, portanto, de caso isolado, mas de padrão estrutural.

Buscando intervir, organizei atividade com imagens de pessoas negras em diferentes contextos sociais. Contudo, as reações de zombaria mostraram o quanto a lógica racista está enraizada, reforçando a necessidade de preparo docente e de ações contínuas. Autores da área contribuem para compreender esse fenômeno: Bracht (1999) destaca que a Educação Física dá visibilidade às diferenças sociais; Gomes (2005) mostra que o corpo negro é marcado pela inferiorização; e Bento (2001) evidencia estigmas raciais no futebol brasileiro. Fanon (1952) e Mbembe (2018) analisam como o corpo negro é historicamente desqualificado, enquanto hooks (1994) defende a urgência de ensinar para a transgressão, rompendo com o silêncio que perpetua a desigualdade. O episódio vivido na graduação, ao ser retomado no mestrado, assume novo peso e é revisto com maior profundidade, orientado por uma perspectiva crítica e antirracista.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A experiência mostrou que a quadra é também palco de disputas simbólicas. A ausência de práticas antirracistas faz da Educação Física espaço de exclusão, e não de emancipação. Reafirma-se a urgência de uma formação docente que contemple a educação para as relações étnico-raciais em três frentes: formação docente inicial e continuada; metodologias que valorizem a representatividade negra; e políticas públicas que assegurem critérios de diversidade. Silenciar diante do racismo nunca é neutro: é legitimar a opressão. Uma Educação Física comprometida com a justiça racial pode se tornar espaço de reconhecimento e respeito à diversidade dos corpos.

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, Silvio. *Racismo estrutural*. São Paulo: Pólen, 2019.

BENTO, José O. *O negro no futebol brasileiro*. São Paulo: Autores Associados, 2001.

BRACHT, Valter. *Educação Física e sociedade*. Campinas: Autores Associados, 1999.

BRASIL. *Lei nº 10.639*, de 9 de janeiro de 2003. Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, estabelecendo a obrigatoriedade do ensino da história e cultura afro-brasileira. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 10 jan. 2003.

BRASIL. *Resolução CNE/CP nº 1*, de 17 de junho de 2004. Institui Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 22 jun. 2004..

FANON, Frantz. *Pele negra, máscaras brancas*. Salvador: EDUFBA, 1952.

GOMES, Nilma Lino. Alguns termos e conceitos presentes no debate sobre relações raciais no Brasil: uma breve discussão. In: *Educação antirracista: caminhos abertos pela Lei 10.639/03*. Brasília: MEC, 2005.

hooks, bell. *Ensinando a transgredir: a educação como prática da liberdade*. São Paulo: WMF Martins Fontes, 1994.

IPEA. *Desigualdades de raça e gênero na educação básica*. Brasília: Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, 2019.

MBEMBE, Achille. *Necropolítica*. São Paulo: n-1 edições, 2018.

UNESCO. *Racismo, discriminação e preconceito na escola*. Brasília: UNESCO, 2009.

POR UMA EDUCAÇÃO FÍSICA AFROCÊNTRICA: AS AFRICANIDADES QUE EXISTEM EM NÓS

FOR AN AFROCENTRIC PHYSICAL EDUCATION: THE AFRICANITIES THAT EXIST IN US

POR UNA EDUCACIÓN FÍSICA AFROCÉNTRICA: LAS AFRICANIDADES QUE EXISTEN EN NOSOTROS

Maria Julia Nunes de Britto¹⁴⁹
Secretaria de Estado da Educação

Ueberson Ribeiro Almeida
Universidade Federal do Espírito Santo

PALAVRAS-CHAVE: Educação Física escolar; brincadeiras africanas; educação antirracista.

INTRODUÇÃO

Atualmente notamos progressos nas políticas educacionais do Espírito Santo voltadas ao ensino da cultura africana, bem como o desenvolvimento de práticas pedagógicas para combater o racismo. Porém, ainda existem obstáculos a serem vencidos visando alcançar uma educação antirracista (Cruz, 2023). A Educação Física (EF) como componente curricular obrigatório na educação básica, também precisa promover práticas pedagógicas decoloniais e antirracistas. Afinal, essa disciplina tem uma dívida com a cultura africana, que sempre foi invisibilizada e desconsiderada por muitos de nós da área (Vago, 2022, p. 5).

Assim, faz-se necessário *afrocentralizar* as práticas pedagógicas em EF. Nesse sentido, o estudo que apresentamos é resultado de uma pesquisa de mestrado profissional em EF escolar, a qual buscou tematizar os jogos e brincadeiras de matrizes africanas nas aulas de EF a fim de analisar os efeitos de uma educação física escolar antirracista no ensino fundamental I.

CONTEXTUALIZAÇÃO

As práticas pedagógicas relatadas neste trabalho foram desenvolvidas em três turmas de 4º ano da EEEFM Maria Penedo em 2023, localizada no município da Serra. Inicialmente

¹⁴⁹ Professora da Rede Estadual de Ensino do Espírito Santo.

aplicamos uma avaliação diagnóstica a fim de compreender a visão dos alunos acerca do papel da EF na instituição, bem como os conteúdos que gostariam de aprender. Esse diagnóstico constatou que mais de 90% dos estudantes não conheciam os jogos de matriz africana e também não demonstraram interesse em praticá-los. Isso evidencia a negligência e a marginalização dos conhecimentos acerca da história e cultura africana nas escolas. Sabemos que tais escolhas e interesses não são neutros, mas consequências do racismo estrutural presentes na nossa sociedade.

Do ponto de vista metodológico, embasamo-nos na Pesquisa-ensino (Penteado; Garrido, 2010), pois esse tipo de pesquisa busca a transformação da prática docente, a superação do ensino fragmentado, a interação e a parceria entre professores e alunos, além de afirmar a pesquisa feita por docentes como processo de formação continuada.

As aulas de EF adentraram o universo das brincadeiras de matriz africana. Nossa intenção foi fazer uma imersão na cultura africana por intermédio dos seus jogos e suas brincadeiras. Tivemos dificuldades de encontrar materiais de estudo com tal proposta, pois muitos deles resumiam-se à descrição e à explicação das regras somente. O pouco que conseguimos aprender nesse processo mostrou que existem possibilidades ricas e diversificadas para transpassar as fronteiras culturais, apostando num ensino contra hegemônico e polifônico, que tem um vasto mundo para enxergar, vivenciar e acrescentar à nossa EF (Vago, 2022).

Durante as intervenções acerca da temática, os estudantes vivenciaram as brincadeiras guerreiros nagô, mancala, além de outras originárias de Moçambique. Também puderam conhecer e debater os casos de racismo no futebol, principalmente àqueles sofridos por Vinicius Junior na Espanha. Fizemos pesquisas, rodas de conversa sobre o assunto, desenvolvemos trabalho em grupo e confeccionamos cartazes de conscientização contra o racismo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As experiências proporcionadas pelos jogos de matriz africana contribuíram para o aprendizado de uma nova cultura e como ela se comunica com a nossa. É interessante ainda ver como pode ser expressa através do brincar, quantos elementos e riquezas carregam do seu povo. Conhecer, vivenciar e adentrar o universo dos jogos e das brincadeiras africanas trouxe visibilidade para a cultura negra, tão marginalizada e negligenciada nas escolas.

Portanto, a EF pode e deve exercer o potencial multicultural que lhe cabe através da cultura corporal, pois existe uma imensidão de brincadeiras, jogos, esportes, danças, lutas a serem conhecidas, vivenciadas, reconstruídas e ressignificadas. Sendo assim, é necessário querer conhecê-las, estudá-las e trazê-las para as aulas, expandindo o leque de atuação docente, rumo a uma EF polifônica e antirracista.

REFERÊNCIAS

CRUZ, A. M. da. Brincadeiras africanas e afrobrasileiras. In: NEIRA, Marcos Garcia (org.). *Escrivências da Educação Física Cultural*. São Paulo: FEUSP, 2023. v. 4. p. 32-56.

PENTEADO, H. D.; GARRIDO, E. (Org.). *Pesquisa-ensino: a comunicação escolar na formação do professor*. São Paulo: Paulinas, 2010.

VAGO, T. M. Uma polifonia da Educação Física para o dia que nascerá: sonhar mais, crer no improvável, desejar coisas bonitas que não existem e alargar fronteiras. *Pensar a prática*, Goiás, v. 25, p. 1-26, 2022.

ESCOLARIZAÇÃO DA GYMNASTICA E SUA OBRIGATORIEDADE NA VITÓRIA DO INÍCIO DO SÉCULO XX

SCHOOLING OF GYMNASTICS AND ITS MANDATORY IMPLEMENTATION IN VITÓRIA AT THE BEGINNING OF THE 20TH CENTURY

ESCOLARIZACIÓN DE LA GIMNÁSTICA Y SU CARÁCTER OBLIGATORIO EN VITÓRIA A INICIOS DEL SIGLO XX

Michel Binda Beccalli¹⁵⁰
Sedu-ES/Rede de Ensino Doctum

Omar Schneider¹⁵¹
Universidade Federal do Espírito Santo

PALAVRAS-CHAVE: Educação; República; Ginástica.

INTRODUÇÃO

Este estudo analisa a implantação da Gymnastica como componente obrigatório nas escolas republicanas de Vitória durante o governo de Jerônimo Monteiro (1908-1912), a partir da Reforma Gomes Cardim (1908). Fundamentado na Nova História Cultural (Bloch, 2001; Chartier, 1991; Certeau, 1994), investiga como práticas corporais e educativas foram mobilizadas para formar cidadãos alinhados aos ideais de civilidade, higiene e progresso. A partir de diferentes fontes documentais, busca compreender estratégias e táticas na educação dos sentidos e sensibilidades.

GYMNASTICA E A REFORMA GOMES CARDIM

A obrigatoriedade da Gymnastica na instrução pública capixaba foi instituída pelo Decreto nº 108, de 4 de julho de 1908, assinado por Jerônimo Monteiro e elaborado por Gomes Cardim, no contexto da reorganização do ensino primário. Ao lado da Leitura, Escrita e Aritmética, a Gymnastica figura entre as disciplinas obrigatórias, posicionando-se

¹⁵⁰ Doutor pelo PPGEF/UFES, professor na Rede de Ensino Doctum e na Rede Estadual de Ensino do Espírito Santo.

¹⁵¹ Professor do Departamento de Ginástica do Centro de Educação Física e Desportos da Universidade Federal do Espírito Santo, vinculado ao PPGEF.

como instrumento para conformar os corpos escolares à ordem republicana em consolidação.

Sua inclusão no decreto revela investimentos na formação sensível dos sujeitos escolares. Ao transformar o corpo em alvo da intervenção pedagógica, o governo mobiliza a instrução pública para disciplinar gestos, movimentos e atitudes, moldando-o segundo valores de civilidade, higiene e produtividade. A disciplina, assim, respondia à expectativa de que a escola contribuísse para o refinamento moral, estético e comportamental da infância.

Relatos da imprensa, como a matéria “Grave!” publicada em 1911 pelo jornal O Estado do Espírito Santo, denunciam um episódio de traumatismo craniano ocorrido durante exercícios ginásticos. O caso expõe percepções sociais sobre a *Gymnastica* e evidencia os limites de sua implementação nos grupos escolares. O tom de alerta atinge o instrutor e questiona o próprio edifício pedagógico que sustentava sua obrigatoriedade, revelando críticas ao projeto republicano de educação do corpo.

As tensões entre o ideal normativo e a experiência escolar evidenciam resistências expressas em incômodos, questionamentos e rejeições. A matéria caricaturiza o instrutor, denuncia práticas autoritárias e expõe as tensões entre o discurso oficial e a circulação de outras percepções. Essas resistências extrapolavam recusas individuais, configurando práticas sociais que tensionavam, reconfiguravam ou esvaziavam os dispositivos pedagógicos.

CONSIDERAÇÕES

A obrigatoriedade da *Gymnastica* nos grupos escolares capixabas integrou os esforços republicanos de civilidade e moralização da infância. Sustentada por um discurso de modernização e disciplina, sua presença no currículo revelou tensões, resistências e deslocamentos que atravessaram a experiência escolar. Vestígios, sobretudo da imprensa, evidenciam os ruídos provocados pela prática e os modos como foi percebida, recusada e ressignificada.

REFERÊNCIAS

BLOCH, M. *Apologia da história*. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2001.

CERTEAU, M. de. *A invenção do cotidiano: artes de fazer*. Petrópolis: Vozes, 1994.

CHARTIER, R. O mundo como representação. *Estudos Avançados*, São Paulo, v. 5, n. 11, p. 173-191, jan./abr. 1991.

EDUCAÇÃO FÍSICA, EDUCAÇÃO INFANTIL E LINGUAGENS:
DIALOGANDO COM AS PRODUÇÕES ACADÊMICAS DO PPGEF/
UFES¹⁵²

PHYSICAL EDUCATION, EARLY CHILDHOOD EDUCATION AND
LANGUAGES: DIALOGUING WITH THE ACADEMIC PRODUCTIONS
OF THE PPGEF/UFES

EDUCACIÓN FÍSICA, EDUCACIÓN INFANTIL Y LENGUAJES:
DIALOGANDO CON LAS PRODUCCIONES ACADÉMICAS DEL
PPGEF/UFES

Michelle Cristina Duarte Gomes¹⁵³
André da Silva Mello¹⁵⁴
PPGEF/ NAIF/ UFES

PALAVRAS-CHAVE: Educação Física; Educação Infantil; Mediação pedagógica; Semiótica; Linguagens.

INTRODUÇÃO

A Educação Física (EF) na Educação Infantil (EI) tem acontecido de forma articulada com outras linguagens e áreas, e não como um saber disciplinar (Mello *et al.*, 2018). Essa integração se manifesta, por exemplo, no diálogo com as obras de arte. No entanto, essa relação se dá, majoritariamente, por meio de trabalhos que retratam diretamente jogos e brincadeiras, que apresentam as simbologias de *primeiridade* e *secundidade*, ou seja, há uma associação direta entre o que é representado (o significante) e o que significa (o significado).

Buscando avançar nesse tipo de articulação pedagógica da EF com a EI, este resumo apresenta um recorte da dissertação¹⁵⁵ de mestrado do PPGEF/UFES, trazendo uma proposta de investigação ancorada na simbologia da *terceiridade* (Santaella, 2004), em que as referências ao corpo e ao movimento não estão dadas de imediato nas obras de artes,

¹⁵² O presente trabalho contou com apoio financeiro da FAPES, por meio do Edital 23/2022, para sua realização.

¹⁵³ Doutoranda em Educação Física na UFES. Membro do Núcleo de Aprendizagens com as Infâncias e seus Fazeres (Naif). E-mail: michelle@gmail.com

¹⁵⁴ Professor/Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Educação Física da UFES. Coordenador do Núcleo de Aprendizagens com as Infâncias e seus Fazeres (Naif). E-mail: andremellovix@gmail.com

¹⁵⁵ Recorte da dissertação “Relações semióticas entre Educação Física e obras de artes na mediação pedagógica com a Educação Infantil” da autora deste trabalho, 2024.

exigindo reflexões e associações signílicas, por parte dos docentes e das crianças, para estabelecer diálogos com as práticas corporais, como apresentada imagem abaixo.

Imagem 1 – Categorias fenomenológicas da Semiótica.

Fonte: Gomes (2024).

METODOLOGIA

Esta síntese apresenta uma parte da pesquisa bibliográfica. Buscamos por dissertações e por teses defendidas no PPGEF da Ufes, a fim de encontrar produções acerca da mediação pedagógica da EF na EI. O corpus final foi formado por 17 trabalhos.

Para analisar os trabalhos, usamos a Análise de Conteúdo de Bardin (2011). Isso nos permitiu entender como as múltiplas linguagens foram mobilizadas nas práticas pedagógicas na dimensão das experiências fenomenológicas da *primeiridade*, *secundidade* e *terceiridade*.

Figura 1 – Exemplos de abordagens nas mediações pedagógicas da EF na EI encontradas nas publicações do PPGEF/ UFES na primeiridade e secundidade, nessa ordem

Fonte: Gomes (2024)

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Consideramos que os estudos que tratam de relatos de práticas pedagógicas têm avançado em discussões que envolvem olhares diferenciados para as crianças, evidenciando uma conquista importante para área, uma vez que essas publicações demonstram que existem professores produzindo práticas pedagógicas significativas da EF. Como segue o gráfico abaixo com o resultado das categorias da *primeiridade*, *secundidade* e *terceiridade*.

Gráfico 1 – Experiências semióticas identificadas nos trabalhos analisados

Experiências Semióticas

- Primeiridade
- Secundidade
- Terceiridade

Fonte: Gomes (2024).

Esses trabalhos começam a romper com os objetos de conhecimento da EF como sistemas de signos já codificados e a semear temáticas em constante (re)criação com as múltiplas linguagens. Isso significa que a Educação Física se afilia diretamente ao campo de

códigos e linguagens. As danças, lutas, ginásticas, esportes e todas as outras práticas não são estáticas; elas se relacionam com os elementos culturais das pessoas que as praticam, que as criam e as recriam continuamente.

Logo, reforça-se a importância de adentrar o campo de estudos da Semiótica, aqui deslocada para a experiência da terceiridade. A práxis de EF não pode ser apenas um *lócus* de reprodução e de reconhecimento daquilo que é dançado, jogado, brincado, exercitado ou lutado pelas pessoas em outros contextos. A EF mostrou ser um espaço-tempo de criação e de significação.

REFERÊNCIAS

BARDIN, L. *Análise de conteúdo*. Lisboa, Portugal: Edição 70, 2011.

GOMES, M. C. D. *Relações semióticas entre Educação Física e obras de artes na mediação pedagógica com a Educação Infantil*. 2024. 236 f. Dissertação (Mestrado em Educação Física) – Programa de Pós-Graduação em Educação Física, Centro de Educação Física e Desportos, Universidade Federal do Espírito Santo, Vitória, 2024.

MELLO, A. S. et al. Educação Física na Educação Infantil: do isolamento pedagógico à articulação com outras áreas do conhecimento. *Revista Kinesis*, v.36 n.3, p. 15-27, set-dez. 2018.

SANTAELLA, L. *A Teoria geral dos signos: como as linguagens significam as coisas*. São Paulo: Pioneira Thomson learning, 2004.

ENTRE A NOTA E A APRENDIZAGEM: EXPERIÊNCIAS AVALIATIVAS DE LICENCIANDOS(AS) EM EDUCAÇÃO FÍSICA DA UFMT

BETWEEN GRADING AND LEARNING: ASSESSMENT EXPERIENCES OF PRE-SERVICE PHYSICAL EDUCATION TEACHERS AT UFMT

ENTRE LA CALIFICACIÓN Y EL APRENDIZAJE: EXPERIENCIAS DE EVALUACIÓN DEL PROFESORADO EN FORMACIÓN INICIAL EN EDUCACIÓN FÍSICA DE LA UFMT

Miguel Lopes Zounar de Freitas¹⁵⁶
Ricardo Chaves dos Santos¹⁵⁷
Rodolfo Peres Lessi¹⁵⁸
Matheus Lima Frossard¹⁵⁹
Universidade Federal de Mato Grosso

PALAVRAS-CHAVE: Avaliação; Formação inicial; Educação Física Escolar.

INTRODUÇÃO

Estudos indicam que a avaliação nas aulas de Educação Física segue, em grande medida, modelos burocráticos (provas, frequência/participação) e pouco dialogados com a aprendizagem, o que tende a ser reproduzido na formação inicial (Matsumoto & Ayoub, 2018; Picos & López-Pastor, 2013; Stieg et al., 2020). Perguntamos como licenciandos(as) da UFMT significam suas experiências avaliativas na educação básica e quais implicações veem para sua futura docência.

METODOLOGIA

Pesquisa narrativa autobiográfica com dois encontros de grupo focal (35–40 min) com estudantes do 8º semestre de Licenciatura em Educação Física (n=10 convidados; E1=9; E2=5). As reuniões foram gravadas (Google Meet), transcritas e analisadas por categorias emergentes: (a) entendimentos de avaliação; (b) experiências na educação básica; (c) avaliação como poder/barganha; (d) projeções para a docência e reflexões sobre a graduação.

¹⁵⁶ Aluno Especial do Programa de Pós-graduação em Educação Física (PPGEF/UFMT).

¹⁵⁷ Aluno do Programa de Pós-graduação em Educação Física (PROEF/UFMT).

¹⁵⁸ Aluno do Programa de Pós-graduação em Educação Física (PPGEF/UFMT).

¹⁵⁹ Professor dos Programas de Pós-graduação em Educação Física (PROEF/UFMT e PPGEF/UFMT).

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Emergiram duas concepções principais: avaliação como nota/rendimento e avaliação como processo de acompanhamento da aprendizagem. As memórias de escolarização indicam predomínio de “participação/presença”, provas, seminários e, em alguns contextos, testes físicos. Estes últimos foram lembrados como experiências negativas por penalizarem estudantes com menor condição física; seminários, por outro lado, apareceram como oportunidade de ampliar a compreensão teórica do componente. A avaliação como poder surgiu nas falas associada a barganhas (ex.: liberar jogo em troca de comportamento/nota), reconhecida como estratégia difundida, mas problemática por reforçar a Educação Física como recompensa e não como área de conhecimento. Sobre a futura docência, destacam a importância de transparência e diálogo (critérios, instrumentos e momentos), porém persiste a tendência de replicar o que viveram, com pouco exercício de justificação pedagógica dos instrumentos. Há indícios de mudanças, como uso de autoavaliação e combinação de instrumentos, mas a fragilidade formativa em avaliação limita avanços, especialmente na articulação teoria-prática e na consideração de diferentes saberes da cultura corporal de movimento.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O grupo revela tensão entre uma avaliação centrada em nota e outra orientada à aprendizagem. As experiências vividas influenciam fortemente o que pretendem fazer como docentes, inclusive o uso de barganhas. Defende-se maior intencionalidade pedagógica e um componente curricular específico sobre avaliação na licenciatura, com práticas de planejamento, aplicação e devolutivas formativas que respeitem as especificidades da Educação Física escolar.

REFERÊNCIAS

- MATSUMOTO, M. H.; AYOUB, E. Avaliação Na Educação Física Escolar: Entre O Prescrito E O Vivido. *Proposições* v. 29, n. 3, p. 229-253, set./dez. 2018. Doi: 10.1590/1980-6248-2017-0031.
- PICOS, A. P.; LÓPEZ-PASTOR, V. M. Haz Lo Que Yo Digo Pero No Lo Que Yo Hago: Sistemas De Evaluación Del Alumnado En La Formación Inicial Del Profesorado. *Revista de Educación*, v. 36, p. 279-305, 2013. Doi: 10.4438/1988-592X-RE-2011-361-143
- STIEG, R.; VIEIRA, A. de O.; FROSSARD, M. L.; MELLO, A. da S.; FERREIRA NETO, A.; SANTOS, W. dos. Perspectivas De Avaliação Nas/Das Bibliografias Na Formação Inicial Em Educação Física. *Revista Brasileira de Educação Física e Esporte, [S. l.]*, v. 34, n. 4, p. 589-609, 2020. Doi: 10.11606/1807-5509202000040589.

GARIMPANDO MEMÓRIAS: INVENTÁRIO DAS EXPERIÊNCIAS DE PROFESSORES E ALUNOS DO CURSO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA DO ESPÍRITO SANTO ENTRE AS DÉCADAS DE 1950 E 1980¹⁶⁰

UNEARTHING MEMORIES: AN INVENTORY OF THE EXPERIENCES OF TEACHERS AND STUDENTS OF THE PHYSICAL EDUCATION TEACHER TRAINING COURSE IN ESPÍRITO SANTO BETWEEN THE 1950S AND 1980S

EXCAVANDO MEMORIAS: INVENTARIO DE LAS EXPERIENCIAS DE PROFESORES Y ALUMNOS DEL CURSO DE FORMACIÓN DE PROFESORES DE EDUCACIÓN FÍSICA DE ESPÍRITO SANTO ENTRE LAS DÉCADAS DE 1950 Y 1980

Omar Schneider¹⁶¹
Andrea Brandão Locatelli
Philippe Peterle Modolo
Kennedy Barreiro Silva
Gabriel Nascimento de Freitas
Max Alexandre Tristão de Almeida Filho
Ana Luiza Leitzke da Silva
Universidade Federal do Espírito Santo

PALAVRAS-CHAVE: Educação Física; Esporte; Espírito Santo; Memórias.

INTRODUÇÃO

A pesquisa se insere no campo da História da Educação, com foco específico na História da Educação Física e do Esporte no estado do Espírito Santo, um território cujas memórias e processos históricos permanecem, em grande medida, à margem da produção historiográfica nacional. Partimos do pressuposto de que as experiências educacionais e esportivas, longe de serem homogêneas, adquirem contornos singulares em cada localidade, sendo moldadas pelas condições de produção da escolarização e pelos interesses que circundam o projeto civilizatório do esporte na modernidade.

¹⁶⁰ O estudo contou com o apoio financeiro da Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo (Fapes) por meio do Edital Fapes nº 28/2022 - Universal.

¹⁶¹ Membros do Centro de Memória da Educação Física e do Esporte Capixaba (Cemefec). Centro de Educação Física e Desportos/Ufes.

O estudo centra-se no curso de formação de professores da Ufes entre 1950 e 1980, década de profundas mudanças políticas, sociais e culturais no Brasil. Utiliza-se a História Oral como método para captar as narrativas de ex-professores e ex-alunos para entender as mudanças ocorridas na cultura pedagógica e na cultura esportiva nessas quatro décadas.

REFERENCIAL TEÓRICO-METODOLÓGICO E FONTES

Com base nos pressupostos da Nova História Cultural, esta pesquisa analisa a cultura como um campo de disputas simbólicas, utilizando conceitos como representação (Chartier, 1990) e estratégia (Certeau, 2014). A abordagem compreende que as práticas culturais são produzidas, circulam e são constantemente transformadas pelos sujeitos, refletindo um universo dinâmico de significados. O objetivo é investigar as complexas relações de poder e as apropriações que emergem desses processos.

A metodologia apropria-se da História Oral (Thompson, 1992), buscando o acesso direto às experiências, crenças e valores dos indivíduos. Por meio de entrevistas semiestruturadas com ex-professores e ex-alunos, as narrativas são concebidas não como um espelho fiel do passado, mas como representações construídas no presente, carregadas de subjetividade. Essas fontes são submetidas a uma rigorosa crítica interna e externa, analisando o discurso em si e suas conexões com o contexto histórico.

Para enriquecer a análise, o estudo cruza as fontes orais com uma diversidade de documentos, incluindo arquivos oficiais, publicações e fotografias, seguindo o paradigma indiciário de Ginzburg (1989). Essa triangulação de fontes permite iluminar os acontecimentos históricos sob novas perspectivas, valorizando toda expressão humana como um documento relevante, conforme defendido por Lucien Febvre (1989), e revelando a complexidade das experiências investigadas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Como resultado, destaca-se o subprojeto *Memórias impressas da Educação Física capixaba*¹⁶², uma exposição fotográfica recorrente (com edições em 2024 e 2025) que se dedica a resgatar e tratar imagens de diversos acervos. A iniciativa é fundamental, pois constrói narrativas visuais que permitem uma reconstrução imagética da história da

¹⁶² O projeto “Memórias Impressas da Educação Física Capixaba” está registrado como extensão, sob o número 4855, na Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal do Espírito Santo.

Educação Física, do Esporte e da Educação do Corpo no estado, oferecendo uma fonte primária visual de inestimável valor para a pesquisa na área.

Outra frente de investigação materializa-se na *Linha do tempo da Educação Física capixaba*, focada em organizar cronologicamente a trajetória do curso superior, desde sua criação em 1931 até sua efetivação em Goiabeiras, em 1971. A pesquisa culminou na monografia "Da emergência à consolidação", que, por meio da análise de fontes documentais e da produção historiográfica, conseguiu periodizar o desenvolvimento institucional. O estudo identificou e caracterizou as fases emergencial, de transição e de consolidação, mapeando os marcos decisivos na formação de professores na região.

Por fim, o subprojeto *Cultura esportiva na cidade de Vitória*, também convertido em trabalho monográfico, aprofunda a compreensão do esporte como prática social na década de 1980. Utilizando uma metodologia que articula fontes orais (narrativas de ex-professores e alunos), imprensa periódica e documentos oficiais, a pesquisa examina as experiências que solidificaram uma cultura esportiva na capital capixaba. A análise evidencia o complexo diálogo entre ações estatais do período pós-redemocratização, a agência dos atores sociais e a influência dos clubes locais na consolidação desse fenômeno.

REFERÊNCIAS

ALMEIDA FILHO, M. A. T. de. *Cultura esportiva na cidade de Vitória: o desenvolvimento do esporte como prática social na década de 1980*. 2025. 65 f. Monografia (Licenciatura em Educação Física) - Universidade Federal do Espírito Santo, Vitória, 2025.

CERTEAU, M. *A invenção do cotidiano: artes de fazer*. Petrópolis: Vozes, 2014.

CHARTIER, R. *A história cultural: entre práticas e representações*. Lisboa: DIFEL, 1990.

FEBVRE, L. *Combates pela História*. Lisboa: Editorial Presença, 1989.

GINZBURG, C. *Mitos, emblemas, sinais: morfologia e história*. São Paulo: Companhia das Letras, 1989.

SCHNEIDER, O. *Projeto "Memórias Impressas da Educação Física Capixaba"*. Registro número 4855. Pró-Reitoria de Extensão, Universidade Federal do Espírito Santo. 2024.

SILVA, A. L. L.da. *Da emergência à consolidação: construção de uma linha do tempo para a escola de Educação Física do Espírito Santo*. 2025. 42 f. Monografia (Licenciatura em Educação Física) - Universidade Federal do Espírito Santo, Vitória, 2025.

THOMPSON, P. *A voz do passado: História Oral*. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1992.

CORPOS QUE DANÇAM: VIVÊNCIAS COM A CONSCIÊNCIA CORPORAL E A DIVERSIDADE DE RITMOS COM ACADÊMICOS DO UNISALES

DANCING BODIES: EXPERIENCES WITH BODY CONSCIOUSNESS AND DIVERSITY OF RHYTHMS WITH UNISALES STUDENTS

CUERPOS DANZA: EXPERIENCIAS CON LA CONCIENCIA CORPORAL Y LA DIVERSIDAD DE RITMOS CON ALUMNOS DE UNISALES

Debora Nascimento Gomes¹⁶³
Gabriela Azevedo Lima¹⁶⁴
Hevillyn da Silva Barros do Nascimento¹⁶⁵
Luciano Cavalcanti Corrêa¹⁶⁶
Ramany Rezende dos Santos Gluszek¹⁶⁷
Vinicius Silva e Sousa¹⁶⁸

PALAVRAS-CHAVE: corpo, dança, extensão.

INTRODUÇÃO

O presente relato de experiência refere-se a um projeto desenvolvido por acadêmicos do 4º período do curso de Licenciatura em Educação Física do Centro Universitário Salesiano (UniSales), intitulado Projeto Integrador de Extensão IV (PIE IV). A proposta surgiu a partir da constatação de que, no contexto universitário, havia escassez de atividades práticas regulares voltadas à promoção da consciência corporal, do movimento e integração social, sobretudo nos períodos de intervalo das aulas.

A dança, prática cultural e expressiva, foi selecionada por integrar movimento, música e socialização, além de oferecer abordagem holística do corpo, contribuindo para o bem-estar físico e emocional dos participantes.

O objetivo deste relato é compartilhar como acadêmicos do PIE IV promoveram vivência das atividades físicas e culturais, incentivando a consciência corporal, socialização e a valorização da diversidade de ritmos e culturas.

¹⁶³ Docente na Unisales, Vitória/ES, Brasil.

¹⁶⁴ Discente na Unisales, Vitória/ES, Brasil.

¹⁶⁵ Discente na Unisales, Vitória/ES, Brasil.

¹⁶⁶ Discente na Unisales, Vitória/ES, Brasil.

¹⁶⁷ Discente na Unisales, Vitória/ES, Brasil.

¹⁶⁸ Discente na Unisales, Vitória/ES, Brasil.

METODOLOGIA

Em parceria com o Projeto de Extensão e Ação Social (PROEX) e apoio estrutural do UniSales, as atividades foram realizadas durante os intervalos noturnos, abertas a toda comunidade acadêmica. Os estilos abordados foram: forró, samba, pagosamba, dança contemporânea, jazz-funk e zumba.

As atividades foram planejadas previamente com mobilização através das redes sociais, preparação do espaço e vivências práticas acadêmicas, além de instrutores convidados. Entre os profissionais que contribuíram estão: Paulo Arcanjo (envolvido com o forró), Vinicius Silva (jazz-funk e dança contemporânea), Rodrigo Santos (ritmos e artes circenses) e a dupla Sabriny Santos e Paulo Victor Barbosa membros da escola de samba “Novo Império” (envolvidos com o samba). Em uma das datas, a ausência do convidado foi suprida pelo grupo com uma vivência de pagosamba, demonstrando autonomia e adaptação.

Em cada encontro, coletamos dados, por meio de entrevistas e rodas de conversa, permitindo compreender as percepções sobre dança e utilizar esses momentos como ferramentas de integração (Borges; Brito; Monteiro, 2020).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Com média de 10 participantes por intervenção, o projeto alcançou cerca de 60 pessoas, entre alunos de diferentes cursos e professores da instituição. A primeira intervenção, com aula de forró, promoveu grande interação. As vivências de dança contemporânea trouxeram reflexões emocionais profundas, abordando a vulnerabilidade e os dilemas humanos (Wengrower, 2010). As apresentações de samba, realizadas por Sabriny Santos e Paulo Victor Barbosa (da Escola de Samba Novo Império), encantaram o público com coreografias de samba no pé e samba de gafieira.

Destacou-se também a participação do professor Rodrigo Santos, que conduziu uma vivência enérgica com ritmos de músicas como “Dandalua” e “Pedrin”, promovendo alegria e engajamento coletivo. As vivências de jazz-funk trouxeram modernidade e atitude, enquanto a zumba, em parceria com alunas de Nutrição durante o Outubro Rosa, reforçou o vínculo entre dança e saúde da mulher.

O impacto emocional e social ficou evidente nos relatos dos partícipes. A dança foi associada à alegria, bem-estar e pertencimento. As ações realizadas em espaços mais visíveis da instituição tiveram maior adesão, destacando a importância da divulgação e adoção de novas estratégias pelo grupo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As intervenções com a dança no Projeto Integrador de Extensão IV demonstraram alto potencial integrador e educativo, promovendo saúde, lazer e pertencimento ao ambiente universitário. As atividades despertaram interesse por novas modalidades e pela continuidade do projeto. Ademais, a diversidade de estilos abordados permitiu o contato com diferentes manifestações culturais, enriquecendo a formação dos participantes.

Sugere-se, para futuras ações, maior investimento em divulgação, ampliação das parcerias com cursos e manutenção da oferta e frequência dessas vivências.

Em síntese, o projeto cumpriu seu papel ao proporcionar bem-estar, cultura e socialização de forma acessível e significativa, mostrando como a extensão universitária pode transformar positivamente o cotidiano acadêmico.

REFERÊNCIAS

WENGROWER, H. *Dance and somatics: mind, body and movement*. London: Routledge, 2010.

BORGES, R. de M.; BRITO, C. M. D. de; MONTEIRO, C. F. Saúde, lazer e envelhecimento: uma análise sobre a brincadeira de dança de roda das Meninas de Sinhá. *Interface - Comunicação, Saúde, Educação*, Botucatu, v. 24, p. 1-15, 2020.

UMA AULA NO MAR: O PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE UMA ATIVIDADE PEDAGÓGICA COM ESPORTES NÁUTICOS

A LESSON AT SEA: PLANNING AND DEVELOPMENT OF A PEDAGOGICAL ACTIVITY WITH NAUTICAL SPORTS

UNA CLASE EN EL MAR: PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO DE UNA ACTIVIDAD PEDAGÓGICA CON DEPORTES NÁUTICOS

Randley Rayed de Castro Cruz¹⁶⁹
Prefeitura Municipal de Vitória

Ana Carolina Capellini Rigoni¹⁷⁰
Universidade Federal do Espírito Santo

PALAVRAS-CHAVE: esportes náuticos; praia; educação física escolar.

INTRODUÇÃO

Em 2021, enquanto docente de Educação Física numa escola municipal de Vitória, realizei um diagnóstico sobre as vivências dos estudantes do oitavo ano e percebi que aqueles jovens relevavam severo distanciamento do mar de sua cidade, sem vivências anteriores na escola ou na vida pessoal.

Tal fato chamou-me atenção, pois, Vitória é considerada polo do turismo e do esporte náutico no Brasil, e documentos como a Base Nacional Comum Curricular - BNCC (Ministério da Educação, 2018) incluem as práticas corporais de aventura na natureza como conteúdo da Educação Física (EF). Diante disso, recorri a Valter Bracht (2005), quem defende que cabe à EF escolar ampliar o acesso dos alunos às expressões culturais de seu tempo e sociedade, oferecendo experiências que poderão acompanhar suas escolhas de lazer na vida adulta.

Essa realidade motivou-me a investigar estratégias para inserir os esportes náuticos no currículo daquela turma. Assim, em 2022, desenvolvi uma unidade didática fundamentada em abordagens críticas da EF, composta por 20 aulas. Uma dessas aulas

¹⁶⁹ Professor da Educação Física da Prefeitura de Vitória.

¹⁷⁰ Professora do Departamento de Ginástica do Centro de Educação Física e Desportos da Universidade Federal do Espírito Santo.

consistia numa saída pedagógica à praia da Curva da Jurema, com vivências de caiaque e vela (CRUZ, 2023).

Este trabalho apresenta essa intervenção, observando as possibilidades e desafios enfrentados para viabilizá-la. O estudo seguiu a abordagem da pesquisa-ação, a qual permite ao pesquisador protagonismo e flexibilidade para adequações frente às condições do campo (THIOLLENT, 2009).

RESULTADOS E CONCLUSÕES

O planejamento da aula se iniciou com antecedência de três meses e foi possível com a parceria do Corpo de Bombeiros Militar (CBM) e de escolas de esportes náuticos, que forneceram gratuitamente os caiaques, barco à vela, coletes salva-vidas e apoio logístico.

Os principais desafios encontrados na fase de planejamento da aula foram o atraso de uma resposta do CBM sobre sua participação, baixa adesão da gestão da escola com o planejamento e a falta de profissionais de apoio para os estudantes da educação especial. Essas dificuldades foram superadas com ajuda de alguns profissionais da escola e de alguns familiares dos estudantes, que valorizaram a iniciativa. A atividade na praia contou com uma oficina de primeiros socorros, oferecida pelo CBM, e com a prática de caiaque e passeio de barco à vela. Os estudantes se envolveram ativamente, com muito entusiasmo.

Figura 1 – Aula de Esportes Náuticos na praia da Curva da Jurema, em Vitória

Fonte: Cruz (2023).

Domingos e Dutra (2018) observam que vivências de campo como essa renovam o processo de ensino, favorecendo a aprendizagem e a curiosidade. Contudo, Mafra e Flores

(2017) lembram que as aulas de campo ainda são pouco exploradas, devido a barreiras como logística, transporte e receio de acidentes.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A atividade na praia marcou os estudantes com uma experiência singular e significou uma tentativa de romper com parte das barreiras sociais que os separavam dos esportes náuticos. A aula os possibilitou remar, velejar e interagir com o mar. Eles vivenciaram aprendizagens intensas e carregadas de significados, proporcionando contato autêntico com os esportes náuticos em seu espaço mais legítimo, o ambiente natural.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BRACHT, V. *Cultura Corporal, Cultura de Movimento ou Cultura Corporal de Movimento?* In: SOUZA JÚNIOR, M. (Org.). *Educação Física Escolar: teoria e política curricular, saberes escolares e proposta pedagógica*. Recife: EDUPE, p. 97-106, 2005.

CRUZ, R.R.C. *Educação Física escolar e esportes náuticos: uma experiência pedagógica*. 2023. *Número total de folhas*. Dissertação (Mestrado Profissional em Educação Física em Rede Nacional) – Universidade Federal do Espírito Santo, Vitória, 2023. Disponível em: <<https://shorturl.at/u9CQH>>. Acesso em 23 ago. 2025.

DOMINGOS, K.; DUTRA, R. *Vivência do estágio docente nos anos finais: as possibilidades metodológicas para a docência*. Desafios e aplicações de saídas de campo. Florianópolis, *Pesquisar*, v.5, n.8, 2018. Disponível em: <<https://shorturl.at/waBFK>>. Acesso em 23 ago. 2025.

MAFRA, M.V.P.; FLORES, D.A.C. *Trabalho de campo no ensino da geografia na educação básica: dificuldades e desafios para professores*. Uberlândia, *Revista de Ensino de Geografia*, v.8, n.15, p.6-16, 2017. Disponível em <<https://shorturl.at/UsRgH>>. Acesso em 23 ago. 2025.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. *Base Nacional Comum Curricular*. Brasil, 2018. Disponível em: <<https://shorturl.at/5F4iM>>. Acesso em 23 ago. 2025.

THIOLLENT, M. *Metodologia da pesquisa-ação*. São Paulo: Cortez, 2009.

GAMIFICAÇÃO E MOTIVAÇÃO NO ENSINO SUPERIOR: A VIABILIDADE DO KAHOOT NAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA

GAMIFICATION AND MOTIVATION IN HIGHER EDUCATION: THE FEASIBILITY OF KAHOOT IN PHYSICAL EDUCATION CLASSES

GAMIFICACIÓN Y MOTIVACIÓN EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR: LA VIABILIDAD DE KAHOOT EN LAS CLASES DE EDUCACIÓN FÍSICA

Raphael Almeida Silva Soares¹⁷¹
Carolina Lemos Nascimento da Motta
Luan Teixeira Gomes
Universidade Salgado de Oliveira (Universo)

Dhiego Gualberto de Abreu
Diego de Carvalho Rosa
Universidade Federal do Espírito Santo

PALAVRAS-CHAVE: Gamificação; Educação Física; Ensino Superior

INTRODUÇÃO

No ensino superior, especialmente no curso de Educação Física, o engajamento discente tem sido um desafio frente às metodologias tradicionais (De Araújo Aguiar *et al.*, 2022; Silva, 2024). Estratégias baseadas em metodologias ativas e ferramentas digitais surgem como alternativas eficazes para ampliar a adesão ao conteúdo e o interesse pelo conhecimento (Ferrarini; Saheb; Torres, 2019, Matos; Mazzafera, 2022).

Nesse contexto, a gamificação destaca-se como recurso promissor (Rosseto; Pimenta, 2024), sendo cada vez mais difundida na educação física escolar (Silva *et al.*, 2019; Nunes *et al.*, 2022; Rodrigues; Soares, 2023), embora ainda pouco explorada no ensino superior. Este estudo piloto busca analisar a viabilidade do Kahoot – plataforma de quiz eletrônico interativo – como ferramenta facilitadora no processo de ensino-aprendizagem em uma disciplina do bacharelado em Educação Física.

¹⁷¹ E-mail: raphasilvasoaresss@gmail.com

METODOLOGIA

Trata-se de um estudo piloto com abordagem quantitativa e qualitativa (Thomas; Nelso; Silverman, 2009), realizado com estudantes do curso de Educação Física (bacharelado) de uma instituição privada no Rio de Janeiro. A intervenção consistirá em uma aula diferenciada, utilizando a plataforma Kahoot para revisar e fixar conteúdos já trabalhados. A atividade será presencial, com duração de cerca de 50 minutos.

Antes e após a intervenção, os alunos responderão a um questionário via Google Forms, contendo: a) a Feeling Scale (Hardy; Rejeski, 1989), para mensurar prazer ou desprazer durante a atividade; b) uma questão aberta com caráter reflexivo sobre o impacto da experiência no aprendizado; c) itens objetivos sobre percepção de utilidade da plataforma, engajamento e interesse pela aula.

Por se tratar de um estudo piloto, os dados iniciais serão usados apenas para planejamento metodológico e análise de viabilidade, sem divulgação até aprovação do projeto pelo Comitê de Ética em Pesquisa.

RESULTADOS ESPERADOS E DISCUSSÃO

Espera-se que a introdução do Kahoot na disciplina aumente a motivação dos estudantes, fortaleça a apropriação dos conteúdos e estimule a participação ativa nas aulas. As escalas permitirão avaliar a resposta dos discentes à atividade gamificada, possibilitando comparações com aulas tradicionais. Os relatos abertos trarão subsídios qualitativos relevantes para aprimorar as práticas pedagógicas no ensino superior de Educação Física.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este estudo piloto aponta para o potencial da gamificação como ferramenta de inovação didática no ensino superior. A plataforma Kahoot mostrou-se viável para aplicação em aulas presenciais, com perspectivas de contribuir para o fortalecimento de metodologias ativas no currículo do bacharelado em Educação Física. A próxima etapa envolverá a submissão do projeto ao Comitê de Ética em Pesquisa e, posteriormente, o desenvolvimento de um estudo completo com amostra ampliada.

REFERÊNCIAS

DE ARAUJO AGUIAR, Thatielli; DA COSTA JUNIOR, Edson Farret; SOARES, Raphael Almeida Silva. Perfil de estudantes de educação física e interesse nas áreas de atuação em educação e saúde. *Research, Society and Development*, v. 11, n. 10, p. e43111031856-e43111031856, 2022.

FERRARINI, Rosilei; SAHEB, Daniele; TORRES, Patricia Lupion. Metodologias ativas e tecnologias digitais: aproximações e distinções. *Revista Educação em Questão*, v. 57, n. 52, 2019.

HARDY, Charles J.; REJESKI, W. Jack. Not what, but how one feels: the measurement of affect during exercise. *Journal of sport and exercise psychology*, v. 11, n. 3, p. 304-317, 1989.

MATOS, Simone Ribeiro; MAZZAFERA, Bernadete Lema. Reflexões sobre as metodologias ativas e tecnologias digitais como recursos pedagógicos no processo de ensino e aprendizagem de competências. *Research, Society and Development*, v. 11, n. 9, p. e57311932259-e57311932259, 2022.

NUNES, Marcus Vinicius da Silva et al. GAMIFICAÇÃO NAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA. *PESQUISA & EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA*, n. 22, 2022.

ROSSETTO, Bruno Rossetto; PIMENTA, João Paulo Telo; DOS SANTOS, Márcio Luiz. A Gamificação como recurso pedagógico na atuação dos profissionais de Educação Física. *PROJEÇÃO E DOCÊNCIA*, v. 15, n. 1, p. e1524DO19-e1524DO19, 2024.

RODRIGUES, Amanda Marinho; SOARES, Stela Lopes. A gamificação na educação física escolar: uma revisão sistemática. *EaD & Tecnologias Digitais na Educação*, v. 11, n. 14, p. 182-192, 2023.

DA SILVA, Fernanda Aparecida et al. Criação de aplicativo gamificado para o engajamento nas aulas de Educação Física. In: *Anais do Workshop de Informática na Escola*. 2019. p. 434-442.

SILVA, Ivanna Barbosa da. Os desafios e as possibilidades dos jogos eletrônicos no ensino de educação física: uma revisão de literatura. *Tecnologias digitais da informação e comunicação: interfaces e diálogos pedagógicos na educação básica*, v. 1, p. 140-155, 2024.

THOMAS, Jerry R.; NELSON, Jack K.; SILVERMAN, Stephen J. *Métodos de pesquisa em atividade física*. Artmed Editora, 2009.

A EDUCAÇÃO FÍSICA E O NOVO ENSINO MÉDIO: REEXISTÊNCIAS ÀS TENTATIVAS DE ROSTIDADE IMPOSTA

PHYSICAL EDUCATION IN DCEJA-EF: CONFRONTING VIOLENCE AND PROMOTING HUMAN DIGNITY

EDUCACIÓN FÍSICA EN DCEJA-EF: ENFRENTANDO LA VIOLENCIA Y PROMOVIENDO LA DIGNIDAD HUMANA

Rayvo Viana do Nascimento¹⁷²
Universidade Federal do Espírito Santo

Djuly Mariana de Souza¹⁷³
Jarbson S. de Souza¹⁷⁴
Secretaria de Educação

PALAVRAS-CHAVE: Educação Física; Novo Ensino Médio; Filosofia da Diferença

INTRODUÇÃO

A pesquisa, fruto das inquietações de um professor de Educação Física, analisa os efeitos do Novo Ensino Médio na educação pública, destacando a marginalização de áreas formativas como a própria disciplina. Em meio a disputas políticas e epistemológicas, o trabalho se posiciona como resistência, denunciando as violências simbólicas e materiais do discurso tecnicista e defendendo formas de reexistência que valorizam a criação, o afeto e o compromisso ético-político na escola.

Inspirada pela Filosofia da Diferença, a pesquisa articula memória, prática docente e crítica teórica, rejeitando narrativas lineares do currículo imposto pela Lei 13.415/2017. A pesquisa tensionou os efeitos da reforma sobre a Educação Física Escolar, tratando-a não apenas como componente curricular, mas como espaço de criação de vínculos, produção de saberes sensíveis e afirmação das diferenças. Com base em narrativas docentes e na análise crítica de documentos oficiais, evidenciou agenciamentos micropolíticos presentes no

¹⁷² Mestre em Educação pela Universidade Federal do Espírito Santo – PPGPE UFES. rayvo.nascimento@edu.ufes.br.

¹⁷³ Professora de Educação Física da Rede Estadual. Atualmente atua na EJA nas Prisões. djuly.ms@educador.edu.es.gov.br

¹⁷⁴ Especialização em Gestão Escolar e Coordenação Pedagógica pela Faculdade Brasileira Multivix. jssouza@sedu.es.gov.br.

cotidiano escolar, apontando possibilidades para que o currículo se configure como campo de invenção, luta e vida.

CONTEXTUALIZAÇÃO TEÓRICA E METODOLÓGICA

A dissertação se ancorou na Filosofia da Diferença, especialmente nos conceitos de rostidade, territorialização e linhas de fuga, desenvolvidos por Deleuze e Guattari (2012). A "rostidade" é entendida como dispositivo de subjetivação que fixa identidades e produz sujeitos moldados à lógica do capital e do controle. Com apoio também em autores como Macedo (2022), Ferretti (2018), Rodrigues (2023), Lazzarato (2019) e Veiga-Neto (2013), analisou-se criticamente a captura do comum pelo neoliberalismo.

A metodologia adotada é qualitativa, com enfoque documental e afetivo, estruturada em dois eixos: análise dos discursos oficiais (BNCC, Lei 13.415/2017, documentos curriculares do Espírito Santo) e coleta de narrativas de professores de Educação Física por meio de questionários. A pesquisa opera com a análise pós-crítica, buscando não apenas mapear saberes já ditos, mas recompor o campo de forças em movimento, abrindo espaço para o novo e o múltiplo.

A análise aponta que o Novo Ensino Médio esvazia o sentido da escola pública, reforça desigualdades e submete a educação à lógica de mercado, relegando a Educação Física a papel secundário e reduzindo sua carga horária. Por meio de discursos como "projeto de vida" e da falsa flexibilização, promove-se sua exclusão simbólica. Ainda assim, a pesquisa evidencia que professores criam práticas insurgentes e sensíveis, resistindo com ações que priorizam a formação ética, estética e política dos estudantes.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O estudo revela que a Educação Física, quando empurrada para as margens, revela sua potência política e pedagógica. A tentativa de imposição de rostos normativos encontra resistência nos corpos que dançam, lutam, brincam e ensinam a diferença como valor. A escola ainda pulsa. E o currículo, se tomado como campo de invenção, pode tornar-se lugar de resistência viva, sensível e comum. Como produto da pesquisa, foi proposta a oficina "Desmascarando a Educação Física – Rostos e Rostidades no Ensino Médio", que materializa, em prática formativa, os tensionamentos teóricos discutidos.

REFERÊNCIAS

BRASIL. *Lei nº 13.415, de 16 de fevereiro de 2017*. Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 e 11.494, de 20 de junho de 2007, e a Consolidação das Leis do Trabalho – CLT. ↑ Diário Oficial da União, 17 de fevereiro de 2017, p. 1-3.

DELEUZE, Gilles; GUATTARI, Felix. *Mil Platôs. Capitalismo e Esquizofrenia*. Tradução de Aurélio Guerra Neto, Ana Lúcia de Oliveira, Lúcia Cláudia Leão e Suely Rolnik. 2. ed. São Paulo: Ed. 34, v. 2, 2012. 138 p.

FERRETTI, Celso João. *A reforma do Ensino Médio e sua questionável concepção de qualidade da educação*. Estudos avançados, São Paulo, v. 32, n. 93, 2018. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/ea/a/RKF694QXnBFGgJ78s8Pmp5x/abstract/?lang=pt>. Acesso em: 19/07/2025.

LAZZARATO, Maurizio. *Fascismo ou revolução?: o neoliberalismo em chave estratégica*. São Paulo: N-1, 2019.

MACEDO, E. F. de, & SILVA, M. S. da. *A promessa neoliberal-conservadora nas políticas curriculares para o Ensino Médio: felicidade como projeto de vida: promessa neoliberal-conservadora en las políticas curriculares del bachillerato: la felicidad como propósito de vida*. Revista Educação Especial, 35, e55/1–23. 2022. <https://doi.org/10.5902/1984686X71377>.

RODRIGUES, Renato Ribeiro. *Educação do corpo, práticas corporais e o movimento reformador do Novo Ensino Médio brasileiro*. Goiânia. 2023. 273 f. Disponível em: <https://repositorio.bc.ufg.br/tesdeserver/api/core/bitstreams/9c8a9555-b06e-45c3-8b6a-77d0bb226a3e/content>. Acesso em: 15/06/25.

VEIGA-NETO, Alfredo. *Governamentalidade e educação*. *Rev. colomb. educ.* [online]. 2013, n.65, pp.19-42. ISSN 0120-3916.

INSTRUMENTOS EM FLUXO: UMA LEITURA SANKEY DA AVALIAÇÃO EM EDUCAÇÃO FÍSICA (2013–2023)

INSTRUMENTS IN FLOW: A SANKEY READING OF ASSESSMENT IN PHYSICAL EDUCATION (2013–2023)

INSTRUMENTOS EN FLUJO: UNA LECTURA SANKEY DE LA EVALUACIÓN EN EDUCACIÓN FÍSICA (2013–2023)

Ricardo Chaves dos Santos¹⁷⁵

Rodolfo Peres Lessi¹⁷⁶

Miguel Lopes Zounar de Freitas¹⁷⁷

Matheus Lima Frossard¹⁷⁸

Universidade Federal do Mato Grosso

PALAVRAS-CHAVE: avaliação da aprendizagem; educação física escolar; produção científica.

INTRODUÇÃO

A avaliação na Educação Física escolar tem passado por uma reconfiguração conceitual, com deslocamento do enfoque mensurativo para abordagens qualitativas e formativas (Moura; Antunes, 2014). Apresentamos parte dos resultados de uma revisão sistemática que mapeou a produção (2013–2023) sobre avaliação nas aulas de Educação Física, com ênfase nos instrumentos utilizados e nos contextos investigados.

METODOLOGIA

A busca foi realizada no Portal de Periódicos CAPES, com os termos “educação física” AND “avaliação” no título, no intervalo 2013–2023. Após triagem por leitura de títulos, resumos e textos completos, e aplicação de critérios de elegibilidade, a amostra final abrangeu 32 artigos. Cada instrumento mencionado foi codificado em 13 categorias previamente definidas em matriz analítica e conferida por dupla de autores.

¹⁷⁵ Aluno do Programa de Pós-graduação em Educação Física (PROEF/UFMT)

¹⁷⁶ Aluno do Programa de Pós-graduação em Educação Física (PPGEF/UFMT).

¹⁷⁷ Aluno Especial do Programa de Pós-graduação em Educação Física (PPGEF/UFMT).

¹⁷⁸ Professor Doutor do Programa de Pós-graduação em Educação Física (PROEF e PPGEF/UFMT)

ANÁLISE DOS RESULTADOS

O gráfico de Sankey mostra que a maioria dos estudos combina dois ou mais instrumentos, o que indica movimento de ampliação da avaliação para além da mensuração.

Gráfico 1 – Os instrumentos de avaliação citados por artigo.

Fonte: Os autores.

Cinco grupos concentram os maiores fluxos: Observação e registros (22 artigos), Provas teóricas escritas (19), Autoavaliações (18), Trabalhos de pesquisa/apresentações (17) e Instrumentos motores e físicos (15). Entre as coocorrências mais recorrentes, destacam-se os pares observação e prova; observação e autoavaliação; também se observa a tríade observação, prova e apresentações, que sugere tentativa de articular evidências processuais,

domínio conceitual e produção discursiva dos estudantes. Em contraste, categorias como mapas/gráficos, portfólios digitais e plataformas on-line aparecem com fluxos delgados (cerca de 3 artigos cada), sinalizando baixa adoção de recursos que potencializam multiletramentos e registros autorais.

De modo geral, o diagrama revela um campo tensionado: persistem trilhas tradicionais (participação/registros e provas), ao mesmo tempo em que se adensam trilhas formativas (autoavaliações, diários/portfólios, registro fotográfico e videográfico) capazes de produzir devolutivas mais dialógicas. Esse quadro sugere mudança gradual do lugar pedagógico da avaliação: menos ênfase em controle e mais foco no acompanhamento da aprendizagem, ainda que com assimetrias relevantes entre contextos e níveis de ensino.

A leitura do gráfico de Sankey indica afastamento de práticas avaliativas homogêneas e evidencia um movimento de diversificação das estratégias. A menção a múltiplas categorias em um mesmo artigo pode ser interpretada como reconhecimento da complexidade da avaliação na educação física e como indício de mudança qualitativa no entendimento do seu papel pedagógico. No quadro de categorias, cinco grupos concentram a maior parte das citações: Observação e registro (22), Provas teóricas escritas (19), Autoavaliações (18), Trabalhos de pesquisa e apresentações (17) e Instrumentos de avaliação motora e física (15). Também são registradas categorias com baixa frequência, como Mapas e gráficos (3) e Plataformas on-line (3). Alguns artigos aparecem conectados a múltiplos instrumentos, apontando que a avaliação vem considerando diferentes dimensões da aprendizagem e formas de expressão dos saberes corporais.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O estudo revela diversidade de instrumentos e tensões entre permanências de métodos tradicionais e tentativas de inovação pedagógica. Fica evidente uma transição na qual a avaliação deixa de estar exclusivamente voltada à performance e a parâmetros técnico-desportivos. O estudo sublinha a necessidade de mais investigações sobre o uso desses recursos na Educação Física escolar e reafirma que não basta novos instrumentos, mas são necessários concepções que oriente o uso desses instrumentos para uma avaliação que compreenda o que os alunos fazem com aquilo que é aprendido.

REFERÊNCIAS

MOURA, D. L.; ANTUNES, M. M. Aprendizagem técnica, avaliação e educação física escolar. *Pensar a Prática*, v. 17, n. 3, p. 835-848, 2014. Doi: 10.5216/rpp.v17i3.24681

EDUCAÇÃO FÍSICA NO ENSINO MÉDIO: CONTRIBUIÇÕES PARA PROJETOS DE VIDA E A FORMAÇÃO INTEGRAL JUVENIL

PHYSICAL EDUCATION IN HIGH SCHOOL: CONTRIBUTIONS TO LIFE PROJECTS AND INTEGRAL YOUTH DEVELOPMENT

EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ENSEÑANZA MEDIA: CONTRIBUCIONES A PROYECTOS DE VIDA Y LA FORMACIÓN INTEGRAL JUVENIL

Roberta de Cássia Louzada Lopes Benincá¹⁷⁹

Diego de Carvalho Rosa¹⁸⁰

Dhiego Gualberto de Abreu¹⁸¹

Universidade Federal do Espírito Santo

PALAVRAS-CHAVE: Educação Física; Ensino Médio; Juventude; Projeto de Vida; Formação Integral.

INTRODUÇÃO

O Ensino Médio brasileiro, orientado pela BNCC de 2018, é criticado por focar na adaptação dos jovens ao mercado de trabalho, o que empobrece a formação integral e cidadã. A Educação Física, oferecida de forma superficial em muitos estados, tem sua contribuição formativa restrita. Este estudo relata uma intervenção pedagógica que buscou ressignificar a disciplina, fortalecendo a participação juvenil e a construção de projetos de vida, em alinhamento com as Diretrizes da SEDU 2025, que visam o desenvolvimento integral dos estudantes.

METODOLOGIA

Trata-se de um relato de experiência qualitativo, realizado ao longo de um mês com 38 estudantes do 2º ano do Ensino Médio em uma escola estadual de Cachoeiro de Itapemirim, ES. A intervenção buscou superar a visão tecnicista da disciplina, baseando-se na "Pedagogia das Juventudes" e na tríade "ver, ouvir e registrar" de Oliveira (1996). A proposta foi estruturada em três fases: Ver e Ouvir (diagnóstico), Ação e Intervenção (oficinas temáticas com práticas como danças e jogos) e Registro e Reflexão (avaliação contínua), incentivando o protagonismo juvenil.

¹⁷⁹ E-mail: roberta.lopes@edu.ufes.br

¹⁸⁰ E-mail: diegorosaprofessor@gmail.com

¹⁸¹ E-mail: dhiego.gualberto@hotmail.com

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A intervenção demonstrou que a integração da cultura corporal com as vivências dos jovens aumentou a participação e transformou a Educação Física em um espaço de reflexão crítica e "leitura de mundo". O protagonismo juvenil fortaleceu vínculos e aprendizagem, evidenciando o potencial da disciplina para a formação integral e a construção de projetos de vida, apesar dos desafios de formação docente.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A ressignificação da Educação Física, com base na escuta e no protagonismo juvenil, é uma abordagem potente para a construção de projetos de vida, opondo-se a uma "educação mercantil". É crucial que a escola reconheça a diversidade das juventudes e ofereça experiências significativas. Ao alinhar-se com as propostas da SEDU (2025), o estudo reafirma o papel fundamental da Educação Física na formação cidadã e crítica dos jovens.

REFERÊNCIAS

- BRASIL. *Base Nacional Comum Curricular*. Brasília, DF: Ministério da Educação, 2018.
- DAYRELL, J. T. Escola e a condição juvenil. *Cadernos de Pesquisa*, São Paulo, v. 37, n. 131, p. 33-54, maio/ago. 2007.
- DAYRELL, J. T. (Org.). *Por uma Pedagogia das Juventudes: experiências educativas do Observatório da Juventude da UFMG*. Belo Horizonte: Mazza Edições, 2016.
- DAYRELL, J.; CARRANO, P. Juventude e escola: quem é este jovem aluno que chega ao Ensino Médio? In: DAYRELL, J.; CARRANO, P.; MAIA, C. (Org.). *Juventude e Ensino Médio: sujeitos e currículos em diálogo*. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2014.
- DAYRELL, J.; JESUS, J.; CORREA, S. L. Jovens olhares sobre a escola do ensino médio. In: *Cadernos Cedes*, Campinas, vol. 31, n. 84, p. 253 – 273, maio-ago. 2011.
- FREIRE, Paulo. *Pedagogia do Oprimido*. 50. ed. São Paulo: Editora Paz e Terra, 2018.
- GARIGLIO, J. Â.; ALMEIDA JÚNIOR, A. S.; OLIVEIRA, C. M. O “novo ensino médio”: implicações ao processo de legitimação da Educação Física. *Motrivivência*. Florianópolis, v. 29.
- MARX, Karl. *Manuscritos Econômico-Filosóficos de 1844*. Tradução de José Carlos Bruni. São Paulo: Editora Abril, 1972.
- MARX, Karl. *O Capital*. Tradução de Rubin de Oliveira. São Paulo: Editora Abril, 1983. n. 52, p. 53-70, 2017.
- MALDONADO, D. T.; FREIRE, E. S. Produção curricular na área de Educação Física: possíveis apontamentos de uma virada epistemológica no cotidiano escolar. In: FREIRE, E.

S. et al. *Saberes de professores e professoras de Educação Física: docência, pesquisa e o currículo em ação*. Curitiba: CRV, 2022. p. 39-56.

OLIVEIRA, R. G. Em cena, a escola pelas lentes dos estudantes: caminhos para a pesquisa. In: SILVA, M. R.; OLIVEIRA, R. G. (Orgs.). *Juventude e ensino médio: sentidos e significados da experiência escolar*. Curitiba: UFPR/Setor de Educação, 2016.

OLIVEIRA, R. C. O trabalho do antropólogo: olhar, ouvir, escrever. *Revista de Antropologia*. São Paulo, v. 39, n. 1, p. 13-37, 1996.

SALES, S. R. Tecnologias digitais e juventude ciborgue: alguns desafios para o currículo do Ensino Médio. In: DAYRELL, J.; CARRANO, P.; MAIA, C. (Org.). *Juventude e Ensino Médio: sujeitos e currículos em diálogo*. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2014.

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO. *Diretriz Pedagógica da Secretaria Estadual da Educação (SEDU)*. 2025.

SILVA, M. R. A BNCC e a reforma do Ensino Médio: o resgate de um empoeirado discurso. *Educação em Revista*. Belo Horizonte, v.34, e214130, 2018.

SOUZA, M. S.; RAMOS, F. K. Educação Física e o mundo do trabalho: um diálogo com a atual Reforma do Ensino Médio. *Motrivivência*. Florianópolis, v. 29, n. 52, p. 71-86, 2017.

TAVARES, M. L. Se ela dança, eu... e quem mais dança? – a dança como conteúdo da Educação Física e o convite à discussão de gênero. In: MALDONADO, D. T.; NOGUEIRA, V. A.; FARIAS, U. S. *Educação Física Escolar no Ensino Médio: a prática pedagógica em evidência*. Curitiba: CRV, 2018. p. 213-230.

THOMAS, J. R.; NELSON, Já. K.; SILVERMAN, S. J. *Métodos de pesquisa em atividade física*. Artmed Editora, 2009.

A EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR E A GAMIFICAÇÃO A PARTIR DA PRÁTICA DO E-SPORTS: UMA PROPOSTA DE SEQUÊNCIA DIDÁTICA

SCHOOL PHYSICAL EDUCATION AND GAMIFICATION BASED ON E-SPORTS PRACTICE: A PROPOSAL FOR A DIDACTIC SEQUENCE

EDUCACIÓN FÍSICA ESCOLAR Y GAMIFICACIÓN BASADA EN LA PRÁCTICA DE E-SPORTS: UNA PROPUESTA DE SECUENCIA DIDÁCTICA

Roberta de Cássia Louzada Lopes Benincá¹⁸²

Dayselane Eduardo Bianchini

Ednei Ramos de Silva

Gabriella Chagas Braz

Julio Cesar Volkers Soares

Leonardo Possatti Lepaus

Lívia Flávia Amorim Porfírio

Luiza Tiburcio

Universidade Federal do Espírito Santo

PALAVRAS-CHAVES: Educação Física Escolar; Gamificação; E-Sports; Sequência Didática; Tecnologias Digitais; Aprendizagem Baseada em Jogos.

INTRODUÇÃO

A pesquisa, motivada pela pandemia e pelo uso de TDIC, visa preparar professores para o ensino híbrido, focando em E-Sports e gamificação para engajar alunos. O problema é como criar propostas didáticas para a Educação Física com tecnologias digitais e analógicas, dada a escassez de estudos nacionais e de propostas didáticas. O objetivo geral é analisar a percepção de professores sobre uma sequência didática (SD) gamificada com E-Sports. Os objetivos específicos são: a) entender E-Sports e gamificação; b) fazer curadoria de jogos; c) analisar a percepção docente.

METODOLOGIA

Este estudo de caso propõe uma intervenção gamificada em uma escola pública estadual dos anos finais do Ensino Fundamental. A pesquisa tem três etapas: 1) Pesquisa bibliográfica; 2) Curadoria de jogos digitais para a SD, que incluirá jogos digitais e

¹⁸² E-mail:roberta.beninca@edu.es.gov.br

tradicionais; 3) Intervenção pedagógica, onde a SD é apresentada em oficina e a percepção dos professores é analisada via questionário.

A revisão nacional (2010-2024) revelou lacuna de pesquisas empíricas sobre o tema no Brasil. Os resultados da revisão estão sintetizados na tabela a seguir:

Tabela 1: Síntese da Revisão de Literatura Nacional (2010-2024)

Base de Dados	Resultados Encontrados	Considerações
Catálogo de Teses e Dissertações da CAPES	0	Ausência de estudos primários
Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações	1 (De Grande, 2020)	Tese sobre plataforma gamificada para o ensino de atletismo, com resultados positivos de aprendizagem
Portal de Periódicos da CAPES	2	Revisões sistemáticas, excluídas por não conterem dados empíricos primários

Fonte: autoria própria (2025)

A ausência de estudos empíricos primários derivados de práticas pedagógicas demonstra a originalidade e a relevância do projeto proposto. O referencial teórico discute a necessidade de a Educação Física ir além da promoção da saúde, visando a independência na prática de atividades físicas (Guedes e Guedes, 1997) e a constante atualização dos professores frente às transformações tecnológicas e sociais (Carvalho Junior, 2015). Os E-Sports representam um campo educacional a ser explorado (Ferreira e Pimentel, 2018), e a gamificação oferece um papel motivacional crucial ao utilizar dinâmicas de jogos para o engajamento dos alunos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com a pesquisa futura, espera-se desenvolver dois produtos educacionais de grande valia para a área da Educação Física escolar. O primeiro é uma oficina pedagógica voltada para professores dos anos finais do Ensino Fundamental de uma escola pública no Espírito Santo. O segundo é uma sequência didática com ênfase nos E-Sports, que explorará

competições que mesclam jogos digitais e analógicos/tradicionais. A integração de tecnologias digitais com a prática tradicional demonstra uma abordagem pedagógica que evolui o campo, em vez de se afastar dele. O projeto visa preencher a lacuna identificada na literatura, oferecendo ferramentas inovadoras e contribuindo para o avanço do conhecimento na área.

REFERÊNCIAS

CARVALHO JUNIOR, A. F. P. As tecnologias nas aulas de educação física escolar. *XIX CONGRESSO INTERNACIONAL DE CIENCIAS DO ESPORTE*, ANAIS, Vitória, 8-13 de Set. 2015.

DE GRANDE, F.C. *Proposta de metodologia para desenvolvimento de plataforma gamificada para o ensino de atletismo*. 2020. 207f. Tese (Doutorado em Mídia e Tecnologia) – UNESP, Bauru, 2020.

FERREIRA, J.R.L.; PIMENTEL, F.S.C. E-Sports na escola: desafios e possibilidades para a educação física na cultura digital. *Revista EDaPECI*, São Cristóvão (SE), v.18. n. 1, p. 61-70 Jan./abr. 2018.

GIMENES, L.F.S.; HUR, D.U. Sociedade analógica e sociedade digital: suas codificações e regimes de poder. *R. Technol. Soc.*, Curitiba, v. 16, n. 42, p. 227-242. jul/set. 2020.

GUEDES, J. E. R. P.; GUEDES, D. P. Características dos programas de Educação Física escolar. *Revista Paulista de Educação Física*. São Paulo, v.11, n.1, p.49-62, Jan. 1997.

HAMARI, J.; SJÖBLOM, M. What Is eSports and Why Do People Watch It? *SSRN Scholarly Paper* No. ID 2686182, Social Science Research Network, Rochester, NY, 2015.

KENSKI, V. M. *Educação e tecnologias: Um novo ritmo da informação*. 8. ed. Campinas: Papirus, 2012. p. 15-25.

PEREIRA, A. B. *Uso de Jogos Digitais no Desenvolvimento de Competências Curriculares da Matemática*. 2017. 167f. Tese (Doutorado em Ciências da Computação) – USP, São Paulo, 2017.

PRENSKY, M. *Aprendizagem Baseada em Jogos Digitais*. São Paulo: Senac São Paulo, 2012. 573 p.

SILVEIRA, E. da. Por que uma nova pandemia nos próximos anos é praticamente inevitável? In: *BBC News*, 2020.

TORI, R. *Educação sem Distância: as tecnologias interativas na redução de distâncias em ensino e aprendizagem*. 2. ed. São Paulo: Artesanato Educacional, 2017.

WAGNER, M. G. On the Scientific Relevance of eSports. *ICOMP*, Las Vegas, Nevada, USA, 2006, 437-442.

WITKOWSKI, E. On the Digital Playing Field How We ‘Do Sport’ with Networked Computer Games. *Games and Culture* 7 (5), 2012, p. 349–374.

YIN, R. K. *Estudo de caso: planejamento e métodos*. 4. ed. Porto Alegre: Bookman, 2010.

ZABALA, A. *A Prática Educativa: como ensinar*. Porto Alegre: Artmed, 1998.

DA CONSTITUIÇÃO À CRIAÇÃO DO CEMFOR: CONSTRUINDO UMA POLÍTICA DE FORMAÇÃO CONTINUADA EM SORRISO-MT

FROM THE CONSTITUTION TO THE CREATION OF CEMFOR: BUILDING A CONTINUING EDUCATION POLICY IN SORRISO-MT

DE LA CONSTITUCIÓN A LA CREACIÓN DEL CEMFOR: CONSTRUYENDO UNA POLÍTICA DE EDUCACIÓN CONTINUA EN SORRISO-MT

Rodolfo Peres Lessi¹⁸³
Ricardo Chaves dos Santos¹⁸⁴
Miguel Lopes Zounar de Freitas¹⁸⁵
Matheus Lima Frossard¹⁸⁶
Universidade Federal de Mato Grosso

PALAVRAS-CHAVE: CEMFOR 1; formação continuada 2; educação física 3

INTRODUÇÃO

A formação continuada, prevista no ordenamento brasileiro, tem sido operacionalizada em Sorriso-MT pela criação do Centro Municipal de Formação dos Profissionais da Educação (CEMFOR). Esse trabalho objetivou analisar a gênese e a organização dessa política local a partir de documentos oficiais, indagando em que medida o desenho institucional favorece o desenvolvimento profissional docente.

A formação continuada de professores se constitui como um percurso sistemático e permanente, capaz de possibilitar ao docente refletir criticamente sobre sua atuação e desenvolver novas competências em diálogo com as demandas do contexto escolar (Imbernón, 2011).

METODOLOGIA

Pesquisa documental de abordagem qualitativa, sustentada na leitura crítica de atas físicas da SEMED (2017–2018), da legislação e dos atos normativos municipais do CEMFOR, além de planos educacionais e registros administrativos. Os procedimentos envolveram (a) reconstrução cronológica do processo via fluxograma e (b) categorização

¹⁸³ Aluno do Programa de Pós-graduação em Educação Física (PPGEF/UFMT).

¹⁸⁴ Aluno do Programa de Pós-graduação em Educação Física (PROEF/UFMT).

¹⁸⁵ Aluno Especial do Programa de Pós-graduação em Educação Física (PPGEF/UFMT).

¹⁸⁶ Professor dos Programas de Pós-graduação em Educação Física (PROEF/UFMT e PPGEF/UFMT).

analítica em três eixos: criação, dinâmica de funcionamento e configuração organizacional. Adota-se a tradição historiográfica que trata os documentos como vestígios capazes de revelar práticas e decisões (Bloch, 2001).

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Os documentos permitem reconstituir uma sequência decisória acelerada entre julho/2017 e janeiro/2018, articulando levantamento de demandas docentes, organização de grupos de estudo e elaboração de plano de ação.

Imagem 1 – Fluxograma das Ata/Caderno de registros

Fonte: Autoria própria

Inicialmente coube a professoras da rede a gestão, com oferta de formações ancoradas no acompanhamento técnico-pedagógico e em avaliações internas e externas. Essa arquitetura indica alinhamento a necessidades da rede, mas evidencia lacunas relevantes: não há identificação sistemática de participantes e papéis nas reuniões, há pouca transparência sobre a origem das proposições e permanecem dúvidas quanto à aderência das decisões às necessidades e interesses docentes. Em termos de alcance, a documentação permite afirmar a existência de um desenho institucional e de rotinas de oferta, mas não fornece evidências diretas de engajamento docente ou de impacto nas práticas pedagógicas, o que impõe a criação de mecanismos avaliativos e de memória organizacional. Como contexto, o CEMFOR atende diretamente 94 professores de Educação Física da rede municipal, distribuídos entre educação infantil e ensino fundamental, o que reforça a centralidade potencial dessa política.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A experiência de Sorriso-MT com o CEMFOR constitui avanço concreto ao institucionalizar a formação continuada, articulando planejamento e oferta regular. Sua consolidação, porém, requer institucionalizar rotinas de registro (atas, planos, relatórios) e sua preservação. A implementação de avaliação contínua com indicadores de participação, pertinência e efeitos curriculares se faz necessário. Essas medidas podem converter um desenho promissor em política efetiva, com ganhos para a profissionalização docente e para a qualidade da educação pública.

REFERÊNCIAS

BLOCH, Marc. *Apologia da história ou o ofício do historiador*. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2001.

IMBERNÓN, Francisco. *Formação docente e profissional: formar-se para a mudança e a incerteza*. 9ª ed. São Paulo: Cortez, 2011.

EDUCAÇÃO FÍSICA E GINÁSTICA GERAL: UMA ABORDAGEM PARA A INCLUSÃO, DIVERSIDADE E VALORIZAÇÃO DA CORPORALIDADE

PHYSICAL EDUCATION AND GENERAL GYMNASTICS: AN APPROACH TO INCLUSION, DIVERSITY AND VALUE OF CORPORALITY

EDUCACIÓN FÍSICA Y GIMNASIA GENERAL: UNA APROXIMACIÓN A LA INCLUSIÓN, LA DIVERSIDAD Y EL VALOR DE LA CORPORALIDAD

Rodrigo Barcelos¹⁸⁷

Secretaria Estadual de Ensino do Espírito Santo

PALAVRAS-CHAVE: Ginástica Geral; Educação Física Escolar; Protagonismo.

INTRODUÇÃO

Considerando o aumento do sedentarismo e do uso do celular na sociedade atual, a Educação Física (EF) emerge como ferramenta pedagógica crucial. Este trabalho utiliza o conteúdo da Ginástica Geral (GG) como estratégia para ampliar o repertório cultural dos estudantes e engajá-los no processo de ensino-aprendizagem. A abordagem, alinhada à BNCC, valoriza a participação, a colaboração e a autonomia dos alunos, priorizando a inclusão e a diversidade em detrimento da competitividade.

A IMPORTÂNCIA DO MOVIMENTAR-SE NA EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR

O trabalho baseia-se na importância do movimentar-se nas aulas de EF para além de práticas corriqueiras e repetitivas como os esportes tradicionais, por exemplo, como única forma de conteúdo prático proporcionando outras possibilidades aos alunos.

Desta forma, entendemos que a Educação Física Escolar se relaciona diretamente com a corporalidade e o movimento, que implica na atuação intencional sobre o homem como ser corpóreo e motriz, abrangendo formas de atividades físicas como o esporte, o jogo, a ginástica, as lutas, a dança, entre outras (Taborda de Oliveira, 2003).

A utilização do movimentar-se na escola baseia-se nas experiências vivenciadas pelos estudantes, buscando ampliar seu repertório motor e estimulando seu interesse sobre o

¹⁸⁷ Especialista em Educação Física Escolar pela Universidade Federal do Espírito Santo. Professor na Secretaria Estadual de Ensino do Espírito Santo no CEEFMTI Professor José Leão Nunes.

assunto abordado. Desafiar o estudante a propor novas formas de expressão corporal, produção autoral além de solucionar desafios propostos é uma forma de aprendizagem fundamentada na experiência corpórea (Hildebrandt-Stramann, 2009).

A GINÁSTICA GERAL NA ESCOLA

O conteúdo GG foi abordado com alunos do 8º e 9º ano, em um trimestre letivo em 2025. Aulas expositivas abrangeram a teoria, história, modalidades e movimentos da GG. A culminância do projeto consistiu na elaboração de esquetes coreográficas de 3 a 6 minutos, criadas em grupos de 7 a 8 alunos, utilizando movimentos aprendidos e novos. Os estudantes apresentaram as coreografias ao professor para feedback, e a culminância ocorreu no auditório da escola, com a presença de toda a comunidade escolar.

RESULTADOS

Ao final do projeto, os estudantes realizaram uma autoavaliação, além de avaliarem seus pares. Pudemos constatar que os estudantes demonstraram maior interesse em conteúdos que fugissem do tradicionalismo, presente nas aulas de EF, como os esportes.

O protagonismo estudantil quando estimulado de forma planejada, promove engajamento, cooperação e desenvolvimento de habilidades sociais e cognitivas, preparando os adolescentes e jovens para lidarem com a construção da sua identidade pessoal, uma vez que os desafiam a exercitar sua autonomia, senso crítico e visão de mundo (Costa, 2006).

Trabalhar a GG é importante para promoção da saúde, integração, expressão artística, construção de valores sociais, além de propor desafios e estimular a criatividade dos estudantes.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A GG é uma prática potente a ser desenvolvida no ambiente escolar, pois estimula a autonomia, criatividade e valorização das diferenças, possibilitando ao professor desenvolver práticas inovadoras colocando o estudante como colaborador no seu processo de ensino-aprendizagem, propondo situações onde eles criem, adaptem e reflitam sobre suas práticas corporais, democratizando o acesso à cultura corporal e potencializando aprendizagens significativas.

Diante disso, o uso do conteúdo GG permite a criação e recriação de movimentos e aprendizados que são utilizados como instrumento metodológico que amplia a participação

efetiva dos alunos nas aulas, como também colocando-os como sujeitos protagonistas do seu processo de aprendizagem, estimulando sua criatividade, análise crítica e trabalho colaborativo e coletivo.

REFERÊNCIAS

COSTA, A. C. G. da. *Protagonismo juvenil: adolescência, educação e participação democrática* / Antônio Carlos Gomes da Costa, Maria Adenil Vieira. 2ª. Ed. São Paulo: FTD; Salvador, BA: Fundação Odebrecht, 2006.

HILDEBRANDT-STRAMANN, R. *Educação Física aberta à experiência: Uma concepção didática em discussão*. HILDEBRANDT-STRAMANN, R. Organizador. Rio de Janeiro: Imperial Novo Milênio, 2009.

TABORDA DE OLIVEIRA, M. A. *Práticas pedagógicas da Educação Física nos tempos e espaços escolares: a corporalidade como termo ausente?* In: BRACHT, V.; CRISORIO, R. (Coord.). *A Educação Física no Brasil e na Argentina: Identidade, desafios e perspectivas*. Campinas: Autores Associados, 2003. p. 153-177.

IMPACTOS DA REFORMA EMPRESARIAL NA EDUCAÇÃO: EDUCAÇÃO NÃO É MERCADORIA

IMPACTS OF THE CORPORATE REFORM IN EDUCATION: EDUCATION IS NOT A COMMODITY

IMPACTOS DE LA REFORMA EMPRESARIAL EN LA EDUCACIÓN: LA EDUCACIÓN NO ES UNA MERCANCÍA

Igor Vilar Brás
Marcelo de Oliveira Alencar
Romildo de Oliveira Sampaio
Adriana Machado Penna
Universidade Federal Fluminense

PALAVRAS-CHAVE: reforma empresarial; educação pública; mercantilização da educação.

INTRODUÇÃO

Nas últimas décadas, a educação pública brasileira tem sido atravessada por um movimento de reformas que incorporam a lógica empresarial ao espaço escolar. Esse processo, identificado como reforma empresarial da educação, baseia-se em princípios de mercado, meritocracia e eficiência, transformando a escola em espaço de reprodução de desigualdades. O objetivo deste estudo é refletir sobre os impactos dessa reforma na autonomia pedagógica, na gestão democrática e no papel da Educação Física escolar no contexto da escola pública.

CONTEXTUALIZAÇÃO

A lógica empresarial aplicada à educação tem como pilares a padronização curricular, a avaliação em larga escala e a responsabilização dos professores pelos resultados. Autores como Freire (1996) e Apple (2005) destacam que esse modelo fragiliza a formação crítica e cidadã, substituindo-a por práticas de controle e mensuração de desempenho. Ao se pautar por princípios de produtividade, a escola perde sua função social de formação integral, tornando-se subordinada às demandas do capital.

ANÁLISE CRÍTICA

No âmbito da Educação Física escolar, os impactos da reforma empresarial são evidentes. A disciplina, historicamente marcada pela luta pela valorização e reconhecimento,

sofre processos de marginalização curricular. A imposição de indicadores de desempenho reduz a autonomia docente e dificulta o desenvolvimento de práticas críticas e inclusivas (BRACHT, 1999; DARIDO, 2012). Além disso, a ênfase em resultados numéricos obscurece a dimensão humana, social e cultural da educação, restringindo a experiência escolar a metas quantitativas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A reforma empresarial da educação, ao adotar a lógica de mercado como princípio norteador, gera efeitos profundos na escola pública brasileira. Esses efeitos vão desde a redução da autonomia pedagógica até a intensificação da desigualdade social, passando pela fragilização da gestão democrática e pela desvalorização da Educação Física escolar. Contudo, reafirma-se a necessidade de resistência crítica, por meio da valorização do trabalho docente, da defesa da gestão democrática e da construção de práticas pedagógicas emancipadoras.

REFERÊNCIAS

- APPLE, M. W. *Educando à direita: mercados, padrões, Deus e desigualdade*. São Paulo: Cortez, 2005.
- BRACHT, V. A constituição das teorias pedagógicas da Educação Física. *Cadernos Cedes*, Campinas, v. 19, n. 48, p. 69–88, 1999.
- DARIDO, S. C. *Educação Física na escola: implicações para a prática pedagógica*. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2012.
- FREIRE, P. *Pedagogia da Autonomia: saberes necessários à prática educativa*. São Paulo: Paz e Terra, 1996.

DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM E A PRÁTICA DOCENTE

LEARNING DIFFICULTIES AND TEACHING PRACTICE

DIFICULTADES DE APRENDIZAJE Y LA PRÁCTICA DOCENTE

Romildo de Oliveira Sampaio
Universidade Federal Fluminense

PALAVRAS-CHAVE: dificuldades de aprendizagem; prática docente; inclusão escolar.

INTRODUÇÃO

A temática das dificuldades de aprendizagem tem se mostrado um desafio constante para a prática docente. Em um cenário educacional marcado pela diversidade, as demandas de inclusão exigem que o professor ultrapasse práticas tradicionais e estabeleça estratégias colaborativas que favoreçam o processo de ensino-aprendizagem. Nesse sentido, a compreensão das dificuldades de aprendizagem não deve ser reduzida a um problema individual do estudante, mas analisada a partir das condições pedagógicas, sociais e institucionais que compõem o cotidiano escolar (FREIRE, 1996; VYGOTSKY, 2001).

CONTEXTUALIZAÇÃO

O conceito de dificuldades de aprendizagem abrange diferentes fatores: cognitivos, emocionais, sociais e pedagógicos. Para além da perspectiva clínica, estudos apontam a necessidade de pensar tais dificuldades como fenômeno multifatorial, que envolve práticas escolares pouco inclusivas, ausência de formação docente contínua e falta de recursos adequados (BRASIL, 2008). Nesse sentido, a prática docente precisa ser compreendida como construção coletiva e reflexiva. Tardif (2002) destaca que os saberes docentes se constituem na experiência, na formação e nas interações sociais, elementos fundamentais para lidar com a heterogeneidade das salas de aula.

ANÁLISE DA PRÁTICA DOCENTE

O professor, diante de estudantes que apresentam dificuldades de aprendizagem, necessita repensar metodologias, flexibilizar conteúdos e incorporar recursos como a tecnologia assistiva. Além disso, práticas colaborativas entre docentes e demais profissionais da escola podem contribuir para um planejamento pedagógico mais inclusivo. Schirmer

(2019) enfatiza que a atuação docente mediada por tecnologias amplia possibilidades de acesso, participação e aprendizagem, fortalecendo a construção de práticas equitativas. Dessa forma, a superação das dificuldades de aprendizagem passa pela formação docente contínua e pela abertura ao trabalho interdisciplinar.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As dificuldades de aprendizagem, quando compreendidas em sua complexidade, revelam-se como oportunidade de reflexão sobre os limites e potencialidades da escola. A prática docente, nesse contexto, deve ser ressignificada a partir de uma perspectiva inclusiva, crítica e colaborativa. Reafirma-se, assim, a necessidade de políticas de formação continuada, de incentivo ao uso de recursos pedagógicos inovadores e de valorização do trabalho docente.

REFERÊNCIAS

- BRASIL. Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva. Brasília: MEC/SEESP, 2008.
- FREIRE, P. *Pedagogia da Autonomia: saberes necessários à prática educativa*. São Paulo: Paz e Terra, 1996.
- SCHIRMER, C. R. *Formação docente e tecnologias assistivas: práticas colaborativas em contextos inclusivos*. Revista Teias, v. 20, n. 59, p. 214–229, 2019.
- TARDIF, M. *Saberes docentes e formação profissional*. Petrópolis: Vozes, 2002.
- VYGOTSKY, L. S. *A formação social da mente*. São Paulo: Martins Fontes, 2001.

PROGRAMA DE PESQUISA E EXTENSÃO FORDAN: DANÇA E DIREITOS HUMANOS NO ENFRENTAMENTO ÀS VIOLÊNCIAS DE GÊNERO E RAÇA

FORDAN RESEARCH AND EXTENSION PROGRAM: DANCE AND HUMAN RIGHTS IN THE FIGHT AGAINST GENDER AND RACE VIOLENCE
TÍTULO EN ESPAÑOL

PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN FORDAN: DANZA Y DERECHOS HUMANOS EN LA LUCHA CONTRA LAS VIOLENCIAS DE GÉNERO Y RAZA

Rosely Silva Pires¹⁸⁸
Manuela de Carvalho Botelho¹⁸⁹
Leticia Carvalho Balmant Reis¹⁹⁰
Thamires Oliveira Fernandes Marques¹⁹¹
Fordan/CEFD/UFES

PALAVRA-CHAVE: Fordan; Dança; Direitos Humanos; Violências de gênero e raça

INTRODUÇÃO

A formação é um processo complexo que envolve aprofundamento de saberes que são fundamentais para melhorar a realidade que vivemos. Nesse contexto, a participação em pesquisa, monitorias e programas de extensão pode ser uma oportunidade valiosa para as e os estudantes.

Este artigo visa analisar a contribuição do Programa FORDAN, com ênfase no acolhimento às meninas e mulheres vítimas de violências, na formação discente.

O programa de pesquisa e extensão Fordan: Cultura no enfrentamento às violências, mantido com verba da bancada da Deputada Federal Jack Rocha, atua no combate à violência de gênero e raça. O programa é interdisciplinar, mas trataremos aqui da formação de bolsistas que atuam com a dança e a justiça no acolhimento à meninas e mulheres, tanto no CEFD quanto na Sede de São Pedro, Vitória- ES.

¹⁸⁸ Profª. do CEFD, formada em Educação Física e Doutora em ciências Jurídicas e Sociais. Fundadora e coordenadora do Programa Fordan/UFES.

¹⁸⁹ Graduanda em Educação Física, bolsista PAEPE

¹⁹⁰ Graduanda em Educação Física, bolsista IC

¹⁹¹ Graduanda em Direito, bolsista IC

A bolsista de direito, orientada pela advogada do Fordan, atua através do núcleo jurídico trabalhando na esfera judicial, tanto com as mulheres acolhidas de São Pedro quanto com as discentes, técnicas e docentes acolhidas da UFES e comunidade em geral.

As bolsistas de dança realizam o trabalho em sala de aula nas disciplinas de danças e com as crianças, filhas das mulheres em situação de vulnerabilidade na sede do Fordan em São Pedro, Vitória- ES.

A IMPORTÂNCIA DO PROGRAMA DE EXTENSÃO FORDAN PARA O TRABALHO DE FORMAÇÃO COM A DANÇA E NO ENFRENTAMENTO ÀS VIOLÊNCIAS DE GÊNERO.

A participação como bolsista no núcleo de cultura do projeto, possibilitou desenvolver habilidades pedagógicas e de liderança, além de aprender sobre a importância da dança como possibilidades de acolhimento e apoio emocional.

A experiência no FORDAN contribuiu para a monitoria nas disciplinas de dança ofertadas na licenciatura e bacharelado pela professora Rosely, planejando e ministrando aulas para os estudantes de Licenciatura e Bacharelado em Educação Física. A intervenção da monitoria de sala de aula teve como objetivos principais: acompanhar todos os demais estilos trabalhados; fomentar a expressão corporal incentivando as participantes a explorar e expressar seus corpos de forma livre e criativa; criar um espaço seguro para compartilhamento de sentimentos e experiências.

O trabalho em São Pedro tem foco em direitos humanos, utilizando músicas que exaltam as meninas e mulheres negras e periféricas. Buscamos dar a elas oportunidades para alcançarem seus sonhos e mostrar que existem outras possibilidades além da realidade que estão inseridas, promovendo também, vivências de autocuidado. Como pré-requisito para iniciarmos no projeto, fomos orientadas a ler o *Manual antirracista* da autora Djalma Ribeiro (2019) e o artigo *O homem criativo intervendo na violência: apresentação de dança na perspectiva indiciária* da Rosely Pires e outras autoras (2015). Além da dança, são realizadas rodas de conversa, mostra de filmes e vídeos que incentivam a identificação dos processos de violência, promovem a elevação da autoestima e autoconfiança para que elas se tornem meninas e mulheres seguras de si. Encorajamos os sonhos das crianças e mulheres e buscamos promover um espaço seguro de aprendizado e acolhimento.

No núcleo jurídico, é realizada toda demanda que seja necessária a intervenção jurídica, onde o programa conta com uma advogada especializada em violências contra mulheres para realizar orientações e intervenções necessárias.

A experiência de estar no Fordan tem sido enriquecedora e também profunda. A graduação, mesmo em direito, não dá conta da profundidade e complexidade de como as violências acontecem também em ambiente acadêmico. O processo de acompanhar de perto, indo até a delegacia, acompanhando a vítima para solicitar Medidas Protetiva de Urgência, acompanhar todo o trâmite do processo judicial, também realizar os atendimentos e olhar de perto a situação de violência e todo o contexto que aquela mulher está inserida é se cercar também por um olhar que apenas a graduação não oferece.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em síntese, a experiência no Programa FORDAN revelou-se fundamental para o nosso desenvolvimento acadêmico e profissional em Educação Física e Direito. Ao longo do tempo, pudemos aprimorar nossas competências, instrumental, pedagógicas e pessoais, além de reconhecer o valor da dança e do acesso à justiça como instrumento de apoio emocional e acolhimento. Essa vivência também ressalta a relevância da empatia, do acolhimento e da criatividade no atendimento a grupos vulneráveis, contribuindo significativamente para a nossa formação como futuras profissionais dessas áreas. Além de proporcionar aprendizados em pesquisa e ensino, proporcionando uma experiência rica, mostrando que a prática extensionista agrega tanto para as estudantes quanto para quem está sendo acolhida (o) pelo programa.

REFERÊNCIAS

PIRES, Rosely Silva; CAMPOS, Karen Calegari Santos; RODRIGUES, Márcia Barros F. O homem criativo intervindo na violência: apresentação de dança na perspectiva indiciária. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE CIÊNCIAS DO ESPORTE, 19.; CONGRESSO INTERNACIONAL DE CIÊNCIAS DO ESPORTE, 6., 2015, Vitória. *Anais*. Vitória, 2015. p. 1-15.

RIBEIRO, Djamila. *Manual antirracista*. São Paulo: Companhia das Letras, 2019.

PRÁTICAS CORPORAIS E BRINCADEIRAS CANTADAS COMO
MEDIADORAS DA APRENDIZAGEM E DO PROTAGONISMO
INFANTIL: UM EXERCÍCIO DE ESCUTA SENSÍVEL NUM CMEI DE
VITÓRIA/ES

PRÁCTICAS CORPORALES Y JUEGOS CANTADOS COMO
MEDIADORES DEL APRENDIZAJE Y DEL PROTAGONISMO
INFANTIL: UN EJERCICIO DE ESCUCHA SENSIBLE EN UN CMEI DE
VITÓRIA/ES

BODY PRACTICES AND SINGING GAMES AS MEDIATORS OF
LEARNING AND CHILD PROTAGONISM: AN EXERCISE IN SENSITIVE
LISTENING AT A CMEI IN VITÓRIA/ES

Sarita Faustino dos Santos¹⁹²
Prefeitura Municipal de Vitória

PALAVRAS-CHAVE: Literatura infantil; Práticas corporais; Escuta sensível; Relações étnico-raciais; Protagonismo infantil.

Esta experiência pedagógica foi realizada com crianças de 5 e 6 anos do Grupo 6, em um Centro Municipal de Educação Infantil em Vitória (CMEI), durante o primeiro semestre de 2025. Teve como objetivo investigar como práticas corporais, mediadas pela escuta sensível e pelo diálogo, contribuem para o desenvolvimento integral das crianças. A proposta baseou-se na BNCC (Brasil, 2017), nas Diretrizes Curriculares de Vitória (Vitória, 2020) e em autoras/es como Corsaro (2011), Trindade (2008) e Meireles e Santos (2022), que defendem a valorização dos saberes infantis, o respeito às múltiplas linguagens e uma educação antirracista.

As ações foram planejadas de forma flexível, considerando a escuta sensível como elemento estruturante. O retorno das práticas contribuía para ajustes constantes, articulando-se aos projetos da Educação Física e ao projeto institucional da unidade. As brincadeiras cantadas, tanto de tradição nacional quanto capixaba, foram centrais nas vivências do primeiro trimestre, promovendo movimento, oralidade e participação coletiva.

¹⁹² Professora graduada em Educação Física, com Mestrado em Educação Física e especialização em Política de promoção da Igualdade Racial na Escola, pela Universidade Federal do Espírito Santo. Atua na Educação Infantil desde 2006, na Prefeitura Municipal de Vitória. E-mail: sfsantos@prof.edu.vitoria.es.gov.br.

A Educação Física foi compreendida como espaço para desenvolver corporeidade, raciocínio lógico, expressão cultural e valores de convivência.

As atividades aconteceram em espaços diversos da escola, quadra, pátio, sala de leitura e áreas externas, e incluíram deslocamentos lúdicos. Momentos de deslocamento realizados na rotina cotidiana com as crianças foram oportunidades para o uso de pandeiro, brincadeiras cantadas e rítmicas, incentivando a cooperação, atenção, ludicidade e criatividade. Mediações com perguntas e desafios estimularam o protagonismo e o pensamento lógico, conectando os movimentos a temas de ciência, matemática e tecnologia. Elementos culturais e familiares trazidos pelas crianças foram incorporados, fortalecendo vínculos e repertórios nos nossos registros, por meio de desenhos, vídeos e fotos. Segundo Corsaro (2011, p. 94–95):

[...] as crianças não se desenvolvem simplesmente como indivíduos, elas produzem coletivamente culturas de pares e contribuem para a reprodução de uma sociedade ou cultura mais ampla. [...] É particularmente importante a ideia de que as crianças contribuem com duas culturas (a das crianças e a dos adultos) simultaneamente.

As vivências incluíram brincadeiras de domínio popular, como “A maré subiu”, “Agora vou andar devagarinho”, “Brincadeira de capoeira” e sequências de capoeira, vivenciando diferentes posturas corporais ao imitar os bichos e posições utilizadas no aprendizado da capoeira, como: sapo, elefante, relógio e cocorinha. A literatura infantil também foi integrada, com livros como *Olelé*, *Ndule Ndule*, *A Rebelião das Flores* e *Afrofuturo*, incentivando a imaginação, a expressão de sentimentos e a valorização das culturas africanas e afro-brasileiras. De acordo com Trindade (2008, p. 8):

Somos únicos e somos múltiplos, somos uma riqueza de possibilidades. E podemos nos conectar, nos compreender, nos comunicar, interagir [...] e compartilhar as graças e desgraças da existência.

A experiência resultou em maior oralidade, participação e repertório cultural. Crianças inicialmente tímidas passaram a se expressar com mais segurança, e o protagonismo emergiu nas contribuições espontâneas às atividades. Um exemplo foi a participação de uma criança com Transtorno do Espectro Autista (TEA), que encontrou na brincadeira “Gato Mia” uma via de socialização e reconhecimento.

Como afirmam Meireles e Santos (2022), mais que ensinar um jogo, é preciso propor uma resignificação curricular que integre todas as crianças sem a reprodução de um currículo voltado para o ensino de apenas uma cultura. A mediação docente foi essencial

para promover escuta sensível, educação antirracista, problematizar violências muitas vezes naturalizadas, adaptações sensíveis e a construção coletiva do conhecimento. Ao legitimar a fala das crianças no planejamento, a Educação Física consolidou-se como espaço de diálogo, respeito e diversidade. Conclui-se que, ao articular práticas corporais, literatura infantil e mediações sensíveis, a Educação Física contribui para aprendizagens integradas e a formação de crianças críticas, criativas e conscientes de seu papel social.

REFERÊNCIAS

AGOSTINHO, Elbert. *A rebelião das flores*. São Paulo: Studio patinhas, 2024.

ANDRÉ, Henrique; TUTANO NÔMADE. *Afrofuturo: Ancestral do Amanhã*. São Paulo: Kitembo, 2021.

BARBOSA, Andrade. *Ndule, Ndule: assim brincam as crianças africanas*. São Paulo. Melhoramentos, 2011.

BRASIL. *Base nacional comum curricular*. Brasília: Ministério da Educação, 2017.

CORSARO, William A. *A sociologia da infância*. Tradução de Magda Lopes. Porto Alegre: Artmed, 2009.

MEIRELES, Ariane; SANTOS, Sarita F. dos. *Corporeidade e brincadeiras africanas e afro-brasileiras: uma reflexão sobre racismo e infâncias*. In: LITERÊTURA: reflexões teórico-metodológicas sobre literatura infantil com temática da cultura africana e afro-brasileira. Vitória: Literêtura, 2022.

SIMÕES, Fábio. *Olelé: uma cantiga da África*. Ilustrações de Marília Pirillo. 1. ed. São Paulo: Melhoramentos, 2015.

TRINDADE, Azoilda Loretto da. Educação-diversidade-igualdade: num tempo de encantos pelas diferenças. *Revista Fórum Identidades*, Salvador, v. 3, n. 3, p. 9–18, jan./jun. 2008.

VITÓRIA (ES). Secretaria Municipal de Educação. *Diretrizes curriculares para a educação infantil*. Vitória: SEME, 2020.

EMOÇÕES E FUTEBOL: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA

EMOTIONS AND FOOTBALL: AN EXPERIENCE REPORT

EMOCIONES Y FÚTBOL: RELATO DE UNA EXPERIENCIA

Saulo Kuster¹⁹³

Universidade Federal do Espírito Santo

PALAVRAS-CHAVE: Emoção; Educação Física; Escola.

INTRODUÇÃO

No campo da Educação Física, compreender o futebol apenas a partir de suas dimensões biológicas ou táticas é insuficiente para abarcar a complexidade das experiências vividas. Para dar conta de aspectos sociais e culturais ligados ao esporte, faz-se necessário um debate no campo das ciências humanas, pois, durante uma partida de futebol, existem diferentes situações (e emoções) que são contextuais e voláteis.

Este relato foi elaborado a partir de reflexões advindas da experiência de ensino-aprendizagem de futebol e futsal realizadas em aulas de Educação Física. As vivências ancoraram-se em uma concepção de Educação Física que busca a pluralidade, partindo do princípio de que as pessoas possuem técnicas corporais culturalmente aprendidas. Buscamos, neste estudo, analisar a relação entre a prática do futebol no contexto escolar e as manifestações emocionais dos estudantes, à luz dos referenciais da antropologia das emoções.

DESENVOLVIMENTO

O *locus* desta pesquisa foi uma escola pública localizada no município de Domingos Martins¹⁹⁴, região serrana do Espírito Santo. As informações aqui tratadas advém de vivências em quatro turmas (dois oitavos e dois nonos anos) do ensino fundamental dois. Para compor a pesquisa, foi analisado um copilado de 88 contos escritos pelos estudantes. No início de todas as aulas (práticas e/ou teóricas) de futsal/futebol, lemos coletivamente contos contidos no livro “Futebol ao Sol e à Sombra”, de Eduardo Galeano (2004). A utilização desses contos serviram como forma de sensibilização e possibilidade de

¹⁹³ E-mail: saulokust@hotmail.com.

¹⁹⁴ O currículo local preconiza a vivência do futsal e futebol.

constituição de uma reflexão crítica sobre temas diversos do esporte. Como um dos critérios avaliativos, foi proposto que cada estudante, ao fim do trimestre, escrevesse um conto¹⁹⁵ tratando da relação das emoções geradas pelo futebol.

As produções dos estudantes sobre o futebol, quando observadas a partir da perspectiva da antropologia das emoções, ultrapassam os limites da prática esportiva. As emoções (positivas e negativas) experienciadas durante o jogo desempenham papel central. Os textos evidenciaram que sentimentos como alegria, o medo, a raiva e orgulho não aparecem de forma isolada nem são fixos; variam de acordo com as mudanças que acontecem no jogo. À luz das contribuições de Goffman (2010), podemos dizer que as emoções narradas pelos estudantes, e a forma como elas aparecem, são moldadas por códigos culturais e mobilizadas de maneira coletiva. Mauss (1979), no mesmo sentido, diria que nenhum sentimento humano é inteiramente espontâneo. A alegria, a dor, o desgosto, o ódio são fenômenos que carregam elementos fisiológicos e psicológicos.

Os estudantes conseguiram discutir criticamente como o futebol mobiliza emoções e fortalece identidades, além de mostrarem claramente como o futebol pode estabelecer vínculos de pertencimento, explicando, por exemplo, como se formam, no interior da escola, grupos de sociabilidade ligados ao esporte. Os estudantes notaram, também, que as emoções não são apenas expressões naturais e internas do indivíduo, pois utilizaram exemplos de como os europeus seriam mais “frios” e nós, brasileiros, mais “alegres” e “calorosos” na maneira de torcer. Esta explicação dada pelos estudantes corrobora com Mauss (1979), quando mostra que os sentimentos não são apenas manifestações espontâneas do “eu”, mas também podem ser expressões obrigatórias e coletivas, modificadas por normas sociais.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir dos dados extraídos dos contos dos estudantes, à luz da antropologia das emoções, é importante frisar a importância de incluir, nas práticas pedagógicas de Educação Física escolar, abordagens que contemplem a dimensão emocional do esporte de forma crítica e reflexiva. Pudemos observar a capacidade crítica dos estudantes ao notar como as emoções variam dentro do esporte e como isso é um dado culturalmente estabelecido. Pensamos que é preciso elaborar pesquisas que considerem as emoções como parte

¹⁹⁵ Nesse momento, os estudantes já haviam aprendido sobre confecção de contos no componente curricular de Língua Portuguesa.

constitutiva da experiência esportiva, ampliando a compreensão sobre o papel da Educação Física na construção de sujeitos conscientes.

REFERÊNCIAS

GALEANO, E. *Futebol ao sol e à sombra*. Porto Alegre: Editora L&PM; 2004.

GOFFMAN, Erving. *Comportamento em lugares públicos: notas sobre a organização social dos ajuntamentos*. Petrópolis/RJ: Vozes, 2010.

MAUSS, M., (1979). *A expressão obrigatória de sentimentos*. In: OLIVEIRA, R. C. de (org.). Mauss. São Paulo: Ática.

GRUPOS DE ESTUDO COMO ESTRATÉGIA METODOLÓGICA E FORMATIVA NA REESTRUTURAÇÃO DO PPP E NA AMPLIAÇÃO DAS EXPERIÊNCIAS DE MOVIMENTO CORPORAL NA EDUCAÇÃO INFANTIL

STUDY GROUPS AS A METHODOLOGICAL AND FORMATIVE STRATEGY IN THE RESTRUCTURING OF THE PPP AND THE EXPANSION OF CHILDREN'S BODY MOVEMENT EXPERIENCES IN EARLY CHILDHOOD EDUCATION

GRUPOS DE ESTUDIO COMO ESTRATEGIA METODOLÓGICA Y FORMATIVA EN LA REESTRUCTURACIÓN DEL PPP Y LA AMPLIACIÓN DE LAS EXPERIENCIAS DE MOVIMIENTO CORPORAL DE LOS NIÑOS EN LA EDUCACIÓN INFANTIL

Serge Matos da Silva ¹⁹⁶
Nelson Figueiredo de Andrade Filho ¹⁹⁷
Universidade Federal do Espírito Santo

PALAVRAS-CHAVE: educação infantil; pesquisa-ação; movimento corporal.

INTRODUÇÃO

Este trabalho apresenta o resumo da estratégia metodológica desenvolvida a partir da pesquisa qualitativa, desenvolvida em um Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) na cidade de Vitória-ES, onde o pesquisador atua. Fundamenta na pesquisa-ação, entendida, conforme Pimenta (2005), como um processo no qual sujeitos que compartilham objetivos e metas comuns se envolvem colaborativamente para problematizar questões emergentes de seu próprio contexto de atuação, ampliando a consciência coletiva e planejando transformações nas práticas pedagógicas e institucionais. Tal perspectiva justifica a escolha metodológica, pois alinha a investigação acadêmica à formação contínua como possibilidade de reestruturação do Projeto Político-Pedagógico (PPP) da instituição, com foco nas experiências de movimento corporal das crianças, alinhadas à Base Nacional Comum Curricular (Brasil, 2017) e nas Diretrizes Curriculares da Educação Infantil de Vitória (Vitória, 2020). Com o objetivo geral de entender como os docentes do CMEI percebem e

¹⁹⁶ Mestrando no Programa de Mestrado Profissional em Educação Física em Rede Nacional (ProEF) e professor dinamizador de educação física na Prefeitura Municipal de Vitória-ES - Email: serge.silva@edu.ufes.br

¹⁹⁷ Professor Doutor na Universidade Federal do Espírito Santo - Email: nelson.andrade@ufes.br

agem cotidianamente com as experiências de movimentos corporais das crianças (Andrade Filho, 2011) e quais ações didáticas são promovidas com essas experiências.

Os objetivos específicos foram: identificar ações de ensino relacionadas às experiências de movimento corporal; discutir formas de ampliá-las no cotidiano; elaborar coletivamente proposições didáticas para reorientar a prática pedagógica; organizar e manter um grupo de estudos permanente sobre ações de ensino; e propor, para integrar ao PPP, um recurso educacional derivado das discussões dos grupos de estudo.

METODOLOGIA

A pesquisa foi operacionalizada por meio de Grupos de Estudo (GE) realizados nos tempos de planejamento coletivo, definidos nas Diretrizes Pedagógicas para o Ano Letivo de 2024 (Vitória, 2024). Participaram docentes mediante assinatura de Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, aprovado pelo Comitê de Ética da UFES (nº 6.786.842/2024). Os encontros, com duração média de 45 minutos, ocorreram nas salas de planejamento e das pedagogas, utilizando-se aplicativo de gravação de voz, livro de bordo e captura de imagens como instrumentos de registro. A socialização parcial dos resultados ocorreu nos momentos de Planejamento Coletivo e Formação Continuada, garantindo devolutiva ética e ampliando a participação das assistentes e estagiários.

RESULTADOS PARCIAIS

A adoção dos GE como estratégia metodológica ampliou a adesão docente, reduziu resistências e favoreceu um sentimento de pertencimento. As discussões possibilitaram mapear práticas já existentes, identificar lacunas e construir coletivamente propostas de reorganização de espaços, tempos e materiais para fortalecer as experiências de movimento corporal. O processo também buscou apresentar proposições didáticas para integrar ao PPP, além de indicar a viabilidade de manter os GE como instância permanente de formação docente contínua.

CONCLUSÕES

A pesquisa demonstrou que, ao alinhar-se à concepção de pesquisa-ação de Pimenta (2005), os GE se configuram como espaços formativos e colaborativos, capazes de fortalecer o oferecimento das experiências de movimento corporal das crianças por meio da reflexão da prática pedagógica, propondo mudanças concretas nos atos de ensino e nos

documentos institucionais. A integração dos GE com a rotina do CMEI conferiu legitimidade e efetividade ao processo, reforçando o potencial de replicação desta metodologia em outros contextos de Educação Infantil.

REFERÊNCIAS

ANDRADE, N. F. F. Experiências de movimento corporal de crianças no cotidiano da educação infantil. 2011. 254 p. *Tese* (doutorado) - Universidade Estadual de Campinas, Faculdade de Educação, Campinas, SP

BRASIL. *Base Nacional Comum Curricular*. Brasília: MEC, 2017. Disponível em: <https://basenacionalcomum.mec.gov.br/>. Acesso em: 11 ago. 2025.

PIMENTA, S. G. Pesquisa-ação crítico-colaborativa: construindo seu significado a partir de experiências com a formação docente. *Educação e Pesquisa*, São Paulo, v. 31, n. 3, p. 521-539, set./dez. 2005.

VITÓRIA. *Diretrizes curriculares da educação infantil de Vitória/ES*. Prefeitura Municipal de Vitória. Secretaria de Educação de Vitória (SEME), 2020. 170 p; il.

PRÁTICAS EDUCATIVAS DE PROFESSORES DINAMIZADORES DE
EDUCAÇÃO FÍSICA PARA ALÉM DOS MUROS DO CMEI:
POSSIBILIDADES/ POTENCIALIDADES E DESAFIOS

EDUCATIONAL PRACTICES OF PHYSICAL EDUCATION TEACHERS
BEYOND THE WALLS OF THE CMEI: POSSIBILITIES/
POTENTIALITIES AND CHALLENGES

PRÁCTICAS EDUCATIVAS DE PROFESORES DINAMIZADORES DE
EDUCACIÓN FÍSICA MÁS ALLÁ DE LOS MUROS DEL CMEI:
POSIBILIDADES/ POTENCIALIDADES Y DESAFÍOS

Susana da Rocha Louzada¹⁹⁸
Universidade Federal do Espírito Santo

PALAVRAS-CHAVE: Educação Física com a Educação Infantil; Cidade; Experiências de movimento corporal.

INTRODUÇÃO

O presente estudo aborda os usos dos espaços públicos na potencialização de atos educativos que promovem as experiências de movimento corporal das crianças, tratando a cidade como lugar a ser explorado, vivenciado e experimentado por elas.

O objetivo é compreender criticamente como os usos dos espaços públicos da cidade de Vitória (ES) por professores dinamizadores de Educação Física podem potencializar atos educativos que promovem as experiências de movimento corporal das crianças. A pesquisa se justifica pela invisibilidade das crianças na cidade e pela necessidade de aproximar escola e espaço urbano, reconhecendo-o como território de aprendizagem a partir do olhar e dos interesses infantis, conforme defendem os estudos sobre infância e direito à cidade.

CONTEXTUALIZAÇÃO

Em contextos onde predominam práticas pedagógicas que restringem o movimento infantil, torna-se essencial valorizar e investigar a atuação de professores de Educação Física que utilizam espaços públicos como territórios educativos para promover experiências de movimento corporal das crianças, reconhecendo a cidade como ambiente de aprendizagens.

¹⁹⁸ Licenciada e Mestre em Educação Física pela Universidade Federal do Espírito Santo. Professora de Educação Física da rede municipal de Vitória, com atuação na Educação Infantil e no Ensino Fundamental.

Com base na Sociologia da Infância, este estudo vê as experiências de movimento corporal como uma ação social da criança (Andrade Filho, 2011), reconhecendo-a como sujeito de direitos, produtora de cultura e história, e valorizando suas competências socioculturais.

O estudo exploratório investigou as práticas educativas de professores dinamizadores de Educação Física da rede municipal de Vitória (ES). Foram aplicados questionários a 110 docentes, dos quais 56 responderam, permitindo identificar aqueles que utilizaram espaços públicos da cidade em suas práticas com crianças e mapear locais, atividades e abordagens centradas no protagonismo infantil, baseando-se nesses dados para selecionar participantes para entrevistas na segunda fase.

RESULTADOS

Os professores ampliaram o currículo da Educação Infantil ao garantir às crianças o direito à cidade, selecionando espaços públicos com base nos interesses infantis e territórios que frequentam promovendo experiências de movimento corporal centradas no protagonismo infantil. Utilizaram estratégias que valorizam suas culturas e vivências, incentivando a criação, interpretação e participação por meio do diálogo. Com sensibilidade e intencionalidade lúdica, romperam com a “cultura de interdição”, promovendo o “desconfinamento” infantil, assegurando liberdade para brincar, circular e interagir nos espaços urbanos, fortalecendo identidade e cultura. A análise revelou que os espaços públicos com “parquinhos”, projetados especificamente para crianças, são os mais utilizados pelos professores em seus atos educativos. Nessas intervenções, rompem com práticas escolarizantes, valorizam o brincar e abordam temas como lendas, trânsito, folclore e meio ambiente, promovendo experiências de movimento corporais amplas e diversificadas que vão além de esportes, dança ou ginástica, estimulando interações e brincadeiras variadas.

CONCLUSÕES

O estudo evidenciou que os usos dos espaços públicos em Vitória (ES) por professores dinamizadores de Educação Física promovem alegria, memórias afetivas, pertencimento e interações diversas, potencializando as experiências de movimento corporal das crianças. Ao promover as experiências de movimento corporal das crianças, reconhecer as especificidades da infância e “desemparedar” os corpos infantis, essas práticas fortalecem cultura, identidade e diálogo intergeracional, ampliando vivências nos espaços urbanos,

contribuindo para uma perspectiva pedagógica coletiva na rede municipal de educação e inspirando políticas que reconheçam o direito das crianças à cidade.

REFERÊNCIAS

ANDRADE FILHO, N. F. de. Experiências de movimento corporal de crianças no cotidiano da Educação Infantil. *Tese* (Doutorado em Educação) – Faculdade de Educação, Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2011. Disponível em: <https://old.cev.org.br/arquivo/biblioteca/4021212.pdf>. Acesso em: 20 jun. 2025.

DOCÊNCIA NO ENSINO SUPERIOR: A DIMENSÃO PEDAGÓGICA EM QUESTÃO

TEACHING IN HIGHER EDUCATION: THE PEDAGOGICAL DIMENSION IN QUESTION

LA ENSEÑANZA EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR: LA DIMENSIÓN PEDAGÓGICA EN CUESTIÓN

Sylvia Fernanda Nascimento¹⁹⁹
Universidade Federal do Espírito Santo

PALAVRAS-CHAVE: docência; pedagogia universitária; professor iniciante.

INTRODUÇÃO

Faz-se importante uma reflexão acerca da docência no ensino superior, principalmente quando entendemos a docência, de modo geral em qualquer nível de ensino, como uma atividade complexa. Entender que a atividade docente no ensino superior vem vinculada a uma complexidade faz com que a visão do trabalho docente ganhe amplitude e tenha condições de alcançar sua natureza, que é o ensino. Essa premissa evoca a atenção para refletirmos sobre o cotidiano do trabalho de professores iniciantes no magistério superior e, nesse contexto, discutir o ensino. Com referência ao campo da Educação Física (EF) para dialogar com a graduação colocamos em evidência o espaço e o lugar da docência no ensino superior ocupados por 12 professores iniciantes na atividade docente, já que há lacunas importantes no conhecimento produzido na EF sobre o trabalho docente, mais especificamente sobre o trabalho docente na Educação Superior (REZER, 2010). Buscamos problematizar o lugar que a docência ocupa em seus trabalhos, considerando as demandas e as complexidades no ensino superior.

O LUGAR DA DOCÊNCIA NO MAGISTÉRIO SUPERIOR: A PERCEPÇÃO DOS PROFESSORES

Pensando nos conhecimentos que compõem a formação acadêmica e didático-pedagógica para os estudantes, há, na formação inicial, disciplinas formativas contidas nos planos curriculares dos programas de pós-graduação atendendo a duas

¹⁹⁹ Professora doutora pelo PPGEF da Universidade Federal do Espírito Santo e professora na rede municipal de educação de Serra e Vitória.

dimensões de formação: 1) a dimensão acadêmica, caracterizada pelo desenvolvimento da qualificação relativa à preparação docente para o exercício da pesquisa sobre os temas que são estudados ou irão lecionar e ainda servirão de base para a sua formação (MIRANDA, 2011); e 2) a dimensão pedagógica, que, por sua vez, traz à formação uma qualificação pedagógica que “se refere à preparação sistematizada e continuada do docente para o exercício da docência” (MIRANDA, 2011, p. 181).

É a partir do desenvolvimento da dimensão pedagógica na formação que os elementos constitutivos da prática docente podem ser evidenciados, tornando-se uma base de formação por abordar e discutir assuntos que envolvem os conhecimentos pedagógicos específicos para a docência que estruturam o processo de ensino-aprendizagem, as estratégias didáticas e outros saberes. Viabilizar disciplinas que tratem desses conhecimentos científicos-pedagógicos, que são específicos para a profissão docente, é condição elementar para colocar a dimensão científica da docência em outro patamar de consideração.

Os professores chamavam atenção para formas de compreender a docência, destacando a conjuntura do seus trabalhos dentro dos moldes institucionais que determinavam algumas formas de ação em sala de aula. Eram interferências normativas, administrativas, curriculares que acabavam moldando suas docências, fazendo com que as concepções, que envolviam interação e compartilhamento de saberes, fossem atravessadas por diferentes condições de trabalho que afetavam a prática pedagógica do professor, pois roubavam o protagonismo de conduzir o trabalho em sala de aula.

Em alguns casos, o ensino superior privado fez com que o lugar da docência se alterasse, sendo preciso estar submetido ao contexto que a instituição estabelece: propostas metodológicas padronizadas, diminuição de carga horária e disciplinas em EAD, influência nos índices de retenção nas disciplinas, professor que precisa seguir um tipo de avaliação “fechada”, adequação ao cumprimento de datas avaliativas, entre outros.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Entendemos que na formação para a docência no ensino superior as oportunidades de trabalho com os conhecimentos pedagógicos específicos para o exercício do magistério existem nos cursos de pós-graduação. Contudo, é necessário que haja maior desenvolvimento da dimensão pedagógica nesse espaço para estimular competências necessárias para o futuro professor. Essas dimensões embutem no professor responsabilidades que se estabelecem para desenvolver o ensino (intelectual) e também para

pôr em ação a dimensão formativa da instituição (ALMEIDA, 2012). E assim, construir relações variadas que influenciem no ambiente de convivência da sala, na elaboração das formas de ensinar conceitos e relacioná-los com conteúdos, dando sentido à formação profissional e humana.

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, M. I. Formação do professor do ensino superior: desafios e políticas institucionais. São Paulo: Cortez, 2012.

MIRANDA, G. J. Relações entre as qualificações do professor e o desempenho discente nos cursos de graduação em contabilidade no Brasil. 2011. 199f. *Tese* (Doutorado em Ciências Contábeis). Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade, Universidade de São Paulo, SP, 2011.

REZER, R. *O trabalho docente na Formação Inicial em Educação Física: reflexões epistemológicas*. 2010. *Tese* (Doutorado em Educação Física) – Programa de Pós-Graduação em Educação Física, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2010.

FESTIVAL INTEGRADO DE LINGUAGENS: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA

INTEGRATED LANGUAGE FESTIVAL: AN EXPERIENCE REPORT

FESTIVAL DE LENGUAJES INTEGRADOS: UN REPORTE DE EXPERIENCIA

Tainara Rola Fiorotti
Universidade Federal do Espírito Santo²⁰⁰

PALAVRAS-CHAVE: Festival, linguagens, Educação Física; criança.

INTRODUÇÃO

O Festival de Linguagens Integradas de Vitória tem o objetivo de valorizar as experiências curriculares de crianças e professores da rede municipal de ensino. O festival possibilita que os conhecimentos produzidos por diferentes sujeitos no cotidiano escolar possam ser socializados. Este texto objetiva relatar experiências pedagógicas decorrentes de três apresentações no Festival, realizadas nos anos de 2022, 2023 e 2024, em um Centro Municipal de Educação Infantil em Tempo Integral (CMEITI), localizado no Centro da Capital. Este tipo de evento possibilita a participação ativa das crianças nas apresentações e ressalta a importância do protagonismo dos estudantes nos processos de ensino-aprendizagem.

DESENVOLVIMENTO

A partir do projeto institucional da escola foi possível demarcar quais conhecimentos seriam trabalhados nos primeiros semestres dos anos de 2022, 2023 e 2024. Buscava-se uma articulação entre Educação Física e Artes, de modo a promover um trabalho interdisciplinar, favorecendo a integração das diferentes linguagens no processo educativo e na construção das coreografias.

Durante o primeiro ano de apresentação (2022), utilizamos a capoeira e o maculelê como conteúdos principais, a fim de trabalhar a cultura afro-brasileira. No ano de 2023 o foco foi o circo, compreendido como eixo estruturante para a reflexão sobre identidade e cultura popular. Por fim, destaco o último festival, no ano de 2024, onde o Samba e o Congo

²⁰⁰ E-mail para contato: tainarafiorotti@yahoo.com.

capixaba ganharam destaque, com finalidade de refletir acerca do contexto no qual a escola está inserida.

Evidencio que todos os conteúdos trabalhados (capoeira, maculelê, circo, samba e congo capixaba) são considerados patrimônios históricos culturais da humanidade (RIBEIRO, 2021), uma vez que reúnem práticas artísticas e diferentes expressões transmitidas de geração em geração. Estas práticas, no contexto de festival, constituíram-se como espaços-tempos de socialização e preservação de tradições. Ressalto ainda a importância destes elementos à luz da Lei nº 10.639/2003, que afirma que toda escola no Brasil deve ensinar história da África e dos africanos (BRASIL, 2003). Deste modo, a participação no festival apresenta-se não como uma prática pontual, isolada, mas como a culminância de um trabalho mais longo, realizada a partir de uma abordagem transversal e interdisciplinar que promoveu a valorização e o respeito à diversidade étnico-racial. Pensar estas participações nos festivais é pensar uma Educação Física viva, propositiva e em constante mutação. É abrir novos horizontes de atuação e permanência.

Pensar neste processo de intervenção, implicou em lidar com problemas bem conhecidos pelos professores de Educação Física, como a falta de materiais e infraestrutura necessária. Além disso, quando tratamos de práticas corporais que de origens africanas e afro-brasileiras lidamos diretamente com o preconceito, estigmas sociais e religiosos (SANTOS, 2020). Mesmo com estas dificuldades compreendemos que as apresentações realizadas no festival podem garantir uma melhor experiência corporal para as crianças e contribuir para sua formação social crítica.

Figura 1- Apresentação de Maculelê e capoeira.

Fonte: Acervo pessoal (2022).

Figura 2- Apresentação de Circo.

Fonte: Acervo pessoal (2023).

Figura 3- Apresentação de Samba e Congo Capixaba.

Fonte: Acervo pessoal (2024).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir das apresentações das crianças, gostaríamos de reforçar a importância de articular as diferentes áreas do currículo em uma ação comum. Esse processo permitiu práticas criativas e ampliação das experiências corporais e culturais dos estudantes. Esse movimento possibilitou que cada criança se reconhecesse como parte ativa na construção do conhecimento, fortalecendo sua autonomia e ampliando seus saberes, formas de expressões e valorização cultural.

REFERENCIAL

BRASIL. Lei n 10.639, de 9 de janeiro de 2003. Altera a Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para incluir no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática “história e cultura afro-brasileira”, e dá outras providências. *Diário Oficial da União*: seção 1, Brasília, DF, p. 1, 10 jan.2003.

RIBEIRO, Camila da Silva; CARDANI, Leonora Tanasovici; RODRIGUES, Gilson Santos; BORTOLETO, Marco Antonio Coelho. O “não lugar” do circo na escola. *Revista Portuguesa de Educação*, v. 34, n.1. p.246-263, 2021. Disponível em: <https://revistas.rcaap.pt/rpe/article/view/16128>.

SANTOS, Karolainy Benedet dos; BONA, Bruna Carolini De; TORRIGLIA, Patrícia Laura. A cultura afro-brasileira e a dança na Educação Física escolar. *Motrivivência*, v. 32, n. 62, 2020.

EDUCAÇÃO FÍSICA E A EDUCAÇÃO AMBIENTAL: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA

PHYSICAL EDUCATION AND ENVIRONMENTAL EDUCATION: AN EXPERIENCE REPORT

EDUCACIÓN FÍSICA Y EDUCACIÓN AMBIENTAL: RELATO DE UNA EXPERIENCIA

Tainara Fiorotti²⁰¹
Universidade Federal do Espírito Santo

Nínia Miranda²⁰²
Universidade Vila Velha

PALAVRAS CHAVES: Educação Física; Educação Ambiente; Educação Infantil; Criança.

INTRODUÇÃO

O projeto institucional “*MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE: EU NO MUNDO*” desenvolvido no Centro municipal de Educação Infantil Geisla Da Cruz Militão no ano de 2024 e 2025, foi criado com base uma parceria com a Secretaria de Meio Ambiente do município de Vitória (SEMMAM). Essa iniciativa teve como objetivo central ampliar as possibilidades de ações voltadas à Educação Ambiental, considerando as demandas do território em que a instituição está inserida. Este texto busca relatar como o tema da educação ambiental pode ser pensado a partir da Educação Física.

DESENVOLVIMENTO

A relação entre Educação Ambiental e Educação Física constitui um campo fértil de possibilidades para a Educação Infantil. Pensamos que por meio da cultura corporal de movimento é possível promover experiências que vão além do desenvolvimento motor. Nesse sentido, as atividades pedagógicas vinculados ao projeto institucional foram pensadas a partir de passeios em áreas abertas como o Parque da Fonte Grande – ES. Viu-se empiricamente que a experiência sensorial e corporal das crianças possibilitou um alargamento sobre a percepção da diversidade biológica do território. A partir dessas vivências, foi possível adentrar especificamente sobre alguns animais encontrados no

²⁰¹ E-mail: tainarafiorotti@yahoo.com

²⁰² E-mail: nmoliveira@prof.edu.vitoria.es.gov.br

percurso. Inicialmente a borboleta despertou o interesse das crianças, o que possibilitou desenvolver um trabalho interdisciplinar a partir do estudo de sua metamorfose. Buscou-se, portanto, tratar pedagogicamente a curiosidade das crianças.

Essa temática foi incorporada nas aulas de Educação Física, através da ginástica e os movimentos corporais. Utilizamos este recurso metodológico para representar cada etapa do processo de transformação do inseto. Por meio dessa vivência, as crianças puderam não apenas compreender de forma lúdica e significativa as fases do ciclo da borboleta, mas também ampliar suas experiências motoras e expressivas. Tal prática dialoga com os princípios da Base Nacional Comum Curricular (BNCC, 2017), que orienta o trabalho na Educação Infantil a partir da integração dos campos, reconhecendo a criança como sujeito ativo e curioso. Além disso, a proposta considera que a aprendizagem ocorre nessa relação dialógica entre educador e educando (FREIRE, 1996), valorizando o interesse e as descobertas das crianças. Por fim, destaco que a aprendizagem atrelada à ludicidade e a construção do conhecimento potencializa a experiência (KISHIMOTO, 2010), promovendo a formação integral e fortalecendo a conscientização ambiental.

Figura 1: Movimentos Ginásticos

Fonte: Acervo pessoal (2025).

Figura 2: Explicação sobre o ciclo da metamorfose.

Fonte: Acervo pessoal (2025).

Figura 3: Passeio no parque da fonte grande.

Fonte: Acervo pessoal (2025).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A articulação entre Educação Ambiental e Educação Física na Educação Infantil mostrou-se um caminho relevante integrando o movimento corporal, a natureza e suscitando a investigação. As experiências vivenciadas pelas crianças, como a observação da borboleta e a representação de sua metamorfose por meio dos movimentos possibilita a construção do processo de conhecimento sinestésico. Estas ações possibilitam a construção de práticas

pedagógicas que valorizam tanto o movimento corporal quanto a conscientização socioambiental, promovendo vivências em contato com a natureza e o pertencimento em relação ao meio ambiente.

REFERENCIAL

BRASIL. *Base Nacional Comum Curricular*. MEC, 2017.

FREIRE, Paulo. *Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa*. São Paulo: Paz e Terra, 1996.

KISHIMOTO, Tizuko M. *Jogo, Brinquedo, brincadeira e a Educação*. São Paulo: Cortez, 2010.

A BRINCADEIRA DA CRIANÇA COM AUTISMO EM DIFERENTES AMBIENTES DE APRENDIZAGEM

CHILDREN WITH AUTISM PLAY IN DIFFERENT LEARNING ENVIRONMENTS

LOS NIÑOS CON AUTISMO JUEGAN EN DIFERENTES ENTORNOS DE APRENDIZAJE

Thálisson De Oliveira Paradela²⁰³

José Francisco Chicon²⁰⁴

Laefa/Cefd/Ufes

PALAVRAS-CHAVE: brincadeira; inclusão; autismo.

INTRODUÇÃO

A ação educativa com as crianças com autismo, de acordo com autores da Educação e da Educação Física, como Siegel (2008), Orrú (2016), Garozzi e Chicon (2021), Siqueira e Chicon (2016), tem se colocado como um desafio importante para os profissionais da área educacional, devido a dificuldades que se delineiam nos processos interativos, na comunicação com a criança, na compreensão de seus percursos de desenvolvimento e na organização de estratégias e recursos pedagógicos.

Inúmeras são as razões pelas quais se entende que o brincar ocupa a principal via do desenvolvimento infantil. Dentre elas, Cunha (2010) destaca o amadurecimento dos aspectos sociais da criança, que se dá por meio dos desafios presentes nas ações lúdicas, na compreensão de regras, na manifestação de hábitos e costumes, nas diferentes formas de expressão e de interação com o outro, que acabam por nutrir um importante aspecto do desenvolvimento humano: o da vida interior.

Nessa direção, o estudo tem por objetivo identificar e analisar a brincadeira da criança com autismo em diferentes ambientes de aprendizagem (lar, brinquedoteca universitária e piscina), considerando a organização desses espaços, a mediação educativa,

²⁰³ Graduando em Educação Física e pesquisador do Laboratório de Educação Física Adaptada do Centro de Educação Física e Desportos (Ufes).

²⁰⁴ Professor doutor do Centro de Educação Física e Desportos da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes).

os brinquedos/objetos utilizados, a atenção compartilhada, o tempo em que ela permanece na brincadeira e a iniciativa de brincar.

METODOLOGIA

A pesquisa se configura como qualitativa e foi realizada na brinquedoteca universitária e na piscina, localizadas no Cefd/Ufes, no período de junho a novembro de 2024, totalizando dezoito aulas, acompanhando o atendimento socioeducacional de dezesseis crianças, de ambos os sexos, com idades de cinco e seis anos, nove do Colégio de Aplicação Criarte Ufes com desenvolvimento típico e sete com autismo, oriundas da comunidade externa à Ufes. Além disso, focalizamos o ambiente do lar de uma das crianças com autismo e as manifestações de brincadeiras realizadas nesse espaço. Cabe salientar que, para efeito deste estudo, elegemos como sujeito-foco uma criança com autismo cognominada de Clara.

As crianças foram acompanhadas por oito estagiários do Curso de Educação Física e três do Curso de Terapia Ocupacional, em um encontro semanal, todas às segundas-feiras, das 15h às 15h50min, para o atendimento. O horário das 16h às 17h30min era destinado à reunião da equipe de trabalho para avaliar as atividades realizadas e preparar o planejamento.

Para a produção das informações, foram utilizados registro em diário de campo, observação participante, videogravação de quatro aulas (na sala da brinquedoteca e na piscina) e entrevista semiestruturada com a mãe e o pai da criança com autismo, foco do estudo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Quanto às orientações para a prática pedagógica, o estudo põe em relevo: a atitude acolhedora e mediadora do professor; o trabalho em pequenos grupos; o desenvolvimento de processos de ensino e de aprendizagem preocupados com o tipo de resposta educativa a ser dado às crianças com autismo, conforme as suas singularidades; a exploração da ginástica/brincadeira historiada como estratégia na dinâmica do processo de ensino e de aprendizagem; a experiência do diálogo e problematização, incentivando a reflexão das crianças sobre a diversidade/diferenças.

REFERÊNCIAS

CUNHA, N. H. S. *Brinquedoteca: um mergulho no brincar*. 4. ed. São Paulo: Aquariana, 2010.

GAROZZI, G. V.; CHICON, J. F. *Educação física escolar: inclusão da criança com autismo na aula*. Campos dos Goytacazes: Encontrografia, 2021. (Série Desenvolvimento Humano e Práticas Inclusivas).

SIEGEL, B. *O mundo da criança com autismo: compreender e tratar perturbações do espectro do autismo*. Porto: Porto, 2008.

SIQUEIRA, M. F.; CHICON, J. F. *Educação Física, autismo e inclusão: ressignificando a prática pedagógica*. Várzea Paulista: Fontoura, 2016.

ORRÚ, S. E. *Aprendizes com autismo: aprendizagem por eixos de interesse em espaços não excludentes*. Petrópolis, RJ: Vozes, 2016.

CINEPET: LUZ, CÂMERA E REFLEXÃO

CINEPET: LIGHT, CAMERA AND REFLECTION

CINEPET: LUZ, CÁMARA Y REFLEXIÓN

Lara Vitória Marcolano Silva²⁰⁵Pedro Horta Freitas²⁰⁶Victor Caruzo²⁰⁷Victória Ribeiro de Brito²⁰⁸

Universidade Federal do Espírito Santo

PALAVRAS-CHAVE: cinema; educação física; formação.

INTRODUÇÃO

O Programa de Educação Tutorial (PET) tem como objetivo desenvolver atividades com base no tripé acadêmico: ensino, pesquisa e extensão. Diante disso, o PET Educação Física criou em 2016 a atividade *CinePET*, uma ação de extensão voltada para a construção e reflexão de temas transversais por meio do audiovisual.

Durante o primeiro semestre de 2025, o grupo PET EDF realizou um ciclo com quatro filmes argentinos, em decorrência da oportunidade da chegada dos estudantes do programa de mobilidade acadêmica Move La America. Contamos com a mediação dos(as) mestrandos(as) e doutorandos(as) de diferentes universidades da Argentina para discutir os filmes e suas respectivas indagações acerca das obras. O *CinePET* utiliza do cinema como ferramenta de ensino-aprendizagem. Cria um ambiente de debate sobre temas transversais que atravessam a Educação Física sob uma perspectiva crítica e de formação integral. Este presente texto propõe-se a relatar a experiência da última edição dessa ação formativa: o Ciclo de Cinema Argentino.

²⁰⁵ Estudante do curso de Educação Física Licenciatura e integrante do grupo PET Educação Física UFES

²⁰⁶ Estudante do curso de Educação Física Licenciatura e integrante do grupo PET Educação Física UFES

²⁰⁷ Estudante do curso de Educação Física Bacharelado e integrante do grupo PET Educação Física UFES

²⁰⁸ Estudante do curso de Educação Física Licenciatura e integrante do grupo PET Educação Física UFES

DESENVOLVIMENTO

O ciclo contou com quatro filmes argentinos. Dentre estes, três foram produzidos com apoio do INCAA²⁰⁹. Essa decisão não foi por acaso, teve como objetivo reconhecer a importância das políticas públicas de fomento à cultura.

Antes da exibição de cada filme, os mediadores apresentavam o contexto no qual ele estava inserido e abriam espaço para dúvidas. Junto a isso, propunham perguntas que poderiam auxiliar na imersão do debate e da dinâmica final acerca da obra.

O primeiro filme apresentado foi *Mochila de Plomo* (2018), do diretor Dário Mascambroni. Ele demonstra a ineficiência das escolas que seguem um modelo disciplinar engessado, que coloca todos os alunos dentro de um mesmo molde, excluindo quem nele não couber. Tomás (protagonista) vivia em um local de vulnerabilidade e descaso familiar, o filme nos coloca em uma posição sensível em relação às experiências sociais de uma criança.

Em *Luna de Avellaneda* (2004), do diretor Juan José Campanella, o foco principal é a relação estabelecida entre uma comunidade de um bairro e seu clube social local. A história e vida dos moradores se entrelaçam com as do clube. Em contraste com a realidade brasileira onde os clubes são fortemente esportivizados com fins meramente lucrativos e com pouca ou nenhuma participação social.

O terceiro filme escolhido, *Wakolda* (2013), dirigido por Lúcia Puenzo, aborda a história de uma família que acolhe um desconhecido: Josef Mengele – médico nazista que realizava experimentos higienistas durante o holocausto. Destaque para uma outra vertente que decorre na história da construção da educação física, sendo ela, a idealização de um corpo e a higienização social.

Ressaltamos que é a partir dessa linha argumentativa que discursos eugenistas nazi-fascistas buscaram se legitimar a ponto de insinuarem um modelo de raça ideal ou superior que justificasse a exterminação de povos.

O último filme do ciclo, *Argentina 1985* (2022), dirigido por Santiago Mitre, retrata a história da ditadura na Argentina, especialmente a trajetória de Julio Strassera e Luís Moreno Ocampo, que juntamente com sua equipe, buscam provas e testemunhas da violência dos militares para levarem ao *Julgamento das Juntas*, que foi o primeiro

²⁰⁹ INCA: Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuais (ARG) – fundado em 1957 e regulado por lei em 1968, é responsável pela promoção e fomento cinematográfico local no país.

juízo no mundo feito por um tribunal civil contra comandantes militares ditadores. O tema da memória e da justiça social foi destacado nesta sessão.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao final desse ciclo, nós, do PET Educação Física, além de conhecermos mais sobre a história da Argentina, debatemos com os pós-graduandos e trocamos experiências, assim, contextualizando a Educação Física nos dois países.

Esse primeiro ciclo de cinema desencadeou novas possibilidades de temas. O debate para o retorno dessa ação extensionista ocorreu devido a experiência de nos aprofundarmos em alguma temática utilizando o cinema como ferramenta para o processo de ensino-aprendizagem.

REFERÊNCIAS

ARGENTINA 1985. Direção: Santiago Mitre. Roteiro: Mariano Llinás e Santiago Mitre. Argentina: Amazon Prime Video, 2022.

LUNA de Avellaneda. Direção: Juan José Campanella. Produção: Tornasol Films. Argentina, Espanha: Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), 2004.

MOCHILA de Plomo. Direção: Dário Mascambroni. Produção: Dário Mascambroni. Argentina: Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), 2018.

WAKOLDA. Direção: Lúcia Puenzo. Produção: Lúcia Puenzo. França, Argentina, Espanha, Noruega: IMOVISION, 2013.

A VISITA AO PARQUE DE AVENTURA DO CEFD COMO ESTRATÉGIA NO ENSINO DAS PRÁTICAS CORPORAIS DE AVENTURA NA ESCOLA

A VISIT TO THE CEFD ADVENTURE PARK AS A STRATEGY FOR TEACHING ADVENTURE BODY PRACTICES AT SCHOOL

VISITA AL PARQUE DE AVENTURAS DEL CEFD COMO ESTRATEGIA PARA LA ENSEÑANZA DE PRÁCTICAS CORPORALES DE AVENTURA EN LA ESCUELA

Victor Huggo Moraes da Conceição²¹⁰

Ana Carolina Capellini Rigoni²¹¹

Universidade Federal do Espírito Santo

PALAVRAS-CHAVE: Práticas Corporais de Aventura 1, Educação Física escolar 2, saídas pedagógicas 3

INTRODUÇÃO

As Práticas Corporais de Aventura (PCA) têm ganhado destaque no cenário esportivo e educacional, chegando a integrar a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) como unidade temática da Educação Física (EF). Essas práticas se diferenciam das modalidades tradicionais por promoverem experiências ligadas à incerteza, ao risco controlado, à liberdade e ao contato com a natureza, favorecendo aprendizagens corporais, sociais e ambientais (BNCC, 2018; Paixão, 2017). Apesar disso, a presença das PCA no currículo ainda representa um desafio para professores, em razão da escassez de espaços, materiais e formação específica (França, 2023).

Nesse contexto, as saídas pedagógicas aparecem como alternativa estratégica, permitindo que alunos vivenciem práticas em ambientes externos, ampliando as possibilidades educativas. O Parque de Aventuras (PAV) da Universidade Federal do Espírito Santo, inaugurado em 2022, exemplifica esse movimento ao oferecer gratuitamente atividades como arvorismo, tirolesa e escalada para estudantes da educação básica. Tais experiências favorecem não apenas a ludicidade e o lazer, mas também competências cognitivas, motoras, afetivas e socioambientais, estimulando comportamentos sustentáveis (Bendinelli et al., 2021; Castillo-Retamal e Cordeiro-Tapia, 2020).

²¹⁰ Graduando em Educação Física - Licenciatura pela Universidade Federal do Espírito Santo.

²¹¹ Professora Doutora do Centro De Educação Física e Desporto.

OBJETIVO

O objetivo desta pesquisa foi compreender e analisar como as visitas ao PAV do CEFD podem influenciar e impactar as relações de ensino-aprendizagem das Práticas Corporais de Aventura dos alunos das escolas da Grande Vitória.

METODOLOGIA

O método utilizado na pesquisa é o qualitativo, de cunho descritivo, a fim de descrever as características de um grupo, evento ou fenômeno. Nesse sentido, Raupp e Beuren (2006) ressaltam que os resultados obtidos podem contribuir no sentido de identificar relações existentes entre determinado grupo. Thomas *et al* (2012, p. 293), comentam que as pesquisas de cunho descritivo são “um estudo do status, sendo amplamente utilizadas na educação e nas ciências comportamentais” .

Os participantes desta pesquisa foram os professores que levaram seus estudantes ao parque de aventura nos anos de 2024 e 2025. Entramos em contato com todos eles, mas somente 9 professores aceitaram participar. Portanto, a pesquisa foi realizada com esses 9 professores, que responderam a um questionário elaborado no *google forms*, contendo 17 questões relacionadas aos objetivos da pesquisa.

RESULTADOS

As visitas ao PAV foram avaliadas de forma positiva, possibilitando integração entre teoria e prática, inclusão de alunos com necessidades especiais e também o entusiasmo dos estudantes diante da novidade. Alguns professores utilizaram a experiência de modo interdisciplinar, reforçando sua relevância no processo de ensino-aprendizagem.

CONCLUSÃO

Conclui-se que, embora haja limitações estruturais e falta de formação específica, os docentes têm buscado estratégias para implementar as PCA. O PAV se mostrou um espaço formativo relevante, oferecendo vivências transformadoras que contribuem para a valorização das práticas corporais de aventura no contexto escolar. A pesquisa reforça a necessidade de políticas públicas e formação continuada, de modo a consolidar essas práticas como conteúdo efetivo da EF, favorecendo uma educação mais crítica, inclusiva e integrada ao meio ambiente.

■

REFERÊNCIAS

BENDINELLI, Patrícia Vidigal et al. A FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES PARA O TRABALHO EM ESPAÇOS DE EDUCAÇÃO NÃO-FORMAL. *Revista Eletrônica Debates em Educação Científica e Tecnológica*, v. 11, n. 01, 2021.

BRASIL. *Ministério da Educação*. Base Nacional Comum Curricular. Brasília: MEC, 2018.
CASTILLO-RETAMAL, Franklin; CORDERO-TAPIA, Fernanda. *El tercer maestro: el espacio natural como catalizador para una educación ambiental efectiva*. *Revista Saberes Educativos*, n. 4, p. 48-62, 2020.

CASTILLO-RETAMAL, Franklin; CORDERO-TAPIA, Fernanda. *El tercer maestro: el espacio natural como catalizador para una educación ambiental efectiva*. *Revista Saberes Educativos*, n. 4, p. 48-62, 2020.

DE FRANÇA, Dilvano Leder et al. *As práticas corporais de aventura nas aulas de Educação Física escolar: uma revisão de escopo*. *Educação: Teoria e Prática*, v. 33, n. 66, p. e33 [2023]-e33 [2023], 2023.

PAIXÃO, J. A. Esporte de aventura como conteúdo possível nas aulas de educação física escolar. *Motrivivência* v. 29, n. 50, p. 170-182, maio/2017.

RAUPP, Fabiano Maury; BEUREN, Ilse Maria. *Metodologia da pesquisa aplicável às ciências*. Como elaborar trabalhos monográficos em contabilidade: teoria e prática. São Paulo: Atlas, p. 76-97, 2006.

THOMAS, Jerry; NELSON, Jack; SILVERMAN, Stephen. *Métodos de pesquisa em atividade física*. 6 ed. Porto Alegre: Artmed, 2012.

EDUCAÇÃO FÍSICA E INCLUSÃO: ESTRATÉGIAS DE ENSINO PARA PROMOVER EXPERIÊNCIAS DE MOVIMENTO CORPORAL COM CRIANÇAS COM E SEM AUTISMO NA EDUCAÇÃO INFANTIL

PHYSICAL EDUCATION AND INCLUSION: TEACHING STRATEGIES TO PROMOTE BODY MOVEMENT EXPERIENCES WITH CHILDREN WITH AND WITHOUT AUTISM IN EARLY CHILDHOOD EDUCATION

EDUCACIÓN FÍSICA E INCLUSIÓN: ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA PARA PROMOVER EXPERIENCIAS DE MOVIMIENTO CORPORAL CON NIÑOS CON Y SIN AUTISMO EN LA EDUCACIÓN INFANTIL

Waldnah Rodrigues da Silva
Nelson Figueiredo de Andrade Filho
Universidade Federal do Espírito Santo

PALAVRAS-CHAVE: estratégias de ensino 1; autismo 2; experiências de movimento corporal 3.

INTRODUÇÃO

A inclusão das crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA) dentro das unidades de ensino, tem se mostrado como um grande desafio aos professores de educação física e demais docentes das escolas. Pois, não é fácil desenvolver práticas pedagógicas que promovam a aprendizagem e o desenvolvimento integral dessas crianças.

Pensando nesse contexto, esta pesquisa, que foi desenvolvida durante o Programa de Mestrado Profissional em Educação Física em Rede Nacional (ProEF), pelo polo da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), dentro da Unidade Municipal de Educação Infantil (UMEI) Basílio Costalonga, buscou identificar estratégias de ensino que favorecessem a participação ativa das crianças com e sem autismo nas aulas de Educação Física.

A investigação teve como objetivo contribuir para o desenvolvimento da prática pedagógica da professora de Educação Física. Buscando promover dentro da instituição de ensino a inclusão das crianças com e sem autismo na educação infantil. Para isso, foram estabelecidas parcerias com as docentes, as mães e responsáveis das crianças com autismo.

CONTEXTUALIZAÇÃO

A metodologia adotada na pesquisa fundamentou-se na abordagem de pesquisa-intervenção, em que se caracteriza pelo planejamento, execução e análise de ações dentro do ambiente educacional. Essas ações visam promover mudanças significativas e melhorias nos processos de aprendizagem dos participantes, incluindo alunos, professores e a própria instituição de ensino (Damiani, 2013).

Utilizando-se dessa abordagem metodológica, foi possível a participação ativa da professora de Educação Física no ambiente da UMEI, refletindo e analisando sua prática docente e as ações que poderiam trazer melhorias reais para a inclusão das crianças com e sem autismo na instituição.

Portanto, dentro do propósito da pesquisa, buscou-se refletir sobre a prática pedagógica da professora de Educação Física, dando destaque a promoção das experiências de movimento corporal das crianças na UMEI; a percepção das professoras e das famílias sobre o desenvolvimento dos alunos com autismo e; as estratégias de integração, interação e de mediação pedagógica/ensino recolhidas pelas análises que compõe o produto educacional.

Para o desenvolvimento desta pesquisa, também utilizamos como base teórica as contribuições de Vigotski, que nos traz importantes contribuições para a compreensão do desenvolvimento humano. Ele parte do princípio de que desenvolvimento humano é concebido à luz das inter-relações e das circunstâncias culturais, sociais e históricas. Ou seja, o indivíduo se forma como sujeito por meio de um processo contínuo de interações compartilhadas (Vigotski, 2022).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Dentro dos resultados obtidos na pesquisa, destacam-se as estratégias de integração, interação e de mediação pedagógica/ensino que podem nos auxiliarem e desenvolver uma prática pedagógica inclusiva com as crianças com e sem autismo.

Entre as estratégias de ensino, demos ênfase a promoção de boas Experiências de Movimento Corporal (Andrade Filho, 2011) direcionadas pela professora de Educação Física. Em que ajudaram a promover a integração e a autonomia das crianças com autismo, entre as crianças sem autismo, mesmo elas apresentando diferentes níveis de suporte e graus de introspecção associados ao TEA.

Dentre das falas das professoras sobre os comportamentos das crianças, foi evidente uma clara diversidade dentro do espectro autista, e que cada criança apresenta interesses únicos e modos de interação distintos. Isso se aplica tanto às crianças com autismo quanto às que estão fora do espectro. Portanto, seria interessante utilizar estratégias de integração, interação e mediação pedagógica/ensino que respeitem os interesses restritivos e repetitivos e as individualidades das crianças com e sem autismo, como ponto de partida para expandir suas experiências e desenvolver suas potencialidades.

REFERÊNCIAS

- ANDRADE FILHO, N. F. Observação compreensivo-crítica das experiências de movimento corporal das crianças na educação infantil. *Movimento* (Porto Alegre), v. 19, n. 1, p. 55-71, 2013.
- DAMIANI, M. F. et al. Discutindo pesquisas do tipo intervenção pedagógica. *Cadernos de educação*, n. 45, p. 57-67, 2013.
- VIGOTSKI, L. S. Fundamentos de defectologia. In: VIGOTSKI, L. S. *Obras completas*. Tomo cinco. Tradução: Programa de Ações Relativas às Pessoas com Necessidades Especiais (PEE). Cascavel: Edunioeste, 2022.

METODOLOGIA DE PROJETO: JOGOS E BRINCADEIRAS COM CRIANÇAS EM TRANSIÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL PARA O ENSINO FUNDAMENTAL

PROJECT METHODOLOGY: GAMES AND ACTIVITIES WITH CHILDREN TRANSITIONING FROM EARLY CHILDHOOD EDUCATION TO ELEMENTARY SCHOOL

METODOLOGÍA DEL PROYECTO: JUEGOS Y ACTIVIDADES CON NIÑOS EN TRANSICIÓN DE EDUCACIÓN INFANTIL A EDUCACIÓN PRIMARIA

Wiliane Machado Vargas Grillo²¹²
Universidade Federal do Espírito Santo

PALAVRAS-CHAVE: Educação Física; metodologia de projeto; jogos e brincadeiras.

INTRODUÇÃO

A partir de reflexões geradas no Mestrado Profissional, em especial sobre as várias possibilidades metodológicas que poderiam ser aplicadas na aula, emergiu o desejo de ampliar as experiências dos alunos no ensino fundamental de maneira diferente do que já havia sido feito. Nesse sentido, foi preciso investigar métodos, conectar conteúdos e modos de avaliação que subsidiem a aquisição do conhecimento, estimulando o aluno a participar das ações formativas.

Em inúmeras vezes percebeu-se o desinteresse e a dispersão dos alunos durante as aulas direcionadas, consequência de uma não transição gradual entre os níveis escolares. Trazendo à tona vários questionamentos como: o que as crianças pensam dessa nova realidade escolar? A adaptação à primeira etapa do ensino fundamental tem se apresentado de forma significativa? Que elementos afetivos elas gastariam de resgatar nesta nova rotina escolar?

Almejavamos uma intervenção pedagógica mobilizada através de uma metodologia que conduzisse ao caminho da interação e coparticipação estudantil durante as aulas de Educação Física, auxiliando na fase de transição vivida pelos alunos. A metodologia de projeto emerge trazendo possibilidades de o professor criar situações de aprendizagem ao

²¹² Mestre em Educação Física Escolar pelo Programa de Mestrado Profissional em Educação Física em Rede Nacional (ProEF), polo UFES, professora efetiva da rede municipal de Cariacica e rede municipal de Vitória..

invés de apenas transmitir conteúdos como acontece na prática tradicional. Na pesquisa desenvolvida nos propusemos responder: quais as contribuições da metodologia de projeto na prática de ensino, vivenciada em aulas de Educação Física, para mediar o processo de transição e torná-lo mais positivo e menos traumático para as crianças?

Com o objetivo de desenvolver uma experiência docente alternativa, mobilizando o conteúdo jogos e brincadeiras com crianças em fase de transição da educação infantil para o ensino fundamental nas aulas de educação física.

Os objetivos específicos da pesquisa foram incentivar a coparticipação das crianças nas decisões durante a construção das aulas, promovendo a escuta e o resgate das experiências trazidas da educação infantil por elas, provocando a proximidade e parceria entre professor e aluno na troca e construção de saberes e identificando as dificuldades encontradas pelas crianças ao entrarem no ensino fundamental.

CONTEXTUALIZAÇÃO

Ao lançarmos mão dos elementos da pesquisa-ação na intervenção pedagógica, pretendemos analisar a nossa própria prática de ensino e refletir sobre ela, baseando-nos no que Hernández (1998) denominou projeto de trabalho. A intervenção foi orientada pela metodologia de projeto e realizada com dezesseis alunos de uma turma de primeiro ano do ensino fundamental, com o uso dos jogos e brincadeiras como conteúdo, pela importância do lúdico para o desenvolvimento da criança, sobretudo em convívio social. Na intervenção pedagógica, com uma turma do primeiro ano C no ano letivo de 2022, de uma Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) do município de Vitória no estado do Espírito Santo, adotamos a metodologia de projeto, pois seus pressupostos atendiam ao desejo de contar com a participação e construção efetiva das crianças para descobrir e solucionar um problema que atingia a todos naquele momento.

Realizar uma intervenção pedagógica alternativa ao que se apresenta como tradicional no cotidiano escolar. Por meio da metodologia de projeto, ensinar conteúdos relacionados a jogos e brincadeiras com crianças em fase de transição da Educação Infantil para o Ensino Fundamental, com o intuito de que essa fase de crise e estresse fosse vivenciada de forma mais equilibrada, mais “brincada” e menos “trabalho.”

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Na prática de ensino a escuta dos alunos é uma importante ferramenta a ser utilizada para distinguir e analisar o conhecimento que a criança já possui. Seja ouvindo ou observando suas expressões e diálogos, o professor pode utilizar as informações que emergem (em brincadeiras e jogos, por exemplo) como ponto de partida para sua prática. De acordo com Hernández (1998), “[...] tanto em Educação quanto em qualquer campo de conhecimento, não se parte do zero, e é necessário considerar o “lugar” de onde viemos, as ideias e as experiências que reconhecemos que nos influenciam. Mas não para copiá-las, mas sim para reinterpretá-las. (1998, p. 23).

Analisamos que a metodologia e projeto pode ser uma alternativa de trabalho com crianças nessa fase. Todavia, a proposta deve ser voltada para a solução de problemas relacionados ao cotidiano; no caso desta pesquisa, a metodologia de projeto, nos permitiu analisar as considerações levantadas pelos alunos em roda de conversa e discutir com eles como resolver os problemas apontados no cotidiano escolar. A transição é um período riquíssimo de aprendizado. Isso se for compreendido e potencializado pelas práticas e intervenções pedagógicas que priorizem a cultura infantil e a escuta. Torna-se, assim, um período significativamente produtivo na vida do indivíduo para os próximos períodos de desenvolvimento e na inserção noutros níveis de aprendizado.

Realizar esse trabalho embasado na metodologia de projeto reivindicou-me uma vontade de mudança na forma de fazer inovação. Mudança de atitude profissional, que teve que ser percebido e desejado. O que Hernández (1998) aponta sobre a forma de manter uma relação com a informação transformando-a em saber compartilhado.

A proposta da Metodologia de Projeto também parte da ideia de construir e elaborar hipóteses, por intermédio do envolvimento direto do aluno. Segundo Hernández (2017, p. 100) “[...] a consciência de seu processo de aprendizagem.”

A experiência docente permitiu produzir conhecimento e interesse no resgate das experiências do movimento corporal da infância, vivida pelas crianças na educação infantil e retomada no ensino fundamental, carregada de significados e possibilitando novas experiências de movimento corporal.

Como professora pesquisadora, trabalhar com a metodologia de projeto foi um desafio que deu lugar ao engajamento de transformar o ambiente da EMEF em um “lugar mais legal”. Conseguindo prolongar a oportunidade das crianças terem experiências de

movimentos corporais, reconhecidos e escolhidos por elas, no processo de construção das aulas.

REFERÊNCIAS

ANDRADE FILHO, N. F. *Experiência de movimento corporal de crianças no cotidiano da educação infantil: educação, conhecimento, linguagem e arte*. 2011. Tese (Doutorado em Educação) – Faculdade de Educação, Universidade Estadual de Campinas, 2011. Disponível em: <https://old.cev.org.br/arquivo/biblioteca/4021212.pdf>. Acesso em: 8 jun.2022.

HERNÁNDEZ, F. *Transgressão e mudança na educação: os projetos de trabalho*. Porto Alegre: Artmed, 1998.

HERNÁNDEZ, F.; VENTURA, M. *A organização do currículo, por projetos de trabalho: o conhecimento é um caleidoscópio*. Tradução: Jussara Haubert Rodrigues. 5. Ed. Porto Alegre: Penso, 2017.

THIOLLENT, M. *Metodologia da pesquisa-ação*. 1.ed.- São Paulo: Cortez, 2022.

ABORDAGENS DA DIVERSIDADE ÉTNICO-CULTURAL NA
FORMAÇÃO DOCENTE EM EDUCAÇÃO FÍSICA: UM ESTUDO
COMPARATIVO ENTRE BRASIL, CHILE E PERU COM BASE NO
QUESTIONÁRIO DO PISA 2018

APPROACHES TO ETHNOCULTURAL DIVERSITY IN PHYSICAL
EDUCATION TEACHER TRAINING: A COMPARATIVE STUDY OF
BRAZIL, CHILE AND PERU BASED ON PISA 2018 QUESTIONNAIRE
DATA

ENFOQUES SOBRE LA DIVERSIDAD ÉTNICO-CULTURAL EN LA
FORMACIÓN DOCENTE DE EDUCACIÓN FÍSICA: UN ESTUDIO
COMPARATIVO ENTRE BRASIL, CHILE Y PERÚ BASADO EN EL
CUESTIONARIO PISA 2018

Zibia da Silva Amaro²¹³
Talita Emídio Andrade Soares²¹⁴
Wagner dos Santos²¹⁵

PALAVRAS-CHAVE: Educação Física; Pedagogia Culturalmente Responsiva; Pisa.

INTRODUÇÃO

Este resumo é um desdobramento de um projeto mais amplo intitulado: *Política de avaliação educacional: comparação transcultural entre países Sul-americanos no PISA*, financiado pelo Edital Universal CNPq Chamada nº 18/2021, Processo nº 405632/2021-5. Articulado ao projeto mais amplo, objetivamos neste estudo identificar e analisar como a diversidade étnico-cultural é abordada no ensino da Educação Física no Brasil, Chile e Peru, por meio da percepção dos docentes que responderam o questionário contextual que acompanha as avaliações do programa, articuladas com legislações educacionais e bases curriculares nacionais desses países, dialogando com a formação e suas implicações para a prática pedagógica em contextos multiculturais.

A Educação Física, enquanto componente curricular, é compreendida como patrimônio imaterial e cultural da humanidade, inscrito nos corpos por meio de práticas

²¹³ Mestranda no Programa de Pós-Graduação em Educação (PGGE) da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), Espírito Santo, Vitória, Brasil. *E-mail*: zibia.amaro@edu.ufes.br.

²¹⁴ Doutoranda no Programa de Pós- Graduação em Educação (PGGE) da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), professora efetiva EBTT no IFSULDEMINAS, Campus Passos, Minas Gerais, Passos, Brasil. *E-mail*: talita.emidio@ifsuldeminas.edu.br.

²¹⁵ Professor efetivo e diretor de Pós-Graduação da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), Espírito Santo, Vitória, Brasil. *E-mail*: wagner.santos@ufes.br.

corporais, jogos, danças e esportes que refletem valores sociais e históricos (Santos *et al.*, 2016), devendo ultrapassar a dimensão biológica e constituir-se como espaço de vivência, identidade e diversidade.

TEORIA E MÉTODO

Esse estudo se caracteriza como uma pesquisa comparativa transcultural de natureza mista (qualitativa e quantitativa), de corte transversal, descritivo-exploratório e de natureza aplicada (Creswell; Plano Clark, 2013). Utilizamos, como fonte, as respostas dos professores de Educação Física ao questionário contextual do PISA 2018²¹⁶ destinado aos docentes, leis educacionais que tratam da diversidade étnico-cultural vigentes no Brasil, Chile e Peru e o conteúdo proposto na disciplina de Educação Física nas bases curriculares desses países. Para análise contextual, adotamos a abordagem comparativa baseada no método de Ember (2009), que ressalta a necessidade de transpor moldes comparativos, concentrando-se nas particularidades, influências contextuais que podem afetar a compreensão e a interpretação dos resultados.

RESULTADOS

O Quadro 1 apresenta os percentuais de respostas atribuídas pelos docentes do Brasil, Chile e Peru ao questionário contextual do Pisa.

Quadro 1 - Percentuais de respostas atribuídas pelos docentes do Brasil, Chile e Peru ao questionário contextual do Pisa

Item: As informações a seguir refletem sua educação e formação como professor?			
Subitem 1: <i>Você recebeu treinamento em comunicação intercultural?</i>			
Opções de resposta	Brasil	Chile	Peru
Sim	79,35%	19,4%	39,69%
Não	20,65%	80,6%	60,36%
Subitem 2: <i>Você recebeu treinamento sobre estratégias de resolução de conflitos?</i>			
Opções de resposta	Brasil	Chile	Peru

²¹⁶ A edição Pisa 2018 foi a primeira a incluir questões relacionadas à diversidade étnico-cultural no questionário contextual destinado aos professores, que foi respondido pelo Brasil, Chile e Peru, sendo a edição mais recente com os dados disponibilizados quando o projeto guarda-chuva foi submetido.

Sim	79,1%	75,1%	66,6%
Não	20,9%	24,9%	33,4%
Subitem 3: <i>Você recebeu treinamento sobre questões relacionadas ao ensino em salas de aula multiculturais?</i>			
Opções de resposta	Brasil	Chile	Peru
Sim	66,12%	18,96%	39,6%
Não	33,87%	81,03%	60,4%

Fonte: Dados de pesquisa.

Através dos dados apresentados no quadro 1, percebemos diferenças significativas na formação dos professores que ensinam Educação Física no Brasil, Chile e Peru, sendo importante um olhar antecedente as análises ao contexto cultural constituinte da América Latina e a concepção adotada pelos países de Educação Física.

No quesito *comunicação intercultural*, houve associação estatisticamente significativa entre país e resposta, com maior proporção no Brasil (79,35%), seguido de Peru (39,69%) e Chile (19,4%). Em *estratégias de resolução de conflitos*, não se verificou associação significativa, apresentando percentuais próximos: Brasil (79,1%), Chile (75,1%) e Peru (66,6%). Já no *ensino em salas de aula multiculturais*, novamente houve associação significativa, com o Brasil liderando (66,12%), seguido por Peru (39,6%) e Chile (18,96%). Esses resultados indicam que o Brasil apresenta maior alinhamento entre formação docente e temáticas de diversidade cultural, enquanto Chile e Peru demonstram lacunas mais expressivas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Percebemos que, nos três países, a Educação Física se apresenta como um campo diverso, porém com pontos convergentes e divergentes. Entre as limitações, destaca-se que a análise documental não abrangeu todas as variáveis culturais, históricas e geopolíticas que influenciam a formação docente, o que pode ter restringido a interpretação dos resultados.

Recomenda-se que pesquisas futuras ampliem o escopo temporal e incluam abordagens qualitativas com entrevistas e observações em campo, permitindo captar as nuances das práticas pedagógicas no cotidiano escolar. Assim, será possível fortalecer a formação docente para que a diversidade étnico-cultural seja efetivamente um eixo

estruturante das aulas de Educação Física, promovendo uma educação inclusiva e representativa nos três contextos nacionais.

REFERÊNCIAS

CRESWELL, J.; PLANO CLARK, V. *Pesquisa de métodos mistos*. 2. ed. Porto Alegre: Pensó, 2013.

EMBER, C. R; EMBER, M. *Cross-cultural research methods*. 2. ed. Lanham: Rowman Altamira, 2009.

OCDE. *PISA 2018 assessment and analytical framework*. Paris: OCDE Publishing, 2019. DOI: <https://doi.org/10.1787/b25efab8-en>.

SANTOS, W. DOS; DE PAULA, SC; MATOS, JMC; FROSSARD, ML; SCHNEIDER, O.; FERREIRA NETO, A. A relação dos alunos com os saberes nas aulas de Educação Física. *Revista de Educação Física*, v. 27, n. 1, pág. e-2737, 24 de junho de 2016.

MÍDIAS

COMUNICAÇÃO ORAL

EDUCAÇÃO FÍSICA E RELIGIÃO: OS RISCOS DE UM “HOLOCAUSTO” NA ESCOLA

PHYSICAL EDUCATION AND RELIGION: THE RISKS OF A “HOLOCAUST” AT SCHOOL

EDUCACIÓN FÍSICA Y RELIGIÓN: LOS RIESGOS DE UN “HOLOCAUSTO” EN LA

Ana Carolina Capellini Rigoni
Camilla Maria Mello
Jaiara Rosa Cruz Scofield Ferreira
Thonys Amorim Gaspar
Sâmara Santos Da Vitória Alves
Universidade Federal do Espírito Santo

PALAVRAS-CHAVE: Educação Física; Religião; Escola

A religião é um componente histórico da cultura brasileira. Fruto de um processo de colonização, marcado pela cultura eurocêntrica e cristã, os católicos foram a maioria durante séculos. Mesmo que os dados estatísticos do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2010 e 2022) ainda comprovem a maioria numérica de católicos, pesquisadores da religião já consideram os evangélicos como maioria simbólica por conta de seu poder de interferência na esfera pública, já que estes grupos vêm tentando impor suas crenças e moralidades em espaços democráticos.

Vale destacar que, em 2010, 21,6% da população brasileira se declarava evangélica. Em 2022, esse número subiu para 26,9%, o maior percentual da história, representando um crescimento de 5,3% em 12 anos. Esse avanço expressivo não se limita à esfera religiosa, mas revela uma crescente influência sociopolítica desses grupos, especialmente nas pautas morais e educacionais. Isso nos leva a refletir sobre os conflitos sociais emergentes que são reproduzidos em espaços públicos, como tal, nas escolas. Ou seja, mesmo sabendo que os códigos da ciência devem prevalecer em relação as crenças religiosas individuais, as questões de gênero, machismo, racismo e intolerância religiosa, ainda são alguns dos reflexos sociais produzidos e reproduzidos nas instituições de ensino.

Rigoni e Prodócimo (2013, p. 230) percebem a religião como uma instituição educadora, pois ao aderi-la adotamos os seus dogmas e “inCORPORamos as condutas sociais que as pessoas do grupo religioso esperam de nós. Logo, torna-se importante enfatizar a

existência de um “campo de tensão” instaurado nas escolas, entre a crença religiosa e o conhecimento científico. Sendo assim, os valores individuais construídos por perspectivas religiosas interferem na vida pública e em suas instituições, inclusive as escolares.

Nesse contexto, o vídeo "Educação Física e Religião: Os Riscos de um 'Holocausto' na Escola" foi produzido com o intuito de problematizar e evidenciar o quanto a religião e a esfera pública tem se misturado cada vez mais, e o quanto o princípio da laicidade tem se tornado cada vez mais vulnerável no Brasil. Buscando compreender melhor essa dinâmica, nosso grupo de pesquisa, ANDALUZ, tem se dedicado a expor, por meio de estudos de iniciação científica, mestrado e doutorado, como a religião, em suas variadas manifestações, impacta a escola, a Educação Física e as práticas corporais.

A escolha da categoria vídeo se justifica pois buscamos transformar o conhecimento produzido em quatro pesquisas acadêmicas (uma iniciação científica, uma dissertação e duas teses) em uma experiência audiovisual acessível, permitindo unir essas investigações, articulando suas principais descobertas e evidenciando as tensões entre laicidade, religião e educação. Além disso, as pesquisas apresentadas contribuem para o debate sobre as resistências ao neoliberalismo, ao se posicionarem como um ato político e epistemológico de enfrentamento ao avanço do conservadorismo.

Link de acesso ao vídeo: <https://youtu.be/wsrQC9Q06mQ>

REFERÊNCIAS

IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. *Censo Demográfico 2010: Características gerais da população, religião e pessoas com deficiência*. Disponível em: http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/censo2010/caracteristicas_religiao
Acesso em: 29 de ago. 2023.

IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. *Censo Demográfico 2022: características da população e dos domicílios: resultados do universo*. Rio de Janeiro: IBGE, 2023. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/estatisticas/s> Acesso em: 10 de jul. de 2025.

RIGONI, A. C. C.; PRODÓCIMO, E. Corpo e religião: marcas da educação evangélica no corpo feminino. *Revista Brasileira de Ciências do Esporte*, Florianópolis, v. 35, n. 1, 2013, p. 227-243

VESTÍGIOS DE UM CAMPUS: MEMÓRIAS DA CEUNES E DO CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA EM SÃO MATEUS NOS ANOS 1990²¹⁷

TRACES OF A CAMPUS: MEMORIES OF CEUNES AND THE PHYSICAL EDUCATION PROGRAM IN SÃO MATEUS DURING THE 1990s

HUELLAS DE UN CAMPUS: MEMORIAS DEL CEUNES Y DE LA CARRERA DE EDUCACIÓN FÍSICA EN SÃO MATEUS EN LA DÉCADA DE 1990

Helemare do Amaral Motta Bueloni²¹⁸

Omar Schneider²¹⁹

Andrea Brandão Locatelli²²⁰

Universidade Federal do Espírito Santo

PALAVRAS-CHAVE: Interiorização universitária, Ensino Superior, historiografia.

INTRODUÇÃO

A criação da Coordenação Universitária Norte do Espírito Santo (CEUNES) em São Mateus marcou uma experiência pioneira de interiorização universitária no Norte capixaba, integrando a Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) ao cotidiano de cidades distantes da capital. Entre os anos de 1990 e 2015, o campus se consolidou como polo de referência em Educação Superior em um contexto de infraestrutura limitada, revelando decisões políticas, disputas institucionais e táticas de adaptação que transformaram o cenário educacional e social da região. Nesse percurso, o curso de Educação Física, inaugurado junto à CEUNES, desempenhou papel central na formação docente e na difusão de práticas corporais naquele período.

²¹⁷ O trabalho contou com o apoio financeiro da Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo (Fapes), por meio do Edital Fapes nº 28/2022.

²¹⁸ Doutoranda em Educação Física, mestre em Ensino na Educação Básica pela Universidade Federal do Espírito Santo (UFES). Graduada em Educação Física pela Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), Graduada em Licenciatura em Informática pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo, Graduanda em História pela UFES.

²¹⁹ Doutor e mestre em História da Educação pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC). Professor do Centro de Educação Física e Desportos (CEFD) da UFES.

²²⁰ Doutora e mestre em Educação pela Universidade Federal do Espírito Santo (UFES). Professora do Centro de Educação Física e Desportos (CEFD) da UFES.

A mostra Fotográfica busca reconstruir essa trajetória por meio de fontes iconográficas²²¹ e de registros institucionais que evidenciam a interação entre políticas públicas, demandas locais e identidades regionais. O recorte temporal — da instalação do curso à sua descontinuidade em 2015 — permite examinar não apenas a criação e funcionamento da CEUNES, mas também as especificidades pedagógicas e formativas da Educação Física.

CONTEXTUALIZAÇÃO

A mostra foi estruturada a partir de perguntas norteadoras que orientam a problematização, como: *Quais desafios marcaram a implantação da CEUNES e do curso de Educação Física em São Mateus? Que impactos a formação universitária trouxe para a comunidade local? Como as memórias e as experiências de diferentes sujeitos narram esse processo?* As questões guiam a narrativa e permitem compreender como a interiorização se materializou e foi apropriada por diferentes atores sociais.

Cada questão orienta um núcleo expositivo, ancoradas em referenciais de Ginzburg (1989), Bloch (2001) e Certeau (2014), compondo uma curadoria composta por fotografias e documentos que buscam responder ou problematizar a questão proposta. Essa organização permite ao visitante percorrer a exposição de forma temática, relacionando a documentação aos contextos políticos, sociais e institucionais, privilegiando registros capazes de evidenciar a criação, consolidação e encerramento do curso.

ANÁLISE

Os documentos e imagens revelam a CEUNES e o curso de Educação Física como elementos centrais na interiorização universitária no norte capixaba, evidenciando dimensões institucionais, sociais e culturais. A leitura das fontes, em diálogo com Bloch (2001), mostra que todo registro é resultado de escolhas e interesses, devendo ser interrogado em seu contexto de produção. As fotografias permitem captar o que Certeau (1994) denomina cotidianidade, registrando práticas ordinárias que escapam às narrativas oficiais, mas revelam modos de adaptação e resistência. Já os documentos institucionais, ao registrarem decisões, fluxos administrativos e ajustes curriculares, podem ser interpretados à

²²¹ Entendem-se por fontes iconográficas os registros visuais produzidos em determinado tempo histórico, como fotografias, gravuras, cartazes, vídeos e demais imagens, que permitem conhecer práticas sociais, eventos e representações culturais do período. No caso da CEUNES, tais materiais são fundamentais para visualizar o cotidiano acadêmico, os espaços institucionais e as experiências vividas pelos sujeitos envolvidos na interiorização universitária.

luz do paradigma indiciário de Ginzburg (1989), que valoriza vestígios marginais como chaves de interpretação. Organizado em núcleos temáticos, o acervo possibilita compreender como a interiorização foi vivida e narrada, desvelando tensões, conquistas e permanências no cruzamento entre políticas nacionais e apropriações locais.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A exposição propõe tornar visível um capítulo singular da interiorização universitária no Espírito Santo. Ao reunir registros escritos e visuais produzidos, oferece uma leitura histórica que evidencia como políticas de expansão do ensino superior se materializaram no interior e dialogaram com demandas locais.

A curadoria valoriza a interpretação das fontes e sua inserção em um quadro analítico que articula práticas institucionais, vida cotidiana e identidades regionais. Nesse sentido, contribui para a preservação da memória educacional capixaba e estimula reflexões sobre os desafios e possibilidades da interiorização, oferecendo subsídios para novas investigações às especificidades regionais.

REFERÊNCIAS

BLOCH, Marc. *Apologia da história, ou o ofício do historiador*. Tradução de André Telles. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2001.

CERTEAU, Michel. *A invenção do cotidiano: artes de fazer*. Petrópolis: Vozes, 2014.

GINZBURG, Carlo. *Sinais: raízes de um paradigma indiciário*. In: _____. *Mitos, emblemas e sinais*. São Paulo: Companhia das Letras, 1989. p. 143-179.

EXPOSIÇÃO MEMÓRIAS IMPRESSAS DA EDUCAÇÃO FÍSICA CAPIXABA:²²² NARRAR O PASSADO E RECONSTRUIR A HISTÓRIA²²³

PRINTED MEMORIES OF CAPIXABA PHYSICAL EDUCATION EXHIBITION: NARRATING THE PAST AND RECONSTRUCTING HISTORY

EXPOSICIÓN MEMORIAS IMPRESAS DE LA EDUCACIÓN FÍSICA CAPIXABA: NARRAR EL PASADO Y RECONSTRUIR LA HISTORIA

Omar Schneider²²⁴
Andrea Brandão Locatelli
Kennedy Barreiro Silva
Gabriel Nascimento de Freitas
Philippe Peterle Modolo
Universidade Federal do Espírito Santo

PALAVRAS-CHAVE: História da Educação Física; Fotografia; Memória.

INTRODUÇÃO

Com 94 anos em 2025, o curso de Educação Física da UFES se destaca como o mais antigo a formar professores civis em atividade no Brasil. Contudo, sua rica trajetória permanece em grande parte desconhecida. Para sanar essa lacuna, o projeto de extensão "Memórias Impressas da Educação Física Capixaba" explora o acervo documental da instituição, visando produzir e disseminar conhecimento sobre a história da Educação Física, do Esporte e do Corpo no estado. A iniciativa transcende o mero registro histórico, promovendo a valorização e a reflexão sobre o impacto dessas práticas na identidade cultural capixaba. Por meio de mostras fotográficas que narram a história da cultura corporal do movimento, o projeto capacita a comunidade a refletir criticamente sobre os processos de modernização que moldaram o Espírito Santo e o Brasil.

A reconstrução da memória histórica da Educação Física, focada no período de 1930 a 1970, ancora-se em uma meticolosa investigação em múltiplos acervos. Foi reunido um

²²² O trabalho contou com o apoio financeiro da Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo (Fapes) por meio do Edital Fapes nº 28/2022 - Universal, para a pesquisa "Garimpendo memórias: inventário das experiências de professores e alunos do curso de formação de professores de Educação Física do Espírito Santo entre as décadas de 1950 e 1980".

²²³ O projeto "Memórias Impressas da Educação Física Capixaba" está registrado como extensão, sob o número 4855, na Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal do Espírito Santo.

²²⁴ Membros do Centro de Memória da Educação Física e do Esporte Capixaba (Cemefec). Centro de Educação Física e Desportos/Ufes.

vasto e, em grande parte, inédito corpo documental iconográfico, que inclui fotografias do CEFD, filmes em negativo de coleções pessoais e imagens do Arquivo Aloyr Queiroz de Araújo (Ufes). Essa heterogeneidade de fontes proporciona uma janela visual privilegiada para compreender o passado da disciplina e suas materialidades. A pertinência da análise desses arquivos visuais reside em seu potencial para revelar as práticas corporais e o desenvolvimento pedagógico da Educação Física. Mais do que isso, permite examinar a representação do corpo como um campo de intervenção e expressão de projetos políticos, sociais e identitários.

REFERENCIAL TEÓRICO E METODOLÓGICO

O projeto adota uma abordagem crítico-documental, inspirada em Marc Bloch (2001), que encara a fotografia não como um registro neutro, mas como um documento intencional que precisa ser "interrogado". Dialogando com Le Goff (2003), reconhece o poder da imagem fotográfica em conferir uma precisão visual sem precedentes à memória histórica. No entanto, alinha-se a Kossoy (2001) ao compreender que toda foto se inscreve numa complexa tensão entre o que é visível e o que é silenciado, entre a lembrança e o esquecimento. A metodologia é executada em três fases distintas. Inicia-se com o levantamento das fontes fotográficas, seguido pela digitalização e um tratamento digital minucioso. Este processo engloba desde a restauração de danos e ajustes técnicos até o uso inovador de inteligência artificial para recompor áreas deterioradas e ampliar a resolução das imagens. A etapa final consiste na curadoria que, como aponta Kossoy, organiza e contextualiza as fotografias por meio de legendas e textos, transformando um conjunto de imagens em uma narrativa visual coerente e estruturada, que orienta a leitura e a interpretação do observador.

RESULTADOS

O processo de pesquisa e tratamento do acervo permitiu classificar a história do curso em três grandes fases, que refletem sua evolução institucional e pedagógica. Com uma perspectiva focada na evolução institucional e pedagógica, a trajetória histórica do curso de Educação Física da Ufes é periodizada em três fases cruciais. A primeira, de fundação, inicia-se em 1931 no bairro de Jucutuquara. A segunda fase é marcada pela expansão de sua infraestrutura, a partir de 1965, com a mudança para a sede própria em Bento Ferreira. A terceira e atual etapa representa a consolidação acadêmico-científica do curso, com a sua transferência para o campus de Goiabeiras em 1971, o que viabilizou a criação de

laboratórios e o fortalecimento da produção de conhecimento, definindo o perfil contemporâneo do Centro de Educação Física e Desportos.

Figura 1 - 1ª Exposição

Fonte: Elaboração própria.

Figura 2 - 2ª Exposição

Fonte: Elaboração própria.

Este resgate histórico materializou-se em ações de divulgação científica e celebração, como a "I Mostra Fotográfica Memórias Impressas da Educação Física Capixaba", realizada em 2024 para comemorar os 94 anos do curso. A exposição não apenas homenageou docentes, discentes e técnicos, mas também revelou para a comunidade acadêmica facetas esquecidas de seu passado, como a oferta de disciplinas extintas (Capoeira, Esgrima e Remo) e, de forma significativa, destacou a presença feminina, muitas vezes negligenciada nos registros históricos. O sucesso da iniciativa garante sua continuidade, com novas exposições planejadas para 2025.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O projeto "Memórias Impressas" se consolida como uma ferramenta educativa e cultural essencial para promover a preservação, valorização e disseminação da história da Educação Física no Espírito Santo. Mais do que apenas resgatar o passado, a iniciativa

estimula a reflexão crítica sobre como as práticas corporais contribuíram para a construção de identidades capixaba, fortalecendo o senso de pertencimento e a valorização da herança cultural local, ao mesmo tempo que permite a difusão do acervo e incentiva a mais pesquisas documentais. Ao utilizar a fotografia como um testemunho capaz de transcender gerações, o projeto cria um espaço de diálogo e aprendizado. Dessa forma, ele não apenas valoriza um patrimônio imaterial, mas também garante que esse legado seja transmitido às futuras gerações, promovendo cidadania ativa e uma maior consciência sobre a historicidade da cultura corporal de movimento.

REFERÊNCIAS

BLOCH, M. *Apologia da história: ou o ofício de historiador*. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2001.

KOSSOY, B. *Fotografia & História*. São Paulo: Ateliê Editorial, 2001.

LE GOFF, J. *História e memória*. Campinas: Editora Unicamp, 2003.

ESCOLA

PÔSTERES

PRÁTICAS CORPORAIS DE AVENTURA NA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL: EXPERIÊNCIA INCLUSIVA E FORMATIVA NO PIBID

ADVENTURE PHYSICAL PRACTICES IN FULL-TIME SCHOOL: AN INCLUSIVE AND FORMATIVE EXPERIENCE IN PIBID

PRÁCTICAS CORPORALES DE AVENTURA EN LA ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO: EXPERIENCIA INCLUSIVA Y FORMATIVA EN PIBID

Ana Caroline Martins da Costa
Ana Julia dos Santos Ribeiro
David Qodesh Torquato Manhães de Abreu
Sofia Brunoro Leopoldino
Universidade Federal do Espírito Santo

PALAVRAS-CHAVE: educação física; práticas corporais de aventura; escola de tempo integral.

INTRODUÇÃO

Este relato de experiência foi produzido em nossa prática pedagógica na Escola Municipal de Ensino Fundamental de Tempo Integral Eunice Pereira Silveira, via Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID), o qual é vinculado ao Subprojeto do Curso de Licenciatura em Educação Física, do Centro de Educação Física e Desportos da Universidade Federal do Espírito Santo.

O PIBID tem como objetivo aproximar os estudantes de licenciatura da realidade escolar, oferecendo vivências pedagógicas supervisionadas que contribuem tanto para a formação inicial docente quanto para a qualidade do ensino na Educação Básica. O programa incentiva a inserção do licenciando no cotidiano da escola pública, promovendo a troca de saberes com professores experientes e estimulando a reflexão sobre as práticas de ensino, com foco na inovação, inclusão e formação integral dos estudantes.

O tema/conteúdo escolhido para esse relato é Práticas Corporais de Aventura (PCA's), o qual foi desenvolvido com os estudantes do 2º ano do Ensino Fundamental, turmas do primeiro trimestre do ano de 2025. Tal escolha do conteúdo deu-se em razão de seu potencial para promover a socialização, o respeito às diferenças, o desenvolvimento motor e a valorização da cultura corporal, além de possibilitar a inclusão de alunos com

diferentes perfis, incluindo aqueles com Transtorno do Espectro Autista (TEA). Além disso, buscamos oferecer experiências inovadoras no contexto escolar, especialmente em uma realidade marcada por desafios como indisciplina, violência e a valorização de conteúdos de português e matemática no currículo, relegando à Educação Física um papel secundário.

Organizamos nosso relato em três momentos fundamentais à prática pedagógica: o processo de planejamento, o desenvolvimento e a avaliação.

PROCESSO DE PLANEJAMENTO

O planejamento foi realizado de forma colaborativa entre bolsistas do PIBID e a professora supervisora, iniciando-se com diagnóstico das turmas para identificar interesses, habilidades motoras e necessidades.

As dificuldades incluíram adaptar atividades de aventura ao ambiente escolar de forma segura e inclusiva, especialmente para alunos com TEA e em casos de indisciplina.

O planejamento considerou o contexto sociocultural, integrando história, cultura e vivências dos alunos (Müller;Neira, 2021).

DESENVOLVIMENTO

As aulas foram realizadas em quadra e em sala de aula, e tiveram como base a abordagem histórico-cultural, possibilitando que os alunos vivenciassem práticas corporais de aventura de forma lúdica e adaptada.

Inicialmente, as aulas se desenvolveram em sala, com apresentação de imagens e vídeos de modalidades como parkour, skate, slackline e escalada, permitindo a contextualização e discussão sobre os esportes de aventura.

Na quadra, foram propostas vivências práticas como, circuitos que simulavam movimentos de escalada, slackline, surf e skate, favorecendo a exploração corporal e a criatividade. Também foram realizadas escalada em cordas de diferentes alturas, estimulando a cooperação, a consciência corporal e a apropriação dos conceitos trabalhados.

O uso de materiais adaptados, como bambolês, cones, cabos de vassoura, colchonetes, cordas e tatames permitiram a recriação das modalidades de aventura, tornando as atividades acessíveis e próximas da realidade dos alunos.

Dessa forma, as aulas integraram teoria e prática, proporcionando vivências significativas e ampliando o repertório cultural e motor dos participantes.

AVALIAÇÃO

A partir de uma avaliação de caráter formativo, acompanhamos o processo de aprendizagem e participação dos alunos ao longo das intervenções. Foram utilizados instrumentos como registros fotográficos, observações descritivas, produções escritas dos alunos e rodas de conversa para autoavaliação. A análise considerou aspectos como engajamento, desenvolvimento motor, cooperação e capacidade de lidar com desafios.

Os resultados indicaram avanços significativos na participação dos estudantes, melhoria no clima de convivência e maior valorização da Educação Física como componente curricular, essencial para a formação integral.

REFERÊNCIAS

Müller, A., Neira, M. G. (2018). Avaliação e registro no currículo cultural da Educação Física. *Estudos Em Avaliação Educacional*, 29(72), 774–800. <https://doi.org/10.18222/ea.v29i72.5030>.

ICE. *Instituto de Corresponsabilidade pela Educação* (2021). Disponível em: <https://icebrasil.org.br/escola-da-escolha/>

A IMPORTÂNCIA DA APRENDIZAGEM DAS BRINCADEIRAS DE MATRIZ AFRO-INDÍGENAS PARA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL II

THE IMPORTANCE OF LEARNING AFRO-INDIGENOUS GAMES FOR ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS

LA IMPORTÂNCIA DEL APRENDIZAJE DE JUEGOS AFROINDÍGENAS PARA ESTUDIANTES DE PRIMARIA

Ana Luzia de Oliveira Morgado²²⁵

Bruna Maria Costa Hess²²⁶

Julia Denadai de Souza da Silva²²⁷

Nathalia Martins Mattos²²⁸

Universidade Federal do Espírito Santo

PALAVRAS-CHAVE: Cultura escolar; resistência; palavra; brincadeiras afro-indígenas; formação docente.

INTRODUÇÃO

Este relato de experiência foi produzido em nossa prática pedagógica na EMEF Octacílio Lomba via Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID), o qual é vinculado ao Subprojeto do Curso de Licenciatura em Educação Física, do Centro de Educação Física e Desportos da Universidade Federal do Espírito Santo.

O PIBID tem como objetivo principal fortalecer a formação de professores em nível superior e, conseqüentemente, aprimorar a qualidade da educação básica pública no Brasil.

O tema eleito para esse relato é “A importância da aprendizagem das brincadeiras de matriz afro-indígenas para os estudantes” do Ensino Fundamental II, Turmas do 6º ao 9º ano, no 1º trimestre do ano de 2025. Tal escolha do conteúdo deu-se em razão de a escola ser um espaço onde diferentes manifestações culturais se encontram e, muitas vezes, entram em disputa. No campo da Educação Física, observa-se que práticas esportivas tradicionais como futebol, vôlei e basquete ainda dominam os pensamentos dos estudantes, sendo constantemente reproduzidas no ambiente escolar. Durante o primeiro ciclo da iniciação à

²²⁵ Discente no CEF/UFES. E-mail: ana.morgado@edu.ufes.br.

²²⁶ Discente no CEF/UFES.

²²⁷ Discente no CEF/UFES.

²²⁸ Discente no CEF/UFES.

docência, na Escola Octacílio Lomba, em Vitória-ES, foi possível perceber como essa cultura esportiva está enraizada nas preferências dos alunos. Ao propor aulas com brincadeiras e jogos de matriz afro-indígena, surgiram desafios importantes, como a resistência dos estudantes, por vezes expressa de maneira agressiva. Diante desse cenário, este relato busca refletir sobre as dificuldades e possibilidades de ampliar o repertório corporal dos alunos, valorizando práticas culturais diversas e contribuindo para uma formação mais crítica, cooperativa e inclusiva.

Organizamos nosso relato em três momentos fundamentais à prática pedagógica, o processo de planejamento, o desenvolvimento e a avaliação.

PROCESSO DE PLANEJAMENTO DO TEMA

O planejamento foi realizado na escola em que atuamos, com as orientações do Professor Supervisor e do Coordenador de Área. Haidt (2000) afirma que toda e qualquer atividade humana necessita ser planejada, isso ocorre a partir de uma determinada realidade. O planejamento é fundamental, pois com ele conseguimos mostrar e apresentar aos alunos um guia para todo o processo de ensino. É importante que tenham propósito, organização, e segurança, evitando que a aula seja apenas um brincar por brincar.

DESENVOLVIMENTO DO TEMA

As resistências dos alunos, muitas vezes expressas com estranhamento ou rejeição, revelam o quanto ainda é necessário avançar na valorização da diversidade cultural nas aulas de educação física.

Durante as aulas desenvolvidas pelo professor de Educação Física da Escola Octacílio Lomba, conseguimos observar que as suas práticas buscam o rompimento com a lógica esportivista tradicional, introduzindo práticas corporais de matriz afro-indígena, com o objetivo de ampliar o repertório cultural dos estudantes e valorizar outras formas de se mover, brincar e se relacionar. Entre as vivências propostas, realizamos com os alunos a corrida de “Tora”, uma prática tradicional de alguns povos indígenas brasileiros que exige cooperação e resistência. Parte dos estudantes resistiu à atividade, que questionava o sentido da brincadeira por não se encaixar nas práticas esportivas às quais estavam habituados. Esse momento evidenciou o quanto a cultura esportiva está presente nas escolhas e atitudes dos alunos. Outra vivência importante foi a brincadeira indígena “A Kaka” que trabalha

agilidade, atenção e concentração. Durante a realização dessa brincadeira, percebemos que os alunos gostaram depois de arremessar bola.

Também introduzimos a capoeira, expressão cultural afro-brasileira que mistura luta, dança, música e resistência. A atividade despertou bastante interesse, principalmente pela musicalidade de vivenciar os instrumentos. No entanto, surgiram também comentários sobre a origem e a importância histórica da capoeira para a cultura brasileira. Foi um momento significativo, pois possibilitou não apenas a prática, mas também a valorização de uma manifestação historicamente marginalizada.

Essas experiências nos mostraram que o processo de inserção de novas práticas corporais demanda sensibilidade, escuta e persistência, já que mexe com estruturas enraizadas no cotidiano escolar. Mesmo diante das resistências, percebemos brechas para a construção de um espaço mais inclusivo e culturalmente diverso nas aulas de Educação Física. Cientes desses desafios, podemos lançar mão da BNCC (Brasil, 2017), que aponta a prática corporal como canal de novas experiências e utilizar a Educação Física na promoção da cultura afro-indígena na educação básica.

AValiação

A avaliação levou em consideração a participação nas aulas, confecção de cartazes escritos, desenhos feitos pelos próprios alunos, antes e após as aulas. Percebemos a diferença entre o início e o final das aulas, vários alunos relataram que a concepção do tema abordado foi sendo modificada, assim ampliando o seu repertório cultural e pessoal.

REFERÊNCIAS

BRASIL. *Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular*. Brasília, DF: MEC, 2017. Disponível em: <https://basenacionalcomum.mec.gov.br/>. Acesso em: 11 ago. 2025.

Haidt, R. C. C. *Curso de didática geral*. 7 ed. São Paulo: Ática, 2000.

FORMAÇÃO DOCENTE EM EDUCAÇÃO FÍSICA NO BRASIL E NO MÉXICO

TEACHER FORMATION IN PHYSICAL EDUCATION IN BRAZIL AND MEXICO

FORMACIÓN DE DOCENTES DE EDUCACIÓN FÍSICA EN BRASIL Y MÉXICO

Anna Thereza Rosa de Oliveira²²⁹

Ileana Wenz²³⁰

Universidade Federal do Espírito Santo

PALAVRAS-CHAVE: Educação Física, Currículo, Brasil, México

INTRODUÇÃO

Por meio do Programa de Mobilidade Acadêmica da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), fora vivenciado um semestre de estudos na Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), em Cuernavaca, México. Essa experiência possibilitou o contato com um novo modelo de currículo e despertou o interesse em investigar as aproximações e distanciamentos existentes entre os modelos educacionais dos dois países no que tange o curso de Educação Física (EF). Assim, o presente trabalho tem como objetivo investigar os modelos de formação acadêmica de professores de EF no Brasil e no México, com ênfase nos contextos da UFES e da UAEM.

METODOLOGIA

Trata-se de um estudo bibliográfico com abordagem qualitativa e descritiva, fundamentado em fontes obtidas por meio de ferramentas de busca online como Google Acadêmico, no período de 2004 - 2024. Além disso, ainda serão analisados documentos que estabelecem aspectos normativos e diretrizes curriculares, com o intuito de orientar a análise dos modelos de formação em ambos os países.

²²⁹ Graduanda de Licenciatura em Educação Física na UFES.

²³⁰ Prof^a Dr.^a na UFES.

DISCUSSÃO

No que tange aos marcadores sociais, em 2023 o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento analisou três pontos principais – renda, educação e saúde – e definiu Brasil e México com Índice de Desenvolvimento Humano bem próximos, considerados altos. Porém, as cidades de Cuernavaca e Vitória se distanciam no âmbito da violência que marca a cidade mexicana, deixando-a em 11º no ranking de cidades mais violentas do mundo (CCSPJP AC, 2025).

Referente a educação, Gutierrez (1972) aponta que o modelo de EF mexicano tem forte influência sueca, já no Brasil, esse mesmo método não progrediu pela falta de conhecimento dos professores, em 1931 o método francês foi adotado e se manteve até 1946. Soares (2004) afirma que esses sistemas europeus foram implantados com fins higiênicos e eugênicos.

Silva (2017) reflete que, mesmo que a Educação Física latino-americana tenha herdado origens europeias conservadoras, há uma tendência para a ampliação dos saberes, com a busca de mudanças curriculares e uma maior relevância a temas como lazer, recreação e saúde, aproximando-se dos saberes das ciências humanas e sociais e a incorporação do discurso científico. Apesar disso, em termos de investigação e incorporação do discurso científico, Castañeda (2013) indica um atraso no desenvolvimento desses pontos no contexto mexicano.

Souza et al. (2018) compara as matrizes curriculares de EF do IFSULDEMINAS - Brasil e da Universidad Autónoma de Baja California - México, analisando as relações que se estabelecem e o que implicam essas relações. Enquanto no curso brasileiro existe a obrigatoriedade de matérias como história, sociologia, filosofia, psicologia, produção textual e comunicação, o currículo mexicano têm como obrigatórias apenas disciplinas relacionadas aos dois últimos temas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Através da experiência vivenciada e pelos dados mobilizados nas pesquisas pode-se constatar que os contextos históricos, culturais e sociais moldaram os modelos de formação de professores de Educação Física. Enquanto o Brasil apresenta maior diversidade e integração de saberes críticos e científicos, o México ainda é mais restrito. Compreender esses contextos permite valorizar práticas pedagógicas mais autônomas e reflexivas, alinhadas às necessidades socioculturais de cada país.

REFERÊNCIAS

CASTAÑEDA, P. G. Limitaciones en la investigación de la cultura física en México. *Efdeportes Revista Digital*, Buenos Aires, ano 17, nº 178, mar. 2013.

CCSPJP AC. *Metodología del ranking (2024) de las 50 ciudades más violentas del mundo*. Ciudad de México, 19 fev. 2025. Disponível em: https://geonlace.net/seguridadjusticiaypaz/archivo/e9ae6b_cb50e61af0.pdf#page=4.12. Acesso em: 22 ago. 2025.

GUTIERREZ, W. *História da Educação Física*. 1972.

SILVA, A. M. *et al.* O campo da Educação Física na América Latina: um estudo sobre a formação profissional. In: *12º Congreso Argentino de Educación Física y Ciencias 13-17 de noviembre 2017 Ensenada, Argentina. Educación Física: construyendo nuevos espacios*. Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Departamento de Educación Física, 2017.

SOARES, C. L. *Educação física: raízes europeias e Brasil*. 3a. ed. Campinas/SP: Autores Associados. 2004

SOUZA, A. C. F. *et al.* El currículo de la educación física en Brasil y en México: aproximaciones y posibilidades. In: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA. *Actividad Física y Ciencias Aplicadas al Deporte*. Baja California: Editorial UABC, p. 48-54, 2018.

UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME – UNDP. Human Development Index – Data Center. Disponível em: <https://hdr.undp.org/data-center/human-development-index>. Acesso em: 22 ago. 2025

A EDUCAÇÃO FÍSICA NO QUINTAL: UMA EXPERIÊNCIA NA EDUCAÇÃO INFANTIL

PHYSICAL EDUCATION IN THE BACKYARD: AN EXPERIENCE IN EARLY CHILDHOOD EDUCATION

LA EDUCACIÓN FÍSICA EN EL PATIO: UNA EXPERIENCIA EN LA EDUCACIÓN INFANTIL

Antônio Guido da Hora Justino
Arthur Braz Rocha Borges de Oliveira
Lucas da Silva Celante
Paulo Serrano Eller
Universidade Federal do Espírito Santo

PALAVRAS-CHAVE: PIBID; Formação docente; Educação Infantil.

INTRODUÇÃO

Este relato de experiência foi produzido em nossa prática pedagógica no CMEI Ana Maria Chaves Colares via Programa Institucional de Bolsas Iniciação à Docência (PIBID), o qual é vinculado ao Subprojeto do Curso de Licenciatura em Educação Física, do Centro de Educação Física e Desportos da Universidade Federal do Espírito Santo.

O PIBID tem como objetivo qualificar a formação de professores da educação básica por meio de cursos superiores de licenciatura, fortalecendo a integração entre universidades, redes de ensino e escolas públicas. Promove experiências pedagógicas inovadoras e interdisciplinares, insere licenciandos no cotidiano escolar e valoriza a escola como espaço formativo. Envolve professores da rede como coformadores, incentiva a construção da identidade docente, estimula pesquisa e extensão com base no contexto real e aprimora os projetos pedagógicos dos cursos a partir das vivências do programa.

Neste relato iremos contar um pouco sobre nossas intervenções no CMEI, o qual teve como projeto de educação física o tema “Educação Física no Quintal – Brincando na Natureza e Respeitando o Corpo-em-Movimento”. O projeto teve o intuito de aproximar as crianças ao contato direto com a natureza por meio dos 4 elementos: fogo, água, terra e o ar. Projeto este que foi desenvolvido com os grupos 2AI, 3B, 5B e 6B no primeiro semestre de 2025. Ressaltamos que o projeto da EF faz parte do projeto pedagógico institucional do CMEI para o ano de 2025, intitulado “A Terra é Nosso Quintal!”.

A escolha desse tema deu-se em razão de sentirmos que essa experiência no Projeto “Educação Física no Quintal” impacta fortemente em nossa formação inicial docente, pois como nos lembra Pimenta (1999, p.16) as pesquisas sobre formação inicial de professores “[...] têm demonstrado que os cursos de formação, ao desenvolverem um currículo formal com conteúdos e atividades de estágios, distanciados da realidade das escolas, pouco têm contribuído para gestar uma nova identidade do profissional docente”.

PLANEJAMENTO

Com o passar do tempo dentro do CMEI, após adquirirmos a confiança das crianças começamos a discutir quais intervenções faríamos e em quais grupos cada dupla atuaria. Somente após esse debate que começamos a pensar como seria feito nossas aulas, nosso supervisor sempre nos dando bastante autonomia para pensarmos e para construirmos nossas experimentações.

Cada dupla poderia escolher como iria planejar a aula, podendo usar os momentos de planejamento que o CMEI disponibiliza e com isso começamos a pensar como trabalhar a cultura de movimento com as crianças dentro do projeto. Alguns pibidianos optaram por trabalhar com histórias de fantoches ou sombras com as turmas menores e outros por trabalhar desafios corporais nas turmas maiores.

DESENVOLVIMENTO

O trabalho tem sido realizado com a orientação e acompanhamento do professor supervisor. Atuamos no projeto de Educação Física intitulado “Educação Física no Quintal – Brincando na Natureza e Respeitando o Corpo-em-Movimento”, que busca proporcionar vivências lúdicas em contato com o ambiente escolar e a natureza, valorizando o corpo em movimento.

Essa experiência tem nos colocado em contato direto com a prática docente, pois a partir do projeto, ministramos aulas para as crianças, sempre com o auxílio do professor supervisor. Assim, estamos ampliando nossos conhecimentos, aprendendo a lidar com diferentes situações de ensino e fortalecendo nossa identidade como futuros professores de EF.

O PIBID tem sido fundamental em nossa formação como docente, pois estamos imersos na realidade escolar, aprendemos tanto na universidade quanto na prática, tendo a oportunidade de fazer essa articulação e construir a nossa identidade como professor.

CONCLUSÃO

Concluimos que a participação no PIBID tem sido essencial para o desenvolvimento do saber docente, oferecendo vivências concretas da realidade escolar e possibilitando a integração entre teoria e prática. A atuação no CMEI, por meio do projeto “Educação Física no Quintal – Brincando na Natureza e Respeitando o Corpo-em-Movimento”, tem favorecido o aprimoramento de nossas habilidades pedagógicas, o trabalho colaborativo e a reflexão sobre nossas ações como educadores. Essa experiência tem contribuído de forma significativa para nossa identidade profissional e segue enriquecendo nossa trajetória docente.

REFERÊNCIAS

PIMENTA, S. G. (org.) *Saberes pedagógicos e atividade docente*. S. Paulo, Cortez, 1999.

CAMINHOS DA APRENDIZAGEM DA DOCÊNCIA: MINHA
EXPERIÊNCIA FORMATIVA EM EDUCAÇÃO FÍSICA NO PIBID
CEFD/UFES (2023–2025)

PATHWAYS OF TEACHER LEARNING: MY FORMATIVE EXPERIENCE
IN PHYSICAL EDUCATION IN THE PIBID CEFD/UFES (2023–2025)

CAMINOS DEL APRENDIZAJE DE LA DOCENCIA: MI EXPERIENCIA
FORMATIVA EN EDUCACIÓN FÍSICA EN EL PIBID CEFD/UFES
(2023–2025)

Arthur Braz Rocha Borges de Oliveira²³¹
Universidade Federal do Espírito Santo

PALAVRAS-CHAVE: Identidade Docente; PIBID; Educação Infantil.

INTRODUÇÃO

A formação inicial de professores ultrapassa a simples apropriação de conteúdos teóricos, sendo atravessada por vivências, reflexões e afetos que constroem a identidade docente. Nesse contexto, o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) configura-se como um espaço privilegiado de aproximação entre universidade e escola, permitindo que o licenciando vivencie a realidade escolar desde cedo.

A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) objetiva que o PIBID proporcione a inserção de discentes de licenciatura no cotidiano das escolas públicas de educação básica, contribuindo para o aperfeiçoamento da sua formação.

Este trabalho apresenta uma parte da minha experiência no PIBID, nas edições de 2023 e 2025, evidenciando como as práticas na Educação Infantil contribuíram para minha constituição como futuro professor de Educação Física. Conforme Tardif (2014), a prática é fundamental para a formação docente, pois permite a reflexão sobre os saberes. De forma similar, Pimenta (1999) destaca que a formação de professores se torna mais completa quando há um elo com o ambiente escolar, contribuindo para a construção da identidade docente. Portanto, o PIBID se mostra fundamental para o aprendizado e a articulação entre teoria e prática na vivência escolar.

²³¹ Graduando em licenciatura em Educação Física pela Universidade Federal do Espírito Santo

CONTEXTUALIZAÇÃO

Minha experiência ocorreu no Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Ana Maria Chaves Colares, em Vitória (ES), como graduando em Licenciatura em Educação Física pela UFES. Nas duas edições do PIBID das quais fiz parte (2023 e 2025), participei de projetos como o “Capixabando” (2023) e “A terra é nosso quintal!”, este último com a ação “Educação Física no Quintal – Brincando na Natureza e Respeitando o Corpo-em-Movimento”.

DESENVOLVIMENTO

As experiências no PIBID revelaram-se fundamentais para a construção da minha identidade docente. Foi possível vivenciar propostas que valorizam a Educação Infantil e o movimento como eixo da prática pedagógica. As atividades mostraram a importância do planejamento, mas também da flexibilidade diante das respostas das crianças.

A autonomia infantil aparecia em propostas simples, como brincadeiras com bambolês, que se transformavam em múltiplas formas de brincar, revelando criatividade, expressão e liberdade. Momentos como o dia de brincadeira de rua em 2023 e as brincadeiras na natureza em 2025 mostraram o valor de respeitar os interesses e o protagonismo infantil. Nessas propostas, sem uma sequência rígida, as crianças eram livres para explorar e movimentar-se conforme seus desejos, o que proporcionou experiências significativas e respeitosas à sua autonomia.

Outro ponto marcante foi o trabalho coletivo, construído no diálogo com pibidianos, professores supervisores e o corpo técnico do CMEI. Esse movimento ampliou o olhar sobre a prática docente e mostrou que a formação não acontece de forma isolada, mas em rede. A afetividade também foi central: o vínculo com as crianças tornou as vivências mais significativas e contribuiu para um ambiente de confiança e aprendizagem.

Participar do PIBID evidenciou ainda a importância da troca entre universidade e escola. A vivência no CMEI possibilitou compreender como a teoria se materializa na prática e refletir criticamente sobre os desafios da docência. Essa experiência reafirmou que a formação inicial é um processo contínuo e dinâmico, construído no encontro entre prática, reflexão e afetividade.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As experiências vividas no PIBID reafirmaram a compreensão de que a formação docente é contínua, construída no encontro entre teoria e prática, reflexão e ação. O programa foi decisivo para o desenvolvimento da minha identidade docente, ao possibilitar vivências significativas de planejamento flexível, afetividade, trabalho coletivo e valorização do movimento infantil. Nesse processo, ficou evidente que o respeito à autonomia da criança e o reconhecimento do brincar como forma legítima de aprender são caminhos fundamentais para uma prática pedagógica comprometida com o desenvolvimento integral na Educação Infantil.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). *Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID)*. Brasília, DF, [2024]. Disponível em: <https://www.gov.br/capes/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/educacao-basica/pibid/pibid> Acesso em: 24 ago. 2025.

PIMENTA, S. G. Formação de professores: identidade e saberes da docência. In:

PIMENTA, S. G. (org.). *Saberes pedagógicos e atividade docente*. São Paulo: Cortez, 1999. p. 15-34.

TARDIF, Maurice. *Saberes docentes e formação profissional*. 14. ed. Petrópolis: Vozes, 2014.

CARACTERIZAÇÃO DE ESTUDANTE COTISTA NO CURSO DE LICENCIATURA CEFD/UFES: UM PRIMEIRO MAPEAMENTO

CHARACTERIZATION OF THE QUOTA STUDENT IN CEFD/UFES BACHELOR'S DEGREE COURSE: A FIRST MAPPING

CARACTERIZACIÓN DEL CUPO ESTUDIANTIL EN LA LICENCIATURA CEFD/UFES: UN PRIMER MAPEO

Audrei Juliana Zeferino Vogel²³²
Zenólia Christina Campos Figueiredo²³³
Universidade Federal do Espírito Santo

PALAVRAS-CHAVE: Educação Física; Formação Inicial; Ações Afirmativas.

INTRODUÇÃO

O trabalho é parte da pesquisa em andamento cujo tema é a identidade docente de estudantes da licenciatura em Educação Física(EF) do Centro de Educação Física e Desportos da UFES(CEFD), em diálogo com ações afirmativas e no que se refere a reserva de vagas sociais e raciais.

O Estatuto da Igualdade Racial, instituído pela Lei12.288/2010, marcadamente, a legislação mais recente inscrita no plano de combate ao racismo, ações de reparação das injustiças e superação das desigualdades. Neste bojo, insere-se a Lei 12.711/2012, estabelecendo norte para a elaboração de políticas para promoção da igualdade racial e enfrentamento ao racismo estrutural e disparidades no campo da educação superior. O documento dispõe sobre a reserva de 50% das vagas em todos os cursos das universidades federais e instituições federais de ensino de nível médio.

Assim, o objetivo é apresentar primeiro mapeamento do ingresso de estudantes na Licenciatura em EF do CEFD, via reservas de vagas, com vistas a identificar a implementação da política em questão no âmbito do curso de formação de docente.

²³² Professora da Rede Estadual de Ensino do Espírito Santo, doutoranda no programa de Pós-Graduação em EF (CEFD/UFES).

²³³ Professora Doutora do programa de Pós-Graduação em EF no CEFD/UFES.

CONTEXTUALIZAÇÃO

Santos (2015) aponta que desde 2006 a UFES discute as ações afirmativas, movida por reivindicações e discussões envolvendo a comunidade local. Assim, destacamos dois marcos no processo de implementação das políticas: 2008, estabeleceu cotas sociais, ligadas aos critérios de renda e escolarização; 2013, orientada pela Lei 12.711/2012, adotou reserva de vagas raciais, abrindo caminhos para o enfrentamento da problemática no Ensino Superior.

Por certo, é importante mapear tais ações considerando unidades acadêmico-administrativas, como CEFD. Nesta pesquisa, é ponto de partida identificar os sujeitos da investigação que questiona quem são e como se formam licenciandas/os em EF cotistas, que tensionam a interdependência de fatores produtores de privilégio, subordinação e disparidades.

Sacristán (2006) aborda investigações sobre processos sociais, cultural e históricos que produzem efeitos na formação docente e afirma “[...]o fato da professora ser mulher introduz um viés na profissão docente. O fato da professora ser da raça negra também introduz um viés na profissão[...]o professor, antes de mais nada, é uma pessoa de uma cultura [...]” (p. 27). Assim, políticas afirmativas introduzem viés à formação docente, tencionando pressupostos de justiça social, igualdade e diferença (Kimberlé,2019; Nunes,2023).

Com isso, a análise documental²³⁴ aponta que no período de 2017 a 2024, ingressaram 644 licenciandas/os, 49,6% de 1.299 ingressantes na Licenciatura e Bacharelado. Entre licenciandas/os 45,8%(295) ingressam via as reservas de vagas. Entre eles 46(52,2%) ingressaram via associação das vagas sociais e raciais.

Observada a permanência de ingressantes via todas as reservas de vagas, encontramos 207 estudantes, destes 132(63,8%) ingressam via reservas de vagas raciais associadas as outras reservas, sendo 54(49,9) mulheres,78(59,1) homens, entre 24 e 42 anos.

CONSIDERAÇÕES PROVISÓRIAS

A partir dessa análise dos indicadores acadêmicos, reconhecemos informações do ingresso e permanência na Licenciatura em EF de estudantes pertencentes as classes populares, negras/os. Constatamos, entre as matriculas ativas e o grupo diplomado,63,8%

²³⁴ Segundo indicadores acadêmicos disponíveis na plataforma InfoUfes e fornecidos pela Seção de Gestão da Informação da UFES.

ingressantes via reservas de vagas raciais. A presença da população excluída da universidade, em quantitativos expressivos é indicativo de mudanças sociais, perpassando processo de formação inicial, até a atuação de futuros docente.

A compreensão de mudanças dependem de historicização e análises que sustentem reivindicações de enfrentamento de desigualdade, possibilitando reelaborações de práticas sociais discriminatórias.

REFERÊNCIAS

KIMBERLÉ, C. Desmarginalizando a intersecção entre raça e sexo: uma crítica feminista negra da doutrina da antidiscriminação, da teoria feminista e da política antirracista. In: BAPTISTA, M. M.; DE CASTRO, F. *Gênero e Performance: Textos essenciais* Vol. II. p.53-94. 2019.

NUNES, J. S. N. *Formação inicial de professores para a justiça social: um estudo multicasos com professores e formadores de professores de educação física*. 309 f. Tese (Doutorado)- Universidade do Porto Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação. Porto-Portugal, 2023.

SACRISTÁN, J. G. *Tendências Investigativas na Formação de Professores* In: PIMENTA, S. G.(org.). *Professor Reflexivo no Brasil: gênese e crítica de um conceito*. São Paulo: Cortez, 2006.

SANTOS, S. P. *Os intrusos e os outros no ensino superior: relações de raça e classe nas ações afirmativas da UFES-Curitiba*: CRV, 2016.

O ENSINO DO FUTSAL POR MEIO DE JOGOS: REFLEXÕES TEÓRICAS E PROPOSTAS PEDAGÓGICAS PARA AS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR

TEACHING FUTSAL THROUGH GAMES: THEORETICAL REFLECTIONS AND PEDAGOGICAL PROPOSALS FOR SCHOOL PHYSICAL EDUCATION CLASSES

ENSEÑANZA DEL FÚTBOL SALA A TRAVÉS DEL JUEGO: REFLEXIONES TEÓRICAS Y PROPUESTAS PEDAGÓGICAS PARA LAS CLASES DE EDUCACIÓN FÍSICA ESCOLAR

Beatriz de Souza Maia²³⁵
Gabriel Vighini Garozzi
Lorena Flores Duarte
Jean Carlos Gama Freitas
Rodrigo Aquino
Universidade Federal do Espírito Santo

PALAVRAS-CHAVE: Ensino do Futsal; Jogos; Educação Física escolar.

INTRODUÇÃO

A Educação Física tem como objeto de ensino as práticas corporais da cultura humana, como jogos e brincadeiras, esportes, danças, ginásticas e lutas, abordadas com base em seu contexto histórico e social. Nas aulas de Educação Física escolar, é preciso promover um ensino que permita aos educandos construir um repertório de conhecimentos sobre a cultura corporal de movimento nas suas diversas finalidades humanas (BNCC, 2018).

O esporte tem se destacado como uma das práticas mais difundidas na contemporaneidade, em razão de sua ampla visibilidade nos meios de comunicação e de sua forte vinculação com a cultura. Dentre os objetos de ensino do esporte na escola, o futsal se constituirá como eixo norteador deste trabalho.

Nesta pesquisa, adotamos uma pedagogia do jogo, em que o jogo seja problematizado e mediado pelo professor e construído na interação entre os alunos e nas possibilidades que emergem do jogo, buscando criar assim, uma participação autônoma, comprometida, criativa e crítica (SCAGLIA, 2017).

Neste trabalho, o ensino do futsal será fundamentado a partir da compreensão dos Jogos Coletivos Esportivizados (JCE) em diálogo com teorias, abordagem e modelos de

²³⁵ E-mail: betrizs.maia@gmail.com.

ensino. Portanto, este estudo tem como objetivo compreender o ensino do futsal por meio de jogos na Educação Física escolar, com base nas reflexões teóricas realizadas e nas propostas pedagógicas apresentadas.

METODOLOGIA

Foi realizada uma pesquisa de natureza qualitativa, do tipo revisão narrativa, na qual buscou contextualizar o problema e a análise das possibilidades presentes na literatura consultada para a concepção do referencial teórico da pesquisa. Logo, nessa produção, o material coletado pelo levantamento bibliográfico foi organizado por procedência, ou seja, fontes científicas (artigos, teses, dissertações) e fontes de divulgação de ideias (revistas, sites, vídeos etc.). Assim buscou-se abordar pedagogicamente o futsal de maneira inclusiva, considerando sua importância na escola para o desenvolvimento crítico e social dos alunos.

O ENSINO DO FUTSAL POR MEIO DE JOGOS: TEORIAS DE CONHECIMENTO, ABORDAGENS PEDAGÓGICAS E MODELOS DE ENSINO

O ensino do futsal na escola vem ganhando novas possibilidades à medida que se incorporam abordagens pedagógicas que priorizam a participação ativa, o pensamento crítico e a construção do conhecimento. Teorizar esse processo implica compreender que o ensino do jogo se constitui como uma prática fundamentada em uma lógica construtiva. Com base nisso, o aluno deixa de ser mero receptor e passa a atuar como agente ativo da aprendizagem, interagindo constantemente com seus colegas, com o professor e com o próprio ambiente de jogo (ASSIS, 2010).

Nesta seção, vamos trazer algumas figuras com sínteses sobre as teorias do conhecimento, abordagens pedagógicas e modelos de ensino para o futsal na escola.²³⁶

Podemos verificar a síntese das teorias do conhecimento na Figura 1.

²³⁶ Por conta da delimitação do resumo, optamos por não apresentar exemplos de propostas pedagógicas de jogos para o ensino do futsal

Figura 1 – Quadro das teorias do conhecimento, principais autores, concepção, papel do professor, papel do aluno e implicações para a Educação Física.

Teoria	Principais autores	Concepção de conhecimento	Papel do professor	Papel do aluno	Implicações para a Educação Física
Inatista	René Descartes	O conhecimento é inato, nasce com o indivíduo; prevalece a razão sobre a experiência.	Transmissor de conteúdos já "prontos".	Receptor passivo do conhecimento.	Ênfase em exercícios repetitivos; pouco desafio cognitivo; desconsidera a experiência social do/a aluno/a.
Empirista	John Locke	Todo conhecimento provém da experiência sensorial e prática, centralizada no/a professor/a	Instrutor/a que aplica métodos e técnicas baseadas na repetição. Centralizador/a da aula.	Receptor/a e executor/a de tarefas.	Abordagem tecnicista e comportamental; foco em condicionamento motor e resultados observáveis.
Interacionista	Piaget, Vygotsky, Freire, Assis	O conhecimento é construído na interação entre sujeito, meio e outros indivíduos.	Mediador/a do processo de aprendizagem.	Agente ativo, capaz de criar e recriar o conhecimento.	Utilização de jogos, resolução de problemas, construção de sentido e integração com contextos socioculturais.

Fonte: Produção dos autores.

Podemos analisar a síntese das abordagens de ensino na Figura 2.

Figura 2 – Abordagens de ensino e suas características.

Abordagem	Concepção de ensino	Papel do professor	Foco pedagógico
 TRADICIONAL	Ensino centrado no professor, transmissão de conteúdos	Detentor do conhecimento	Repetição, memorização e reprodução
 HUMANISTA	Autodesenvolvimento e valorização das relações interpessoais	Facilitador e apoiador	Experiência pessoal e autonomia
 COGNITIVISTA	Ênfase nos processos mentais e no controle das ações motoras	Organizador do processo de aprendizagem	Planejamento, feedback e controle
 CONSTRUTIVISTA	Construção do conhecimento pela interação com o ambiente	Mediador e orientador	Experiências prévias e equilíbrio
 ECOLOGICA	Aprendizagem baseada na interação com o ambiente	Criador de tarefas representativas	Percepção do contexto e adaptação
SOCIOCULTURAL	Educação como prática de libertação e criticidade	Sujeito crítico e reflexivo	Contexto social, diálogo e transformação

Fonte: Produção dos autores.

Podemos analisar a síntese dos modelos de ensino na Figura 3.

Figura 3 – Quadro das sínteses dos modelos de ensino, bases epistemológicas, papel do professor e aluno, assim como exemplos práticos no ensino do futsal na/da escola.

Modelo	Base epistemológica	Foco principal	Papel do/a professor/a	Papel do/a aluno/a	Exemplos práticos no futsal na/da escola
IGfU (<i>Teaching Games for Understanding</i>)	Construtivista e interacionista	Desenvolver a compreensão tática antes da técnica	Mediador que questiona e estimula reflexão	Agente ativo, resolve problemas e toma decisões	Jogo 3x3 em espaço reduzido para trabalhar posse de bola e tomada de decisão antes da introdução de fundamentos técnicos isolados
SE (<i>Sport Education</i>)	Sociocultural e interacionista	Experiência esportiva autêntica e educativa	Organizador das "temporadas" e funções das equipes	Protagonista, atuando como jogador, árbitro, capitão etc.	Temporada de futsal com equipes fixas, rodadas semanais, tabela de classificação, registro de estatísticas e evento final com caráter festivo
PNL (<i>Pedagogia Não Linear</i>)	Ecológica e sistêmica	Adaptação do comportamento às restrições do jogo	Manipulador de restrições para criar tarefas representativas	Explorador criativo de soluções táticas	Jogo 4x4 com regra de no máximo dois toques na bola para estimular passes rápidos; alteração do tamanho da quadra para trabalhar percepção espacial
Pedagogia do Jogo	Ecológica e interacionista	Jogo como unidade complexa e formadora	Facilitador que propõe desafios e situações-problema	Criador, crítico e participante ativo	Jogos informais como "futsal com tampinhas" no intervalo; adaptação de jogos como "bobinho" para ensinar pressão defensiva e ocupação de espaço

Fonte: Produção dos autores.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente trabalho permitiu compreender que o ensino do futsal na escola deve transcender a mera reprodução de gestos técnicos e se consolidar como um espaço de formação crítica, reflexiva e significativa para os alunos. Os modelos pedagógicos analisados — Teaching Games for Understanding (TGfU), Modelo de Educação Esportiva (SE), Pedagogia Não Linear (PNL) e Pedagogia do Jogo — demonstram que o jogo pode ser um recurso central para o desenvolvimento de competências técnicas, táticas, cognitivas, sociais e emocionais, alinhando-se a uma concepção de Educação Física escolar mais inclusiva e formativa.

REFERÊNCIAS

ASSIS, M. C. *Educação física e pedagogia histórico-crítica: aproximações teóricas e práticas*. Campinas: Autores Associados, 2010.

BRASIL. Ministério da Educação. *Base Nacional Comum Curricular*. Brasília, 2018.

SCAGLIA, A. J. Pedagogia do jogo: o processo organizacional dos jogos esportivos coletivos enquanto modelo metodológico para o ensino. *Revista Portuguesa de Ciências do Desporto*, v. 17, p. 27–38, 2017.

JOGOS E BRINCADEIRAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL: UMA EXPERIÊNCIA NO CMEI

GAMES AND PLAY ACTIVITIES IN EARLY CHILDHOOD EDUCATION: AN EXPERIENCE IN CMEI

JUEGOS Y JUEGUITOS EN LA EDUCACIÓN INFANTIL: UNA EXPERIENCIA EN EL CMEI

Camille Stéphâni de Araújo Severgnini²³⁷
Universidade Federal do Espírito Santo

João Pedro Zoth Batista²³⁸
Prefeitura Municipal de Vitória

PALAVRAS-CHAVE: educação física; educação infantil; jogos e brincadeiras.

INTRODUÇÃO

Este relato de experiência foi produzido durante o estágio realizado no Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) em Vitória - ES, localizado no Bairro da Penha, como parte da formação inicial no Curso de Licenciatura em Educação Física. O estágio é um momento de possibilidade de aproximação dos estudantes das licenciaturas com a prática pedagógica, possibilitando a vivência direta com o ambiente escolar e com as crianças, neste caso, da Educação Infantil.

O tema eleito para este relato é a experiência e vivência com jogos e brincadeiras nas aulas de Educação Física no CMEI, desenvolvidas ao longo dos anos de 2022 à 2024. Essa escolha se deu pela relevância de compreender como a ludicidade contribui para o desenvolvimento integral das crianças, estimulando diversos aspectos: motores, cognitivos, sociais e afetivos, além de proporcionar ao licenciando reflexões significativas sobre sua prática pedagógica e formação docente. Organizamos nosso relato em três momentos fundamentais à prática pedagógica, o processo de planejamento, o desenvolvimento e a avaliação.

PROCESSO DE PLANEJAMENTO DO TEMA “JOGOS E BRINCADEIRAS”

O planejamento das aulas ocorreu considerando as especificidades da faixa etária e o espaço físico disponível. Para tornar as atividades mais atrativas, a equipe pedagógica

²³⁷ Graduanda em Educação Física (Licenciatura). Email: milliaraujo.ss@gmail.com

²³⁸ Professor de Educação Física. Email: guimezoth@gmail.com

confeccionou diversos brinquedos de forma manual, como binóculos, biboquês, balangadã, pipa de sacola, entre outros. A ideia foi propor experiências lúdicas em que as crianças pudessem se sentir bem, explorando a imaginação e o movimento em atividades prazerosas, além de levar os brinquedos para casa.

O processo de planejamento é essencial para que as atividades realizadas possam garantir a participação de todos e ser adaptadas, caso necessário, à realidade de cada turma. Esse processo evidenciou a importância de planejar estratégias flexíveis, que garantissem a participação de todos e pudessem ser adaptadas conforme a realidade de cada turma. De acordo com Libâneo (2013, p. 245)

O planejamento escolar é uma tarefa docente que inclui tanto a previsão das atividades didáticas em termos da sua organização e coordenação em face dos objetivos propostos, quanto a sua revisão e adequação no decorrer do processo de ensino. O planejamento é um meio para programar as ações docentes, mas é também um momento de pesquisa e reflexão intimamente ligado à avaliação-

Diante disso, entendemos a importância do processo de planejamento com base em um diagnóstico previamente estabelecido, para que as atividades realizadas sejam significativas para as crianças que irão experimentar as práticas corporais.

AS PROPOSIÇÕES PEDAGÓGICAS COM OS “JOGOS E BRINCADEIRAS”

As proposições pedagógicas enfatizaram os conteúdos de jogos e brincadeiras, como piques diversos, brincadeiras com brinquedos construídos pelas crianças e/ou equipe, estafetas, brincadeiras de imitação, brincadeiras com bolas e bambolês. As atividades foram realizadas em diversos locais, como a sala de aula, pátio da escola, auditório e parque municipal, localizado no entorno da escola. Antes de iniciar cada aula, foi feita uma breve explicação do que seria desenvolvido, seguida da realização da atividade em grupo. Após a vivência, as crianças eram incentivadas a compartilhar suas percepções na roda de conversa, expressando o que mais gostaram, as dificuldades encontradas e como se sentiram durante o jogo ou a brincadeira.

Esses momentos de diálogo e escuta ativa foram fundamentais para refletir sobre as propostas, adaptá-las quando necessário e promover uma prática pedagógica mais significativa, que respeitasse o protagonismo infantil. Além disso, as crianças realizaram foram para que elas pudessem representar aquilo que mais gostaram e/ou que chamou atenção.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante do contexto da experiência abordada, observa-se que as proposições pedagógicas construídas junto ao corpo docente foram potentes e possibilitaram experiências pedagógicas qualificadas para as crianças. Assim como, a aproximação com a docência na educação infantil, foi importante para a construção de significados em relação ao interesse em trabalhar nesta etapa de ensino futuramente, haja vista, as possibilidades de trabalho pedagógico com este público.

REFERÊNCIAS

LARROSA, J. Notas sobre a experiência e o saber da experiência. *Revista Brasileira de Educação*, Campinas, n. 19, jan./abr. 2002, p. 20-28.

LIBÂNEO, José Carlos. **Didática**. 22. ed. São Paulo: Cortez, 2013.

A IMPLEMENTAÇÃO DAS PRÁTICAS CORPORAIS INTEGRATIVAS NA EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA

THE IMPLEMENTATION OF INTEGRATIVE BODY PRACTICES IN SCHOOL PHYSICAL EDUCATION: AN EXPERIENCE REPORT

LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS CORPORALES INTEGRATIVAS EN LA EDUCACIÓN FÍSICA ESCOLAR: UN REPORTE DE EXPERIENCIA

Mikelly Gaigher Regini Andreino²³⁹
Alice Gouvêa Teixeira
Breno Henrique Rocha da Silva
Cristiana Santana de Souza
Emily Arvelino Gomes
Gabrielly dos Santos Braz
Islayne Costa Ferreira
Maicon Douglas dos Passos Costa
Universidade Federal do Espírito Santo

PALAVRAS-CHAVE: práticas corporais integrativas; educação física escolar; saúde mental.

INTRODUÇÃO

O presente relato de experiência foi elaborado a partir da observação participante realizada pelos bolsistas do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID), que além de participarem da elaboração do planejamento das intervenções pedagógicas também puderam se colocar em posição de experimentação junto aos alunos na implementação de Práticas Corporais Integrativas (PCI) - tais como meditação, relaxamento, yoga, exercícios de respiração e alongamentos conscientes - enquanto conteúdo das aulas de educação física escolar. Essa perspectiva possibilitou uma análise sensível e aprofundada da experiência formativa atrelada às PCI com turmas do Ensino Fundamental II no contexto da educação física escolar em uma escola estadual localizada na região de São Pedro no Município de Vitória/ES.

Este trabalho teve como objetivo constituir um relato de experiência a partir da análise sobre a implementação das PCI no contexto escolar, destacando sua dimensão formativa no desenvolvimento dos processos de intervenção pedagógica com os estudantes

²³⁹ Graduandos em Licenciatura em Educação Física e bolsistas do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID). E-mail: mikellygaigher@gmail.com.

do ensino fundamental. Desta forma, o relato de experiência foi constituído a partir dos diários de campo advindos da observação participante (Bogdan; Biklen, 1994) dos alunos bolsistas do PIBID.

CONTEXTUALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO FÍSICA NA ESCOLA E DO TRABALHO COM AS PCI

A implementação das PCI como conteúdo das aulas de educação física na etapa do Ensino Fundamental II justifica-se por via de duas perspectivas: a primeira delas diz respeito ao diagnóstico de elevados casos de ansiedade e depressão relatados pelo alunado, tal diagnóstico foi elaborado pelo professor de educação física (supervisor do PIBID) em anos anteriores visto a aplicação de questionários e o trabalho pedagógico em uma disciplina eletiva de Yoga. Por exemplo, na aplicação de um questionário, com uma amostra com 23 alunos participantes, 63% se considera uma pessoa ansiosa, apenas 26% diz vivenciar sentimentos positivos sempre, 21% aponta ser difícil vivenciar sentimentos positivos e 36% percebe dificuldade em vivenciar sentimentos positivos; ao acompanhar a necessidade de intervenção apontada pelo estudo diagnóstico, se fez jus planejar as aulas de educação física no sentido de corroborar com a determinação curricular vinculada ao trato pedagógico da ginástica de conscientização corporal, a partir da concepção de “Aulas Abertas à Experiência” (Hildebrandt; Laging, 1986) objetivou-se “experimentar e fruir diferentes tipos de ginástica de conscientização corporal, reconhecendo suas exigências corporais” (Brasil, 2018). Portanto, a prática pedagógica da educação física nas aulas tratou atividades como meditação, relaxamento, yoga e exercícios de respiração, associadas às discussões e debates sobre saúde mental, dualismo e cisão corpo e mente, bem como sobre a possibilidade de relação entre as práticas corporais e a prática da contemplação.

A ESTRUTURA DA AULA PARA A PROMOÇÃO DA CONSCIÊNCIA CORPORAL E DA CONTEMPLAÇÃO POR MEIO DAS PCI

As aulas foram didaticamente organizadas em três momentos: o primeiro deles tratava de processos de discussão coletiva para contextualizar os potenciais formativos das PCI, destacando seus benefícios para a promoção da saúde mental, as origens da mesma e a presença da perspectiva dualista entre corpo e mente, que orienta nossa forma ocidental de interpretar o mundo. Assim, de acordo com a característica de aceleração e cansaço (Han, 2015) em nossa atualidade, se dava por primordial debater a necessidade de construção de

práticas contemplativas articuladas às PCI; num segundo momento, os alunos eram convidados a deitar-se em postura meditativa enquanto o professor conduzia meditações guiadas com ênfase na construção da percepção e da consciência corporal, fundamentalmente, a partir do trabalho com a observação e o controle da respiração; o terceiro momento da intervenção, articulava a promoção das práticas de controle da respiração com a realização de posturas tanto de yoga quanto dos “ritos tibetanos”, com o fim de corroborar com o desenvolvimento da consciência corporal e a promoção do bem-estar e da melhoria da qualidade de vida dos alunos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A experiência relatada demonstra que as práticas corporais integrativas possuem grande potencial para enriquecer o processo educativo, especialmente por ampliarem a compreensão dos estudantes sobre si mesmos e sobre o cuidado integral com a saúde.

Os desafios encontrados, como a resistência inicial e a quebra de preconceitos, revelam que a inovação pedagógica exige persistência, diálogo e sensibilidade do professor para construir significados junto aos estudantes. Contudo, os resultados positivos observados, como uma maior concentração, redução do estresse, consciência corporal e abertura a novas vivências, indicam que tais práticas podem contribuir de forma efetiva para a formação integral e para a humanização do ensino.

REFERÊNCIAS

BOGDAN, R. C.; BIKLEN, S. K. *Investigação Qualitativa em Educação: uma introdução à teoria e aos métodos*. Porto – Portugal. Porto Editora, 1994.

BRASIL. Ministério da Educação. *Base Nacional Comum Curricular*. Brasília, 2018.

HAN, B. *Sociedade do Cansaço*. Tradução de Enio Paulo Giachini. Petrópolis: Vozes, 2015.

HILDEBRANDT, R.; LAGING, R. *Concepções abertas no ensino da educação física*. Rio de Janeiro: Livro Técnico, 1986.

CONTRIBUIÇÃO DAS PRÁTICAS CORPORAIS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES NA FORMAÇÃO EM SAÚDE NAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR

CONTRIBUTION OF INTEGRATIVE AND COMPLEMENTARY BODY PRACTICES IN HEALTH EDUCATION IN SCHOOL PHYSICAL EDUCATION CLASSES

CONTRIBUCIÓN DE LAS PRÁCTICAS CORPORALES INTEGRATIVAS Y COMPLEMENTARIAS EN LA FORMACIÓN EN SALUD EN LAS CLASES DE EDUCACIÓN FÍSICA ESCOLAR

Cristina Barcelos Braz da Silva Admiral
Lígia Ribeiro e Silva Gomes

PALAVRAS-CHAVE: Educação Física Escolar; PICs; saúde ampliada.

INTRODUÇÃO

Este trabalho aborda a contribuição das Práticas Corporais Integrativas e Complementares (PICs) na formação em saúde nas aulas de Educação Física na escola. Com base em uma realidade escolar cada vez mais permeada por conflitos e pela desconstrução de valores humanos, a pesquisa parte do pressuposto de que a Educação Física pode ser um espaço de escuta do/a aluno/a e valorização do debate a cerca da ética e nas relações interpessoais (Agostini, 2018).

A proposta deste estudo é sistematizar o ensino das PICs nas aulas de Educação Física de estudantes do 7º ano do Ensino Fundamental da UMEF “Senador João de Medeiros Calmon”, Vila Velha-ES. Para isso, buscou-se alinhar a prática educativa à Base Nacional Comum Curricular (BNCC), que estabelece a importância das ginásticas de conscientização corporal, contemplando movimentos suaves e lentos, posturas e exercícios respiratórios — práticas que têm origem em culturas corporais milenares, como as orientais para fomentar o autoconhecimento e a percepção corporal crítica (BRASIL, 2018). Com isso, tematizar a saúde numa perspectiva ampliada será importante, sobretudo ao tratar de práticas corporais que atuam diretamente no corpo e na mente dos estudantes.

METODOLOGIA

Adotarei a abordagem qualitativa, de caráter pesquisa-ensino, onde o professor-pesquisador sistematiza suas intervenções e reflexões com apoio de instrumentos variados, como diário de campo, registros fotográficos e questionários aplicados a estudantes e familiares.

A pesquisa deve seguir uma sequência de fases: apresentação do projeto à comunidade escolar, rodas de conversa e experimentação inicial das práticas como a ioga, meditação, biodança e danças circulares, além do aprofundamento pelos alunos através de estudo em grupos com roteiros que contemplam aspectos históricos, filosóficos e práticos das PICs. Também realizarei vivências, compartilhamentos coletivo das experiências e avaliação formativa contínua.

PRÁTICAS CORPORAIS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES (PICs)

As PICs, inicialmente consideradas alternativas, ganharam reconhecimento oficial a partir da Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares no SUS (PNPIC), que integra essas práticas às ações de saúde pública. Tal contexto intensificou a incorporação dessas práticas no campo da Educação Física, parte da complexa teia de saberes corporais que ampliam o olhar sobre a saúde para além da ausência de enfermidades, incluindo dimensões sociais, culturais, econômicas e políticas (Gomes et al., 2019; Scliar, 2007).

Ao inserir as PICs no cotidiano escolar, o enfoque adotado valoriza o autoconhecimento e a consciência corporal, ao passo que também promove valores humanos. Essa abordagem crítica e integrada se apresenta como um caminho para ampliar as concepções tradicionais da Educação Física, aproximando-a das demandas contemporâneas de saúde ampliada e integral (Bagrichevsky *et al.*, 2006).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Por fim, a pesquisa pretende que o ensino das PICs nas aulas de Educação Física possa colaborar significativamente na formação integral dos estudantes, estimulando o autoconhecimento, a valorização do corpo e da saúde em sentido amplo, e inserindo dimensões éticas e sociais necessárias para a construção de sujeitos críticos e conscientes da realidade. Vale salientar que esta pesquisa incide numa temática pouco ou nada tratada no espaço escolar, por isso, a importância desses temas para formação dos adolescentes e da comunidade escolar.

REFERÊNCIAS

AGOSTINI, Nilo. *Conscientização e Educação: ação e reflexão que transformam o mundo*. Pro-Posições, Campinas, SP, v. 29, n. 3, p. 187–206, 2018. Disponível em: <https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/proposic/article/view/8656409>. Acesso em: 30 jul. 2025.

BAGRICHEVSKY, Marcos; ESTEVÃO, Adriana; PALMA, Alexandre. *Saúde coletiva e Educação Física: aproximando campos, garimpando sentidos*. In: BAGRICHEVSKY, Marcos; PALMA, Alexandre; ESTEVÃO, Adriana; DA ROS, Marco (org.). *A saúde em debate na Educação Física – Volume 2*. Blumenau: Nova Letra, 2006. p. 21-44.

BRASIL. Ministério da Educação. *Base Nacional Comum Curricular*. Brasília: MEC, 2018.

GOMES, Lígia; ALMEIDA, Felipe Quintão; GALAK, Eduardo. *As práticas corporais alternativas e a Educação Física: uma revisão sistemática*. *Motrivivência, Florianópolis*, v. 31, n. 57, 2019. DOI: 10.5007/2175-8042.2019e54167. Disponível em: <https://periodicos.ufsc.br/index.php/motrivivencia/article/view/2175-8042.2019e54167>. Acesso em: 29 jul. 2025.

EDUCAÇÃO FÍSICA E PESSOAS COM DEFICIÊNCIA NO BRASIL: UM MAPEAMENTO DA PRODUÇÃO CIENTÍFICA (1994-2024)

PHYSICAL EDUCATION AND PEOPLE WITH DISABILITIES IN BRAZIL: A MAPPING OF SCIENTIFIC PRODUCTION (1994-2024)

EDUCACIÓN FÍSICA Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN BRASIL: UN MAPEAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN CIENTÍFICA (1994-2024)

Daniela Lima Bonfat²⁴⁰
Fabiana Zanol Araujo²⁴¹
Rayanne Rodrigues de Freitas²⁴²
Maria das Graças Carvalho Silva de Sá²⁴³
Universidade Federal do Espírito Santo

PALAVRAS-CHAVE: Educação Física; Produção Científica; Pessoa com deficiência.

INTRODUÇÃO

As instituições acadêmicas têm, como um de seus princípios, a disseminação do conhecimento para a sociedade, como forma de proporcionar o acesso da população aos meios e aos resultados da produção científica. A publicação é o meio mais reconhecido para divulgação das pesquisas, na medida em que promove o amadurecimento intelectual e impulsiona a sucessão do conhecimento.

Dessa forma, surge, nesse contexto, a necessidade de compreender como as produções científicas no campo da Educação Física, em uma perspectiva inclusiva, têm se desenvolvido no Brasil. Essa problemática engloba diversas questões que precisam ser investigadas, como: qual o perfil bibliométrico e as abordagens epistemológicas que predominam na produção científica da área? Qual a concepção e as tendências teórico-filosóficas de inclusão e deficiência das produções? Quais os principais parâmetros científicos e, como tais concepções têm orientado os discursos e a práxis da Educação Física tendo em vista promover a inclusão?

²⁴⁰ Doutoranda em Educação Física pelo Programa de Pós-Graduação em Educação Física (PPGEF) da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES).

²⁴¹ Doutoranda em Educação Física pelo Programa de Pós-Graduação em Educação Física (PPGEF) da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES).

²⁴² Mestranda em Educação Física pelo Programa de Pós-Graduação em Educação Física (PPGEF) da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES).

²⁴³ Professora do Centro de Educação Física e Desportos (CEFD) e do Programa de Pós-Graduação em Educação Física (PPGEF) da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES).

Na intenção de responder a essas inquietações, o presente estudo objetiva mapear e analisar as produções científicas desenvolvidas no campo da Educação Física, com foco na pessoa com deficiência no Brasil, no período de 1994 a 2024, evidenciando os seus desdobramentos na disseminação do conhecimento.

Quanto ao período de investigação da produção científica, estabelecido de 1994 a 2024, justifica-se em virtude do aumento significativo dessa produção a partir da Declaração de Salamanca (1994), para além os últimos 30 anos têm sido marcantes para o movimento da inclusão da pessoa com deficiência no Brasil.

METODOLOGIA

A natureza da pesquisa se configura como mista, pois combina abordagens qualitativas e quantitativas na investigação, sendo uma pesquisa bibliográfica de literatura do tipo estado do conhecimento (Ferreira, 2002), com foco bibliométrico e epistemológico. Realizaremos um levantamento bibliográfico nas dissertações e teses da Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD) e nos anais do Congresso Brasileiro de Ciências do Esporte (Conbrace) e do Congresso Internacional de Ciências do Esporte (Conice) do ano de 1994 a 2024 com os seguintes descritores de busca: Educação Física, Inclusão, Deficiência e Educação Física Adaptada.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Levando em conta que os indicadores bibliométricos e epistemológicos podem revelar processos hegemônicos e interesses sociais, esperamos que os resultados preliminares desta pesquisa, que ainda está em andamento, mostrem que, ao longo dos últimos 30 anos, as pesquisas sobre inclusão e deficiência passaram por diferentes fases teórico-filosóficas. Inicialmente, com predomínio da abordagem médico-clínica, que via a deficiência como uma condição a ser diagnosticada e tratada. Com o tempo, avanços teóricos, políticos e epistêmicos promoveram uma perspectiva mais inclusiva. No entanto, as pesquisas ainda priorizam um viés biológico, empírico e instrumental, resultando em práticas pedagógicas integracionistas e capacitistas. Consideramos que a linha histórica das produções na área de inclusão e deficiência, ainda em processo de análise, mostrará um caminho não linear, com momentos de avanço e retrocesso, mas revelando uma tendência geral de movimento em direção a uma inclusão ampliada.

REFERÊNCIAS

FERREIRA, N. S. de A. As pesquisas denominadas “estado da arte”. *Educação & Sociedade*, São Paulo, ano 23, n. 79, p.257-272, ago. 2002.

UNESCO. *Declaração de Salamanca e enquadramento da ação na área das necessidades educativas especiais*. Lisboa: Instituto de Inovação Educacional, 1994.

COMPETIÇÃO PEDAGÓGICA: UM CAMINHO PARA A SUA RESSIGNIFICAÇÃO NO ESPAÇO ESCOLAR

PEDAGOGICAL COMPETITION: A PATH TOWARDS ITS RESIGNIFICATION IN THE SCHOOL SPACE

COMPETENCIA PEDAGÓGICA: UN CAMINO HACIA SU RESIGNIFICACIÓN EN EL ESPACIO ESCOLAR

Davi Farias Prado
Kleuber Estevão Zandonadi
Paulo Serrano Eller
Paulo Vítor Galatti²⁴⁴
Universidade Federal do Espírito Santo

PALAVRAS-CHAVE: Competição; Esporte; Prática pedagógica.

INTRODUÇÃO

A competição além de ser o ápice do esporte, é também um de seus elementos fundamentais. A sua presença na prática esportiva escolar pode contribuir para a formação integral dos estudantes. No entanto, ela tem sido implementada sem uma reflexão pedagógica, reproduzindo os mesmos parâmetros seletivos do esporte de alto rendimento no contexto escolar, o que promove uma prática excludente e seletiva. Essa perspectiva tem refletido não só em um cenário de poucos estudos e discussões sobre a potencialidade educativa da competição, mas também na sua negação para os alunos por parte dos professores de Educação Física (Reverdito *et al*, 2008).

Dessa maneira, o presente texto possui o objetivo de expor um caminho para que a competição escolar não seja negada, mas sim ofertada de maneira pedagógica e inclusiva, relatando uma experiência vivenciada no curso de Licenciatura em Educação Física (UFES) durante a disciplina de treinamento esportivo e competições escolares, onde os alunos formularam integralmente a construção de uma competição pedagógica interna de basquete 3x3.

²⁴⁴ Estudantes do curso de licenciatura em Educação Física, vinculados ao Centro de Educação Física e Desportos (UFES)

METODOLOGIA

Segundo Ferraz (2002, p. 37), “a competição em si não é boa ou má, ela é o que fazemos dela”. Nessa lógica, inicialmente foram realizadas leituras no âmbito do processo teórico-metodológico da construção didático-pedagógica, com foco em autores/as que discutem temáticas relacionadas à Pedagogia do Esporte, a fim de compreender os potenciais formativos da competição no contexto escolar.

Em seguida, construímos uma competição de basquete 3x3 no qual todos os estudantes que estavam matriculados na disciplina participaram integralmente de todas as etapas, desde a formulação do regulamento e da organização geral até a participação efetiva nos jogos.

A turma foi distribuída em cinco diferentes comissões: a organização geral, designada a administrar as demais comissões; a mídia, responsável por registrar e divulgar os acontecimentos do evento; a comissão de regulamento e arbitragem, incumbida pela elaboração das regras e disposições gerais da competição; a logística, encarregada de providenciar os materiais necessários; e a premiação, responsável por selecionar e entregar as recompensas contemplando todos os alunos.

RESULTADOS

Durante a estruturação da competição, chegamos a conclusão de que as regras do esporte institucionalizado devem ser mantidas, a fim de que a lógica interna do jogo seja preservada. Ademais, entendemos que uma competição pedagógica, deve garantir um ambiente respeitoso e cooperativo, além de promover oportunidades iguais de participação para todos os alunos, independente de seus níveis de habilidades individuais. Outro importante ponto que observamos foi a necessidade de dividir os times de maneira mista e igualitária.

Nesse sentido, acrescentamos duas novas regras à competição de basquete 3X3. A primeira regra aplicada restringia a realização de arremessos consecutivos pelo mesmo jogador, sendo necessária a alternância dos arremessadores, o que promoveu uma maior participação de todos os alunos. A segunda regra criada, consistia em penalizar com 6 lances livres o time cujo jogador praticasse um ato antidesportivo, ou seja, desrespeitasse o adversário de forma física ou verbal.

Sob essa perspectiva, realizamos o basquete 3x3 tanto em formato de campeonato (pontos corridos) quanto de copa (“mata-mata”) buscando maximizar vivências competitivas

em diferentes estruturas e promovendo uma ampla perspectiva acerca das possibilidades de implementação da competição no contexto escolar.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante do que foi apresentado, concluímos enquanto professores em formação, que é possível transferir a competição de forma pedagógica para a escola, isto é, de maneira inclusiva, democrática, participativa, prazerosa e desafiadora. Contudo, para isso, é necessário que o professor de Educação Física identifique, reflita e desconstrua juntamente com os estudantes os pressupostos que fazem da competição esportiva uma prática restrita e criteriosa.

REFERÊNCIAS:

FERRAZ, O. L. O esporte, a criança e o adolescente: consensos e divergências. In: DE ROSE Jr., D. (Org.). *Esporte e atividade física na infância e na adolescência: uma abordagem multidisciplinar*. Porto Alegre: Artmed, 2002.

REVERDITO, R. S. SCAGLIA, A. J.; SILVA, S. A. D. da; GOMES, T. M. R.; PESUTO, C. de L.; BACCARELLI, W. Competições Escolares Reflexão e Ação em Pedagogia do Esporte Para Fazer a Diferença na Escola. *Pensar a Prática*, Goiânia, v. 11, n. 1, p. 37–45, 2008.

PARA ALÉM DA LONA: A MAGIA DO CIRCO NA EDUCAÇÃO FÍSICA

BEYOND THE CIRCUS TENT: THE MAGIC OF THE CIRCUS IN PHYSICAL EDUCATION

MÁS ALLÁ DE LA LONA: LA MAGIA DEL CIRCO EN LA EDUCACIÓN FÍSICA

Dennis Gomes Soares²⁴⁵
Paula Cristina da Costa Silva²⁴⁶
Universidade Federal do Espírito Santo

PALAVRAS-CHAVE: Circo; Educação Física Infantil; Sequência Didática.

INTRODUÇÃO

As práticas circenses podem se tornar um conteúdo relevante para a Educação Física na Educação Infantil, pois seu carácter multifacetado pode contribuir para a formação integral da criança, abrangendo aspectos culturais, lúdicos, socioafetivos e motores.

Sua abordagem por meio de vivências lúdicas pode promover a aquisição de saberes significativos e engajadores, contribuindo para o desenvolvimento integral dos discentes. Desse modo o presente trabalho apresenta um pouco do que foi desenvolvido com as crianças das turmas do Infantil IV e Infantil V, no Centro Municipal de Educação Básica (CEMEB) Maycon da Costa Santos, localizada no bairro Belo Horizonte, em Marataízes, Espírito Santo.

CONTEXTUALIZAÇÃO E METODOLOGIA

Essa experiência foi realizada com a participação de 125 alunos os quais vivenciaram uma sequência didática com duração de duas semanas, compreendendo um total de seis aulas.

A escola não tem um espaço para as aulas de Educação Física e, rotineiramente, são necessárias adaptações para que as atividades se tornem proveitosas e seguras.

²⁴⁵ Aluno do Programa de Mestrado Profissional em Educação Física em Rede Nacional (PROEF), polo UFES. Professor de Educação Física das redes municipais de Marataízes-ES e Piúma-ES.

²⁴⁶ Doutora em Educação pela Unicamp e professora titular do Centro Universitário do Norte do Espírito Santo, da Universidade Federal do Espírito Santo (CEUNES/UFES).

As aulas foram planejadas com base nos preceitos da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e no livro “Jogando com o Circo” (Bortoleto; Pinheiro e Prodócimo, 2011) que foi utilizado como referencial teórico para a fundamentação e estruturação das atividades pedagógicas.

DESENVOLVIMENTO DA SEQUÊNCIA DIDÁTICA

A primeira etapa da abordagem, com duração de uma aula, teve como objetivo uma avaliação diagnóstica a partir da confecção de desenhos por parte dos alunos sobre o circo. Também foi feita uma contextualização do tema através de um filme educativo contendo história, personagens e características do circo.

A segunda etapa teve como objetivo desenvolver jogos e brincadeiras que contemplassem o universo circense, assim como preceituam Bortoleto, Pinheiro e Prodócimo (2011, p. 13) “[...] não como uma possibilidade de formação de artistas, mas como oportunidade de vivência, de experiência, de descoberta de novas formas de expressão e de conhecimento, inspirados na linguagem artística circense”. Dessa forma, o foco das atividades não deve ter fins estéticos, mas sim apreciação, diversão e engajamento de quem participa.

As atividades desenvolvidas nas aulas foram divididas a partir da lógica das modalidades circenses (Bortoleto; Pinheiro; Prodócimo, 2011), a saber:

Jogos Malabarísticos:

Figura 1 – Malabares com sacolas.²⁴⁷

Fonte: Acervo Pessoal.

²⁴⁷ As imagens veiculadas contam com autorização dos responsáveis.

Jogos Clownescos:

Figura 2 – Brincadeira com a música “Cara de quê?”

Fonte: Acervo Pessoal.

Jogos Funambulescos:

Figura 3 – Circuito com equilíbrio.

Fonte: Acervo Pessoal.

Jogos Acrobáticos:

Figura 4 – Equilíbrio de forças.

Fonte: Acervo Pessoal.

AVALIAÇÃO

Para compreender o que foi aprendido pelos estudantes, foram comparados os desenhos da fase diagnóstica (etapa 1) com um novo desenho para que se pudesse realizar uma avaliação comparativa de seus aprendizados.

Figura 5 – Desenho para avaliação diagnóstica

Fonte: Acervo pessoal.

Figura 6 – Desenho para avaliação final.

Fonte: Acervo pessoal.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A intervenção demonstrou que as práticas circenses, quando planejadas pedagogicamente, constituem um tema significativo para o desenvolvimento infantil. Apesar dos desafios, a adaptação das atividades à realidade da escola e dos alunos, o engajamento e a ludicidade observado nas aulas destacaram a espontaneidade, criatividade e expressividade dos participantes.

A análise comparativa dos desenhos revelou um avanço significativo na compreensão do tema. Inicialmente muitas representações, estavam limitados à estrutura física (a lona). E ao final as produções passaram a incluir outros elementos, indicando uma apropriação mais aprofundada do universo circense, como se o que estava encoberto pela lona (em uma imaginação por vezes abstrata e distante) se tornasse uma realidade concreta e compreensível.

REFERÊNCIAS:

BORTOLETO, Marco Antonio Coelho; PINHEIRO, Pedro Henrique Godoy Gandia; PRODÓCIMO, Elaine. *Jogando com o circo*. Jundiaí: Fontoura, 2011.

O ATLETISMO PARALÍMPICO E A EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR: CORRIDAS ADAPTADAS COMO PROCESSO DE INCLUSÃO

PARALYMPIC ATHLETICS AND SCHOOL PHYSICAL EDUCATION: ADAPTED RACES AS A TOOL FOR INCLUSION

ATLETISMO PARALÍMPICO Y EDUCACIÓN FÍSICA ESCOLAR: LAS CARRERAS ADAPTADAS COMO HERRAMIENTA PARA LA INCLUSIÓN

Dionny Felipe²⁴⁸

Érique Brito Santos²⁴⁹

Mariana Ferreira Honorato Silva²⁵⁰

Letícia Pasquali Corrêa²⁵¹

Brunno de Oliveira Lemke²⁵²

Daniel Junior da Silva²⁵³

Flávio Pereira Pires²⁵⁴

Centro Universitário Vale do Cricaré

PALAVRAS-CHAVE: Educação Física, Esporte Adaptado, Atletismo

INTRODUÇÃO

Cada vez mais, observa-se que o campo acadêmico da Educação Física vem destacando a relevância de realizar estudos relacionados ao esporte adaptado e acessível como conteúdo nas aulas de Educação Física Escolar. Segundo Freire (1996), “Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para sua própria produção ou a sua construção”. Além disso, a Lei Brasileira de Inclusão (Lei nº 13.146/2015) assegura o direito ao esporte adaptado, destacando seu papel na autonomia e na qualidade de vida. Autores como Caprara e Tessaro (2018), afirmam que “[...] o esporte adaptado na escola pode ser uma poderosa ferramenta de socialização e desenvolvimento de autonomia para estudantes com deficiência”. Essa realidade evidencia a necessidade de discutir essa

²⁴⁸ Docente no Centro Universitário Vale do Cricaré (UNIVC)

²⁴⁹ Docente no UNIVC

²⁵⁰ Docente no UNIVC

²⁵¹ Acadêmica no UNIVC

²⁵² Acadêmico no UNIVC

²⁵³ Docente no UNIVC

²⁵⁴ Docente no UNIVC

perspectiva esportiva como uma estratégia de transformação e de resistência à exclusão social.

De acordo com a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), é preciso enfatizar a necessidade de uma abordagem inclusiva no ensino, incluindo a disciplina de Educação Física. De acordo com o documento, a inclusão deve garantir que todos os estudantes, independentemente de suas condições físicas, intelectuais ou sociais, tenham acesso e participação efetiva nas práticas corporais e esportivas (BRASIL, 2018). O Esporte Adaptado, com os conteúdos citados acima, é fundamental na Educação Física escolar, pois, proporciona oportunidades igualitárias para todos os alunos, incentivando a inclusão e promovendo benefícios físicos e emocionais. A escola tem um papel fundamental na disseminação do esporte adaptado, criando um ambiente mais justo e acessível para todos.

Sobre o processo de adaptação, Santos et al., (2019), sinalizam o Esporte Adaptado não só como forma de lazer, recreação ou competição, mas como uma ferramenta essencial para a inclusão e acessibilidade no âmbito social. Um estudo de Batista e Metzner (2024) revelou que, embora a maioria dos professores tenha cursado disciplinas relacionadas à Educação Física Adaptada durante a graduação, poucos buscaram ampliar seus conhecimentos após a formação inicial. Além disso, 90% dos participantes relataram dificuldades em incluir alunos com deficiência em suas aulas, destacando a falta de formação contínua, infraestrutura inadequada e ausência de materiais adaptados, como os principais obstáculos.

Diante desse cenário, a pesquisa tem como objetivo propor uma sequência didática pedagógica para o ensino do Atletismo paralímpico na modalidade das corridas adaptadas e acessíveis nas aulas da Educação Física escolar. Buscamos desenvolver uma progressão pedagógica para o ensino da corrida paralímpica nos anos finais do Ensino Fundamental, observando as possibilidades desta prática no contexto das aulas.

A realização desta pesquisa é de grande relevância, pois visa a uma melhor compreensão da corrida paralímpica, trazendo reflexões que possam contribuir para sua eficácia e seu desenvolvimento esportivo e social, além de auxiliar na redução de barreiras sociais e preconceitos no contexto escolar.

Desse modo, realizaremos uma pesquisa de campo de natureza qualitativa e exploratória, pois "A pesquisa qualitativa exploratória permite compreender fenômenos complexos em profundidade" (SILVA, 2020, p. 45), e segundo Richardson (1999), a pesquisa qualitativa exploratória é uma abordagem fundamental para o levantamento de

questões e hipóteses em contextos pouco estudados. Sendo assim, a pesquisa será conduzida em uma escola no município de São Mateus, no norte do Espírito Santo, Brasil. O intuito é a elaboração, em parceria com professores e estudantes, de uma proposta para o ensino do Paratletismo, utilizando a modalidade de corridas para turmas convidadas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Portanto buscamos com este trabalho a inclusão de alunos com deficiência em atividades esportivas adaptadas promovendo a igualdade de oportunidades, permitindo que todos os estudantes, independentemente de suas condições, participem ativamente do processo educacional e se desenvolvam fisicamente e psicologicamente" (MARTINS, 2017, p. 24).

O esporte adaptado pode ser um relevante tema para a Educação Física Escolar, tendo em vista as diversas possibilidades para a contribuição com a formação integral do aluno, enquanto sujeito participativo e crítico na sociedade.

REFERÊNCIAS

BATISTA, Kátia Sisdeli; METZNER, Andreia Cristina. *Inclusão de Alunos com Deficiências nas Aulas de Educação Física: a Percepção dos Professores*. In: VI Congresso Sudeste de Ciências do Esporte, 2024. Disponível em: . Acesso em: 14 mar. 2025

BRASIL. *Base Nacional Comum Curricular*. Brasília, DF: MEC, 2018. Disponível em: <<http://basenacionalcomum.mec.gov.br>>. Acesso em: 14 mar. 2025.

BRASIL. Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015. Institui a *Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência* (Estatuto da Pessoa com Deficiência). Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 7 jul. 2015. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13146.htm>. Acesso em: 15 mar. 2025.

FREIRE, Paulo. *Pedagogia da Autonomia: saberes necessários à prática educativa*. 43. ed. São Paulo: Paz e Terra, 2009.

MARTINS, A. R. A importância do esporte adaptado na inclusão escolar. *Revista Brasileira de Educação Física e Esporte*, São Paulo, v. 31, n. 3, p. 22-29, 2017.

SANTOS, A.; et al. *Lazer, esporte, jogo e trabalho: uma relação com a deficiência*. Rio de Janeiro: Sprint, 1996.

SILVA, João. *Métodos de pesquisa qualitativa*. São Paulo: Editora Acadêmica, 2020.

RICHARDSON, Roberto Jarry. *Pesquisa social: métodos e técnicas*. São Paulo: Atlas, 1999.

DIDÁTICA CRÍTICA E REFLEXÃO DO ENSINO EM DISCIPLINAS ACADÊMICAS

CRITICAL DIDACTICS AND REFLECTION ON TEACHING IN ACADEMIC DISCIPLINES

DIDÁCTICA CRÍTICA Y REFLEXIÓN SOBRE LA ENSEÑANZA DE LAS DISCIPLINAS ACADÉMICAS

Elaine Dalman Milagre
Anne Sullivan Lopes da Silva Reis¹
Zenólia Christina Campos Figueiredo
Universidade Federal do Espírito Santo

PALAVRAS-CHAVE: Didática Crítica; Ensino Superior; Educação Física.

INTRODUÇÃO

A disciplina do doutorado em Educação Física intitulada “Didática no Ensino Superior: diálogos com a Educação Física” configurou-se como espaço de reflexão crítica sobre práticas docentes. Nesse contexto, a professora responsável propôs o planejamento de aprendizagens fundamentado nos pressupostos da didática crítica e orientado pelo currículo de formação de professores de Educação Física (EF). Nesse ínterim, surgiu a necessidade de repensar o ensino em áreas marcadas pela lógica instrumental das disciplinas acadêmicas e de construir um plano de ensino inspirado na didática crítica, com o objetivo de formar docentes capazes de compreender o corpo humano em sua dimensão biológica, histórica, cultural e ética.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A disciplina fundamentou-se no diálogo entre pedagogia universitária, teoria crítica do currículo e didática enquanto campo de mediação. Partiu-se do pressuposto que o ensino superior em EF envolve, além da transmissão de conteúdos técnicos-científicos, a construção de uma relação dialética entre professor, aluno e conhecimento, situada em perspectivas epistemológicas que reconhecem o caráter histórico e social da formação (Zabalza, 2004). Nesse sentido, o currículo é compreendido como prática social e cultural que articula intencionalidades formativas e contextos institucionais (Pacheco, 2001), e a

didática como conhecimento de mediação que possibilita problematizar o processo de ensino em chave emancipatória (Ávila; Veiga, 2013). Essa concepção encontra ressonância na Didática Multidimensional Crítico-Emancipatória (Longarezi; Pimenta; Puentes, 2023), onde planejamento e metodologia são concebidos como dimensões constitutivas de uma proposta de ensino transformadora. Na EF, esse debate se articula às discussões sobre a especificidade de uma didática da área, que, segundo Caparroz e Bracht (2007), deve ser pensada a partir do tempo e do lugar de sua prática, problematizando as relações entre corpo, movimento e sociedade.

ORGANIZAÇÃO DA PROPOSTA DIDÁTICA

A proposta foi estruturada em três eixos de letramento, com a opção pelo programa da disciplina “Corpo, Movimento e Conhecimentos Anatômicos:” (1) reflexões iniciais sobre a relação dos sujeitos com os estudos do corpo, situando a Anatomia e a Cinesiologia em perspectiva histórico-crítica; (2) os bastidores do corpo, contemplando sistemas, ossos, articulações, músculos e nervos, em diálogo com práticas corporais escolares; e (3) a arte do movimento, com análise do tronco e dos membros, interpretando a “coreografia” do corpo em diálogo com a EF Escolar.

O desenvolvimento contemplou leituras, debates, produções audiovisuais e atividades práticas, incluindo filmes, visitas a museus e laboratórios, construção de modelos corporais e uso de redes sociais para popularização do conhecimento. O cronograma avançou dos sentidos sociais do corpo à análise crítica dos sistemas corporais, culminando em debates sobre ética, educação e movimento humano.

A avaliação foi construída coletivamente, observando o processo formativo e dialógico, por meio da participação nas atividades, autoavaliação e apresentação em grupos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A experiência de planejar o ensino da Anatomia a partir da didática crítica demonstrou a viabilidade de deslocar o foco da memorização para a reflexão crítica e culturalmente situada. Assim, ampliou-se a compreensão de como propor mediações sobre o corpo humano como construção histórica, biológica e social, aproximando o ensino de sua função emancipatória.

Evidenciou-se que a didática crítica e multidimensional pode tensionar o ensino das “ciências duras”, produzindo deslocamentos pedagógicos significativos. Ao articular

ciência, cultura e ética, a proposta contribuiu para humanizar e transformar a compreensão da Anatomia, reafirmando o papel da pós-graduação como espaço de formação docente-reflexiva e de elaboração de novas possibilidades de ensino.

REFERÊNCIAS

ÁVILA, C. D.; VEIGA, I. P. (Orgs.). *Didática e docência na educação superior: implicações para a formação de professores*. São Paulo: Papirus, 2013. p.15-30.

CAPARROZ, F. E.; BRACHT, V. O tempo e o lugar de uma didática da Educação Física. *RBCE*, Campinas, v.28, n.2, p.21-37, jan. 2007.

LONGAREZI, A.; PIMENTA, S.; PUENTES, R. (Orgs.). *Didática Crítica no Brasil*. São Paulo: Cortez, 2023. p.17-49;279-323.

PACHECO, J. A. *Currículo: teoria e práxis*. Porto: Porto Editora, 2001. p.13-28.

ZABALZA, M. A. *O ensino universitário: seu cenário e seus protagonismos*. Porto Alegre: ArtMed, 2004. p.19-66;105-142;145-180;181-226.

FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA: A CULTURA COMO ELEMENTO ESSENCIAL PARA UMA DOCÊNCIA DE ENFRENTAMENTO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS

PHYSICAL EDUCATION TEACHER TRAINING: CULTURE AS AN ESSENTIAL ELEMENT FOR A TEACHING THAT ADDRESSES SOCIAL INEQUALITIES

FORMACIÓN DEL PROFESORADO DE EDUCACIÓN FÍSICA: LA CULTURA COMO ELEMENTO ESENCIAL PARA UNA ENSEÑANZA QUE ABORDE LAS DESIGUALDADES SOCIALES

Elisa Lima Santos²⁵⁵
Universidade Federal do Espírito Santo

Debora Nascimento Gomes²⁵⁶
Centro Universitário Salesiano

Francisco Eduardo Caparróz²⁵⁷
Universidade Federal do Espírito Santo

PALAVRAS-CHAVE: formação docente; cultura; educação física.

INTRODUÇÃO

O curso “Cultura em movimento: das origens ao digital” é uma proposta da autora e filósofa Marilena Chauí, que apresenta uma reflexão profunda sobre o desenvolvimento cultural e suas transformações até a era digital. A partir do material elaborado por Chauí, o professor Francisco Eduardo Caparróz mobilizou nosso Grupo Interinstitucional de Estudos e Pesquisas em Educação, Esporte e Educação Física (GIEPEEEF/FRATRIO), para a realização de um Seminário de Estudos, onde discutimos e aprofundamos os conteúdos apresentados no curso.

Valendo-se das videoaulas de Chauí e da leitura crítica de seu livro “Cultura e Democracia: o discurso competente e outras falas”, o Seminário buscou estabelecer um espaço de debate e análise, onde os participantes pudessem desenvolver novos

²⁵⁵ Discente na UFES, Vitória/ES, Brasil.

²⁵⁶ Docente no Unisales, Vitória/ES, Brasil.

²⁵⁷ Docente na UFES, Vitória/ES, Brasil.

entendimentos sobre o papel da cultura nas sociedades, especialmente na contemporaneidade digital.

METODOLOGIA

Um relato de experiência se refere a um gênero textual acadêmico ou científico que tem um tom narrativo, descritivo e reflexivo (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sudeste de Minas Gerais, 2023). Nos apropriamos deste tipo de escrita pela oportunidade de compartilhar um momento importante composto por debates e construção entre os participantes.

Os integrantes do grupo que fizeram parte do Seminário contemplam discentes da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) e do Centro Universitário Salesiano (UniSales), ambos estudantes do curso de Licenciatura em Educação Física. As atividades do curso aconteciam semanalmente e, durante os encontros, assistimos às aulas, fizemos anotações e destacamos as principais ideias apresentadas. A cada sessão, trazíamos discussões em grupo, com base nas reflexões propostas pela autora e em conexão com a realidade social, política e cultural atual.

RESULTADOS PARCIAIS

Chauí explica que, comumente, associa-se o conceito de cultura às chamadas belas artes. No entanto, a autora propõe uma mudança de perspectiva, a fim de possibilitar um retorno à concepção tradicional de maneira mais ampla e crítica.

Apesar de, etimologicamente, o termo “cultura” ter origem no latim, onde designava, primordialmente, a ideia de cultivo e cuidado, beneficiando tanto quem a pratica quanto quem dela usufrui, no decorrer das aulas, a autora afirma que, diante do contexto iluminista, a cultura começa a ser concebida como um critério capaz de medir o grau de hierarquização de um povo (Chauí, 2017).

Ademais, Chauí aprofunda o entendimento das formas como a cultura pode ser apropriada pelas instituições para exercer controle e dominação, afirmando que

Em qualquer de suas modalidades, paternalista ou justiceiro, o populismo é uma política de manipulação das massas, às quais são imputadas passividade, imaturidade, desorganização e, conseqüentemente, um misto de inocência e de violência que justificam a necessidade de educá-las e controlá-las para que subam ‘corretamente’ ao palco da história (Chauí, 2007, p. 70).

Evidencia-se, assim, que a cultura popular não se constitui como produção autêntica dos segmentos populares subalternizados, mas sim como uma construção elaborada por uma elite intelectual e direcionada a esses grupos. Dessa forma, aqueles que efetivamente produzem a cultura são, paradoxalmente, excluídos do usufruto da mesma.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Participar do Seminário de Estudos foi uma experiência significativa de formação crítica e sensível. Valendo-se das reflexões de Marilena Chauí, fomentamos debates que alcançaram aspectos das estruturas sociais que nos moldam. O curso não apenas ampliou nosso repertório cultural, mas nos desafiou a pensar a cultura como um espaço de disputa, de resistência e de construção da democracia.

Além disso, essa experiência nos permitiu alcançar o objetivo de compreender a cultura como elemento essencial na formação docente e no enfrentamento das desigualdades sociais.

REFERÊNCIAS

CHAUÍ, Marilena. *Cultura e Democracia: o discurso competente e outras falas*. 12. ed. São Paulo: Cortez, 2007.

CHAUÍ, Marilena. *Cultura em movimento: das origens ao digital*. Conepen, 2017. Disponível em: <https://hotmart.com/pt-br/club/conepen/products/5055949>. Acesso em: 12 ago. 2025.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS GERAIS. *Orientações para relato de experiência*. Rio Pomba: Diretoria de Pesquisa e Pós-Graduação, 2023.

CORPO, TERRITÓRIO E RESISTÊNCIA: DANÇA DE SALÃO, CAPOEIRA E O MACULELÊ COMO SABERES DA CULTURA POPULAR NA ESCOLA

BODY, TERRITORY, AND RESISTANCE: BALLROOM DANCE, CAPOEIRA, AND MACULELÊ AS FORMS OF POPULAR CULTURE KNOWLEDGE IN SCHOOL

CUERPO, TERRITORIO Y RESISTENCIA: BAILE DE SALÓN, CAPOEIRA Y MACULELÊ COMO SABERES DE LA CULTURA POPULAR EN LA ESCUELA

Everton da Conceição de Oliveira
Ana Clara Rodrigues Siqueira
Rosemery Casoli
Lizio Silva Pires
Fernanda Couzemenco Ferreira
Universidade Federal do Espírito Santo

PALAVRAS-CHAVE: educação física; práticas populares; corpo e território; resistência cultural; saberes tradicionais

INTRODUÇÃO

As instituições de origem brasileira, no percurso de sua historicidade, referiram-se ao corpo frequentemente como instrumento de treinamento, educação e instrução: observando o mesmo como um aparelho a ser exercitado, analisado e submetido a testes. Na área da Educação Física, tal abordagem pode ser vista ainda com mais clareza. Ao longo do tempo, foi sendo fortalecido um ideário de que o corpo só ganha seu espaço se for diligente e veloz, eficaz e competidor. Mas, e o corpo que se mostra através do ato de dançar? Que canta? Que suporta e persiste? Que transporta espontaneamente a historicidade de um coletivo? É acerca desse corpo que este resumo expandido se fundamenta.

A ideia aqui é impulsionar uma observação cautelosa para a Dança de Salão, Capoeira e o Maculelê como ações corporais que superam o simples ato de se movimentar, mostrando que as mesmas carregam e difundem ancestralidade, pertencimento, identidade, fazendo um diálogo direto e indireto com a vida. Muito mais do que mera ação de práticas de exercícios, são manifestações culturais repletas de sentidos e definições, fixadas em territórios populares e periféricos, continuamente desclassificados pelo currículo escolar. Influenciado por autores como Jocimar Daolio, João Batista Freire, Antônio Bispo dos

Santos, Rogério Haesbaert, Boaventura de Sousa Santos, entre outros, este trabalho procura trazer a reflexão sobre como essas expressões podem modificar a Educação Física em uma vivência mais humana, plural e crítica.

CAMINHO METODOLÓGICO

Este artigo está fundamentado em revisão bibliográfica, que relaciona ideias de cultura, território e resistência, procurando entender o corpo como expressão cultural (Daolio, 1995) e segue pensamentos de Freire (2006), Bispo dos Santos (2015) e Haesbaert (2020) acerca do corpo-território e conhecimentos populares. Também inclui a discussão sobre a autenticidade do notório saber com suporte em Carvalho (2021), fortalecendo o valor dos mestres e mestras da cultura popular no ambiente escolar.

RESULTADOS E DISCUSSÃO: CORPO QUE FALA, QUE DANÇA, QUE RESISTE

Quando o corpo passa pelos portões da escola, ele eventualmente nunca adentra por inteiro. Habitualmente, entra desprovido de sua historicidade, de sua cultura, de suas expressões habituais. Ingressa para adquirir disciplina, para ser cronometrado e medido. Mas quando a Capoeira apropria-se do espaço da escola, algo se transforma. A Ginga fragmenta o compaço normativo. O toque do berimbau faz a quietude se calar. O círculo se forma, e então surge um outro modo de ensinar e aprender. Podemos de certa forma dizer que a Capoeira assim como o Maculelê transporta em sua história e origem a genética da resistência. É mais do que um simples jogo, é algo que faz parte do passado e do presente. É a memória dos quilombos, das fugas, da criação na presença da dor. Já a Dança de Salão, quando reformulada, também se transforma em instrumento de afeição, de encontro, de desenvolvimento colaborativo. Ela deixa de ser apenas performática e vira linguagem. Tudo isso fala de um corpo que não se delimita ao músculo, mas que comunica, que experimenta, que transforma marcas de um território.

Daolio (1995) sustenta que o corpo é estruturado coletivamente, e que cada movimentação demonstra um universo de percepções. João Batista Freire (2006) transcende essa ideia e sugere que o corpo deve ser aprimorado dentro de sua totalidade, em suas diversas proporções. Em conversa com esses escritores, Santos e Meneses (2014) expõem as epistemologias do Sul, criando oportunidade para que os conhecimentos populares sejam admitidos como autênticos, mesmo que não tenham surgido no interior dos muros da academia.

Dessa forma, a escola exerce uma função fundamental, sendo recinto de exclusão ou de receptividade. Quando escolhe integrar atividades como a Capoeira, Maculelê ou a Dança de Salão, não está somente pluralizando conteúdos e sim proporcionando uma ação política. Está dizendo que a cultura popular tem seu valor e que a interação da mesma tem sua importância. Que o conhecimento dos mestres e mestras da comunidade é tão bom quanto o do educador que possui o certificado. Que o corpo do educando, com toda sua vivência, tem lugar e valor.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Incluir a Capoeira, Maculelê e a Dança de Salão nas aulas de Educação Física escolar não é uma questão de transformação apenas, mas sim de justiça. É admitir que o currículo necessita parar de ser ocidentalista, técnico, supressivo. É entender que existem diversificadas maneiras de passar conhecimento, de aprender e de habitar no mundo. Essa ação necessita de bravura. Exige que os educadores se movimentam de seus locais de comodidade e estejam abertos à comunicação com conhecimentos que vêm da periferia, do terreiro, da roda. Reivindica que a instituição escolar seja pensada por intermédio dos corpos que ali transitam, corpos negros, periféricos, destacados por confrontos e emudecimentos. O corpo é território. E onde existe território, há desafio e luta. Há também resistência. Que a Educação Física escolar possa ser ambiente de persistência viva, de manifestação cultural, de escuta legítima. E que, ao dançar, jogar ou gingar, os educandos se vejam não como instrumento de um mecanismo, mas como indivíduos completos, poderosos, construtores de novos mundos.

REFERÊNCIAS

- CARVALHO, José Jorge de. *Notório saber e diversidade cultural: por uma política de inclusão epistêmica*. Brasília: UnB, 2008.
- DAOLIO, Jocimar. *Da cultura do corpo*. Campinas: Papirus, 1995.
- FREIRE, João Batista. *Educação de corpo inteiro: teoria e prática da Educação Física*. São Paulo: Scipione, 2006.
- HAESBAERT, Rogério. *Território e multiterritorialidade: por uma concepção relacional e multiescalar*. São Paulo: Autêntica, 2020.
- SANTOS, Antônio Bispo dos. *A terra dá, a terra quer: saberes da tradição*. São Paulo: Editora Elefante, 2015.
- SANTOS, Boaventura de Sousa; MENESES, Maria Paula. *Epistemologias do Sul*. São Paulo: Cortez, 2014.

FORMAÇÃO PERMANENTE E PEDAGOGIA FREIREANA: CAMINHOS HUMANIZADORES PARA A INCLUSÃO ESCOLAR

PERMANENT EDUCATION AND FREIREAN PEDAGOGY: HUMANIZING PATHS TOWARDS SCHOOL INCLUSION

EDUCACIÓN PERMANENTE Y PEDAGOGÍA FREIREANA: CAMINOS HUMANIZADORES HACIA LA INCLUSIÓN ESCOLAR

Flaviane Lopes Siqueira Salles²⁵⁸

Fabiana Zanol de Araújo²⁵⁹

Rayanne Rodrigues de Freitas²⁶⁰

Daniela Lima Bonfat²⁶¹

Maria das Graças Carvalho Silva de Sá²⁶²

Universidade Federal do Espírito Santo

PALAVRAS-CHAVE: Formação Permanente; Educação Física; Inclusão

INTRODUÇÃO

As problematizações deste estudo emergem das observações realizadas em momentos de planejamento no projeto de extensão *Práticas Pedagógicas de Educação Física Adaptada para Pessoas com Deficiência*, vinculado ao Laboratório de Educação Física Adaptada (LAEFA) da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES). Desde 1994, o LAEFA consolida-se como espaço de ensino, pesquisa e extensão, formando profissionais e promovendo experiências humanizadoras, emancipatórias e inclusivas. Identificou-se a necessidade de construir, coletivamente, uma proposta formativa que extrapolasse o laboratório e se inserisse no contexto escolar. O *locus* escolhido foi uma escola municipal de Cariacica/ES, onde o estudo buscou compreender os desdobramentos de um processo de formação permanente voltado à promoção de práxis inclusivas, sustentadas pela escuta sensível (Barbier, 2002).

A proposta fundamenta-se no reconhecimento da singularidade dos sujeitos e no fortalecimento de práticas educativas que rompam com formações verticalizadas e excludentes. Inspirados em Freire (1968; 1996) e Nóvoa (2014), entendemos a formação docente como prática dialógica, ética e política, que mobiliza saberes teóricos e práticos

²⁵⁸ Doutoranda - UFES-ES- email:flsalles25@gmail.com

²⁵⁹ Doutoranda - UFES-ES- email:f.zanol4@gmail.com

²⁶⁰ Mestranda - UFES-ES- email: raynefreitas397@gmail.com

²⁶¹ Doutoranda -UFES-ES – email: daniela.bonfat@gmail.com

²⁶² Professora Doutora- UFES-ES – email: mgracasilva@gmail.com

articulados à cultura local, problematizando a realidade para transformá-la. Assim, os processos formativos configuram-se como espaços de reflexão crítica e de produção de alternativas pedagógicas, contrapondo-se a modelos tecnicistas (Darido, 2004) e à educação bancária (Freire, 1968).

METODOLOGIA

O estudo, de abordagem qualitativa, exploratória e descritiva, assumiu a forma de pesquisa-ação colaborativa-crítica (Barbier, 2002; 2007; Jesus; Vieira; Effgen), realizado entre fevereiro e junho de 2023. Os sujeitos foram: dois professores de Educação Física, dois pedagogos, dois docentes de Educação Especial, quatro assistentes educacionais. A coleta de dados envolveu diários de campo, relatórios, registros fotográficos, videograções e grupo focal. Os encontros formativos ocorreram quinzenalmente, às quartas-feiras, orientados por temas geradores dos desafios docentes, articulando reflexão crítica, planejamento colaborativo e avaliação democrática, com ênfase na escuta sensível (Barbier, 2002) e na dialogicidade freireana.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A formação em contexto escolar configurou-se como espaço coletivo de produção de saberes, articulando teoria e prática. As análises organizaram duas categorias: (a) situações-limite nas práticas inclusivas; e (b) ações inéditas-viáveis construídas pelo coletivo. Destacaram-se ausência de formação crítica, dificuldade de articular teoria e prática, sobrecarga docente e predomínio do modelo médico da deficiência, confirmando tensões apontadas por Tardif (2014).

Também emergiram movimentos emancipatórios sustentados pela escuta sensível e pelo planejamento colaborativo, que ressignificaram práticas e avaliações em diálogo com a realidade escolar. Esses processos convergem com a perspectiva freireana dos círculos de cultura (Freire, 1967), ao democratizar a palavra, horizontalizar relações e reconhecer professores/as como sujeitos históricos em transformação.

CONCLUSÃO

O estudo evidenciou que a formação permanente, sustentada pela escuta sensível e pela pedagogia freireana, configura prática humanizadora capaz de problematizar desafios, fomentar reflexão crítica e construir alternativas inclusivas. A experiência demonstrou que a formação docente, concebida como processo inacabado e dialógico, contribui para

consolidar uma escola comprometida com a justiça social, a democracia e a emancipação dos sujeitos.

REFERÊNCIAS

BARBIER, René. *A pesquisa-ação*. Trad. Lucie Didio. Brasília: Plano Editora, 2002.

FREIRE, Paulo. *Pedagogia do oprimido*. 17. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1968.

FREIRE, Paulo. *Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa*. – São Paulo: Paz e Terra, 1996.

NÓVOA, Antônio. *Saberes Docentes e Formação Profissional*. 1. ed. Petrópolis: Editora Vozes, 2014.

TARDIF, M. *Saberes docentes e formação profissional*. 17.ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2014.

DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E FORMAÇÃO CONTINUADA EM EDUCAÇÃO FÍSICA: UMA IMERSÃO NA VIDA DE PROFESSOR

PROFESSIONAL DEVELOPMENT AND CONTINUING EDUCATION IN PHYSICAL EDUCATION: AN IMMERSION INTO THE LIFE OF A TEACHER

DESARROLLO PROFESIONAL Y EDUCACIÓN CONTINUA EN EDUCACIÓN FÍSICA: UNA INMERSIÓN EN LA VIDA DOCENTE

Giulliana Veiga Polati
Universidade Federal do Espírito Santo

PALAVRAS-CHAVE: Desenvolvimento profissional docente; Formação continuada; Educação física.

INTRODUÇÃO

Este estudo busca compreender o processo pelo qual os professores de Educação Física (EF) mobilizam o conhecimento das suas práticas pedagógicas, considerando suas trajetórias formativas no desenvolvimento da formação continuada enquanto espaço de interação entre as dimensões pessoal e profissional.

Trazemos como objetivos específicos: (1) identificar, compreender e analisar as trajetórias formativas de professores mestrados e egressos do Mestrado Profissional do CEFD/UFES; (2) compreender como a formação inicial e a formação continuada desses professores repercutem no desenvolvimento profissional docente; e (3) compreender as interações entre as dimensões pessoais e profissionais em sua carreira docente.

PERCURSO METODOLÓGICO

A investigação centra-se nas trajetórias formativas de cinco docentes de EF, discentes e egressos do Mestrado Profissional do CEFD/UFES, fundamentada nas narrativas das histórias de vida, com base nos referenciais teórico-metodológicos de Josso (2004, 2006) e a partir da concepção de Souza (2006, 2014), no que se refere à estruturação investigativa e à interpretação dos elementos emergentes do processo analítico.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Ao eleger as histórias de vida docentes como foco investigativo, adotou-se a escuta ativa para apreender sentidos, valores e representações das trajetórias formativas, com ênfase no desenvolvimento profissional e na formação continuada. A análise evidenciou dois eixos: percursos formativos e constituição identitária, cujas implicações no desenvolvimento profissional articulam-se intrinsecamente na constituição do ser-saber docente.

Os relatos evidenciam que a escolha pela licenciatura em Educação Física decorre de trajetórias formativas marcadas por vivências corporais e socialização escolar, que, em contextos individuais e coletivos, favoreceram a constituição docente, aprendizagens reflexivas e práticas pedagógicas críticas. Esses percursos configuram espaços de produção de sentidos sobre a docência, nos quais corpo, experiência e memória são centrais para os repertórios iniciais de identificação com a docência.

Os dados indicam percursos formativos distintos, moldados por currículos e contextos históricos, políticos e sociais, cuja singularidade influencia as trajetórias profissionais. A formação inicial e os primeiros anos de atuação mostram-se decisivos na construção da identidade e das práticas pedagógicas, marcados por desafios e aprendizagem contínua. O desenvolvimento profissional prolonga-se e ressignifica-se ao longo da experiência docente.

A análise das narrativas mostra que os docentes atribuem impacto limitado à formação continuada logo após a inicial, especialmente em cursos institucionais ou de especialização, por atender a demandas imediatas como titulação e valorização, em detrimento de reflexões críticas sobre prática e identidade docente. Entendem a formação continuada como processo em espaços formais e informais, destacando as interações com pares como ambientes ricos em diálogo, reflexão e construção coletiva de saberes.

As narrativas apontam o contraponto da formação continuada ao revelarem experiências de solidão pedagógica, marcadas pela falta de tempo e oportunidades para troca de saberes, compartilhamento de vivências e expressão das angústias docentes. Revelam-se

ainda, em suas narrativas reflexões sobre a constituição do currículo, vinculadas às experiências formativas e às reformas ocorridas no curso de EF, compreendendo-o como construção histórica e situada, moldada por contextos sociais, culturais e políticos. Evidencia-se a necessidade de inserção crítica e reflexiva nos diversos aspectos que compõem a formação docente — inicial e continuada, experiências pessoais e profissionais, currículo, escola, ensino, sociedade, cultura e política — para compreender as dinâmicas educativas e consolidar a identidade profissional como construção contínua e influenciada por dimensões socioculturais que dão sentido às experiências formativas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As reflexões desta investigação reafirmam a relevância de considerar a história de vida docente como eixo estruturante da formação e da identidade profissional, construída historicamente a partir de experiências significativas, tensões e ressignificações, na interseção entre o pessoal e o profissional. Reconhecer o professor como sujeito de saber e formação requer políticas e práticas institucionais que valorizem a escuta, o diálogo e a partilha.

REFERÊNCIAS

GARCÍA, C. M. *Formação de professores: para uma mudança educativa*. Porto Editora. Portugal, 1999.

JOSSO, M. C. *Experiências de vida e formação*. São Paulo: Cortez. 2004.

SOUZA, E. C. de. *O conhecimento de si: narrativas do itinerário escolar e formação de professores*. 2004. 442 f. Tese (Doutorado em Educação) – Programa de Pós-Graduação Faculdade de Educação, Universidade Federal da Bahia, Bahia, 2004.

O ESPORTE DA EDUCAÇÃO FÍSICA E A INCLUSÃO NA COMPETIÇÃO PEDAGÓGICA ESCOLAR

THE SPORT OF PHYSICAL EDUCATION AND ITS INCLUSION IN SCHOOL EDUCATIONAL COMPETITION

EL DEPORTE DE LA EDUCACIÓN FÍSICA Y SU INCLUSIÓN EN LA COMPETICIÓN EDUCATIVA ESCOLAR

Igor Mangaravite²⁶³
Universidade Federal do Espírito Santo

PALAVRAS-CHAVE: Educação Física, Educação Esportiva, Competição Pedagógica.

INTRODUÇÃO

A pesquisa parte da constatação de que as aulas de Educação Física, da escola em questão, ainda estão marcadas por práticas excludentes e tecnicistas, muitas vezes pautadas na reprodução de modelos competitivos do esporte institucionalizado. Com o objetivo de romper com essas práticas, o estudo propõe uma abordagem pedagógica que considera o esporte como um conteúdo da cultura corporal capaz de promover o protagonismo estudantil, a cooperação, a reflexão crítica e a inclusão. A sequência didática fundamenta-se nos modelos pedagógicos “*Sport Education*” também conhecido como “Educação Esportiva” (EE) para o planejamento e desenvolvimento da Competição Pedagógica (CP) e na desconstrução e reconstrução dos jogos institucionalizados em aula com o “*Teaching Games for Understanding*” (TGFU), os quais valorizam o aprendizado significativo, a vivência de múltiplos papéis e a compreensão tática e contextual dos jogos.

METODOLOGIA

A metodologia do trabalho é a Pesquisa-Intervenção e trabalho foi estruturado em quatro etapas principais: diagnóstico da realidade escolar, construção coletiva do projeto de competição, aplicação da proposta e avaliação. Nas aulas será utilizado o modelo do TGFU, um modelo onde os esportes serão vivenciados através de jogos reduzidos, oportunizando que os alunos solucionem situações problemas para que as práticas aconteçam de maneira

²⁶³ Professor efetivo das redes Municipais de Anchieta-ES e Maratáizes-ES, pós graduado em Educação Física Escolar e em Educação Especial/Inclusiva, mestrando da turma 5 do ProEF/UFES.

fluída e prazerosa, inclusive Bolonhini e Paes (2009, p.2) reforçam que “estes jogos podem ter espaço reduzido, menos jogadores, equipamentos adaptados, tempo de jogo reduzido, enfim, possuem regras adaptadas em relação ao jogo formal”.

Esta sequência didática terá como culminância uma CP, mas seguindo a EE, totalmente planejada, desenvolvida e executada pelos próprios alunos. Com o tratamento pedagógico por meio da EE, os alunos tem como obrigação, deixar claro que a CP se difere das competições de alto rendimento, já a avaliação desses eventos não deve estar focada na vitória ou na derrota, mas sim na aplicação de habilidades aprendidas, o respeito às regras e reflexões sobre a sua própria prática (Canan, 2018).

Para o planejamento, desenvolvimento e execução da CP dessa pesquisa, os alunos serão divididos em três (3) grandes equipes, Mídia, os responsáveis pela parte visual do evento, como *banners*, fotos e vídeos. Equipe de Logística, grupo responsável pela organização estrutural do evento, como inscrição tabela e organização geral no dia dos jogos. E por fim, equipe da Arbitragem, grupo que ficará responsável de desenvolver e/ou adaptar as regras dos jogos para a realidade da escola e ajudará na arbitragem dos jogos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O objetivo da pesquisa é propor uma prática do Esporte nas aulas de Educação Física, através do modelo TGFU e por meio da EE, favorecendo a participação íntegra dos alunos, tanto na organização e desempenho nas aulas, quanto no desdobramento da CP como culminância da sequência didática. Creio que esta CP tem a capacidade de melhorar a conduta dos alunos da escola por meio do seu desenvolvimento, pois apesar de tudo, ainda assim acredito que “[...] é possível promover a restauração do humano, em face da necessidade de construirmos um mundo melhor, a partir das virtudes educativas existentes na competição pedagógica” (Reverdito *et al.*, 2008).

Dessa maneira, acredito que uma experiência pedagógica esportiva na EF dentro da escola, se centrada na ação participativa e cooperativa, pode possibilitar que os alunos tenham experiências com mais autonomia e responsabilidade nas atividades, favorecendo uma prática emancipada (Costa *et al.*, 2018).

REFERÊNCIAS

BOLONHINI, S. Z.; PAES, R. R. A proposta pedagógica do teaching game for understanding: reflexões sobre a iniciação esportiva. *Pensar a prática*, v. 12, n. 2, 2009.

CANAN, F. Planejamento e organização da competição esportiva pedagógica para crianças e adolescentes: um exemplo no basquetebol. *Caderno de Educação Física e Esporte*, v. 16, n. 1, p. 259-268, 2018.

COSTA, L. C. A.; MESQUITA, I.; OLIVEIRA, A. A. B.; SOUZA, V. F. M.; PASSOS, P. C. B.; VIEIRA, L. F. O esporte na Educação Física Escolar: um conteúdo com potencial emancipador. *Movimento*, v. 24, n. 4, p. 1077-1096, 2018.

REVERDITO, R. S.; SCAGLIA, A. J.; SILVA, S. A. D.; GOMES, T. M. R.; PESUTO, C. L.; BACCARELLI, W. Competições Escolares: reflexão e ação em pedagogia do esporte para fazer a diferença na escola. *Pensar a prática*, v. 11, n. 1, p. 37-45, 2008.

DESCOBRINDO AS NOSSAS ORIGENS: BRINCANDO E CANTANDO AO LONGO DA COSTA CAPIXABA

DISCOVERING OUR ORIGINS PLAYING AND SINGING ALONG THE CAPIXABA COAST

DESCUBRIENDO NUESTRAS ORÍGENES JUGANDO Y CANTANDO A LO LARGO DE LA COSTA CAPIXABA

Irizlene de Jesus Santos Viana Sousa
Professora da rede municipal de Vitória
CMEI Maria Goretti Coutinho Cosme

Ana Paula Vicente Frassi Manara
Professora da rede municipal de Vitória
Centro municipal de Educação Infantil

PALAVRAS-CHAVE: Vivências 1; Diversidade 2

INTRODUÇÃO

O presente subprojeto está inserido no projeto institucional “Brincando e aprendendo com as contribuições afro-indígenas na cultura brasileira: artes, tradições e costumes” e tem como objetivos trabalhar as migrações através dos mares, a criação de animais marinhos que habitam o litoral capixaba e as tradições e costumes dos povos originários e africanos que contribuíram historicamente para a construção da identidade cultural brasileira, com ênfase na região litorânea do Espírito Santo.

A proposta tem como foco a sensibilização das crianças sobre suas origens, incentivando o respeito à diversidade étnico-cultural e promovendo o desenvolvimento integral das mesmas por meio de vivências lúdicas e interativas.

METODOLOGIA

As estratégias metodológicas são fundamentadas na vivência, no brincar e na exploração do espaço, utilizando como fio condutor a cultura popular afro-indígena presente no litoral do Espírito Santo. As atividades foram pensadas de forma a respeitar os diferentes estágios de desenvolvimento das crianças de 6 meses à 6 anos de idade, público-alvo do CMEI. Valorizando a interação e o movimento, é apresentado as crianças ambientes que incentivem a exploração física, a expressão corporal e as brincadeiras ativas por meio de canções, contações de histórias, circuitos, experimentação de diferentes materiais e texturas

e confecções de animais tridimensionais, proporcionando descobertas por vivências corporais e promovendo o aprendizado e a corporeidade.

Figura 1 – Produção do filhote de baleia jubarte “Jujuba”

RESULTADOS ESPERADOS

°Desenvolvimento da coordenação motora ampla e fina por meio de modelagem e manipulação de materiais diversos;

° Ampliação do vocabulário e escuta;

°Valorização da identidade e da diversidade cultural;

°Promoção da socialização e do respeito mútuo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As vivências proporcionadas pelo subprojeto permitiu integrar o movimento, o brincar e a cultura de forma significativa ao cotidiano pedagógico das crianças. Ao explorar a temática do subprojeto, as crianças puderam explorar o seu corpo, desenvolver habilidades cognitivas e corporais e ter a concepção do mundo à sua volta, em um ambiente de respeito à diversidade, podendo elas, construir vínculos com suas raízes culturais.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular. Brasília: MEC, 2018. Disponível em: <https://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_versaofinal_site.pdf>. Acesso em: 14 de ago. 2025.

VITÓRIA. Secretaria de Educação. Diretrizes pedagógicas para o ano letivo de 2025. Vitória/ES: Secretaria Municipal de Educação, 2025. Disponível em: <2025 - DIRETRIZES PEDAGÓGICAS PARA O ANO LETIVO DE 2025.pdf - Google Drive>. Acesso em: 14 de ago. 2025.

OLIVEIRA, E. F. de. A importância da psicomotricidade no desenvolvimento da criança. 2015. Monografia (Especialização em Educação Física Infantil e Anos Iniciais) – Universidade Federal de Santa Maria, Centro de Educação Física e Desportos, Alegrete, RS, 2015. >. Acesso em: 14 de ago. 2025.

ACOLHER, IMAGINAR E REPARAR: REFLEXÕES NA EDUCAÇÃO FÍSICA ADAPTADA

EMBRACING, IMAGINEING AND REPAIRING: REFLECTIONS IN ADAPTED PHYSICAL EDUCATION

ACOGNER, IMAGINAR Y REPARAR: REFLEXIONES SOBRE LA EDUCACIÓN FÍSICA ADAPTADA

Isabella dos Santos Alves²⁶⁴
Mateus Pereira Martins
Manuella da Costa Nascimento
Náthali Fernanda Feliciano
Renata Máximo Guidetti-Turcheti
Maria Luíza Tanure Alves

¹Faculdade Multivix Vila Velha
²Comitê Paralímpico Brasileiro
³Universidade Estadual de Campinas

PALAVRAS-CHAVE: estudos da deficiência; interseccionalidade; atividade física adaptada

INTRODUÇÃO

Este ensaio compartilha teoria e prática de uma práxis aliada e crítica no campo da Educação Física Adaptada. Reflete sobre processos que antecedem a ação com o(a) aluno(a), como pensar o pensar sobre ele(a), ancorado nos Estudos Feministas da Deficiência, na interseccionalidade e nas vivências com pessoas com deficiência (Alves *et al.*, 2023) que deixam de ser experiências isoladas para se tornarem caminhos de transformação. Dessa forma, o texto organiza-se em duas partes: “O despertar da aliança: professor(a) em formação” e “Se aliando à deficiência: professor(a) em desconstrução”, compondo percurso prática do *acolher, imaginar e reparar* conhecimentos.

O DESPERTAR DA ALIANÇA: PROFESSOR(A) EM FORMAÇÃO

Ser aliado(a) é integrar uma luta coletiva. Nos Estudos Feministas da Deficiência, a deficiência é categoria de análise, interseccionada a raça, classe e gênero (entre outras categorias sociais), posicionando pessoas em lugares múltiplos. Nesse território, o entendimento sobre a educação física “adaptada” frequentemente alocada como espaço para

²⁶⁴ santosalvesisabella@gmail.com

atender indivíduos “diferentes” não mais faz sentido uma vez que a diferença é a essência do ser humano (Hall, 2011).

SE ALIANDO À DEFICIÊNCIA: PROFESSOR(A) EM DESCONSTRUÇÃO

Para construir, precisamos desconstruir. Ao pensar em uma Educação Física “Adaptada” para quem orientamos a adaptação? Enquanto profissional da educação física, devo adaptar o(a) aluno(a) à aula ou, a aula que precisa se tornar acessível e acolhedora às necessidades individuais? Para cada caminho, há uma concepção sobre a deficiência a ser escolhida e, conseqüentemente, uma aliança a ser formada. Se tratando de uma luta coletiva, aliar-se à deficiência significa escolher um caminho em que ela é compreendida como um fenômeno complexo, atravessado por dimensões sociais, culturais e subjetivas, e não apenas como um atributo biológico a ser corrigido. Estudos Feministas reforçam essas análises e apontam a deficiência como parte das identidades que exigem o *acolher, imaginar e reparar* (Diniz; Gebara, 2022).

Acolher é escutar²⁶⁵ palavras, gestos e silêncios. Pesquisas mostram que alunos(as) com deficiência não se sentem ouvidos nas aulas de educação física. As exclusões se intensificam pela intersecção com gênero, classe e raça. Meninas com deficiência internalizam incapacidade em contextos que reforçam estereótipos de masculinidade e padrões corporais, como no caso da deficiência visual associada à obesidade. A interseccionalidade torna visíveis conexões entre discriminações e amplia possibilidades críticas e transformadoras, envolvendo também redes de apoio (Crenshaw, 1989; Haegele; Zhu; Holland, 2019).

Imaginar é exercício de desaprender o normativo. Perguntas banais como “Para qual time você torce?” revelam referências restritas ao futebol praticado por homens sem deficiência na categoria profissional. Porém, para a mesma pergunta incluem-se múltiplas respostas: modalidades adaptadas e paralímpicas, praticadas por meninas e mulheres, em diversos cenários. O(a) professor(a) aliado(a) questiona imaginários enviesados que reduzem expectativas em relação a alunos(as) com deficiência, abrindo espaço a novas formas de inclusão.

Reparar não é corrigir o “quebrado”, mas refazer histórias sob novas perspectivas. Nos referimos a prática intencional e crítica, que detecta desigualdades e busca retificá-las.

²⁶⁵ Como Diniz e Gebara (2022) apontam, “escutar” ou “ouvir” não são alocados apenas como objetos de pessoas ouvintes. Nesse contexto, escutar e ouvir se expandem para o analisar e compreender os fenômenos sociais.

Professores(as) aliados(as) reparam a invisibilidade das pessoas com deficiência e sua presença incontornável, frequentemente encarada, mas raramente legitimada. Reparar torna-se movimento coletivo no processo de reescrever modos de entender a deficiência, reconhecendo-a como parte da diversidade humana.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este ensaio percorreu o *acolher*, *imaginar* e *reparar* como fundamentos de uma aliança ética na educação física adaptada. O ensino ultrapassa a técnica, exigindo desconstrução de concepções capacitistas e promoção de justiça social. Ser professor(a) aliado(a) é comprometer-se com uma prática transformadora, onde *acolher* com atenção, *imaginar* com coragem e *reparar* com intencionalidade constituem atos permanentes de justiça, responsabilidade e esperança.

REFERÊNCIAS

ALVES, I. S. *A trajetória de mulheres parolímpicas brasileiras a partir dos estudos feministas da deficiência*. 2023. 203 f. - Tese (Doutorado em Educação Física) - Faculdade de Educação Física, Universidade Estadual de Campinas, São Paulo, 2023.

CRENSHAW, K. W. Demarginalizing the intersection of race and sex: A black feminist critique of antidiscrimination doctrine, feminist theory, and antiracist politics. *Living With Contradictions: Controversies In Feminist Social Ethics*, n. 1, p. 139–167, 1989.

DINIZ, D.; GEBARA, I. *Esperança Feminista*. 1. ed. Rio de Janeiro: Rosa dos Tempos, 2022.

HAEGELE, J. A.; ZHU, X.; HOLLAND, K. Exploring the Intersection Between Disability and Overweightness in Physical Education Among Females With Visual Impairments. *Research Quarterly for Exercise and Sport*, v. 90, n. 3, p. 344–354, 2019.

HALL, K. *Feminist Disability Studies*. 1. ed. Indiana: Indiana University Press, 2011.

PEDAGOGIA UNIVERSITÁRIA E DOCÊNCIA NO ENSINO SUPERIOR: PROCESSOS DIDÁTICO-PEDAGÓGICOS NA FORMAÇÃO INICIAL EM EDUCAÇÃO FÍSICA

UNIVERSITY PEDAGOGY AND TEACHING IN HIGHER EDUCATION: DIDACTIC-PEDAGOGICAL PROCESSES IN PEDAGOGÍA UNIVERSITARIA Y DOCENCIA EN LA ENSEÑANZA

SUPERIOR: PROCESOS DIDÁCTICO-PEDAGÓGICOS EN LA FORMACIÓN INICIAL EN EDUCACIÓN FÍSICA

José Francisco Silva Sampaio
Zenólia Christina Campos Figueiredo
Universidade Federal do Espírito Santo

PALAVRAS-CHAVE: Pedagogia Universitária; Docência no Ensino Superior; Educação Física.

INTRODUÇÃO

O presente trabalho trata-se de uma proposta/projeto de tese de doutoramento (em construção/elaboração), cujo interesse de pesquisa focaliza na reflexão e análise do contexto formativo profissional, especialmente, nos processos didático-pedagógicos na formação inicial de Licenciatura em Educação Física (EF).

A saber das produções de autores/as que desenvolvem seus trabalhos com foco na pedagogia universitária e na EF, podemos citar Cunha (1998), D'Ávila; Veiga (2012), Melo (2018), Pimenta; Anastasiou (2010), Zabalza (2004), Gerez (2019) e Nascimento; Figueiredo (2023).

Deste modo, como questão norteadora deste trabalho, demarcamos: como as aulas universitárias no curso de Licenciatura em EF do CEFD/UFES, do ponto de vista didático e pedagógico, se estruturam, se organizam e acontecem? Isto é, como são estabelecidas suas escolhas teóricas e seus dispositivos metodológicos, as relações no processo formativo entre professores formadores e em formação, bem como a maneira que o professor formador enxerga e concebe a si mesmo no cotidiano das aulas?

A saber do objetivo geral, pretende-se examinar a realidade da prática educativa na formação inicial de professores, focando nos processos didático-pedagógicos de elaboração-construção e materialização das aulas universitárias no âmbito do curso de Licenciatura em EF do CEFD/UFES.

Por fim, delimitamos nossos objetivos específicos na direção de:

- a. Identificar e refletir as concepções de práticas pedagógicas nas teorias que focam seus debates no campos da docência e pedagogia universitária, realizando um paralelo com as atribuições e percepções de professores/as universitários no CEFD/UFES, participantes da pesquisa;
- b. Analisar os processos realizados pelos/as professores/as nas ações de planejamento, construção e materialização de suas aulas universitárias – observando-as *in loco*, refletindo acerca da maneira como estas configurações didático-pedagógicas alcançam os estudantes e suas subjetividades nas construções das aprendizagens;
- c. Examinar e interpretar como os docentes colaboradores da pesquisa concebem/percebem suas aulas, os estudantes e a si mesmos, considerando as circunstâncias presentes no contexto em que são desenvolvidas suas práticas docentes.

METODOLOGIA

A presente proposta é entendida como um estudo de abordagem qualitativa. O trabalho empírico combinará observações em sala de aula e Entrevistas Narrativas individuais com os/as professores/as colaboradores. Por fim, o movimento de construção e realização desses procedimentos será realizado sob a ótica da autorreflexão, etnopesquisa crítica e etnopesquisa-formação.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Desejamos realizar uma pesquisa que refletirá sobre as práticas educativas nas salas de aulas universitárias a fim de contribuir para a formação inicial com debates que se aproximam da atividade docente envolta de práxis pedagógica, ressignificar a teoria com vistas a tornar as aulas, sem o ansiado fazer corporal em sala, menos academicista e mais provocativo.

REFERÊNCIAS

CUNHA, M. I. *O professor universitário na transição de paradigmas*. Araraquara, SP: JM Editora, 1998.

D'ÁVILA, C. M.; VEIGA, I. P. A. (orgs.). *Didática e docência na educação superior: implicações para a formação de professores*. Campinas, SP: Papirus, 2012.

GEREZ, A. G. *A nova classe trabalhadora vai ao ensino superior: um estudo das práticas pedagógicas em licenciaturas de Educação Física do setor privado no Espírito Santo*. 2019. Tese (Doutorado em Educação Física) – Universidade Federal do Espírito Santo. Vitória, ES, 2019.

MELO, G. F. *Pedagogia universitária: aprender a profissão, profissionalizar a docência*. Curitiba: CRV, 2018.

NASCIMENTO, S. F.; FIGUEIREDO, Z. C. C. Professores em início de carreira no magistério superior: narrativas sobre a docência no curso de Educação Física. *Rev. Docência Ens. Sup.*, Belo Horizonte, v. 13, 2023.

Disponível em: <https://periodicos.ufmg.br/index.php/rdes/article/view/41549>. Acesso em: 05 jan. 2025.

PIMENTA, S. G.; ANASTASIOU, L. das G. C. *Docência no ensino superior*. 4 ed., São Paulo: Cortez, 2010.

ZABALZA, M. A. *O ensino universitário: seu cenário e seus protagonistas*. Tradução: Ernani Rosa. - Porto Alegre: Artmed, 2004.

DIÁLOGOS DA EDUCAÇÃO FÍSICA COM O TEMPO INTEGRAL NA EDUCAÇÃO INFANTIL DE VITÓRIA/ES

PHYSICAL EDUCATION DIALOGUES WITH FULL-TIME IN CHILDHOOD EDUCATION IN VITÓRIA/ES

DIÁLOGOS DE EDUCACIÓN FÍSICA CON TIEMPO COMPLETO EN EDUCACIÓN INFANTIL EN VITÓRIA/ES

Julia Serra Bastos
Vanessa Guimarães Alves
André da Silva Mello
Universidade Federal do Espírito Santo

PALAVRAS-CHAVE: Educação Integral; Educação Física; Educação Infantil; Protagonismo.

INTRODUÇÃO

A Educação Integral em Tempo Integral (EI-TI) vem se consolidando na Educação Infantil (EI) de Vitória/ES como política pública que busca atender às crianças em sua integralidade, contemplando as diferentes dimensões que as constituem. Nesse contexto, leis, decretos e diretrizes regem a organização e as práticas pedagógicas da EI-TI na EI do município, como a Lei 9.787/2021 e o Decreto 23.247/2024. Para além das questões legais, esses documentos apresentam princípios norteadores para operar as práticas pedagógicas nos Centros Municipais de EI em Tempo Integral. O objetivo desse trabalho é discutir como a Educação Física (EF) vem operando com um desses princípios, o *protagonismo*, que estabelece a “[...] centralidade da criança no processo educativo desde a elaboração, execução até a avaliação das ações propostas” (Vitória, 2024, p. 1).

METODOLOGIA

Trata-se de um estudo bibliográfico, que utilizou como fontes teses e dissertações produzidas no Programa de Pós-Graduação em Educação Física (PPGEF) da UFES que abordam o protagonismo infantil, explicitando experiências concretas sobre essa temática na primeira etapa da Educação Básica. A comunidade acadêmico-científica da EF reconhece o PPGEF/UFES como o Programa com maior produção sobre as práticas pedagógicas da EF

na EI (Duarte; Neira, 2021). Pelos limites deste resumo, dialogaremos apenas com a dissertação de Franco (2022).

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Na dissertação de Franco (2022), intitulada *Contação de Histórias, Brincadeiras e Dramatização nas Mediações Pedagógicas da Educação Física com a Educação Infantil*, enquanto a professora contava a história do Congo Capixaba e situava as crianças a respeito da localização geográfica do Brasil e África através do mapa, uma criança comentou: “Tia, meu pai falou que quando o sol vai embora daqui ele tá indo pra outra cidade” (Franco, 2022, p. 138). Após esse comentário, a professora interrompe o assunto central da aula para explorar as potencialidades do comentário trazido pela criança.

Para Sarmiento, “[...] a participação não é uma pedagogia, é um direito [...]” (2006, p. 22), pois implica mudanças na organização política, dinâmica interativa, relação entre professor e criança e nos processos de comunicação. Nesse sentido, o professor, na sua interação com a criança, rompe com a ideia de relação verticalizada de poder e estabelece interações horizontalizadas, pautadas na escuta e valorização das experiências que a criança traz.

Outro acontecimento, relatado por Franco (2022, p. 150-151), explana a resolução de um conflito que partiu das crianças:

[...] as crianças, ao se depararem com o conflito da personagem, não se mostraram à parte. [...] Mariana interrompeu nosso teatro pedindo que modificássemos a história: tia, vamos colocar mais partes na história? [...] Fernanda retrucou: no que você está pensando? Mariana: das pessoas falarem do sol também. Acrescentamos essa nova parte sugerida por Mariana.

Na EI o diálogo e as trocas culturais entre crianças e adultos são essenciais para a constituição dos sujeitos. O relato acima evidencia uma interação que valoriza o direito cognitivo das crianças, evidenciando a importância da escuta ativa e sensível que valoriza as enunciações das crianças e sua participação no processo de aprendizagem.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conclui-se que as crianças na EI ressignificam e produzem culturas cotidianamente, que, quando acolhidas e legitimadas, contribuem para a construção de práticas pedagógicas fundamentadas no protagonismo infantil, princípio central da EI-TI na EI de Vitória.

REFERÊNCIAS

DUARTE, L. C.; NEIRA, M. G. Educação Física na Educação Infantil: um balanço das dissertações e teses da última década. *Revista Didática Sistemica*, Rio Grande, v. 23, n. 1, p. 16-34, 2021.

FRANCO, F. M. *Contação de histórias, brincadeiras e dramatização nas mediações pedagógicas da Educação Física com a Educação Infantil*. Tese (Mestrado em Educação Física) – Centro de Educação Física e Desportos, Universidade Federal do Espírito Santo. Vitória, p. 107-165, 2022.

VITÓRIA, Câmara Municipal de. *Decreto Municipal no 23.247/2024* de 18 de janeiro de 2024.

SARMENTO, M. J.; FERNANDES, N.; TOMÁS, C. Participação social e cidadania activa das crianças. In: RODRIGUES, D. (Org.) *Inclusão e educação: doze olhares sobre a educação inclusiva*. São Paulo. Summus Editorial, 2006. p. 141-159.

ESPORTE E ANSIEDADE EM JOGOS ESCOLARES: BREVES APROXIMAÇÕES

SPORTS AND ANXIETY IN SCHOOL GAMES: BRIEF APPROACHES

DEPORTES Y ANSIEDAD EN LOS JUEGOS ESCOLARES: BREVES ENFOQUES

Kayslaine Aleixo
Faculdade do Futuro

PALAVRAS-CHAVE: Educação Física; Esporte; Ansiedade.

INTRODUÇÃO

A adolescência é uma fase marcada por intensas transformações físicas, emocionais e sociais. Nesse período, os jovens buscam a construção de suas identidades e enfrentam situações desafiadoras que podem gerar estados de ansiedade, principalmente em ambientes competitivos, como os jogos escolares. No contexto esportivo, a ansiedade se manifesta de diferentes formas, influenciando tanto o comportamento quanto o rendimento dos participantes.

O esporte escolar, além de promover a saúde e a integração social, funciona como um ambiente formativo. Entretanto, a competitividade intrínseca às competições pode desencadear reações psicológicas adversas. Segundo Weinberg e Gould (2017), a ansiedade é um fator psicológico que afeta diretamente a concentração, a motivação e o desempenho esportivo. A pressão por bons resultados, o receio do julgamento dos colegas e o medo do fracasso são aspectos que contribuem para o aumento do estado ansioso.

Assim, propõe-se a presente pesquisa, visando compreender a influência da ansiedade no comportamento e no desempenho de jovens entre 15 e 17 anos durante os jogos escolares de futsal em instituições públicas e privadas.

CONTEXTUALIZAÇÃO

A presente pesquisa adota uma abordagem qualitativa e exploratória, configurando-se como uma breve revisão bibliográfica tradicional, com objetivo de mapear

o tema e identificar lacunas sobre o tema, assim como, levantar o referencial teórico para, posteriormente, desenvolvermos uma pesquisa de campo.

RESULTADOS

A Educação Física escolar vai muito além do ensino de técnicas esportivas ou de simples movimentação corporal. O esporte, dentro do ambiente escolar, configura-se como uma ferramenta educativa capaz de auxiliar na construção de competências sociais, como trabalho em equipe, respeito às regras e superação de limites. Darido e Rangel (2017) destacam que o esporte escolar não deve ser pautado exclusivamente pela competitividade, mas deve priorizar a formação cidadã, a convivência e a promoção da saúde física e mental. Ao vivenciar diferentes práticas corporais, os estudantes aprendem a lidar com sentimentos como frustração, ansiedade, entusiasmo e cooperação, elementos presentes em situações esportivas e cotidianas.

Outro ponto importante é a função social do esporte escolar, principalmente em contextos sociais vulneráveis. Segundo Kunz (2006), a Educação Física precisa considerar essas realidades e oferecer atividades que estimulem a inclusão, a autonomia e o prazer pela prática corporal, mais do que a busca por resultados competitivos.

A ansiedade é uma reação emocional natural diante de situações que envolvem expectativa e incerteza, podendo ser positiva quando estimula a atenção e a motivação, ou negativa quando prejudica a performance e provoca sofrimento. No ambiente esportivo, especialmente em adolescentes, a ansiedade se manifesta de forma intensa devido à competitividade, à cobrança por resultados e ao medo do julgamento social. A ansiedade esportiva interfere no comportamento e desempenho dos atletas, comprometendo sua concentração, coordenação motora e tomada de decisão. (Weinberg; Gould, 2017),

Os sintomas de ansiedade podem ser físicos, como sudorese, tremores, taquicardia e tensão muscular, ou psicológicos, como preocupação excessiva, medo de errar, dificuldade de concentração e pensamentos negativos. Em jovens atletas escolares, esses sintomas muitas vezes são intensificados pela falta de experiência competitiva e pelo ambiente escolar, onde a visibilidade e o julgamento dos colegas aumentam a pressão emocional. Nascimento Júnior et al. (2018) ressaltam que o fator social é determinante para o surgimento da ansiedade pré-competitiva em adolescentes.

Outro aspecto relevante é a influência da ansiedade sobre o comportamento social dos atletas. Durante as partidas, jovens ansiosos tendem a apresentar irritabilidade,

impulsividade e dificuldade em aceitar erros e derrotas. Estudos indicam que o manejo inadequado da ansiedade em ambientes esportivos pode levar ao abandono da prática esportiva ou ao afastamento social. (Melo *et al.*, 2021)

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Dessa forma, percebe-se que a Educação Física escolar deve priorizar o desenvolvimento integral dos estudantes, promovendo experiências significativas que os ajudem a lidar com suas emoções e desafios. Os jogos escolares, como os campeonatos de futsal, são momentos ricos para essa aprendizagem, mas exigem uma condução pedagógica cuidadosa para que não se tornem fontes de ansiedade excessiva e sofrimento emocional para os adolescentes.

Portanto, é fundamental que professores e treinadores estejam atentos às manifestações da ansiedade nos jovens e desenvolvam estratégias pedagógicas e psicológicas para amenizar seus efeitos. A promoção de um ambiente esportivo saudável, acolhedor e cooperativo contribui para que os adolescentes possam vivenciar a prática esportiva de forma prazerosa e segura, utilizando o esporte como ferramenta de desenvolvimento emocional e social.

REFERÊNCIAS

- DARIDO, S. C.; RANGEL, I. C. *A Educação Física na escola e as possibilidades de intervenção pedagógica*. São Paulo: Cortez, 2017.
- KUNZ, E. *Transformação didático-pedagógica do esporte: uma proposta crítica*. Ijuí: Ed. Unijuí, 2006.
- NASCIMENTO JÚNIOR, J. R. A. et al. Estresse pré-competitivo e experiência esportiva em adolescentes de Petrolina-PE. *Psicologia Revista* - São Paulo, volume 27, n. especial, 615-631, 2018. Disponível em: 10.23925/2594-3871.2018v27i3p615-631
- WEINBERG, R. S.; GOULD, D. *Fundamentos da Psicologia do Esporte e do Exercício*. 7.ed. Porto Alegre: Artmed, 2017.

SEGREGAÇÃO DE GÊNERO: UM OLHAR SENSÍVEL A PARTIR DAS RELAÇÕES NO PIBID

GENDER SEGREGATION: A SENSITIVE LOOK BASED ON RELATIONS IN PIBID

SEGREGACIÓN DE GÉNERO: UNA MIRADA SENSIBLE A PARTIR DE LAS RELACIONES EN PIBID

Kamilly Victoria Santana Ferrari de Oliveira
Kelly Novaes Tessaro
Maria Eduarda Erlacher de Figueiredo
Universidade Federal do Espírito Santo

PALAVRAS-CHAVE: gênero; escola; estereótipo.

INTRODUÇÃO

A partir das experiências vivenciadas no Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) em uma escola municipal de Vila Velha/ES, observamos durante as intervenções realizadas pela professora com turmas de 6º, 8º e 9º anos como a escola e a sociedade estão intimamente ligadas aos preconceitos e valores pré-estabelecidos, que acabam sendo reproduzidos no ambiente escolar. Percebemos como a escola, enquanto recorte da sociedade, contribui para a segregação e marginalização das identidades não binárias, reforçando e perpetuando a lógica binária de gênero. Mediante a isso buscamos refletir sobre a importância do papel do docente neste cenário.

Quando a comunidade escolar não está preparada para atender à diversidade, o despreparo se transforma em repressão. Ações e normas são impostas para moldar o sujeito de forma que tudo o que fuja ao padrão heteronormativo seja sistematicamente reprimido. Falar, então, que escola não é um lugar para se debater gênero é uma hipocrisia, pois isso já acontece de forma implícita.

CONTEXTUALIZAÇÃO

A escola direciona os alunos a papéis socialmente predefinidos. Um exemplo disso são as filas separadas entre meninos e meninas, as vestimentas consideradas “adequadas” para cada um e as diferentes formas de comportamento exigidas, como quando um menino chora e é advertido pois “não é coisa de homem”, ou quando uma menina é repreendida por

sua forma de sentar ou de falar. Também é comum que brinquedos ligados a afazeres domésticos sejam atribuídos às meninas, enquanto carrinhos, bolas e brinquedos de construção civil sejam direcionados aos meninos. As meninas são associadas à fragilidade, à docilidade e a uma suposta necessidade de cuidados exacerbados. “Historicamente, as meninas são estimuladas às práticas do cuidar, servir, bordar, enquanto os meninos são estimulados a praticar atividades de luta, a experiênciação livre do ambiente”. (BARBOSA *et al.*, 2022)

No decorrer das aulas, buscamos atentar o olhar sobre como a escola exerce influência direta e indireta nas relações de gênero que são estabelecidas entre os alunos. Ao trabalharmos com o Tag Rugby - esporte que envolve velocidade, estratégia, destreza e agilidade - notamos que as meninas se restringiam ao papel de figurantes e não participavam das tomadas de decisões que influenciariam o desenvolvimento e criação de estratégias da equipe durante os jogos. Além disso, quando um grupo era composto apenas por meninas, havia comentários como “já perdemos” ou “olha o nosso time”.

O modelo ideal disseminado socialmente vai sendo internalizado pelas alunas ao ponto de não se enxergarem como parte do processo e colocarem-se em posições inferiores às dos meninos. Na tentativa de serem aceitas e notadas em grupos considerados mais fortes, observou-se que as meninas tendem a compactuar ou reproduzir falas e atitudes misóginas. Isso reflete o que Lima (2013) define como sexismo automático, lógica em que as mulheres reproduzem com ações e falas sexistas, de forma inconsciente ou naturalizada, em decorrência da internalização de padrões patriarcais.

Em situações como essas notadas no decorrer das aulas, a professora juntamente aos pibidianos propunham que as meninas tomassem posições mais ativas, estimulando-as na construção de estratégias e engajamento nos jogos. Através dessas estratégias, observamos que as alunas olhavam a professora enquanto mulher como um modelo de liderança, o que contribuiu para que elas se sentissem pertencentes no processo de ensino-aprendizagem.

CONCLUSÃO

Foi possível analisar e refletir como os estereótipos são reforçados e reproduzidos no ambiente escolar. Faz-se necessário que o docente reflita sobre sua postura e influência pedagógica na formação do educando, como defende Freire (1996, p. 14): “O educador democrático não pode negar-se o dever de, na sua prática docente, reforçar a capacidade crítica do educando, sua curiosidade, sua insubmissão”. Se a figura do professor se negar a

esse dever, estará reproduzindo os preconceitos socialmente construídos, incluindo as tipificadas relações de gênero.

REFERÊNCIAS

BARBOSA, M. E. L. *et al.* Reprodução da desigualdade de gênero: uma perspectiva histórica, escolar e familiar. In: CONGRESSO NACIONAL DE EDUCAÇÃO – CONEDU, 8., 2022, Campina Grande. *Anais...* Realize Editora, 2022.

FREIRE, P. *Pedagogia da Autonomia: Saberes necessários à prática educativa*. 28. ed. São Paulo: Paz e Terra, 1996.

LIMA, B. S. O labirinto de cristal: as trajetórias das cientistas na Física. *Revista Estudos Feministas*, Florianópolis, v. 21, n. 3, p. 883-903, set./dez. 2013.

O PROFESSOR SUPERVISOR DO PIBID: ENTRE A INVISIBILIDADE E AS LACUNAS NA SUA FORMAÇÃO CONTINUADA

THE SUPERVISOR TEACHER OF PIBID: BETWEEN INVISIBILITY AND GAPS IN THEIR CONTINUING EDUCATION

EL PROFESOR SUPERVISOR DEL PIBID: ENTRE LA INVISIBILIDAD Y LAS LACUNAS EN SU FORMACIÓN CONTINUADA

Layza Barbosa da Silva
Ana Carla Soares Lizardo
Patrick Oliveira
Ana Paula Bernardi Portilho
Wanderson do Amaral Portilho
Faculdade do Futuro

PALAVRAS-CHAVE: Educação Física; PIBID; Formação Docente; Professor Supervisor

INTRODUÇÃO

O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID), criado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) em 2007, visa qualificar docentes por meio de práticas inovadoras, beneficiando todos os envolvidos, com especial destaque para o professor supervisor na escola-campo (Darroz, 2021). Este resumo expandido tem como objetivo analisar como o PIBID tem contribuído para a formação desse professor supervisor. Apesar de seu papel crucial no processo formativo de futuros docentes, estudos revelam uma "invisibilidade" e lacunas na formação continuada desses profissionais, pela falta de investigações aprofundadas e de legislação específica que defina claramente suas atribuições como cofomadores (Chaluh, 2019; Luz; Bego, 2022).

CONTEXTUALIZAÇÃO

A presente pesquisa adota uma abordagem qualitativa e exploratória, configurando-se como uma breve revisão bibliográfica tradicional, com objetivo de mapear o tema e identificar lacunas sobre a compreensão das contribuições do PIBID para a formação do professor supervisor, assim como, levantar o referencial teórico para, posteriormente, desenvolvermos uma pesquisa de campo. Para tanto, procedeu-se a um

levantamento da produção acadêmica nacional, incluindo dissertações e teses disponíveis em catálogos como o da CAPES, além de artigos publicados em periódicos científicos.

Os critérios de seleção envolveram a busca por trabalhos que abordassem diretamente o PIBID e o papel do professor supervisor, utilizando palavras-chave como "PIBID", "professor supervisor", "formação continuada" e "formação docente". Foi realizada uma leitura aprofundada dos resumos e, quando necessário, dos textos completos para garantir a relevância dos materiais selecionados.

RESULTADOS

O PIBID aprimora significativamente a formação e identidade docente, complementando a graduação com conhecimento prático e autoavaliação diária. Ele aproxima a universidade da escola, promovendo um diálogo constante e troca de experiências entre bolsistas e professores experientes (Silva; Braúna, 2017).

O programa também contribui para a formação continuada dos professores supervisores através de práticas colaborativas, ateliês de estudos e reflexão sobre a atuação, sendo visto como um processo contínuo de aprendizado (Chaluh, 2019; Luz; Bego, 2022).

No entanto, o PIBID não define claramente o papel de coformador do supervisor, com documentos oficiais omissos sobre atribuições e preparação pelas IES.

Essa carência de formação específica e apoio institucional gera desafios, como a atuação dos supervisores em "posição de espectador" ou dificuldades operacionais. Para superar isso, é fundamental formalizar e aprimorar o apoio, delineando as atribuições dos supervisores e implementando formação continuada qualificada como política institucional (Batista *et al*, 2018; Santos, 2023).

CONCLUSÕES

O PIBID é uma política educacional crucial para a valorização e formação continuada dos professores supervisores, promovendo a reflexão e o desenvolvimento da identidade profissional. Contudo, o pleno reconhecimento e a efetividade do supervisor como coformador são comprometidos pela falta de diretrizes claras e pela ausência de formação específica e apoio estrutural por parte das instituições e políticas públicas. Superar essas lacunas é fundamental para maximizar o impacto do PIBID na formação docente, fortalecendo a interação universidade-escola e elevando a qualidade da educação brasileira.

REFERÊNCIAS

BATISTA, A. N. *et al.* As contribuições do PIBID na formação docente: o professor supervisor na escola campo. *Cadernos da FUCAMP*, v. 17, n. 30, 2018. Disponível em: <https://revistas.fucamp.edu.br/index.php/cadernos/article/view/1339>.

CHALUH, L. N. Professor supervisor do PIBID: ser docente com capa de gestor. *Periódico Horizontes – USF – Itatiba, SP-Brasil – e019003*, v. 37. Disponível em: <https://revistahorizontes.usf.edu.br/horizontes/article/view/668>.

DARROZ, L. M. Reflexos do PIBID: aprendizagens docentes dos supervisores. *Revista Thema*, v. 19, n. 3, p. 517-530, 2021. Disponível em: <https://periodicos.ifsul.edu.br/index.php/thema/article/download/1355/1892>.

LUZ, A. R.; BEGO, A. M. A invisibilidade de professores supervisores da educação básica: estudo sobre um subprojeto de Química do PIBID. *Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos*, v. 105, 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.24109/2176-6681.rbep.105.5805>.

SANTOS, A. H. G. *et al.* Formação continuada e o PIBID: uma análise à luz do ciclo de políticas dos/as professores/as supervisores/as da educação básica do subprojeto de Educação Física da Universidade Federal do Maranhão. 2023. Disponível em: <https://tedebc.ufma.br/jspui/handle/tede/457>.

SILVA, T. F.; BRAÚNA, R. de C. A. Ações de formação do professor da educação básica que atua como supervisor no âmbito do PIBID. *Trabalho & Educação*, v. 26, n. 1, p. 41-60, 2017. Disponível em: <https://periodicos.ufmg.br/index.php/trabedu/article/view/9522>.

A EDUCAÇÃO FÍSICA NA EDUCAÇÃO INFANTIL: PRÁTICAS DOCENTES E OS CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS DA BNCC NAS CRECHES DE ARACRUZ/ES

PHYSICAL EDUCATION IN EARLY CHILDHOOD EDUCATION: TEACHING PRACTICES AND THE EXPERIENCE FIELDS OF THE BNCC IN NURSERY SCHOOLS OF ARACRUZ/ES

LA EDUCACIÓN FÍSICA EN LA EDUCACIÓN INFANTIL: PRÁCTICAS DOCENTES Y LOS CAMPOS DE EXPERIENCIAS DEL BNCC EN GUARDERÍAS DE ARACRUZ/ES

Leonardo Possatti Lepaus
Universidade Federal do Espírito Santo
Nelson Figueiredo de Andrade Filho
Universidade Federal do Espírito Santo

PALAVRAS-CHAVE: educação infantil; educação física; campos de experiência; bncc; formação docente.

INTRODUÇÃO

A inserção do professor de educação física nos centros municipais de educação infantil (CMEIs) de Aracruz/ES a partir do Parecer 05/2020 representou um avanço na valorização da cultura corporal na primeira infância. Frente às diretrizes da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), o trabalho docente com crianças de 0 a 3/4 anos passou a demandar novas práticas e reflexões pedagógicas. Este estudo buscou investigar como esses docentes compreenderam e promoveram experiências de ensino em diálogo aos campos de experiências e aos direitos de aprendizagem previstos pela BNCC.

METODOLOGIA

A natureza da pesquisa foi de abordagem qualitativa, do tipo ensino (Penteado, 2010) e contou com a participação de 25 professores de educação física atuantes com crianças de 0 a 3/4 anos nas instituições municipais de Aracruz/ES. A coleta de dados foi realizada entre março e agosto de 2025 por meio de observações nos CMEIs, encontros formativos, grupos de estudo e entrevistas semiestruturadas. As ações buscaram favorecer a

apropriação do conhecimento através das trocas de experiências entre os docentes participantes.

RESULTADOS ESPERADOS

Durante o percurso investigativo, os professores demonstraram sensibilidade para adaptar suas práticas às especificidades de cada período etário, valorizando o movimento corporal como construção de sentidos e significados e elemento central do desenvolvimento infantil. Relataram desafios relacionados à infraestrutura, à sobreposição de rotinas e à escassez de materiais, mas também revelaram criatividade, cooperação e ressignificação do fazer docente.

Ainda em fase de coleta de dados, espera-se que os registros e reflexões obtidos permitam identificar práticas pedagógicas conectadas aos campos de experiências da BNCC e aos seis direitos de aprendizagem e desenvolvimento, valorizando as experiências de movimento corporal das crianças (Andrade Filho, 2011). Essas informações serão fundamentais para a elaboração posterior de um recurso educacional voltado à formação e atuação dos professores de educação física na educação infantil.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A pesquisa teve como elemento central investigar a compreensão docente na promoção de experiências de ensino em diálogo aos cinco campos de experiências e aos seis direitos de aprendizagem previstos pela BNCC. Durante o percurso investigativo, conhecemos a realidade dos professores, seja por meio de observações in loco ou nos encontros formativos. Pudemos estudar, compartilhar conhecimentos e debater assuntos referentes ao currículo e ao desenvolvimento infantil baseados nas relações humanas. Acreditamos que a valorização das trocas entre pares fortalece a construção coletiva de saberes pedagógicos podendo inspirar novas práticas e políticas de formação docente, legitimando a presença da educação física nos CMEIs. Vemos o estudo com potencial de promover novas possibilidades de investigação posterior.

REFERÊNCIAS

BRASIL. *Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular: Educação Infantil*. Brasília, DF: MEC, 2018.

ANDRADE Filho, Nelson Figueiredo. *Experiências de movimento corporal de crianças no cotidiano da educação infantil*. 2011. Tese de Doutorado em educação. Universidade Estadual de Campinas, Faculdade de Educação, Campinas, SP. [sn]. Disponível em <https://repositorio.unicamp.br/Acervo/Detalhe/798068>. Acesso em 19 de agosto de 2025.

PENTEADO, Heloisa Dupas; GARRIDO, Elsa. *Pesquisa-ensino: a comunicação escolar na formação do professor*. São Paulo; Paulinas; 2010.

EDUCAÇÃO FÍSICA E CULTURA POPULAR: VIVÊNCIAS INFANTIS COM OS ENSINAMENTOS ANCESTRAIS E O CONGO DE CARIACICA

PHYSICAL EDUCATION AND POPULAR CULTURE: CHILDREN'S EXPERIENCES WITH ANCESTRAL TEACHINGS AND THE CONGO OF CARIACICA

EDUCACIÓN FÍSICA Y CULTURA POPULAR: EXPERIENCIAS INFANTILES CON LAS ENSEÑANZAS ANCESTRALES Y EL CONGO DE CARIACICA

Lívia Flávia Amorim Porfírio²⁶⁶
Alessandra do Carmo Ferreira
Prefeitura Municipal de Cariacica

PALAVRAS-CHAVE: infância; cultura popular; educação física.

INTRODUÇÃO

Este Relato de Experiência tem o intuito de compartilhar o trabalho pedagógico colaborativo de duas professoras de Educação Física, desenvolvido com as turmas dos turnos matutino e vespertino de um Centro Municipal de Educação Infantil do município de Cariacica, sendo o público alvo formado por crianças de 3 à 6 anos de idade.

Na intervenção buscamos proporcionar às crianças experiências de movimento relacionadas ao aprendizado da cultura regional do município de Cariacica, compreendendo que a infância é a fase inicial dos processos de assimilação da identidade, pertencimento social e diversidade. Como sujeito é por meio das vivências e interações que a criança constrói sua identidade (Brasil, 2009). Além disso, a proposta dialoga com a obrigatoriedade da lei nº 11.645 de 2008 sobre o ensino da história e cultura afro-brasileira e indígena.

PLANEJAMENTO DAS VIVÊNCIAS

O trabalho “Educação Física e Cultura popular: vivências infantis com os ensinamentos ancestrais e o congo de Cariacica” foi planejado em parceria entre as

²⁶⁶ Professora de Educação Física na Educação Básica no Município de Cariacica, ES. Especialista em Educação Física para a Educação Básica, pelo Centro de Educação Física e Desportos – CEFD/UFES. Mestranda pelo Programa de Mestrado Profissional em Educação Física em Rede nacional (PROEF), no Polo de Vitória, sediado no Centro de Educação Física e Desportos – CEFD/UFES.

² Professora de Educação Física na Educação Básica no Município de Cariacica, ES. Discente pelo Programa de Pós-graduação Especialização em docência na educação infantil, polo 1 UFES

professoras de Educação Física para desenvolver nas aulas dos turnos matutino e vespertino, no mês de junho de 2024, contemplando crianças na faixa etária de 3 à 6 anos de idade.

Para propor vivências com os ensinamentos ancestrais e o Congo de Cariacica foram realizadas 12 aulas com as turmas de ambos turnos. As aulas iniciaram com roda de conversa sobre a cultura do município observando os conhecimentos prévios das crianças e curiosidades. Realizamos contação da história do Pássaro de Fogo e do João Bananeira que foram contextualizadas em brincadeiras como Pique "Pássaro de Fogo" e Caça ao tesouro "João Bananeira". A partir da leitura da história "O menino e o tambor" de Luiz Quintanilha as crianças experimentaram tocar, dançar e cantar as toadas utilizando os instrumentos do Congo como a casaca, o tambor e o chocalho.

MOMENTOS VIVENCIADOS NAS AULAS

Durante o desenvolvimento das aulas, foi observado e constatado que nos momentos da roda de conversa e da contação das histórias sobre a cultura de Cariacica, que as crianças já tinham conhecimentos prévios com falas das crianças como "Eu sei tocar tambor". Ao contar a história do "O menino e o tambor", percebeu-se a identificação das crianças com o protagonista "Tuca" já que ele tem 6 anos de idade e tocava o tambor. Elas demonstravam curiosidade sobre a história do surgimento dos Montes Mochuara e do Mestre Álvaro, além de conhecerem a história da origem do personagem "João Bananeira, pois já tiveram aprendido em ano anterior.

Na realização das brincadeiras contextualizadas, as crianças ficaram animadas com o momento do pique e o caça ao tesouro, manifestando interesse através de falas como "Eu quero ser o pássaro de fogo!", "Achei o João Bananeira".

No momento da roda de Congo, a maioria das crianças já sabiam tocar os instrumentos, já que haviam vivenciado essa prática. Elas conseguiram aprender a cantar as toadas e ficaram muito felizes ao dançarem com seus pares.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Constatamos que as experiências corporais desenvolvidas nas aulas de Educação Física na Educação Infantil ligadas ao ensino da história e cultura afro-brasileira e indígena foram relevantes para o desenvolvimento integral das crianças.

Percebemos que as crianças expressaram ânimo em participar e cooperar nas interações e brincadeiras realizadas nas aulas de Educação Física, comunicando suas ideias e sentimentos no momento da roda de conversa.

As turmas manifestaram interesse e respeito pela cultura e modo de vida dos povos indígenas e afro-brasileiros. Também conseguiram criar com o corpo formas diversificadas de expressão, seja no manuseio dos instrumentos, ao cantarem e dançarem as músicas características do Congo.

Assim, concluímos que a vivência corporal associada ao ensino da história e cultura afro-brasileira e indígena contribuiu de maneira significativa para o pleno desenvolvimento das crianças, fortalecendo não apenas aspectos motores, mas também valores de respeito, identidade e pertencimento cultural. Dessa forma, reafirma-se a importância de práticas pedagógicas que integrem a Educação Física ao reconhecimento e valorização da diversidade cultural presente em nossa sociedade.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Ministério da Educação. *Base Nacional Comum Curricular*. Brasília, 2018.

BRASIL. *Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil*. Resolução 05/2009 - Câmara da Educação Básica. Brasília, 2009a.

BRASIL. *Lei nº 11.645, de 10 de março de 2008*. Altera a Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, modificada pela Lei no 10.639, de 9 de janeiro de 2003, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para incluir no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática “História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena”. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/lei/111645.htm>. Acesso em: 21 de agosto de 2025.

O CAMPO CIENTÍFICO LATINO AMERICANO SOBRE AVALIAÇÃO NA EDUCAÇÃO FÍSICA

THE LATIN AMERICAN SCIENTIFIC FIELD ON ASSESSMENT IN PHYSICAL EDUCATION

EL CAMPO CIENTÍFICO LATINOAMERICANO SOBRE EVALUACIÓN EN LA EDUCACIÓN FÍSICA

Natália Alves Paulista
Isabela Brum Diniz Lima
Mariana Antunes Braz
João Ferreira Carvalho Junior
Rodrigo Lema Del Rio Martins
Marciel Barcelos
Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro

PALAVRAS-CHAVE: avaliação; educação física; campo científico.

INTRODUÇÃO

A avaliação em Educação Física tem ganhado destaque na produção científica latino-americana, acompanhando o crescimento das discussões pedagógicas na área. Nos últimos anos, observa-se um aumento significativo de estudos voltados à análise das práticas avaliativas, refletindo preocupações com a qualidade do ensino e a funcionabilidade dos processos educativos (Freitas; Santos; Barcelos, 2024). Essa ampliação do debate não ocorre apenas no Brasil, mas também em outros países da América Latina, mostrando que a avaliação se consolidou como aspecto central nas investigações científicas direcionadas para a atuação pedagógicas.

OBJETIVO

Analisar o debate latino-americano sobre a temática avaliação na Educação Física.

METODOLOGIA

O método utilizado foi o bibliográfico (Martins; Barcelos, 2025), do tipo bibliométrico. As fontes foram mapeadas do indexador Scientific Electronic Library Online (SciELO). O período de busca compreendeu os dias 11 a 19 de julho de 2025, utilizando os descritores “Evaluación” AND “Educación” AND “Física”. No processo de mapeamento, os

periódicos da Costa Rica, Colômbia, Venezuela, Argentina e Cuba apresentaram instabilidade nos sites e/ou o acesso não estava autorizado do território brasileiro, foram mapeados 203 artigos, organizados em planilha de Microsoft Excel, posteriormente procedeu-se a filtragem dos títulos, com intuito de identificar aqueles que apresentavam de forma evidente o termo “Educación Física” no título da obra, onde chegamos de maneira mais refinada ao total de 45 objetos desta pesquisa.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Dos 45 artigos examinados, (42%) referem-se a Educação Física no contexto escolar, seguida por estudos que tratam da formação docente (38%). Outros assuntos como avaliação em larga escala (2%), prática pedagógica (3%), vivências profissionais (3%), percepção dos docentes (4%), esportes (4%), e avaliação de egressos (4%) apareceram em menor proporção. Nos dados por país, o Chile se sobressaiu como principal polo de produção científica sobre o tema, sendo responsável por mais da metade dos trabalhos identificados.

Em contrapartida, países como México, Equador, Paraguai, Uruguai, Colômbia, Venezuela, Costa Rica e Bolívia apresentaram números significativamente menores. Além disso, a análise evidenciou que a maioria dos artigos foi produzida por diferentes autores, com baixa repetição de nomes, o que demonstra a diversidade de pesquisadores envolvidos na temática. Apenas o autor Luis Alfredo Añazco Martínez se destacou por assinar dois artigos, em diferentes países.

O crescimento quantitativo das pesquisas sobre o tema demonstra um esforço regional para entender as práticas vigentes, suas limitações e potencialidades, simultaneamente propondo novos referenciais que possam orientar a prática docente. Um ponto importante a se destacar é que os resultados refletem uma tendência de priorização da avaliação em contextos escolares e nos processos formativos docentes, indicando as principais preocupações da área na região.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O debate sobre avaliação segue aquecido no contexto latino-americano, especialmente no Chile e com vinculação na área da Educação Física escolar. Sinalizamos, posteriormente, a necessidade de compreender melhor o mote das discussões apresentadas nos estudos mapeados.

REFERÊNCIAS

FREITAS, N. M.; SANTOS, W.; BARCELOS, M.. 20 years of scientific production (2001-2021) assessment in physical education degree: challenges for the northern region. *REVISTA E-CURRICULUM (PUCSP)*, v. 22, p. 1-30, 2024.

MARTINS, R. L. D. R (Org.); BARCELOS, M. (Org.). *Pesquisar com as escolas: métodos qualitativos para a Educação Física*. 1. ed. São Carlos: Pedro & João Editores, 2025. v. 1. 178p.

MULHERES NO CAMPO ACADÊMICO DA EDUCAÇÃO FÍSICA BRASILEIRA

WOMEN IN THE ACADEMIC FIELD OF BRAZILIAN PHYSICAL EDUCATION

MUJERES EN EL CAMPO ACADÉMICO DE LA EDUCACIÓN FÍSICA BRASILEÑA

Maria Clara Graziotti
Ileana Wenez
Universidade Federal do Espírito Santo

PALAVRAS-CHAVE: Mulheres; Educação Física; Campo acadêmico.

INTRODUÇÃO

Mulheres enfrentam barreiras de gênero na carreira científica, sendo apenas um terço das pesquisadoras no mundo (UNESCO, 2021). A exclusão horizontal refere-se à concentração feminina em determinadas áreas do conhecimento e à baixa presença em setores como engenharia e tecnologia. Já a exclusão vertical diz respeito às dificuldades de ascensão profissional, resultando em menor ocupação de cargos de liderança.

Na Educação Física, parte de um campo científico historicamente marcado pela heteronormatividade e domínio do gênero masculino, a permanência e ascensão das mulheres é prejudicada de forma particular (Wenez, Martins, Macedo, 2023, p. 172).

DADOS E DISCUSSÃO

Este estudo apresenta os dados do último Censo do Diretório dos Grupos de Pesquisa (DGP) do CNPq, de 2023, disponíveis *on-line* e compara a participação de pesquisadoras do sexo feminino e masculino na área de Educação Física.

Em relação ao número de instituições e grupos de pesquisa, os homens possuem uma ligeira vantagem, com 170 instituições e 875 grupos de pesquisa, enquanto as mulheres estão presentes em 163 instituições e possuem 843 grupos. A diferença é maior nas linhas de pesquisa, em que os homens registram 1.941, contra 911 linhas associadas às pesquisadoras.

O número total de pesquisadores é maior entre os homens, com 2.995, frente a 2.284 pesquisadoras. Essa predominância masculina se reflete na titulação acadêmica, com 1.994 pesquisadores doutores contra 1.398 doutoras. Além disso, a proporção de doutores sobre o total de pesquisadores (D/P) é maior entre os homens, 67%, enquanto entre as mulheres é de

61%. Assim, homens possuem uma presença maior nos grupos de pesquisa, linhas de pesquisa, número total de pesquisadores e doutores, além de uma relação D/P mais alta.

Com base nisto, seguem algumas metáforas que poderiam explicar o desbalanço de gênero na carreira científica e acadêmica:

“Teto de vidro”: representa um conjunto de barreiras invisíveis – porém eficazes – que dificultam ou impedem o acesso a determinadas áreas e ascensão profissional das mulheres (Lima, 2013).

“Labirinto de cristal”: aponta que os obstáculos na trajetória profissional das mulheres não ocorrem apenas em um momento específico, mas se mantêm ao longo de toda a carreira influenciando o ritmo do reconhecimento e a continuidade da atuação (Lima, 2013).

“Cano com vazamento”: descreve como, ao longo das etapas da carreira acadêmica e científica, as mulheres “vazam” do sistema em maior número do que os homens. Em cada etapa da trajetória acadêmica, há uma perda proporcionalmente maior de mulheres (Iglesias, Fernandez Rio, 2020).

Com a ampliação do acesso das mulheres ao ensino superior e à qualificação profissional, sua presença no âmbito acadêmico-científico tornou-se mais significativa. Contudo, as estratégias que adotam para equilibrar suas múltiplas inserções sociais — como mães, “donas de casa” e profissionais — as põem em desvantagem nas disputas por reconhecimento e ascensão.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Apesar da crescente participação das mulheres em espaços que por muitos anos nos foram negados, como o mercado de trabalho e o ensino superior, as mulheres ainda enfrentam barreiras de gênero, mas o simples reconhecimento das desigualdades de gênero não é suficiente. É necessário implementar ações concretas e contínuas que promovam um ambiente mais equitativo na carreira acadêmico-científica da Educação Física.

REFERÊNCIAS

CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO (CNPq). *Diretório dos Grupos de Pesquisa no Brasil: Censo 2023*. Brasília: 2023. Disponível em: <https://lattes.cnpq.br/web/dgp>.

IGLESIAS, Damián; FERNANDEZ RIO, Javier. Are women equally represented in high quality physical education research? Evidence from 2000 to 2020. *Sport, Education and Society*, p. 1-14, 2022.

LIMA, B. S. O labirinto de cristal: as trajetórias das cientistas na Física. **Revista Estudos Feministas**, Florianópolis, v. 21, n. 3, p. 883-904, set./dez. 2013.

UNESCO. *UNESCO Science Report: the Race Against Time for Smarter Development*. S. Schneegans, T. Straza and J. Lewis (eds). Paris: UNESCO Publishing, 2021.

WENETZ, I.; MARTINS, M. Z.; MACEDO, C. G.. Mulheres nos GTTS do CBCE: onde estamos? In: Macedo, Christiane Garcia; Costa, Maria Cláudia S.; Antunes, Maria Fernanda S.; Amaral, Ana Alice (Orgs). *25 anos dos GTTS do Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte: trajetórias e perspectivas*. Uberlândia: Navegando Publicações, 2023. p. 170-184.

A FORMAÇÃO INICIAL EM EDUCAÇÃO FÍSICA E A EDUCAÇÃO INFANTIL: O PIBID COMO ESPAÇO DE EXPERIÊNCIAS PARA TORNAR-SE PROFESSORA

LA FORMACIÓN INICIAL EN EDUCACIÓN FÍSICA Y LA EDUCACIÓN INFANTIL: EL PIBID COMO ESPACIO DE EXPERIENCIAS PARA CONVERTIRSE EN PROFESORA

INITIAL TRAINING IN PHYSICAL EDUCATION AND EARLY CHILDHOOD EDUCATION: PIBID AS A SPACE FOR EXPERIENCES TO BECOME A TEACHER

Maria Eduarda da Silva Santos²⁶⁷
José Francisco Silva Sampaio²⁶⁸
Francisco Eduardo Caparroz²⁶⁹
Universidade Federal do Espírito Santo

PALAVRAS-CHAVE: Formação Inicial; Educação Infantil; Educação Física Escolar; PIBID.

INTRODUÇÃO

Este trabalho diz respeito a uma proposta de Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) (em desenvolvimento) que busca refletir sobre as experiências formativas na licenciatura em Educação Física, com foco nas práticas pedagógicas na Educação Infantil. O estudo investiga como a participação no Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) reflete na construção da identidade docente e no desenvolvimento de competências pedagógicas à atuação profissional. Storck, Oliveira e Pinheiro (2019), ressaltam que as vivências de planejamento, observação e intervenção proporcionam tanto desafios quanto aprendizagens significativas. Situações de insegurança e dúvidas coexistem com conquistas que reforçam a escolha pela docência e ampliam a compreensão sobre a relevância social da Educação Física, visto que a formação inicial deve ser compreendida como um processo de construção identitária, no qual o licenciando, ao vivenciar experiências formativas em espaços escolares, aprende a ressignificar a teoria a partir da prática.

²⁶⁷ Graduanda em Educação Física (CEFD-UFES). E-mail: maria.es.santos@edu.ufes.br

²⁶⁸ Doutorando em Educação Física (PPGEF-CEFD-UFES). E-mail: jfssampaio.efe@gmail.com

²⁶⁹ Doutorando em Educação Física (PPGEF-CEFD-UFES). E-mail: caparroz.vix@gmail.com

O PIBID possibilita uma inserção antecipada na escola, permitindo experiências docentes, e reflexões sobre seus impactos na formação inicial. Assim, este trabalho investiga como as experiências didático-pedagógicas no PIBID de Educação Física na Educação Infantil contribuem para a construção da identidade docente. Com base nessa problemática, o objetivo geral é relatar as experiências formativas vivenciadas no PIBID e analisar como elas reverberam no desenvolvimento das competências pedagógicas necessárias à atuação docente. A fim de alcançar esse propósito, delimitam-se os seguintes objetivos específicos:

- a) Investigar de que maneira as experiências das intervenções pedagógicas no PIBID influenciam o processo de formação inicial docente e na atuação profissional na Educação Infantil;
- b) Refletir sobre como as intervenções realizadas no CMEI, no âmbito da Educação Física Infantil, ressoam no desenvolvimento de competências pedagógicas e para o processo de tornar-se professora.

METODOLOGIA

A pesquisa possui uma abordagem qualitativa e com caráter de um memorial acadêmico, tem como fontes primárias de dados relatórios de intervenção e diário de campo. Segundo Prado e Soligo (2005), o memorial de formação é um gênero que, embora combine diferentes tipos de discurso (narrativo, descritivo e argumentativo), é predominantemente narrativo, o que o torna um documento único para a construção de uma trajetória profissional. Segundo Minayo (1994), a abordagem qualitativa visa compreender e interpretar fenômenos a partir da perspectiva dos participantes, focando em contextos, experiências e significados, buscando captar as subjetividades envolvidas. Esse tipo de pesquisa trabalha com definições, motivos, crenças e valores, ou seja, o que permite explorar um espaço mais profundo das relações e dos fenômenos sociais.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

De forma preliminar, acreditamos que as vivências na formação inicial, mediadas por programas como o PIBID, são cruciais para a construção da identidade docente. Este trabalho busca contribuir não apenas para o meu desenvolvimento acadêmico e profissional, mas também para a área educacional, ao reforçar a importância de experiências formativas que aproximam teoria e prática. Espera-se que esta pesquisa incentive reflexões sobre a

relevância do papel docente na transformação social, evidenciando que a educação pode ser um espaço de emancipação e de construção de uma sociedade mais justa.

REFERÊNCIAS

MINAYO, M. C. de S. *O desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa em saúde*. 14. ed. São Paulo: Hucitec, 2014.

PRADO, M. C. de L.; SOLIGO, A. C. *Memorial de formação: o gênero e sua construção*. São Paulo: Cortez, 2005.

STORCK, C. M.; OLIVEIRA, S. R.; PINHEIRO, M. C. M. *O PIBID no processo de se tornar-se professora de Educação Física*. In: CONGRESSO DE PESQUISA, ENSINO E EXTENSÃO (CONPEEX), 5., 2019, Goiânia. *Anais...* Goiânia: Universidade Federal de Goiás, 2019. p. 531-536.

INCLUSÃO E EQUIDADE NAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA:
PROMOVENDO A PARTICIPAÇÃO DE MENINAS E MENINOS COM
DIFERENTES NÍVEIS DE HABILIDADES MOTORAS

INCLUSION AND EQUITY IN PHYSICAL EDUCATION CLASSES:
PROMOTING THE PARTICIPATION OF GIRLS AND BOYS WITH
DIFFERENT LEVELS OF MOTOR SKILLS

INCLUSIÓN E EQUIDAD EN LAS CLASSES DE EDUCACIÓN FÍSICA:
PROMOVIENDO LA PARTICIPACIÓN DE NIÑAS Y NINOS CON
DIFERENTES NIVELES DE HABILIDADES MOTORAS

Miguel Luiz Da Silva
Arthur Silva Ramos
Gabriel Bortolini Pereira Schneider
Alessandra Galve Gerez
Centro Universitário Salesiano

PALAVRAS-CHAVE: Educação Física Escolar; Inclusão; Equidade; Ensino Fundamental.

INTRODUÇÃO

O objetivo deste trabalho foi colocar em prática uma intervenção em EF junto a estudantes do 5º ano do ensino fundamental I, com foco na inclusão de gênero e de estudantes com diferentes níveis de habilidades motoras.

De acordo com a Base Nacional Comum Curricular (BRASIL, 2018), a EF tem a função de promover práticas pedagógicas que tematizem as práticas corporais nos contextos de lazer e saúde, levando em conta os diferentes significados e os contextos sociais em que elas aparecem. Isso ajuda a entender aspectos culturais e históricos que fortalecem o sentimento de identidade, pertencimento e formação crítica para a convivência democrática.

No entanto, o cenário nas aulas de EF do 5º ano da escola em questão revela uma realidade de desigualdade, principalmente em relação às meninas e aos estudantes tidos como “menos habilidosos”, que enfrentam desafios diários para se integrar às atividades propostas, seja pela falta de oportunidades adequadas, seja pela desvalorização de sua participação pelos colegas. Gerez e Wenez (2022) destacam que a resistência das meninas nas aulas de EF pode estar relacionado ao fato de que elas escutam, desde pequenas, dentro

e fora da escola, que elas precisam corresponder às expectativas sociais de comportamento, ou seja,

“[...] não serem agressivas, cuidar da aparência, não ficar muito suadas...” etc. Há uma vigilância constante dos corpos femininos e, de alguma maneira, essas jovens reproduzem aquilo que lhes foi inculcado e fortalecido desde a infância [...] (GEREZ e WENETZ, 2022, p. 11)

Essa exclusão, além de comprometer o desenvolvimento motor, também afeta os aspectos sociais e emocionais dos alunos. Assim, estratégias inclusivas tornam-se urgente para garantir um ambiente de aprendizado mais equitativo.

METODOLOGIA

A proposta metodológica do trabalho caracteriza-se por uma intervenção pedagógica inspirada em um pesquisa-ensino Penteado (2010) apud Gava (2025). A ação pedagógica foi pensada a partir da abordagem crítico-emancipatória (KUNZ, 1991), e foi realizada em maio de 2025, com a turma do 5º ano do ensino fundamental I, composta por 18 alunos, de um colégio particular localizado no centro de Vitória. A seleção da turma foi definida a partir do contato com a coordenação pedagógica da escola, com o professor da turma e da disponibilidade de horários para realizar as intervenções. Ao longo das intervenções foram realizadas observações e rodas de conversas, devidamente registradas em caderno de campo.

RESULTADOS

No primeiro encontro com a turma não houve intervenção direta, mas uma observação para analisar a dinâmica da turma, o engajamento dos alunos e possíveis sinais de exclusão. Ao final, foi feita uma roda de conversa para conhecer a opinião deles sobre o assunto e foram feitas algumas perguntas, como: por que vocês não gostam da participação das meninas nas aulas? Esta foi prontamente respondida: *As meninas não sabem jogar direito*. Alguns estudantes também enfatizaram: *Não gostaria de ser excluído*.

No segundo encontro, iniciou-se uma atividade de sensibilização sobre inclusão e equidade, utilizando vídeos de mulheres atletas nas Olimpíadas. Segundo Kunz (1991, p. 95), “[...]a proposta crítico-emancipatória objetiva um aluno que compreenda criticamente o mundo em que vive, sendo capaz de intervir para transformá-lo [...]” (KUNZ, 1991, p. 95). No entanto, a estratégia a partir de vídeos e aulas expositivas mostraram-se cansativas para os estudantes.

Na aula seguinte, foi realizada na quadra uma vivência de vôlei adaptado, com regras modificadas para garantir a participação de todos. Observou-se diferença nas atitudes entre alunos que já praticavam a modalidade e aqueles que a conheciam apenas nas aulas. Na última aula, foi permitido experimentar saques e levantamentos adaptados para cada aluno, encerrando com uma roda de conversa. Apesar de terem sido realizadas apenas quatro intervenções, as falas dos estudantes evidenciaram maior consciência sobre a importância da inclusão no ambiente escolar, mas também ficou claro que este é um tema complexo e que deve ser abordado por mais tempo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A inclusão das diferenças ainda é um grande desafio dentro das aulas de EF, no entanto é preciso enfrentá-lo. As intervenções realizadas mostraram que, mesmo com pouco tempo, é possível causar algum impacto e começar uma mudança. Mas, também ficou claro que só quatro aulas não foram suficientes para transformar a realidade da turma. É preciso incluir o tema de maneira efetiva e sistemática ao longo de todo o processo de escolarização.

A sensibilização realizada por meio de vídeos e apresentações sobre diversidade no esporte despertou diferentes reações: enquanto parte da turma demonstrou interesse e atenção, outra parte mostrou resistência, indicando a importância de se trabalhar o tema de forma contínua e adaptada à faixa etária. O vôlei adaptado foi uma ferramenta importante para mostrar que todo mundo pode participar, cada um do seu jeito.

REFERÊNCIAS

BRASIL. *Base Nacional Comum Curricular*, lei nº 13.415, de 16 de fevereiro de 2017. Referência completa da publicação consultada (livro ou periódico). Disponível em: <<https://basenacionalcomum.mec.gov.br/>> Acesso em: 28 maio. 2025.

GAVA, Flávio Azevedo. A diversificação dos conteúdos nas aulas de educação física: lutas e práticas corporais de aventura. 2025. *Dissertação de Mestrado*. Programa de Pós-graduação do centro de Educação Física e Desportos, da Universidade Federal do Espírito Santo. Vitória, 2025.

GEREZ, Alessandra Galve; WENETZ, Ileana. Registros de gênero e sexualidade nas aulas de Educação Física no ensino fundamental. *Motrivivência* (Florianópolis), v. 34, n. 65, p. 1-18, 2022.

KUNZ, Elenor. *Transformação Didático-Pedagógica do Esporte*. 9. Ed. Ijuí: Unijuí, 2004.

AFETIVIDADE E EDUCAÇÃO INFANTIL: UMA PRIMEIRA APROXIMAÇÃO NO PIBID

AFFECTIVITY AND EARLY CHILDHOOD EDUCATION: A FIRST APPROACH IN PIBID

AFFECTIVIDAD Y EDUCACIÓN INFANTIL: UNA PRIMERA APROXIMACIÓN EN PIBID

Lorena de Oliveira Matos
 Luisa Vargas do Vale Amaro
 Maria Julia Soares Teixeira
 Mike Rosa Medeiros
 Universidade Federal do Espírito Santo

PALAVRAS-CHAVE: afetividade; educação infantil; PIBID.

INTRODUÇÃO

Este relato de experiência foi produzido em nossa prática pedagógica no Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Ana Maria Chaves Colares via Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID), vinculado ao Subprojeto do Curso de Licenciatura em Educação Física, do Centro de Educação Física e Desportos da Universidade Federal do Espírito Santo.

O PIBID tem como objetivo fomentar a iniciação à docência, contribuindo para o fortalecimento da formação de docentes em nível superior e para a melhoria da qualidade da educação básica pública brasileira. O tema deste relato foi desenvolvido a partir do contato com as crianças da Educação Infantil, dos grupos 1 ao 6, na modalidade de tempo parcial e integral no primeiro semestre do ano de 2025. Tal escolha deu-se em razão de notarmos que a “afetividade” foi tema comum que marcou a experiência de todos os estudantes bolsistas do PIBID nessa primeira imersão no CMEI.

CONTEXTUALIZAÇÃO

Inicialmente, adotamos uma postura diagnóstica, observando o brincar livre e a “bagagem” cultural das crianças. A aproximação com elas aconteceu gradualmente, especialmente com os grupos menores, nos quais houve rápido vínculo afetivo. Esse apego provavelmente foi intensificado pelo fato de iniciarmos o PIBID no período em que as

crianças passavam pelo processo de adaptação no CMEI, levando-as a eleger um adulto como referência de acolhimento.

Na Educação Infantil, cuidar e educar são dimensões indissociáveis. Conforme as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (2020), a prática pedagógica deve considerar simultaneamente as necessidades de proteção, afeto, alimentação, higiene e repouso, aliadas a propostas educativas que promovam o desenvolvimento integral das crianças.

DESENVOLVIMENTO

De acordo com Santos (2024, p. 194), “Os afetos são a potência de um corpo.”. Tal potência é proporcional às relações que estabelecemos com outras pessoas. Seguindo essa ideia, olhamos para a teoria de Espinosa onde “o corpo humano pode ser afetado de muitas maneiras, pelas quais sua potência de agir é aumentada ou diminuída [...]” (2019, p. 99). Essa potência, ou capacidade do indivíduo existir/atuar no mundo, é interdependente das relações de afeto entre os corpos. Desse modo, ao proporcionarmos espaços acolhedores, elevando as experiências positivas a partir das relações de afeto, permitimos o aumento da potência de agir das crianças.

Na Educação Infantil, esse cuidado deve ser – e tem se revelado, para nós – uma sensibilidade inerente à prática pedagógica, uma vez que educar o “corpo em movimento” exige atenção ao bem-estar físico e emocional da criança. Percebemos que ao ouvi-las e valorizá-las genuinamente, criamos vínculos recíprocos de encantamento. Vínculos os quais são fundamentais para garantir o acolhimento, uma vez que “[...] auxilia na construção da aprendizagem, bem como contribui com o desenvolvimento da criança e das relações sociais que permeiam a comunidade em geral.” (Gomez; Kirchner, 2020, p. 2). Nesse sentido, esse ato de cuidado não se limita a ações mecânicas ou assistenciais, mas envolve afetividade na presença e escuta ativa.

CONCLUSÃO

A experiência no CMEI têm demonstrado que os vínculos afetivos são um potencializador do processo de aprendizagem. Observamos que as crianças aprendem, principalmente, pelo vínculo estabelecido conosco, com os colegas e com o ambiente. A forma como são acolhidos, compreendidos e valorizados influenciam na confiança, na capacidade de explorar o mundo e na curiosidade.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Ministério da Educação. Conselho Nacional de Educação. Câmara de Educação Básica. *Resolução N. 5*, de 17 de dezembro de 2009. Fixa as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil. Brasília: 2009.

ESPINOSA, B. de. *Ética*. Tradução: Tomaz Tadeu. 2. ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2019.

GOMES, C. C.; KIRCHNER, E. A. A importância do vínculo afetivo no desenvolvimento da criança. In: SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, 2020, Itapiranga. *Anais [...]. Itapiranga: Centro Universitário FAI – UCEFF, 2020. p. 2*. Disponível em: https://eventos-antigo.uceff.edu.br/eventosfai_dados/artigos/semic2020/1368.pdf. Acesso em: 09 ago. 2025.

SANTOS, M. da C. Um olhar afetivo para educação: a imanência dos afetos em Espinosa. In: CARVALHO, Alonso Bezerra de (org.). *Educação, ética e decolonialidade: contribuições para a formação de professores e a prática docente*. Marília: Oficina Universitária; São Paulo: Cultura Acadêmica, 2024. p. 189-206. DOI: <https://doi.org/10.36311/2024.978-65-5954-465-3.p189-206>. Acesso em 10 ago. 2025.

SEQUÊNCIA DIDÁTICA COM SKATE PARA TURMAS DO 4º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL

TEACHING SEQUENCE WITH SKATEBOARDING FOR 4TH YEAR ELEMENTARY SCHOOL CLASSES

SECUENCIA DIDÁCTICA CON PATINETA PARA CLASES DE 4º DE PRIMARIA

Morilaky Jakson Oliveira Gama²⁷⁰
Prefeitura Municipal de Cariacica – ES

PALAVRAS-CHAVE: skate; sequência didática; Educação Física escolar.

INTRODUÇÃO

A oferta de práticas corporais diversificadas no contexto escolar é um direito dos estudantes e uma responsabilidade da Educação Física, especialmente em territórios socialmente vulneráveis. O bairro Flexal, localizado na periferia de Cariacica (ES), apresenta demandas específicas relacionadas ao acesso a espaços de lazer e práticas esportivas seguras. Inserida nesse contexto, a Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) José Zacchi atende estudantes que, muitas vezes, possuem contato restrito com modalidades esportivas não convencionais, como o *skate*. A proposta de uma sequência didática com esse conteúdo buscou ampliar o repertório corporal, promover vivências lúdicas e valorizar elementos da cultura urbana, fortalecendo a identidade e a participação dos estudantes.

CONTEXTUALIZAÇÃO: TEORIA E METODOLOGIA

O trabalho fundamenta-se na Base Nacional Comum Curricular (BNCC), que orienta a abordagem de diferentes práticas corporais, incluindo esportes de aventura e modalidades urbanas, como o *skate*, de forma a contribuir para o desenvolvimento integral dos alunos, numa perspectiva crítica e reflexiva. Participaram da proposta duas turmas do 4º ano do Ensino Fundamental, totalizando aproximadamente 45 estudantes, em seis aulas planejadas como sequência didática (Brasil, 2018).

²⁷⁰ Professor de Educação Física licenciatura, discente do curso de Mestrado Profissional em Educação Física Escolar. Polo UFES. Atualmente, professor de EF na Prefeitura de Cariacica e Vitória.

A primeira aula teve caráter teórico, com a apresentação de slides sobre a história, as modalidades, as regras e os cuidados de segurança no *skate*. Em seguida, realizaram-se atividades lúdicas de ambientação, como o “carrinho de empurrar”, visando à familiarização com o equipamento e ao estímulo da cooperação. As experiências prévias dos alunos que já utilizavam *skate* fora da escola foram incorporadas, permitindo que eles atuassem também como mediadores das práticas.

Na etapa prática, foi introduzida a modalidade skate Street, utilizando dez *skates* para viabilizar a participação ativa de todos. As atividades foram organizadas para desenvolver habilidades motoras como equilíbrio, coordenação e percepção espacial, priorizando a segurança, o respeito e a inclusão.

AVALIAÇÃO

O processo avaliativo ocorreu de forma contínua, privilegiando a observação direta do envolvimento e da participação dos alunos durante as aulas. Foram considerados aspectos como cooperação, respeito às regras, cuidado com o equipamento e empenho na realização das atividades propostas. Além disso, ao término da sequência didática, os estudantes foram convidados a produzir um desenho representando o momento mais marcante das aulas com o conteúdo *skate*. Essa estratégia permitiu acessar percepções e significados atribuídos à experiência, revelando elementos afetivos e simbólicos que complementaram as observações do professor (Souza Júnior; Darido, 2018).

RESULTADOS

Ao longo das aulas, observou-se grande interesse e engajamento dos estudantes. A introdução teórica contribuiu para uma prática mais segura e consciente. As atividades lúdicas iniciais favoreceram a adaptação ao equipamento, diminuindo o receio de quedas e fortalecendo interações cooperativas.

Fonte: Arquivo pessoal

A disponibilidade de múltiplos *skates* possibilitou maior tempo de prática efetiva e valorização das diferenças individuais. Entre os resultados, destacam-se a ampliação do interesse pelo *skate* como prática de lazer, o fortalecimento de vínculos entre colegas e a melhora no equilíbrio e na coordenação motora, bem como um reconhecimento da prática pedagógica dentro do espaço escolar (Bracht, Almeida, 2018).

Figura 2 – Fotografia dos alunos com os *skates*

Fonte: Arquivo pessoal (2025)

Figura 3 – Fotografia da aluna usando a rampa da escola para realizar uma manobra

Fonte: Arquivo pessoal (2025)

Figura 4 – Fotografia da avaliação

Fonte: Arquivo pessoal (2025)

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A experiência evidenciou que o *skate*, quando planejado pedagogicamente, pode se constituir como uma prática potente para a Educação Física escolar, sobretudo em contextos periféricos, onde o acesso a experiências corporais diversificadas é limitado. A sequência didática aplicada na EMEF José Zacchi contribuiu para o desenvolvimento motor e social dos alunos, ao mesmo tempo em que aproximou a escola da cultura urbana presente no cotidiano juvenil. Recomenda-se a continuidade e ampliação de propostas semelhantes, de modo a garantir o direito à diversidade de práticas corporais e ao lazer.

REFERÊNCIAS

- BRASIL. Ministério da Educação. *Base Nacional Comum Curricular*. Brasília: MEC, 2018.
- BRACHT, V.; ALMEIDA, U. R. (org.). *A Educação Física Escolar na América do Sul: entre a inovação e o abandono/desinvestimento pedagógico*. Ijuí: Ed. Unijuí, 2018.
- SOUZA JÚNIOR, O. M.; DARIDO, S. C. *Para ensinar educação física: possibilidades de intervenção na escola*. Campinas: Papyrus, 2007.

DOCENTES MULHERES PESQUISADORAS UNIVERSITÁRIAS NA EDUCAÇÃO FÍSICA CAPIXABA

FEMALE UNIVERSITY TEACHERS AND RESEARCHERS IN PHYSICAL EDUCATION IN CAPIXABA

PROFESORAS UNIVERSITARIAS E INVESTIGADORAS EN EDUCACIÓN FÍSICA EN CAPIXABA

Pamela Ribas²⁷¹

Ileana Wenez²⁷²

Universidade Federal do Espírito Santo

PALAVRAS-CHAVE: Mulheres, Universidade, Educação Física, História

INTRODUÇÃO

O estudo "Docentes Mulheres Pesquisadoras Universitárias na Educação Física Capixaba", integra o projeto macro "Mulheres da Educação Física Universitária no Brasil", coordenado pela Professora Ileana Wenez²⁷³. Tem como objetivo mapear a participação, a produção científica e a ocupação profissional de mulheres docentes no Centro de Educação Física e Desportos (CEFD), na Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), compreendendo os processos de ingresso, permanência e legitimação acadêmica em um campo que é historicamente marcado por desigualdade de gênero. Nesse sentido, reconhecem-se os contextos históricos em que se forjaram modelos hegemônicos de masculinidades e feminilidades, responsáveis por impor limites e interdições ao campo do conhecimento (Wenez; Martina, 2020). Dessa forma, buscando compreender como as trajetórias dessas mulheres desafiam estereótipos e contribuem para a construção da Educação Física Universitária.

A pesquisa utiliza abordagem qualitativa com base na História Oral, buscando reconhecer sujeitos invisibilizados (Gonçalves; Lisboa, 2007), articulada a revisão

²⁷¹ Graduanda do curso de Educação Física em Licenciatura na UFES e bolsista de Iniciação Científica.

²⁷² Professora do Centro de Educação Física e Desportos e da Pós-graduação em Psicologia Institucional, ambos da UFES. Doutora em Ciências do Movimento Humano (UFRGS) em 2012. Email: ilewenez@gmail.com; <https://orcid.org/0000-0002-3905-1900>.

²⁷³ Com participação da professora Mariana Zuaneti Martins, ambas da Universidade Federal do Espírito Santo, e pela professora Christiane Garcia Macedo, da Universidade Federal de Minas Gerais/MG, além de membros externos como a professora Ivana V. Rivero, Silvina Galleta e Esteban M. Barcelona da Universidad Nacional de Río Cuarto, da Argentina.

bibliográfica e análise documental. Foram realizadas visitas no Centro de Memória de Educação Física e Esportes Capixabas (CEMEFEC), onde se analisaram pastas e documentos institucionais, como atas, folhas-pontos, registros administrativos e correspondências. Além disso, serão realizadas entrevistas semi-estruturadas com professoras que atuaram e/ou atuam no CEFD/UFES, selecionadas por sua relevância acadêmica, ocupação de cargos de gestão e produção científica.

Os dados coletados evidenciam a atuação de diferentes docentes mulheres desde a década de 1970, ocupando cargos como chefia de departamentos, coordenação de núcleos de extensão, direção do CEFD e participação em comissões institucionais. Identificou-se também a predominância da presença feminina em áreas como dança, ginástica, natação e voleibol, revelando a existência de uma divisão de gênero na Educação Física Universitária. Apesar das conquistas observadas, verificou-se a dificuldade de localizar professoras aposentadas para entrevistas e a limitação de tempo das docentes em atividades, o que dificultou a coleta de relatos orais previstos, assim, tendo apenas uma entrevista concluída para esse subprojeto.

Os resultados preliminares apontam que embora as mulheres tenham conquistado espaços significativos, sua atuação esteve historicamente vinculada a áreas específicas, enquanto os espaços de maior prestígio científico permaneceram sob domínio masculino. Além disso, persistem desafios como a conciliação entre carreira acadêmica e maternidade, constituindo-se um obstáculo relevante (Coutinho, 2009), o acesso desigual a redes de pesquisa e a falta de reconhecimento institucional. Nesse sentido, a pesquisa reafirma a relevância de visibilizar as trajetórias femininas (Teixeira; Costa, 2008), preservando a memória da Educação Física Capixaba e fortalecendo o debate sobre equidade de gênero na ciência.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conclui-se que o estudo contribuiu para a valorização das docentes mulheres da Educação Física universitária, ao mesmo tempo em que evidencia a permanência de barreiras estruturais. O mapeamento documental realizado no CEMEFEC e a perspectiva de ampliação das entrevistas constituem etapas fundamentais para a compreensão histórica e crítica da inserção feminina na academia. A sistematização dessas experiências oferece subsídios para políticas institucionais voltadas à igualdade de gênero e a promoção de maior representatividade científica e profissional.

REFERÊNCIAS

COUTINHO, M. L. R. Variações sobre um antigo tema: a maternidade para mulheres com uma carreira profissional bem-sucedida. In: CARNEIRO, T. F. *Família e casal: efeitos da contemporaneidade*. Rio de Janeiro: PUC-Rio, 2009. p. 122-137. Disponível em: https://www.editora.puc-rio.br/media/ebook_familia_e_casal.pdf. Acesso em 20 ago. 2025.

GONÇALVES, R. De C.; LISBOA, T. K. Sobre o método da história oral em sua modalidade trajetórias de vida. *Revista Katálysis*, v. 10, p. 83-92, 2007. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rk/a/VzGmzYXDPdxPgthrfPL4tVP/#>. Acesso: 18 ago. 2025.

TEIXEIRA, R. R. P. COSTA, P. Z. da Impressões de Estudantes Universitárias sobre a Presença das Mulheres na Ciência. *Ensaio Pesquisa em Educação em Ciências*, Belo Horizonte, v. 10, n. 2, p. 217-234, 2008. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/epec/a/knbQ5nBGg64phkkPPg8hfKt/?lang=pt#>. Acesso em: 18 ago. 2025.

WENETZ, I. MARTINS, M. Z. Gênero e etnografia: implicações teórico-metodológicas para pesquisar nas práticas educacionais. *Revista Fórum Identidades*. Itabaiiana-SE, Universidade Federal de Sergipe, v. 32, nº 1, p. 115-130, jul/dez de 2020. Disponível em: <https://periodicos.ufs.br/forumidentidades/article/view/15037/11365>. Acesso em: 20 ago. 2025.

PIBID: INCLUSÃO NA EDUCAÇÃO FÍSICA E OS DESAFIOS DA FORMAÇÃO DOCENTE.

PIBID: INCLUSION IN PHYSICAL EDUCATION AND THE CHALLENGES OF TEACHER TRAINING.

PIBID: LA INCLUSIÓN EN LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LOS DESAFÍOS DE LA FORMACIÓN DOCENTE.

Patrick Oliveira
Ana Paula Bernardi Portilho
Wanderson do Amaral Portilho
Faculdade do Futuro

PALAVRAS-CHAVE: Educação Física; PIBID; Educação Inclusiva.

INTRODUÇÃO

O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) tem como objetivo promover a formação de professores de licenciatura, valorizando a docência na educação básica e melhorando a qualidade do ensino público no Brasil (BRASIL, 2010). A participação no PIBID permite aos acadêmicos uma diversidade de experiência em diferentes situações e circunstâncias, neste relato destaco a que me chamou mais atenção, foi a inclusão de alunos com necessidades especiais nas aulas de educação física. O relato tem como objetivo descrever a experiência com alunos com necessidades especiais para formação de futuros professores de educação física no contexto do PIBID.

CONTEXTUALIZAÇÃO

Durante minha participação no programa, vivenciei diversas situações e circunstâncias, uma das que merece destaque foi a experiência com a inclusão de um aluno com necessidades especiais nas aulas de educação física. Esta experiência ocorreu entre março de 2023 e julho de 2023, em uma turma de 5º ano do ensino fundamental, na Escola Estadual Monsenhor Gonzalez, do município de Manhuaçu/MG. Utilizamos observações participantes e as descrições no diário de campo para desenvolver as reflexões acerca da experiência com a inclusão. A inserção ao PIBID foi momento de grande expectativa, onde seria meu primeiro contato com a sala de aula para aprender a planejar e ministrar aulas de educação física.

O PIBID contribui na formação inicial dos acadêmicos, oferecendo uma visão real do cotidiano escolar e aprofundando o conhecimento científico vinculado à realidade da escola, algo que a formação inicial por si só muitas vezes não consegue cobrir. Essa experiência permite que os futuros professores adquiram conhecimentos e troquem experiências no ambiente escolar (Ferreira; Feltrin, 2019), também em contextos inclusivos. Pedrinelli (2002), afirma que estar envolvido em um processo inclusivo é estar predisposto, sobretudo, a criar possibilidades de aprender sobre si mesmo e sobre o outro, em uma situação de diversidade de ideias, sentimentos e ações. A presença desses alunos pode ter um impacto significativo na formação dos futuros professores, promovendo o olhar a diversidade, a empatia, a compreensão e a valorização dessa diversidade

A falta de convivência e experiência com os alunos com necessidades especiais pode gerar uma certa insegurança, considerando que “a formação inicial dos professores ainda não oferece uma abordagem suficientemente aprofundada sobre inclusão, o que gera insegurança entre os profissionais” (Soczek, 2011, p. 63).

RESULTADOS

Iniciei no PIBID no segundo ano do curso, ainda antes de iniciar os estágios obrigatórios, desta forma, o programa contribuiu para conhecer a realidade das escolas e ter um aprofundamento teórico e vivenciar na prática. Essa reflexão ainda na graduação é uma oportunidade única, pois quanto antes os acadêmicos se conscientizarem da possibilidade de ter alunos com deficiência nas aulas, melhor será o desenvolvimento deles com essa diversidade (Ferreira; Feltrin, 2019; Oliveira; Antunes, 2021; Oliveira; Santos; Ferreira, 2024).

O PIBID serve como um complemento crucial, fornecendo subsídios teóricos e práticos que preparam os futuros docentes para lidar com a diversidade e as demandas de uma educação inclusiva. O programa estimula a busca por conhecimento sobre a deficiência do aluno para planejar atividades inclusivas (Ferreira; Feltrin, 2019; Oliveira; Antunes, 2021).

Ainda, durante o período foi possível também, estudar a fundo as necessidades do aluno e aliar essa teoria à prática para que o estudante se sinta acolhido e se desenvolva, ainda, tive a oportunidade de pensar a prática pedagógica da educação física a partir de outras formas, no intuito de incluir o aluno com deficiência nas aulas e compreender as dificuldades de aprendizado, pois estão vivenciando a realidade escolar, orientado pelo

professor supervisor, o que apenas a formação inicial não poderia fornecer de forma amplamente contextualizada e longitudinal (Macedo *et al*, 2017; Ferreira; Feltrin, 2019)

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em resumo, minha experiência no PIBID foi enriquecedora, a diversidade na sala de aula demandou adaptação, criatividade e busca por conhecimento para garantir a participação de todos. A reflexão sobre esses desafios fortaleceu meu compromisso como futuro educador, valorizando a inclusão e o desenvolvimento de cada aluno. Essa experiência no PIBID, sem dúvida, será a base sólida para minha jornada profissional comprometida com a educação inclusiva e a diversidade em sala de aula.

Foi possível constatar que, apesar das dificuldades, como a falta de recursos e a pouca preparação inicial, a adaptação das práticas pedagógicas e a sensibilidade do professor fizeram a diferença no processo de aprendizagem.

REFERÊNCIAS

FERREIRA, K. M.; FELTRIN, S. das G. N. Inclusão de alunos com deficiência em escolas públicas: olhares dos bolsistas do PIBID de educação física. *Criar Educação – Revista do Programa de Pós-graduação em Educação – UNESC*. Disponível em: <https://periodicos.unesc.net/ojs/index.php/criaredu/article/view/2267>.

MACEDO, G. E. G. et al. O PIBID como facilitador na inclusão de um aluno com transtorno do espectro autista nas aulas de educação física escolar. *Anais do XX CONBRACE IV CONICE*. Disponível em: <http://congressos.cbce.org.br/index.php/conbrace2017/7conice/>.

OLIVEIRA, G. A de; ANTUNES, S. E. Inclusão de alunos especiais nas aulas de educação física - relato de experiência no PIBID. *Anais do COMNBRACE CONICE, 2021*. Disponível em: <http://congressos.cbce.org.br/index.php/conbrace2021/9conice/paper/view/14970/8195>.

OLIVEIRA, P. S.; SANTOS, D. S.; FERREIRA, G. T. Formação de professores de Educação Física na perspectiva da educação integral e inclusiva: intersecções possíveis a partir do PIBID-UFV. *Revista Brasileira de Educação do Campo, Brazilian Journal of Rural Education*. Disponível em: <https://periodicos.ufnt.edu.br/index.php/campo/article/view/19386>.

PEDRINELLI, V. J. Possibilidades na diferença: o processo de inclusão de todos nós. In: *Revista Integração: Educação Física Adaptada*. Ministério da Educação, Secretaria de Educação Especial. Ano 14- Edição Especial, 2002.

SOCZEK, D. *PIBID como Formação de Professores: reflexões e considerações preliminares*. Form. Doc., Belo Horizonte, v. 03, n. 05, p. 57-69, ago./dez. 2011. Disponível em <http://formacaodocente.autenticaeditora.com.br>.

RESPEITO À AUTONOMIA NAS PRÁTICAS CORPORAIS: UM DIÁLOGO COM PAULO FREIRE

RESPECT FOR AUTONOMY IN BODY PRACTICES: A DIALOGUE WITH PAULO FREIRE

RESPEITO POR LA AUTONOMÍA EN LAS PRÁCTICAS CORPORALES: UN DIÁLOGO CON PAULO FREIRE

Rafaela Remidio de Azevedo²⁷⁴

Rafaela Ferri Schirmer²⁷⁵

Brenno Lippaus Basilio²⁷⁶

Francisco Eduardo Caparróz²⁷⁷

Universidade Federal do Espírito Santo

PALAVRAS-CHAVE: formação docente; educação física; Paulo Freire.

INTRODUÇÃO

Ao ingressarmos no curso de Licenciatura em Educação Física, ofertado pelo Centro de Educação Física e Desportos da Universidade Federal do Espírito Santo (CEFD/UFES), cursamos a disciplina Educação Física, Formação Docente e Currículo (EFFDC). Um dos principais objetivos foi compreender as especificidades da formação do professor de Educação Física, bem como as subjetividades do docente e suas práticas pedagógicas. Neste sentido, ao longo do semestre, os professores propuseram a leitura e discussão do livro *Pedagogia da Autonomia*, de Paulo Freire, o que nos permitiu refletir criticamente sobre os fundamentos da prática educativa.

METODOLOGIA

Durante as aulas, os professores estimularam a pesquisa e a leitura como ferramentas fundamentais para a formação docente. Tal proposta nos levou a compreender como os saberes apresentados por Freire dialogam diretamente com nossas vivências e percepções iniciais da docência, especialmente enquanto sujeitos que já se encontram inseridos na prática educativa.

Ao longo da disciplina aprofundamos nossa compreensão sobre a docência, percebendo que ensinar vai além da simples transmissão de conteúdos: exige domínio de

²⁷⁴ Discente na UFES, Vitória/ES, Brasil.

²⁷⁵ Discente na UFES, Vitória/ES, Brasil. E-mail: rafaela.schirmer@edu.ufes.br.

²⁷⁶ Discente na UFES, Vitória/ES, Brasil.

²⁷⁷ Docente na UFES, Vitória/ES, Brasil.

múltiplos saberes, fundamentos filosóficos e compreensão crítica da prática pedagógica. As ideias do autor foram fundamentais para que compreendêssemos que a prática docente deve ser ética e respeitosa.

RESULTADOS PARCIAIS

Com base nesse processo formativo, o grupo obteve uma compreensão mais ampla sobre as diversas perspectivas que envolvem a docência, especialmente a partir das experiências pessoais enquanto estudantes e professores em formação. Isso resultou em reflexões significativas e melhorias nos planos de aula de cada integrante do grupo, assim como em mudanças na forma de se relacionar com colegas e alunos, contribuindo para a construção de um repertório pedagógico mais consistente e fundamentado.

O grupo é composto por três integrantes que tiveram experiências positivas com a docência na educação básica. Essas vivências despertaram e fortaleceram o desejo de atuar como docentes. Tais experiências foram marcadas por interações com professores que reconheciam a educação como instrumento de transformação social e promoviam o desenvolvimento de cidadãos críticos e autônomos. Ao compartilharem suas vivências e aplicarem práticas diversas em sala de aula, esses professores instigavam a curiosidade e despertavam o interesse dos estudantes.

RESPEITO À AUTONOMIA

A leitura da obra de Paulo Freire foi essencial para que o grupo compreendesse aspectos fundamentais da prática docente. Freire nos mostra que não há docência sem discência, e que ensinar exige rigor metodológico, reconhecendo o aluno como sujeito em construção. Ensinar também demanda pesquisa constante, respeito aos saberes dos estudantes e valorização de suas culturas e vivências. Requer, ainda, postura crítica, curiosidade epistemológica e coerência entre discurso e prática.

A docência implica abertura ao novo, rejeição à discriminação e reflexão contínua sobre a prática. Valorizar a identidade cultural dos alunos é essencial para uma educação significativa. Esses princípios fortaleceram nossa visão crítica e ética sobre o ser docente.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Dessa forma, concluímos que as discussões e reflexões promovidas ao longo da disciplina foram fundamentais para a nossa formação inicial, reforçando a importância de

um processo contínuo de aperfeiçoamento da prática docente. A partir do referencial de Paulo Freire, compreendemos o caráter inacabado do conhecimento e, por conseguinte, da própria formação docente

Gosto de ser gente porque, inacabado, sei que sou um ser condicionado, mas, consciente do inacabamento, sei que posso ir mais além dele. Esta é a diferença profunda entre o ser condicionado e o ser determinado. A diferença entre o inacabado que não se sabe como tal e o inacabado que histórica e socialmente alcançou a possibilidade de saber-se inacabado. (Freire, 1996, p. 23).

Assim, torna-se imprescindível dar continuidade aos estudos e aprofundamentos iniciados nesta disciplina, promovendo a construção de novos saberes. O objetivo central deve ser o desenvolvimento do aprendizado do discente, e não apenas a transmissão do ensino, reafirmando o compromisso ético e político com a formação crítica e emancipadora.

REFERÊNCIAS

FREIRE, P. *Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa*. 25. ed. São Paulo: Paz e Terra, 1996.

A AUSÊNCIA DO DEBATE SOBRE SOCIALIZAÇÃO NA EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR

THE ABSENCE OF THE DEBATE ON SOCIALIZATION IN SCHOOL PHYSICAL EDUCATION

LA AUSENCIA DEL DEBATE SOBRE LA SOCIALIZACIÓN EN LA EDUCACIÓN FÍSICA ESCOLAR

Rafaela Mendes
Marciel Barcelos
Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro

PALAVRAS-CHAVE: ensino fundamental anos iniciais; formação docente; vivências corporais; habilidades sociais.

INTRODUÇÃO

A escola é um espaço de convivência e construção de saberes, tendo papel fundamental na formação integral dos alunos. De acordo com o Coletivo de Autores (1992), a educação física deve ser entendida como prática pedagógica, promotora de vivências corporais que desenvolvem aspectos motores, éticos e afetivos, além de favorecer a socialização.

A Base Nacional Comum Curricular (BRASIL, 2018) aponta que o Ensino Fundamental – anos iniciais é marcado por transformações físicas, emocionais e sociais. Nesse contexto, a Educação Física, ao trabalhar jogos, brincadeiras e práticas corporais, contribui para habilidades sociais como cooperação, respeito e celebração de conquistas coletivas.

Historicamente, a Educação Física passou de caráter higienista e militar para perspectivas mais humanas, especialmente a partir do Movimento Renovador dos anos 1980 (Caparroz, 1997). Hoje, a socialização aparece como eixo central, articulada a saberes interdisciplinares e preocupações socioeducacionais e inclusivas.

Este trabalho objetiva realizar uma revisão narrativa sobre a socialização nas aulas de Educação Física nos anos iniciais, analisando como esse debate aparece em pesquisas científicas da área da educação física.

MÉTODOS

A pesquisa é do tipo revisão narrativa, abrangendo estudos sobre a socialização na Educação Física escolar. A busca foi feita no SciELO e em anais de congressos (COMBRACE 2021, 2023; Sudeste 2022), usando os descritores “educação física escolar” AND “socialização” AND “ensino fundamental”.

Critérios de inclusão: textos em português, com acesso integral e foco na socialização em aulas de EF nos anos iniciais.

Exclusão: estudos repetidos ou sobre outras etapas da educação básica.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A revisão evidenciou a Educação Física como espaço de socialização e formação de habilidades sociais. Os estudos analisados concentraram-se em professores em formação ou início de carreira, ressaltando a socialização como elemento de pertencimento à docência.

Apesar de o termo ser usado para justificar a importância da disciplina, a literatura especializada ainda lhe dedica pouca atenção, o que fragiliza o debate científico. Os trabalhos encontrados utilizaram métodos qualitativos, sobretudo entrevistas narrativas, para captar percepções de socialização.

O primeiro estudo, de Oliveira, Sales e Moura (2023), tratou do Programa Residência Pedagógica da UFPA. Destacou como o vínculo positivo entre professores e alunos potencializa a aprendizagem, tornando a Educação Física essencial nesse processo.

O segundo, de Gariglio e Mendes (2023), investigou professores iniciantes e mostrou como as interações com família, colegas e instituições são decisivas na formação docente. Suas narrativas indicaram que experiências pessoais moldam comportamentos e auxiliam no enfrentamento dos desafios da profissão.

O terceiro, de Pessoa (2025), analisou a socialização de professores iniciantes em escolas públicas. A pesquisa concluiu que o contato com os alunos permite que novos docentes assumam seu papel de educadores e fortaleçam sua identidade profissional.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O estudo mostrou que a Educação Física escolar, por meio de vivências corporais, contribui para a socialização nos anos iniciais. Embora o tema seja constantemente evocado, carece de maior atenção científica.

Houve limitações na coleta, restrita a poucos anais, o que reduziu a diversidade das fontes. Assim, destaca-se a necessidade de ampliar pesquisas em diferentes bases e periódicos.

Para estudos futuros, recomenda-se investigação no cotidiano escolar, observando interações sociais, aplicando entrevistas e questionários. Dessa forma, será possível aprofundar a compreensão sobre o papel da Educação Física no fortalecimento da socialização e no processo formativo de alunos e professores.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Ministério da Educação. *Base Nacional Comum Curricular*. Brasília, DF: MEC, 2018.

CAPARROZ, Francisco Eduardo. *Entre a educação física na escola e a educação física da escola*. 3. ed. Campinas, Sp: Autores Associados, 2007. 190 p.

COLETIVO DE AUTORES. *Metodologia do Ensino de Educação Física*. São Paulo: Cortez, 1992.

GARIGLIO, José Angelo; MENDES, Gabriel Ferreira. Histórias de vida de professores de educação física e a iniciação à docência: (des)continuidades no processo de socialização profissional. In: 23. *CONGRESSO BRASILEIRO DE CIÊNCIAS DO ESPORTE 10. CONGRESSO INTERNACIONAL DE CIÊNCIAS DO ESPORTE, 23.*, 2023, Fortaleza - Ceará. COMBRANCE E CONICE. Fortaleza: Cbcn, 2023. p. 3086-3092. Disponível em: <https://cbce.org.br/evento/conbrace23/anais> Acesso em: 15 jul. 2025.

OLIVEIRA, Thiago Andrade de et al. Residência pedagógica: Um relato sobre o processo de socialização no ensino fundamental menor. In: 23. *CONGRESSO BRASILEIRO DE CIÊNCIAS DO ESPORTE 10. CONGRESSO INTERNACIONAL DE CIÊNCIAS DO ESPORTE, 23.*, 2023, Fortaleza - Ceará. COMBRANCE E CONICE. Fortaleza: Cbcn, 2023. p. 3497-3499. Disponível em: <https://cbce.org.br/evento/conbrace23/anais>. Acesso em: 15 jul. 2025.

PESSOA, Amanda Raquel Rodrigues. *Socialização Profissional do Professor Iniciante de Educação Física: sentidos e aprendizagens constituídos na relação com os estudantes*. Educar em Revista, Curitiba, v. 41, e91883, 2025. DOI: <https://doi.org/10.1590/1984-0411.91883>

“ENTRE ALONGAMENTOS E DIÁLOGOS”: INTRODUÇÃO À
DOCÊNCIA DA GINÁSTICA SOB O
OLHAR DE FREIRE

"BETWEEN STRETCHES AND DIALOGUES: AN INTRODUCTION
TO GYMNASTICS TEACHING THROUGH THE LENS OF FREIRE"

"ENTRE ESTIRAMIENTOS Y DIÁLOGOS: INTROITO A LA
DOCENCIA DE LA GIMNASIA BAJO LA MIRADA DE FREIRE"

Raul Costa Gonçalo²⁷⁸
Universidade Federal Do Espírito Santo

PALAVRAS – CHAVE: Ginástica, Docência, Pedagogia, Experiência

RESUMO

Este trabalho tem como desígnio relatar e refletir sobre o meu contato inicial com a docência na licenciatura em Educação Física na Universidade Federal do Espírito Santo, assim como a experiência de monitor no projeto de extensão do Núcleo de Pesquisa em Ginástica (NPG), dialogando com as visões de Freire (1996) no que tange a suas práticas pedagógicas. O projeto de extensão de Ginástica Artística, ofertado pelo NPG e coordenado pelo professor Maurício Oliveira, possui como público-alvo crianças de 7 a 14 anos, da comunidade civil, e busca ensinar a modalidade em sua totalidade, com base no princípio de “Ginástica para Todos”, da forma mais pedagógica e democrática possível, semelhante aos ensinamentos de Paulo Freire.

INTRODUÇÃO

O primeiro contato com a prática docente é de imperiosa importância, servindo como um ponto de inflexão, em que o docente deve tirar as teorias aprendidas do “mundo das ideias” e as transfigurar para a realidade, assim como moldar a pedagogia que será aplicada aos discentes, buscando a formação deles como cidadãos. Desse modo, a proposta deste trabalho é expor questionamentos e dificuldades, com o contexto da ginástica, conectando-os com o início da docência e o olhar freireano.

²⁷⁸ @raul.goncalo@ufes.edu.br UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Mediante a afirmação de que “o educador se eterniza em cada ser que educa”, (Freire, 1996, p. 23), me aproximei da licenciatura com leviandade, quase instintivamente, mas com o decorrer do tempo veio a gravidade desse processo de aproximação. Essa falsa sensação de naturalidade com o aprendizado adquirido juntamente com a experiência, mostrou para mim a realidade de que os alunos que participam do projeto carregarão a marca do meu modo de ensino e efetuarão o movimento com base no que for ensinado. De igual modo, qualquer vício ou erro pode ser traçado de volta a mim, seja por lapso ou por outro motivo, denotando a tamanha carga de responsabilidade.

Nessa perspectiva epifânica, a vivência adquirida no NPG e o diálogo com Freire criaram uma visão anti-mecanicista, que também é concordante com o olhar de Evanildo Moares Estumano (2022, p. 03) ao afirmar que “a prática que se qualifica como pedagógica, não se resume apenas como repasse de assuntos curriculares aos alunos. A prática pedagógica acontece na observação, na interação e nas intervenções existentes”. Diante disso, se o modo de ensino da ginástica fosse somente mecanicista, quantos não se sentiriam desprezados, abandonados e desestimulados por não aprenderem de igual modo aos outros? O quanto o ensino e a autoestima de cada ser em formação não seriam estilhaçados?

Consoante a isso, esse processo gerou um sentimento de dificuldade na aplicação do ensino e isso não foi derivado de insegurança ou medo, mas sim gerado pela ausência de conhecimento sobre como exercer a didática. Nessa experiência, orientei os alunos como orientaria algum amigo, quase que de maneira informal e sem uma abordagem pedagógica adequada. Por enquanto não me sinto professor, mas entendo que estou imerso, ainda, no início do processo formativo e que este será longínquo.

CONCLUSÃO

Declaro de suma importância esse contato inicial na ginástica pelo NPG, pois permitiu o autoconhecimento de que estou em um processo de formação docente. Essa dimensão acarreta uma responsabilidade com o processo educacional pleno, ainda que a inexperiência e despreparo também acompanhem de perto essa trajetória inicial, o que corrobora o pensamento de Freire quando afirma que “ninguém nasce educador ou marcado para ser educador. A gente se faz educador, na prática e na reflexão sobre a prática”. (Freire, 1996, p. 58).

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

FREIRE, Paulo. *Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa*. São Paulo: Paz e Terra, 1996.

ESTUMANO, Evanildo Moares; DO CARMO MAGALHÃES, Jéssica Nathália. Prática docente: análise de diferentes enfoques de pesquisa Teaching practice: analysis of different research approaches. *Brazilian Journal of Development*, v. 8, n. 3, p. 19051- 19064, 2022.

O JIU-JITSU COMO INSTRUMENTO DE FORMAÇÃO INTEGRAL NO CONTEXTO ESCOLAR: UMA ANÁLISE PEDAGÓGICA

JIU-JITSU AS A TOOL FOR COMPREHENSIVE EDUCATION IN THE SCHOOL CONTEXT: A PEDAGOGICAL ANALYSIS

EL JIU-JITSU COMO HERRAMIENTA PARA LA EDUCACIÓN INTEGRAL EN EL CONTEXTO ESCOLAR: UN ANÁLISIS PEDAGÓGICO

Raul Costa Gonçalo²⁷⁹
Universidade Federal do Espírito Santo

PALAVRAS – CHAVE: Jiu-Jitsu; Educação Física; Pedagogia; Formação Integral; Educacional

RESUMO

Este artigo investiga o potencial pedagógico do Jiu-Jitsu como ferramenta para o desenvolvimento integral dos estudantes, físico, mental e social. Ademais, analisa as aplicações já existentes no contexto educacional, denotando seus resultados previamente obtidos e discorrendo sobre o quadro geral do Jiu-Jitsu educacional (JJE).

INTRODUÇÃO

O Jiu-Jitsu brasileiro (JJ) surgiu no Brasil através do mestre japonês Mitsuyo Maeda, que chegou aqui em 1914 para espalhar a arte marcial e ensinou a família Gracie, que adaptou e desenvolveu o Jiu-Jitsu, enfatizando a luta de chão e a eficiência contra oponentes maiores, e com o sucesso da arte marcial, se disseminou e foi determinada, por outras nações, como um dos grandes esportes brasileiros. Todavia, se encontra pouco prestigiada nas escolas brasileiras, o que desperdiça sua latente potência na formação humana.

Consoante à prerrogativa anterior, a proposta do JJ como ferramenta pedagógica é recente, dado que apenas em 2021 houve o 1º Encontro Internacional de JJE (Alfabetos, 2021) denotando o quão novo é este campo no contexto educacional. Como resultado, o propósito deste trabalho é elucidar as possibilidades e benefícios para o campo pedagógico dessa prática pouco explorada.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

²⁷⁹ raul.goncalo@ufes.edu.br Universidade Federal do Espírito Santo

Criado em 2013, o projeto Aprender, Conviver e Lutar, sob a coordenação da Secretaria Municipal de Educação (SEMED), já atendeu mais de 3 mil crianças da rede de ensino municipal do nível fundamental de Manaus, com a proposta de ensinar a alunos regulares visando diminuir o nível de anomia na escola, tornando-os responsáveis, disciplinados e seguros, usando o JJ como estratégia para desenvolver tais faculdades.

Feito por professores com experiência na luta e formação acadêmica da área de educação física, essa vertente do projeto surgiu a partir do pedido da mãe de um aluno que portava paralisia cerebral, oriundo da Escola André Vidal. O desafio exigiu uma técnica única para o JJE chamada “Avatar”, que só existe em Manaus. Nessa técnica, o professor ajuda a controlar o corpo da criança para que ela consiga se mexer e praticar o esporte. Tal experiência descreve a inclusividade do JJE, que, feito de forma a estimular as diferenças, pode se tornar uma prática ímpar no quesito de formação integral do aluno.

Em 2022 o projeto “Lute com inteligência: JJ para a vida” foi efetuado numa escola pública municipal localizada na Cidade de Deus, no Rio de Janeiro. A iniciativa surgiu da ideia do professor de educação física, conhecido como Mazinho, em levar sua vivência no JJ para auxiliar as aulas. Além de ensinar as técnicas, o projeto ensina a história e a filosofia do JJ, dos valores marciais que se traduzem para a sociedade, e estimula o desenvolvimento das capacidades cognitivas, socioafetivas e psicomotoras. O relato das professoras das turmas, pais, responsáveis e a direção é que notaram diferenças nas 250 crianças do projeto, como mudanças positivas, comportamentais e no rendimento escolar.

CONCLUSÃO

Indubitavelmente o JJE aplicado nessas escolas teve uma gama de benefícios, o que evidencia sua capacidade como ferramenta pedagógica. No tocante a outras experiências, faltam mais exemplos em larga escala, entretanto, existem mais projetos sendo desenvolvidos. A exemplo disso, o projeto de lei n.4.478, de 2019 (Brasil, 2019) é uma proposta do Senado Federal para a alteração da LDB, para incluir o JJ como disciplina opcional no currículo do ensino fundamental, e isso influenciou alguns Estados da Federação a iniciarem projetos próprios, prevendo a aprovação e o potencial da prática já aplicada em outras regiões do Brasil, concatenando com um possível cenário brasileiro que valorize o JJ na escola, mas ainda assim a passos lentos.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Método educador usa o jiu-jitsu na inclusão de crianças com paralisia infantil e autismo. D24AM, Manaus, 11 ago. 2019. Acesso em 12/08 15:32 Disponível em: <https://d24am.com/amazonas/metodo-educador-usa-o-jiu-jitsu-na-inclusao-de-criancas-com-paralisia-infantil-e-autismo/>

ALFABETOS. 1º Encontro Internacional de Jiu-jitsu Educacional. Alfabetos, , [2023]. Acesso em 14:13 Disponível em: <https://alfabetos.com.br/1o-encontro-internacional-de-jiu-jitsu-educacional/>

APPAI. Escola e jiu-jitsu: lute com inteligência. APPAI Educação – Revista APPAI Educar, Acesso em 17:57 Disponível em: <https://www.appai.org.br/appai-educacao-revista-appai-educar-edicao-157-escola-e-jiu-jitsu-lute-com-inteligencia/>.

INDISSOCIABILIDADE ENTRE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES/AS DE EDUCAÇÃO FÍSICA NA PERSPECTIVA INCLUSIVA

INDISPOSIBILITY BETWEEN TEACHING, RESEARCH AND
EXTENSION IN THE TRAINING OF PHYSICAL EDUCATION
TEACHERS FROM AN INCLUSIVE PERSPECTIVE

INDISPOSIBILIDAD ENTRE DOCENCIA, INVESTIGACIÓN Y
EXTENSIÓN EN LA FORMACIÓN DEL PROFESORADO DE
EDUCACIÓN FÍSICA DESDE UNA PERSPECTIVA INCLUSIVA

Rayanne Rodrigues de Freitas
Daniela Lima Bonfat
Fabiana Zanol Araújo
Flaviane Siqueira Salles
Maria das Graças Carvalho Silva de Sá
Universidade Federal do Espírito Santo

PALAVRAS-CHAVE: Educação Física; Ensino, pesquisa e extensão; Inclusão.

INTRODUÇÃO

Diante da necessidade de assegurar práticas educacionais inclusivas, surge o desafio de repensar e reorganizar a formação de professores/as para este fim. Com isso, o Plano Nacional de Educação (PNE) lança diretrizes com vistas à melhoria desta formação, entre as quais destacamos neste estudo a “[...] indissociabilidade entre as atividades de ensino, pesquisa e extensão na universidade” (PNE, 1997, p. 17-18). Na mesma direção, o Plano de Desenvolvimento Institucional da UFES (PDI, 2021-2030) afirma que é por meio dessa tríade que a universidade busca garantir a excelência na formação humana, acadêmica e profissional, com a produção de avanços científicos, tecnológicos, educacionais, culturais, sociais e de inovação, e a promoção dos direitos e da inclusão social.

Considerando tal relevância, este estudo objetiva mapear e analisar os documentos institucionais dos cursos de Licenciatura em Educação Física, no âmbito das universidades públicas federais brasileiras, que problematizam a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão nos processos de formação de professores/as na perspectiva da inclusão. Especificamente, pretende-se: 1) Identificar e problematizar as disciplinas, os currículos, as ementas e cargas horárias que tratam da temática inclusão em articulação com a tríade,

ensino, pesquisa e extensão; 2) Identificar e problematizar os projetos de pesquisa e de extensão que fomentam atividades de ensino, pesquisa e extensão, seus principais objetivos, público-alvo, áreas de conhecimento, os/as pesquisadores/as e as temáticas predominantes.

METODOLOGIA

O estudo se configura como uma análise documental (Sá-Silva; Almeida; Guindani, 2009), de natureza quanti-qualitativa (Creswell; Clark, 2011), descritiva e exploratória (Gil, 2002; Pedroso; Silva; Santos, 2018). A coleta dos dados será realizada nas cinco instituições públicas federais mais antigas do Brasil, no que concerne à oferta do curso de formação em Educação Física, sendo selecionada uma em cada região brasileira. Após a seleção das universidades, serão visitados os sites oficiais de cada uma delas, a fim de investigar os documentos institucionais que forneçam informações sobre como se articulam suas atividades de ensino, pesquisa e extensão. A análise dos dados será realizada por meio da análise de conteúdos de Bardin (2006), com ênfase nas técnicas análise categorial de conteúdos e análise proposicional do discurso.

REFERÊNCIAS

BARDIN, L. *Análise de Conteúdo*. Tradução Luís Antero Reto e Augusto Pinheiro. São Paulo: Edições 70, 2016.

BRASIL. Ministério da Educação. *Plano Nacional de Educação*. Brasília, DF, 1997.

GIL, A. C. *Como elaborar projetos de pesquisa*. São Paulo: Atlas, 2002.

PEDROSO, J. de S.; SILVA, K. S. da; SANTOS, L. P. dos. Pesquisa descritiva e pesquisa prescritiva. *JICEX*, 2018. Disponível em: <https://unisantacruz.edu.br/revistas-old/index.php/JICEX/article/view/2604>. Acesso em: 15 de jun. 2025.

SÁ-SILVA, J. R.; ALMEIDA, C. D. de; GUINDANI, J. F. Pesquisa documental: pistas teóricas e metodológicas. *Revista Brasileira De História & Ciências Sociais*. Disponível em: <https://periodicos.furg.br/rbhcs/article/view/10351>. Acesso em: 15 mar. 2025.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO (UFES). *Plano de Desenvolvimento Institucional PDI (2021-2030)*. Vitória/ES: UFES, 2021. Disponível em: https://proplan.ufes.br/sites/proplan.ufes.br/files/field/anexo/pdi_2021-2030.pdf. Acesso em: 10 fev. 2025.

NARRATIVAS DE FORMAÇÃO E INCLUSÃO: ATIVIDADES CIRCENSES COMO CONTEÚDO DE ENSINO NA MEDIAÇÃO DAS CRIANÇAS COM E SEM AUTISMO NA SALA DE GINÁSTICA

NARRATIVES OF TRAINING AND INCLUSION: CIRCUS ACTIVITIES AS TEACHING CONTENT IN THE MEDIATION OF CHILDREN WITH AND WITHOUT AUTISM IN THE GYM

NARRATIVAS DE FORMACIÓN E INCLUSIÓN: ACTIVIDADES CIRCENSES COMO CONTENIDO DIDÁCTICO EN LA MEDIACIÓN DE NIÑOS CON Y SIN AUTISMO EN EL GIMNASIO

Richard Bruno Mesquita Silva
José Francisco Chicon
Laefa/Cefd/Ufes

PALAVRAS-CHAVE: memorial de formação; inclusão; autismo.

INTRODUÇÃO

Este memorial tem por objetivo narrar e analisar minha experiência de formação ao exercer a prática docente no atendimento socioeducacional de crianças com e sem autismo, no desenvolvimento do conteúdo Atividades circenses, realizado na sala de ginástica olímpica. Além disso, relato experiências em minha trajetória de vida relacionadas com processos de inclusão/exclusão no ambiente escolar e sobre meus encontros com os espetáculos circenses.

O percurso formativo é uma jornada marcada por descobertas, desafios e aprendizados que transcendem os limites da sala de aula e se estendem para o cenário da prática educativa. No âmbito dessa formação, o meu caminho se guiou na direção de realizar uma experiência singular de ensino em uma turma inclusiva (Chicon; Oliveira, 2021).

METODOLOGIA

Como bem explica Thomson (1997) em suas reflexões, recordar a própria vida é fundamental para nosso sentimento de identidade. Continuar lidando com essa lembrança pode fortalecer ou recapturar a autoconfiança. Assim, para alcançar os objetivos estabelecidos, norteamos o estudo para a construção de um memorial de formação.

Conforme pesquisas de Severino (2001, p. 175),

O memorial é uma autobiografia configurando-se como uma narrativa simultaneamente histórica e reflexiva. Deve então ser composto sob a forma de um relato histórico, analítico e crítico, que dê conta dos fatos e acontecimentos que constituíram a trajetória acadêmico-profissional de seu autor, de tal modo que possa ter uma informação completa e precisa do itinerário percorrido.

Este memorial busca narrar as experiências vivenciadas ao atuar na condição de docente no projeto de extensão “Brinquedoteca: aprender brincando”, realizado no Laboratório de Educação Física Adaptada do Centro de Educação Física e Desportos da Universidade Federal do Espírito Santo (Laefa/Cefd/Ufes). A experiência aqui relatada se concretizou no período de setembro a novembro de 2023, totalizando doze aulas. Participaram do estudo quinze crianças de ambos os sexos, com idades entre cinco e seis anos; dez de desenvolvimento típico do Colégio de Aplicação Criarte Ufes; e cinco com autismo (desordem comportamental de causas múltiplas, caracterizada por déficit na comunicação e na interação social e restrição de interesses).

As aulas foram realizadas na sala de ginástica olímpica do Cefd/Ufes, com um encontro semanal, todas às segundas-feiras, das 15 às 16 horas (Grupo 5 anos). Logo após as aulas, das 16 às 17h30min, a equipe de trabalho se reunia para avaliação, planejamento e grupo de estudo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao participar desse projeto de extensão na condição de docente, aprendi que o professor deve ter uma abordagem cuidadosa e sensível para acolher o grupo em sua diversidade, respeitando suas características individuais. Aprendi que, em sua ação mediadora, o educador deve levar em consideração o conhecimento das crianças no espectro autista, seus interesses e necessidades e a disponibilizar materiais que possam facilitar a comunicação e a interação.

Constatei que trabalhar com as atividades circenses como conteúdo de ensino na educação de crianças de três a seis anos, articuladas ao desenvolvimento de atividades lúdicas, foi profícuo para o processo de mediação pedagógica do educador, contribuindo para facilitar a interação entre crianças com e sem autismo no mesmo ambiente de aprendizagem.

REFERÊNCIAS

CHICON, J. F.; OLIVEIRA, I. M. de (org.). *O brincar da criança com autismo: possibilidades para o desenvolvimento infantil*. Campos dos Goytacazes, RJ:

Encontrografia, 2021. (Série Desenvolvimento Humano e Práticas Inclusivas). Disponível em: <https://inlui.org/publicacoes/>. Acesso em: 30 jun. 2024.

SEVERINO, A. J. *Metodologia do trabalho científico*. São Paulo: Cortez, 2001.

THOMSON, A. Reconstituo a memória: questões sobre a relação entre a história oral e as memórias. *Projeto História*, São Paulo, v. 15, p. 51-84, jul./dez. 1997.

DOCENTES NA EDUCAÇÃO FÍSICA NO CEFD: O QUE PODEMOS FALAR SOBRE ELAS?

PHYSICAL EDUCATION TEACHERS AT CEFD: WHAT CAN WE SAY ABOUT THEM?

PROFESORES DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL CEFD: ¿QUÉ PODEMOS DECIR DE ELLOS?

Samuel Linhais Moreira
Universidade Federal do Espírito Santo

PALAVRAS-CHAVE: Mulheres. Docentes. história. Brasil.

INTRODUÇÃO

Este subprojeto se ramifica de um projeto geral “Mulheres da Educação Física Universitária no Brasil” e tem como objetivo analisar e problematizar o debate na participação das mulheres no âmbito da docência universitária no Brasil. O trabalho visa, por meio da história oral, dar visibilidade ao percurso das mulheres que legitimaram o processo de docência no Centro de Educação Física e Desportos(CEFD) nas décadas de 80, 90 e 2000.

CONTEXTUALIZAÇÃO

É importante termos o conhecimento de que a ciência durante todo seu processo de construção não se mostrou neutra, principalmente se tratando de temas referentes a gênero e sexualidade, reforçando padrões heteronormativos, como já dito por Souza e Hein (2021,p.1): “ao longo da formação da sociedade brasileira, sabe-se que a mulher foi delegada à condição de subalternidade e servidão em relação aos homens, sendo sua atuação restrita às atividades domésticas e maternal”.

As pesquisas atuais que falam sobre gênero e sexualidade, nos mostram como a produção científica ainda é marcada por preconceitos de gênero e sexualidade. Notando-se uma tendência de manter essas mulheres em menor número nos espaços de poder. Barrancos(2017) mostra como os contextos sociais influenciam as ideias que as mulheres têm sobre si mesmas, impactando suas escolhas pessoais e profissionais. Quando analisamos essas questões de gênero dentro da perspectiva da educação física brasileira (Local

historicamente marcado por práticas conservadoras e heteronormativas), nos vemos desafiados a ocupar locais de resistência e reflexão ao que foi imposto a essas mulheres.

METODOLOGIA

A metodologia utilizada será a qualitativa, A pesquisa qualitativa, é uma abordagem que se preocupa em analisar e interpretar aspectos mais detalhadamente, com descrição, compreensão e avaliação. Para Silva; Ribeiro, 2021, a pesquisa qualitativa opera com os significados, os motivos, as crenças, os valores e as atitudes das pessoas em relação. Utilizaremos a história oral (Alberti, 2010; Macedo, Berté, Goellner, 2016) em conjunto com o aprofundamento e problematização por meio de revisão bibliográfica, juntamente com visitas ao CEMEFEC - Centro de Memória da Educação Física e Esporte Capixaba por conseguinte faremos entrevistas com as docentes que aposentaram ou ainda lecionam no CEFD .

CONCLUSÃO

Espera-se com esse trabalho mostrar como foi construído o processo de legitimação da docência no âmbito da educação física brasileira para as mulheres, juntamente visibilizando essa trajetória. A história das mulheres na área constitui um grande silenciamento evidenciando a visão heteronormativa de problematizar a ciência e o âmbito acadêmico no geral. As mulheres vêm enfrentando desafios e preconceitos e menos destaque acadêmico ao ponto de não ter nenhum material no nosso centro (que tem reflexos no estado e no país) que identifique as mulheres que fizeram trajetória na nossa área.

REFERÊNCIAS

Souza, S. de e Hein, A.K. (2021) “Mulheres docentes no ensino superior: desafios e superações: Teaching women in higher education: challenges and overcoming”, *RCMOS - Revista Científica Multidisciplinar O Saber*, 1(3), p. 1.

SILVA. F. F. da; RIBEIRO, P. R. C. Trajetórias de mulheres na ciência: “ser cientista” e “ser mulher ”. *Ciênc. Educ.*, Bauru, v. 20, n. 2, p. 449-466, 2014. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1590/1516-73132014000200012> acesso 28 de Outubro de 2021.

BARRACOS, D. Mi recorrido hasta la historiografía de las mujeres. *Descentrada*, 1(1), e003. 2017. Disponível em <http://www.descentrada.fahce.unlp.edu.ar/article/view/DESe003> Acesso em: 3 de outubro de 2023

ALBERTI, V. Histórias dentro da História. In: PINSKY, Carla Bassanezi (Org.). *Fontes históricas*. 2. ed. São Paulo: Contexto, 2010. p. 155-202.

DO BRASIL À ALEMANHA: UMA VIAGEM PELA EDUCAÇÃO INFANTIL

FROM BRAZIL TO GERMANY: A JOURNEY THROUGH EARLY CHILDHOOD EDUCATION

DE BRASIL A ALEMANIA: UN VIAJE POR LA EDUCACIÓN INFANTIL

Sofia Brunoro Leopoldino
Andre da Silva Mello²
Universidade Federal do Espírito Santo

PALAVRAS-CHAVE: Brasil; Alemanha; Educação Infantil.

INTRODUÇÃO

Este trabalho tem como objetivo estabelecer diálogos entre a Educação Infantil (EI) no Brasil e na Alemanha, considerando as experiências vivenciadas pela autora nesses dois contextos. Trata-se de um estudo autobiográfico, desenvolvido na perspectiva intercultural e formativa, que articula experiências pessoais à produção acadêmico-científica sobre a EI.

As experiências ocorreram na cidade de Paderborn, no estado da Renânia do Norte-Vestfália (Alemanha), e no município de Vitória, Espírito Santo (Brasil). Na Alemanha, o intercâmbio foi possibilitado pelo programa Weltwärts, que promove o voluntariado internacional como serviço de aprendizagem social, estimulando competências interculturais e a consciência crítica sobre contextos globais. No Brasil, compartilhamos as experiências vivenciadas no contexto da EI de Vitória/ES, que ocorreram durante o Estágio Supervisionado do curso de licenciatura em Educação Física da UFES.

METODOLOGIA

A pesquisa fundamenta-se na metodologia autobiográfica (JOSSO, 2010), que reconhece a narrativa de vida como fonte legítima de conhecimento científico, capaz de articular dimensões subjetivas e sociais. A autora, na condição de pesquisadora-participante, converte o seu percurso formativo em objeto de análise, registrando impressões, interações e práticas observadas durante os 12 meses no contexto alemão (2022-2023) e durante 3 meses no estágio supervisionado na EI de Vitória (2024).

RESULTADOS PARCIAIS

O estudo encontra-se em andamento, mas já evidencia aspectos relevantes. Na Alemanha, a EI é um direito garantido desde o primeiro ano de vida, mas só é obrigatória a partir dos 6 anos. Já no Brasil, se dá a partir dos 4 anos de idade (Lei nº 12.796/2013).

As creches alemãs organizam as crianças em grupos multietários, possibilitando a interação entre as menores e as mais velhas. No Brasil, os grupos são organizados por faixas etárias, embora já existam experiências com grupos multietários (Goelzer; Cancian; Fonseca, 2019).

A instituição alemã organiza seus espaços em áreas temáticas, além de promover atividades ao ar livre e incentivar a participação ativa das crianças em tarefas cotidianas, desenvolvendo autonomia, autorregulação e competências socioemocionais.

No contexto alemão, as práticas inclusivas e interculturais mostraram-se estruturantes, como o acolhimento de imigrantes com barreiras linguísticas e estímulo à convivência respeitosa entre as culturas. A avaliação é processual e fundamentada na observação contínua, reforçando o protagonismo infantil no processo educativo.

A presença masculina nas creches alemãs se aproxima do que se observa no Brasil e, por razões semelhantes, são poucos os homens que tentam se inserir e ganhar espaço em um ambiente, majoritariamente, feminino (Martins; Otero; Mello, 2020).

CONSIDERAÇÕES PARCIAIS

O estudo tem revelado diferenças e aproximações entre os dois modelos. Na Alemanha, a autonomia infantil é um princípio estruturante e norteador da ação pedagógica, refletindo concepções mais participativas da infância. Embora os documentos orientadores da EI no Brasil enfatizem a autonomia das crianças, na prática, esse princípio ainda não se materializou nos cotidianos das instituições infantis.

A experiência intercultural, analisada pela lente autobiográfica, mostrou-se formativa tanto pessoal quanto profissionalmente, ampliando o repertório pedagógico da autora e fortalecendo sua capacidade de reflexão crítica, além de reafirmar a importância do respeito à voz e a participação das crianças como sujeitos de direitos.

REFERÊNCIAS

GOELZER, J.; CANCIAN, V. A.; FONSECA, K. M. Turmas multi-idades na UEIIA: 11 anos de encontros, desafios e maravilhamentos com as crianças. In: CANCIAN, V. A.; GOELZER, J.; BELING, V. J. Práticas formativas e pedagógicas na Unidade de Educação

Infantil Ipê Amarelo-UFSM: narrativas docentes. Santa Maria: Colégio Técnico Industrial de Santa Maria, Unidade de Educação Infantil Ipê Amarelo-UFSM, 2019.

JOSSO, M. C. Da formação do sujeito ao sujeito da formação. In: NÓVOA, A.; FINGER, M. (Orgs.). O método (auto)biográfico e a formação. Natal: EDUFRN; São Paulo: Paulus, 2010.

BRASIL. *Decreto n.º 12.796, de 4 de abril de 2013*. Altera a Lei de nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para dispor sobre a formação dos profissionais da educação e dar outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, v.150, n.65, 5 abr. 2013. Seção 1, pt. 1.

MARTINS, R. L. D. R.; SOUZA, F. T. O. de; MELLO, A. S. *A presença masculina de professores de Educação Física na Educação Infantil: da inserção à gestão escolar*. Zero-a-Seis, Florianópolis, v. 22, p. 453-479, 2020.

AUTISMO E BAIXA VISÃO: COMO CRIO MINHAS RELAÇÕES AFETIVAS DURANTE AS BRINCADEIRAS?

AUTISM AND LOW VISION: HOW DO I CREATE MY AFFECTIVE RELATIONSHIPS DURING PLAY?

AUTISMO Y BAJA VISIÓN: CÓMO CREO MIS RELACIONES AFECTIVAS DURANTE EL JUEGO?

Thálisson de Oliveira Paradela
Livia Pires Andrade
Laefa/Cefd/Ufes

PALAVRAS-CHAVE: autismo; baixa visão; relações afetivas; brincadeira.

INTRODUÇÃO

Nesta pesquisa, objetivamos analisar como uma criança com autismo e baixa visão, estabelece relações afetivas com o adulto e os colegas em situações de brincadeira. Conforme Diehl (2007), a falta da visão leva os indivíduos a perderem referência e segurança sobre o mundo, em virtude da capacidade que esse sentido lhes oferece para se anteciparem a qualquer obstáculo que esteja à sua frente. Estudos realizados por Monteiro, Oliveira e Chicon (2021, p. 162), indicam que, de modo geral, crianças com diagnóstico de autismo demonstram peculiaridades na interação e nos modos de comunicação. O domínio afetivo-emocional dessa criança, frequentemente, é afetado pelas incompreensões decorrentes dessas peculiaridades. Para Pino (1998), os fenômenos afetivos se configuram como experiências subjetivas que indicam os modos como cada um é tocado pelos acontecimentos vivenciais. Nessa direção, apoiados nos postulados de Vigotski (2018) e Pino (1998), enfocando o contexto relacional, para efeito deste estudo, compreendemos o afetivo como uma especificidade, ou um modo de existir das relações humanas, que se expressa no conteúdo vivencial dessas relações.

METODOLOGIA

Este estudo se caracteriza como pesquisa qualitativa de caráter descritivo e exploratório (LUDKE; ANDRÉ, 2013). Tem como foco a observação, registro e análise das relações afetivas de uma criança com autismo e baixa visão (Helena – nome fictício) com o

educador e os colegas em situações de brincadeira. A pesquisa foi realizada na Brinquedoteca da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) e ambientes externos a ela, no período de março a novembro de 2024, com aulas abordando a temática da literatura infantil: Peter Pan e Wendy, com a Ginástica Historiada. Nove alunos(as) do CAP Criarte UFES e sete crianças (com autismo, síndrome de Down e baixa visão) oriundas da região da Grande Vitória, participaram junto a pesquisa.

Para a produção das informações, foram utilizados registro em diário de campo, observação participante e videogravação. As informações produzidas foram analisadas com base na perspectiva da análise microgenética (GÓES, 2000), que consiste no recorte de episódios interativos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente trabalho ainda se encontra em andamento, por isso, seus resultados são parciais. Compreender a criança com autismo e baixa visão, bem como suas formas afetivas de se lidar com o meio, nos instiga a conhecer mais acerca do assunto e nos capacita para uma docência mais justa e inclusiva, assim como, nos molda a sermos seres humanos mais empáticos, acolhendo a singularidade de cada criança.

Figura 1 – Helena no colo do brinquedista segurando a plaquinha da aula.

Fonte: Os autores (2024).

Figura 2 – Helena passando por desafios junto a outras crianças em uma aula externa.

Fonte: Os autores (2024).

Figura 3 – Helena brincando com outra colega.

Fonte: Os autores (2024).

Figura 4 – Helena brincando com a brinquedista e outra criança na sala de ginástica

Fonte: Os autores (2024).

REFERÊNCIAS

- GÓES, M. C. R. de. A Abordagem microgenética na matriz histórico-cultural: uma perspectiva para o estudo da constituição da subjetividade. *Caderno Cedes*, Campinas, v. 20, n. 50, p. 9-25, 2000.
- LÜDKE, M.; ANDRÉ, M. E. D. A. de. *Pesquisa em educação: abordagens qualitativas*. 2. ed. Rio de Janeiro: EPU, 2013.
- MONTEIRO, E. G.; OLIVEIRA, I. M. de; CHICON, J. F. Afetividade e manifestações de descontentamento na brincadeira da criança com autismo. In: CHICON, J. F.; OLIVEIRA, I. M. de (org.). *O brincar da criança com autismo: possibilidades para o desenvolvimento infantil*. Campos dos Goytacazes, RJ: Encontrografia, 2021. (Série Desenvolvimento Humano e Práticas Inclusivas). p. 160-188.
- PINO, A. *Afetividade e vida de relação*. 1998. Texto do curso “Seminários Avançados em Psicologia da Educação” oferecido pelo Programa de Pós-Graduação em Educação da Unicamp, Campinas, 1998.
- VIGOTSKI, L. S. *Sete aulas de L. S. Vigotski sobre os fundamentos da pedagogia*. Tradução de Zóia Prestes, Elizabeth Tunes e Cláudia da Costa Guimarães Santana. Rio de Janeiro: E-Pappers, 2018.

CAMINHOS DO EQUILÍBRIO: A PRÁTICA DO SLACKLINE PROMOVENDO INCLUSÃO, CONFIANÇA E TRABALHO COOPERATIVO

PATHS OF BALANCE: THE PRACTICE OF SLACKLINE PROMOTING
INCLUSION, TRUST, AND COOPERATIVE WORK

CAMINOS DEL EQUILIBRIO: LA PRÁCTICA DEL SLACKLINE
PROMOVIENDO INCLUSIÓN, CONFIANZA Y TRABAJO
COOPERATIVO

Thayane Zoppi
Erica Oliveira
Ana Paula Barboza Moreira
Faculdade Multivix

PALAVRAS-CHAVE: slackline; educação física escolar; inclusão.

INTRODUÇÃO

O slackline é uma prática corporal que estimula equilíbrio, concentração e coordenação motora ao caminhar sobre uma fita elástica. Inicialmente utilizado por escaladores, hoje é reconhecido como ferramenta educacional que pode se mostrar inclusiva e acessível. Na Educação Física escolar, o slackline pode ser ajustado para diferentes necessidades, promovendo participação ativa, superação de limites e inclusão. Estudos apontam que essa atividade pode “estabelecer relações diretas com vertentes como natureza, desafio, riscos avaliados, ludicidade” (Moreira et al., 2020, p.49), o que contribui para o desenvolvimento físico, cognitivo e sociocultural das crianças.

CAMINHOS DO EQUILÍBRIO

A intervenção foi realizada em uma escola da Rede Municipal de Vitória, com alunos das turmas de 1º ano do Ensino Fundamental. A atividade iniciou com apresentação teórica sobre montagem e segurança do slackline (Figuras 1 e 2), seguida da prática supervisionada por dois professores. A vivência respeitou critérios de segurança, acessibilidade e viabilidade, com ajustes na altura da fita e no apoio físico para alunos com deficiências motoras. A proposta buscou integrar as habilidades cognitivas, emocionais e motoras, intencionando o desenvolvimento integral dos estudantes.

Figura 1 – Fotografia da montagem do equipamento na escola.

Fonte: das autoras (2025)

Figura 2 – Fotografia da roda de conversa inicial.

Fonte: das autoras (2025).

Durante a vivência, observou-se resistência inicial dos alunos do 1º ano, marcada pelo medo e a ansiedade em concluir a travessia, o que gerou maior número de desafios. Já os alunos do 3º ano demonstraram maior domínio e engajamento. A atividade revelou a importância da adaptação para garantir participação segura e inclusiva.

Houve desafios na adequação para estudantes com deficiências motoras, exigindo ajustes na estrutura do equipamento. Apesar disso, constatou-se o aumento na empatia, confiança e cooperação entre as crianças. A vivência gerou superação, alegria e fortalecimento das habilidades sociais e emocionais, evidenciando o potencial do slackline como ferramenta pedagógica inclusiva, como podemos observar na figura 3.

Figura 3 – Fotografia da prática corporal com a turma 1.

Fonte: das autoras (2025).

Segundo Moreira et al. (2020), o slackline estimula o equilíbrio, a postura e a corporeidade, ao mesmo tempo em que favorece a motivação e o engajamento dos alunos por meio de desafios lúdicos e acessíveis. Essa perspectiva se alinha à prática corporal descrita, onde a atividade foi adaptada para garantir inclusão e segurança, revelando-se eficaz na promoção da empatia, confiança e cooperação entre crianças de diferentes níveis de habilidade (Figura 4). Ao integrar aspectos motores, cognitivos e emocionais, o slackline se consolida como uma ferramenta pedagógica capaz de fomentar a aprendizagem significativa e a valorização da cultura corporal de movimento no ambiente escolar.

Figura 4 – Fotografia da prática corporal com a turma 2.

Fonte: das autoras (2025).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A prática do slackline promoveu a inclusão, autoconfiança e superação, além de diversificar as vivências corporais dos estudantes no contexto escolar. Os desafios encontrados, como a necessidade de adaptação para a participação das crianças com deficiências motoras, não comprometeram o andamento da atividade, mas indicam caminhos para aprimoramento. Observamos que se faz necessário aprofundar o conhecimento sobre adaptações específicas, realizar simulações prévias e explorar metodologias que integrem o desenvolvimento físico e emocional dos alunos no contexto escolar.

REFERÊNCIAS

BRASIL. *Base Nacional Comum Curricular – BNCC: Educação Física no Ensino Médio*. Brasília: Ministério da Educação, 2018.

MOREIRA, Laine Rocha; SARAIVA, Kaio Viana; ALVES, Kaio Heitor Soares; CONCEIÇÃO, Raissa da Silva. A prática do slackline nas aulas de Educação Física escolar: a forma estática como possibilidade para a prática pedagógica. *Revista de Educação, Saúde e Ciências do Xingu*, v. 1, n. 3, 2020.

EDUCAÇÃO FÍSICA E RELIGIÃO NAS ESCOLAS ADVENTISTAS
PHYSICAL EDUCATION AND RELIGION IN ADVENTIST SCHOOLS
EDUCACIÓN FÍSICA Y RELIGIÓN EN LAS ESCUELAS ADVENTISTAS

Thonys Amorim Gaspar
Ana Carolina Capellini Rigoni
Universidade Federal do Espírito Santo

PALAVRAS-CHAVE: Educação Física (EF); Religião; Escola Confessional.

INTRODUÇÃO

Nos últimos anos, tem-se observado o surgimento de debates que ilustram como as crenças religiosas adentram o cotidiano escolar, seja em instituições públicas ou privadas, como a constante disputa entre o ensino do criacionismo e do darwinismo, a resistência à inclusão de conteúdos sobre gênero e sexualidade, a prática de orações coletivas em eventos escolares.

Nesse cenário, surgem questões relevantes sobre como as crenças religiosas interferem nas práticas pedagógicas e na formação dos alunos das escolas de todo o país. Se as manifestações religiosas estão presentes nas escolas públicas (que deveriam ser laicas), nos questionamos como esse processo ocorre nas escolas confessionais, que são aquelas mantidas e/ou gestadas por alguma instituição religiosa, como é o caso da Escola Adventista, por exemplo.

Diante desse contexto, surgem algumas questões: será que os currículos das escolas adventistas são afetados pela perspectiva religiosa? Será que de alguma forma as aulas de EF nessas instituições são atravessadas pelas crenças e práticas dos adventistas?

Esta pesquisa tem a intenção de analisar quais são as influências dos dogmas e preceitos adventistas, presentes nos processos de ensino-aprendizagem em suas escolas confessionais. Compreendendo, de maneira geral, como a religião atravessa a escola, mas, também, de maneira específica, como a religião influencia as aulas de EF de uma escola confessional adventista.

METODOLOGIA

Inicialmente realizaremos uma revisão bibliográfica, com base em livros, artigos e teses. A revisão bibliográfica consiste na fundamentação teórica do trabalho e representa o

levantamento do estado atual do conhecimento sobre o tema estudado. Independentemente do método ou abordagem adotada, toda pesquisa necessita de uma revisão bibliográfica para sustentar suas discussões e contextualizar seus objetivos no campo científico (Garcia, 2016).

Será também realizada uma análise do livro “Pedagogia Adventista” e dos Parâmetros Curriculares da Educação Adventista. Buscando identificar os fundamentos religiosos, pedagógicos e epistemológicos que sustentam suas diretrizes. A análise seguirá os princípios da análise de conteúdo (Bardin, 2011), com categorias construídas a partir de uma leitura exploratória e crítica do material. Esse método compreende três etapas fundamentais: pré-análise, exploração do material e, por fim, tratamento dos resultados, inferência e interpretação. Dessa forma, cada fase conduz o processo de análise dos documentos de modo sistemático e rigoroso, assegurando maior profundidade à investigação.

Além da revisão bibliográfica, a fim de conhecer os interesses e pensamentos sobre a maneira como a religião influencia ou não o ambiente educacional, em especial as aulas de EF, realizaremos entrevistas com o professor de EF e com uma coordenadora de uma escola adventista do município da Serra. A entrevista é um método essencial para pesquisa qualitativa, pois a conversa direta e pessoal facilita ao pesquisador compreender melhor o fenômeno que se busca investigar (Leitão, 2021).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esta pesquisa tem como objetivo analisar as influências dos dogmas e preceitos presentes nos processos de ensino-aprendizagem em escolas confessionais adventistas. Buscando compreender, de forma ampla, como a religião atravessa o cotidiano escolar e, de modo específico, de que maneira impacta as aulas de EF.

As questões e reflexões citadas na introdução, ao serem exploradas de maneira sistemática, permitem compreender não apenas o alcance, mas também as nuances, ambiguidades e desafios presentes na interface entre religião, escola e EF, contribuindo para um debate mais amplo e qualificado acerca da pluralidade e do respeito no ambiente educacional brasileiro.

REFERÊNCIAS

BARDIN, L. *Análise de conteúdo*. São Paulo: Edições 70, 2011.

GARCIA, E. Pesquisa bibliográfica versus revisão bibliográfica - uma discussão necessária. *Línguas & Letras (Online)*, v. 17, p. 312-316, 2016.

LEITÃO, C. A entrevista como instrumento de pesquisa científica: planejamento, execução e análise. *Metodologia de pesquisa científica em informática na Educação: abordagem qualitativa de pesquisa*, v. 3, 2021.

SLAM E JUVENTUDES NEGRAS: LAZER COMO POSSIBILIDADE DE EMANCIPAÇÃO SOCIAL NA PERIFERIA

SLAM AND BLACK YOUTH: LEISURE AS A POSSIBILITY FOR SOCIAL EMANCIPATION IN THE PERIPHERY

SLAM Y JUVENTUD NEGRA: EL OCIO COMO POSIBILIDAD DE EMANCIPACIÓN SOCIAL EN LA PERIFERIA

Tiago Marinho da Silva Martins²⁸⁰
Universidade Federal do Espírito Santo

Marie Luce Tavares
Instituto Federal de Minas Gerais

Liana Abrão Romera
Universidade Federal do Espírito Santo

PALAVRAS-CHAVE: Lazer; Juventudes negras; emancipação social.

INTRODUÇÃO

Este trabalho é referente ao capítulo “SLAM Dissertação: um grito inicial para uma análise artística”, vinculado à dissertação de mestrado em andamento que aborda o lazer de uma parcela das juventudes negras vinculadas às batalhas de slam na região da Grande Vitória - ES. O objetivo é analisar se participação no Poetry Slam capixaba potencializa a emancipação social de juventudes negras periféricas. O Slam é uma das expressões mais politizadas da cultura Hip-Hop, herdeiro de sua tradição de resistência. Como observa Passos (2024), mantém viva a essência combativa do movimento, criando novas linguagens. É uma batalha de poesia falada sem música: apenas corpo e voz em cena (Dantas, 2019). São essenciais: Slammaster, que conduz; Slammers, que transformam experiências em versos; jurados, escolhidos na plateia; e o matemático, que controla tempo (3 minutos) e notas. As regras: poesia autoral, sem adereços e tema livre.

Como recurso metodológico optou-se por entrevista semiestruturada, observações de campo. Com abordagem qualitativa, a pesquisa busca compreender os significados atribuídos ao lazer no Slam, por meio de triangulação entre bibliografia, análise de conteúdo

²⁸⁰ E-mail: tiagolivejb@gmail.com

das observações e entrevistas (Bardin, 1977). Os critérios de inclusão foram: jovens entre 18 e 29 anos que participam regularmente de coletivos de Slam no Espírito Santo, atuando como Slammaster, Slammer, jurado(a), plateia, matemático(a) ou organizador(a). Dandara (nome fictício) nossa primeira entrevistada é uma jovem moradora de Serra Espírito Santo (ES) multiartista independente, é atriz, Slammer e organizadora de um dos principais Movimentos de Slam Capixaba, tem uma vida artística bem movimentada, se autodeclara preta e reafirma sua identidade através de suas características que evidenciam sua negritude.

LAZER E POESIA BUSCANDO EMANCIPAÇÃO, SLAM! DISSERTAÇÃO!

Com vocês! Dandara!!

Sou multiartista independente. Sou uma mulher de pele clara, com um black bem grandinho. Mais ou menos 1,65 de altura, olhos castanhos e sorriso largo. E me declaro como uma mulher preta (Dandara, 2025).

A declaração de Dandara — “Sou uma mulher de pele clara [...] e me declaro como uma mulher preta” — carrega potência política. Em um país onde o mito da democracia racial oculta o racismo estrutural e estimula o embranquecimento, afirmar-se preta, sobretudo sendo de pele clara, rompe com a lógica da negação da negritude. Como aponta Munanga (2004), a miscigenação sustentou a falsa crença de igualdade, mascarando desigualdades. Dandara reflete sobre sua trajetória de autodescoberta, marcada por confiança e consciência da vulnerabilidade.

Eu posso dizer que eu estou no processo de emancipação. ao mesmo tempo que eu já entendi o que eu quero de diferente, que não é o caminho predestinado, que é o caminho onde eu posso sonhar a fazer coisas que têm muito mais a ver com meus sonhos (...) Beleza. Mas ao mesmo tempo, não é permanente. E por isso o processo. Porque eu sei que a qualquer momento de deslize, de fracasso, eu posso voltar a ser essa estatística (Dandara, 2025).

Para Dandara, emancipar-se não é um objetivo final, mas uma jornada contínua de escolhas. Ela se afasta do destino imposto pela sociedade e busca uma rota autêntica, guiada por seus sonhos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A fala de Dandara mostra que a emancipação é um processo vivo, com conquistas, riscos, avanços e retrocessos. Sua autodeclaração como mulher preta e seu posicionamento

diante da opressão revelam que slam e poesia vão além da estética: são ferramentas de resistência e afirmação identitária. Nesse movimento, lazer e arte tornam-se territórios de reinvenção da vida, onde a subjetividade negra sonha, cria e projeta futuros possíveis. Ainda trilhamos caminhos para incorporar outros olhares e experiências, pois o texto desta dissertação também permanece em construção, refletindo a própria dinâmica inacabada da emancipação.

REFERÊNCIAS

DANTAS, Lucimar Américo. *Poetry Slam: uma experiência com a linguagem poética e seus vínculos com a cultura e a vida*. 2019. 269 f. Dissertação (Mestrado Profissional em Letras) - Instituto de Letras e Linguística da Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2019. Disponível em:

<https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/83412138/PoetrySlamExperiencia-libre.pdf>. Acesso em: 5 dez. 2024.

MUNANGA, Kabengele. *Rediscutindo a mestiçagem no Brasil: identidade nacional versus identidade negra*. Petrópolis, Vozes, 2004.

PASSOS, Karyne. Os slams como potências educativas da cultura periférica. *ACTAS*, v. 6, 2024. Disponível em:

<https://filosofiaeducacion.org/actas/index.php/act/article/viewFile/591/583>. Acesso em: 13 fev. 2025.

DO ASFALTO À AREIA: A INSERÇÃO DE PRÁTICAS CORPORAIS DE PRAIA NA ESCOLA

FROM ASPHALT TO SAND: INTEGRATING BEACH PHYSICAL ACTIVITIES INTO SCHOOL EDUCATION

DEL ASFALTO A LA ARENA: INTEGRACIÓN DE ACTIVIDADES CORPORALES DE PLAYA EN EL ÁMBITO ESCOLAR

Mariana Reis Christ²⁸¹
Marina Lins da Cunha Santana²⁸²
Tobias Farias da Conceição²⁸³
Vitória Lamas Amorim²⁸⁴
Universidade Federal do Espírito Santo

PALAVRAS-CHAVE: Práticas não convencionais; Esportes de praia; Educação física escolar;

INTRODUÇÃO

Este relato de experiência foi produzido em nossa prática pedagógica na escola EMEFTI Professora Eunice Pereira Silveira via Programa Institucional de Bolsas Iniciação à Docência (PIBID), o qual é vinculado ao Subprojeto do Curso de Licenciatura em Educação Física, do Centro de Educação Física e Desportos da Universidade Federal do Espírito Santo.

O PIBID oferece bolsas a estudantes de licenciatura para o desenvolvimento de atividades pedagógicas em escolas públicas de educação básica. O objetivo é aprimorar a formação dos futuros professores, integrar teoria e prática, fortalecer a parceria entre universidades e escolas e contribuir para a melhoria da qualidade da educação brasileira.

A escolha deste tema ocorreu devido à sua considerável importância. Tendo em vista que muitas escolas públicas, principalmente aquelas situadas em áreas periféricas, lidam com a falta de infraestrutura e recursos para a prática desses esportes. A carência de locais apropriados, recursos específicos e políticas públicas de inclusão para essas modalidades contribui para que os alunos, em sua grande maioria, não tenham acesso a essas

²⁸¹ Mariana Reis Christ – Universidade Federal do Espírito Santo, Vitória/ES.

²⁸² Marina Lins da Cunha Santana – Universidade Federal do Espírito Santo, Vitória/ES.

²⁸³ Tobias Farias da Conceição – Universidade Federal do Espírito Santo, Vitória/ES. E-mail: fariasstc@gmail.com.

²⁸⁴ Vitória Lamas Amorim – Universidade Federal do Espírito Santo, Vitória/ES.

experiências. Em vista disso, garantir o acesso aos esportes de praia também constitui um avanço significativo em direção à equidade no contexto escolar.

Organizamos nosso relato em três momentos fundamentais à prática pedagógica, o processo de planejamento, o desenvolvimento e a avaliação.

PROCESSO DE PLANEJAMENTO

O planejamento foi realizado na escola; após algumas aulas de observação e diagnóstico realizadas pelos pibidianos, com a orientação da supervisora. A análise da realidade dos alunos fomentou a ideia de considerar os elementos não presentes no contexto inserido, a fim de ampliar o “capital cultural” (Bourdieu, 2014) dos alunos.

DESENVOLVIMENTO

As atividades foram organizadas em oito aulas, divididas entre os quatro esportes de praia. No vôlei de praia, os alunos tiveram contato com fundamentos básicos como manchete e toque, vivenciando jogos em duplas com rede adaptada. O *hand beach* foi realizado com bolas de handebol e regras simplificadas, priorizando os princípios de ataque e defesa em partidas reduzidas. O futevôlei, que despertou bastante interesse, trabalhou o domínio de bola com diferentes partes do corpo e jogos coletivos em espaço delimitado. Por fim, o beach tennis foi adaptado com raquetes de frescobol, favorecendo a aprendizagem de fundamentos básicos. Em todas as modalidades foram utilizados materiais já disponíveis na escola, como redes, cones e bolas, além de improvisações necessárias diante da limitação de recursos.

AVALIAÇÃO

Na avaliação do trimestre foi produzido um vídeo com registros de todas as aulas seguido de uma roda de conversa e confecção de um mural sobre os esportes de praia que os alunos mais gostaram. Como culminância do projeto, levamos os alunos à praia, visando experimentar aqueles esportes já vivenciados na quadra, promovendo um momento de descontração e interação entre os alunos e os pibidianos.

REFERÊNCIAS

Bourdieu, P. *A distinção: crítica social do julgamento*. São Paulo: Edusp; Porto Alegre: Zouk, 2014.

O QUE É PIBID? | Prograd Pibid. Disponível em:
<<https://pibid.prograd.ufg.br/p/2995-o-que-e-pibid>>. Acesso em: 22 ago. 2025.

PIBID - Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência. Disponível em:
<<http://ufvjm.edu.br/prograd/pibid.html>>.

DO TEXTO À AÇÃO: TRADUÇÕES CURRICULARES E PRÁTICAS PEDAGÓGICAS DA EDUCAÇÃO FÍSICA NA EDUCAÇÃO INFANTIL

FROM TEXT TO ACTION: CURRICULUM TRANSLATIONS AND TEACHING PRACTICES IN PHYSICAL EDUCATION IN EARLY CHILDHOOD EDUCATION

DE LA LETRA A LA ACCIÓN: TRADUCCIONES CURRICULARES Y PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS DE LA EDUCACIÓN FÍSICA EN LA EDUCACIÓN INFANTIL

Virgínia Miranda Pereira²⁸⁵
Zenólia Christina Campos Figueiredo²⁸⁶
Universidade Federal do Espírito Santo

PALAVRAS-CHAVE: Currículo; Prática Pedagógica; Educação Física; Educação Infantil.

INTRODUÇÃO

Esta investigação consiste em uma pesquisa de doutorado em andamento e tem como objetivo examinar as tensões entre currículo prescrito e vivido, idealizado e real, instituído e instituinte. Partimos da concepção de que o currículo não se limita a um texto prescritivo, técnico ou neutro, mas constitui uma produção situada, cultural e relacional, cuja materialização depende das mediações realizadas pelas professoras em contextos concretos.

Entendemos o currículo como território em disputa e permanentemente contestado (Arroyo, 2013; Silva, 2003). Para Silva (2003), o currículo é texto cultural e político, moldado por embates simbólicos e ideológicos. Por isso, deslocamos o olhar da análise normativa das políticas para os modos como elas são apropriadas, reinterpretadas e traduzidas no cotidiano escolar. Assim, o foco recai sobre o currículo como processo relacional e situado, que se (re)configura nas práticas educativas, especialmente nas aulas de Educação Física com crianças, manifestando-se nos “cantos” das escolas onde as práticas docentes ultrapassam a racionalidade prescritiva (Ball; Maguire; Braun, 2016).

Deste modo, o objetivo geral da proposta é analisar como professoras de Educação Física de Cariacica/ES traduzem, interpretam e ressignificam as políticas curriculares da Educação Infantil no espaço-tempo de suas práticas, investigando sentidos, significados e

²⁸⁵ Doutoranda em Educação Física (PPGEF-CEFD-UFES). E-mail: virginmirax@gmail.com

²⁸⁶ Doutora em Educação e Professora Titular (CEFD-UFES). E-mail: zenoliavix@gmail.com

conhecimentos produzidos, critérios de seleção e organização, bem como as tensões entre reprodução e transformação.

E, delimitamos como objetivos específicos:

- a) Compreender como as professoras reinterpretem as políticas curriculares, articulando-as aos direitos de aprendizagem e aos campos de experiência;
- b) investigar como dispositivos didáticos e pedagógicos são mobilizados na (re)criação de sentidos e na hierarquização dos conhecimentos; analisar como contextos formativos, institucionais e culturais influenciam práticas pedagógicas e reconfiguram ou desafiam discursos oficiais;
- c) identificar quais conhecimentos são valorizados, considerando experiências e narrativas docentes e discentes como parte do currículo traduzido.

METODOLOGIA

A pesquisa adota a abordagem qualitativa, fundamentada na etnografia (Geertz, 1989), que possibilita compreender as práticas pedagógicas no contexto natural em que ocorrem. Serão utilizadas observações participantes, registros em diário de campo, entrevistas semiestruturadas e análise documental como principais instrumentos de coleta. A análise seguirá os princípios da interpretação densa, buscando compreender os processos de tradução e interpretação das políticas curriculares e a produção de conhecimentos escolares nas interações.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Por tratar-se de um estudo em andamento, ainda não é possível apresentar resultados consolidados. Contudo, espera-se que a investigação contribua para o aprofundamento do debate sobre currículo e Educação Física na Educação Infantil, evidenciando os processos de tradução e resignificação das políticas curriculares nas práticas pedagógicas, bem como as tensões entre normatividade e invenção presentes no cotidiano escola

REFERÊNCIAS

ARROYO, M. *Currículo, território em disputa*. Petrópolis: Vozes, 2013.

BALL, S. J.; MAGUIRE, M.; BRAUN, A. *Como as escolas fazem as políticas: atuação em escolas secundárias*. Ponta Grossa: Editora UEPG, 2016.

GEERTZ, C. *A interpretação das culturas*. Rio de Janeiro: LTC, 1989.

SILVA, T. T. da. *Documentos de identidade: uma introdução às teorias do currículo*. Belo Horizonte: Autêntica, 2003.

ESPORTE

COMUNICAÇÃO ORAL

CONSTRUÇÃO SOCIAL NO ESPORTE: UM ENSAIO TEÓRICO SOBRE PROJETOS SOCIAIS

SOCIAL CONSTRUCTION IN SPORT: A THEORETICAL ESSAY ON SOCIAL PROJECTS

CONSTRUCCIÓN SOCIAL EN EL DEPORTE: UN ENSAYO TEÓRICO SOBRE PROYECTOS SOCIALES

Adrian Gabriel Assunção da Silva²⁸⁷
Constantino Ribeiro de Oliveira Junior²⁸⁸
Alfredo Cesar Antunes²⁸⁹
Universidade Estadual de Ponta Grossa

PALAVRAS-CHAVE: construção social da realidade; projetos sociais esportivos; identidade social.

INTRODUÇÃO

O processo de construção identitária ocorre pela interação social, fundamentada no convívio e na partilha de experiências, sendo dinâmica ao longo da vida. “Contudo, o indivíduo não nasce membro da sociedade. Nasce com a predisposição para a sociabilidade e torna-se membro da sociedade” (Berger e Luckmann, 2004, p. 173). A integração do sujeito se dá pela apropriação do patrimônio cultural e transformação nos contextos sociais, que se modificam pelas ações humanas. “A realidade é socialmente definida. Mas as definições são sempre encarnadas, isto é, indivíduos concretos e grupos de indivíduos servem como definidores da realidade” (Berger e Luckmann, 2004, p. 157).

A sociedade organiza normas e papéis que promovem a socialização, permitindo aquisição de conhecimentos e habilidades, enquanto as instituições contribuem para a apropriação da linguagem e segmentação do saber (Gomes, 2021). Projetos sociais esportivos promovem inclusão, desenvolvimento e transformação social (Pantoja, 2021). O projeto “Educando Através do Esporte”, centrado no voleibol escolar, fortalece valores

²⁸⁷ Graduado em Educação Física (UEPG) e Mestrando em Ciências Sociais Aplicadas (UEPG). Bolsista pela Fundação Araucária. Email: 21000947@uepg.br.

²⁸⁸ Docente do departamento de pós-graduação em ciências sociais aplicadas (UEPG). Email: constantino@uepg.br.

²⁸⁹ Docente do departamento de pós graduação em ciências sociais aplicadas (UEPG). Email: alcantunes@uepg.br.

como respeito, trabalho em equipe e saúde, além de oferecer lazer e oportunidades educacionais.

O indivíduo interage com diversas sociedades, adaptando-se a contextos distintos e comunicando-se por linguagens específicas (Berger e Luckmann, 2004). Os jogos proporcionam experiências variadas, incluindo emoções e interações coletivas. Para Caillois (1990), o *Agôn*, categoria baseada na competição com igualdade de oportunidades, depende de habilidades como rapidez, resistência e memória, estando presente em duelos, torneios e esportes.

O esporte/jogo influencia a socialização, promovendo autonomia e responsabilidade. “... a realidade da vida cotidiana é continuamente reafirmada na interação do indivíduo com os outros” (Berger e Luckmann, 2004, p. 198). O *Agôn* representa a realidade social, refletindo igualdade, hierarquia e mérito, embora a plena igualdade raramente se concretize, ensinando modos variados de agir que auxiliam na resolução de problemas cotidianos.

O entretenimento contribui para formar indivíduos participativos, promovendo interação social e internalização de valores como autonomia, empatia e trabalho em equipe. Esses hábitos acompanham o sujeito por toda a vida, sendo crucial a relação com professores, que possibilita a recriação subjetiva de si conforme o contexto (Lima e Saladini, 2017).

É necessário compreender como projetos sociais esportivos, como práticas sociais, culturais e educativas, influenciam a socialização e construção identitária de crianças e adolescentes em vulnerabilidade, considerando lacunas sobre seu impacto em valores, comportamentos e pertencimento, evidenciando sua relação com a construção social da realidade.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O ensaio evidencia que a competição, pela categoria *Agôn* de Caillois, nos projetos sociais esportivos, atua na formação de identidades coletivas. Berger e Luckmann mostram que a realidade social é construída de forma intersubjetiva, e o esporte se revela espaço de socialização, disputa simbólica e desenvolvimento de valores, reforçando seu papel na cidadania e transformação social.

REFERÊNCIAS

BERGER, Peter L; LUCKMANN, Thomas. *A construção social da realidade*. Petrópolis, RJ: Edição:24, 2004.

CAILLOIS, R. *Os jogos e os homens: A máscara e a vertigem*. Lisboa: Cotovia, 1990.

GOMES, L. O. Infância, participação e socialização. *Psicología, Conocimiento y Sociedad*, v. 11, n. 1, p. 85-96, 2021. Disponível em: <http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?pid=S1688-70262021000100085&script=sci_artext>. Acesso em: 10 ago. 2025.

LIMA, T. C. SALADINI, A. C. Intervenção docente: o processo de socialização nas aulas de educação física. *Schème: Revista Eletrônica de Psicologia e Epistemologia Genéticas*, v. 8, n. 2, p. 138-160, 2017. Disponível em: <<https://revistas.marília.unesp.br/index.php/scheme/article/view/6643>>. Acesso em: 20 de ago. 2025.

PANTOJA, M. J. S. *A vivência do voleibol no projeto social “educando através do esporte”, no município de Igarapé-Miri – PA*. Monografia – Curso de Educação Física, Departamento de Educação Física, UFPA, Belém, 2021.

DANÇA E ESCOLARIZAÇÃO: PROPOSIÇÕES NA IMPRENSA
PERIÓDICA DE EDUCAÇÃO FÍSICA E A INFLUÊNCIA DOS ESTADOS
UNIDOS (1932–1949)²⁹⁰

DANCE AND SCHOOLING: PROPOSALS IN PHYSICAL EDUCATION
PERIODICAL PRESS AND THE INFLUENCE OF THE UNITED STATES
(1932–1949)

DANZA Y ESCOLARIZACIÓN: PROPUESTAS EN LA PRENSA
PERIÓDICA DE EDUCACIÓN FÍSICA Y LA INFLUENCIA DE LOS
ESTADOS UNIDOS (1932–1949)

Bruna Teixeira Carneiro²⁹¹

Omar Schneider²⁹²

Universidade Federal do Espírito Santo

Erica Okamura²⁹³

Universidade de Tecnologia de Queensland (QUT)

PALAVRAS-CHAVE: dança; educação física; imprensa periódica.

INTRODUÇÃO

Este estudo examina o surgimento da dança como potencial conteúdo escolar na imprensa periódica brasileira de Educação Física durante as décadas de 1930 e 1940. Em uma tentativa de justificar a inclusão dessa prática na escola, intelectuais brasileiros buscaram orientação em um modelo estadunidense de educação em dança (Carneiro, 2022), citando com maior frequência três educadores: Luther H. Gulick Jr., Elizabeth Burchenal e G. Stanley Hall. O estudo analisa a influência desses indivíduos no desenvolvimento da dança como conteúdo da disciplina Educação Física no Brasil.

Assume, como método, a pesquisa histórica, e faz uso da crítica documental (Bloch, 2001; Chartier, 1990). Utiliza os conceitos de lutas de representações (Chartier, 1990), de

²⁹⁰ Este trabalho foi realizado com o apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – Brasil (CAPES) – Código de Financiamento 001.

²⁹¹ Doutoranda e mestre em Educação Física pela Universidade Federal do Espírito Santo (UFES). Graduanda em História pela UFES.

²⁹² Doutor e mestre em História da Educação pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC). Professor do Centro de Educação Física e Desportos (CEFD) da UFES.

²⁹³ Doutoranda em Artes Criativas pela Universidade de Tecnologia de Queensland (QUT) e mestre em Belas Artes em Dança pela Universidade do Estado do Arizona (ASU).

estratégia, tática, dispositivo, práticas de consumo e apropriação (Certeau, 1994) e também da micro-história (Ginzburg, 1999), com o paradigma indiciário e a circularidade cultural.

Como fontes, utiliza os impressos *Revista de Educação Física (do Exército)* (REFE) (1932 – atual), *Educação Physica* (EPHy) (1932–1945), *Revista Brasileira de Educação Física* (RBEF) (1944–1952) e *Arquivos da Escola Nacional de Educação Física e Desportos (AENEFDs)* (1945–1966). Recorre também a três fontes complementares: os *Proceedings of the Third Congress of the Playground Association of America (1909)*; o *Official Handbook of the Girls' Branch of the Public Schools Athletic League of the City of New York, 1910-11 (1910)* e *The Healthful Art of Dancing (1910)*.

DESENVOLVIMENTO

Inicialmente, foi realizada uma busca pelas palavras *dança* e *dansa* nos títulos dos artigos. Textos potencialmente relevantes foram identificados em quatro edições da REFE, vinte da EPHy, onze da RBEF e quatro da AENEFDs. Após uma leitura aprofundada, trinta e seis foram considerados relevantes²⁹⁴.

O exame das pistas e sinais em torno do tema nos impressos sugere que as danças, especialmente as regionais e folclóricas, estavam associadas aos jogos ou ao brincar (PINHEIRO, 1933; GUÉRIOS, 1947; BLANCO, 1947; STAHL, 1948; SOARES, 1948; EARP, 1947). As teorias modernas sobre o desenvolvimento infantil promulgadas por teóricos europeus como Friedrich Froebel e Maria Montessori, bem como pelo filósofo americano John Dewey, eram a base educativa, com abordagens centradas na criança e baseadas no brincar.

Somado a isso, as ideias froebeliana e halliana sustentavam a crença de que esse tipo de atividade, enraizada em um passado distante, ajudaria as crianças a se reconhecerem como cidadãos da nação. Essas teorias parecem ter sido reconhecidas por autoridades brasileiras que idealizavam um sistema público de ensino moderno, alinhado aos modelos ocidentais.

Os intelectuais compartilhavam ideias sobre conteúdos e métodos de dança característicos do modelo norte-americano de dança folclórica, pioneiro de Gulick e Burchenal, o que é evidente por meio da citação, pelos colaboradores dos periódicos, de autoridades americanas em educação pela dança, e do consumo e apropriação de suas ideias

²⁹⁴ A busca inicial identificou trinta e sete artigos relacionados ao tema Dança, mas um artigo não pôde ser localizado.

às circunstâncias brasileiras, pelas semelhanças coreológicas das bases de conteúdo da dança, por uma ideia comum do uso da dança para a reforma/progressão social, bem como por semelhanças na notação.

CONCLUSÕES

As pistas indicam que as ideias relacionadas à dança nos EUA ultrapassaram fronteiras geográficas, temporais e culturais, tornando-se parte dos debates ideológicos ligados à modernização, identidade nacional e reforma social no Brasil. Os autores e editores que citaram Gulick, Burchenal e Hall na imprensa periódica os reconheceram como líderes de pensamento na área da educação e basearam-se em sua autoridade para defender a adoção da dança na Educação Física brasileira.

REFERÊNCIAS

BLOCH, M. *Apologia da História ou ofício do historiador*. Tradução de André Telles. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2001.

CARNEIRO, B. T. *A dança como projeto educativo nas décadas de 1930 e 1940: circulação, discursos e propostas em torno de um objeto de ensino*. 2022. Dissertação (Mestrado em Educação Física) – Programa de Pós-Graduação em Educação Física, Universidade Federal do Espírito Santo/UFES, Vitória, 2022.

CERTEAU, M. *A invenção do cotidiano*. Petrópolis: Vozes, 1994.

CHARTIER, R. *A história cultural: entre práticas e representações*. Lisboa: Difel, 1990.

GINZBURG, C. *Mitos, emblemas, sinais: morfologia e história*. São Paulo: Companhia das Letras, 1999.

A DANÇA NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA UFES (1980–1990)²⁹⁵

DANCE IN THE FORMATION OF PHYSICAL EDUCATION TEACHERS AT UFES (1980–1990)

LA DANZA EN LA FORMACIÓN DE PROFESORES DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA UFES (1980–1990)

Bruna Teixeira Carneiro²⁹⁶
Helemare do Amaral Motta Bueloni²⁹⁷
Omar Schneider²⁹⁸
Universidade Federal do Espírito Santo

PALAVRAS-CHAVE: dança; educação física; formação de professores.

INTRODUÇÃO

O estudo busca compreender como a dança se materializou no currículo de formação de professores de Educação Física da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) nas décadas de 1980 e 1990. Visa contribuir com a História da Dança como objeto de ensino da Educação Física e para as demais áreas com as quais ela interage, uma vez que existe, na área de estudos e ensino da dança, uma lacuna sobre a história da configuração deste campo de conhecimento (Muglia-Rodrigues e Correia, 2013; Brasileiro, Souza e Fragoso, 2015).

Como metodologia, adotamos a História Oral, pois esta trabalha “[...] com o testemunho oral de indivíduos ligados por traços comuns e [...] fornece novas perspectivas para o entendimento do passado recente, possibilitando o conhecimento de diferentes versões sobre determinado tema” (Baraldi, 2003, p. 216). Foi realizada uma entrevista exploratória, utilizando a técnica de História de Vida (Thompson, 1992)²⁹⁹, com a Professora

²⁹⁵ Este trabalho foi realizado com o apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – Brasil (CAPES) – Código de Financiamento 001.

²⁹⁶ Doutoranda e mestre em Educação Física pela Universidade Federal do Espírito Santo (UFES). Graduanda em História pela UFES.

²⁹⁷ Doutoranda em Educação Física e mestre em Ensino na Educação Básica pela Universidade Federal do Espírito Santo (UFES). Graduanda em História pela UFES.

²⁹⁸ Doutor e mestre em História da Educação pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC). Professor do Centro de Educação Física e Desportos (CEFD) da UFES.

²⁹⁹ Segundo Thompson (1992), existem três formas de construir a História Oral: 1) por meio da narrativa da história de vida; 2) por meio de coletânea de narrativas e; 3) por meio da análise cruzada, onde a evidência oral é entendida como fonte de informação que permite a organização de um texto expositivo.

Doutora Eluza Maria Santos, que compôs o quadro de docentes do curso no período estudado, a qual expressa as experiências e os modos como foram vivenciadas³⁰⁰.

RESULTADOS

A partir da análise da entrevista, percebemos que a Dança Moderna representava o estilo de dança ideal para o ensino daquele período. Em uma das perguntas, questionamos a professora Eluza sobre o período de sua graduação: “Em relação às aulas, tinha um estilo de dança específico que era ensinado?”. A resposta foi incisiva: “Era tudo Dança Contemporânea. Na época, era chamada de Dança Moderna [...]”.

Quando perguntamos “E as Danças Regionais? Apareciam naquele momento?”, a resposta indicou a existência de uma divisão do conteúdo Dança entre Dança Moderna e Danças Regionais e Folclóricas, questão já apontada por Carneiro (2022): “[Eluza] – Não. As Danças Regionais entravam, na minha época, na área da recreação ou folclórica. [...] Era ali que a gente fazia o que era relacionado com o povo, com as regiões. Mas não na aula de dança. A aula de dança era uma aula de dança acadêmica... A dança cênica [...]”.

Segundo Carneiro (2022), Maria Helena Pabst de Sá Earp, precursora da Dança Moderna no Brasil, afirmava que as Danças Regionais e Folclóricas estavam inseridas nas chamadas “Danças Educacionais”, juntamente com a Dança Natural ou Moderna; que podiam e deviam ser aplicadas no ensino. A professora, conhecida como Helenita, apesar de adepta da Dança Moderna, taticamente incluía e elogiava as Danças Regionais e Folclóricas nas suas discussões sobre a dança escolar, o que permitiu que ela alcançasse reconhecimento social, conquistado por meio da publicação de seus trabalhos em impressos importantes de Educação Física. Aos poucos, discorria que elas não eram suficientes para a educação e exaltava a inserção da Dança Moderna no currículo.

As respostas sugerem que o projeto de Helenita teve grande êxito. Outro indício é que, segundo Eluza, naquele período, existia a possibilidade e até era incentivado que as professoras viajassem para o Rio de Janeiro para se especializar na técnica de Helenita, o que demonstra que havia investimento na formação em Dança Moderna.

³⁰⁰ Os procedimentos de pesquisa adotados, seguindo as reflexões e orientações propostas pela História Oral, foram: pré-entrevista; assinatura da carta de aceite pela entrevistada; elaboração de um roteiro para a entrevista; entrevista (gravada por meio da ferramenta “gravador de voz” do Iphone SE 2020); transcrição da entrevista e; análise da entrevista.

CONCLUSÕES

A análise indica que o projeto de Helenita, iniciado na década de 1940, que tinha como objetivo inserir a Dança Moderna no currículo de formação de professores de Educação Física, teve grande êxito, superando outro projeto que buscava elaborar uma cultura nacional e “abrasileirar” os cidadãos pela dança. No entanto, reconhecemos que ela se apoia em uma única fonte oral. Nesse sentido, sinalizamos nossa intenção de realizar novos estudos que aprofundem a compreensão sobre o tema.

REFERÊNCIAS

ALBERTI, V. *Manual de História Oral*. 3. ed. Rio de Janeiro: FGV, 2005.

BRASILEIRO, L. T.; SOUZA, T. K.; FRAGOSO, A. R. F.. Produção de conhecimento sobre dança e educação física no Brasil: analisando dissertações e teses. *Anais do XIX Congresso Brasileiro de Ciências do Esporte*. Vitória, ES, 2015. p. 1-17.

CARNEIRO, B. T. *A dança como projeto educativo nas décadas de 1930 e 1940: circulação, discursos e propostas em torno de um objeto de ensino*. 2022. Dissertação (Mestrado em Educação Física) – Programa de Pós-Graduação em Educação Física, Universidade Federal do Espírito Santo/UFES, Vitória, 2022.

MUGLIA-RODRIGUES, B.; CORREIA, W. R. Produção acadêmica sobre dança nos periódicos nacionais de Educação Física. *Revista Brasileira de Educação Física e Esporte*, v. 27, n. 1, p. 91-99, 2013.

THOMPSON, P. *A voz do passado: História Oral*. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1992.

EU SOU O MOXUARITO, O MASCOTE DO JEMC!

I AM MOXUARITO, THE JEMC MASCOT!

¡SOY MOXUARITO, LA MASCOTA DEL JEMC!

Bruno Vasconcellos Silva³⁰¹

Júlio Mardegan de Albiais³⁰²

Leonardo Leal Bueloni³⁰³

Prefeitura Municipal de Cariacica/ES e Prefeitura Municipal de Serra/ES

PALAVRAS-CHAVE: esporte; pedagogia do esporte; mascote.

APRESENTAÇÃO

Trata-se de um relato de experiência sobre como foi desenvolvido o concurso de Desenho do Mascote dos Jogos Estudantis Municipais de Cariacica (JEMC), realizado em 2025. Essa foi a primeira edição do concurso, organizado pela equipe da Coordenação do Desporto Escolar (CDE), vinculada à Gerência de Programas e Projetos Educacionais da Secretaria Municipal de Educação de Cariacica/ES.

O JEMC é uma ação realizada desde 2007. Trata-se de uma culminância do projeto “Desporto da Escola” que atende atualmente 11 (onze) Unidades de Ensino da Rede Municipal envolvendo aproximadamente 500 alunos no contraturno, regularmente matriculados no ensino fundamental.

A realização representa uma iniciativa estratégica no campo educacional, cultural e social, ao integrar o esporte escolar como ferramenta de formação cidadã e desenvolvimento humano. Fundamentado nos aportes da Pedagogia do Esporte e nas reflexões contemporâneas sobre o ensino dos jogos e modalidades esportivas, o evento consolida-se como espaço privilegiado de aprendizagem, convivência e inclusão (González; Bracht, 2012).

A proposta não se reduz à dimensão técnica ou ao rendimento, mas deve abranger valores sociais, éticos e culturais, garantindo aos estudantes acesso crítico e consciente a esse patrimônio cultural. Sob essa perspectiva, o JEMC supera a competição, tornando-se um meio de construção de saberes e experiências significativas (Scaglia, 2016).

³⁰¹ Professor Doutor em Educação Física. E-mail: bvasconcellos1983@hotmail.com.

³⁰² Professor Especialista em Educação Física Escolar. E-mail: juliomardegan@gmail.com.

³⁰³ Professor Especialista em Educação Física Escolar e Recreação. E-mail: leonardobueloni@gmail.com.

Com o fim de alargar o sentimento de pertencimento dos estudantes ao município de Cariacica, o concurso buscou criar o mascote que representa o JEMC. O mascote, denominado Moxuarito, foi criado por meio de desenho escolhido por concurso, com a finalidade de ser o representante visual e identificador do JEMC.

O processo de seleção ocorreu em 3 (três) etapas: 1ª: a escola fomentou e orientou a participação dos estudantes, selecionando um único desenho; 2ª: coube à Secretaria, por meio do voto dos técnicos pedagógicos, eleger três desenhos e; 3ª: os três desenhos foram para votação pública, vencendo o desenho com maior número de curtidas na rede social oficial da Secretaria (@edu.cariacica).

Os desenhos deveriam estar relacionados às demandas sociais, culturais e econômicas do município, bem como deveriam ser inéditos, exclusivos e produzidos manualmente. Não seriam aceitos desenhos previamente publicados por quaisquer meios digitais e impressos ou que já tenham sido inscritos em outros concursos.

Na 1ª etapa a CDE recebeu 19 (dezenove) desenhos. Para 2ª etapa, foram selecionados os seguintes mascotes com o maior número de votos entre os técnicos da Secretaria: 30 votos para o Moxuarito, da EMEF “Elisa Leal”, 16 votos para o Leocica da EMEF “Noêmia Costa” e 15 votos para o Saguicica da EMEF “Augusto Luciano”.

Esses três desenhos foram para votação popular e obtiveram as seguintes quantidades de curtidas: 1º lugar para o Moxuarito, com 179 mil curtidas; 2º lugar Saguicica, com 172 mil curtidas e; 3º lugar para o Leocica, com 7.398. A cerimônia de premiação ocorreu no dia da abertura do JEMC. Todos os participantes receberam um certificado e medalha de participação e os três primeiros colocados receberam medalhas correspondentes à classificação.

Utilizamos o Moxuarito para divulgação das ações do JEMC, nos apropriamos da inteligência artificial para transformá-lo em imagens e vídeos, inclusive com ele se apresentando: “Eu sou o Moxuarito, o mascote do JEMC!”.

As experiências decorrentes do concurso de desenho do mascote do JEMC evidenciaram a relevância de ações que articulam esporte, cultura e educação na perspectiva da Pedagogia do Esporte. A eleição do **Moxuarito** ultrapassa a dimensão estética, constituindo-se como instrumento pedagógico de pertencimento e identidade coletiva. A iniciativa reafirma o papel do esporte escolar como prática social formativa, ao promover a participação democrática, o respeito à diversidade e a valorização cultural do Município, contribuindo para a formação integral dos estudantes e para o fortalecimento da cidadania.

REFERÊNCIAS

GONZÁLEZ, F. J.; BRACHT, V. *Metodologia do ensino dos esportes coletivos*. Vitória: UFES/NE@D, 2012.

SCAGLIA, A. J. *Pedagogia do jogo: o processo organizacional dos jogos esportivos coletivos enquanto modelo metodológico para o ensino*. RPCD, v. 17, 2016.

COMPARATIVO DE TEMPO DE TOMADA DE DECISÃO ENTRE JORNALISTAS ESPORTIVOS E JOGADORES DE FUTEBOL

COMPARATIVE ANALYSIS OF DECISION-MAKING TIME BETWEEN SPORTS JOURNALISTS AND FOOTBALL PLAYERS

COMPARACIÓN DEL TIEMPO DE TOMA DE DECISIONES ENTRE PERIODISTAS DEPORTIVOS Y FUTBOLISTAS

Davi Sacramento Ferreira Gomes³⁰⁴

Universidade Federal de Viçosa

Felipe da Silva Leite Cardoso³⁰⁵

Universidade Federal de Juíz de Fora

Israel Teoldo da Costa³⁰⁶

Universidade Federal de Viçosa

PALAVRAS-CHAVE: Tática; comunicação; avaliação; leitura de jogo.

INTRODUÇÃO

Avaliar e comparar o tempo de tomada de decisão entre jornalistas esportivos e jogadores de futebol, de modo a entender como a pressão da relação tempo/espaço pode influenciar no desempenho de quem tem a vivência em campo e de quem não tem. Fazer o comparativo de quem avalia para quem é avaliado é de extrema importância. Faz parte da profissão do jornalista esportivo responsável pela cobertura do futebol avaliar a tomada de decisão do jogador, por vezes sugerindo o que ele deveria ter feito de forma mais rápida para que a jogada tivesse outro desfecho. Para analisar e/ou criticar, é preciso conhecer o que está sendo avaliado. Dessa forma, torna-se salutar comparar o conhecimento desses grupos.

OBJETIVO

Verificar o tempo de tomada de decisão nos princípios táticos fundamentais, quando comparado a jornalistas esportivos e jogadores de futebol.

MÉTODO

A amostra foi composta por 42 jogadores de futebol, com média de idade de 26,67 anos da categoria Amador (todos da mesma equipe), e 32 jornalistas esportivos de veículos

³⁰⁴ Universidade Federal de Viçosa.

³⁰⁵ Universidade Federal de Juíz de Fora.

³⁰⁶ Universidade Federal de Viçosa.

de imprensa, tais como o televisivo, digital, rádio e impresso, que trabalham diretamente com a cobertura de futebol, com média de idade de 30,44 anos. A coleta de dados referente ao desempenho do tempo na tomada de decisão foi realizada a partir do TacticUP®. O TacticUP® é uma plataforma online que permite avaliar o desempenho de leitura de jogo dos atletas com base nos princípios táticos fundamentais do futebol. A plataforma tem o objetivo de avaliar 12 desses princípios, além de trazer os resultados das médias ofensiva, defensiva e geral, tanto em relação à qualidade das decisões, quanto ao tempo em que são tomadas. O trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética da Universidade Federal de Viçosa (protocolo 46773721.9.0000.5153). Os participantes foram divididos em duas equipes de acordo com a função (jogadores e jornalistas). Para análise estatística, foi realizado o teste de Kolmogorov-Sminorv, a fim de verificar a distribuição dos dados e, em seguida, utilizou-se teste de Mann Whitney. Foi considerado o nível de significância de $p < 0,05$.

RESULTADOS

Considerando $p < 0,05$, não houve diferenças significativas em nenhum dos tempos de índices em relação aos dois grupos. Foram analisados os 12 princípios táticos fundamentais e as médias ofensivas, defensivas e geral dos atributos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O fato de não haver diferença significativa entre os dois grupos pode chamar atenção, mas mostra que o tempo para tomada de decisão é influenciado também pelo nível profissional de atletas. Para amadores, a relação espaço/tempo no jogo de futebol é bem diferente do nível profissional. Tendo em vista que houve diferença significativa de uma melhor qualidade na tomada de decisão em três princípios táticos fundamentais, além de um melhor desempenho dos jogadores nas três médias aferidas, é válido destacar que os jogadores amadores do grupo, para tomar a melhor decisão, podem, por vezes, elevar o tempo de tomada de decisão, se equiparando a não praticantes de futebol em nível competitivo.

REFERÊNCIAS

MACHADO, G.; TEOLDO, I. TacticUP: Validação de construto de um teste para avaliação do conhecimento tático declarativo de jogadores de futebol. In: VII Soccer Experience, 2018, Viçosa, *Revista Brasileira de Futebol Anais do 7º Soccer Experience*, 2018, v.11, p. 2-45.

MACHADO, G.; TEOLDO, I. TacticUP Video Test for Soccer: Development and Validation. *Frontiers in Psychology*, Viçosa, v. 11, p. 1-12, 2020.

SACRAMENTO, D.; CARDOSO, F.; TEOLDO, I. Comparativo de leitura de jogo entre jornalistas esportivos e jogadores de futebol. In: XI Soccer Experience, 2025, Viçosa, *Revista Brasileira de Futebol*, Anais do 11º Soccer Experience, 2025. v.18, p.1-72.

TEOLDO, I.; GARGANTA, J.; GRECO, P.; MESQUITA, I. Princípios Táticos do Jogo de Futebol: conceitos e aplicação. *Motriz: Revista de Educação Física (Online)*, Rio Claro, v. 15, p. 1-15, 2009.

TEOLDO, I.; CARDOSO, F. Tomada de decisão no contexto esportivo. In: Congresso internacional dos jogos desportivos coletivos, 2017, Porto. *Revista Portuguesa de Ciências do Desporto*. Porto: FADEUP, 2017. v. S1. p. 309-323.

A PARTICIPAÇÃO JUVENIL EM PROJETOS SOCIOESPORTIVOS E OS IMPACTOS SOBRE OS USOS DE ÁLCOOL

YOUTH PARTICIPATION IN SOCIO-SPORTING PROJECTS AND THE IMPACTS ON ALCOHOL USE

PARTICIPACIÓN JUVENIL EN PROYECTOS SOCIODEPORTIVOS Y SUS IMPACTOS EN EL CONSUMO DE ALCOHOL

Derick dos Santos Tinôco³⁰⁷
Liana Abrão Romera³⁰⁸
Universidade Federal do Espírito Santo

PALAVRAS-CHAVE: Álcool; Esporte; Jovens; Prevenção.

INTRODUÇÃO

O consumo de álcool está relacionado a diversos problemas que vão além do risco de desenvolvimento de dependência e afetam a saúde pública (Bastos et al., 2017). Nesse sentido, práticas como os esportes têm sido percebidas como potenciais fatores de proteção contra o desenvolvimento de comportamentos considerados de risco, incluindo o consumo precoce de bebidas alcoólicas, por serem associadas a uma série de benefícios que vão além dos aspectos físicos e abrangem também vantagens comportamentais para seus praticantes (Reverdito, 2016).

É comum perceber diferentes setores da sociedade defendendo, de maneira acrítica, a participação de jovens em atividades esportivas, acreditando que sua prática, por si só, está invariavelmente relacionada à perspectiva educativa, de promoção de saúde e formação cidadã. Análises simplistas, tanto do fenômeno esportivo quanto dos usos de drogas, sustentam essa compreensão. Diante desse cenário, o objetivo desta pesquisa foi analisar de que maneira o engajamento de jovens em práticas esportivas oferecidas por um projeto social interferem no consumo de bebidas alcoólicas.

METODOLOGIA

Pesquisa de natureza descritiva exploratória com abordagem qualitativa, desenvolvida através de levantamento de informações por meio de entrevista

³⁰⁷ Doutor em Educação Física pela Universidade Federal do Espírito Santo.

³⁰⁸ Doutora em Educação Física pela Universidade Estadual de Campinas e atualmente Professora Titular na Universidade Federal do Espírito Santo.

semiestruturada com 16 jovens que possuíam entre 16 e 25 anos de idade, egressos de um projeto socioesportivo localizado na cidade de Serra, região metropolitana de Vitória/ ES, Brasil. Para verificação das prevalências de consumo de álcool, foi usado o *Alcohol Use Disorders Identification Test (AUDIT)*³⁰⁹.

As entrevistas foram analisadas a partir da análise de conteúdo (AC) temática de Bardin (2009), buscando destacar elementos que contribuíam para o entendimento da possível relação entre esportes e usos de bebidas alcoólicas.

RESULTADOS

Todos os entrevistados afirmaram já ter ao menos experimentado alguma bebida alcoólica. Deste total, cinco são atualmente abstêmios (31,25%), um relata fazer uso muito raramente e dez mantêm o hábito de beber. Entre o grupo que possui o hábito de beber em contextos de lazer, oito foram classificados como bebedores de baixo risco, conforme classificação do AUDIT. Os outros dois consumidores regulares de álcool apresentam pontuações mais elevadas, um classificado como uso de risco, e outro uso nocivo.

O avançar da idade, a redução nas práticas esportivas e a saída do projeto socioesportivo coincidiram com usos mais frequentes de bebidas alcoólicas. Quase um terço dos entrevistados afirmaram que quando participavam do projeto socioesportivo evitavam o consumo de bebidas alcoólicas pelo receio de ter seus desempenhos atléticos prejudicados. A motivação para praticar esportes também contribuiu para que estes jovens se engajassem nas outras atividades educativas oferecidas pelo projeto.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A vivência em competições contribuiu para motivação dos jovens e conseqüentemente para que os primeiros usos de bebidas alcoólicas fossem postergados, diminuindo assim os efeitos cumulativos do consumo de álcool. Os resultados mostram que oferecer a vivência do esporte, com participações em competições, ajuda a motivar os jovens a permanecerem assíduos não só nos treinos de suas respectivas modalidades, mas também em outras atividades educativas oferecidas por projetos sociais. Nesse sentido, para ser efetivo na prevenção aos usos de bebidas, além de trabalhar aspectos técnicos, táticos e físicos do esporte, esses espaços devem oferecer outras atividades que fomentem o desenvolvimento de habilidades para a vida.

³⁰⁹ Teste adaptado para o Brasil por Babor *et al.* (2001).

REFERÊNCIAS

BABOR, T. F.; HIGGINS-BIDDLE, J. C.; SAUNDERS, J. B.; MONTEIRO, M. G. *AUDIT: the alcohol use disorders identification test: guidelines for use in primary health care*. World Health Organization, 2001.

BASTOS, F. I. P. M. et al. *III Levantamento Nacional sobre o uso de drogas pela população brasileira*. Rio de Janeiro: Fiocruz/ICICT, v. 528, p. 2017, 2017.

BARDIN, L. *Análise de conteúdo*. 4. ed. Lisboa: Edições 70, 2009.

REVERDITO, R. *Pedagogia do esporte e modelo bioecológico do desenvolvimento humano: indicadores para avaliação de impacto em programa socioesportivo*. Tese (doutorado) – Universidade Estadual de Campinas, Faculdade de Educação Física. SP: [sn], 2016. Disponível em: <https://repositorio.unicamp.br/acervo/detalhe/970997>. Acesso em: 13 jun. 2022.

INTERDISCIPLINARIDADES E CONHECIMENTO SOBRE O BODYBOARDING

INTERDISCIPLINARITIES AND KNOWLEDGE ON BODYBOARDING

INTERDISCIPLINARIDADES Y CONOCIMIENTO SOBRE EL BODYBOARDING

Hudson Renato de Paula Oliveira
Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB)
Thairon Bazone Teixeira Marques
Thiago Conceição dos Santos
Keteriny Nascimento Fonseca
Emerson Pereira Vieira
Universidade Federal do Espírito Santo

Isabella dos Santos Alves
Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB)

PALAVRAS-CHAVE: bodyboard; bodyboarder; bodyboarding sport.

INTRODUÇÃO

O *bodyboarding* é um esporte aquático, praticado em ondas surfáveis, caracterizado pela utilização de um *bodyboard* (prancha) fabricadas com polímeros sintéticos derivados do petróleo de tamanho proporcional a distância entre o pé e o umbigo do *bodyboarder* (atleta) (OLIVEIRA; GONÇALVES, 2013). O engenheiro aeroespacial Tom Morey foi responsável pela inovação tecnológica e popularização entre 1970 e 1980 (O'BRIEN, 1991). Apesar de seu crescimento global, a produção científica sobre o *bodyboarding* permanece limitada, quando comparada com o surfe (FARLEY, 2019). Essa escassez de pesquisas dificulta a compreensão de aspectos essenciais para o desenvolvimento da modalidade.

OBJETIVO

Analisar a produção científica sobre *bodyboarding*, identificando os principais focos temáticos a fim de subsidiar futuras investigações interdisciplinares.

METODOLOGIA

Trata-se de uma confecção de um protocolo de revisão de escopo fundamentada na metodologia proposta pelo Joanna Briggs Institute (JBI) para levantamento, análise e síntese de evidências científicas (JORDAN et al., 2015). Foram realizadas buscas nas bases

PubMed, e Scielo com os termos de busca "*bodyboard**" NOT "*rescue*" NOT "*Da Vinci*" NOT "*equipment*" e "*bodyboarding*" no Google Scholar. Não consideramos idioma, limite temporal. Foram incluídos estudos que abordassem o bodyboard em contextos fisiológicos, biomecânicos, psicológicos e socioculturais. Excluímos patentes, documentos de publicidade, livros e revistas especializadas. A análise foi conduzida de forma independente por 2 pesquisadores, destacando os focos temáticos predominantes e as áreas de escassez de produção científica. O protocolo será registrado no Open Science Framework (OSF) para promover a transparência e a reprodutibilidade do processo de revisão.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Foram identificados 30 produções científicas relevantes, distribuídos em quatro principais eixos temáticos: Lesões e prevenção: estudos sobre fraturas, luxações e traumas e lacerações associados à prática do *bodyboarding*; Perfil somatotípico e desempenho: pesquisas sobre a composição corporal de atletas de elite, destacando a relação entre somatotipo e performance (OLIVEIRA; GONÇALVES, 2013; ROCHA, 2016); Aspectos socioculturais: análises sobre identidade, gênero e hierarquias simbólicas no ambiente do bodyboard (NEMANI, 2015); Motivação e psicologia do esporte: investigações sobre paixão, tomada de decisão e enfrentamento de riscos (CID et al., 2019).

LIMITAÇÕES

A revisão apresenta o panorama do conhecimento interdisciplinar ainda raso. Além disso, sugerimos em futuras pesquisas o uso do termo “surf pronado”.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A produção científica sobre *bodyboarding* ainda é incipiente e fragmentada, concentrando-se em poucos temas. E ampliar os estudos sobre desempenho, pode ser um importante passo para consolidar um conhecimento sobre a modalidade.

REFERÊNCIAS

FARLEY, Oliver RL; ABBISS, Chris R.; SHEPPARD, Jeremy M. Performance analysis of surfing: a review. *The Journal of Strength & Conditioning Research*, v. 31, n. 1, p. 260-271, 2017.

JORDAN, Z.; LOCKWOOD, C.; MUNN, Z.; ARMITAGE, C. J. Now that we're here, where are we? The JBI approach to evidence-based healthcare 20 years on. *JBI Evidence*

Implementation, v. 13, n. 3, p. 117-120, 2015. Disponível em: https://journals.lww.com/ijebh/fulltext/2015/09000/now_that_we_re_here,_where_are_we_the_jbi.2.aspx. acesso em: 04 ago. 2025.

NEMANI, M. J. *Getting deep: experiences of New Zealand bodyboarders*. 2015. 256 f. Tese (Doutorado em Ciências Sociais) – University of Waikato, Hamilton, Nova Zelândia, 2015.

O'Brien S. The history of bodyboarding / The exploding dream: The Tom Morey. *Bodyboarding*. 1991 Jul; p.31.

OLIVEIRA, H. R. P.; GONÇALVES, E. C. Perfil Somatotípico de atletas do sexo masculino da elite de bodyboard mundial. *Revista Carioca de Educação Física*, v. 8, 2013.

ROCHA, D. J. F. *Caraterização e comparação cineantropométrica, composição corporal e capacidade bio-motora de praticantes de surf e bodyboard de um bom nível competitivo*. 2016. Dissertação de Mestrado. Universidade de Coimbra (Portugal).

SANDOMIR R. To Morey, surfer who invented the Boogie Board, dies at 86. *The New York Times*. 2021 Oct 22. Disponível em <<https://www.nytimes.com/2021/10/22/business/tom-morey-dead.html>> acesso em: 14 ago. 2025.

INTERVENÇÃO E FORMAÇÃO: EXPERIÊNCIA DE ENSINO-APRENDIZAGEM COM O BEACH TENNIS

INTERVENTION AND TRAINING: TEACHING-LEARNING EXPERIENCE WITH BEACH TENNIS

INTERVENCIÓN Y FORMACIÓN: EXPERIENCIA DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE CON EL BEACH TENNIS

Marlon Cardoso de Moraes³¹⁰
Gean Zanotti de Oliveira³¹¹
Ruan Miguel Marinho Monteiro³¹²
Rúbia Kelly Barbosa da Conceição³¹³
Samuel Thomazini de Oliveira³¹⁴
Centro Universitário Salesiano

PALAVRAS-CHAVE: educação física; Intervenção; formação.

INTRODUÇÃO

Trata-se de relato de experiência de ensino do *beach tennis* com adolescentes do Centro Salesiano do Adolescente Trabalhador (CESAM). Sob a temática geral da ecologia integral, as vivências aconteceram no contexto da Semana da Saúde e Cidadania no Centro Universitário Salesiano. As intervenções foram associadas à prática da modalidade mediada pela construção de materiais, adaptação dos espaços e problematizações sobre o contexto social do esporte. Foi nessa conjuntura que tencionamos a partir dos estudos de Kunz (2009) e Bondia (2002), interfaces com a sociedade em que vivemos, autonomia e incorporação de outros sentidos da experiência vivenciada.

O ponto de partida foi a representatividade social do esporte na região litorânea de Vitória e o acesso ao *beach tennis* por aquele grupo. Reflexões sobre cidadania, uso de espaços compartilhados, práticas corporais e sustentabilidade orientaram nossa experiência docente-discente. O objetivo deste trabalho se expressa como relato daquilo que foi possível dar sentido por meio das palavras (Bondia, 2002), construído nas relações de planejamento, encontros e reflexões.

³¹⁰ Graduando em Educação Física. Vitória/ES. E-mail: marloncardosodemoraes@gmail.com

³¹¹ Graduando em Educação Física. Vitória/ES. E-mail: geanzanotti4321@gmail.com

³¹² Graduando em Educação Física. Vitória/ES. E-mail: miguelruan18@gmail.com

³¹³ Graduanda em Educação Física. Vitória/ES. E-mail: rubia.kb@gmail.com

³¹⁴ Docente e coordenador do curso de Educação Física. Vitória/ES. E-mail: sthomazini@salesiano.br

PROCESSOS TEÓRICOS E METODOLÓGICOS

Segundo Mussi, Flores e Almeida (2021), o relato de experiência é uma produção de conhecimento que descreve vivências acadêmicas ou profissionais no âmbito do ensino, pesquisa e extensão.

Essa reflexão segue nessa direção e teve início no projeto de extensão em 2024, quando o grupo elaborou a primeira proposta de intervenção com o *beach tennis* para um grupo de adolescentes. Em 2025, em dois encontros de 4h30min com 18 menores aprendizes, retomamos a proposta com destaque à inclusão, equidade e cidadania.

Essa perspectiva, vinculada à “transcendência de limites” (Kunz, 2009), implicou em criar possibilidades de intervenção. Ao escolher aquela modalidade “elitizada”, assumimos a responsabilidade de propor alternativas aos entraves histórico-sociais. A construção de raquetes, proporcionou reflexão sobre acesso e outras possibilidades de vivência. No mesmo processo, como estudantes universitários, nos colocamos como parte da (re)criação e estabelecemos novos vínculos com o conhecimento.

RESULTADOS

Após apresentação dos temas gerais para todos os adolescentes, iniciamos a primeira oficina com uma breve explicação sobre o *beach tennis*, abordando a origem e configuração em contextos elitizados. Nessa etapa, deu-se início à construção das raquetes com materiais alternativos, visando tornar a prática mais acessível e sustentável.

Como pode ser visualizado na figura 1, no segundo momento, foi possível realizar a vivência do *beach tennis* com os materiais produzidos. Ao final, realizou-se debate coletivo sobre formas e sentidos possíveis para o *beach tennis*.

Figura 1 – Vivência adaptada com o beach tennis

Fonte: Autoria própria (2025).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Durante a elaboração das vivências surgiram ideias criativas e viáveis, como o uso de um campo de areia já existente, marcações improvisadas, uma corda como rede e raquetes produzidas na oficina. As soluções construídas junto aos adolescentes revelaram autonomia, direito aos espaços e compromisso com inclusão, equidade e cidadania. Nos diálogos, refletiu-se sobre o papel social do esporte e estratégias para viabilizar o *beach tennis* na comunidade. Nos termos de Bondia (2002, p. 27), conduzir essas vivências constituiu experiência formativa indissociável, “[...] e o saber que dela deriva são o que nos permite apropriar-nos de nossa própria vida”. Saber subjetivo, contingente e pessoal, que implica limites e impactos recíprocos. As ambiguidades apareceram, por exemplo, nas discussões sobre privatização das praias e elitização das práticas corporais. Assim, ainda que nem todos os aspectos estejam evidentes neste resumo, a experiência reafirma compromisso com a formação humana e com a qualificação permanente no ensino das práticas corporais, mesmo em ambiente educacional não formal.

REFERÊNCIAS

- BONDIA, J. Larossa. Notas sobre a experiência e o saber de experiência. *Revista Brasileira de Educação*. 2002. Nº 19.
- KUNZ, Elenor. *Transformação didático-pedagógica do esporte*. 7. ed. Ijuí: Unijuí, 2009.

MUSSI, R. F. de Freitas; FLORES, F. F.; ALMEIDA, C. Bispo de. Pressupostos para a elaboração de relato de experiência como conhecimento científico. *Revista Práxis Educacional*, Vitória da Conquista, v. 17, n. 48, p. 60-77, out./dez. 2021.

CULTURA ESPORTIVA NA CIDADE DE VITÓRIA: O
DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE COMO PRÁTICA SOCIAL NA
DÉCADA DE 1980³¹⁵

SPORTS CULTURE IN THE CITY OF VITÓRIA: THE DEVELOPMENT
OF SPORT AS A SOCIAL PRACTICE IN THE 1980s

CULTURA DEPORTIVA EN LA CIUDAD DE VITÓRIA: EL
DESARROLLO DEL DEPORTE COMO PRÁCTICA SOCIAL EN LA
DÉCADA DE 1980

Max Alexandre Tristão de Almeida Filho³¹⁶

Omar Schneider³¹⁷

Universidade Federal do Espírito Santo

PALAVRAS-CHAVE: Cultura Esportiva; Vitória; Década de 80.

INTRODUÇÃO

Este estudo, desenvolvido no Cemefec (2024-2025), integra o projeto "*Garimpendo Memórias*", que investiga as experiências de professores e alunos da formação em Educação Física no Espírito Santo desde os anos 1950. Foca-se na cultura esportiva de Vitória na década de 1980, analisando seu contexto político e social, marcado pela redemocratização brasileira. Nesse período, o esporte tornou-se palco de manifestações sociais, como a Democracia Corinthiana (Sócrates, 2012), e impulsionou modalidades como o vôlei da "Geração de Prata" (Machado; Cassoli, 2015). Também ganhou força o conceito de qualidade de vida e o movimento *fitness*, com a popularização de academias e o "culto ao corpo" (Courtine, 1995).

Em Vitória, essas transformações refletiram-se na criação do DEARES (1982), que sistematizou e democratizou o acesso ao esporte. O estudo busca compreender como essa cultura esportiva foi organizada e legitimada na capital, preenchendo uma lacuna na literatura sobre a História da Educação Física capixaba, em diálogo com pesquisas precursoras (Gomes et al., 2014; Eller; Schneider, 2022). Fundamentado no conceito de

³¹⁵ O trabalho contou com o apoio financeiro da Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo (Fapes), por meio do Edital Fapes nº 28/2022.

³¹⁶ Graduando em Educação Física - Licenciatura, membro do Cemefec e bolsista do projeto *Garimpendo Memórias*.

³¹⁷ Professor titular do Centro de Educação Física e Desportos da Ufes, coordenador do Centro de Memória da Educação Física e do Esporte Capixaba (Cemefec) e do projeto *Garimpendo Memórias*.

cultura esportiva de Pires (2002), analisa o esporte como prática social e cultural, conectando-o às mudanças da época (Garutti; Machado, 2018).

CONTEXTUALIZAÇÃO

A pesquisa utiliza a História Oral; esse método produz documentos, que são os depoimentos e as narrativas, colhidas por meio de técnicas de entrevista (Alberti, 2005). Adotamos um questionário semiestruturado para as entrevistas, o que garante um roteiro consistente, mas com espaço para a espontaneidade dos participantes. As narrativas coletadas foram textualizadas, convertidas em documentos e submetidas à crítica documental (interna e externa). A crítica interna avalia a coerência do relato em si, enquanto a crítica externa o contextualiza em seu tempo, espaço e relações de poder (Prost, 2008).

Além da História Oral, a metodologia se apropria dos princípios da Nova História Cultural, que valoriza a circulação e a apropriação das práticas culturais e das representações. Isso permite a triangulação de fontes variadas, como jornais da época, revistas, imagens e documentos pessoais, para complementar e contextualizar as narrativas orais. Esse entrelaçamento de diferentes fontes nos proporcionou uma visão mais ampla e contextualizada dos acontecimentos históricos, dando voz aos indivíduos que participaram ativamente do desenvolvimento da cultura esportiva na região.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados do estudo indicam que, na década de 1980, a cultura esportiva de Vitória foi estruturada por uma rede de instituições formais, como clubes (ex.: Álvares Cabral e Saldanha da Gama), federações, escolas e órgãos governamentais, especialmente o DEARES (DED e FEARES). Esse órgão atuou como articulador central das políticas públicas de esporte e lazer no Espírito Santo, organizando eventos e capacitando professores, consolidando-se como peça fundamental na promoção do esporte local.

Pelos relatos e documentos, observa-se que a formação em Educação Física era eminentemente prática e tecnicista. Eventos como JEMVI, JOPES e JAJEM destacaram-se como importantes manifestações culturais esportivas, mobilizando escolas e servindo como espaço para captação de atletas por clubes. Professores como Mário Ribeiro Cantarino, Aloyr Queiroz de Araújo, Edgard Ferreira dos Santos, Paulo Valiate Pimenta, Hélio Demoner e Guilma Machado Santana foram figuras cruciais, atuando não apenas na execução de políticas, mas também na moldagem da prática pedagógica e da gestão esportiva na capital.

A década de 1980 foi marcada por transições e contradições: embora a influência do regime militar ainda fosse evidente em práticas como o civismo e a divisão curricular por gênero, novas ideias pedagógicas começaram a ganhar espaço, com discussões sobre a inclusão de disciplinas teóricas e críticas ao modelo tecnicista. A cultura esportiva de Vitória refletia, assim, um campo de disputas entre a tradição tecnicista e a busca por abordagens mais críticas e democráticas.

As figuras 1 e 2 sintetizam essas contradições, ilustrando a permanência de paradigmas educacionais tecnicistas e visões de gênero na formação docente, mesmo durante a redemocratização. Elas dialogam com fontes orais e documentais, refletindo as narrativas sobre a formação tecnicista e materializando a discussão teórica central do estudo, ao evidenciar a tensão entre a dimensão estrutural da organização curricular e a dimensão simbólica dos valores atribuídos ao esporte para homens e mulheres, conforme o conceito de cultura esportiva de Pires (2002).

Figura 1- adequação" do currículo masculino

Figura 2- adequação" do currículo feminino

ANEXO 1 - ADEQUAÇÃO CURRICULAR DO CURSO DE FORMAÇÃO DE EDUCADORES FÍSICOS - MASCULINO

DISCIPLINA	SEMESTRE	C.H.A.	DISCIPLINA	SEMESTRE	C.H.A.
EDUCAÇÃO FÍSICA	1	30 h	EDUCAÇÃO FÍSICA II	2	30 h
EDUCAÇÃO FÍSICA	2	30 h	EDUCAÇÃO FÍSICA III	3	30 h
EDUCAÇÃO FÍSICA	3	30 h	EDUCAÇÃO FÍSICA IV	4	30 h
EDUCAÇÃO FÍSICA	4	30 h	EDUCAÇÃO FÍSICA V	5	30 h
EDUCAÇÃO FÍSICA	5	30 h	EDUCAÇÃO FÍSICA VI	6	30 h
EDUCAÇÃO FÍSICA	6	30 h	EDUCAÇÃO FÍSICA VII	7	30 h
EDUCAÇÃO FÍSICA	7	30 h	EDUCAÇÃO FÍSICA VIII	8	30 h
EDUCAÇÃO FÍSICA	8	30 h	EDUCAÇÃO FÍSICA IX	9	30 h
EDUCAÇÃO FÍSICA	9	30 h	EDUCAÇÃO FÍSICA X	10	30 h
EDUCAÇÃO FÍSICA	10	30 h	EDUCAÇÃO FÍSICA XI	11	30 h
EDUCAÇÃO FÍSICA	11	30 h	EDUCAÇÃO FÍSICA XII	12	30 h
EDUCAÇÃO FÍSICA	12	30 h	EDUCAÇÃO FÍSICA XIII	13	30 h
EDUCAÇÃO FÍSICA	13	30 h	EDUCAÇÃO FÍSICA XIV	14	30 h
EDUCAÇÃO FÍSICA	14	30 h	EDUCAÇÃO FÍSICA XV	15	30 h
EDUCAÇÃO FÍSICA	15	30 h	EDUCAÇÃO FÍSICA XVI	16	30 h
EDUCAÇÃO FÍSICA	16	30 h	EDUCAÇÃO FÍSICA XVII	17	30 h
EDUCAÇÃO FÍSICA	17	30 h	EDUCAÇÃO FÍSICA XVIII	18	30 h
EDUCAÇÃO FÍSICA	18	30 h	EDUCAÇÃO FÍSICA XIX	19	30 h
EDUCAÇÃO FÍSICA	19	30 h	EDUCAÇÃO FÍSICA XX	20	30 h
EDUCAÇÃO FÍSICA	20	30 h	EDUCAÇÃO FÍSICA XXI	21	30 h
EDUCAÇÃO FÍSICA	21	30 h	EDUCAÇÃO FÍSICA XXII	22	30 h
EDUCAÇÃO FÍSICA	22	30 h	EDUCAÇÃO FÍSICA XXIII	23	30 h
EDUCAÇÃO FÍSICA	23	30 h	EDUCAÇÃO FÍSICA XXIV	24	30 h
EDUCAÇÃO FÍSICA	24	30 h	EDUCAÇÃO FÍSICA XXV	25	30 h
EDUCAÇÃO FÍSICA	25	30 h	EDUCAÇÃO FÍSICA XXVI	26	30 h
EDUCAÇÃO FÍSICA	26	30 h	EDUCAÇÃO FÍSICA XXVII	27	30 h
EDUCAÇÃO FÍSICA	27	30 h	EDUCAÇÃO FÍSICA XXVIII	28	30 h
EDUCAÇÃO FÍSICA	28	30 h	EDUCAÇÃO FÍSICA XXIX	29	30 h
EDUCAÇÃO FÍSICA	29	30 h	EDUCAÇÃO FÍSICA XXX	30	30 h
EDUCAÇÃO FÍSICA	30	30 h	EDUCAÇÃO FÍSICA XXXI	31	30 h
EDUCAÇÃO FÍSICA	31	30 h	EDUCAÇÃO FÍSICA XXXII	32	30 h
EDUCAÇÃO FÍSICA	32	30 h	EDUCAÇÃO FÍSICA XXXIII	33	30 h
EDUCAÇÃO FÍSICA	33	30 h	EDUCAÇÃO FÍSICA XXXIV	34	30 h
EDUCAÇÃO FÍSICA	34	30 h	EDUCAÇÃO FÍSICA XXXV	35	30 h
EDUCAÇÃO FÍSICA	35	30 h	EDUCAÇÃO FÍSICA XXXVI	36	30 h
EDUCAÇÃO FÍSICA	36	30 h	EDUCAÇÃO FÍSICA XXXVII	37	30 h
EDUCAÇÃO FÍSICA	37	30 h	EDUCAÇÃO FÍSICA XXXVIII	38	30 h
EDUCAÇÃO FÍSICA	38	30 h	EDUCAÇÃO FÍSICA XXXIX	39	30 h
EDUCAÇÃO FÍSICA	39	30 h	EDUCAÇÃO FÍSICA XL	40	30 h
EDUCAÇÃO FÍSICA	40	30 h	EDUCAÇÃO FÍSICA XLI	41	30 h
EDUCAÇÃO FÍSICA	41	30 h	EDUCAÇÃO FÍSICA XLII	42	30 h
EDUCAÇÃO FÍSICA	42	30 h	EDUCAÇÃO FÍSICA XLIII	43	30 h
EDUCAÇÃO FÍSICA	43	30 h	EDUCAÇÃO FÍSICA XLIV	44	30 h
EDUCAÇÃO FÍSICA	44	30 h	EDUCAÇÃO FÍSICA XLV	45	30 h
EDUCAÇÃO FÍSICA	45	30 h	EDUCAÇÃO FÍSICA XLVI	46	30 h
EDUCAÇÃO FÍSICA	46	30 h	EDUCAÇÃO FÍSICA XLVII	47	30 h
EDUCAÇÃO FÍSICA	47	30 h	EDUCAÇÃO FÍSICA XLVIII	48	30 h
EDUCAÇÃO FÍSICA	48	30 h	EDUCAÇÃO FÍSICA XLIX	49	30 h
EDUCAÇÃO FÍSICA	49	30 h	EDUCAÇÃO FÍSICA L	50	30 h
EDUCAÇÃO FÍSICA	50	30 h	EDUCAÇÃO FÍSICA LI	51	30 h
EDUCAÇÃO FÍSICA	51	30 h	EDUCAÇÃO FÍSICA LII	52	30 h
EDUCAÇÃO FÍSICA	52	30 h	EDUCAÇÃO FÍSICA LIII	53	30 h
EDUCAÇÃO FÍSICA	53	30 h	EDUCAÇÃO FÍSICA LIV	54	30 h
EDUCAÇÃO FÍSICA	54	30 h	EDUCAÇÃO FÍSICA LV	55	30 h
EDUCAÇÃO FÍSICA	55	30 h	EDUCAÇÃO FÍSICA LVI	56	30 h
EDUCAÇÃO FÍSICA	56	30 h	EDUCAÇÃO FÍSICA LVII	57	30 h
EDUCAÇÃO FÍSICA	57	30 h	EDUCAÇÃO FÍSICA LVIII	58	30 h
EDUCAÇÃO FÍSICA	58	30 h	EDUCAÇÃO FÍSICA LIX	59	30 h
EDUCAÇÃO FÍSICA	59	30 h	EDUCAÇÃO FÍSICA LX	60	30 h
EDUCAÇÃO FÍSICA	60	30 h	EDUCAÇÃO FÍSICA LXI	61	30 h
EDUCAÇÃO FÍSICA	61	30 h	EDUCAÇÃO FÍSICA LXII	62	30 h
EDUCAÇÃO FÍSICA	62	30 h	EDUCAÇÃO FÍSICA LXIII	63	30 h
EDUCAÇÃO FÍSICA	63	30 h	EDUCAÇÃO FÍSICA LXIV	64	30 h
EDUCAÇÃO FÍSICA	64	30 h	EDUCAÇÃO FÍSICA LXV	65	30 h
EDUCAÇÃO FÍSICA	65	30 h	EDUCAÇÃO FÍSICA LXVI	66	30 h
EDUCAÇÃO FÍSICA	66	30 h	EDUCAÇÃO FÍSICA LXVII	67	30 h
EDUCAÇÃO FÍSICA	67	30 h	EDUCAÇÃO FÍSICA LXVIII	68	30 h
EDUCAÇÃO FÍSICA	68	30 h	EDUCAÇÃO FÍSICA LXIX	69	30 h
EDUCAÇÃO FÍSICA	69	30 h	EDUCAÇÃO FÍSICA LXX	70	30 h
EDUCAÇÃO FÍSICA	70	30 h	EDUCAÇÃO FÍSICA LXXI	71	30 h
EDUCAÇÃO FÍSICA	71	30 h	EDUCAÇÃO FÍSICA LXXII	72	30 h
EDUCAÇÃO FÍSICA	72	30 h	EDUCAÇÃO FÍSICA LXXIII	73	30 h
EDUCAÇÃO FÍSICA	73	30 h	EDUCAÇÃO FÍSICA LXXIV	74	30 h
EDUCAÇÃO FÍSICA	74	30 h	EDUCAÇÃO FÍSICA LXXV	75	30 h
EDUCAÇÃO FÍSICA	75	30 h	EDUCAÇÃO FÍSICA LXXVI	76	30 h
EDUCAÇÃO FÍSICA	76	30 h	EDUCAÇÃO FÍSICA LXXVII	77	30 h
EDUCAÇÃO FÍSICA	77	30 h	EDUCAÇÃO FÍSICA LXXVIII	78	30 h
EDUCAÇÃO FÍSICA	78	30 h	EDUCAÇÃO FÍSICA LXXIX	79	30 h
EDUCAÇÃO FÍSICA	79	30 h	EDUCAÇÃO FÍSICA LXXX	80	30 h
EDUCAÇÃO FÍSICA	80	30 h	EDUCAÇÃO FÍSICA LXXXI	81	30 h
EDUCAÇÃO FÍSICA	81	30 h	EDUCAÇÃO FÍSICA LXXXII	82	30 h
EDUCAÇÃO FÍSICA	82	30 h	EDUCAÇÃO FÍSICA LXXXIII	83	30 h
EDUCAÇÃO FÍSICA	83	30 h	EDUCAÇÃO FÍSICA LXXXIV	84	30 h
EDUCAÇÃO FÍSICA	84	30 h	EDUCAÇÃO FÍSICA LXXXV	85	30 h
EDUCAÇÃO FÍSICA	85	30 h	EDUCAÇÃO FÍSICA LXXXVI	86	30 h
EDUCAÇÃO FÍSICA	86	30 h	EDUCAÇÃO FÍSICA LXXXVII	87	30 h
EDUCAÇÃO FÍSICA	87	30 h	EDUCAÇÃO FÍSICA LXXXVIII	88	30 h
EDUCAÇÃO FÍSICA	88	30 h	EDUCAÇÃO FÍSICA LXXXIX	89	30 h
EDUCAÇÃO FÍSICA	89	30 h	EDUCAÇÃO FÍSICA LXXXX	90	30 h
EDUCAÇÃO FÍSICA	90	30 h	EDUCAÇÃO FÍSICA LXXXXI	91	30 h
EDUCAÇÃO FÍSICA	91	30 h	EDUCAÇÃO FÍSICA LXXXXII	92	30 h
EDUCAÇÃO FÍSICA	92	30 h	EDUCAÇÃO FÍSICA LXXXXIII	93	30 h
EDUCAÇÃO FÍSICA	93	30 h	EDUCAÇÃO FÍSICA LXXXXIV	94	30 h
EDUCAÇÃO FÍSICA	94	30 h	EDUCAÇÃO FÍSICA LXXXXV	95	30 h
EDUCAÇÃO FÍSICA	95	30 h	EDUCAÇÃO FÍSICA LXXXXVI	96	30 h
EDUCAÇÃO FÍSICA	96	30 h	EDUCAÇÃO FÍSICA LXXXXVII	97	30 h
EDUCAÇÃO FÍSICA	97	30 h	EDUCAÇÃO FÍSICA LXXXXVIII	98	30 h
EDUCAÇÃO FÍSICA	98	30 h	EDUCAÇÃO FÍSICA LXXXXIX	99	30 h
EDUCAÇÃO FÍSICA	99	30 h	EDUCAÇÃO FÍSICA LXXXXX	100	30 h

Fonte: Arquivo Permanente (Cemefec)

ANEXO 2 - ADEQUAÇÃO CURRICULAR DO CURSO DE FORMAÇÃO DE EDUCADORAS FÍSICAS - FEMININO

DISCIPLINA	SEMESTRE	C.H.A.	DISCIPLINA	SEMESTRE	C.H.A.
EDUCAÇÃO FÍSICA	1	30 h	EDUCAÇÃO FÍSICA II	2	30 h
EDUCAÇÃO FÍSICA	2	30 h	EDUCAÇÃO FÍSICA III	3	30 h
EDUCAÇÃO FÍSICA	3	30 h	EDUCAÇÃO FÍSICA IV	4	30 h
EDUCAÇÃO FÍSICA	4	30 h	EDUCAÇÃO FÍSICA V	5	30 h
EDUCAÇÃO FÍSICA	5	30 h	EDUCAÇÃO FÍSICA VI	6	30 h
EDUCAÇÃO FÍSICA	6	30 h	EDUCAÇÃO FÍSICA VII	7	30 h
EDUCAÇÃO FÍSICA	7	30 h	EDUCAÇÃO FÍSICA VIII	8	30 h
EDUCAÇÃO FÍSICA	8	30 h	EDUCAÇÃO FÍSICA IX	9	30 h
EDUCAÇÃO FÍSICA	9	30 h	EDUCAÇÃO FÍSICA X	10	30 h
EDUCAÇÃO FÍSICA	10	30 h	EDUCAÇÃO FÍSICA XI	11	30 h
EDUCAÇÃO FÍSICA	11	30 h	EDUCAÇÃO FÍSICA XII	12	30 h
EDUCAÇÃO FÍSICA	12	30 h	EDUCAÇÃO FÍSICA XIII	13	30 h
EDUCAÇÃO FÍSICA	13	30 h	EDUCAÇÃO FÍSICA XIV	14	30 h
EDUCAÇÃO FÍSICA	14	30 h	EDUCAÇÃO FÍSICA XV	15	30 h
EDUCAÇÃO FÍSICA	15	30 h	EDUCAÇÃO FÍSICA XVI	16	30 h
EDUCAÇÃO FÍSICA	16	30 h	EDUCAÇÃO FÍSICA XVII	17	30 h
EDUCAÇÃO FÍSICA	17	30 h	EDUCAÇÃO FÍSICA XVIII	18	30 h
EDUCAÇÃO FÍSICA	18	30 h	EDUCAÇÃO FÍSICA XIX	19	30 h
EDUCAÇÃO FÍSICA	19	30 h	EDUCAÇÃO FÍSICA XX	20	30 h
EDUCAÇÃO FÍSICA	20	30 h	EDUCAÇÃO FÍSICA XXI	21	30 h
EDUCAÇÃO FÍSICA	21	30 h	EDUCAÇÃO FÍSICA XXII	22	30 h
EDUCAÇÃO FÍSICA	22	30 h	EDUCAÇÃO FÍSICA XXIII	23	30 h
EDUCAÇÃO FÍSICA	23	30 h	EDUCAÇÃO FÍSICA XXIV	24	30 h
EDUCAÇÃO FÍSICA	24	30 h	EDUCAÇÃO FÍSICA XXV	25	30 h
EDUCAÇÃO FÍSICA	25	30 h	EDUCAÇÃO FÍSICA XXVI	26	30 h
EDUCAÇÃO FÍSICA	26	30 h	EDUCAÇÃO FÍSICA XXVII	27	30 h
EDUCAÇÃO FÍSICA	27	30 h	EDUCAÇÃO FÍSICA XXVIII	28	30 h
EDUCAÇÃO FÍSICA	28	30 h	EDUCAÇÃO FÍSICA XXIX	29	30 h
EDUCAÇÃO FÍSICA	29	30 h	EDUCAÇÃO FÍSICA XXX	30	30 h
EDUCAÇÃO FÍSICA	30	30 h	EDUCAÇÃO FÍSICA XXXI	31	30 h
EDUCAÇÃO FÍSICA	31	30 h	EDUCAÇÃO FÍSICA XXXII	32	30 h
EDUCAÇÃO FÍSICA	32	30 h	EDUCAÇÃO FÍSICA XXXIII	33	30 h
EDUCAÇÃO FÍSICA	33	30 h	EDUCAÇÃO FÍSICA XXXIV	34	30 h
EDUCAÇÃO FÍSICA	34	30 h	EDUCAÇÃO FÍSICA XXXV	35	30 h
EDUCAÇÃO FÍSICA	35	30 h	EDUCAÇÃO FÍSICA XXXVI	36	30 h
EDUCAÇÃO FÍSICA	36	30 h	EDUCAÇÃO FÍSICA XXXVII	37	30 h
EDUCAÇÃO FÍSICA	37	30 h	EDUCAÇÃO FÍSICA XXXVIII	38	30 h
EDUCAÇÃO FÍSICA	38	30 h	EDUCAÇÃO FÍSICA XXXIX	39	30 h
EDUCAÇÃO FÍSICA	39	30 h	EDUCAÇÃO FÍSICA LXXXX	40	30 h
EDUCAÇÃO FÍSICA	40	30 h	EDUCAÇÃO FÍSICA LXXXXI	41	30 h
EDUCAÇÃO FÍSICA	41	30 h	EDUCAÇÃO FÍSICA LXXXXII	42	30 h
EDUCAÇÃO FÍSICA	42	30 h	EDUCAÇÃO FÍSICA LXXXXIII	43	30 h
EDUCAÇÃO FÍSICA	43	30 h	EDUCAÇÃO FÍSICA LXXXXIV	44	30 h
EDUCAÇÃO FÍSICA	44	30 h	EDUCAÇÃO FÍSICA LXXXXV	45	30 h
EDUCAÇÃO FÍSICA	45	30 h	EDUCAÇÃO FÍSICA LXXXXVI	46	30 h
EDUCAÇÃO FÍSICA	46	30 h	EDUCAÇÃO FÍSICA LXXXXVII	47	30 h
EDUCAÇÃO FÍSICA	47	30 h	EDUCAÇÃO FÍSICA LXXXXVIII	48	30 h
EDUCAÇÃO FÍSICA	48	30 h	EDUCAÇÃO FÍSICA LXXXXIX	49	30 h
EDUCAÇÃO FÍSICA	49	30 h	EDUCAÇÃO FÍSICA LXXXXX	50	30 h
EDUCAÇÃO FÍSICA	50	30 h	EDUCAÇÃO FÍSICA LXXXXXI	51	30 h
EDUCAÇÃO FÍSICA	51	30 h	EDUCAÇÃO FÍSICA LXXXXXII	52	30 h
EDUCAÇÃO FÍSICA	52	30 h	EDUCAÇÃO FÍSICA LXXXXXIII	53	30 h
EDUCAÇÃO FÍSICA	53	30 h	EDUCAÇÃO FÍSICA LXXXXXIV	54	30 h
EDUCAÇÃO FÍSICA	54	30 h	EDUCAÇÃO FÍSICA LXXXXXV	55	30 h
EDUCAÇÃO FÍSICA	55	30 h	EDUCAÇÃO FÍSICA LXXXXXVI	56	30 h
EDUCAÇÃO FÍSICA	56	30 h	EDUCAÇÃO FÍSICA LXXXXXVII	57	30 h
EDUCAÇÃO FÍSICA	57	30 h	EDUCAÇÃO FÍSICA LXXXXXVIII	58	30 h
EDUCAÇÃO FÍSICA	58	30 h	EDUCAÇÃO FÍSICA LXXXXXIX	59	30 h
EDUCAÇÃO FÍSICA	59	30 h	EDUCAÇÃO FÍSICA LXXXXXX	60	30 h
EDUCAÇÃO FÍSICA	60	30 h	EDUCAÇÃO FÍSICA LXXXXXXI	61	30 h
EDUCAÇÃO FÍSICA	61	30 h	EDUCAÇÃO FÍSICA LXXXXXXII	62	30 h
EDUCAÇÃO FÍSICA	62	30 h	EDUCAÇÃO FÍSICA LXXXXXXIII	63	30 h
EDUCAÇÃO FÍSICA	63	30 h	EDUCAÇÃO FÍSICA LXXXXXXIV	64	30 h
EDUCAÇÃO FÍSICA	64	30 h	EDUCAÇÃO FÍSICA LXXXXXXV	65	30 h
EDUCAÇÃO FÍSICA	65	30 h	EDUCAÇÃO FÍSICA LXXXXXXVI	66	30 h
EDUCAÇÃO FÍSICA	66	30 h	EDUCAÇÃO FÍSICA LXXXXXXVII	67	30 h
EDUCAÇÃO FÍSICA	67	30 h	EDUCAÇÃO FÍSICA LXXXXXXVIII	68	30 h
EDUCAÇÃO FÍSICA	68	30 h	EDUCAÇÃO FÍSICA LXXXXXXIX	69	30 h
EDUCAÇÃO FÍSICA	69	30 h	EDUCAÇÃO FÍSICA LXXXXXXX	70	30 h
EDUCAÇÃO FÍSICA	70	30 h	EDUCAÇÃO FÍSICA LXXXXXXXI	71	30 h
EDUCAÇÃO FÍSICA	71	30 h	EDUCAÇÃO FÍSICA LXXXXXXXII	72	30 h
EDUCAÇÃO FÍSICA	72	30 h	EDUCAÇÃO FÍSICA LXXXXXXXIII	73	30 h
EDUCAÇÃO FÍSICA	73	30 h	EDUCAÇÃO FÍSICA LXXXXXXXIV	74	30 h
EDUCAÇÃO FÍSICA	74	30 h	EDUCAÇÃO FÍSICA LXXXXXXXV	75	30 h
EDUCAÇÃO FÍSICA	75	30 h	EDUCAÇÃO FÍSICA LXXXXXXXVI	76	30 h
EDUCAÇÃO FÍSICA	76	30 h	EDUCAÇÃO FÍSICA LXXXXXXXVII	77	30 h
EDUCAÇÃO FÍSICA	77	30 h	EDUCAÇÃO FÍSICA LXXXXXXXVIII	78	30 h
EDUCAÇÃO FÍSICA	78	30 h	EDUCAÇÃO FÍSICA LXXXXXXXIX	79	30 h
EDUCAÇÃO FÍSICA	79	30 h	EDUCAÇÃO FÍSICA LXXXXXXX	80	30 h
EDUCAÇÃO FÍSICA	80	30 h	EDUCAÇÃO FÍSICA LXXXXXXXI	81	30 h
EDUCAÇÃO FÍSICA	81	30 h	EDUCAÇÃO FÍSICA LXXXXXXXII	82	30 h
EDUCAÇÃO FÍSICA	82	30 h	EDUCAÇÃO FÍSICA LXXXXXXXIII	83	30 h
EDUCAÇÃO FÍSICA	83	30 h	EDUCAÇÃO FÍSICA LXXXXXXXIV	84	30 h
EDUCAÇÃO FÍSICA	84	30 h	EDUCAÇÃO FÍSICA LXXXXXXXV	85	30 h
EDUCAÇÃO FÍSICA	85	30 h	EDUCAÇÃO FÍSICA LXXXXXXXVI	86	30 h
EDUCAÇÃO FÍSICA	86	30 h	EDUCAÇÃO FÍSICA LXXXXXXXVII	87	30 h
EDUCAÇÃO FÍSICA	87	30 h	EDUCAÇÃO FÍSICA LXXXXXXXVIII	88	30 h
EDUCAÇÃO FÍSICA	88	30 h	EDUCAÇÃO FÍSICA LXXXXXXXIX	89	30 h
EDUCAÇÃO FÍSICA	89	30 h	EDUCAÇÃO FÍSICA LXXXXXXX	90	30 h
EDUCAÇÃO FÍSICA	90	30 h	EDUCAÇÃO FÍSICA LXXXXXXXI	91	30 h
EDUCAÇÃO FÍSICA	91	30 h	EDUCAÇÃO FÍSICA LXXXXXXXII	92	30 h
EDUCAÇÃO FÍSICA	92	30 h	EDUCAÇÃO FÍSICA LXXXXXXXIII	93	30 h
EDUCAÇÃO FÍSICA	93	30 h	EDUCAÇÃO FÍSICA LXXXXXXXIV	94	30 h
EDUCAÇÃO FÍSICA	94	30 h	EDUCAÇÃO FÍSICA LXXXXXXXV	95	30 h
EDUCAÇÃO FÍSICA	95	30 h			

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A cultura esportiva em Vitória, durante a década de 1980, foi marcada por um processo de profundas transformações sociais, políticas e pedagógicas, refletindo tanto a influência de práticas tradicionais quanto a emergência de novas perspectivas. A análise revelou que a organização esportiva da capital capixaba foi sustentada por uma rede complexa de instituições, como clubes, federações, escolas e órgãos públicos, destacando-se o papel central do DEARES na democratização e sistematização das políticas esportivas. Observou-se que, embora a formação em Educação Física estivesse fortemente ancorada em um modelo tecnicista e segmentada por gênero, esse período também foi permeado por debates e tensionamentos. Ao integrar fontes orais e documentais, o estudo não apenas resgata memórias e experiências, mas também contribui para a compreensão histórica da Educação Física e do esporte no Espírito Santo.

REFERÊNCIAS

ALBERTI, V. *Manual de história oral*. 3. ed. Rio de Janeiro: FGV, 2005.

COURTINE, J. Os Stakhanovistas do Narcisismo: Body-building e puritanismo ostentatório na cultura americana do corpo. In: SANT'ANNA, Denise (Org.). *Políticas do corpo*. São Paulo: Estação Liberdade, 1995. p. 86.

ELLER, M. L; SCHNEIDER, O. *Olimpíadas Escolares no Espírito Santo: Histórias e Memórias*. Curitiba: CRV, 2022.

GARUTTI, S; MACHADO, R. P. O Direito ao Esporte e a Educação Física na Década de 80: O Artigo 217 em Debate. *AKRÓPOLIS - Revista de Ciências Humanas da UNIPAR*, v. 26, n. 2, 2019.

GOMES, I. M. et al. *O esporte na cidade: capítulos de sua história em Vitória*. Vitória: EDUFES, 2014.

MACHADO, T. M.; CASSOLI, J. S. A Geração de Prata do Voleibol Brasileiro: uma análise dos fatores que contribuíram para o sucesso. *Revista Brasileira de Ciência e Movimento*, v. 23, n. 4, p. 195-202, dez. 2015.

PIRES, G. L. *Educação física e o discurso midiático: abordagem crítico-emancipatória*. Ijuí: Unijuí, 2002.

PROST, A. *Doze Lições sobre a História*. Belo Horizonte: Autêntica, 2008.

SÓCRATES. *Democracia Corintiana: a utopia em campo*. São Paulo: Boitempo, 2012

“QUANDO A COBRA FUMOU”: A EDUCAÇÃO FÍSICA COMO ARMA
DE COMBATE NA 2ª GUERRA MUNDIAL (1942-1947)

WHEN THE SNAKE SMOKED: PHYSICAL EDUCATION AS A WEAPON
OF COMBAT IN WORLD WAR II (1942-1947)

CUANDO LA COBRA FUMÓ: LA EDUCACIÓN FÍSICA COMO ARMA
DE COMBATE EN LA 2ª GUERRA MUNDIAL (1942-1947)

Roberta de Souza Gomes³¹⁸
Leonardo Carmo Santos
Silvio Telles
Universidade Federal do Rio de Janeiro;

PALAVRAS-CHAVE: História da Educação Física; Escola de Educação Física do Exército; Segunda Guerra Mundial.

INTRODUÇÃO

A declaração de guerra do Brasil à Alemanha e Itália (países do eixo) em 1942 elevou a EsEFEx (Escola de Educação Física do Exército) a um papel central na preparação militar para a Segunda Guerra Mundial (2ª GM). A formação física e moral dos soldados, por meio dos exercícios físicos, tornou-se crucial para fortalecer seus corpos e moldar comportamentos. Embora o conflito tenha começado em 1939, o presidente Getúlio Vargas manteve o Brasil neutro até 1941, quando em 1942 passou a apoiar os países aliados (Inglaterra, França, Estados Unidos e União Soviética). Nesse contexto, o objetivo deste estudo é investigar de que forma a entrada do Brasil no conflito impactou o campo da Educação Física, adotando como fonte a Revista de Educação Física (REF) (1942-1947).

PROCEDIMENTOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS

Esta pesquisa utiliza o conceito de disciplina de Michel Foucault, presente em Vigiar e Punir (Foucault, 2007), como referencial teórico. Foucault argumenta que um corpo disciplinado se torna dócil, permitindo seu aperfeiçoamento para máxima performance.

Para investigar o impacto da entrada do Brasil na 2ª GM no campo da Educação Física, mobilizou-se a REF, na qual foram analisadas todas as edições publicadas entre 1942 e 1947. O recorte histórico justifica-se por abranger desde o posicionamento oficial do

³¹⁸ E-mail: robertaufri92@gmail.com

Brasil na guerra até a retomada das publicações da REF em 1947, período marcado por uma interrupção de cinco anos; cujo retorno foi assinalado pela matéria “De Volta!”.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Após a busca no site da REF, por meio da leitura dos títulos e, posteriormente, do conteúdo das matérias, mapeamos um total de 10 publicações que fazem referência à 2ª GM e suas interfaces com o campo da Educação Física. As matérias encontradas foram organizadas no quadro 1:

Quadro 1 - Matérias referentes à 2ª Guerra Mundial

<i>Título da Matéria</i>	<i>Edição e Ano</i>
A Educação Física e a Guerra Moderna	v. 11, n. 5, 1942
A Escola de Educação Física do Exército e a Guerra	v. 11, n. 5, 1942
Será a mulher útil à Guerra	v. 11, n. 4, 1942
O valor do soldado do Tio Sam	v. 11, n. 4, 1942
Os atletas e a Guerra	v. 11, n. 4, 1942
A Educação Física e a Guerra	v. 11, n. 3, 1942
A mulher em face da Guerra	v. 11, n. 3, 1942
Ginástica de aparelhos na preparação física do soldado	v. 11, n. 3, 1942
A Educação Física e a defesa nacional	v. 11, n. 2, 1942
Esporte arma de Guerra	v. 11, n. 2, 1942

Fonte: Autores, 2025.

Para Sampaio (1942), era essencial que o instrutor responsável pela preparação física dos soldados estivesse atento aos mínimos detalhes de sua tropa e à forma como orientava os exercícios físicos. Esse rigor se alinha ao conceito de microfísica do poder, que preconiza o controle minucioso de cada aspecto do corpo para aumentar sua eficácia e utilidade.

Ademais, conforme Cavalcanti (1942), a mulher, que antes era submissa ao homem e representava uma figura dócil, sempre pronta para servir à família, deveria agora preocupar-se com seu preparo físico por meio da prática de exercícios físicos. Sendo assim, o corpo feminino, antes visto como frágil, deveria tornar-se dócil e disciplinado, a fim de

adquirir resistência corporal para desempenhar funções que, em tempos de paz, eram exercidas por homens.

À GUIA DE CONCLUSÃO

Portanto, com a entrada do Brasil na Segunda Guerra Mundial, a EsEFEx não só preparou fisicamente os militares para o campo de batalha, mas também forjou corpos dóceis e disciplinados, capazes de suportar as adversidades.

Tendo em vista as inúmeras perdas na guerra, coube às mulheres ocuparem funções que antes eram majoritariamente masculinas, tornando-se necessário que adquirissem resistência física por meio da prática de exercícios físicos. Dessa forma, o corpo feminino deveria ser docilizado para estar apto a realizar novas funções, acumulando as demandas de casa e as profissionais, uma realidade que se aproxima dos dias atuais.

REFERÊNCIAS

CAVALCANTI, Z. L. Será a Mulher Útil na Guerra. *Revista de Educação Física / Journal of Physical Education*, v. 11, n. 4, p. 4, 1942.

SANT'ANNA, E. R. DE VOLTA! *Revista de Educação Física/Journal of Physical Education*, Rio de Janeiro, v. 16, n. 1, 1947.

FOUCAULT, M. *Vigiar e Punir: nascimento da prisão*. 34 ed. Petrópolis: Vozes, 2007.

SAMPAIO, M. A Educação Física e a Guerra Moderna. *Revista de Educação Física/Journal of Physical Education*, v. 11, n. 5, p. 1, 1942.

ESPORTE

PÔSTERES

ANÁLISE DA CORRELAÇÃO ENTRE PICO DE TORQUE ABSOLUTO E A CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL EM ATLETAS DE BASQUETE FEMININO EM CADEIRA DE RODAS

ANALYSIS OF THE CORRELATION BETWEEN PEAK ABSOLUTE TORQUE AND FUNCTIONAL CLASSIFICATION IN FEMALE WHEELCHAIR BASKETBALL ATHLETES

ANÁLISIS DE LA CORRELACIÓN ENTRE EL PAR ABSOLUTO MÁXIMO Y LA CLASIFICACIÓN FUNCIONAL EN DEPORTISTAS FEMENINAS DE BALONCESTO EN SILLA DE RUEDAS

Emerson Pereira Vieira
Thairon Bazon Teixeira Marques
Thiago Conceição dos Santos
Keteriny Nascimento Fonseca
Universidade Federal do Espírito Santo

Hudson Renato de Paula Oliveira
Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB)

Vitor Lorenzoni Zavarize
Rildo Tavares dos Santos
Rodrigo Luiz Vancini
Universidade Federal do Espírito Santo

PALAVRAS-CHAVE: Basquete feminino; classificação funcional; pico de torque.

INTRODUÇÃO

O basquete feminino em cadeiras de rodas é um jogo de equipes com movimentos intermitentes que exige força entre as atletas com deficiências físicas motoras adquiridas e congênitas, os sistemas de classificação para a prática esportiva de pessoas com deficiência visam promover a participação no esporte com equidade.

OBJETIVOS

Analisar a associação do Pico de Torque Absoluto da articulação do ombro de atletas de basquete feminino em cadeira de rodas com a classificação funcional em atletas do Instituto Reabilitacional e Esportivo para Deficientes Físicos do Espírito Santo (IREFES).

MATERIAL E MÉTODOS

Trata-se de um estudo experimental, numa amostra por conveniência composta por dez atletas. Cada atleta foi classificada funcionalmente através de parâmetros que é definido pelo International wheelchair basketball federation. Após aquecimento, as voluntárias foram posicionadas na cadeira do isocinético para familiarização do equipamento e alinhamento das articulações. Para as avaliações isocinéticas foi utilizado um dinamômetro eletromecânico (Biodex Corp., Shirley, NY, USA), na velocidade angular de $60^\circ/s-1$, em rotação interna e rotação externa, no modo isocinético bilateral concêntrico/concêntrico, em que foi realizado cinco repetições para análise de força. O projeto de pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da Universidade Federal do Espírito Santo (parecer n.º 2.189.221)

RESULTADOS

Quanto à classificação funcional das atletas são 2 da classificação 4.0; 4 da classificação 3.0; 1 atleta da classificação 2.5; 1 atleta da classificação 2.0; 1 atleta da classificação 1.5 e 1 atleta da classificação 1.0. O valor médio do pico de torque absoluto à $60^\circ/s-1$: Membro dominante - rotação externa = $42,69 \pm 8,7Nm$ e membro dominante - rotação interna = $38,12 \pm 5,6Nm$, membro não dominante - rotação externa = $37,7 \pm 4,5Nm$ e membro não dominante - rotação interna = $32,37 \pm 3,8Nm$. O estudo demonstrou que a classificação funcional e a variável do pico de torque absoluto em $60^\circ/s-1$ para o membro dominante - rotação externa ($r=0,4$; $p=0,05$) apresentaram correlação moderada e positiva. Já para o membro dominante - rotação interna ($r=0,1$; $p=0,038$) houve uma associação positiva fraca; para o membro não dominante - rotação externa ($r=-0,06$; $p=0,034$) e membro não dominante - rotação interna ($r=-0,1$; $p=0,123$), a correlação é negativa e muito fraca.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O referido trabalho não suporta a classificação funcional como um bom fator de associação para os parâmetros isocinéticos do membro avaliado. Com isso, sugerimos um aumento no número de amostras no qual espera-se que exista associação entre a classificação funcional e o desempenho das atletas.

REFERÊNCIAS

AUTOR(ES). *Avaliação de parâmetros isocinéticos da articulação do ombro de atletas de basquete em cadeira de rodas: há correlação com a classificação funcional?* 2017. 102 f. Dissertação (Mestrado em Educação Física) – Universidade Federal do Espírito Santo, Vitória, 2017.

VANCINI, R. L. et al. Cardiorespiratory and electroencephalographic responses to exhaustive acute physical exercise in people with temporal lobe epilepsy. *Epilepsy & Behavior*, v. 19, n. 3, p. 504-508, 2010.

INTERNATIONAL WHEELCHAIR BASKETBALL FEDERATION. *IWBF Player Classification Manual*. Dez. 2022. Disponível em: <https://iwbf.org/the-game/classification/>.

GIL-AGUDO, A.; DEL AMA-ESPINOSA, A.; CRESPO-RUIZ, B. Wheelchair basketball quantification. *Physical Medicine and Rehabilitation Clinics*, v. 21, n. 1, p. 141-156, 2010. Disponível em: [https://www.pmr.theclinics.com/article/S1047-9651\(09\)00062-X/abstract](https://www.pmr.theclinics.com/article/S1047-9651(09)00062-X/abstract).

COMO A QUALIDADE DA TOMADA DE DECISÃO DO DEFENSOR INFLUENCIA O DESEMPENHO TÉCNICO DE ATACANTES COM BAIXA QUALIDADE DA TOMADA DE DECISÃO

HOW DEFENDER DECISION-MAKING QUALITY INFLUENCES THE TECHNICAL PERFORMANCE OF ATTACKERS WITH LOW DECISION-MAKING QUALITY

CÓMO LA CALIDAD DE TOMA DE DECISIONES DE LOS DEFENSORES INFLUYE EN EL RENDIMIENTO TÉCNICO DE LOS ATACANTES CON BAJA CALIDAD DE TOMA DE DECISIONES

Fábio Viana³¹⁹
Victor Machado³²⁰
Luís Otávio Magalhães³²¹
Israel Teoldo³²²
Universidade Federal de Viçosa

PALAVRAS-CHAVE: tática; técnica; futebol.

INTRODUÇÃO

A tomada de decisão é fator determinante para a eficácia das ações técnicas e para o desfecho de uma partida de futebol. “Ela ocorre com base em uma demanda de natureza perceptivo-cognitiva e, posteriormente, é gerada uma representação perceptivo-motora.” (Israel Teoldo, Guilherme Machado e Felipe Cardoso, 2023, p. 26), tornando o futebol um esporte imprevisível, que impõe um ambiente caótico e exige, a cada dia, respostas mais rápida em espaços cada vez mais reduzidos.

OBJETIVO

Verificar a influência da qualidade da tomada de decisão (TD) do defensor nos indicadores de performance técnica (IPT) dos atacantes que têm baixa tomada de decisão (TD) (ABQTD) em jogos reduzidos e condicionados.

³¹⁹ E-mail: fabiotico19@hotmail.com.

³²⁰ E-mail: victor.machado1@ufv.br.

³²¹ E-mail: luis.o.magalhaes@ufv.br.

³²² E-mail: israel.teoldo@ufv.br.

CONTEXTUALIZAÇÃO

O futebol é formado de elementos que o tornam um esporte altamente imprevisível e apaixonante. Sendo norteador pelas dimensões tática, técnica, física e psicológica. Para toda decisão tática a ser tomada, é necessária uma resposta em nível técnico, tanto com bola quanto sem bola” (Teoldo, Machado e Cardoso, 2023, p. 77).

O futebol contém os seguintes princípios táticos fundamentais:

Sendo para a defesa os princípios: (i) da contenção, (ii) da cobertura defensiva, (iii) do equilíbrio, (iv) da concentração e da (v) unidade defensiva; e no ataque os princípios: (i) da penetração, (ii) da mobilidade, (iii) da cobertura ofensiva, (iv) do espaço e da (v) unidade ofensiva (Israel Teoldo, José Guilherme e Júlio Garganta, 2021, p. 56).

Com esses princípios definidos, foi criado TacticUP, uma plataforma online que consegue mensurar e avaliar as tomadas de decisões dos jogadores.

Figura 1: Logomarca do TacticUP².

Fonte: E-book do TacticUP (2020)

Figura 2: Imagem do teste com TacticUP sendo aplicado.

Fonte: Instagram oficial do TacticUP (2020)

METODOLOGIA

30 participantes (da categoria sub-15 de um projeto social de futebol) foram selecionados. Sendo TacticUP utilizado para avaliar a leitura de jogo e tomada de decisão dos jogadores com base nos princípios táticos fundamentais (PTF). Foram selecionados os que tiveram os melhores e os piores índices em penetração, cobertura ofensiva, contenção e cobertura defensiva. Foram realizados confrontos 2x1+GL e 2x2+GL em campo reduzido nas seguintes situações: ataque com baixa qualidade TD (ABQTD) em penetração e cobertura ofensiva x defensor com alta qualidade TD (DAQTD) em contenção e cobertura defensiva (N3) e ataque com baixa qualidade TD (ABQTD) em penetração e cobertura ofensiva x defensores com baixa qualidade TD (DBQTD) em contenção e cobertura defensiva (N4). Foi realizado scout e a tabulação dos dados com a versão Microsoft Excel 2010. Os índices de performance técnica (IPT) analisados foram: sequência ofensiva, contato com a bola, tempo de posse da bola, dribles, finalizações, passes, recepções e faltas recebidas. Foi utilizado o teste U de Mann-Whitney para distribuição não paramétrica. O nível de significância $p \leq 0,05$.

Gráfico 1 - Comparação entre confrontos N3 e N4.

Fonte: Dados gerados pela amostragem (2025).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Verificou-se que a qualidade da tomada de decisão do defensor influencia os indicadores de desempenho do ataque em jogos reduzidos e condicionados. Essa informação pode orientar a divisão das equipes nos treinamentos, permitindo maior qualificação e individualização das práticas.

REFERÊNCIAS

NUPEF. *E-book do Tactic*. UP. Universidade Federal de Viçosa, Viçosa, Brasil, 2020. Disponível em: < <https://nucleofutebol.ufv.br/en/e-book-6/> > Acesso em 03 ago. 2025.

Teoldo, I.; Guilherme, J.; Garganta, J. *Para um futebol jogado com ideias: Concepção, treinamento e avaliação do desempenho tático de jogadores e equipes*. 2ª Edição, Curitiba: Appris, 2021.

Teoldo, I.; Machado, G.; Cardoso, F. *Caderno metodológico para a formação de jogadores mais inteligentes e criativos para o jogo: Case UFV Soccer Academy*. 1ª edição, Curitiba: Appris, 2023.

ESPORTES ELETRÔNICOS (E-ESPORTES) COMO CAMPO DE PESQUISA: PANORAMA ACADÊMICO NO BRASIL

ELECTRONIC SPORTS (ESPORTS) AS A RESEARCH FIELD: ACADEMIC OVERVIEW IN BRAZIL

DESPORTES ELECTRÓNICOS (ESPORTS) COMO CAMPO DE INVESTIGACIÓN: PANORAMA ACADÉMICO EN BRASIL

Françoares Cecília Inácio Gagulich³²³
Otávio Guimarães Tavares da Silva³²⁴
Universidade Federal do Espírito Santo

PALAVRAS-CHAVE: esportes eletrônicos; e-esportes; movimento olímpico; educação física.

INTRODUÇÃO

A incorporação dos esportes eletrônicos (e-esportes) no cenário olímpico tem avançado de forma progressiva nos últimos anos, fomentada por mudanças estratégicas no Movimento Olímpico e pela crescente relevância cultural e econômica dessa prática. Historicamente, a Carta Olímpica proibia a inclusão de esportes que utilizassem propulsão mecânica (motores ou máquinas), o que inviabilizava a inserção de jogos eletrônicos. Contudo, a partir da Agenda 2020 e, posteriormente, da Agenda 2020+5, o Comitê Olímpico Internacional (COI) passou a adotar diretrizes voltadas ao rejuvenescimento e à aproximação com as novas gerações, criando espaço para novas modalidades (p. ex: surfe e skate) e iniciando um processo de aproximação com os e-esportes (Machado *et al*, 2024). Esse movimento se intensificou com a decisão, na 142ª Sessão do COI em Paris, de criar os *Olympic Esports Games*, cuja primeira edição está prevista para 2027, na Arábia Saudita.

Embora tais evidências reforcem o potencial dos e-esportes como fenômeno cultural, econômico e esportivo, autores como Parry (2021) alertam para os desafios de sua integração ao Movimento Olímpico, destacando que diferenças estruturais e conceituais entre esportes tradicionais e e-esportes podem dificultar essa convergência.

Na visão de Miah (2024), o conceito de esporte é dinâmico e redefinido por valores culturais, sociais e tecnológicos. Para o autor, os e-esportes não desconstruem, mas dão continuidade a esse processo, refletindo a relevância digital das novas gerações e a agenda de inovação do COI. Ignorá-los comprometeria o futuro do Olimpismo, pois traduzem

³²³ Doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Educação Física – UFES.

³²⁴ Docente do Programa de Pós-Graduação em Educação Física – UFES.

tendências como a convergência entre digital e físico, o foco no bem-estar e a necessidade de dialogar com novos públicos.

À medida que os e-esportes assumem maior relevância no cenário cultural e esportivo, cabe perguntar como vem se posicionando o pensamento acadêmico brasileiro, em especial na área da Educação Física, em relação às lacunas conceituais ainda presentes?

No Brasil, é possível observar a presença de estudos sobre e-esportes em diferentes áreas do conhecimento, conforme identificado no levantamento realizado neste estudo. Ao todo, foram encontradas 69 publicações relacionadas ao tema na Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD) e no Catálogo de Teses e Dissertações da Capes, sendo 17 na área da Educação Física.

METODOLOGIA

Estudo exploratório e descritivo, com levantamento de teses/dissertações nas bases BDTD e Catálogo CAPES, usando descritores sobre e-esportes: "esportes eletrônicos" OR "esports" OR "ciberesportes" OR "esportes cibernéticos" OR "esportes digitais" OR "esportes virtuais" (Tang *et al*, 2023); após cruzamento e exclusão de duplicatas, obtiveram-se 69 trabalhos (24,6% em Educação Física), tabulados para identificar áreas, tendências e desafios conceituais. O Gráfico 1 mostra a distribuição de teses e dissertações por área.

Gráfico 1 – Teses e dissertações

Fonte: Elaborado pela autora.

CONSIDERAÇÕES

Entre 2010 e 2016, os estudos da área da Educação Física tratam da virtualização dos esportes eletrônicos e de questões éticas como doping e mídia. Entre 2017 e 2019, destacam-se pesquisas sobre profissionalização, espetacularização e sono. De 2020 a 2024, surgem investigações sobre experiência de fluxo, clima motivacional, ansiedade, esportivização, motivação, valores olímpicos, perfil de jogadores, aspectos cognitivos, neuromodulação, sono, humor e desempenho, abrangendo dimensões psicológicas, fisiológicas e sociais dos e-esportes.

Este levantamento mostra o crescimento das publicações, especialmente a partir de 2017, mas também aponta que o campo segue fragmentado, com predominância de estudos pontuais e ausência de abordagens que tratem os e-esportes como conteúdo de ensino da Educação Física.

REFERÊNCIAS

MACHADO, R. P. T. *et al.* Jogos Olímpicos eletrônicos e a relação com o Movimento Olímpico. *Olimpianos – Journal of Olympic Studies*, Lavras, v. 8, p. 270-287, 2024.

MIAH, Andy. *Contemporary sport and its implications for the Olympic Games*. Lausanne: International Olympic Committee, Olympic Studies Centre, 2024.

PARRY, J. Esports will not be at the Olympics. *Journal of Olympic Studies*, v. 2, n. 2, p. 1-13, 2021.

TANG, D. *et al.* What is esports? A systematic scoping review and concept analysis of. *Heliyon*, v. 9, e23248, 2023.

A CARREIRA ESPORTIVA DE MULHERES COM DEFICIÊNCIA: UMA INVESTIGAÇÃO INTERSECCIONAL NA EDUCAÇÃO FÍSICA

THE SPORTS CAREER OF WOMEN WITH DISABILITIES: AN INTERSECTIONAL INVESTIGATION IN PHYSICAL EDUCATION

LA CARRERA DEPORTIVA DE MUJERES CON DISCAPACIDAD: UNA INVESTIGACIÓN INTERSECCIONAL EN EDUCACIÓN FÍSICA

Manuella da Costa Nascimento
Matheus Pereira Martins
Faculdade Multivix Vila Velha

Maria Luíza Tanure Alves
Universidade Estadual de Campinas

Mariana Zuaneti Martins
Universidade Federal do Espírito Santo

Isabella dos Santos Alves
Comitê Paralímpico Brasileiro

PALAVRAS-CHAVE: interseccionalidade; esporte paralímpico; estudos feministas da deficiência

INTRODUÇÃO

O esporte é reconhecido como direito social, mas continua permeado por barreiras que limitam o acesso de grupos marginalizados. Para mulheres com deficiência, os desafios se agravam pela intersecção entre entendimentos e condutas sobre o gênero e deficiência, impactando trajetórias esportivas, escolares e profissionais (Alves, 2024). Essas vivências não são homogêneas: diversidade de raça, classe e território condiciona desigualdades sociais e influencia o desenvolvimento esportivo (Goellner, 2005; Martins *et al.*, 2021). A carreira esportiva, entendida como percurso entre iniciação, especialização, investimento e aposentadoria (Stambulova *et al.*, 2009), não se apresenta linear para essas mulheres, cujas experiências são atravessadas por instabilidades do entendimento com o gênero e deficiência.

A teoria da interseccionalidade (Collins; Bilge, 2020; Crenshaw, 1989) fundamenta esta proposta ao articular múltiplos eixos de diferenciação. No esporte, permite compreender como gênero, deficiência e outros marcadores constroem caminhos tortuosos em um

labirinto de privilégios e desvantagens (Alves, 2024). Discursos sociais associam mulheres à beleza e fragilidade, enquanto a deficiência é vinculada à incapacidade e dependência, situando as mulheres com deficiência em interstício de múltiplas inferiorizações (Garland-Thomson, 2005). Essas relações são intensificadas no esporte onde, não apenas a intersecção entre gênero e deficiência exercem influências, mas também, os estágios de desenvolvimento esportivos diferem de modelos tradicionais (Patatas *et al.*, 2020). Fatores como: tipo de deficiência, classificação funcional e momento de entrada no esporte influenciam a trajetória de mulheres e apontam barreiras específicas que acompanham inclusive a dupla carreira (conciliação do esporte, estudo e trabalho) (García-Solà, *et al.*, 2023).

Dessa forma, este resumo se apresenta como um projeto de pesquisa em desenvolvimento que busca investigar a carreira de mulheres com deficiência a partir da abordagem interseccional, explorando seus desafios e estratégias até o esporte e no esporte.

METODOLOGIA

O estudo terá abordagem qualitativa, exploratória e descritiva, com foco na história oral de vida (Meihy, 2005; Meihy; Holanda, 2015). Esse método privilegia a escuta das colaboradoras, entendendo narrativas como construções compartilhadas. Para isto, três etapas serão desenvolvidas: *Colaboração & Posicionalidade*; *Vozes & Escuta*; *Análise & Escrita*.

Colaboração & Posicionalidade: participarão desta pesquisa atletas com deficiências físicas e visuais envolvidas há pelo menos cinco anos no esporte paralímpico, no âmbito do alto rendimento. A pesquisa será submetida para a aprovação pelo Comitê de Ética e Pesquisa para Seres Humanos e a pesquisa iniciará após o consentimento livre esclarecido das participantes. A posicionalidade dos(as) pesquisadores(as) participantes será reconhecida como parte da construção científica (Creswell, 2014). *Vozes & Escuta*: entrevistas semiestruturadas estimularão recordações e permitirão a análise das trajetórias até e no esporte (Connelly; Clandinin, 1990). *Análise & Escrita*: discursos serão tratados por transcrição, textualização e transcrição (Meihy; Holanda, 2015), permitindo autoria compartilhada. A análise seguirá a lente da interseccionalidade (Crenshaw, 1989), evidenciando múltiplas dimensões sociais.

RESULTADOS ESPERADOS E CONSIDERAÇÕES FINAIS

Espera-se que a pesquisa pluralize e desmistifique a noção de “mulheres” e pessoas com deficiência” como grupo homogêneo, evidenciando especificidades nas histórias das atletas com deficiência. A investigação busca descrever barreiras estruturais, instabilidades e estratégias de entrada e permanência no esporte, considerando variáveis como tipo de deficiência, apoio institucional, bem como suas articulações com marcadores sociais. A análise da dupla carreira deve problematizar as dificuldades na conciliação entre esporte, estudo e trabalho, propondo reflexões sobre suporte psicológico, financeiro e político-institucional. Os resultados podem subsidiar políticas públicas e práticas pedagógicas mais inclusivas, promovendo equidade no esporte e fortalecendo trajetórias de mulheres com deficiência.

REFERÊNCIAS

ALVES, I. S. *A trajetória de mulheres paralímpicas brasileiras a partir dos estudos feministas da deficiência*. Tese (Doutorado em Educação Física) - Faculdade de Educação Física, Universidade Estadual de Campinas, São Paulo, 2024.

COLLINS, P. H.; BILGE, S. *Interseccionalidade*. 1. ed. São Paulo, BR: Boitempo, 2021.

CONNELLY, F. M.; CLANDININ, D. J. Stories of Experience and Narrative Inquiry. *Educational Researcher*, v. 19, n. 5, p. 2–14, 1990.

CRENSHAW, K. W. Demarginalizing the intersection of race and sex: A black feminist critique of antidiscrimination doctrine, feminist theory, and antiracist politics. *Living With Contradictions: Controversies. Feminist Social Ethics*, n. 1, p. 139–167, 1989.

GARLAND-THOMSON, R. Feminist Disability Studies. *Signs: Journal of Women in Culture and Society*, v. 30, n. 2, p. 1557–1587, 2005.

MARTINS, M. Z. et al. As Mulheres E a Dupla Carreira: Linhas Tênues Entre a Conciliação E O Abandono Esportivo. *The Journal of the Latin American Socio-cultural Studies of Sport (ALESDE)*, v. 13, n. 1, p. 110–132, 2021.

MEIHY, J. C. S. B. *Manual de história oral*. 5. ed. São Paulo: Edições Loyola, 2005.

MEIHY, J. C. S. B.; HOLANDA, F. *História oral: como fazer, como pensar*. 2. ed. São Paulo: Contexto, 2015.

PATATAS, J. M. et al. Stakeholders’ perceptions of athletic career pathways in Paralympic sport: from participation to excellence. *Sport in Society*, v. 0, n. 0, p. 1–22, 2020.

STAMBULOVA, N. et al. ISSP position stand: Career development and transitions of athletes. *International Journal of Sport and Exercise Psychology*, v. 7, n. 4, p. 395–412, 2009.

ABORDAGEM ATIVISTA NO TREINAMENTO COMPETITIVO NO FUTSAL ADULTO: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA COMO TREINADOR

ACTIVIST APPROACH IN COMPETITIVE TRAINING IN ADULT WOMEN'S FUTSAL: A REPORT OF EXPERIENCE AS A COACH

ABORDAGEM ACTIVISTA EN LA FORMACIÓN COMPETITIVA EN EL FÚTBOL SALA FEMENINO ADULTO: UN RELATO DE EXPERIENCIA COMO ENTRENADOR

João Victor Verly Alves
Mariana Zuaneti Martins
Universidade Federal do Espírito Santo

PALAVRAS-CHAVE: Gênero; competição; abordagem ativista.

INTRODUÇÃO

No esporte, existem discursos que afirmam que meninas e mulheres não gostam de competir ou que evitam participar de jogos e campeonatos (Comeig et al., 2016). No meu cotidiano de treinamento da equipe de futsal adulta competitiva, essas questões atravessam minha prática pedagógica como professor, uma vez que algumas se sentem inseguras nas competições. A literatura aponta que autoconfiança, experiências competitivas anteriores, aversão ao risco e orientação cooperativa são fatores que influenciam a preferência ou não de mulheres por competir (Comeig et al., 2016). Com isso, esse relato de experiência reflete sobre a minha prática como professor para desenvolvimento de uma educação para a competição, que as deixe mais autoconfiantes e seguras. Esse recorte ocorre no primeiro semestre de 2025, durante duas competições universitárias.

DESENVOLVIMENTO

Para construir um ambiente seguro no treinamento, nos inspiramos na abordagem ativista (AA) da Educação Física (Martins et al., 2024). A AA propõe pensar formas colaborativas de ensinar dentro da EF e, segundo Shilcutt et al. (2024), ela apresenta quatro elementos chave: o primeiro, trata-se de uma pedagogia centrada na/o aluna/o, em suas necessidades e experiências, colocando-as/os no centro do processo educacional; o segundo, coloca como centro a corporalidade para o processo pedagógico, destacando a sensibilidade à maneira como os estudantes percebem e sentem seus corpos, usando essas informações

para criar ambientes e aulas que se tornem atraentes, acolhedoras e convidativas para a participação ativa; o terceiro, a abordagem é baseada em atitudes investigativas e centrada na ação, visando criar ambientes que atendam às demandas das/os estudantes e, por fim, o último elemento enfatiza a escuta das crianças e jovens para a tomada de decisão docente, o que significa não apenas ouvir, mas responder as/os estudantes ao longo do tempo, prestando atenção constantemente às necessidades e feedbacks dos alunos.

Inspirado na AA, pretendo relatar a construção de um ambiente seguro na competição, visto que um cenário competitivo pode ser um agravante para ansiedade e insegurança. Para isso, defino aqui como “ambiente seguro” aquele onde o trabalho é feito sem frustrações e comparações de gênero, com o objetivo de realizar um processo de aprendizado em conjunto. É essencial, portanto, criar um lugar, onde as mulheres sintam conforto para competir, sem receio de receberem julgamentos ou comparações. Todos esses indicativos são importantes, no entanto, ainda podem ter implícita a ideia de que a participação de garotas é um problema a ser resolvido (Oliver; Kirk, 2015). Com a AA, quero conversar com as mulheres sobre como alguns desafios vivenciados nesse ambiente têm relação com questões de gênero e que, muitas vezes, se tornam barreiras para a participação de competições. A partir da conversa e da escuta sensível, busco entender suas perspectivas e diferentes percepções e juntos e juntas pensarmos em meios de melhoria.

Quando apliquei a AA, notei que algumas questões começaram a ser trabalhadas. Isso ocorreu na primeira competição do time. No primeiro jogo, algumas atletas se afligiram e outras não quiseram retornar para a quadra, depois que elas notaram que o ambiente competitivo estava sendo desagradável. No intervalo, disse para elas que estávamos perdendo a essência do que debatíamos dentro dos treinos, sobre a partida ser algo divertido e prazeroso. Devido à escuta ativa, no momento do intervalo, propiciou que o time falasse sobre seus sentimentos e percepções do jogo. Ao final, elas relataram sobre a importância de compartilhar os seus feitos e como foi divertido jogar sem ofensas ou pressão por parte de toda equipe.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este relato de experiência mostrou a abordagem ativista como ferramenta pedagógica para co-construção de um ambiente competitivo seguro na equipe de futsal feminino. A intervenção demonstrou que a criação de um espaço de diálogo e acolhimento permitiu às

atletas compartilharem sentimentos e percepções, ressignificando a experiência competitiva como prazerosa e colaborativa, em oposição a um cenário de pressão.

REFERÊNCIAS

COMEIG, Irene *et al.* Gender, self-confidence, sports, and preferences for competition. *Journal of Business Research*, Set-Theoretic research in business. v. 69, n. 4, p. 1418–1422, 1 abr. 2016.

MARTINS, Mariana Zuaneti *et al.* O uso da abordagem ativista no enfrentamento de desafios das desigualdades de gênero na EF escolar brasileira. *Temas em Educação Física Escolar*, v. 9, n. 1, p. e2425–e2425, 19 nov. 2024.

OLIVER, Kimberly L.; KIRK, David. *Girls, gender and physical education: An activist approach*. [S.l.]: Routledge, 2015.

SHILCUTT, Jackie Beth; OLIVER, Kimberly; LUGUETTI, Carla (ORGS.). *An Activist Approach to Physical Education and Physical Activity: Imagining What Might Be*. New York: Routledge, 2024.

ENTRE TRADIÇÃO E COMPETIÇÃO: A EXTENSÃO EM TAEKWONDO EM FOCO NA FORMAÇÃO INICIAL DOCENTE

BETWEEN TRADITION AND COMPETITION: TAEKWONDO UNIVERSITY EXTENSION IN FOCUS IN PROFESSOR INITIAL TRAINNING

ENTRE TRADICIÓN Y COMPETENCIA: LA EXTENSIÓN EN TAEKWONDO EN FOCO EN LA FORMACIÓN INICIAL DOCENTE

Júlia Balbino dos Santos³²⁵
Maurício Santos Oliveira³²⁶
Universidade Federal do Espírito Santo

PALAVRAS-CHAVE: Taekwondo; extensão; lutas.

INTRODUÇÃO

Diante da escassez das artes marciais nas escolas e universidades, observa-se uma lacuna nas experiências corporais e nas relações entre estudantes de Educação Física. Matos et al. (2015) destacam a influência da formação dos professores no conteúdo curricular. Nesse contexto, o Projeto de Taekwondo (TKD) do Centro de Educação Física e Desportos (CEFD/UFES), pelo Programa de Educação Tutorial em Educação Física (PET EF), se destaca ao promover o desenvolvimento motor e cognitivo dos alunos por meio da prática de lutas e da formação docente.

A proposta da UFES reuniu experiências pessoais e a vontade de oferecer novas vivências para ampliar a formação dos participantes. O acompanhamento da aprendizagem permitiu criar estratégias mais acessíveis. Este relato analisa o Projeto de TKD do PET EF, destacando sua contribuição acadêmica e corporal.

METODOLOGIA

O percurso metodológico adotado foi o relato de experiência, conforme Mussi et al. (2021), que permite explorar as interações entre ensino, pesquisa e extensão com as vivências dos alunos. Assim, o estudo narra uma atividade do PET EF, demonstrando como

³²⁵ Graduada no curso de Licenciatura em Educação Física (UFES), Abril/2025.

³²⁶ Professor doutor do Departamento de Desportos do CEFD/UFES e tutor do PET EF no período de 2019-2025.

essa experiência enriqueceu a minha formação acadêmica, desenvolvendo habilidades, mobilizando conhecimentos e incentivando atitudes para a futura atuação profissional em Educação Física.

O Projeto de TKD que será relatado, inserido no Projeto de Lutas da Universidade, visava proporcionar à comunidade interna e externa da UFES o contato com as artes marciais e seus aspectos culturais. Iniciado em janeiro de 2023 e finalizado em março de 2025, o projeto ofereceu aulas três vezes por semana, com duração de 1 hora e 30 minutos, na sala de lutas do CEFD. Como o Projeto dependia da estrutura da Universidade, seguiu o calendário acadêmico nos semestres em que foi realizado.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

O Projeto foi idealizado a partir da necessidade do CEFD da UFES de oferecer lutas, especificamente o TKD, para a comunidade interna e externa. Até 2022, o Centro enfrentava dificuldades para encontrar um professor de TKD. A participação de alunos da UFES e da comunidade externa mostrou uma adesão significativa, com uma média de 18 alunos por semestre, evidenciando tanto o interesse dos discentes quanto a eficácia das estratégias de engajamento adotadas.

Como afirma Alves (2004), durante as aulas vivenciei a integração inseparável entre ensino e pesquisa na elaboração e execução dos planos. Também desenvolvi um trabalho inter e transdisciplinar que ampliou a visão além das artes marciais, abrangendo questões sociais.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em síntese, o Projeto de TKD da UFES atingiu seus objetivos ao promover o desenvolvimento técnico, físico e o bem-estar dos participantes. Além de incentivar a atividade física e o lazer, fortaleceu vínculos e a comunidade acadêmica, mostrando a importância de iniciativas além do aspecto teórico.

Além disso, esse projeto pode ser interpretado como um passo importante na produção de conhecimento a respeito das lutas e na oferta de práticas diferenciadas para toda a comunidade. Vale ressaltar que, dentro da UFES, observamos uma carência de materiais próprios para a prática de lutas e isso dificultou a implementação de alguns conhecimentos no Projeto, porém, mesmo com essa carência, foi possível realizar o Projeto de maneira integradora.

Portanto, a necessidade de manter a Universidade viva, em especial o CEFD, deve ser vista como uma estratégia significativa para o fortalecimento da vida universitária, promovendo não apenas a prática esportiva, mas também a integração social e o desenvolvimento pessoal dos participantes. É importante que essas iniciativas sejam mantidas e ampliadas, assegurando um ambiente acadêmico mais dinâmico e participativo.

REFERÊNCIAS

ANDRADE, P.; MAYER, C.H. *Os valores éticos das artes marciais e sua presença na prática*. 2015. 29 f. Trabalho de conclusão de curso. Curso de Bacharelado em Educação Física, Centro de Educação Física e Desportos, UFES, Vitória, 2015.

CARDIA, Roberto. *Taekwondo Arte Marcial e Cultura Coreana*. Rio de Janeiro, 2007

DE CARVALHO SILVA, C. et al. O processo de esportivização do taekwondo. *Educación física y deportes*, ISSN-e 1514-3465, N°. 108, 2007.

MARCON, João Carlos. *Pelos caminhos do Taekwondo*. Guarapuava, 2008.

MUSSI, R. F. F.; FLORES, F. F.; ALMEIDA, C. B. Pressupostos para a elaboração de relato de experiência como conhecimento científico. *Práx. Educ.*, Vitória da Conquista, v. 17, n. 48, p. 60-77, 2021.

ESPORTE, VALORES E HABILIDADES PARA A VIDA: A INFLUÊNCIA DE PROJETOS ESPORTIVOS DE CARÁTER SOCIAL NA FORMAÇÃO MULHERES

SPORTS, VALUES AND LIFE SKILLS: THE INFLUENCE OF SOCIAL SPORTS PROJECTS ON WOMEN'S EDUCATION

DEPORTE, VALORES Y HABILIDADES PARA LA VIDA: LA INFLUENCIA DE LOS PROYECTOS SOCIODEPORTIVOS EN LA EDUCACIÓN DE LAS MUJERES

Lucas Teixeira Morais³²⁷

Otávio Guimarães Tavares da Silva³²⁸

Universidade Federal do Espírito Santo

PALAVRAS-CHAVE: PECS; Mulheres; Habilidades para vida.

INTRODUÇÃO

A crença socialmente generalizada no caráter educativo da prática esportiva é o fundamento de projetos esportivos de caráter social (PECS). Segundo Mendes (2024), PECS são empreendimentos de organizações da sociedade civil ou de órgãos públicos, não específicas do sistema da assistência social, que tem na oferta de uma ou mais modalidades esportivas a principal estratégia de ação cujo objetivo é transformar uma parcela da realidade, diminuindo ou eliminando um déficit, ou solucionando um problema social. Todavia, ainda são escassas as investigações dos efeitos e impactos destas iniciativas na vida de seus participantes.

Do mesmo modo, uma série de estudos apontam para a persistência de uma série de obstáculos à participação feminina no esporte e no desenvolvimento dos esportes de mulheres. No futebol, esses obstáculos são um retrato dos mais de 40 anos (1941-1983) de proibição do esporte para mulheres. Os anos de interdição à prática de futebol por mulheres produziu barreiras que perduram até os dias de hoje, afastando-as e diminuindo suas oportunidades de participação (GOELLNER, 2005). Mas, nas últimas décadas essa realidade tem se transformado. Sendo assim, a modalidade tem ganhado mais visibilidade e a prática tem despertado o interesse em meninas e mulheres de idades variadas

³²⁷ Email: lucas.morais@edu.ufes.br

³²⁸ E:mail: otavio.silva@ufes.br.

(GOELLNER; KESSLER, 2018), o que significa sua maior presença em PECS baseados no futebol.

OBJETIVO

O objetivo geral deste trabalho é investigar como os PECS contribuem para o desenvolvimento de habilidades para a vida em mulheres participantes. Especificamente, busca-se analisar os objetivos e métodos do projeto, identificar os valores e habilidades desenvolvidos pelas participantes e compreender o papel do esporte como catalisador de transformação social.

METODOLOGIA

Este trabalho se caracteriza como um estudo quali-quantitativo de caráter transversal. A pesquisa será desenvolvida em um PECS voltado para o futebol de mulheres (amostra não-probabilística de conveniência) e o critério de inclusão das respondentes será ter mais de 60% de participação nas atividades do projeto. A população que vai ser estudada, é do projeto de extensão Futsal Universitario Feminino, onde se localizam mulheres dos 18-35 anos. O instrumento utilizado será o Inventário de Habilidades Sociais para Adolescentes (IHSA). O instrumento IHSA foi desenvolvido para avaliar como jovens lidam com diferentes situações sociais do dia a dia, seja na escola, em casa com a família ou em momentos de lazer e trabalho. O questionário por sua vez, será aplicado em um dos dias do projeto, com a aplicação sendo feita por um psicólogo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A pesquisa parte do interesse em compreender de que forma os PECS podem contribuir para a propagação de habilidades para a vida entre as participantes femininas. Ainda que, até o momento, as investigações não tenham apresentado análises empíricas, acredita-se que o desenvolvimento deste estudo poderá oferecer recursos importantes para uma avaliação mais crítica e sensível da efetividade dos PECS, especialmente no que diz respeito à inclusão e permanência de meninas e mulheres em práticas esportivas.

REFERÊNCIAS

GERHARDT, T. E. et al. *Métodos de pesquisa*. Porto Alegre: Ed. da UFRGS, 2009.

GOELLNER, Silvana Vilodre; KESSLER, Cláudia Samuel. A sub-representação do futebol praticado por mulheres no Brasil: ressaltar o protagonismo para visibilizar a modalidade. *Revista USP*, São Paulo, n. 117, p. 31-38, 2018.

GOELLNER, Silvana Vilodre. Mulheres e futebol no Brasil: entre sombras e visibilidades. *Revista Brasileira de Educação Física e Esporte*, São Paulo, v. 19, n. 2, p. 143-151, 2005.

GONÇALVES, M. P. et al. Youth Sport Values Questionnaire-2 (YSVQ-2): evidências de validade para o contexto brasileiro. *Psico*, Porto Alegre, v. 48, n. 4, p. 274-282, 27 dez. 2017.

MENDES, Bruno Malias. *Os efeitos de projetos esportivos de caráter social (PECS) sobre o comportamento pró-social de crianças e adolescentes*. 2024. Dissertação (Mestrado) – Programa de Pós-Graduação em Educação Física, Universidade Federal do Espírito Santo, Vitória, 2024.

MUSEU DO FUTEBOL. *Dia da proibição do futebol feminino*. São Paulo: Museu do Futebol, [2024]. Disponível em: <https://museudofutebol.org.br/evento/dia-da-proibicao-do-futebol-feminino/>. Acesso em: 14 abr. 2025.

SALDANHA, Ricardo Pedrozo; BALBINOTTI, Marcos Alencar Abaide; BALBINOTTI, Carlos Adelar Abaide. Tradução e validade de conteúdo do Youth Sport Value Questionnaire 2. *Revista Brasileira de Ciências do Esporte*, Florianópolis, v. 38, n. 4, p. 420–427, out./dez. 2016.

CORRIDA DE RUA E CONSUMO: A PRODUÇÃO DE SENTIDOS A PARTIR DO CAMPO CIENTÍFICO (2005-2025)

STREET RUNNING AND CONSUMPTION: THE PRODUCTION OF MEANINGS FROM THE SCIENTIFIC FIELD (2005–2025)

CARRERA DE CALLE Y CONSUMO: LA PRODUCCIÓN DE SENTIDOS DESDE EL CAMPO CIENTÍFICO (2005–2025)

Isabela Brum Diniz Lima³²⁹

Natália Alves Paulista³³⁰

Marciel Barcelos³³¹

Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro

PALAVRAS-CHAVE: corrida de rua; cultura do consumo; mercadoria cultural

INTRODUÇÃO

Na sociedade, a prática de corrida de rua tem se consolidado além de uma atividade física voltada para a saúde e ao bem-estar. Essa prática se insere nas dinâmicas da cultura do consumo, sendo ressignificada como uma mercadoria cultural, associadas a valores de pertencimento, superação, estilo de vida e distinção social. Neste cenário, práticas corporais como a corrida de rua passam a ser consumidas não apenas por seus benefícios físicos, mas também pelos significados simbólicos que carregam.

OBJETIVO

Objetiva compreender de que modo a literatura científica e a corrida se articulam com os processos de mercantilização e consumo, bem como com a procura de sentido na sociedade contemporânea.

METODOLOGIA

Possui abordagem qualitativa, do tipo revisão integrativa, as fontes foram produzidas por meio do mapeamento nos *Google Acadêmico*. A temporalidade dos estudos mapeados foi de 2005 até 2024, a partir dos descritores “cultura”, AND “corrida de rua”, foram

³²⁹ Licencianda em Educação Física, Membro do Grupo de Pesquisa em Docência na Educação Física, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Seropédica, Rio de Janeiro, Brasil.

³³⁰ Licencianda em Educação Física, Bolsista PIBIC/CNPq, Membro do Grupo de Pesquisa em Docência na Educação Física, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Seropédica, Rio de Janeiro, Brasil.

³³¹ Doutor em Educação Física, Departamento de Educação Física e Desportos da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Seropédica, Rio de Janeiro, Brasil.

empregados critérios de inclusão e exclusão para refinamento da amostra. Os dados serão analisados narrativamente.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Foram encontradas as seguintes pesquisas: um artigo (Oliveira; Couto, 2022), uma dissertação (Salinas, 2019), três teses (Titton, 2014; Santos, 2011; Dallari, 2009) e um resumo em evento (Couto, 2019), sobre o tema. Um primeiro movimento foi compreender qual o debate central dos estudos, na sua relação com a sociedade do consumo, posteriormente sobre mercantilização.

Entre os estudos mapeados, dois abordam a corrida de rua como fenômeno sociocultural, relacionando-a às transformações contemporâneas, à urbanização e à construção de identidade. Esses estudos destacam como a prática tem sido ressignificada, priorizando valores subjetivos, psicológicos e sociais, em detrimento da performance, refletindo dinâmicas culturais atuais.

Outros três estudos exploram a corrida sob a ótica do consumo simbólico, evidenciando os significados culturais atribuídos pelos corredores à prática e aos produtos relacionados, a busca por sentido e pertencimento, e a relação entre corpo, cidade e mercadoria cultural.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir do mapeamento da literatura, fica evidente que a corrida de rua transcende o aspecto físico, configurando-se como uma mercadoria cultural que carrega valores simbólicos e se insere em dinâmicas mercadológicas. Essa compreensão integrada possibilita uma visão ampliada do fenômeno e pode contribuir para aprimorar as experiências vividas pelos corredores, considerando os valores e significados que eles atribuem à prática.

REFERÊNCIAS

- OLIVEIRA, Karine de Oliveira; COUTO, Ana Claudia Porfirio. As corridas de rua já não são mais as mesmas. *Revista Brasileira de Estudos do Lazer*, Belo Horizonte, v. 9, n. 3, p. 34–54, set./dez. 2022. Disponível em: <https://revista.cbce.org.br/index.php/rbel>. Acesso em: 18 jul. 2025.
- COUTO, Tatiana Cioni. A metrópole-fetice na Maratona do Rio de Janeiro. In: XIII Encontro de Pesquisadores em Comunicação e Cultura, Sorocaba, *Anais*. do Universidade de Sorocaba, 2019.

DALLARI, Martha Maria. *Corrida de rua: um fenômeno sociocultural contemporâneo*. 2009. 129 f. Tese (Doutorado em Educação) – Faculdade de Educação, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2009.

SALINAS, Marcelo Iglesias. *Os significados associados por consumidores de baixa renda a corridas de rua e sua participação em tais eventos*. 2019. 68 f. Dissertação (Mestrado em Administração de Empresas) – Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2019.

SANTOS, Márcio de Almeida. *Escalas concorrentes para mensuração do envolvimento do consumidor com o objeto de consumo*. 2011. 172 f. Tese (Doutorado em Administração) – Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2011.

TITTON, Marlus Vinícius. *O consumo da corrida de rua e seus significados*. 2014. 193 f. Tese (Doutorado em Ciências do Movimento Humano) – Centro de Desportos, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2014.

A BASE VEM FORTE? UM OLHAR SOBRE A NATAÇÃO NACIONAL

DOES THE BASE COME STRONG? A LOOK AT NATIONAL SWIMMING

¿LA BASE VIENE FUERTE? UNA MIRADA A LA NATACIÓN NACIONAL

Ricardo Carreira Rivas³³²

Brener Araujo Acker

Rodrigo Luiz Vancini

Universidade Federal do Espírito Santo

PALAVRAS-CHAVE: Natação; Treinamento a longo prazo; Seleção de Talentos

INTRODUÇÃO

A natação é o quinto esporte mais praticado no Brasil, sendo a primeira prática esportiva de 4,9% dos brasileiros. Para 37,9% dos nadadores o início da prática acontece entre 6 e 10 anos, com os meninos apresentando participação precoce em relação às meninas, de acordo com o MINISTÉRIO DO ESPORTE (2016). Quando pensamos na natação competitiva, Born *et al.* (2021) ressalta que essa faixa de idade é a base da pirâmide de participação que dará sustentação para a base esportiva da modalidade na forma competitiva.

Na natação competitiva, os campeonatos nacionais acontecem a partir dos 12 anos, nas categorias Infantil (13 e 14 anos), Juvenil (15 e 16 anos), Júnior (17,18 e 19 anos) e Sênior (20+). Entretanto, independente da categoria, qualquer atleta que atinja índices específicos de desempenho, garante acesso aos campeonatos absolutos, em que competirão sem distinção de idade.

O objetivo deste estudo é descrever a participação dos atletas de natação em campeonatos nacionais de categorias e relacionar o número de participantes de categoria com o acesso aos campeonatos absolutos.

METODOLOGIA

Para a coleta de dados deste trabalho foram utilizados dados públicos dos campeonatos brasileiros das categorias Infantil, Juvenil, Júnior, Sênior e Absoluto, que ocorreram na temporada de inverno de 2025 (janeiro a julho).

³³² Integrantes do Laboratório MOVE AGE – Centro de Educação Física e Desporto / Universidade Federal do Espírito Santo.

O número de participantes por idade e sexo foram retirados da relação de inscritos em cada campeonato, documento de acesso livre, publicado pela Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A partir das inscrições dos campeonatos nacionais foi possível construir um cenário da participação em cada categoria separados por sexo, representado na Figura 1:

Figura 1 - Número de atletas participantes dos campeonatos nacionais de inverno de 2025 por sexo e categoria.

Fonte: autoria própria

É possível identificar que a curva de participação por categoria é diferente por sexo, podendo ser notada uma antecipação da queda de participação feminina. Para elas, a categoria infantil é quando há o maior número de participantes, seguido de quedas de 28,9%, 38,3% e 60,4% nas transições para as categorias Juvenil, Júnior e Sênior respectivamente, enquanto para eles, o ápice de participação ocorre no Juvenil seguido de queda de 29,7% e 40,4% no Júnior e Sênior. Esses números provavelmente refletem a diferença de maturação sexual que ocorre mais cedo nas meninas, o que pode facilitar a obtenção de resultados de nível nacional, corroborando com os achados de Lloyd *et al.* (2015) que relatam que nadadores atingem o nível de elite entre 17 e 21 anos, enquanto nadadoras o fazem entre 14 e 24 anos.

Ao relativizar a participação no campeonato absoluto pelo total de atletas em todas as categorias, temos taxas muito semelhantes entre sexos. O número de atletas nadando no campeonato absoluto representa 21,2% do total de atletas que nadam campeonatos nacionais

de categoria no masculino, e 18,4% no feminino. Isso parece indicar que, apesar de diferentes curvas de participação nos campeonatos de categoria, ambos os sexos estão chegando aos campeonatos absolutos em proporção semelhante.

CONCLUSÕES

A pirâmide etária da natação nacional parece, em uma análise preliminar, adequada para sustentar o alto rendimento. Apesar das diferenças nas curvas de participação entre os sexos, as taxas de acesso aos campeonatos absolutos são semelhantes. As análises deste estudo se limitaram à descrição e correlação do número de participantes em cada categoria. Pesquisas futuras devem avaliar a qualidade dos resultados obtidos nesses campeonatos, de forma a complementar a análise quantitativa apresentada.

REFERÊNCIAS

BALYI, I. & HAMILTON, A. *Long-term athlete development: trainability in childhood and adolescence, windows of opportunity, optimal trainability*. Victoria: National Coaching Institute British Columbia and Advanced Training and Performance Ltd, 2004. Disponível em: <https://www.anpp.pt/sites/default/files/legacy/website2010/repository/124ea54b.pdf>.

BORN, D.-P. et al. Normative Data and Percentile Curves for long-term Athlete Development in Swimming. *Journal of Science and Medicine in Sport*, v. 25, n. 3, out. 2021. DOI [10.1519/JSC.0000000000000756](https://doi.org/10.1519/JSC.0000000000000756)

LLOYD, R. S. et al. Long-Term Athletic Development- Part 1. *Journal of Strength and Conditioning Research*, v. 29, n. 5, maio 2015. DOI: [10.1519/JSC.0000000000000756](https://doi.org/10.1519/JSC.0000000000000756)

MINISTÉRIO DO ESPORTE. DIESPORTE – Caderno 1. *Diagnóstico Nacional do Esporte: O Perfil do Sujeito Praticante ou não de Esportes e Atividades Físicas da População Brasileira*. Brasília, 2016. Disponível em: <https://cev.org.br/media/biblioteca/4029772.pdf>.

DESAFIOS PARA A IMPLEMENTAR A ABORDAGEM ATIVISTA NO PROJETO DE EXTENSÃO FUTSAL FEMININO UNIVERSITÁRIO

CHALLENGES TO IMPLEMENT THE ACTIVIST APPROACH IN THE UNIVERSITY WOMEN'S FUTSAL EXTENSION PROJECT

RETOS PARA IMPLEMENTAR EL ENFOQUE ACTIVISTA EN EL PROYECTO DE EXTENSIÓN DEL FUTSAL FEMENINO UNIVERSITARIO

Sâmara Sena
Adriana Lopes
Mariana Zuaneti Martins
Universidade Federal do Espírito Santo

PALAVRAS-CHAVE: Abordagem ativista; desafios; futsal feminino.

INTRODUÇÃO

O futebol e o futsal no Brasil foram historicamente vistos como esportes para homens, o que afastou as mulheres de sua prática por muito tempo. No entanto, essa realidade tem mudado nas últimas décadas, com o aumento da visibilidade do futebol feminino. Isso tem despertado o interesse de mulheres adultas em praticar o esporte, sendo o ambiente universitário um local de destaque para essa prática. Essa situação contrasta com a preocupante tendência de meninas abandonarem o esporte durante a adolescência (Martins et al., 2023).

Considerando os desafios para a permanência das mulheres na prática esportiva, como disponibilidade de espaços, criação de comunidades e fortalecimento do vínculo com o esporte, a Abordagem Ativista da Educação Física surgiu como forma de pensar com as mulheres como resolver os desafios para a sua participação nas aulas (Oliver; Kirk, 2015). Segundo os autores, a AA apresenta quatro elementos chave. Primeiro, ela é centrada no aluno, priorizando suas necessidades e experiências. Segundo, foca na corporalidade, buscando entender como os alunos percebem seus corpos para criar ambientes que os incentivem a participar. Terceiro, a abordagem é investigativa e orientada para a ação, ou seja, o professor pesquisa junto com os alunos para identificar barreiras e melhorar as oportunidades de aprendizado. Por fim, o quarto elemento é a escuta ativa, que envolve não apenas ouvir, mas também responder continuamente ao que os alunos expressam, usando seus feedbacks para a tomada de decisões em sala de aula (Oliver; Kirk, 2015).

Neste cenário, o projeto de extensão "Futsal Feminino Universitário", iniciado em 2018, visa acolher mulheres de todos os níveis de experiência para a prática de futsal como lazer. Este resumo tem o objetivo de relatar os desafios de implementar a Abordagem Ativista (AA) no projeto durante o primeiro semestre de 2025. O projeto é conduzido pelas estudantes de educação física Adriana Lopes e Sâmara Sena, sob a coordenação da profa. Mariana Martins. As sessões são planejadas e avaliadas em reuniões do grupo de estudos GRUPA.

DESENVOLVIMENTO

O projeto sempre priorizou a inclusão e interação das mulheres, independentemente do nível; e o ensino é desenvolvido a partir da tática, um dos princípios fundamentais do projeto (Martins et al., 2023). Inicialmente, o projeto prezava pelo diálogo com as participantes por meio de rodas de conversa, mas especialmente voltadas para a compreensão tática das atividades trabalhadas nos treinos. Deste modo, o desafio inicial era saber como conduzir a conversa sobre os aspectos táticos enfatizados naquela sessão, por meio de perguntas chave para receber o *feedback* delas sobre as atividades. Com isso, o enfoque era no lado tático dos jogos, analisando e priorizando somente resolver as situações que a prática oferecia.

Houve uma aproximação gradual à abordagem ativista, inicialmente fragmentada e, mais recentemente, intencional. A ideia principal era criar um espaço seguro para que as participantes pudessem identificar as barreiras de participação e encontrar soluções inclusivas. Nossa atuação acontecia inspirada na AA, sem seguir as fases de ações cíclicas da proposta. Com o tempo, o processo se tornou mais intencional e estruturado em três fases: a primeira é a *construção da fundação*, que ocorre no início da intervenção e se concentra em refletir sobre experiências passadas, desejos de aprendizado e identificar barreiras com objetivo de negociar diferentes percepções sobre o ambiente de aula para construir uma base sólida. A segunda fase é de *planejamento*, em que as descobertas da fase anterior são usadas para conectar os interesses e sentimentos delas com o planejamento das aulas. Isso as prepara para a fase final. O processo as ajuda identificar contextos mais interessantes e as prepara para a terceira, e última fase: a *fase ativista*. Após experimentarem diferentes atividades e métodos, elas decidem onde querem focar seu aprendizado. Nesta fase, as alunas são encorajadas a tomar decisões sobre suas áreas de interesse, o que promove um senso de autonomia e empoderamento (Oliver; Kirk, 2015).

A implementação da AA no projeto tem encontrado desafios, principalmente na falta de reflexão das participantes sobre sua própria prática e corporalidade. Para superar isso, o foco agora é criar um ambiente seguro onde as alunas possam ser vulneráveis e se apoiarem mutuamente. O principal obstáculo é incentivá-las a reconhecer sua importância individual e coletiva para que possam desenvolver uma postura ativista.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com os novos desafios enfim identificados na construção da *fundação*, para o futuro do projeto - segundo semestre do ano (2025/2), visamos a ampliação dos conhecimentos delas sobre como aprender, quais as estratégias metodológicas ajudam e como ajudam a se desenvolver no futsal, como funcionam melhor a organização do projeto para todas e como cada uma pode contribuir; como forma de dar segmento a co-construção daquele espaço com elas na fase ativista.

REFERÊNCIAS

MARTINS, Mariana Zuaneti; SILVA, Bruna Saurin ; MION, Maria Paula Louzada . A INICIAÇÃO AO FUTSAL DE MULHERES ADULTAS. *REVISTA CORPOCONSCIÊNCIA (ELETRÔNICA)*, v. 27, p. e16595, 2023.

OLIVER, Kimberly L.; KIRK, David. *Girls, gender and physical education: An activist approach*. Reino Unido: Routledge, 2015.

SER ATLETA NOS ESPORTES VIRTUAIS: UMA INVESTIGAÇÃO SOBRE OS SUJEITOS QUE COMPETEM EM ESPORTES VIRTUAIS FÍSICOS³³³

BEING AN ATHLETE IN VIRTUAL SPORTS: AN INVESTIGATION ON SUBJECTS WHO COMPETE IN PHYSICAL VIRTUAL SPORTS

SER ATLETA EN DEPORTES VIRTUALES: UNA INVESTIGACIÓN SOBRE SUJETOS QUE COMPITEN EN DEPORTES FÍSICOS VIRTUALES

Sulamita Alves de Oliveira Rodrigues³³⁴

Otávio Guimarães Tavares da Silva³³⁵

Universidade Federal do Espírito Santo

PALAVRAS-CHAVE: e-sports; esportes virtuais; esporte; conceito.

INTRODUÇÃO

O conceito de esporte evoluiu ao longo do tempo, variando conforme os contextos sociais, culturais e tecnológicos. Desde atividades com fins rituais ou recreativos nas sociedades antigas até o esporte moderno, mais organizado e institucionalizado, essas práticas sempre acompanharam as mudanças de cada período histórico. Atualmente, a ascensão dos esportes eletrônicos (e-sports) representa um novo marco nessa evolução e tem desafiado as definições tradicionais de esporte, impulsionando um debate sobre sua legitimidade.

De um lado, defende-se que os e-sports, mesmo sem exigirem esforço físico intenso como os esportes convencionais, demandam elevada capacidade cognitiva, coordenação motora fina, estratégia e disciplina (Miah, 2021). Por outro lado, persistem resistências baseadas na ausência da habilidade física e humana (Parry, 2021).

Essa discussão ganhou um novo patamar quando o Comitê Olímpico Internacional (COI) formou uma comissão dedicada a estudar a inclusão dos e-sports em suas competições, verificando como eles se alinham aos valores olímpicos. Posteriormente, em 2020, a designação “Esportes Virtuais” foi adotada pelo COI para diferenciar as modalidades, divididas em esportes virtuais físicos, que são as simulações digitais de

³³³ O presente trabalho conta com apoio financeiro da Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo (FAPES).

³³⁴ Acadêmica do curso de Mestrado em Educação Física, Ufes.

³³⁵ Professor Titular na Universidade Federal do Espírito Santo.

esportes físicos existentes, como ciclismo virtual e remo virtual e esportes virtuais não físicos, tais como NBA2K³³⁶ e FIFA³³⁷ (Parry, 2021).

Considerando todo esse cenário, a pesquisa tem o objetivo de compreender quem são os atletas de Esportes Virtuais físicos, suas características, práticas e autopercepções, buscando refletir sobre os impactos dessa nova configuração esportiva nos modelos tradicionais de definição do esporte.

METODOLOGIA

A primeira etapa da pesquisa se constitui em uma investigação sobre os conceitos de esporte e e-sport, em busca do exame de continuidades e rupturas teórico-conceituais entre estes fenômenos. Para isto, vamos examinar inicialmente autores clássicos e contemporâneos no tema como Allen Guttmann (1978), Andy Miah (2021), Jim Parry (2021) Nuria Ouig e Klaus Heinemann (1991) e Manoel Tubino (1999), posteriormente ampliada por meio de levantamento em bases de dados com o uso das palavras-chaves “e-sports, esporte eletrônico, esporte virtual, conceito, esporte”.

A segunda etapa consistirá na coleta de dados por meio de entrevistas semiestruturadas com atletas de e-sports que atuem em nível competitivo e profissional nos esportes virtuais físicos. As entrevistas serão organizadas a partir de um roteiro temático com questões sobre o que significa ser atleta e suas compreensões do que são ‘esporte’ e ‘esporte virtual’, realizadas individualmente, de forma virtual ou presencial, seguidas de análise crítica, à luz da literatura.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em síntese, a pesquisa busca articular teoria e prática de modo coerente, analisando o conceito de esporte, suas transformações históricas e sua abordagem na literatura sobre esportes eletrônicos; compreendendo como esses atletas se percebem enquanto atletas e como enfrentam as tensões entre o digital e o tradicional no esporte; e, por fim, refletindo sobre as implicações desse reconhecimento para o futuro da definição de esporte. Assim, espera-se que o percurso apresentado favoreça a compreensão dos resultados e contribua para o avanço das discussões acadêmicas no campo.

³³⁶ Série de jogos eletrônicos de basquete desenvolvida pela Visual Concepts e publicada pela 2K Sports, que simula a NBA.

³³⁷ Série de jogos eletrônicos de futebol desenvolvida pela EA Sports, que simula competições e clubes de futebol licenciados.

REFERÊNCIAS

GUTTMANN, A. *From ritual to record: the nature of modern sports*. New York: Columbia University Press, 1978.

NÚRIA PUIG, N; HEINEMANN, K. El deporte en la perspectiva del año 2000. *Papers (Universitat Autònoma de Barcelona)*, n. 38, p. 123-141, 1991.

MIAH, A. The esports question for the olympic movement. *Journal of Olympic Studies*, v. 2, n. 2, 2021.

PARRY, J. E-sports are not sports. *Sport, ethics and philosophy*, v. 13, n. 1, p. 3-18, 2019.

PARRY, J. Esports will not be at the olympics. *Journal of Olympic Studies*, 2021.

TUBINO, M. J. G. *O que é esporte*. São Paulo: Brasiliense, 1993. (Coleção Primeiros Passos; vol. 276). ISBN 85-11-01276-1

LAZER

COMUNICAÇÃO ORAL

O SKATEBOARD EM VITÓRIA E VILA VELHA/ES: UMA ANÁLISE SOBRE OS SENTIDOS E APROPRIAÇÕES DA PRÁTICA

SKATEBOARDING IN VITÓRIA AND VILA VELHA, ESPÍRITO SANTO: AN ANALYSIS OF THE MEANINGS AND APPROPRIATIONS OF THE PRACTICE

EL SKATEBOARD EN VITÓRIA Y VILA VELHA/ES: UN ANÁLISIS SOBRE LOS SIGNIFICADOS Y LAS APROPIACIONES DE ESTA PRÁCTICA

Anna Gonçalves Miranda³³⁸
Ivan Marcelo Gomes³³⁹
Universidade Federal do Espírito Santo

PALAVRAS-CHAVE: Skateboard; Cidade; Lazer; Educação Física; Riscos.

INTRODUÇÃO

Nos Jogos Olímpicos de Verão de 2020, ocorrido em 2021 devido à pandemia da Covid-19, algumas modalidades foram inseridas nos jogos, como foi o caso do skateboard. Os debates sobre a possibilidade de mais investimento no esporte e a intensificação do consumo desse estilo de vida fomentaram algumas discussões sobre essa prática. O skate é uma prática relativamente nova, visto que seu surgimento se deu na década de 50, e muito de sua visibilidade e aceitação tem sido atribuída à essa presença olímpica, porém sem retirar sua importância como um movimento de resistência cultural perante as simbólicas negativas que pairam na sociedade frente à essa prática. Se conecta com a moda, a música e a revitalização urbana, além de permitir a expressão pessoal, o que será discutido neste estudo. Posto isso, durante o decorrer da pesquisa, foram encontrados alguns pontos que merecem destaque: a relação do skate com o estilo pessoal, esse composto pela moda e pelo gosto musical; a criação e fortalecimento da identidade e a apropriação dos espaços urbanos. Dentre esse e outros debates, este trabalho toma como objetivo investigar os sentidos e apropriações que os praticantes atribuem a esta prática e identificar os entrelaçamentos entre a prática e o estilo de vida nas cidades de Vitória e Vila Velha, no Espírito Santo. Utilizou-se como método a observação de campo em pontos específicos: em Vila Velha, no Parque de

³³⁸ Graduanda em Educação Física pela Universidade Federal do Espírito Santo.

³³⁹ Professor do Centro de Educação Física e Desportos na Universidade Federal do Espírito Santo.

Coqueiral de Itaparica, e em Vitória, no Parque Atlântica. Como estratégias metodológicas acionam-se as entrevistas semiestruturadas com os(as) seis colaboradores(as) da pesquisa, os quais frequentam os espaços observados. Buscou-se também explorar as conexões estabelecidas entre o skate e os movimentos sócio culturais do punk e hip hop, este último recebendo destaque entre o público de skatistas atualmente. Foram discutidas também, algumas questões de gênero que implicam na permanência de mulheres, pessoas transgêneros e homossexuais nas pistas e parques de skate. Para concluir, foram analisadas algumas explanações sobre a relação dos(as) skatistas com os riscos da prática e como fazem a gestão desse medo e o mesmo para o risco da cidade, esse que se mostrou mais vivo para essas pessoas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir deste estudo, concluiu-se que o skate é uma prática multifacetada que combina elementos culturais, estéticos e sociais. Pode ser dividido, em questões de análise de estética gestual, em três categorias: skate-*rap*, skate-*punk* e skate-*surf*, sendo os dois primeiros mais presentes no contexto do campo estudado em Vitória e Vila Velha, no Espírito Santo. Os(as) skatistas que se identificam mais com o movimento social/cultural/político do *punk*, preferem andar de maneira mais expressiva com os braços abertos, realizando manobras que denominam mais ‘radicais’, saltando escadas e corrimãos. Os(as) que se identificam mais com o movimento *hip hop* costumam andar com braços mais próximos do corpo, gestos mais singelos, focados em manobras paradas e de pouco risco. Essas escolhas se dão num processo relacional com as reconstruções contínuas de suas identidades, marcando suas preferências musicais, de vestimenta, e até de atitudes. Encontrou-se também, que as mulheres, os homens transgêneros e as pessoas que se entendem como homossexuais são tratados de forma preconceituosa pelos skatistas, bem como não ocupam espaços que gostariam por medo de alguns riscos que sua presença impunha. De maneira geral, a relação com o risco e a cidade oferece uma perspectiva única sobre como os(as) skatistas se relacionam com o ambiente urbano e suas próprias experiências emocionais. O risco é algo inerente à prática, enquanto o risco da cidade é mais temido por eles(as). Por fim, aparecem em todas as narrativas dos(as) entrevistados(as) os benefícios em aspectos mentais oferecidos pela prática do skate.

REFERÊNCIAS

CACHORRO, G. Et. al. *Ciudad y prácticas corporales*. La Plata: Universidad Nacional de La Plata, 2013.

_____ (2016). *Cuerpos, espacios y movimientos: prácticas de transformación y repetición*. Buenos Aires: Prometeo Libros.

GIDDENS, A. *Modernidade e identidade*. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2002.

HONORATO, T. Uma História do Skate no Brasil: do Lazer à Esportivização. *Anais do VII Encontro Regional de História*, 1-14. 2004.

OLIC, M. B. *Entre o liso e o estriado: Skatistas na Metrópole*. Dissertação (Mestrado em Ciências Sociais). Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. São Paulo, 2010.

PROJETO CAPOEIRA UFES:
RESPONSABILIDADES SOCIAL E CULTURAL

UFES CAPOEIRA PROJECT:
SOCIAL AND CULTURAL RESPONSIBILITIES

PROYECTO DE CAPOEIRA UFES:
RESPONSABILIDADES SOCIALES Y CULTURALES

Fabio Luiz Loureiro³⁴⁰
Ana Claudia Silverio Nascimento³⁴¹
Alessandra Vitória Mendonça Luiz³⁴²
Universidade Federal do Espírito Santo

PALAVRAS-CHAVE: capoeira; extensão; inclusão social.

INTRODUÇÃO

A capoeira percorreu um longo caminho, de "prática marginal a patrimônio imaterial da cultura brasileira" (Mello e Schneider, 2015, p. 5), sendo apropriada e ressignificada. Sua inserção na universidade gera debates sobre suas possibilidades. Vieira (2015) afirma que ela ensina sobre cooperação e diálogo, enquanto Perini (2019) ressalta seu papel na promoção da inclusão, igualdade e cidadania, unindo pessoas e criando espaços democráticos.

Apoiado nesse entendimento, o Projeto Capoeira Ufes (PECUfes), oferece, desde 1977, aulas de capoeira para as comunidades interna e externa da universidade, se constituindo como espaço de formação para os estudantes envolvidos e possibilitando a vivência dessa importante manifestação cultural pelo público atendido.

Nesse sentido, este relato busca evidenciar o papel do PCUfes na democratização do acesso ao conhecimento, no diálogo entre saberes acadêmicos e tradicionais e no fortalecimento do seu compromisso com o desenvolvimento social, cultural e científico, promovendo de forma contínua a cultura afro-brasileira e sua tradição.

³⁴⁰ Coordenador do Projeto Capoeira UFES – Doutor em Educação Física (UFES), professor do CEFDF/UFES.

³⁴¹ Subcoordenadora do Projeto Capoeira UFES - Doutora em Ciências (USP), professora do CEFDF/UFES.

³⁴² Bolsista PIBEX-PROEX do Projeto Capoeira UFES.

AÇÕES DO PROJETO E A INDISSOCIABILIDADE ENTRE EXTENSÃO, ENSINO E PESQUISA

Nos seus 48 anos, o projeto adotou diversos procedimentos didáticos e organizacionais para garantir a qualidade de suas ações, o que o tornou uma referência no movimento de construção colaborativa da capoeira no Espírito Santo. Sua estrutura organizacional permitiu que o ensino, a pesquisa e a extensão se entrelaçassem, resultando em diversas ações: fomento de trabalhos acadêmicos; colaboração em eventos; formação de professores de capoeira; envolvimento no plano de salvaguarda da capoeira no Espírito Santo; colaboração com escolas públicas e privadas; orientação de projetos sociais; aulas de capoeira em diversas cidades do Espírito Santo com professores formados pelo projeto.

Ao oferecer aulas de capoeira, o projeto transcende a mera prestação de serviço à comunidade e se configura como um campo que enriquece o ensino, conectando o conhecimento teórico ao prático. Simultaneamente, a pesquisa emerge desse contexto, gerando conhecimento aprofundado sobre a capoeira. Essa articulação é evidente na colaboração do projeto com as disciplinas dos cursos de Educação Física (licenciatura e bacharelado), contribuindo para a formação para os estudantes.

INTERAÇÃO ENTRE SABERES POPULARES E UNIVERSIDADE E INCLUSÃO SOCIAL

O PECUfes busca estabelecer com a sociedade uma relação dialógica, integrando saberes acadêmicos e populares, fomentando a valorização da cultura afro-brasileira e promovendo o desenvolvimento pessoal dos participantes.

Além disso, abrange pessoas de distintos grupos sociais e busca ampliar a experiência dos participantes, não se restringindo ao viés esportivo e promovendo o seu desenvolvimento pessoal. A capoeira, nesse contexto, assume um papel importante na promoção da inclusão, da igualdade e da cidadania, permitindo a discussão de temas fundamentais para a cultura afro-brasileira, como as relações étnico-raciais, racismo e educação, resistência e intolerância religiosa.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Por meio das ações que articulam ensino, pesquisa e extensão, o PECUfes se consolidou, ao longo dos anos, como uma dimensão relevante da atuação universitária, promovendo a difusão da capoeira, a formação humana e a articulação entre universidade e

sociedade. Ao valorizar a cultura afro-brasileira, promove autonomia e forma identidades de resistência, contribuindo para o fortalecimento da universidade como agente de transformação social, comprometida com a justiça e com a construção de um futuro mais equitativo.

REFERÊNCIAS

MELLO, A. da S.; SCHNEIDER, O. Apresentação. In: MELLO, A. da S.; SCHNEIDER, O. (org.) *Capoeira: abordagens socioculturais e pedagógicas*. Curitiba: Appris, 2015.

PERINI, J. A. Cultura afro-brasileira: capoeira. *HOLOS*, Ano 35, v.7, e6349, 2019. Disponível em: <https://www2.ifrn.edu.br/ojs/index.php/HOLOS/issue/view/168> Acesso em 06 jun. 2025.

VIEIRA, L. R. Prefácio. In: MELLO, A. da S.; SCHNEIDER, O. (Org.) *Capoeira: abordagens socioculturais e pedagógicas*. Curitiba: Appris, 2015.

CAMINHAR PELA CIDADE: CORPO, ESPAÇO PÚBLICO E PRÁTICAS INVESTIGATIVAS EM VILA VELHA

WALK AROUND TOWN: BODY, PUBLIC SPACE AND INVESTIGATIVE PRACTICES IN VILA VELHA

CAMINAR POR LA CIUDAD: CUERPO, ESPACIO PÚBLICO Y PRÁCTICAS INVESTIGATIVAS EM VILA VELHA

Gustavo Marchetti Corrêa Carneiro³⁴³

Ivan Marcelo Gomes³⁴⁴

Universidade Federal do Espírito Santo

PALAVRAS-CHAVE: corpo; cidade; espaço público; caminhadas; neoliberalismo.

INTRODUÇÃO

Em vista das recentes transformações em espaços públicos de lazer na cidade de Vila Velha – ES (no período 2021 – atualmente), nos interessamos por compreender o que práticas corporais cotidianas podem revelar acerca da organização territorial desta cidade. Urge acentuar que o corpo é aqui reconhecido não como dado biológico passivo e refratário lançado no espaço, mas como um agente que organiza e o produz (YI-FU TUAN, 2013; MAUSS, 2017), sendo fruto de interações biográficas, culturais, simbólicas que produzem regimes de sensibilidade (LE BRETON, 2016). Assim, compreendendo que a modificação do casco urbano busca estabelecer regimes de sensibilidade através de suas formas, símbolos, práticas e discursos, nos questionamos sobre quais regimes são incluídos, quais são neutralizados e quais são silenciados neste processo. Em que medidas tais práticas concretizadas nesses espaços produzem adesão, contestação ou reconfiguração das lógicas neoliberais? É se perguntar sobre quem pode ou não ocupar o espaço público e quais usos são nele incentivados ou reprimidos.

³⁴³ Doutorando pelo PPGEF-UFES, na linha de pesquisa Estudos Pedagógicos e Socioculturais da Educação Física. Membro do Laboratório de Estudos em Educação Física (LESEF). O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – Brasil (CAPES – Código de financiamento 001).

³⁴⁴ Professor efetivo do Centro de Educação Física e Desportos na Universidade Federal do Espírito Santo. Professor do Programa de Pós-Graduação em Educação Física (PPGEF/CEFD/UFES). Atual Tutor do Grupo PET/Educação Física/CEFD/UFES.

Como parte da investigação desenvolvida nessa tese, o presente trabalho busca discutir o caminhar como metodologia de investigação crítica do urbano, ressaltando sua potência para apreender dimensões sensíveis e sociais da experiência cidadina, de maneira a revelar como a cidade disciplina e se produz através de práticas corporais. Assim, assumimos o caminhar como uma prática gnosiológica (LEITE e DELLA FONTE, 2022), que viabiliza a experimentação do urbano através dos sentidos. Ao caminhar, produz-se a reconciliação de “dicotomias bem conhecidas”, pois “[...] Caminhando, corpo e mente podem trabalhar em conjunto, tanto que o raciocínio se torna quase um ato físico e cadenciado” (SOLNIT, 2016, p. 14).

Tal perspectiva metodológica se compreende no interior de uma reflexão sobre o espaço que considera o impacto dos processos neoliberais na produção da segregação e criminalização da pobreza, e no retraimento da vida pública (KURI et all, 2017). Isto reconfigura o direito à cidade, aqui compreendido como a “[...] forma superior dos direitos: direito à liberdade, à individualização na socialização, ao habitat e ao habitar. O direito à *obra* (atividade participante) e o direito à *apropriação* (bem distinto do direito à propriedade)” (LEFEBVRE, 2011, p. 134). Assim, o urbano é aqui compreendido como um campo de disputas, marcado por exclusão e cerceamentos em prol dos interesses econômicos de grandes corporações alinhados ao poder estatal.

Dessa maneira, a pesquisa em andamento utiliza caminhadas sistemáticas por diferentes áreas de Vila Velha, registradas em diários de campo e imagens. Esses percursos têm revelado dinâmicas de apropriação e exclusão em orlas e praças que funcionam como espaços de encontro e práticas de lazer, mas também como zonas de controle e policiamento; percursos cotidianos que, embora banais, expõem fronteiras sociais invisíveis; gestos e ritmos corporais que contrastam com a normatização do uso do espaço. Ao privilegiar a experiência encarnada, o método viabiliza ao pesquisador participar dos modos de estar na cidade, assumindo-a eticamente. Assim expressa Adriano Labbucci (2013, p. 20):

[...] de qual ética estamos falando quando falamos do caminhar? De uma ética que parte de si mesma, mas para se abrir para o mundo; de uma ética que não levanta barreiras e não separa, mas restabelece relações e conexões entre os próprios passos e o contexto humano e natural, sendo assim bem distante da que está em vigor: fragmentada, parcelada, que não responde a uma visão de conjunto, mas a objetivos e fins de âmbitos setoriais e específicos.

Conclui-se que o caminhar, entendido como prática investigativa, é capaz de tensionar fronteiras entre corpo e espaço público, entre experiência sensível e estrutura

social, sendo mais do que meramente um instrumento de coleta de dados, mas um gesto crítico e ético, que implica habitar e experimentar a cidade de modo a revelar o que suas políticas urbanas buscam esconder.

REFERÊNCIAS

- KURI, P (coordenadora). *La erosión del espacio público en la ciudad neoliberal*. México : unam, Instituto de Investigaciones Sociales : Facultad de Arquitectura, 2017.
- LABBUCCI, A. *Caminhar, uma revolução*. Tradução de Sérgio Maduro. São Paulo: Martins Fontes – selo Martins. 2013.
- LE BRETON, D. *Antropologia dos sentidos*. Tradução de Francisco Morás. Petrópolis, RJ: Vozes, 2016.
- LEFEBVRE, H. *O direito à cidade*. Tradução de Rubens Eduardo Frias. 5ª edição. São Paulo: Centauro editora. 2011.
- LEITE, P.; DELLA FONTE, S. O caminhar como prática gnosiológica: oficina de criação de percursos de visita a espaços da cidade. *Multi-Science Journal*, 5(2): 16-22. 2022 Special issue: Papers from the 11th Ibero-American Congress of Qualitative Research (CIAIQ 2022).
- MAUSS, M. *As técnicas do corpo*. Tradução de Paulo Neves. São Paulo: Ubu editora, 2017.
- SOLNIT, R. *A história do caminhar*. Tradução de Maria do Carmo Zanini. São Paulo: Martins Fontes – selo Martins, 2016.
- TUAN, Y. *Espaço e lugar:: A perspectiva da experiência*. Tradução de Livia de Oliveira. São Paulo: Difel, 1983.

PRÁTICAS CORPORAIS E SUA RELAÇÃO COM OS MEIOS DE COMUNICAÇÃO NA CIDADE DE VITÓRIA/ES

BODY PRACTICES AND THEIR RELATIONSHIP WITH THE MEDIA IN THE CITY OF VITÓRIA/ES

PRÁCTICAS CORPORALES Y SU RELACIÓN CON LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN LA CIUDAD DE VITÓRIA/ES

Lucas Poncio Gonçalves Pereira³⁴⁵

Ivan Marcelo Gomes³⁴⁶

Universidade Federal do Espírito Santo

PALAVRAS-CHAVE: Corpo; Espaços Públicos; Meios de comunicação.

CONTEXTUALIZAÇÃO

O presente projeto de pesquisa questiona como os usos e as significações sociais do corpo³⁴⁷ se produzem e circulam no contexto das novas tendências corporais (CACHORRO, 2013) que vêm se ampliando na cidade de Vitória/ES. Trata-se de práticas que já existiam em diferentes contextos, mas que, com a circulação/ampliação nos espaços públicos e a visibilidade nos meios de comunicação, ganharam nova dimensão social e estética.

Na referida cidade, práticas corporais urbanas como as corridas de rua, o ciclismo, o skate, ou até mesmo ao ar livre como o futevôlei, a “altinha”, o beach tennis, entre outras ajudam a demarcar o contexto atual em que o corpo se apresenta e dialoga com as dinâmicas contemporâneas do consumo, da subjetivação e da produção de sentidos (BAUMAN, 2001; SENNETT, 2008; 2018). As redes sociais, aplicativos, plataformas de vídeo e mensagens não apenas ampliam a visibilidade dessas práticas, mas também produzem formas específicas de aprendizagem, distinção, pertencimento e sociabilidade (SIMMEL, 1983; CACHORRO, 2013; SENNETT, 2018).

Ainda que o espaço para a realização da pesquisa e sucessivamente a prática corporal não estejam prontamente definidos, o argumento central é que em pontos específicos de

³⁴⁵ Aluno do curso de Doutorado do Programa de Pós-Graduação em Educação Física da Universidade Federal do Espírito Santo (PPGEF/UFES).

³⁴⁶ Orientador e professor efetivo do Centro de Educação Física e Desportos da Universidade Federal do Espírito Santo (CEFD/UFES).

³⁴⁷ Vale salientar que os usos são entendidos a partir das dimensões analíticas “estética/saúde/performance/lazer”; e os significados a partir do “identitário/distinção/pertencimento” (LE BRETON, 2006).

vitória/ES as novas tendências corporais não apenas ocupam o espaço, mas (re)produzem valores, estilos e vínculos sociais mediados por lógicas de consumo e por performances corporais voltadas à visibilidade e ao reconhecimento.

Partindo dessa contextualização, caberia indagar: Em que medida, e de que modos, as práticas corporais vivenciadas em espaços públicos de Vitória/ES são atravessadas por disputas de significados sobre o corpo e seus usos? Como as mídias digitais e os aparatos de comunicação incidem sobre tais práticas (visibilidade, aprendizagem, distinção, engajamento, pertencimento)? Que relações se estabelecem entre classe, consumo, estilos e vínculos sociais na apropriação dos espaços e na prática dessas atividades?

OBJETIVOS

Na busca de responder às perguntas desta pesquisa, apresentamos como objetivo geral: interpretar os usos e significados do corpo no campo das novas tendências corporais na cidade de Vitória/ES. Assim, a partir dos objetivos específicos busca-se: (a) mapear espaços públicos de lazer e suas decorrentes práticas corporais; (b) investigar categorias de classe, consumo, estilos e vínculos sociais nas interações observadas; (c) analisar as relações entre usos do corpo e mídias digitais, considerando recursos e lógicas de circulação entre diferentes meios de comunicação.

CAMINHOS METODOLÓGICOS

Este estudo parte de uma abordagem qualitativa. Sua conformação será alcançada a partir de uma abordagem etnográfica (WINKIN, 1998) com observação participante em dois a três espaços públicos na cidade de Vitória/ES, previamente mapeados³⁴⁸ por concentração/recorrência das práticas corporais citadas anteriormente. De modo a materializar essas observações e as participações no campo, a produção dos dados inicialmente vai se basear nos registros em diários de campo (descrições densas, episódios críticos, interações, materialidades, marcas/consumos, usos do espaço), nas entrevistas semi-estruturadas e registros fotográficos dos espaços, materiais e sociabilidades (GEERTZ, 1989).

³⁴⁸ Como critério de seleção do campo, serão escolhidos espaços públicos com centralidade e fluxo (intensidade e diversidade de praticantes), variedades de prática e temporalidade (manhã/tarde/noite; dias úteis/finais de semana; sazonalidade).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Realizando um pequeno recorte bibliográfico nos banco de dados do Programa de Pós Graduação em Educação Física (PPGEF/UFES) nota-se que embora haja literatura sobre o corpo, a saúde, o lazer, etc. na cidade de Vitória/ES faltam estudos etnográficos recentes que articulem produção de sociabilidades, midiaticização e usos do seu espaço público em, tomando as práticas corporais (ou as novas tendências corporais) como eixo de análise.

REFERÊNCIAS

CACHORRO, G. (Org). *Ciudad y prácticas corporales*. La Plata: UNLP. FAHCE Em Memória Acadêmica. 2013.

GEERTZ, C. Uma descrição densa: por uma teoria interpretativa da cultura. In: *A Interpretação das Culturas*. Rio de Janeiro: LTC, 1989, p. 13-41.

LE BRETON, D. *A sociologia do corpo*. Petrópolis, RJ: Vozes, 2006.

SENNETT, R. *Carne e pedra: o corpo e cidade na civilização ocidental*. 5ª ed. Rio de Janeiro: Record, 2008.

_____. *Construir e Habitar: ética para uma cidade aberta*. 1ª ed. Rio de Janeiro: Record, 2018.

SIMMEL, G. Sociabilidade: um exemplo de Sociologia pura ou formal. In: MORAES FILHO, E. (org.). *Simmel: Sociologia*. Coleção Grandes Cientistas Sociais. São Paulo: Ática, 1983, p.165-181.

WINKIN, Y. *A nova comunicação: Da teoria ao trabalho de campo*. Campinas, SP: Papyrus, 1998.

EDUCAÇÃO E LAZER NA NATUREZA: RELATO DE EXPERIÊNCIA DE IMPLEMENTAÇÃO DE UM PROGRAMA FOREST SCHOOL EM COIMBRA/PORTUGAL

EDUCATION AND LEISURE IN NATURE: REPORT ON THE IMPLEMENTATION OF A FOREST SCHOOL PROGRAMME IN COIMBRA/PORTUGAL

EDUCACIÓN Y OCIO EN LA NATURALEZA: INFORME DE LA EXPERIENCIA DE IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA FOREST SCHOOL EN COIMBRA/PORTUGAL

Maryadne Dias Gonçalves³⁴⁹

Ricardo José Espírito Santo de Melo³⁵⁰

Miguel Santos³⁵¹

Pedro Janeiro³⁵²

Escola Superior de Educação de Coimbra

PALAVRAS-CHAVE: Educação; Lazer; Natureza; Forest School.

INTRODUÇÃO

Neste trabalho abordamos os temas Educação e Lazer (Marcellino, 2002), com foco nas práticas educativas envolvidas na natureza, tendo como objeto de estudo o modelo Forest School. Apresentamos uma contextualização histórica, como funciona a implementação deste modelo e ainda quais os benefícios e os tipos de gestão envolvidos na experimentação FS (Blackwell, 2015). Destacamos através do projeto de intervenção com o método de observação participativa, o acesso aos documentos descritivos e a colaboração dos dados cedidos pelo Projeto Educativo do projeto selecionado.

METODOLOGIA

A pesquisa de caráter qualitativa e exploratória (Godoy, 1995), com observação participante, verificou resultados acerca das competências sociais, motoras, emocionais e

³⁴⁹ Mestre em Educação e Lazer pela ESEC/IPC.

³⁵⁰ Docente e coordenador do Curso de Mestrado de Educação e Lazer na ESEC/IPC.

³⁵¹ Licenciado em Desporto e Lazer pela ESEC/IPC.

³⁵² Licenciado em Desporto e Lazer pela ESEC/IPC.

socioambientais das crianças participantes e as perspectivas deste trabalho de educação na natureza, utilizando como base educativa e de lazer o modelo FS (Laevers, 2003).

O projeto selecionado para a observação foi o Canto dos Piscos em Montemor-o-Velho, distrito de Coimbra (Portugal), o qual tem uma proposta inovadora dirigida especialmente a crianças com idades entre 3 e 10 anos de idade. Tem como objetivo devolver à criança a liberdade para brincar, em especial ao ar livre e na natureza (Neto, 2004). O ciclo de sessões que foi avaliado neste estudo aconteceu no Canto dos Piscos entre o dia 06 de janeiro de 2023 a 24 de fevereiro de 2023, às sextas-feiras, das 9h00 às 17h00, com um total de 8 sessões. Este foi o segundo ciclo de sessões realizado dentro do ano letivo de 2022/2023.

FOREST SCHOOL: A EXPERIÊNCIA

No início de cada sessão os educadores avaliavam os espaços e os equipamentos que seriam utilizados para verificar as condições de segurança. Durante as sessões era igualmente mantida uma supervisão ativa pelos educadores, que acompanhavam as atividades desenvolvidas e a exploração livre das crianças nos equipamentos e no espaço (Blackwell, 2015). Neste período as atividades foram planejadas dentro da temática “Os Piratas chegaram à floresta” para trabalhar diferentes possibilidades de educação e lazer na natureza com as crianças. Os momentos de brincadeiras e atividades desenvolvidas na Floresta, foram observadas e relatadas, para que assim pudéssemos verificar as possibilidades de desenvolvimento educacional e de lazer que a modalidade FS oferece.

Figura 1 – Atividade de introdução a leitura de mapas

Fonte: Santos (2023)

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Por fim observamos então que as crianças participantes da experiência FS no projeto, puderam se desenvolver de forma autônoma, com autoestima e com melhoramento em diferentes competências, além do bem-estar. Dentre as competências que podem ser desenvolvidas a partir da participação em projetos que utilizam o FS como modalidade de educação na natureza pode-se citar algumas encontradas nesta pesquisa como: Criar ambiente para que a criança tenha um bem-estar de maneira genuína, assim como desenvolver competências emocionais, motoras, sociais e socioambientais; Promover atividades baseadas em métodos de aprendizagem ativa, num ambiente natural arborizado, que permita potencializar a relação de respeito entre a criança e a natureza; Dar oportunidade às crianças de potencializar e alcançar de forma autônoma sua liberdade educacional, com aprendizagens e desenvolvimento (físico, motor, cognitivo e social), de forma libertadora.

Acreditamos que este trabalho é de grande relevância para educadores, professores, estudantes e pais para que tenham consciência e vejam as possibilidades, benefícios e as perspectivas de práticas educativas e de lazer que o movimento FS possibilita a todos aqueles que desejam vivenciar esta experiência. As crianças mais do que nunca necessitam de espaços ao ar livre para brincarem, explorarem, serem elas mesmas (Neto, 2004) ou para serem estimuladas sobre responsabilidade social e ambiental, assim como terem um ambiente propício para um desenvolvimento integral e holístico.

REFERÊNCIAS

- BLACKWELL, S. *Impacts of long-term forest school programmes on children's resilience, confidence and wellbeing*. Reino Unido. 2015. Disponível em : https://www.academia.edu/13182036/Impacts_of_Long_Term_Forest_School_Programmes_on_Children_s_Resilience_Confidence_and_Wellbeing. Acesso em janeiro de 2022.
- GODOY, A. Introdução à pesquisa qualitativa e suas possibilidades. *Revista de Administração de Empresas*, São Paulo, p. 57-63. 1995.
- LAEVERS, F.; HEYLEN, L. *Involvement of children and teacher style: Insights from an international study on experiential education*. Bélgica: Leuven University Press. 2003.
- MARCELLINO, N. C. *Lazer e Educação*. Papyrus Editora, 1998.
- NETO, C. Desenvolvimento da motricidade e as culturas da infância. *Educação física: Intervenção e conhecimento científico*. Faculdade de Motricidade Humana, Universidade Técnica de Lisboa. Lisboa. p. 2-10. 2005.

NARRATIVAS DE VIDA DE PRATICANTES DE ATIVIDADES FÍSICAS DE AVENTURA NO ESPÍRITO SANTO

LIFE NARRATIVES OF ADVENTURE PHYSICAL ACTIVITIES PRACTITIONERS IN ESPÍRITO SANTO

NARRATIVAS DE VIDA DE PRATICANTES DE ACTIVIDADES FÍSICAS DE AVENTURA EN ESPÍRITO SANTO

Nicolý Peixoto Silva³⁵³
Camilla Maria Mello³⁵⁴
Ana Carolina Capellini Rigoni³⁵⁵
Universidade Federal do Espírito Santo

PALAVRAS-CHAVE: Atividades Físicas de Aventura; Educação Física; Narrativas de Vida.

INTRODUÇÃO

Le Breton (2009) analisa como as pessoas desenvolvem o gosto pelo risco. Para ele, o envolvimento com as Atividades Físicas de Aventura na Natureza (AFAN's), é capaz de dar sentido a vida de seus praticantes. Nos questionamos: estaria aí a resposta para como algumas pessoas desenvolvem relações de afeto e quase “devoção” por algumas modalidades? O que leva essas pessoas a buscarem essas práticas de maneira quase religiosa? Foram questões como esta que nos motivaram a desenvolver esta pesquisa cujo objetivo é conhecer, narrar e analisar as histórias de vida de três praticantes de modalidades de aventura no Espírito Santo, buscando compreender como as AFAN's se articulam a dimensões subjetivas, sociais e culturais.

METODOLOGIA

Foi adotada a pesquisa qualitativa, com base em narrativas de vida (Bolívar, 2002; Rabelo, 2011). A pesquisa ocorreu em três etapas: revisão bibliográfica, seleção dos participantes e realização de entrevistas e análise interpretativa dos relatos. Foram mapeados atletas de aventura atuantes no Espírito Santo, após triagem três interlocutores foram selecionados, representando modalidades distintas: *bike speed*, mergulho e escalada. As

³⁵³ Estudante do curso de Bacharel em Educação Física na Universidade Federal do Espírito Santo (UFES)

³⁵⁴ Doutoranda no programa de Pós-graduação em Educação Física da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES)

³⁵⁵ Professora do Centro de Educação Física e Desporto da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES)

entrevistas, realizadas presencialmente, tiveram duração média de 45 a 60 minutos, foram gravadas, transcritas e analisadas por categorização temática. Destacamos que esse estudo se fundamentou em autores como Le Breton (2009), que analisa a paixão pelo risco e a busca de sentido na superação, Betrán e Betrán (1995), que propuseram uma taxonomia das práticas, além de Marinho (2004) e Inácio (2021), que relacionam tais atividades à educação ambiental.

ANÁLISES

Cada entrevista revelou uma trajetória singular. Marília, ciclista, encontrou no esporte um caminho de resistência e superação após lesão e, mesmo tendo sofrido grave acidente automobilístico, manteve-se ativa, ressignificando a bicicleta como símbolo de liberdade. Anthony, mergulhador, teve infância marcada por restrições e encontrou no mar refúgio e missão de vida, consolidada na fundação do Instituto Amar, dedicado à preservação ambiental. Alex, escalador, iniciou na modalidade ainda criança e construiu sua identidade em torno da verticalidade, tornando-se referência em competições e difusor da cultura da escalada no estado.

As análises, indicam que as práticas de aventura ultrapassam a dimensão esportiva, assumindo sentidos de liberdade, resistência e pertencimento. O risco, longe de representar apenas ameaça, constitui experiência formadora, capaz de ressignificar trajetórias e produzir identidades. As narrativas também destacam a relevância da dimensão ambiental e do compromisso ético com a natureza, apontando para a necessidade de práticas sustentáveis. O estudo evidencia ainda a potência das AFAN's como espaço educativo, capaz de articular corpo, emoção e consciência ecológica. O estudo

CONCLUSÃO

Diante das narrativas expostas, podemos entender que as AFAN's são experiências complexas, repletas de significados profundos que ultrapassam a esfera esportiva tradicional e contribuem de maneira decisiva para a constituição de modos de vida, fortalecendo aspectos emocionais, sociais e ambientais. Elas permitem superar medos, criar vínculos e engajar-se na preservação da natureza, sendo vivenciadas como experiências de sentido e pertencimento. Recomenda-se que futuras pesquisas ampliem o número de interlocutores e aprofundem a relação entre AFAN e formação profissional em Educação Física, considerando o seu potencial pedagógico e cultural.

REFERÊNCIAS

BETRÁN J, O; BETRÁN A, O. *Propuesta de una clasificación taxonómica de las actividades físicas de aventura en la naturaleza*. Marco conceptual y análisis de los criterios elegidos. *Apunts. Educ Fis Deporte*. 1995;41(3):108-23. (1995)

BOLÍVAR, A; DOMINGO, J; FERNÁNDEZ, M. *La investigación biográfico–narrativa en educación: Guía para indagar en el campo*. Granada: Grupo de Investigación FORCE, Serie Materiales Auxiliares de Clase/Investigación, n. 3. 23 p.

INÁCIO, H. L. D. Proposta de classificação das práticas corporais de aventura para o ensino na educação física escolar. *Revista Brasileira de Ciências do Esporte*, v. 43, p. e005321, 2021.

LE BRETON, D. *As Paixões: Físicas e Esportivas Radicais*. Campinas: Autores Associados, 2009.

MARINHO, A. *Atividades na natureza, lazer e educação ambiental: refletindo sobre algumas possibilidades*. *Revista Motrivivência*, ano 16, nº. 22, jun. 2004.

RABELO, A. O. A importância da investigação narrativa na educação. *Educação & Sociedade*, Campinas, v. 32, n. 172, p. –, mar. 2011.

FASE 1: ELABORAÇÃO E VALIDAÇÃO DE INSTRUMENTO DE PESQUISA PARA AVALIAR AS RELAÇÕES ENTRE LAZER (USO DO TEMPO LIVRE), RELIGIOSIDADE E QUALIDADE DE VIDA

PHASE 1: DEVELOPMENT AND VALIDATION OF A RESEARCH INSTRUMENT TO ASSESS THE RELATIONSHIPS BETWEEN LEISURE (USE OF FREE TIME), RELIGIOSITY AND QUALITY OF LIFE

FASE 1: DESARROLLO Y VALIDACIÓN DE UN INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN PARA EVALUAR LAS RELACIONES ENTRE OCIO (USO DEL TIEMPO LIBRE), RELIGIOSIDAD Y CALIDAD DE VIDA

Sâmara Santos da Vitória Alves
Camilla Maria Mello
Ana Carolina Capellini Rigoni
Universidade Federal do Espírito Santo

PALAVRAS-CHAVE: Lazer; Religiosidade; Juventudes; Pandemia.

INTRODUÇÃO

Este projeto tem como objetivo atender à Fase 1 da pesquisa principal, “EDUCAÇÃO FÍSICA, LAZER E PRÁTICAS CORPORAIS: análises a partir de perspectivas culturais diversas”, desenvolvida pela Rede Iberoamericana de Estudos Juvenis, formada por pesquisadores do Brasil, Portugal e Espanha. O objetivo principal da pesquisa “guarda-chuva” é mapear as experiências sociais das juventudes e compreender como elas são atravessadas pelo lazer, pela religião, pelas questões de gênero e do consumo de substâncias lícitas e ilícitas.

O objetivo desta etapa, que foi desenvolvida no âmbito da Iniciação Científica, foi compreender as interações entre lazer, religiosidade e qualidade de vida em jovens, especialmente no contexto pós-pandemia. É importante ressaltar que esta pesquisa é referência para subsidiar políticas públicas para a juventude.

CONTEXTUALIZAÇÃO: TEORIA E METODOLOGIA

A metodologia adotada é quanti-qualitativa, com revisão sistemática de literatura que abrange artigos publicados entre 2018 e 2023 (Oásis, Biblioteca digital de teses e dissertações, Web of science, Redalyc e Dialnet) em português e espanhol.

A pesquisa reconhece o lazer como um direito social, conquistado historicamente por meio de lutas da classe trabalhadora, mas sujeito a preconceitos por contradizer a lógica da produtividade. O conceito é abordado partindo de duas vertentes: o tempo livre e a atitude crítica diante de sua utilização. Para que os jovens possam tirar pleno proveito do lazer, é necessário um processo educativo que os ajude a desenvolver uma atitude consciente e autônoma em relação a esse tempo, permitindo que reconheçam a importância de, ocasionalmente, “perder tempo” para o desenvolvimento social e pessoal.

Ao examinar a influência da religião sobre o lazer, o estudo destaca restrições impostas por algumas denominações, especialmente as evangélicas, que veem o prazer corporal como pecaminoso. Essas religiões, em muitos casos, controlam as atividades de lazer de seus fiéis, oferecendo alternativas dentro do espaço religioso, visando promover uma vida espiritual ativa. Em contrapartida, a religião também é reconhecida como fonte de apoio emocional e espiritual, especialmente em momentos de crise, como na pandemia, impactando diretamente na saúde mental. Moreira Almeida (2009, citado por Monteiro et al., 2020) observou que, nas últimas décadas, as áreas médicas e psicológicas têm conduzido e publicado pesquisas científicas rigorosas sobre as relações entre espiritualidade, religiosidade e saúde mental. Essas pesquisas demonstram que as previsões de alguns psiquiatras sobre o desaparecimento da espiritualidade/religiosidade não se concretizaram. Diante disso, conclui-se que a espiritualidade continua a ser um aspecto importante para a maioria das pessoas, indicando que o envolvimento religioso associa-se a melhores indicadores de saúde mental e bem-estar.

CONCLUSÕES

Os resultados indicam uma concentração de publicações na Argentina e no Brasil, refletindo o forte interesse acadêmico nesses países. A maior parte dos estudos foca no cristianismo, enquanto religiões afro-americanas e o espiritismo foram menos explorados, revelando a necessidade de ampliar o escopo das pesquisas para incluir outras práticas religiosas e suas interações com o lazer.

O estudo também evidencia a carência de pesquisas que abordem o impacto da pandemia sobre a relação entre lazer, religiosidade e qualidade de vida, especialmente no período pós-pandemia. Para suprir essas lacunas, foi submetido um novo projeto, que dará continuidade à pesquisa em 2024/2025, com o objetivo de aprofundar as análises e contribuir para intervenções mais eficientes.

REFERÊNCIA

MOREIRA, A. *A espiritualidade e saúde mental: novos desafios*. São Paulo: Loyola, 2009.

ELA ESTAVA INDO CORRER: EXPERIÊNCIAS DAS MULHERES COM A CORRIDA DE RUA E PERCEPÇÕES DE RISCO E ASSÉDIO NO ESPAÇO PÚBLICO

SHE WAS GOING FOR A RUN: WOMEN'S EXPERIENCES OF STREET RUNNING AND PERCEPTIONS OF RISK AND HARASSMENT IN PUBLIC SPACES

ELLA IBA A CORRER: EXPERIENCIAS DE MUJERES CORRIENDO EN LA CALLE Y PERCEPCIONES DE RIESGO Y ACOSO EN ESPACIOS PÚBLICOS

Renata Leal
Mariana Zuaneti Martins
Universidade Federal do Espírito Santo

PALAVRAS-CHAVE: gênero; corrida de rua; percepção de risco; segurança; assédio.

INTRODUÇÃO

Nos últimos anos, a corrida de rua tem se consolidado como uma das práticas esportivas mais populares entre mulheres no Brasil, refletindo uma tendência mundial de crescimento da participação feminina. Apesar de esse crescimento ser visível também no Espírito Santo, ele contrasta com o aumento dos relatos de insegurança nas ruas provenientes de mulheres corredoras (XIMENES, 2025). O assédio público pode ser tanto verbal (incluindo comentários negativos e “elogios”) quanto não verbal (como assobios, contato físico e piscadelas). Esse cenário tem sido registrado por pesquisas, demonstrando que mulheres utilizam espaços públicos de maneira diferente dos homens (Ode Sang et al., 2020). Considerando esse cenário, esse trabalho apresenta a análise da percepção de risco e segurança de mulheres na corrida de rua na Grande Vitória.

METODOLOGIA

Para tanto, analisamos os diários de corrida produzidos por duas mulheres da região da Grande Vitória, que relataram como foram suas práticas de corrida de rua durante um mês, em que elas corriam pelo menos três vezes na semana, em espaços públicos. As corredoras gravavam áudios após realizarem suas corridas e enviavam para as pesquisadoras. Não necessariamente o diário era construído a partir de cada sessão de treino,

mas quando houvessem experiências que relacionada à escolha do seu trajeto de corrida em espaço público, norteadas pela sensação de risco e segurança ao ocuparem esses espaços.

RESULTADOS

Um dos fatores que contribui para percepção de risco na corrida é se o local tem uma boa infraestrutura, ou seja, condições adequadas para que a prática seja realizada. Locais em que não possuem boa iluminação pública, por exemplo, estão fortemente associados com a sensação de vazio do local, aumentando a percepção de risco. Em um dos diários de corrida uma corredora diz que saiu de madrugada e que “o calçadão estava muito escuro, não tinha ninguém. Se eu cruzei com 3 pessoas nos meus cinco primeiros quilômetros de corrida, foi muito”.

Outro aspecto relacionado à infraestrutura percebidos como risco são as condições dos pavimentos dos locais em que a corrida foi realizada. Em ambos os diários foram relatadas falta de manutenção dos pavimentos em alguns trechos em que as mulheres correram, como por exemplo buracos nos pavimentos, pedaços de pedra portuguesa soltos durante o percurso, e em outros locais foram relatadas obras para reparação do pavimento que duram longos meses. Relacionado também às condições de infraestrutura, foi relatado que os locais para hidratação, em que haja bebedouros públicos, são escassos ou inexistentes. Apenas uma corredora relatou a presença de local adequado para hidratação durante o seu treino.

Percepções de assédio e coação foram relatadas por uma das participantes, que, ao realizar o diário de corrida por meio de gravação em áudio, sentiu-se intimidada pela atitude de um homem que a observava fixamente, enquanto estava passando por um trecho mais escuro do seu percurso, porém movimentado. Em seu diário ela disse: “Por exemplo, agora passou um homem do meu lado me encarando. Deixa eu ver se vou continuar gravando. Peraí que está vindo outro [homem]”.

Desse modo, falar sobre as questões de segurança e risco na corrida de rua envolve não só falar de violência, mas falar de um ambiente que é propício para as pessoas praticarem atividade física, tanto homens quanto mulheres.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ODE SANG, N.; HEDBLOM, M.; SEVELIN, G.; KNEZ, I.; GUNNARSSON, B. Are path choices of people moving through urban green spaces explained by gender and age?

Implications for planning and management. *Urban Forestry and Urban Greening*, v. 49, jan. 2020, p. 126628. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.ufug.2020.126628>.

XIMENES, Leonel. Corredoras no ES compartilham relatos de insegurança nas ruas. A Gazeta. Disponível em:

<https://www.agazeta.com.br/colunas/leonel-ximenes/corredoras-no-es-compartilham-relatos-de-inseguranca-nas-ruas-0825>. Acesso em: 19 ago. 2025.

NUNES, Alice. ES ocupa o 6º lugar em taxa de feminicídios no país. A Gazeta. 2025. Disponível em:

<https://www.agazeta.com.br/todaselas/es-ocupa-o-6-lugar-em-taxa-de-feminicidios-no-pais-0625>. Acesso em: 19 ago. 2025.

LAZER

PÔSTERES

O FUTEVÔLEI EM VITÓRIA/ES: UMA ANÁLISE SOBRE OS SENTIDOS E APROPRIAÇÕES DA PRÁTICA

FOOTVOLLEY IN VITÓRIA/ES: AN ANALYSIS OF THE MEANINGS AND APPROPRIATIONS OF THE PRACTICE

EL FOOTVOLLEY EN VITÓRIA/ES: UN ANÁLISIS DE LOS SIGNIFICADOS Y APROPIACIONES DE LA PRÁCTICA

Anna Thereza Rosa de Oliveira³⁵⁶

Ivan Marcelo Gomes³⁵⁷

Universidade Federal do Espírito Santo

PALAVRAS-CHAVE: Futevôlei, Esporte, Lazer, Educação Física

INTRODUÇÃO

O futevôlei emerge das praias cariocas durante a Ditadura Militar (Souza; Galatti, 2008). Apesar do crescimento de adeptos, há uma escassez de estudos que discutem a prática do futevôlei entre mulheres. Assim, este subprojeto, que faz parte do projeto “A educação do corpo e em saúde nos projetos, práticas e narrativas identitárias na região metropolitana de Vitória/ES”, tem como objetivo entender como as mulheres se apropriam do futevôlei e quais significados atribuem a ele, revelando narrativas identitárias, questões de gênero, relação com o corpo e com a cidade.

METODOLOGIA

Trata-se de uma pesquisa qualitativa, de caráter exploratório, que utilizou entrevistas semiestruturadas como estratégia metodológica. Foram enviados os Termos de Consentimento Livre e Esclarecido e participaram quatro mulheres com idades entre 23 e 40 anos que foram identificadas como entrevistadas A, B, C e D. Os resultados foram analisados em articulação com o referencial teórico.

DISCUSSÃO

A prática do futevôlei por mulheres na região da Grande Vitória/ES se relaciona com três principais elementos: espaço, gênero e corpo.

³⁵⁶ Graduanda de Licenciatura em Educação Física na Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) e bolsista FAPES de Iniciação Científica. E-mail: annatrosa@yahoo.com.br.

³⁵⁷ Prof. Dr. na UFES.

As expectativas e as representações a respeito do uso do tempo livre influenciaram o rumo das configurações das cidades, com isso, a existência de espaços públicos de lazer adequados às práticas ao ar livre passou a ser vista como uma demanda da sociedade e o crescimento urbano precisou levar isso em consideração (Dias; Melo, 2009).

Ribeiro et al (2014) conclui que as praias e praças públicas da cidade do Rio de Janeiro são ocupadas, em sua maioria, por iniciativas privadas com foco no ensino-aprendizagem de esportes e destaca a falsa ideia de que as praias são democráticas. Esse fenômeno também ocorre na região da Grande Vitória/ES, para a realização da prática de lazer, a entrevistada A relata que: “A gente tem um lugar fixo na Praia da Costa, você tem que pagar por metro quadrado. [...] então a gente racha a taxa anual e é nosso o mastro” (informação verbal).

Ao considerar o recorte de gênero, mesmo o esporte sendo amplamente difundido, reconhecido como bem cultural e fator essencial para promoção da qualidade de vida e inclusão social, ainda é um espaço majoritariamente masculino (Brasil, 2013). Bertollo e Schwengber (2017) indagam o quanto é suficiente estimular o acesso das mulheres às práticas quando parte da população feminina não sabe como fazer uso ou não se sente segura nesses espaço, dessa forma, a entrevistada B relata: “Eu acho que ambiente que é predominantemente homem a gente fica um pouco acuada” (informação verbal).

A prática do futevôlei é considerada complexa, ainda mais por ocorrer em quadras de areia. Apesar da entrevistada C relatar que o futevôlei é para todos, ao indagarmos sobre a existência de um “corpo ideal” para a modalidade, todas relataram que um corpo leve, ágil e rápido traz vantagens. Em sequência, ao serem questionadas sobre a existência de pressão estética em cima disso, as respostas foram diversas, indicando que por alguns momentos os lineares dos conceitos de saúde e estética se encontram e transpassam, causando ambiguidade.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Apesar da popularização entre as mulheres, o futevôlei carece de pesquisas, sobretudo relacionadas à sociologia das práticas corporais e aos estudos de corpo e cultura. O estudo permite compreender como as praticantes se apropriam desse esporte e quais significados atribuem a ele, revelando narrativas identitárias e questões de sociabilidade e estilo de vida.

REFERÊNCIAS

BERTOLLO, S. H. J.; SCHWENGBER, M. S. V. III Plano Nacional de Políticas para as Mulheres: percurso de uma pré-política de esporte e lazer. *Movimento*, [S. l.], v. 23, n. 2, p. 783–796, junho 2017.

BRASIL. Presidência da República. Secretaria de Políticas para as Mulheres. *Plano Nacional de Políticas para as Mulheres*. Brasília, 2013

DIAS, C. A. G.; MELO, V. A. de. Lazer e urbanização no Brasil: notas de uma história recente (décadas de 1950/1970). *Movimento*, [S. l.], v. 15, n. 3, p. 249–271, maio 2009.

RIBEIRO, C. H. de V.; PEREIRA, E.; PONTES, V.; MOREIRA, J. Sociologia pública e as praias cariocas: a praia é de todos? *Movimento*, [S. l.], v. 20, n. esp, p. 139–150, janeiro 2015.

SOUZA, G.H.V.; GALATTI, L. R. Pedagogia do esporte e iniciação ao futevôlei: Uma proposta didática a partir da expansão das superfícies de prática do jogo. *Lecturas: Educación Física y Deportes*, Buenos Aires, v.13, n. 127, dez. 2008. Disponível em: <https://www.efdeportes.com/efd127/pedagogia-do-esporte-e-iniciacao-ao-futevolei.htm>. Acesso em: 28 out. 2024.

AQUAPET: DEMOCRATIZANDO A NATAÇÃO EM VITÓRIA

AQUAPET: DEMOCRATIZING SWIMMING IN VITÓRIA

AQUAPET: DEMOCRATIZANDO LA NATACIÓN EN VITÓRIA

Davi Farias Prado
Laura Ribino Coutinho³⁵⁸
Universidade Federal do Espírito Santo

PALAVRAS-CHAVE: Natação; Lazer; Extensão.

INTRODUÇÃO:

Dentre as diversas atividades possíveis de serem realizadas durante os momentos de lazer, a natação caracteriza-se como uma prática corporal que demanda, de forma indispensável, um espaço físico específico para sua realização. Ademais, os locais comumente destinados a essa prática são, em sua maioria, ambientes privados com alto custo de manutenção, o que se reflete em mensalidades altas e conseqüentemente, na limitação de acesso a pessoas economicamente desfavorecidas. Por essas razões, a natação é frequentemente reconhecida como um esporte elitista, pouco acessível à maioria da população brasileira. Nesse cenário, é raro encontrar na Grande Vitória espaços que oferecem a vivência orientada não só da natação mas de toda e qualquer prática aquática de forma gratuita e acessível.

Frente a essa realidade, o Aquapet - projeto de extensão gerido pelo grupo PET Educação Física na Universidade Federal do Espírito Santo - busca ofertar experiências aquáticas para a comunidade através de um espaço público e gratuito, a fim de democratizar o acesso a essa prática. Assim, esse texto tem como objetivo central relatar tal experiência extensionista para a comunidade.

METODOLOGIA:

A natação, como todo e qualquer exercício físico, possui o potencial de ser uma ótima ferramenta para a manutenção da saúde, podendo promover diversos benefícios psicossociais e biológicos (Oliveira e Silva, 2023). Todavia, grande parte da população interessada nessa vivência acaba recorrendo a academias particulares que, em sua maioria,

³⁵⁸ Graduandos do curso de licenciatura em Educação Física e bolsistas do grupo PET Educação Física - UFES

atendem exclusivamente à classe média alta e raramente desenvolvem iniciativas voltadas às comunidades de baixa renda (Devide, 2000).

Ao considerar que o AquaPET viabiliza a prática de experiências aquáticas com o potencial de proporcionar a preservação e a promoção da qualidade de vida, realizamos um questionário com alunos e ex-alunos do projeto, a fim de verificar os impactos dessa atividade extensionista na comunidade.

RESULTADOS:

Dos respondentes, 44% não possuíam experiências aquáticas anteriores e 28% só tiveram acesso por meio de atividades pagas. Também foi perguntado se conheciam outros projetos gratuitos com esse tipo de atividade na região, e 80% disseram que não. Evidencia-se, portanto, a escassez de oportunidades de acesso gratuito à natação, destacando o AquaPET como uma alternativa dessa vivência à comunidade de forma gratuita.

O projeto também tem gerado benefícios à saúde e à qualidade de vida dos participantes. De acordo com a pesquisa realizada, 82,1% dos respondentes relataram melhora no condicionamento físico e cardiorrespiratório, sendo esse o benefício mais citado. Em seguida, foram mencionadas melhorias na saúde mental e na performance do nado (ambas com 71,4%), além do desenvolvimento de uma rotina mais ativa (64,3%). Esses dados indicam que o contato regular com a prática aquática no AquaPET tem desenvolvido mudanças benéficas nas percepções físicas e mentais dos participantes. Isso é reiterado no resultado de outra pergunta feita na qual 100% dos participantes afirmaram que o projeto contribuiu para uma melhora na qualidade de vida.

Ao considerar que as aulas no AquaPET ocorrem em grupo, foi perguntado se os participantes sentiam-se pertencentes a uma comunidade por meio do projeto e a maioria (78%) respondeu de forma afirmativa. Esse dado reforça que, para grande parte dos envolvidos, o projeto gera um sentimento de pertencimento e amplia a vivência para além do lazer e do exercício físico, envolvendo também aspectos de convivência social. O convívio comunitário e o ambiente de aprendizagem vivenciado no projeto contribuem para o sentimento de pertencimento e para a satisfação geral: 100% dos participantes disseram se sentir felizes ao participar das aulas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS:

Por meio deste estudo, notou-se que a natação pode ser utilizada como uma ferramenta promotora de saúde e qualidade de vida. Os dados da pesquisa indicam que, mesmo em escala reduzida, o AquaPET tem cumprido o seu papel de democratizar a natação na região de Vitória-ES. Todavia, para ampliar esses efeitos e alcançar um número maior de pessoas, é fundamental que mais espaços gratuitos e adequados às práticas aquáticas sejam ofertados através de outras iniciativas públicas, garantindo assim, uma sólida democratização da natação.

REFERÊNCIAS:

DEVIDE, F. P. O discurso de proprietários de academias sobre a prática da natação como atividade de lazer: inclusão ou elitização social? *Movimento*, Porto Alegre, v. 6, n. 12, p. 26-36, 2007. Disponível em: <https://seer.ufrgs.br/Movimento/article/view/2905>. Acesso em: 10 set. 2025.

OLIVEIRA, S. G. S.; SOUZA E SILVA, N. S. Benefícios da natação para crianças e adolescentes: uma revisão sistemática. *RBPfEX - Revista Brasileira de Prescrição e Fisiologia do Exercício*, São Paulo, v. 17, n. 111, p. 401-411, 2023. Disponível em: <https://www.rbpfex.com.br/index.php/rbpfex/article/view/2825>. Acesso em: 10 set. 2025.

SAÚDE

COMUNICAÇÃO ORAL

POLIFARMÁCIA E RISCO DE MORTALIDADE EM IDOSOS
POLYPHARMACY AND MORTALITY RISK IN OLDER ADULTS
POLIFARMACIA Y RIESGO DE MORTALIDAD EN PERSONAS
MAYORES

Adrícia Santos da Silva³⁵⁹
Lucas Lima Galvão³⁶⁰
Helen Rocha Machado
Mickelly Alves Pereira
Douglas Assis Teles Santos

PALAVRAS-CHAVE: Envelhecimento; Saúde; Polifarmácia.

INTRODUÇÃO

O envelhecimento populacional, associado ao aumento da expectativa de vida, trouxe maior prevalência de doenças crônicas e, conseqüentemente, maior uso de medicamentos (Pereira *et al.*, 2017). A polifarmácia (≥ 5 medicamentos) tornou-se frequente entre idosos e está relacionada a interações medicamentosas, quedas, internações e aumento da mortalidade (Moreira *et al.*, 2020). Este estudo buscou verificar a influência da polifarmácia no risco de mortalidade em idosos.

MÉTODOS

Estudo de coorte prospectivo de base populacional, realizado com 473 idosos (≥ 60 anos), residentes em área urbana e cadastrados na Estratégia Saúde da Família de Alcobaça-BA. Como critério de inclusão não poderiam estar acamados ou hospitalizados durante a coleta, não residir em instituições destinadas ao domicílio coletivo de pessoas idosas, não apresentar declínio gravidade na acuidade visual e/ou auditiva podendo impossibilitar a entrevista; não ser dependente de cadeira de rodas; não possuísem doenças musculoesqueléticas ou neurológicas que impedissem a mensuração da função física; e não concordaram em participar do estudo. A Polifarmácia foi avaliada de acordo com a quantidade de ingestão de medicamentos ingeridos pelos idosos, com prescrição de um

³⁵⁹ Universidade do Estado da Bahia.

³⁶⁰ Universidade Federal do Espírito Santo.

profissional médico. Os participantes foram então dicotomizados em < 5 medicamentos (sem polifarmácia) e ≥ 5 medicamentos (com polifarmácia) (Pereira, *et al.*, 2017).

Foram excluídos os participantes com comprometimento cognitivo diagnosticado pelo Mini Exame do Estado Mental (Almeida, 1998; Folstein; Folstein; Mchugh, 1975). Para este estudo, foi utilizada a mortalidade por todas as causas, sendo calculado o tempo de acompanhamento do início do inquérito até o óbito. Os dados da primeira onda do estudo foram coletados de julho a outubro de 2015 e os dados da segunda onda de janeiro a fevereiro de 2020.

As análises incluíram teste qui-quadrado, teste de Mann-Whitney e regressão de Cox para estimar *Hazard Ratio* (HR) com IC95%, ajustado por sexo, número de doenças e hospitalizações. O protocolo do estudo e todos os seus procedimentos foram aprovados previamente pelos Comitês de Ética e Pesquisa com Seres Humanos da Universidade Federal do Triângulo Mineiro (nº 966.983/2015; em 25 de fevereiro 2015) e na Universidade do Estado da Bahia (nº 3.471.114/2020; em 26 de julho 2019).

RESULTADOS

Participaram do estudo um de 332 idosos destes, 211 mulheres (13 óbitos) e 121 homens (5 óbitos), com média etária de 69,9 anos para as mulheres e 70,9 anos para os homens. As curvas de Kaplan-Meier apresentam significâncias estatísticas relacionadas a população geral (Figura 1) e ao sexo feminino (Figura 2).

Figura 1. Funções de sobrevida previstas para a Polifarmácia.

Figura 2. Funções de sobrevida previstas para Polifarmácia de acordo ao sexo.

Consumir uma maior quantidade de medicamentos apresentou um maior risco de mortalidade para os idosos (HR: 1,87; IC95% 1,01 – 3,49). Os participantes do sexo masculino, não tiveram risco de mortalidade independentemente presença ou ausência da polifarmácia (HR:1,10; IC95% 0,38 – 3,18) já mulheres que consumiram mais medicamentos apresentaram maior risco de mortalidade (HR: 2,29; IC95% 1,07 – 4,89).

DISCUSSÃO

Os achados confirmam que a polifarmácia aumenta o risco de mortalidade em idosos, principalmente entre mulheres, destacando vulnerabilidades ligadas ao uso de múltiplos medicamentos (Vosgerau *et al.*, 2011; De Oliveira *et al.*, 2012; Gutiérrez-Valencia *et al.*, 2019). A literatura mostra que a prática está associada a maior morbidade, internações e quedas, reforçando a necessidade de prescrição racional e monitoramento contínuo (Charlesworth *et al.*, 2015; Lim *et al.*, 2017)

CONCLUSÃO

A polifarmácia está significativamente associada à mortalidade em idosos, sobretudo mulheres. Urgem estratégias para promover prescrição segura, revisão periódica dos fármacos e acompanhamento farmacoterapêutico.

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, Osvaldo P. Mini exame dos estado mental e o diagnóstico de demência no Brasil. *Arquivos de Neuro-Psiquiatria*, v. 56, n. 3B, p. 605–612, set. 1998.

CHARLESWORTH, C. J. Polypharmacy Among Adults Aged 65 Years and Older in the United States: 1988–2010. *Journals Of Gerontology: Medical Sciences*, 2015, Vol. 00.

DE OLIVEIRA, M. A. et al. Automedicação em idosos residentes em Campinas, São Paulo, Brasil: Prevalência e fatores associados. *Cadernos de Saude Publica*, v. 28, n. 2, p. 335–345, 2012.

FOLSTEIN, M. F.; FOLSTEIN, S. E.; MCHUGH, P. R. “Mini-mental state”. A practical method for grading the cognitive state of patients for the clinician. *Journal of Psychiatric Research*, v. 12, n. 3, p. 189–198, 1975.

GUTIÉRREZ-VALENCIA, M. Prevalencia de polifarmacia y factores asociados en adultos mayores en Espana: datos de la Encuesta Nacional de Salud 2017. *Med Clin (Barc)*. 2019;153(4):141–150

LIM, Li Min et al. Prevalence, risk factors and health outcomes associated with polypharmacy among urban community-dwelling older adults in multiethnic Malaysia. *PLoS ONE*, v. 12, n. 3, p. 1–18, 2017.

MOREIRA, Francisca Sueli Monte et al. Use of potentially inappropriate medications in institutionalized elderly: Prevalence and associated factors. *Ciencia e Saude Coletiva*, v. 25, n. 6, p. 2073–2082, 2020.

PEREIRA, Karine Gonçalves et al. Polifarmácia em idosos: Um estudo de base populacional. *Revista Brasileira de Epidemiologia*, v. 20, n. 2, p. 335–344, 2017.

VOSGERAU, M. Z. S, et al. Consumo de medicamentos entre adultos na área de abrangência de uma unidade de saúde da família. *Ciência e Saúde Coletiva*, v. 16, n. SUPPL. 1, p. 1629–1638, 2011.

EXERGAMES E EDUCAÇÃO FÍSICA: ANÁLISE DA PRODUÇÃO CIENTÍFICA EM PERIÓDICOS DA ÁREA

EXERGAMES AND PHYSICAL EDUCATION: ANALYSIS OF SCIENTIFIC PRODUCTION IN JOURNALS IN THE FIELD

JUEGOS DE EJERCICIO Y EDUCACIÓN FÍSICA: ANÁLISIS DE LA PRODUCCIÓN CIENTÍFICA EN REVISTAS DEL ÁMBITO

Valdir Dias Frederico³⁶¹
Ana Claudia Silverio Nascimento³⁶²
Universidade Federal do Espírito Santo

PALAVRAS-CHAVE: exergames; produção científica; Educação Física.

INTRODUÇÃO

A indústria dos videogames investiu em tecnologias que contribuíram para o surgimento de jogos desenvolvidos para a prática de atividade física, conhecidos como *Exergames*³⁶³ “[...] união das palavras *exercise* (exercício) e *games* (jogos). Esses jogos requerem que o usuário execute movimentos com o corpo ou membros como parte efetiva do *gameplay*” (Oliveira, Nesteriuk e Queiroz, 2016, p. 714). Ao contrário dos videogames tradicionais, associados ao sedentarismo, os *exergames* oferecem gasto calórico e entretenimento. Por isso, são usados por profissionais como professores de educação física e fisioterapeutas em atividades físicas, reabilitação e ambientes de aprendizagem (Papastergiou, 2009).

Em função dessa possibilidade de uso, este estudo, de natureza bibliográfica, analisa a produção científica sobre “*Exergames* e Educação Física” publicada em quatro periódicos científicos brasileiros da área (Licere, Motrivivência, Movimento e Pensar a Prática), entre 2006 e 2024. A seleção do *corpus* foi realizada por meio da leitura dos sumários dos

³⁶¹ Bacharel em Educação Física pela UFES.

³⁶² Doutora em Ciências pela Universidade de São Paulo (USP), professora do CEFD/UFES.

³⁶³ De acordo com Oliveira, Nesteriuk e Queiroz (2016), outros termos são usados para definir esses jogos: Active Video Game (Video Game Ativo), Active Gaming (Jogar Ativamente), Movement Controlled Video Game (Video Game Controlado por Movimento) e Exertion game (Jogo de Exercitação - em livre tradução aproximada).

fascículos dos periódicos. Nos casos de dúvidas, foi realizada a leitura dos resumos. Foram excluídos os textos sem relação com o tema e os que tratavam do uso dos *exergames* na educação física escolar.

APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS DADOS

A análise revelou que, dos 4.626 artigos publicados, apenas cinco abordavam a temática (0,10%). Essa baixa representatividade sugere que, apesar das inovações tecnológicas e do potencial dos *exergames* para o campo da saúde, a produção científica sobre o assunto ainda é incipiente na área.

Dos periódicos analisados, dois apresentaram produção sobre o tema (Quadro 1). A *Licere* concentrou quatro publicações, número que pode estar associado ao alinhamento da temática com o escopo do periódico.

Quadro 1 – Artigos selecionados para o estudo

PERIÓDICO	ANO	TÍTULO	AUTORES
Licere	2013	Corpo joystick: cinema, videogames e estilo de vida ativo	Mateus David Finco
			Alex Branco Fraga
	2017	Jogos virtuais: desempenho de jovens com síndrome de down	Tharini Rodrigues Alves
			Silvana Maria Blascovi-Assis
			Paulo Batista Lopes
			Rosângela Guimaraes Romano
			Victor Auler de A. Prado
	Raquel Cymrot		
	2017	O efeito dos exergames na motivação para a prática de atividade física em jovens universitários	Fernanda Carolina Ferreira
			Adriane B. de Souza Serapião
José Silvio Govone			
2021	Temáticas, reporte e métodos de revisões sistemáticas brasileiras sobre exergames: uma revisão guarda-chuva	Claudio Damião Rosa	
Pensar a Prática	2016	Jogos eletrônicos de movimento e educação física: uma revisão sistemática	Letícia de Castro Silva Monteiro
			Fátima Solange Castillo Velasquez
			Ana Paula Salles da Silva

Fonte: Elaborado pelos autores (2025).

Os cinco artigos selecionados foram escritos por quinze autores de cinco instituições, sendo quatro públicas, o que reforça a predominância dessas na produção científica nacional. Regionalmente, o Sudeste se destacou, com nove autores vinculados a duas instituições (Universidade Presbiteriana Mackenzie e à Universidade Estadual Paulista) e com a produção de dois artigos, confirmando a liderança da região na pesquisa sobre a temática.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os artigos analisados reconhecem que os *exergames* são ferramentas promissoras para integrar a atividade física no cotidiano, adaptáveis a diversos públicos e espaços, e que sua versatilidade, ao promoverem movimento e engajamento, os torna incentivadores de um estilo de vida mais ativo.

No entanto, a escassa produção científica sobre o tema na área indica uma lacuna significativa na literatura. Portanto, é fundamental a realização de novas pesquisas em outros periódicos para ampliar o mapeamento e aprofundar o conhecimento sobre o uso dos *exergames* na prática de atividade física.

REFERÊNCIAS

OLIVEIRA, B.; NESTERIUK, S.; QUEIROZ, P. Exergames: amostragem da produção acadêmica entre 2020 e 2015. *XV SBGames* – São Paulo – SP – Brasil, 2016.

PAPASTERGIOU, M. Exploring the potential of computer and video games for health and physical education: A literature review. *Computers & Education*, v.53, n.3, p.603–622, 2009.

DO ENSINO À PESQUISA: EXPERIÊNCIAS E REFLEXÕES SOBRE YOGA E EDUCAÇÃO FÍSICA

FROM TEACHING TO RESEARCH: EXPERIENCES AND REFLECTIONS ON YOGA AND PHYSICAL EDUCATION

DE LA ENSEÑANZA A LA INVESTIGACIÓN: EXPERIENCIAS Y REFLEXIONES SOBRE YOGA Y EDUCACIÓN FÍSICA

Ana María Torres Pazmiño³⁶⁴
Universidade Federal do Espírito Santo

PALAVRAS-CHAVE: Saúde física e mental; Integração corpo-mente.

INTRODUÇÃO

Após 18 anos de atuação na Educação Física, comecei a enfrentar cansaço excessivo, inicialmente atribuído ao avanço da idade. Durante a pandemia, aprofundei meus estudos em yoga, que se revelou uma ferramenta eficaz para o equilíbrio físico e mental.

Em 2022, ao retornar ao trabalho, percebi uma lacuna nas atividades voltadas a pessoas acima de 50 anos, em sua maioria mulheres ativas, muitas com mais de 10 anos de prática regular, que eram as que realizavam aulas comigo.

Diante disso, substituí uma aula de alto impacto por yoga, desenvolvendo um enfoque pedagógico inclusivo e oferecendo alternativas acessíveis. Minha hipótese como pesquisadora docente era que as articulações não estavam adaptadas à imobilidade exigida pelo trabalho interno.

Com o tempo, os participantes relataram benefícios como relaxamento e maior consciência corporal. Esses achados me levaram a refletir sobre a escassez de práticas adaptadas às necessidades dessa população em Bogotá. Essa vivência deu origem à minha atual tese doutoral.

CONTEXTUALIZAÇÃO

O envelhecimento está ligado ao aumento de doenças e perdas funcionais (Da Costa et al., 2016; Souza, 2021). O yoga, prática ancestral hindu (Iyengar, 2016), promove equilíbrio físico, mental e emocional por meio de posturas e respiração consciente. Apesar

³⁶⁴ Ana Maria Torres Pazmiño.

de seus benefícios (Jayawardena et al., 2022), há poucos estudos focados em idosos. Inserir o yoga em aulas para essa população, observando melhorias mesmo sem caráter científico formal. A comunicação oral trará essa vivência pedagógica, que hoje fundamenta minha tese doutoral, com foco no cuidado integral ao idoso.

RESULTADOS

Foram observados alguns resultados de forma informal, comunicados oralmente pelas participantes, que evidenciaram efeitos positivos do yoga na saúde física, mental e emocional, mesmo sem avaliações formais ou dados sistematizados.

Após a implementação do programa de yoga para idosos, os resultados e reflexões sobre a prática de yoga observados reforçaram a justificativa inicial do projeto escrito como o qual consegui entrar no doutorado. A promoção da saúde e do bem-estar integral, conforme definido pela OMS (1985), é um estado de completo bem-estar físico, mental e social e não somente a ausência de afecções ou doenças. Um dos objetivos centrais da atuação profissional na Educação Física é implementar estratégias para essa promoção de forma integral não somente corporal, no final, trabalhamos com humanos inesperáveis da emoção, da percepção e da consciência. A prática sistemática de yoga, demonstrou impactar múltiplos níveis do organismo e da experiência pessoal dos participantes.

De forma experiencial e oral, e do ponto de vista físico, os praticantes apresentaram melhorias na mobilidade articular, no equilíbrio e na força muscular, refletindo o efeito das posturas. A prática regular de pranayamas mostrou favorecer a regulação do sistema respiratório e cardiovascular, por quando várias pessoas diminuíram os índices de pressão arterial, promovendo estados de relaxamento, redução de tensões e aumento da capacidade de concentração.

No âmbito psicológico e emocional, observou-se que a prática contínua contribuiu para maior tranquilidade, autoconfiança, paciência e percepção corporal. Os exercícios de respiração consciente atuaram de forma sinérgica, permitindo que os participantes acessaram níveis mais profundos de autoconsciência e bem-estar.

Esses resultados experienciais reforçam a importância da integração entre prática pedagógica e pesquisa acadêmica desde a Educação Física. O conhecimento científico acerca dos efeitos do yoga, validado por estudos sobre a regulação autonômica, neuroplasticidade e função cognitiva (Saoji et al., 2019) complementa a experiência prática,

evidenciando que a tradição ancestral do yoga e a ciência contemporânea podem convergir para a promoção da saúde integral de idosos.

O programa aplicado demonstrou que o yoga não é apenas uma prática mística, mas uma intervenção baseada em princípios científicos, capaz de atuar diretamente sobre sistemas fisiológicos e psicológicos, gerando mudanças concretas no estado de saúde e qualidade de vida dos praticantes.

CONCLUSÕES

Os princípios do yoga foram integrados ao ensino por meio da respiração consciente e respeito aos limites individuais. A prática com idosos exigiu adaptar conceitos tradicionais à realidade dos participantes, desconectando-os da religiosidade e focando no bem-estar. Apesar dos desafios, como a ausência de avaliações formais, o grupo incorporou o yoga como ferramenta de equilíbrio físico, mental e emocional ao longo de dois anos. O que mais surpreendeu foi a riqueza dos relatos orais das participantes e como pequenas mudanças na percepção corporal ou emocional eram notadas e valorizadas. Esses relatos mostraram que, mesmo sem medições formais, a experiência prática proporcionou insights significativos sobre a conexão entre corpo, mente e emoções e reforçou-se a importância da presença, da escuta e da adaptação contínua na prática pedagógica, evidenciando que a experiência vivida pode ser tão instrutiva quanto dados científicos formais.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esta comunicação compartilha como a prática de yoga revelou seu potencial na promoção da saúde integral. Ao adaptar os princípios tradicionais às capacidades e contextos culturais, criou-se um espaço de atenção plena e equilíbrio corpo-mente. Apesar da ausência de dados científicos, foram percebidos diversos benefícios reforçando a importância de abordagens pedagógicas sensíveis e integrativas na Educação Física.

REFERÊNCIAS

DA COSTA, J. P.; VITORINO, R.; SILVA, G. M.; VOGEL, C.; DUARTE, A. C.; ROCHA-SANTOS, T. A synopsis on aging – Theories, mechanisms and future prospects. *Ageing Research Reviews*, v. 29, p. 90–112, ago. 2016. Disponível em: <<https://doi.org/10.1016/j.arr.2016.06.005>>. Acesso em: 18 out 2024.

IYENGAR, B. K. S. Luz sobre el yoga. Tradução de José Manuel Abeleira e Érika Pastrana. 7. ed. Barcelona: Editorial Kairós, 2016. Originalmente publicado como Light on Yoga, 1966.

JAYAWARDENA, R., RANASINGHE, P., RANAWAKA, H., GAMAGE, N., DISSANAYAKE, D., & MISRA, A. Exploring the Therapeutic Benefits of Pranayama (Yogic Breathing): A Systematic Review. *International Journal of Yoga*, 13(2), 99–110, mai-ago. 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.4103/ijoy.IJOY_37_19>. Acesso em: 23 out 2024.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE. Constituição da Organização Mundial da Saúde (OMS/WHO). Genebra: OMS, 1948. Disponível em: <https://www.who.int/about/governance/constitution>. Acesso em: 18 ago. 2025.

SAOJI, Apar Avinash; RAGHAVENDRA, B. R.; MANJUNATH, N. K. Effects of yogic breath regulation: a narrative review of scientific evidence. Disponível em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6470305/>. Acesso em: 22 set. 2025.

SOUZA, H. C. D.; PHILBOIS, S. V.; VEIGA, A. C.; AGUILAR, B. A. Heart Rate Variability and Cardiovascular Fitness: What We Know so Far. *Vascular Health and Risk Management*, v. 17, p. 701–711, ago. 2021. Disponível em: <<https://doi.org/10.2147/VHRM.S279322>>. Acesso em: 26 out 2024.

AS NARRATIVAS IDENTITÁRIAS NA INTERFACE COM O ESTILO DE
VIDA ALTERNATIVO DE MORADORES (HIPPIES) DO PATRIMÔNIO
DA PENHA, DIVINO DE SÃO LOURENÇO, ES

IDENTITY NARRATIVES AT THE INTERFACE WITH THE
ALTERNATIVE LIFESTYLE OF RESIDENTS (HIPPIES) OF PATRIMÔNIO
DA PENHA, DIVINO DE SÃO LOURENÇO, ES

NARRATIVAS IDENTITARIAS EN LA INTERFAZ CON EL ESTILO DE
VIDA ALTERNATIVO DE LOS RESIDENTES (HIPPIES) DE
PATRIMÔNIO DA PENHA, DIVINO DE SÃO LOURENÇO, ES

Giovanni Monaco
Lígia Ribeiro e Silva Gomes
Universidade Federal do Espírito Santo

PALAVRAS-CHAVE: Corpo; Saúde; Estilo de vida alternativo; Narrativas Identitárias;

INTRODUÇÃO

Esta pesquisa toma como objeto a relação de cuidados com o corpo e a saúde de três moradores de Patrimônio da Penha, Divino de São Lourenço, ES, que se identificam como viventes de um estilo de vida alternativo. Este trabalho foca na relação entre as narrativas de vida desses indivíduos e seus cuidados com o corpo e a saúde.

Para compreender as narrativas desses indivíduos, utilizamos a ideia de auto identidade de Anthony Giddens (2002), na qual os indivíduos estão em constante reflexão sobre si mesmos, revisando suas narrativas em contato com o mundo e escolhendo estilos de vida que mantenham a coerência com suas biografias.

A escolha por um estilo de vida alternativo pode ser vista como uma resposta à fragilidade das identidades contemporâneas, muitas vezes moldadas pelo consumo excessivo e pelas pressões da vida urbana (Ortega, 2010). Indivíduos que aderem a outros modos de vida buscam se desvincular de estruturas opressivas e da lógica dos grandes centros urbanos, indo ao encontro de outras formas de reflexividade que incidem sobre suas escolhas.

METODOLOGIA

Inicialmente realizou-se o levantamento bibliográfico, buscando artigos em periódicos como a Revista Movimento (UFRGS), Pensar a Prática (UFG), e Revista Motriz

(UNESP). Utilizando termos de busca como “Saúde Coletiva”, “Saúde Pública”, “Corpo”, “Corporeidade”, “Estilos de Vida Alternativo”, “New Age Brasil” e “Contracultura”, que após filtragem, serviram como referencial teórico.

Em seguida, sucede-se a elaboração e aplicação de duas entrevistas-piloto, com base nos referenciais teóricos de Anthony Giddens, para entender a construção de identidades, e de Francisco Ortega, para analisar as percepções sobre o corpo e a saúde. Após aprofundamento do método, realizou-se as três entrevistas principais com três colaboradores de Patrimônio da Penha.

Por fim, as narrativas coletadas e transcritas das três entrevistas foram submetidas à análise de conteúdo de Bardin, sendo então a análise de conteúdo uma “análise dos ‘significados’, exemplo: análise temática, embora possa significar ‘análise léxica’, análise dos procedimentos [...]” (Bardin, 1977, p. 34). Permitindo analisar as categorias das falas, à luz do referencial teórico.

RESULTADOS

A análise das narrativas revelou um forte entrelaçamento do estilo de vida alternativo e a formação de suas identidades. Pontos chave como a natureza, a vida comunitária, a espiritualidade e a arte configuram seus modos de pensar o cuidado com o corpo e a saúde.

O relato de “João” e “Davi”, demonstram suas transições de ambientes urbanos, marcados por pressões e falta de coerência para si, culminaram na busca por uma vida nômade, re-configurando seus cuidados com o corpo e a saúde, que passaram a incluir o contato com a natureza, trilhas e interação com animais.

Assim como ao saírem do sistema convencional de trabalho, a natureza, e a redução do estresse se tornaram fundamentais para sua saúde. Isso corrobora a perspectiva de Breilh (2006, apud Madeira, et al., 2018), que destaca que os estilos de vida e suas possibilidades determinam estados de saúde, bem-estar e de identidade.

Um ponto de destaque nas três narrativas é a relação entre corpo e autonomia. Segundo os colaboradores a vivência urbana impunha restrições sobre sua aparência, assumir o estilo de vida alternativo permitiu uma liberdade significativamente maior sobre seus corpos e suas identidades.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Nossos achados demonstram que as escolhas desses colaboradores, na diligência em buscar coerência biográfica para si próprios, acarretam em um processo contínuo de ressignificação de suas identidades, moldando seus cuidados com o corpo e a saúde, onde para eles, a saúde está intrinsecamente ligada à autonomia sobre o próprio corpo, à conexão com a natureza, à vida em comunidade, à espiritualidade e a arte.

REFERÊNCIAS

BARDIN, L. *Análise de conteúdo*. Tradução de Luís Antero Reto, Augusto Pinheiro. - São Paulo: Edições 70, 2016.

GIDDENS, A. *Modernidade e identidade*. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2002.

MADEIRA, F. B.; et al. Estilos de vida, habitus e promoção da saúde: algumas aproximações. *Saúde e Sociedade*, v. 27, p. 106-115, 2018.

ORTEGA, F. *O Corpo incerto: corporeidade, tecnologias médicas e cultura contemporânea*. Rio de Janeiro: Garamond, 2010.

ANÁLISE DOS ESPAÇOS VERDES URBANOS DE TEIXEIRA DE FREITAS - BA

ANALYSIS OF URBAN GREEN SPACES IN TEIXEIRA DE FREITAS - BA

ANÁLISIS DE LOS ESPACIOS VERDES URBANOS DE TEIXEIRA DE FREITAS - BA

Jéssica Evangelista Da Silva³⁶⁵

Jordan Rodrigues Afonso

Danielle Amaral Macedo

Lucas Lima Galvão

Ludmila Lopes Luz

Marcello de Lima Capucho

Frederico Monteiro Neves

PALAVRAS-CHAVE: Praças e Parques; Infraestrutura urbana; Saúde coletiva.

INTRODUÇÃO

A urbanização mantém um ritmo acelerado e desenfreado no crescimento, modificando significativamente os territórios e gerando alguns problemas sociais, de saúde pública e principalmente problemas ambientais. Esses efeitos são ainda mais perceptíveis em países em desenvolvimento, onde o crescimento das cidades nem sempre é acompanhado por planejamento adequado (Di Clemente; Strano e Batty, 2021). No Brasil, esse cenário se agrava devido à elevada concentração populacional nas cidades.

Os Espaços Verdes Urbanos (EVUs) têm ganhado destaque por desempenharem funções essenciais para a saúde coletiva e a sustentabilidade. Esses espaços contribuem para o equilíbrio ambiental nas cidades, promovem conforto térmico, ajudam na purificação do ar e estimulam práticas saudáveis, como a atividade física e a convivência social (Reyes-Riveros et al., 2021; Kanelli *et al.*, 2021).

A prática regular de Atividade Física (AF) em EVUs tem se mostrado fundamental para a promoção da saúde física e mental da população urbana, estando associada à redução do sedentarismo e à prevenção de doenças crônicas não transmissíveis (Cohen *et al.*, 2019).

³⁶⁵ Universidade do Estado da Bahia, Departamento de Educação, Colegiado de Educação Física. Teixeira de Freitas BA. ² Universidade Federal do Sul da Bahia, UFSB, Centro de Formação em Desenvolvimento Territorial (CFDT) Campus Paulo Freire, Teixeira de Freitas – BA. *Email: marcellocapucho@uneb.br

Diante disso, o presente estudo tem como objetivo geral analisar os EVUs da cidade de Teixeira de Freitas-BA visando a prática de atividade física, por meio de observação direta e registro fotográfico de suas principais praças. A proposta é compreender de que forma esses espaços têm sido estruturados, conservados e utilizados, considerando seu potencial como promotores de saúde, bem-estar e sustentabilidade urbana.

MATERIAIS E MÉTODOS

Esta pesquisa caracteriza-se como um estudo de campo, de delineamento transversal, cujo objetivo foi coletar dados diretamente nos locais investigados. Foram considerados critérios de inclusão os parques e praças localizados e devidamente identificados por georreferenciamento da plataforma Google Maps. Como critérios de exclusão, foram desconsiderados os canteiros não habitáveis utilizados exclusivamente como áreas de passagem para pedestres e as rotatórias.

O levantamento preliminar dos EVUs foi realizado por meio de buscas na plataforma Google Maps, utilizando os termos “praças” e “parques” no município de Teixeira de Freitas, Bahia. Essa estratégia permitiu a identificação de 26 locais com potencial para o desenvolvimento de atividades de lazer e prática de atividade física, sendo analisados apenas 22 praças, 4 foram retiradas pelos critérios de exclusão.

A identificação e avaliação da presença e qualidade dos EVUs, bem como dos equipamentos destinados à prática de AF, foram realizadas por meio de um protocolo de observação sistemática do ambiente, fundamentado nos parâmetros da versão adaptada do instrumento *Physical Activity Resource Assessment (P.A.R.A)*. Toda a avaliação foi realizada utilizando o software Microsoft Excel, onde os dados coletados foram organizados em planilhas específicas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os dados coletados a partir da aplicação do instrumento adaptado P.A.R.A nas praças públicas de Teixeira de Freitas-BA revelaram um cenário de contrastes. Apesar de avanços na criação e revitalização desses espaços, ainda persistem deficiências importantes em relação à qualidade, conservação e potencial de uso para a promoção da AF.

A maioria dos espaços foi construído ou reformado recentemente, demonstrando um esforço do poder público em ampliar áreas destinadas à prática de AF, ao lazer e à convivência social da população. Investir em EVUs significa investir na qualidade de vida, e

apesar de alguns avanços, parte dos espaços avaliados ainda não atendem às demandas da prática de AF, saúde e lazer da comunidade.

REFERÊNCIAS

COHEN, D. A. et al. Park use and park-based physical activity in low-income neighborhoods. *Journal of Aging and Physical Activity*, v. 27, n. 3, p. 334–342, jun. 2019.

DI CLEMENTE, R.; STRANO, E.; BATTY, M. Urbanization and economic complexity. *Scientific Reports*, v. 11, n. 3952, 2021.

KANELLI, A. A. et al. Keep calm and go out: urban nature exposure, mental health, and perceived value during the COVID-19 lockdown. *Sustainability*, v. 13, n. 2, p. 1–15, 2021.

REYES-RIVEROS, R. et al. Linking public urban green spaces and human well-being: a systematic review. *Urban Forestry & Urban Greening*, v. 61, p. 127105, 2021.

BRINCAR PARA SE REINVENTAR: ELIAS ENTRE CATETERES, BOLA E SUPER-HERÓIS

PLAYING TO REINVENT ONESELF: ELIAS BETWEEN CATHETERS, BALL AND SUPERHEROES

JUGAR PARA REINVENTARSE: ELIAS ENTRE CATÉTERES, PELOTA Y SUPERHÉROES

Monica Frigini Siqueira³⁶⁶

Laura Hemer Trindade³⁶⁷

André da Silva Mello³⁶⁸

Universidade Federal do Espírito Santo

PALAVRAS-CHAVE: brincar; oncologia pediátrica; protagonismo infantil.

FRESTAS DO BRINCAR EM TERRITÓRIOS DE DOR

A hospitalização oncológica pediátrica rompe rotinas, regula corpos e impõe silêncios. Ainda assim, o brincar insiste: encontra frestas, escapa, reinventa. É mais que passatempo — é linguagem de autoria (Corsaro, 2011), resistência (Certeau, 2014) e vida.

Nesse cenário, Elias³⁶⁹, menino de três anos, em recuperação após infecção e troca de cateter, pediu: “Binca de bola?”. O pedido quebrou a lógica hospitalar, instaurou outro tempo, ativou o corpo e fez do quarto um espaço de imaginação. Este estudo analisa as mediações do profissional de Educação Física, pelo brincar, com crianças em hospitalização oncológica.

MÉTODO COMO FIO QUE ENTRELAÇA DOR E DESEJO

O estudo, bordado na perspectiva da pesquisa-ação existencial (Barbier, 2004), compreende o pesquisar como encontro ético e transformação mútua. Foi tecido na enfermaria de oncologia pediátrica de um hospital público (Vitória/ES), entrelaçando registros de diário de campo, narrativas de Rute (Psicologia) e Madalena (Serviço Social), além de imagens que revelaram instantes de invenção e resistência no cotidiano hospitalar.

³⁶⁶ Doutoranda do PPGEF UFES e membro do NAIF.

³⁶⁷ Mestranda do PPGEF UFES e membro do NAIF.

³⁶⁸ Professor do PPGF UFES e coordenador do NAIF.

³⁶⁹ Os nomes citados no texto são fictícios para preservar a identidade dos sujeitos.

Mais que método, foi escuta sensível aos tempos da infância, onde dor e desejo de brincar se entrecruzam em fios de esperança.

ENTRE A BOLA DE SOPRAR, OS DODÓIS E O SUPER-HERÓIS: O CORPO QUE SE REINVENTA EM TELA DE BRINCAR

O quarto se transformou quando Elias, com gesto silencioso, pediu ajuda para inflar a bola. Segurei sua mão e, juntos, bombeamos o ar. Seus olhos brilharam, e o riso rompeu o silêncio, convertendo o lugar clínico em espaço de invenção (Certeau, 2014). A bola ia e vinha, presa ao fio, mas solta no riso. Elias alternava mãos, ousava com os pés, arriscava a cabeça.

Em seguida, pediu uma tatuagem do Homem-Aranha, escolhendo o braço sem cateter: “Num tem dodói.” O corpo, antes marcado pela doença, tornou-se tela de escolha e protagonismo, revelando que o brincar reorganiza sentidos e devolve autoria à criança.

As vozes da equipe entrelaçaram-se à cena. Rute bordou seu olhar:

“O brincar faz com que a criança perceba que ela continua existindo, que ela ainda pode fazer escolhas, ainda pode agir, brincar, se expressar. Isso é muito importante. É um olhar para o sujeito que brinca, e não para o paciente. ”

Madalena, por sua vez, costurou sua percepção: “quando a criança brinca, ela se vê para além da doença. O brincar traz liberdade, mesmo num espaço cheio de limites.”

Esses fios dialogam com a reprodução interpretativa (Corsaro, 2011), em que a criança reelabora práticas adultas sob sua ótica, e com a imaginação ativa (Vygotsky, 2018), que permite ressignificar experiências e ampliar horizontes simbólicos. Também ecoam Mello et al. (2019), que reconhecem o brincar como resistência cultural e produção de esperança.

Assim, Elias bordou um tempo outro: o da infância que insiste, mesmo na dor, expresso no sopro da bola e na tatuagem escolhida — gestos que reivindicam alegria, autonomia e liberdade.

Figura 1 – Mãos unidas, ar que flui. No sopro da bola, Elias borda presença; o brincar respira no silêncio.

Fonte: Autores.

Figura 2 – No braço sem “dodói”, Elias vê o herói. O corpo vira tela; o brincar, escolha e reinvenção.

Fonte: Autores.

O BRINCAR QUE PERSISTE MESMO ENTRE LIMITES

O episódio com Elias mostra que brincar é direito e linguagem de vida. No sopro da bola e na escolha do herói, ele bordou liberdade e reinvenção.

Entre fios e protocolos, o corpo virou autoria. Como apontam Corsaro (2011) e Vygotsky (2018), o brincar ressignifica, amplia e transforma.

Mesmo onde tudo limita, o brincar abre frestas — tática sutil (Certeau, 2014) que, apesar da dor, permite que a esperança floresça.

REFERÊNCIAS

BARBIER, R. *A pesquisa-ação*. Brasília: Plano Editora, 2004.

CERTEAU, M. de. *A invenção do cotidiano: as artes do fazer*. Petrópolis: Vozes, 2014.

CORSARO, W. (2011). *Sociologia da infância*. 2. ed. Porto Alegre: Artmed, 2011.

MELLO, A. S. *et al.* Projeto Brincar é o Melhor Remédio: Relações Pedagógicas Centradas nas Produções Culturais das Crianças. *Revista Guará*, Vitória, v. 1, n.12, p.67-81, dez. 2019.

VYGOTSKY, L. S. *Imaginação e criação na infância*. São Paulo: Expressão Popular, 2018.

SAÚDE

PÔSTERES

CAPACIDADE PREDITIVA DA FORÇA MUSCULAR PARA A MORTALIDADE NA TERCEIRA IDADE

PREDICTIVE CAPACITY OF MUSCLE STRENGTH FOR MORTALITY IN THE OLDER ADULTS

CAPACIDAD PREDICTIVA DE LA FUERZA MUSCULAR PARA LA MORTALIDAD EN ANCIANOS

Ana Sulz Neves Barbosa e Barbosa³⁷⁰

Mickelly Alves Pereira

Lorena Barbosa de Amaral

Douglas de Assis Teles Santos

Daniela de Jesus Costa

Jair Sindra Virtuoso Junior³⁷¹

Lucas dos Santos³⁷²

Lucas Lima Galvão

PALAVRAS-CHAVE: Mortalidade; Força; Pessoa Idosa.

INTRODUÇÃO

A temática do envelhecimento tem sido discutida amplamente no contexto mundial, devido a diversas alterações fisiológicas, principalmente relacionadas ao declínio da força muscular. No processo de envelhecimento a ocorrência dos diversos declínios fisiológicos impactam diretamente a qualidade de vida e a autonomia funcional da pessoa idosa, além da dificuldade da preservação e manutenção da força muscular que se torna cada vez mais frequente com o avanço da idade (Mijnarends *et al.*, 2018). Portanto, o objetivo do estudo é avaliar a capacidade preditiva da força muscular para a mortalidade em idosos.

MATERIAIS E MÉTODOS

DELINEAMENTO DE ESTUDO E PARTICIPANTES

Estudo Longitudinal de caráter observacional do tipo analítico, parte do estudo Longitudinal de Saúde do Idoso de Alcobaça – ELSIA. Dos 473 idosos participantes da *Baseline* do estudo (2015), 332 foram acompanhados no *follow-up* (2020), sendo destes 59

³⁷⁰ Universidade do Estado da Bahia, Departamento de Educação, Campus X, Teixeira de Freitas, BA.
*Email: lucasgalvao@uneb.br

³⁷¹ Universidade Federal do Triângulo Mineiro, Departamento de Ciências do Esporte, Uberaba, MG.

³⁷² Universidade Estadual do Tocantins, Complexo de Ciências da Saúde, Faculdade de Medicina, Augustinópolis, TO.

óbitos e 273 vivos, entretanto 16 foram excluídos por não apresentarem informações de força muscular, sendo a amostra final de 316.

FORÇA MUSCULAR

A força muscular foi avaliada através dos testes de flexão de cotovelo e sentar e levantar da cadeira, contabilizados pelo maior número de repetições realizadas em 30 segundos, como proposto por Rikli e Jones (1999). A força de preensão palmar foi avaliada por dinamômetro da marca Saehan, com os idosos em pé com o cotovelo estendido, contabilizando o melhor resultado em três tentativas (Cruz-Jentoft *et al.*, 2019).

MORTALIDADE

O status vital foi determinado por meio de acompanhamento telefônico, informações de familiares com o atestado de óbito, informações obtidas do cartório e/ou consulta pública na página eletrônica do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. Para este estudo, foi utilizada a mortalidade por todas as causas, sendo calculado o tempo de acompanhamento do início do inquérito até o óbito.

ANÁLISE ESTATÍSTICA

A capacidade preditiva da força muscular para a mortalidade foi verificada por meio dos parâmetros fornecidos pela curva *Receiver Operating Characteristic* (ROC). Inicialmente, foram analisados os valores da acurácia de cada teste, a partir da comparação das áreas sob a curva ROC, com seus respectivos intervalos de confiança de 95% (IC95%). Seguidamente, os melhores pontos de corte, e seus respectivos valores de sensibilidade e especificidade, foram identificados pelo índice de Youden (Martínez-Cambor e Pardo-Fernández, 2019). Os dados foram analisados no software MedCalc, versão 19.4.1, 2019. Foi considerado o nível de significância de 5%.

RESULTADOS

A Figura 1 expressa os parâmetros da curva ROC para a mortalidade em idosos, demonstrando que em todos os testes de força muscular, a mesma foi uma boa preditora para a mortalidade nos idosos ($p < 0,005$).

Figura 1 – Parâmetros das curvas ROC para a mortalidade em pessoas idosas.

Variáveis	Pontos de Corte	Sensibilidade (IC95%)	Especificidade (IC95%)	Área sob a curva (IC95%)
Força de preensão manual (kgf)	20	56,36 (42,3-69,7)	59,55 (53,4-65,5)	0,601 (0,545-0,655)*
Levantar e sentar da cadeira (rep)	10	51,85 (37,8-65,7)	79,62 (74,3-84,3)	0,702 (0,649-0,752)*
Flexão do cotovelo (rep)	15	54,72 (40,4-68,4)	73,38 (67,6-78,6)	0,663 (0,608-0,715)*

kgf: quilograma-força. rep: repetições. IC95%: intervalo de confiança de 95%. *valor de $p \leq 0,05$.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Foi demonstrado que a força muscular pode ser utilizada como uma ferramenta para prever a mortalidade na população idosa. Novos estudos devem ainda investigar esses pontos de corte em outras populações e populações clínicas de modo a validar as informações para utilização como políticas públicas.

REFERÊNCIA

CRUZ-JENTOFT, Alfonso J *et al.* Sarcopenia: revised European consensus on definition and diagnosis. *Age and ageing*, vol. 48,1 (2019): 16-31. doi:10.1093/ageing/afy169.

MARTÍNEZ-CAMBLOR, Pablo; PARDO-FERNÁNDEZ, Juan Carlos. The Youden index in the generalized receiver operating characteristic curve context. *The international journal of biostatistics*, v. 15, n. 1, p. 20180060, 2019.

MIJNARENDS, D. M. *et al.* Muscle, Health and Costs: A Glance at their Relationship. *The journal of nutrition, health & aging*, v. 22, n. 7, p. 766–773, 1 jul. 2018.

RIKLI, Roberta E.; JONES, C. Jessie. Development and validation of a functional fitness test for community-residing older adults. *Journal of aging and physical activity*, v. 7, n. 2, p. 129-161, 1999.

INTEGRAÇÃO DA EDUCAÇÃO POSTURAL NA CULTURA DA CAPOEIRA: PROMOVENDO SAÚDE ATRAVÉS DA CONSCIENTIZAÇÃO POSTURAL E DA ESCOLA DE POSTURA

INTEGRATION OF POSTURAL EDUCATION INTO THE CULTURE OF CAPOEIRA: PROMOTING HEALTH THROUGH POSTURAL AWARENESS AND POSTURE SCHOOL

INTEGRACIÓN DE LA EDUCACIÓN POSTURAL EN LA CULTURA DE LA CAPOEIRA: PROMOVRIENDO SALUD A TRAVÉS DE LA CONCIERTIZACIÓN POSTURAL Y LA ESCUELA DE POSTURA

Ana Julia dos Santos Ribeiro
Universidade Federal do Espírito Santo

Arley Lima dos Santos
Maria Luiza Trevisani
Julia Soares da Mota
Centro Universitário Multivix – Vitória

PALAVRAS-CHAVE: capoeira; postura; educação postural; prevenção em saúde.

INTRODUÇÃO

A capoeira, expressão cultural afro-brasileira que integra luta, dança e música, consolidou-se como patrimônio histórico e prática corporal de relevância social (REGO, 1968; VASSALO, 2008). A postura, enquanto alinhamento corporal influenciado por fatores musculoesqueléticos e gravitacionais (KENDALL et al., 2007; NORKIN; LEVANGIE, 2013), é essencial para o desempenho eficiente e seguro na capoeira.

Contudo, hábitos de vida sedentários e padrões posturais inadequados têm contribuído para o aumento de disfunções musculoesqueléticas. A Escola de Postura, no contexto da fisioterapia, surge como ferramenta educativa capaz de prevenir lesões, melhorar a consciência corporal e promover saúde (NEUMANN; GILL, 2022; SMITH; MARKS, 2021).

Assim, o presente estudo buscou integrar a educação postural à prática da capoeira, aliando aspectos culturais e fisioterapêuticos.

METODOLOGIA

Trata-se de uma pesquisa de intervenção, de abordagem qualitativa e quantitativa, desenvolvida com 14 praticantes de capoeira do Projeto Capoeira UFES, com idades entre 20 e 60 anos.

O estudo ocorreu em três fases: (1) pesquisa, com aplicação de questionário (Google Forms) abordando rotina, prática da capoeira, dor, lesões e percepção postural; (2) avaliação/produção, com análise das respostas e elaboração de folders educativos sobre postura; e (3) intervenção, realizada em palestra ministrada por estudantes de fisioterapia da Multivix, abordando a importância da postura e implementando orientações práticas durante a aula de capoeira. Todos os participantes assinaram o TCLE.

RESULTADOS

Dos 14 participantes, 78,6% praticavam capoeira há mais de dois anos, sendo que 28,6% relataram lesões, principalmente após longos períodos de prática. A análise postural indicou que 97% avaliaram sua postura cotidiana entre 3 e 5 pontos em uma escala de 1 a 10.

Observou-se correlação entre maior tempo de prática e ocorrência de lesões, bem como entre relatos de dor e percepção de postura inadequada.

Durante a intervenção, foi implementada a Escola de Postura, com orientações ergonômicas e fisioterapêuticas, juntamente com folders educativos distribuídos também ao longo da intervenção destacando a importância da postura tanto no cotidiano quanto na prática da capoeira, reforçando a relação entre alinhamento corporal, prevenção de lesões e melhor desempenho.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O estudo evidenciou que a integração da educação postural na capoeira contribui para a conscientização corporal e prevenção de lesões musculoesqueléticas.

A relação entre postura adequada e performance demonstra-se fundamental não apenas para a execução dos movimentos da capoeira, mas também para o bem-estar geral dos praticantes.

A aplicação da Escola de Postura mostrou-se eficaz como recurso educativo e preventivo, fortalecendo a saúde dos praticantes e promovendo qualidade de vida.

REFERÊNCIAS

KENDALL, F. P.; McCREARY, E. K.; PROVANCE, P. G. *Músculos: provas e funções, com postura e dor*. 5. ed. Barueri: Manole, 2007.

LIEBERMAN, D. E. *The story of the human body: evolution, health, and disease*. New York: Pantheon Books, 2013.

NEUMANN, D. A.; GILL, J. L. *Kinesiology of the musculoskeletal system: foundations for rehabilitation*. 3. ed. St. Louis: Elsevier, 2022.

NORKIN, C. C.; LEVANGIE, P. K. *Joint structure and function: a comprehensive analysis*. 5. ed. Philadelphia: F.A. Davis Company, 2013.

REGO, W. *Capoeira Angola: ensaio socioetnográfico*. Salvador: Itapoan, 1968.

RICHARDS, C. *Human evolution: an illustrated introduction*. 5. ed. Oxford: Oxford University Press, 2008.

SMITH, T. O.; MARKS, L. *Posture and pain: clinical implications and therapeutic interventions*. Cham: Springer, 2021.

VAN DIEËN, J. H.; LUGER, T.; RENEMAN, M. F. Effects of work-related interventions on posture and low back pain: a systematic review. *Ergonomics*, v. 60, n. 4, p. 517-534, 2017.

VASSALO, R. *A capoeira e seus fundamentos*. São Paulo: Cortez, 2008.

MUDANÇAS FISIOLÓGICAS AGUDAS PÓS TREINO EM ATLETAS UNIVERSITÁRIAS DE HANDEBOL

ACUTE PHYSIOLOGICAL CHANGES AFTER TRAINING IN UNIVERSITY HANDBALL ATHLETES

CAMBIOS FISIOLÓGICOS AGUDOS POSTERIORES AL ENTRENAMIENTO EN ATLETAS UNIVERSITARIAS DE BALONMANO

Ana Julia dos Santos Ribeiro
Universidade Federal do Espírito Santo

Arley Lima dos Santos
Centro Universitário Multivix – Vitória

PALAVRAS-CHAVE: exercício físico; respostas fisiológicas; handebol.

INTRODUÇÃO

O handebol é um esporte de alta intensidade que exige força, velocidade e resistência, promovendo adaptações fisiológicas relevantes. A fisiologia do exercício investiga respostas agudas e crônicas do organismo, sendo fundamental para compreender o impacto do treinamento em atletas. Pesquisas apontam que o exercício aeróbico pode gerar reduções pressóricas e adaptações cardiovasculares importantes (McARDLE et al., 2016; HARTMANN et al., 2021). Neste contexto, buscou-se identificar mudanças fisiológicas agudas em atletas universitárias de handebol feminino após sessões de treino em quadra.

METODOLOGIA

O estudo descritivo e de campo foi desenvolvido com oito atletas universitárias de handebol, entre 18 e 27 anos. Todas assinaram Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. O grupo controle foi submetido a avaliações de pressão arterial sistólica (PAS), pressão arterial diastólica (PAD), frequência respiratória (FR), frequência cardíaca (FC) e saturação periférica de oxigênio (SpO₂), em situação de repouso. O grupo experimental realizou os mesmos testes após treino, acrescidos da Escala de Percepção de Esforço de Borg. Os dados foram coletados com estetoscópio, esfigmomanômetro e oxímetro digital, respeitando 5 minutos de repouso antes das aferições.

RESULTADOS

Os resultados demonstraram alterações discretas, porém significativas, sobretudo na PAD e FR. Observou-se hipotensão arterial pós-exercício aeróbico, com redução dos níveis pressóricos em comparação ao momento pré-treino. A FR apresentou leve diminuição, enquanto a SpO₂ manteve-se estável e a FC apresentou aumento moderado. A Escala de Borg indicou percepção de esforço em nível 12 (“ligeiramente cansativo”), confirmando boa adaptação física das atletas aos treinos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O estudo permitiu identificar mudanças fisiológicas agudas em atletas universitárias de handebol, com destaque para a redução da pressão diastólica e da frequência respiratória, caracterizando a hipotensão arterial pós-exercício. Apesar do número limitado de participantes, os achados reforçam a importância do monitoramento fisiológico no esporte universitário, contribuindo para estratégias de treinamento e prevenção de riscos cardiovasculares.

REFERÊNCIAS

- ACERBI, K. K. C. S. et al. Hipotensão pós-exercício: considerações sobre intensidade, duração e métodos do exercício aeróbico. *Brasília Med.*, v. 1, p. 49-54, 2012.
- FERREIRA, R. D. Demandas fisiológicas e treinamento aeróbico no handebol. *Revista Digital Buenos Aires*, 2010.
- HARTMANN, C. et al. Alterações fisiológicas cardiovasculares e respiratórias provocadas pelo treinamento aeróbico na prática de Educação Física Adaptada e Esporte Adaptado. 2021.
- LUZ, P. R. Análise do impacto do treinamento aeróbico de resistência versus anaeróbico de força na fisiologia e morfologia cardíaca de atletas de alto rendimento. 2022.
- McARDLE, W. D.; KATCH, F. L.; KATCH, V. L. *Fisiologia do exercício: nutrição, energia e desempenho humano*. 8. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2016.
- SANDOVAL, A. H. P. *Medicina do esporte: princípios e prática*. Porto Alegre: Artmed, 2005.

A FORMAÇÃO UNIVERSITÁRIA EM PROJETOS DE
EXTENSÃO: O LABORATÓRIO DE PRÁTICAS CORPORAIS
INTEGRATIVAS (LAPCI) E A RELAÇÃO ENTRE TEORIA E
PRÁTICA PEDAGÓGICA

UNIVERSITY EDUCATION IN EXTENSION PROJECTS:
LABORATORY OF INTEGRATIVE BODY PRACTICES AND
THE RELATIONSHIP BETWEEN THEORY AND
PEDAGOGICAL PRACTICE

LA FORMACIÓN UNIVERSITARIA EN PROYECTOS DE
EXTENSIÓN: EL LABORATORIO DE PRÁCTICAS
CORPORALES INTEGRATIVAS Y LA RELACIÓN ENTRE LA
TEORÍA Y LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA

Anna Luiza Entringer Rupf³⁷³
Lígia Ribeiro e Silva Gomes³⁷⁴

PALAVRAS-CHAVE: 1. Práticas Integrativas e corporais. 2. Formação acadêmica. 3. Projetos de extensão universitária

RESUMO

O projeto de extensão Laboratório de Práticas Integrativas e Corporais (LAPCI) tem o objetivo de propor à comunidade interna e externa à UFES a oferta das práticas integrativas e corporais em Saúde (PICS) oferecendo aulas de yoga e meditação, atendendo aos princípios de atenção primária à saúde, no que tange o conceito de saúde ampliada. A oferta envolve a formação dos graduandos dos cursos de Educação Física (Licenciatura e Bacharelado) com o intuito de aproximar os alunos das práticas integrativas e complementares por meio da socialização e democratização da oferta de aulas a partir da formação acadêmica, seguindo a tríade ensino-pesquisa-extensão.

APRESENTAÇÃO

No século XXI verificou-se uma intensificação das práticas orientais como um produto comercializável. Tais práticas, mesmo sendo milenares, são vistas em sua eficiência com fim em si mesmas. Tomam o corpo, a saúde e a estética como pontos fulcrais das

³⁷³ Aluna do curso de Educação Física - Bacharelado

³⁷⁴ Professora Dra. Lotada no Departamento de Ginástica (CEFD/UFES)

construções identitárias dos praticantes. Assim, este projeto traz o yoga e a meditação como práticas disponíveis apoiadas por em outras racionalidades possíveis no âmbito da saúde (LUZ, 2014). Seu surgimento ocorreu de forma intensa na pandemia de Covid 19 pela internet. Atualmente, o acesso se dá para as classes sociais abastadas, em virtude de ser uma prática de alto custo (CASTRO, 2010).

A Educação Física as recebeu em 1980, com a proposta da não competição, do alongamento, da flexibilidade, da criatividade, da redução do esforço, da oposição ao formal, da lentidão, da visibilidade as sensações corporais, permitindo vivenciar plenamente a corporeidade (COLDEBELLA; COLDEBELLA, 2004; CESANA; SOUZA NETO, 2008). Segundo Luz (2007), o papel da Educação Física junto às PCI é inquestionável, dada a importância das práticas corporais para a sociedade. Tais práticas estão atreladas às Políticas Nacionais de Saúde Integrada (PNSI), que não reduzem as pessoas à doença, mas buscam entender os indivíduos em toda a sua complexidade.

Nesse caminho, o LAPCI como projeto de extensão universitária, tem por objetivo oferecer práticas corporais integrativas (PCI) à comunidade, promovendo o cuidado integral do indivíduo. O projeto busca compartilhar os conhecimentos do CEFD/UFES e fortalecer a relação entre universidade e comunidade, unindo teoria e prática.

Os discentes experimentam o fazer pedagógico materializando a relação da práxis pedagógica, que aqui têm sido expressa pelos saberes produzidos pela universidade. A relação dialógica ocorre entre o “saber fazer” e a reflexão sobre o “fazer”. Paulo Freire ensina: a práxis, significa, ao mesmo tempo, o sujeito age/reflete e ao refletir age. (FREIRE apud FORTUNA, 2015). De acordo com Figueiredo (2009), em referência a Josso (2002):

Na formação do sujeito, formar-se é integrar o saber-fazer e os conhecimentos, é articular significação, técnicas e valores num processo que favorece a cada pessoa a oportunidade de autoconhecer-se, é um processo experiencial de formar-se com consciência reflexiva da sua formação (JOSSO apud FIGUEIREDO, 2009, p. 4).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Na perspectiva da extensão universitária, o LAPCI está fortalecendo suas ações no atendimento à comunidade e na formação dos discentes, pautando-se pela visão de saúde ampliada. Espera-se que o grupo se fortaleça e amplie as possibilidades de intervenções pedagógicas por meio de práticas que reflitam a integralidade da pessoa que se movimenta numa perspectiva da formação inicial no campo da educação física.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BRASIL. *Ministério da Saúde. Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares*. Portaria n.º 971. Diário Oficial da União, n.º 84, seção I, p. 20- 24, Brasília, 04 maio de 2006.

COLDEBELLA, Auria de Oliveira Carneiro; LORENZETTO, Luiz Alberto; COLDEBELLA, Arlei. *Práticas corporais alternativas: formação em educação física*. Motriz, Rio Claro, SP, v.10, n.2, p. 111-122, 2004.

FIGUEIREDO, Z. C. C. . Uma Experiência de Formação de Professores de Educação Física na Perspectiva do Formar-se Professor. *Pensar a Prática* (UFG) , v. 12, n. 3. 2009.

LUZ, Madel Therezinharo. *Racionalidades Médicas e Terapêuticas Alternativas*. Rio de Janeiro: UERJ, 1993. 32.p - (Série Estudos em Saúde Coletiva).

VOLNEI, FORTUNA. A relação teoria e prática na educação em freire. *REBES. Rev. Brasileira de Ensino Superior*, out.-dez. 2015 rebes. v.1, n. 2, p. 64-72

ASPECTOS BIOPSIKOSSOCIAIS ASSOCIADOS À ESPIRITUALIDADE
NO ENVELHECIMENTO SAUDÁVEL E ATIVO: PROTOCOLO
REVISÃO DE ESCOPO

BIOPSYCHOSOCIAL ASPECTS ASSOCIATED WITH SPIRITUALITY IN
HEALTHY AND ACTIVE AGING: SCOPING REVIEW PROTOCOL

ASPECTOS BIOPSIKOSSOCIALES ASOCIADOS A LA ESPIRITUALIDAD
EN EL ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y SALUDABLE: PROTOCOLO DE
REVISIÓN EXHAUSTIVA

Anne Sullivan Lopes da Silva Reis³⁷⁵
Lucas Lima Galvão
Bárbara Juliana Pinheiro Borges
Universidade Federal do Espírito Santo

Marcos Gimenes Fernandes
Universidade Estadual de Santa Cruz

Grasiely Faccin Borges
Universidade Federal do Sul da Bahia

Marília Santos Andrade
Universidade Federal de São Paulo

Claudio Andre Barbosa de Lira
Universidade Federal de Goiás

Rodrigo Luiz Vancini
Universidade Federal do Espírito Santo

PALAVRAS-CHAVE: Espiritualidade; Saúde; Envelhecimento.

INTRODUÇÃO

A dimensão espiritual é reconhecida como componente do conceito de saúde integral e holística (WHO, 2015) e está associada ao baixo risco de indicadores sanitários de morbidade e mortalidade (Schreiber; Brockopp, 2011; Lucchese; Koenig, 2013; Kent *et al.*; 2013; Hulett; Armer, 2016; Hill *et al.*, 2017; Isehunwa *et al.*; 2021; Shattuck; Muehlenbein, 2018; Herren *et al.*; 2019; Vagnini *et al.*; 2024. Aspectos biopsicossociais dessa interação

³⁷⁵ Universidade Federal do Espírito Santo, Vitória, Espírito Santo, Brasil (O presente trabalho recebe financiamento da Fundação de Amparo à Pesquisa do Espírito Santo). ² Universidade Estadual de Santa Cruz, Ilhéus, Bahia, Brasil. ³ Universidade Federal do Sul da Bahia, Ilhéus, Bahia, Brasil ⁴ Universidade Federal de Goiás, Goiás, Brasil. ⁵ Universidade Federal de São Paulo, São Paulo, Brasil.

para o envelhecimento saudável e ativo (WHO, 2023; Reis *et al.*; 2024/2025; Galvão *et al.*, 2025), revelam horizontes científicos inexplorados em áreas de fronteira.

Revisões de escopo exercem função de complementariedade aos modelos metodológicos baseados em evidências de revisões sistemáticas e seus correspondentes, sobretudo no tocante à concepção de diretrizes para os cuidados em saúde (Peters *et al.*, 2017; 2021; Langlois, Daniels, Akl, 2018; Munn *et al.*, 2018; Cordeiro, Soares, 2018).

Suas atribuições permitem: (1) análise de diretrizes existentes para determinar adoção, ajuste ou direcionamento; (2) avaliação da amplitude das evidências disponíveis; (3) identificação de fatores contextuais e informações necessárias para embasamento de recomendações; (4) identificação de estratégias para implementação e monitoramento de ações; e (5) atuação de vigilância contínua de evidências e mapeamento vivo (Pollock *et al.*, 2024).

O presente protocolo descreve o processo que objetiva mapear a associação entre aspectos biopsicossociais e espiritualidade no envelhecimento saudável e ativo. Seguirá as etapas de identificação da questão de pesquisa, reconhecimento dos estudos relevantes, seleção dos artigos, análise dos dados, agrupamento, síntese e apresentação dos mesmos.

MÉTODOS

Trata-se do protocolo de uma Revisão de Escopo conforme diretrizes do manual *Joanna Briggs Institute/Manual for Evidence Synthesis* (Aromataris; Munn, 2020) e *Scoping Protocol Review: PRISMA-ScR Guide Refinement* (Tricco *et al.*, 2018). O registro do protocolo foi realizado na plataforma *Open Science Framework (OSF)*, sob o código *Digital Object Identifier (DOI)*: 10.17605/OSF.IO/RSMZF.

Nesta revisão de escopo serão considerados artigos originais de ensaios clínicos, estudos de coorte, transversais e de dados secundários que associaram aspectos biopsicossociais e espiritualidade no envelhecimento saudável e ativo, independente do sexo. Relatórios, diretrizes, editoriais e opiniões de especialistas serão excluídos.

Os critérios de inclusão serão definidos com base na pergunta de pesquisa e no acrônimo PCC: Qual a associação entre os aspectos biopsicossociais e a espiritualidade em pessoas idosas no contexto de envelhecimento saudável e ativo? População (P): Pessoas idosas em processo de envelhecimento ativo; Conceito (C): Associação entre aspectos biopsicossociais e espiritualidade; Contexto (C): Envelhecimento saudável e ativo.

As bases/portais de dados consultados serão a *Cochrane Library*, *PubMed*, *Web of Science*, *SPORTDiscus*, *Scopus*, *Scielo*, *Lilacs*, *PEDro*, *PsycINFO*, *ProQuest*, *CINAHL*, *Epistemonikos*, *CRD/UY*. O vocabulário controlado de indexação será acessado a partir dos Descritores em Ciências da Saúde (DeCS), termos *Medical Subject Headings (MeSH)*, (*Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature (Thesaurus CINAHL)*, *EmbaseThesaurus (EMTREE)* e palavras-chave serão acessados nos idiomas inglês e português com a utilização dos operadores booleanos *AND* e *OR*, sem restrição temporal quanto a publicação. Revisores independentes identificarão e selecionarão os estudos pela plataforma *Rayyan QCRI* (Ouzzani *et al.*, 2016) e usarão o software para gestão das referências *Mendeley*.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Modificações significativas no protocolo do estudo e o avanço da revisão de escopo serão descritas no OSF. O trabalho final passará por submissão a periódico revisado por pares, pertinente ao tema, para publicação. Espera-se que este estudo possa contribuir para a atuação dos profissionais de saúde e para o desenvolvimento de políticas públicas relacionadas ao tema.

REFERÊNCIAS

- AROMATARIS, E.; MUNN, Z. (Eds.). *JBIM Manual for Evidence Synthesis*. JBI, 2020. Disponível em: <https://synthesismanual.jbi.global>. Acesso em: 17 jul. 2025. doi: 10.46658/JBIMES-24-01.
- CORDEIRO, L.; SOARES, C. B. Action research in the healthcare field: a scoping review. *JBIM Database Syst Rev Implement*, v. 16, n. 4, p. 1003-1047, 2018.
- GALVÃO, L. L. et al. Association of religiosity on anxiety and depressive symptoms in the Brazilian population: A cross-sectional study. *Acta Psychologica*, v. 258, p. 105218, 2025.
- HERREN, O. M. et al. Influence of Spirituality on Depression-Induced Inflammation and Executive Functioning in a Community Sample of African Americans. *Ethnicity & Disease*, v. 29, n. 2, p. 267–276, 2019. doi: 10.18865/ed.29.2.267.
- HILL, T. D. et al. Religious Participation and Biological Functioning in Mexico. *Journal of Aging and Health*, 2017. Disponível em: <https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0898264317716244>. Acesso em: 17 jul. 2025.
- HULETT, J. M.; ARMER, J. M. A Systematic Review of Spiritually Based Interventions and Psychoneuroimmunological Outcomes in Breast Cancer Survivorship. *Integrative*

Cancer Therapies, 2016. Disponível em: <https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1534735416636222>. Acesso em: 17 jul. 2025.

ISEHUNWA, O. O. et al. Religion, spirituality and diurnal rhythms of salivary cortisol and dehydroepiandrosterone in postmenopausal women. *Comprehensive Psychoneuroendocrinology*, v. 7, p. 100064–100064, 2021. doi: 10.1016/j.cpnec.2021.100064.

KENT, B. V. et al. Religion/Spirituality and Prevalent Hypertension among Ethnic Cohorts in the Study on Stress, Spirituality, and Health. *Annals of Behavioral Medicine*, v. 57, n. 8, p. 649–661, 2023. doi: 10.1093/abm/kaad007.

LANGLOIS, E. V.; DANIELS, K.; AKL, E. A. (Eds.). *Evidence synthesis for health policy and systems: a methods guide*. Geneva: World Health Organization, 2018.

LUCCHESI, F. A.; KOENIG, H. G. Religion, spirituality and cardiovascular disease: research, clinical implications, and opportunities in Brazil. *Brazilian Journal of Cardiovascular Surgery*, v. 28, n. 1, p. 103–128, 2013. doi: 10.5935/1678-9741.20130015.

MUNN, Z. et al. Systematic review or scoping review? Guidance for authors when choosing between a systematic or scoping review approach. *BMC Med Res Methodol*, 2018. Disponível em: <https://doi.org/10.1186/s12874-018-0611-x>. Acesso em: 17 jul. 2025.

PETERS, M. D. J. et al. Scoping reviews. In: AROMATARIS, E.; MUNN, Z. (Eds.). *Joanna Briggs Institute Reviewer's Manual*. Australia: Joanna Briggs Inst, 2017.

PETERS, M. D. J. et al. Updated methodological guidance for the conduct of scoping reviews. *Jbi Evidence Implementation*, v. 19, n. 1, p. 3-10, 2021. doi:10.1097/XEB.0000000000000277.

POLLOCK, D. K. et al. The role of scoping reviews in guideline development. *Journal of clinical epidemiology*, v. 169, n. 111301, 2024. doi:10.1016/j.jclinepi.2024.111301.

REIS, A. S. L. D. S. et al. Protocolo para uma overview de revisões sistemáticas que examinam o impacto das intervenções de práticas espirituais no envelhecimento saudável e ativo. In: I Congresso de Pesquisa em Educação Física da UFES, 2024, Vitória - ES. *Anais I Congresso de Pesquisa em Educação Física da UFES*. Vitória - ES: CEMEFEC - UFES, 2024. v. 1. p. 330-333.

REIS, A. S. L. S. et al. Espiritualidade e envelhecimento ativo: uma revisão integrativa. In: Alcântara, A. O. et al. (Org.). *Práticas inspiradoras para a década do envelhecimento saudável nas américas (OPAS/OMS, 2021-2030)*. 1. ed. Itapetinga: Edições Hipótese, 2025. v. 1, p. 259-275.

SCHREIBER, J. A.; BROCKOPP, D. Y. Twenty-five years later—what do we know about religion/spirituality and psychological well-being among breast cancer survivors? A systematic review. *Journal of Cancer Survivorship*, v. 6, n. 1, p. 82–94, 2011. doi: 10.1007/s11764-011-0193-7.

SHATTUCK, E. C.; MUEHLENBEIN, M. P. Religiosity/Spirituality and Physiological Markers of Health. *Journal of Religion and Health*, v. 59, n. 2, p. 1035–1054, 2018. doi: 10.1007/s10943-018-0663-6.

TRICCO, A. C. et al. PRISMA Extension for Scoping Reviews (PRISMA-ScR): Checklist and Explanation. *Annals of internal medicine*, v. 169, n. 7, p. 467-473, 2018. doi:10.7326/M18-0850.

VAGNINI, K. M. et al. Multidimensional Religiousness and Spirituality Are Associated With Lower Interleukin-6 and C-Reactive Protein at Midlife: Findings From the Midlife in the United States Study. *Annals of Behavioral Medicine*, 2024. doi: 10.1093/abm/kaae032.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. *WHO consortium on metrics and evidence for healthy ageing*. Geneva: WHO, 2023. Disponível em: <https://www.who.int/publications/i/item/9789240017900>. Acesso em: 17 jul. 2025.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. *World Report on Ageing and Health*. Geneva: WHO, 2015. Disponível em: <https://www.who.int/publications/i/item/9789241565042>. Acesso em: 17 jul. 2025.

PRÁTICAS MENTE-CORPO ESPIRITUAIS E CONTEMPLATIVAS NA
REGULAÇÃO EMOCIONAL E BEM-ESTAR PSICOLÓGICO DE IDOSOS
PARA UM ENVELHECIMENTO SAUDÁVEL/ATIVO: PROTOCOLO DE
REVISÃO SISTEMÁTICA

MIND-BODY, SPIRITUAL, AND CONTEMPLATIVE PRACTICES
IN EMOTIONAL REGULATION AND PSYCHOLOGICAL WELL-BEING
OF OLDER ADULTS FOR HEALTHY/ACTIVE AGING: SYSTEMATIC
REVIEW PROTOCOL

PRÁCTICAS MENTE-CUERPO, ESPIRITUALES Y CONTEMPLATIVAS
EN LA REGULACIÓN EMOCIONAL Y EL BIENESTAR PSICOLÓGICO
DE ANCIANOS PARA UN ENVEJECIMIENTO SALUDABLE/ACTIVO:
PROTOCOLO DE REVISIÓN SISTEMÁTICA

Anne Sullivan Lopes da Silva Reis³⁷⁶
Lucas Lima Galvão
Bárbara Juliana Pinheiro Borges
Universidade Federal do Espírito Santo

Marcos Gimenes Fernandes
Universidade Estadual de Santa Cruz

Grasiely Faccin Borges
Universidade Federal do Sul da Bahia

Marília Santos Andrade
Universidade Federal de São Paulo

Claudio Andre Barbosa de Lira
Universidade Federal de Goiás

Rodrigo Luiz Vancini
Universidade Federal do Espírito Santo

PALAVRAS-CHAVE: Espiritualidade; Saúde; Envelhecimento.

³⁷⁶ Universidade Federal do Espírito Santo, Vitória, Espírito Santo, Brasil (O presente trabalho recebe financiamento da Fundação de Amparo à Pesquisa do Espírito Santo) ² Universidade Estadual de Santa Cruz, Ilhéus, Bahia, Brasil. ³ Universidade Federal do Sul da Bahia, Ilhéus, Bahia, Brasil. ⁴ Universidade Federal de Goiás, Goiás, Brasil. ⁵ Universidade Federal de São Paulo, São Paulo, Brasil.

INTRODUÇÃO

O envelhecimento da população global requer atenção para qualidade de vida e o bem-estar (WHO, 2020). Para os idosos, a regulação emocional e o bem-estar psicológico são fundamentais para lidar com os desafios, servindo como eficientes sinalizadores de envelhecimento saudável (PAHO, 2021). Embora práticas mente-corpo, espirituais e contemplativas (Mapurunga *et al.*, 2025) sejam promissoras na melhoria da saúde, existem brechas em sua ampla gama de intervenções.

As revisões sistemáticas são investigações científicas com métodos explícitos e sistemáticos, as quais podem produzir achados com grau ascendente de confiabilidade, visto disponibilizar informações de qualidade elevada, expressivas e atuais (Lasserson *et al.*, 2024).

Este protocolo detalha a sumarização dos efeitos de práticas mente-corpo, espirituais e/ou contemplativas na regulação emocional e no bem-estar psicológico em idosos para o envelhecimento saudável e ativo. Adições secundárias: identificação das evidências disponíveis em ensaios clínicos; análise de efeitos práticas mente-corpo, espirituais e/ou contemplativas na regulação emocional e bem-estar psicológico; avaliação da qualidade metodológica, risco de viés e nível de evidência.

MÉTODOS

Trata-se do protocolo de uma Revisão Sistemática com base nas diretrizes do manual *Cochrane Handbook for Systematic Reviews of Interventions* e com o auxílio do *Preferred Reporting Items for Systematic review and Meta-Analysis Protocols (PRISMA-P)*. Realizou-se o registro do protocolo no *International Prospective Register Of Systematic Reviews (PROSPERO)*, sob numeração (CRD420251064842).

Nesta revisão sistemática serão considerados estudos de ensaios clínicos randomizados e ensaios clínicos não randomizados que analisaram os efeitos de práticas mente-corpo, espirituais e/ou contemplativas na regulação emocional e no bem-estar psicológico em idosos para o envelhecimento saudável e ativo, conforme conceito da Organização Mundial de Saúde (OMS). Somente artigos publicados na língua inglesa serão incluídos. A população será composta por pessoas com 60 anos ou mais, independentemente do sexo. Serão excluídos trabalhos com inconsistência metodológica ou que não apresentem clareza nos procedimentos.

Os critérios de inclusão seguem a pergunta e o acrônimo PICO: Quais são os efeitos de práticas mente-corpo, espirituais e/ou contemplativas na regulação emocional e no bem-estar psicológico em idosos para envelhecimento saudável e ativo?

P (População) pessoas ≥ 60 anos; I (Intervenção) Práticas mente-corpo: *Tai Chi*, *Yoga*, *Qigong*, Meditação/subtipos como *Mindfulness-Based Stress Reduction - MBSR*, *Mindfulness-Based Cognitive Therapy - MBCT*, etc; Práticas espirituais: oração, gratidão, compaixão, perdão, etc; Práticas contemplativas: autoconsciência, autocontemplação, etc; C (Comparação) não realizaram as intervenções citadas; O (*outcomes*) Regulação emocional, bem-estar psicológico e contribuição para o envelhecimento saudável e ativo.

A bases indexadoras *Cochrane*, *PsycInfo*, *PubMed*, *Scopus*, *CINAHL*, *LILACS*, *MEDLINE* e a ferramenta de busca *Google Scholar* serão acessadas para a seleção dos estudos. Os termos *Medical Subject Headings - MeSH*, serão utilizados na língua inglesa, em combinações com palavras-chave para estratégia de busca, junto aos operadores booleanos *AND* e *OR*. Serão empregues os descritores “*Mind-Body Therapies*”, “*Emotional Regulation*”, “*Aged*”, “*Psychological Well-Being*”, “*Clinical Trial*” e suas variações.

A plataforma *Rayyan QCRI* será utilizada para a extração dos dados. O *software Mendeley* compartilhará os registros e a remoção das duplicatas. A sistematização dos dados contará com planilhas eletrônicas da *Microsoft Excel®*, abrangendo categorias: autor, ano, país, amostra, sexo, idade, condições de saúde, PICO, protocolo, intervenção, duração, etc.

A avaliação da qualidade metodológica dos ensaios clínicos será via a *Jadad Scale*. O risco de viés dos ensaios clínicos randomizados será feito pelo *Cochrane Risk (RoB 2.0)* e os não randomizados, pelo (*ROBINS-I*). A classificação do nível de evidências seguirá as diretrizes do *Grading of Recommendations Assessment, Development, and Evaluation (GRADE)*.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O desenvolvimento e possíveis modificações serão computadas no PROSPERO. O manuscrito final será submetido para publicação em um periódico revisado por pares, visando subsidiar a prática clínica e fomentar políticas públicas.

REFERÊNCIAS

LASSERSON, T. J.; HIGGINS, J. P. T. Chapter 1: Starting a review. In: HIGGINS, J. P. T. *et al.* (Eds.). *Cochrane Handbook for Systematic Reviews of Interventions*. Versão 6.5. Cochrane, 2024.

MAPURUNGA, M. V. et al. Effects of mindfulness training on quality of life and well-being in older adults: a randomized controlled trial. *Aging & Mental Health*, v. 29, n. 9, p. 1711-1723, 2025.

PAN AMERICAN HEALTH ORGANIZATION. *The Decade of Healthy Aging in the Americas (2021-2030)*. PAHO, 2021.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. *Decade of Healthy Ageing*. WHO, 2020.

GINÁSTICA LABORAL COMO POSSÍVEL MÉTODO DE
REABILITAÇÃO NO AMBIENTE DE TRABALHO:
RELATO DE EXPERIÊNCIA

WORKPLACE GYMNASTICS AS A POSSIBLE METHOD OF
REHABILITATION IN THE WORK ENVIRONMENT: EXPERIENCE
REPORT

GIMNASIA LABORAL COMO POSIBLE MÉTODO DE
REHABILITACIÓN EN EL AMBIENTE DE TRABAJO: INFORME DE
EXPERIENCIA

Hugo Correa Gomes Tomasi³⁷⁷
Universidade Federal do Espírito Santo

PALAVRAS-CHAVE: ginástica laboral; saúde ocupacional; reabilitação funcional; tensão muscular.

INTRODUÇÃO

O ambiente de trabalho contemporâneo, especialmente em setores administrativos, caracteriza-se pela permanência prolongada em posturas estáticas e repetitivas. Essa condição favorece o surgimento de desconfortos musculoesqueléticos, encurtamentos e até perda de amplitude de movimento decorrente do desuso articular (LIMA, 2007; MENDES; LEITE, 2004; SILVA, 2007).

Tradicionalmente, a ginástica laboral (GL) é empregada como prática preventiva, com foco em compensar esforços e reduzir riscos de lesões ocupacionais, como as lesões por esforço repetitivo (LER).

No entanto, observa-se um potencial ainda pouco explorado: a aplicação da GL como método complementar de reabilitação funcional, contribuindo para a recuperação da mobilidade e para a redução de limitações e dores decorrentes de posturas inadequadas (SANTOS et al., 2012). O presente trabalho tem como objetivo relatar a experiência de realização de sessões de ginástica laboral na Procuradoria da República no Espírito Santo (PR/ES), destacando sua contribuição para a reabilitação funcional em trabalhadores predominantemente de escritório.

³⁷⁷ Aluno do curso de Graduação em Educação Física - Bacharelado

Figura 1 - Sessão de Ginástica Laboral em Evento Institucional de Dia dos Pais

Fonte: Assessoria de Comunicação da PR/ES (2025).

METODOLOGIA

O presente estudo caracteriza-se como relato de experiência desenvolvido durante estágio não obrigatório supervisionado em Educação Física na PR/ES. As atividades foram direcionadas a funcionários terceirizados que atuavam na manutenção, limpeza e almoxarife predial, bem como a servidores públicos administrativos expostos a longos períodos em frente ao computador. As sessões de ginástica laboral ocorreram de forma coletiva, quatro vezes por semana, em diferentes espaços do órgão, com duração média de 10 a 20 minutos. Também foi ofertada uma aula online por dia, via plataforma Zoom, destinada aos servidores em regime de teletrabalho. Os exercícios priorizaram:

- Alongamentos estáticos e dinâmicos, com foco na coluna cervical, torácica, lombar, cintura escapular, quadril e tornozelos.
- Mobilidade articular, usando principalmente exercícios de movimentos circulares.
- Fortalecimento leve dos músculos que envolvem as articulações supracitadas, utilizando de materiais simples como elásticos, bolinhas, faixas e exercícios isométricos.
- Exercícios respiratórios e de consciência postural.

Deste pressuposto, a metodologia seguiu uma abordagem qualitativa, fundamentada na observação direta, nos relatos dos participantes, na elaboração de planos de aula diários e na aplicação de formulários diagnósticos para execução do programa.

Figura 2 - Gráfico dos principais pontos de tensão muscular encontrados no programa de GL

Fonte: Lima et al. (2004, apud Lima, 2007, p. 123).

RESULTADOS

A experiência revelou aspectos positivos quanto à aceitação e ao impacto da ginástica laboral na comunidade dos trabalhadores da PR/ES. Entre os principais pontos observados, destacam-se os relatos de melhora em desconfortos e dores no pescoço, na coluna lombar, nos ombros e nos joelhos, bem como percepção de maior amplitude de movimento, especialmente nas regiões da cintura escapular, coluna cervical, lombar e quadril. Houve também engajamento crescente dos alunos, com maior participação após a primeira semana.

Dentre os desafios, destacam-se a necessidade de adaptação dos exercícios ao espaço físico disponível e a sazonalidade da adesão ao projeto por parte dos funcionários, marcada por uma resistência inicial de alguns trabalhadores ao projeto que foi superada gradualmente com a vivência das aulas.

Figura 3 - Funcionários terceirizados posam para foto após aula diária de GL.

Fonte: Tomasi (2025).

Figura 4 - Servidores durante atividade de alongamento guiado.

Fonte: Assessoria de Comunicação da PR/ES (2025).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A experiência de implantação da ginástica laboral na PR/ES evidenciou seu potencial não apenas como prática preventiva de lesões, mas também como estratégia de reabilitação funcional no ambiente de trabalho. Observou-se melhora da mobilidade, alívio de

desconfortos musculoesqueléticos e fortalecimento da consciência corporal dos participantes.

Nessa perspectiva, a GL pode ser considerada uma intervenção acessível para promover saúde e reabilitação em contextos laborais, especialmente em atividades administrativas. Ressalta-se, contudo, a necessidade de estudos mais aprofundados que avaliem de forma quantitativa os ganhos de amplitude de movimento nas articulações e sua relação com a redução de afastamentos trabalhistas e a melhoria da produtividade.

Conclui-se que a ginástica laboral pode ser uma ferramenta poderosa não tão somente para os objetivos supracitados e os que tangenciam a reabilitação, mas também como forma de promoção da prática de atividade física, da consciência corpórea dos indivíduos e, sobretudo, da saúde para a vida.

REFERÊNCIAS

LIMA, V. *Ginástica laboral: atividade física no ambiente de trabalho*. 3. ed. São Paulo: Phorte, 2007.

SANTOS, A. C. S. et al. *Cartilha de ginástica laboral*. Brasília: Ministério da Saúde, 2012.
MENDES, R. A.; LEITE, N. *Ginástica laboral: princípios e aplicações práticas*. Londrina: Midiograf, 2004.

SILVA, R. F. *Ginástica laboral para profissionais da educação*. Fortaleza: Edições UFC, 2007.

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESPÍRITO SANTO. *Fotografias utilizadas nas Figuras 1 e 4*. Vitória: PR/ES, 2025.

A MARCHA ESTACIONÁRIO É UM BOM PREDITOR DE MORTALIDADE EM IDOSOS?

IS STATIONARY GAIT A GOOD PREDICTOR OF MORTALITY IN THE OLDER ADULTS POPULATION?

¿ES LA MARCHA ESTACIONARIA UN BUEN INDICADOR DE LA MORTALIDAD EN LOS ANCIANOS?

Lorena Barbosa de Amaral³⁷⁸
Ana Sulz Neves Barbosa e Barbosa
Mickelly Alves Pereira
Douglas de Assis Teles Santos
Jair Sindra Virtuoso Junior³⁷⁹
Daniela de Jesus Costa
Lucas dos Santos³⁸⁰
Lucas Lima Galvão

PALAVRAS-CHAVE: Idosos; Aumento da Mortalidade; Aptidão Cardiorrespiratório.

INTRODUÇÃO

Com o avanço da idade, observa-se uma redução no consumo máximo de oxigênio ($VO_{2máx.}$), associada a aumentos nas taxas de mortalidade (Kim et al., 2016). Nesse contexto, o teste de caminhada de 6 minutos é utilizado para avaliar essa capacidade em cada indivíduo e é associado a mortalidade (Woo et al., 2019), surge então a dúvida se um teste adaptado, mais curto e de fácil aplicação também poderia ser um indicador de mortalidade em idosos. Portanto, o objetivo foi analisar a capacidade preditiva do teste de marcha estacionária na mortalidade em idosos.

MATERIAS E MÉTODOS

DELINEAMENTO DO ESTUDO E PARTICIPANTES

Estudo Longitudinal de caráter observacional do tipo analítico, parte do estudo Longitudinal de Saúde do Idoso de Alcobaça – ELSIA. Dos 473 idosos participantes da *Baseline* do estudo (2015), 332 foram acompanhados no *follow-up* (2020), sendo destes 59

³⁷⁸ Universidade do Estado da Bahia, Departamento de Educação, Campus X, Teixeira de Freitas, BA. *Email: lucasgalvao@uneb.br

³⁷⁹ Universidade Federal do Triângulo Mineiro, Departamento de Ciências do Esporte, Uberaba, MG.

³⁸⁰ Universidade Estadual do Tocantins, Complexo de Ciências da Saúde, Faculdade de Medicina, Augustinópolis, TO.

óbitos e 273 vivos, entretanto 21 foram excluídos por não apresentarem informações de capacidade aeróbica, sendo a amostra final de 311.

MARCHA ESTACIONÁRIA

O teste de Marcha Estacionária de 2 Minutos foi avaliado a partir de um elástico preso entre dois avaliados na altura da parte medial da coxa do participante, sendo solicitado que o mesmo realizasse a marcha por um período de 2 minutos, contabilizado o ciclo completo da marcha, quanto maior a quantidade de ciclos, melhor o desempenho.

MORTALIDADE

O status vital foi determinado por meio de acompanhamento telefônico, informações de familiares com apresentação do atestado de óbito, informações obtidas do cartório municipal e/ou consulta pública na página eletrônica do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. Foi utilizada a mortalidade por todas as causas, sendo calculado o tempo de acompanhamento do início do inquérito até o óbito.

ANÁLISE ESTATÍSTICA

A capacidade preditiva da marcha estacionária para a mortalidade foi verificada por meio dos parâmetros fornecidos pela curva *Receiver Operating Characteristic* (ROC). Inicialmente, foram analisados os valores da acurácia de cada teste, a partir da comparação das áreas sob a curva ROC, com seus respectivos intervalos de confiança de 95% (IC95%). Seguidamente, os melhores pontos de corte, e seus respectivos valores de sensibilidade e especificidade, foram identificados pelo índice de Youden (Martínez-Cambolor e Pardo-Fernández, 2019). Os dados foram analisados no software MedCalc, versão 19.4.1, 2019. Foi considerado o nível de significância de 5%.

RESULTADOS

A Figura 1 apresenta os parâmetros da curva ROC da Marcha estacionário para a predição da mortalidade em idosos, demonstrando que 66 ciclos seria um bom preditor para a mortalidade ($p < 0,005$).

Figura 1 – Parâmetros das curvas ROC da marcha estacionária para predição da mortalidade em pessoas idosas.

Variáveis	Pontos de Corte	Sensibilidade (IC95%)	Especificidade (IC95%)	Área Sob a Curva (IC95%)
Marcha Estacionária	66	70,00 (55,4 - 82,1)	68,46 (62,4 - 74,1)	0,727 (0,673-0,776)*

IC95%: intervalo de confiança de 95%. * $p < 0,005$.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante disso, é possível observar que a marcha estacionária é um bom preditor de mortalidade entre os idosos. Mais estudos devem buscar avaliar este ponto de corte em outros públicos e em diferentes sexos, demonstrando sua efetividade para prever a mortalidade através da marcha estacionária.

REFERÊNCIAS

MARTÍNEZ-CAMBLOR, Pablo; PARDO-FERNÁNDEZ, Juan Carlos. The Youden index in the generalized receiver operating characteristic curve context. *The international journal of biostatistics*, v. 15, n. 1, p. 20180060, 2019.

SILVA, Thiago Petres da. *Comportamento sedentário, atividade física, aptidão física e massa muscular em idosos residentes em Alcobaça-BA*. 2020. 63 f. Dissertação (Mestrado em Educação Física) – Universidade Federal do Triângulo Mineiro, Uberaba, 2020.

KIM, Chul-Ho; WHEATLEY, Courtney M.; BEHNIA, Mehrdad; JOHNSON, Bruce D. The Effect of Aging on Relationships between Lean Body Mass and VO_2 max in Rowers. *PLoS One*, v. 11, n. 8, e0160275, ago. 2016. DOI: 10.1371/journal.pone.0160275. Disponível em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4968829/>. Acesso em: 14 ago. 2025.

WOO, Jean et al. Peak oxygen uptake, six-minute walk distance, six-meter walk speed, and pulse pressure as predictors of seven year all-cause and cardiovascular mortality in community-living older adults. *Experimental Gerontology*, v. 124, p. 110645, 2019.

PROJETO YOGA NO CAMPUS: EXTENSÃO NA FORMAÇÃO INICIAL EM EDUCAÇÃO FÍSICA

YOGA ON CAMPUS PROJECT: EXTENSION IN INITIAL TRAINING IN PHYSICAL EDUCATION

PROYECTO YOGA EN EL CAMPUS: EXTENSIÓN EN LA FORMACIÓN INICIAL EN EDUCACIÓN FÍSICA

Lucas Coelho Silva³⁸¹
Universidade Vila Velha

Caio Cesar Portugal³⁸²
Universidade Federal do Espírito Santo

Murilo Eduardo dos Santos Nazário³⁸³
Universidade Estadual Paulista

PALAVRAS-CHAVE: Educação Física, Yoga; Extensão.

INTRODUÇÃO

Este estudo consiste em um relato de experiências realizadas em um Projeto de Extensão da Universidade Vila Velha (UVV), aberto a funcionários técnico-administrativos, docentes e discentes dos cursos de Psicologia, Nutrição, Direito e Educação Física.

As Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (PICS), em grande parte oriundas de tradições orientais, destacam-se por sua abordagem holística do corpo e da mente. Dentre elas, a Yoga sobressai por integrar aspectos físicos, mentais e espirituais, promovendo equilíbrio e bem-estar. Conforme Saraswati (2009), sua essência está na integração entre consciência e prática corporal, por meio da sincronia entre respiração, movimento e meditação.

³⁸¹ Graduado em Educação Física. Vila Velha. E-mail: lucas.coelho@uvv.br

³⁸² Graduado em Educação Física. Vila Velha. E-mail: caio.c.portugal@gmail.com

³⁸³ Graduado em Educação Física. São Paulo. E-mail: prof.murilonazario@gmail.com

Na Educação Física, a Yoga revela-se como potente ferramenta pedagógica e terapêutica, em consonância com o Decreto nº 5.773/2004, que reconhece práticas corporais voltadas à prevenção de agravos, promoção da saúde e melhoria da qualidade de vida (Brasil, 2004).

METODOLOGIA

A presente pesquisa fundamentou-se na abordagem da pesquisa-ação existencial (Barbier, 2007), as aulas foram conduzidas por estudantes de Educação Física, sob supervisão docente, duas vezes por semana, ao longo de dois semestres.

As sessões seguiram os princípios da Yoga e da *Hathayoga*, inspiradas em Patanjali e no caminho óctuplo. Foram contempladas reflexões ético-filosóficas (*Yamas* e *Niyamas*), técnicas respiratórias (*Pranayamas*), posturas (*Asanas*) e práticas meditativas (*Pratyahara*, *Dharana*, *Dhyana* e *Samadhi*). As atividades favoreceram introspecção e auxiliaram na redução de sintomas de ansiedade, estresse e distúrbios do sono.

Ao final, aplicou-se questionário qualitativo com a pergunta: “*O que você busca por meio da prática da Yoga?*”.

Este estudo integra o projeto guarda-chuva 'Formação profissional em Educação Física: entre reflexões e práticas', aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Vila Velha, sob parecer consubstanciado nº CAAE-54471616.7.0000.5064.

RESULTADO E DISCUSSÃO

Embora muitas vezes associada à estética corporal, a prática de *Asanas* e *Pranayamas* também promove impactos significativos na regulação dos sistemas nervoso e hormonal (Iyengar, 2007; Deshpande *et al.*, 2009). Segundo Santos (2020), a consciência corporal adquirida nos *Asanas* auxilia o praticante a reconhecer limites físicos e emocionais, promovendo reconexão com a subjetividade.

As respostas revelaram categorias temáticas relacionadas às motivações: relaxamento, autoconhecimento e equilíbrio emocional.

Gráfico 1 – Categorias temáticas sobre os objetivos da prática do yoga

Fonte: Elaboração própria.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A experiência demonstrou que a prática regular de Yoga contribui significativamente para a saúde física e mental. Destacando-se redução da ansiedade, melhora da flexibilidade e sensação de acolhimento.

Além disso, verificou-se sua relevância pedagógica, pois ampliou a formação dos estudantes de Educação Física por meio da aplicação prática de conhecimentos interdisciplinares. Assim, a prática integrativa e educativa, inserida no contexto acadêmico, reforça o papel da universidade como promotora de saúde e bem-estar.

REFERÊNCIAS

BARBIER, René. *A pesquisa-ação*. Brasília: Plano Editora, 2007.

BRASIL. Ministério da Educação. Conselho Nacional de Educação. *Resolução CNE/CES n° 07*, de 31 de março de 2004. Institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de graduação em Educação Física. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 2 abr. 2004.

DESHPANDE, Sudheer; NAGENDRA, H. R.; NAGARATHNA, R. A randomized control trial of the effect of yoga on gunas (personality) and self-esteem in normal healthy volunteers. *International Journal of Yoga*, v. 2, n. 1, p. 13–21, 2009. Disponível em: <<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3017961/>>. Acesso em: 26 maio 2023.

IYENGAR, B. K. S. *Yoga: o caminho para a saúde holística*. São Paulo: Globo, 2007.

SANTOS, Gilbert de Oliveira. Yoga e a busca do si mesmo: pensamento, prática e ensino. *Movimento*, v. 26, 2020. Disponível em:

<<https://www.scielo.br/j/mov/a/p83b3YYgWVhfNZnjsp3DK5k/?format=pdf&lang=pt>>.
Acesso em: 3 maio 2023.

SARASWATI, Swami Niranjanananda. *Prana e pranayama*. Bihar: Yoga Publication Trust, 2009. Disponível em: <<https://www.espaciokaivalya.es/docs/RevistaVishuddhi/vishuddhi-30-2013.pdf>>.pdf. Acesso em: 14 de agosto 2025.

O CUIDADO DE SI E RELAÇÕES DE GÊNERO NO PROJETO DE EXTENSÃO “CUIDADORES QUE DANÇAM” / CEFD/ UFES

SELF-CARE AND GENDER RELATIONS IN THE EXTENSION PROJECT “CAREGIVERS WHO DANCE”/CEFD/UFES

EL CUIDADO DE SÍ Y LAS RELACIONES DE GÉNERO EN EL POYECTO DE EXTENSION “CUIDADORES QUE BAILAN”/CEFD/UFES

Maria Eduarda Pezzin Guterra
Erineusa Maria da Silva
Universidade Federal do Espírito Santo

PALAVRAS-CHAVE: gênero 1; mães 2; cuidado 3.

INTRODUÇÃO

O projeto “Cuidadores que dançam” atende os/as familiares de pessoas com deficiência (seja com baixa visão e cegueira, crianças e adolescentes com deficiência intelectual e autismo), matriculadas no laboratório LAEFA (Laboratório de Educação Física Adaptada) do Cefd/Ufes. O projeto tem como princípio “cuidar de quem cuida”. Ou seja, cuidar daquelas pessoas que acabam assumindo socialmente esse lugar de cuidado, em sua maioria mulheres; muitas, em situação de vulnerabilidade social.

O projeto se diferencia dos demais atendimentos disponíveis a essa população no Estado, pois as mães que estão no projeto são atendidas no mesmo horário que seus/suas filhos/as são atendidos/as por outros projetos no Laefa. Isso faz muita diferença, pois não fosse assim, não teriam o tempo para si, visto que a maioria não tem com quem deixar seus filhos/as. Durante os atendimentos, são trabalhadas diferentes formas de dança, que se adensa com algumas práticas alternativas como yoga, automassagem, práticas corporais de aventura etc. Além disso, há a promoção de debates (por meio de filmes, dinâmicas de grupo e outros) sobre relações de classe, raça/etnia, gênero, machismo, entre outros, que estimulam a autopercepção social e auto conhecimento. Com isso, buscamos produzir um olhar e uma escuta de cuidado diferenciado, criando uma nova tecnologia de ressignificação e visibilidade desses sujeitos invisibilizados socialmente. Atualmente o grupo é composto por cerca de 30 pessoas da comunidade externa à Ufes, de 20 a 70 anos de idade.

Diante desse cenário, o estudo em andamento visa compreender os efeitos dos atendimentos para essa população em relação a duas categorias de análise: cuidado e gênero.

O cuidado de pessoas é elemento estrutural do que se construiu como feminino. Seja em casa, nos hospitais ou nas escolas, as mulheres cuidam. (Marcondes, 2013). Não raro o fazem em cargas horárias excessivas dedicadas aos tratamentos intensos relacionados aos/as seus/suas filhos/as. No caso da mãe de pessoa com deficiência (mãe atípica) não existem momentos ociosos ou utilizados para auto cuidado, dedicado à auto descoberta e a cultura de um novo. Essa cultura, causa a invisibilização dessas mulheres, que passam a serem vistas somente como “mães de crianças com necessidades específicas” e não como mulheres; para além, mulheres em vulnerabilidade social, muitas vezes sem rede de apoio familiar ou do próprio genitor.

Enraizadas culturalmente, as divisões sexuais entre masculino e feminino são organizadas por um conjunto de normatizações que ordenam a sociedade e reproduzem cotidianamente preceitos que regram a condição da mulher, direcionando-as às atividades como a do cuidado de pessoas. Esse papel desempenhado é um elemento estrutural da sociedade que se construiu majoritariamente como feminino (Marcondes, 2013).

METODOLOGIA

O trabalho em andamento, tem cunho qualitativo utilizará como instrumentos para produção de dados os planos das intervenções, observações, diário de campo e relatórios referentes ao semestre 2025/1. Fundamenta-se nas análises de conteúdo (Bardin, 2011), para apresentar como as mães sentem os efeitos das atividades realizadas no espaço/tempo oportunizado pelo projeto pelas recorrências das ações.

CONSIDERAÇÕES PROVISÓRIAS

Apesar de o estudo estar em andamento, já podemos inferir que o que no início do projeto se configurava como mero preenchimento de tempo ocioso foi transformado em um tempo de variadas experiências das cuidadoras com a dança, tendo em meio às suas funções sociais, um instante de olhar e cuidar de si. Isso fica evidenciado em algumas falas das cuidadoras, como se vê: “o projeto é o único lugar onde sou ouvida e onde posso falar” “muitas vezes chego desestimulada para fazer as aulas, mas ver as meninas e receber o incentivo de vocês me faz querer ser melhor e me dedicar a esse momento” “entrei chorando e sai sorrindo”. O cuidado de si é um direito humano e as cuidadoras precisam de espaço-tempo para exercer esse direito não só no projeto cuidadores mas em outros espaços da sociedade.

1. Foto da aula de frevo

Fonte: Arquivo do projeto (2025)

REFERÊNCIAS

BARDIN, Laurence. *Análise de conteúdo*. Tradução de Luís Antero Reto e Augusto Pinheiro. São Paulo: Edições 70, 2011.

MARCONDES, Mariana Mazzini. O cuidado na perspectiva da divisão sexual do trabalho: *contribuições para os estudos sobre a feminização do mundo do trabalho*. In: YANNOULAS, Silvia Cristina (org.). *Trabalhadoras: análise da feminização das profissões e ocupações*. Brasília: Abaré, 013. p. 153-176.

VIVÊNCIAS TEÓRICAS E PRÁTICAS COM A GINÁSTICA LABORAL NO PROGRAMA “PET SAÚDE-EQUIDADE”

THEORETICAL AND PRACTICAL EXPERIENCES WITH WORKPLACE GYMNASTICS IN THE “PET HEALTH-EQUITY” PROGRAM

VIVENCIAS TEÓRICAS Y PRÁCTICAS CON LA GIMNASIA LABORAL EN EL PROGRAMA “PET SALUD-EQUIDAD”

Débora Nascimento Gomes³⁸⁴
Marlon Cardoso de Moraes³⁸⁵
Mirian Patrício Pereira Paixão³⁸⁶
Paula Regina Lemos de Almeida Campos³⁸⁷
Rúbia Kelly Barbosa da Conceição³⁸⁸
Centro Universitário Salesiano

Nádia Souza Moreira de Alencar³⁸⁹
Secretaria Municipal de Saúde/Prefeitura Municipal de Cariacica

PALAVRAS-CHAVE: educação física; ginástica laboral; formação.

INTRODUÇÃO

Este relato de experiência tem como finalidade apresentar as vivências de acadêmicos do curso de Educação Física (EF) no Projeto Educação pelo Trabalho para a Saúde” (PET Saúde-Equidade)³⁹⁰. Esse projeto ocorre por meio de uma parceria entre a prefeitura municipal de Cariacica e Centro Universitário Salesiano (UNISALES), composto por docentes e discentes da área de saúde, ciências humanas e sociais, juntamente com trabalhadores dos Sistema Único de Saúde (SUS) atuantes na Secretaria Municipal de Saúde (SEMUS) do município de Cariacica, ES.

O objetivo do projeto é criar uma rede municipal de cuidado, proteção e valorização à trabalhadora do SUS. Para isso, a proposta visa caracterizar e propor intervenções

³⁸⁴ Docente no Unisales, Vitória/ES, Brasil. Email: debora.gomes@salesiano.br

³⁸⁵ Discente no Unisales, Vitória/ES, Brasil. Email: marloncardosodemoraes@gmail.com

³⁸⁶ Docente no Unisales, Vitória/ES, Brasil. Email: mpaixao@salesiano.br

³⁸⁷ Docente no Unisales, Vitória/ES, Brasil. Email: pcampos@salesiano.br

³⁸⁸ Discente no Unisales, Vitória/ES, Brasil. Email: rubia.kb@gmail.com

³⁸⁹ Coordenadora no Projeto PET Saúde-Equidade, Cariacica/ES, Brasil. Email: educacaopermanentevv@gmail.com

³⁹⁰ O PET Saúde-Equidade é uma edição do Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde (PET Saúde-Equidade), uma iniciativa do Ministério da Saúde em parceria com o Ministério da Educação, que visa integrar ensino, serviços de saúde e comunidade para fortalecer a formação de profissionais do Sistema Único de Saúde (SUS).

relacionadas ao perfil epidemiológico, nutricional, dificuldades físicas e ergonômicas e de saúde mental relacionado ao ambiente de trabalho destas mulheres.

Os acadêmicos desse relato estão inseridos nos grupos cujo temas são: “saúde mental e combate às violências” e “práticas corporais e integrativas para trabalhadoras do SUS”. Neste cenário, tem-se como objetivo descrever as ações desenvolvidas, evidenciando as experiências teórico-práticas.

METODOLOGIA

O PET Saúde-Equidade, ainda vigente, teve início em 2024/2, e nesse percurso foram oferecidas diferentes palestras, encontros e estudos. Um dos objetivos dessa fase foi planejar e promover ações para valorizar a saúde física e mental das trabalhadoras do Município. Para isso iniciamos uma pesquisa epidemiológica nas Unidades Básicas de Saúde, a fim de, compreender a base de conhecimentos, práticas utilizadas no dia a dia, como elas cuidam de si, como compreendem sua função dentro do sistema e como lidam com a relação trabalho e cuidado pessoal.

Ao final da pesquisa foi criado um relatório geral do perfil dessas trabalhadoras, que serviu de apoio para o planejamento dos grupos, acerca das atividades a serem praticadas com as trabalhadoras. As Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (PIC's) e Ginástica laboral (GL) foram as atividades escolhidas pelos grupos dos estudantes desse relato, para o andamento dessa fase do programa, pois ambas visam promover o bem estar físico e mental dessas pessoas no ambiente de trabalho

RESULTADOS

Os acadêmicos deste relato atuaram diretamente nas intervenções práticas de GL, vivenciando essa experiência pela primeira vez com pessoas externas à universidade. Para ambos, a prática representou um desafio significativo, pois nenhum possuía experiência (antes da graduação) com essa modalidade. Ambos consideram que esse processo se configurou em uma importante etapa de superação e crescimento pessoal.

Figura 1 - Prática da Ginástica Laboral na Unidade Básica de Saúde do bairro Flexal, Cariacica, ES.

Fonte: autoria própria, 2025.

A formação de profissionais de EF se fortalece quando a prática assume papel central no currículo, articulada à reflexão crítica e à supervisão qualificada, criando ambientes de aprendizagem (Alves *et al.*, 2021). Nesse sentido, a integração entre teoria e prática por meio da análise reflexiva contribui para a construção de saberes profissionais consistentes e aplicáveis (Azevedo *et al.*, 2020; Martins *et al.*, 2024).

No contexto do projeto e da formação em EF, a abordagem de aprender fazendo, refletindo e compartilhando, favoreceu o desenvolvimento de habilidades práticas, o aprofundamento do conhecimento e a compreensão do papel da EF na promoção da saúde (Alves *et al.*, 2021). Além disso, as ações de cuidado e estímulo à interação entre profissionais, podem gerar impactos positivos tanto na rotina dos serviços de saúde quanto na qualidade de vida dos trabalhadores (Martins *et al.*, 2024).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A atuação no PET Saúde-Equidade expôs os acadêmicos de EF a realidades complexas da saúde pública, possibilitando o desenvolvimento de competências técnicas e críticas essenciais para sua formação profissional. À medida que as intervenções avançaram, os acadêmicos ganharam mais confiança e passaram a reconhecer o impacto positivo que as

ações planejadas podem ter no cotidiano das trabalhadoras. Destaca-se, ainda, a importância da articulação entre teoria e prática como fundamento para uma formação profissional efetiva.

REFERÊNCIAS

ALVES, E. C. *et al.* Contribuições do PET/ESEF na formação inicial de professores de Educação Física. *Caderno de Educação Física e Esporte*, Cascavel, v. 19, n. 2, p. 65-73, 2021. DOI: <https://doi.org/10.36453/cefe.2021.n2.27463>.

AZEVEDO, E. C. *et al.* Formação continuada e desenvolvimento profissional docente: práticas e reflexões na Educação Física escolar. *Movimento*, Porto Alegre, v. 26, 2020. DOI: <https://doi.org/10.22456/1982-8918.11809>.

MARTINS, G. B. *et al.* Planejamento e prática pedagógica em Educação Física: reflexões a partir da rede federal de ensino. *Revista de Educação*, Santa Maria, v. 49, p. 1-21, 2024. DOI: <https://doi.org/10.5902/1984644474433>.

GINÁSTICA LABORAL NO SUS: CONSTRUÇÃO DE FERRAMENTA DE AUTOCUIDADO PARA TRABALHADORAS DA SAÚDE DE CARIACICA-ES

WORKPLACE GYMNASTICS IN THE BRAZILIAN UNIFIED HEALTH SYSTEM (SUS): DEVELOPMENT OF A SELF-CARE TOOL FOR FEMALE HEALTH WORKERS IN CARIACICA, ES

GIMNASIA LABORAL EN EL SUS: CONSTRUCCIÓN DE UNA HERRAMIENTA DE AUTOCUIDADO PARA TRABAJADORAS DE LA SALUD DE CARIACICA, ES

Debora Nascimento Gomes³⁹¹
José Patrício Pereira Paixão³⁹²
Mirian Patrício Pereira Paixão³⁹³
Jaysla Souza dos Reis³⁹⁴
Centro Universitário Salesiano

Carolina Ribeiro Gonçalves de Barros³⁹⁵
Secretaria Municipal de Saúde/Prefeitura Municipal de Cariacica

Marlon Cardoso de Moraes³⁹⁶
Rúbia Kelly Barbosa da Conceição³⁹⁷
Centro Universitário Salesiano

Nádia Souza Moreira de Alencar³⁹⁸
Secretaria Municipal de Saúde/Prefeitura Municipal de Cariacica

PALAVRAS-CHAVE: ginástica laboral; saúde ocupacional; autocuidado.

INTRODUÇÃO

A Ginástica Laboral (GL) é uma prática de exercícios físicos de curta duração, realizados durante o expediente e adaptados ao ambiente de trabalho, que busca prevenir lesões, reduzir o estresse e promover o bem-estar físico e mental (Martins et al., 2021). No contexto do Sistema Único de Saúde (SUS), profissionais, especialmente trabalhadoras da

³⁹¹ Docente no Unisales, Vitória/ES, Brasil. Email: debora.gomes@salesiano.br

³⁹² Docente no Unisales, Vitória/ES, Brasil. Email: paixaojosepatricio@gmail.com

³⁹³ Docente no Unisales, Vitória/ES, Brasil. Email: mpaixao@salesiano.br

³⁹⁴ Discente no Unisales, Vitória/ES, Brasil. Email: jayslareis935@gmail.com

³⁹⁵ Preceptora no Projeto PET-Saúde, Cariacica/ES, Brasil. Email: carolina.barros@cariacica.es.gov.br

³⁹⁶ Discente no Unisales, Vitória/ES, Brasil. Email: marloncardosodemoraes@gmail.com

³⁹⁷ Discente no Unisales, Vitória/ES, Brasil. Email: rubia.kb@gmail.com

³⁹⁸ Coordenadora no Projeto PET-Saúde, Cariacica/ES, Brasil. Email: educacaopermanentevv@gmail.com

saúde, enfrentam longas jornadas, sobrecarga física e pressão emocional, aumentando o risco de Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho (DORT) e desgaste mental (Brasil, 2024).

O PET-Saúde: Equidade³⁹⁹, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde (SEMUS) de Cariacica-ES e o Centro Universitário Salesiano (UNISALES), desenvolveu um Manual de Ginástica Laboral como instrumento para promover saúde ocupacional e autocuidado. Dessa forma, o objetivo deste trabalho é apresentar a proposta de intervenção a partir da Ginástica Laboral direcionado às trabalhadoras do SUS de Cariacica-ES, visando prevenção de agravos, promoção da saúde e melhoria da qualidade de vida no trabalho.

METODOLOGIA

O trabalho foi desenvolvido em seis etapas: (1) capacitação prática de estudantes mediadores com técnicas de alongamento, relaxamento e postura; (2) palestra de conscientização sobre benefícios da GL; (3) implementação das práticas em sessões semanais de 10 a 15 minutos; (4) produção e distribuição do manual com orientações, imagens ilustrativas e cuidados de execução; (5) avaliação contínua via questionários e reuniões; e (6) divulgação dos resultados para as unidades de saúde. A elaboração do manual baseou-se em revisão de literatura recente sobre GL e saúde ocupacional, observação de demandas ergonômicas no ambiente de trabalho e aplicação de princípios das Práticas Integrativas e Complementares do SUS (BRASIL, 2023).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

O manual desenvolvido apresenta conteúdo estruturado em linguagem acessível, ilustrado com imagens explicativas, e dividido em seções que abordam desde conceitos e benefícios da GL até cuidados para execução segura dos exercícios. Inclui sequências práticas adaptadas às demandas das trabalhadoras da saúde, contemplando alongamentos para pescoço, ombros, braços, antebraço, tronco, membros inferiores e pés, bem como orientações sobre postura e hidratação.

Durante a capacitação, as estudantes mediadoras demonstraram grande interesse e relataram maior compreensão da relação entre ergonomia, prevenção de lesões e qualidade

³⁹⁹ O PET Saúde-Equidade é uma edição do Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde (PET-Saúde), uma iniciativa do Ministério da Saúde em parceria com o Ministério da Educação, que visa integrar ensino, serviços de saúde e comunidade para fortalecer a formação de profissionais do Sistema Único de Saúde (SUS).

de vida no trabalho, confirmando achados de Martins et al. (2021) sobre a importância da formação prática em saúde ocupacional.

Espera-se que a implementação contínua da Ginástica Laboral reduza a incidência de dores musculares e articulares, favoreça a mobilidade e diminua níveis de estresse, como apontam estudos recentes em contextos semelhantes (Silva, 2020; BRASIL, 2024).

Outro aspecto relevante é a viabilidade econômica: a execução das sessões requer baixo investimento e aproveita recursos humanos e físicos já existentes nas unidades, o que reforça seu potencial de replicabilidade em outros municípios. A incorporação das Práticas Integrativas e Complementares (PICS) do SUS, conforme diretrizes do Ministério da Saúde (BRASIL, 2023), confere respaldo político e institucional à proposta, favorecendo sua sustentabilidade a longo prazo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A criação do Manual de Ginástica Laboral para as trabalhadoras do SUS de Cariacica-ES representa uma intervenção de baixo custo, efetiva e replicável em outros municípios. A iniciativa integra formação profissional, intervenção e inovação, alinhando-se ao tema do congresso e contribuindo para a promoção da saúde ocupacional no SUS. Espera-se que a implementação da GL, apoiada pelo manual e pelas ações educativas do PET-Saúde: Equidade, amplie a qualidade de vida no trabalho, reduza agravos ocupacionais e fortaleça a humanização do cuidado.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Ministério da Saúde. Práticas Integrativas e Complementares no SUS. Brasília: MS, 2023. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/p/pics>. Acesso em: 7 ago. 2025.

BRASIL. Ministério da Educação. Ginástica laboral aumenta satisfação e produtividade no ambiente hospitalar, apontam estudos. Gov.br - EBSEH, 2024. Disponível em: <https://www.gov.br/ebserh/pt-br/comunicacao/noticias/ginastica-laboral-aumenta-satisfacao-e-produtividade-no-ambiente-hospitalar-apontam-estudos>. Acesso em: 7 ago. 2025.

MARTINS, R. et al. A prática da ginástica laboral e sua relação com a saúde mental no ambiente de trabalho. *Saúde & Trabalho*, v. 33, p. 89-98, 2021.

SILVA, R. F. Guia de orientação da ginástica laboral: proposta de promoção à saúde dos profissionais da educação. Brasília: CAPES, 2020. Disponível em: <https://educapes.capes.gov.br/handle/capes/571088>. Acesso em: 7 ago. 2025.

FLEXIBILIDADE COMO PREDITOR DE MORTALIDADE EM IDOSOS

FLEXIBILITY AS A PREDICTOR OF MORTALITY IN ELDERLY PEOPLE

LA FLEXIBILIDAD COMO PREDICTOR DE MORTALIDAD EN PERSONAS MAYORES

Mickelly Alves Pereira⁴⁰⁰
Ana Sulz Neves Barbosa e Barbosa
Lorena Barbosa de Amaral
Douglas de Assis teles Santos
Jair Sindra Virtuoso Junior
Daniela de Jesus costa
Lucas dos Santos
Lucas Lima Galvão

PALAVRAS-CHAVE: Envelhecimento; Mortalidade; Flexibilidade.

INTRODUÇÃO

Censos populacionais indicam que em 2070, 38,8% da população brasileira será idosa (IBGE, 2024). O envelhecimento provoca alterações fisiológicas, como a redução da flexibilidade, isso afeta diretamente atividades diárias como: sentar, calçar os sapatos, escovar os dentes entre outros. A flexibilidade é essencial para a aptidão física do idoso e independência física, sua diminuição aumenta o risco de lesões e quedas (Santos et al., 2024; Vidal, 2021; Nascimento e Cruz, 2020). Portanto, o objetivo do estudo é avaliar a capacidade preditiva da flexibilidade na mortalidade em pessoas idosas.

MATERIAL E MÉTODOS

DELINEAMENTO DO ESTUDO E PARTICIPANTES

Estudo Longitudinal de caráter observacional do tipo analítico, parte do estudo Longitudinal de Saúde do Idoso de Alcobaça – ELSIA. Dos 473 idosos participantes da *Baseline* do estudo (2015), 332 foram acompanhados no *follow-up* (2020), sendo destes 59

⁴⁰⁰ Universidade do Estado da Bahia, Departamento de Educação, Campus X, Teixeira de Freitas, BA.
*Email: lucasgalvao@uneb.br

2 Universidade Federal do Triângulo Mineiro, Departamento de Ciências do Esporte, Uberaba, MG.

3 Universidade Estadual do Tocantins, Complexo de Ciências da Saúde, Faculdade de Medicina, Augustinópolis, TO.

óbitos e 273 vivos, entretanto 20 foram excluídos por não apresentarem informações de força muscular, sendo a amostra final de 312.

FLEXIBILIDADE

A flexibilidade foi avaliada por dois testes propostos por Rikli e Jones (1999), sendo a flexibilidade de membros superiores (MMSS) avaliada pelo teste de alcançar atrás das costas e a flexibilidade de membros inferiores (MMII) pelo teste de sentar e alcançar. O resultado foi considerado positivo quando a distância ultrapassa o marco zero e negativo quando há espaço até este marco.

MORTALIDADE

O status vital foi determinado por meio de acompanhamento telefônico, informações de familiares com apresentação do atestado de óbito, informações obtidas do cartório municipal e/ou consulta pública na página eletrônica do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. Para este estudo, foi utilizada a mortalidade por todas as causas, sendo calculado o tempo de acompanhamento do início do inquérito até o óbito.

ANÁLISE ESTATÍSTICA

A capacidade preditiva da marcha estacionária para a mortalidade foi verificada por meio dos parâmetros fornecidos pela curva Receiver Operating Characteristic (ROC). Inicialmente, foram analisados os valores da acurácia de cada teste, a partir da comparação das áreas sob a curva ROC, com seus respectivos intervalos de confiança de 95% (IC95%). Seguidamente, os melhores pontos de corte, e seus respectivos valores de sensibilidade e especificidade, foram identificados pelo índice de Youden (Martínez-Cambor e Pardo-Fernández, 2019). Os dados foram analisados no software MedCalc, versão 19.4.1, 2019. Foi considerado o nível de significância de 5%.

RESULTADOS

A Figura 1 apresenta os parâmetros da curva ROC da flexibilidade como preditor de mortalidade, demonstrando que ambos os testes são bons preditores de mortalidade para os idosos ($p < 0,005$).

Figura 1 – Parâmetros das curvas ROC da flexibilidade para predição da mortalidade em pessoas idosas.

Variáveis	Pontos de Corte	Sensibilidade (IC95%)	Especificidade (IC95%)	Área sob a curva (IC95%)
Alcançar atrás das costas (cm)	-22,5	36,54 (23,6 - 51,0)	92,69 (87,9 - 94,9)	0,644 (0,588-0,697) *
Sentar e alcançar o pé (cm)	-2	63,64 (49,6 - 76,2)	55,26 (49,1 - 61,3)	0,585 (0,529-0,639) *

cm: centímetros. IC95%: intervalo de confiança de 95%. * valor de $p \leq 0,05$.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Concluimos que a flexibilidade pode ser um bom preditor de mortalidade em idosos. Entretanto, mais estudos devem ser formulados identificando esses pontos de corte em diferentes populações, sexos e faixas etárias, tornando os pontos mais precisos, validando as informações para um bom rastreamento clínico, barato e eficiente.

REFERÊNCIAS

IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. *População do país vai parar de crescer em 2041*. Agência de Notícias, 22 ago. 2024 (atualizado em 2 dez. 2024). Disponível em: IBGE. Acesso em: 13 ago. 2025.

RIKLI, Roberta E.; JONES, C. Jessie. Development and validation of a functional fitness test for community-residing older adults. *Journal of aging and physical activity*, v. 7, n. 2, p. 129-161, 1999.

SANTOS, Cristiane Kelly Aquino dos et al. *Fenômenos fisiológicos do envelhecimento*. In: DANTAS, Karollyni Bastos Andrade (org.). *Envelhecer com resiliência: cuidando do corpo e da mente*. Aracaju: Atena Editora, 2024. Cap. 3, p. 18 a 36 Disponível em: <http://educapes.capes.gov.br/handle/capes/917718>. Acesso em: 13 ago. 2025

NASCIMENTO, J.V.S & CRUZ, T.M.F. *A Importância da Flexibilidade na funcionalidade de idosos, uma intervenção do método Pilates: Uma Revisão de Literatura - Rev. Iberoam*. Pod - revista eletrônica ISSN: 2674-8215. Agosto 2020- p.196-205

Vidal, R.G. (2021). *Influência da prática da capoeira no nível de flexibilidade*. *Lecturas: Educación Física y deportes*, 25(272), 26-34. Recuperado de: <https://doi.org/10.46642/efd.v25i272.2277>

MENOPAUSA: IMPACTOS, BENEFÍCIOS E INTERVENÇÕES ATRAVÉS DA ATIVIDADE FÍSICA E DA ALIMENTAÇÃO PARA O BEM-ESTAR NA SAÚDE DA MULHER

MENOPAUSE: IMPACTS, BENEFITS AND INTERVENTIONS THROUGH PHYSICAL ACTIVITY AND DIET FOR WELL-BEING IN WOMEN'S HEALTH

MENOPAUSIA: IMPACTOS, BENEFICIOS E INTERVENCIONES MEDIANTE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA DIETA PARA EL BIENESTAR EN LA SALUD DE LA MUJER

Natália Torres da Silva⁴⁰¹
Faculdade Cidade Aparecida de Goiânia - FACCIDADE

PALAVRAS-CHAVE: atividade física; climatério; menopausa.

INTRODUÇÃO

A menopausa é uma etapa fisiológica caracterizada pela cessação definitiva da menstruação devido à falência ovariana, geralmente ocorrendo entre os 45 e 55 anos (Curta; Weissheimer, 2020). O climatério, envolve redução de estrogênio e progesterona, o que desencadeia sintomas como fogachos, alterações do sono e humor, além de maior risco para doenças crônicas (Carneiro *et al.*, 2020; Pinheiro, 2024). Diante disso, torna-se essencial compreender os impactos da menopausa e investigar estratégias não farmacológicas, como a atividade física e a alimentação, voltadas à promoção da saúde e qualidade de vida.

CONTEXTUALIZAÇÃO

O climatério representa uma fase natural do ciclo vital da mulher, caracterizada pela redução hormonal que antecede e sucede a menopausa. De acordo com o Ministério da Saúde (2014), deve ser entendido como parte do envelhecimento, e não como doença, ainda que possa estar associado a maior risco de enfermidades crônicas. Historicamente, a menopausa foi vista como condição patológica; hoje, é reconhecida como processo fisiológico natural (Carneiro *et al.*, 2020). Entre as intervenções não farmacológicas, destacam-se os exercícios físicos, que auxiliam no controle do peso, manutenção da

⁴⁰¹ Graduada em Nutrição pelo centro universitário de Goiânia (UNICEUG), pós-graduada em Nutrição esportiva (UNIASSELVI), bacharel em Educação Física, pela Faculdade Cidade Aparecida de Goiânia (FACCIDADE). E-mail: nataliatorresnutricionista@gmail.com.

densidade mineral óssea e prevenção de doenças (Tairova; Lorenzi, 2011; Botogoski *et al.*, 2009). Além disso, a alimentação equilibrada atua como fator protetor, auxiliando na regulação metabólica (Ministério da Saúde, 2014).

METODOLOGIA

Estudo qualitativo de revisão bibliográfica, baseado em artigos científicos, livros e documentos oficiais. As buscas foram conduzidas em PubMed, SciELO, Google Acadêmico e Portal de Periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). Priorizando publicações sobre impactos da menopausa e intervenções através da atividade física e alimentação voltada à promoção da saúde e qualidade de vida feminina.

RESULTADOS

A literatura evidencia que a prática regular de atividade física exerce papel central na promoção da saúde durante a menopausa. O Ministério da Saúde (Brasil, 2011) recomenda pelo menos 150 minutos de atividade física moderada por semana, o que contribui para o controle do peso corporal, fortalecimento muscular e ósseo, melhora da flexibilidade e mobilidade, além de benefícios sobre o sistema cardiovascular, respiratório e no controle da insônia, favorecendo a saúde mental, o aumento da longevidade e a melhora da qualidade de vida.

Os exercícios resistidos e de impacto apresentam papel fundamental na preservação da massa muscular e na manutenção do conteúdo mineral ósseo, prevenindo a osteoporose e melhorando a força funcional, a coordenação motora e o equilíbrio. Além disso, a musculação é considerada uma das modalidades mais eficazes para reduzir a adiposidade corporal, melhorar a função cardíaca e contribuir para o bem-estar (Diniz *et al.*, 2017; Rezende *et al.*, 2020). Outros estudos destacam que práticas como o yoga favorecem a redução de sintomas vasomotores, como ondas de calor, além de auxiliar no controle da ansiedade, depressão e dos distúrbios do sono, sintomas frequentes na menopausa (Vasconcelos e Passos, 2024).

No campo nutricional, uma dieta equilibrada com consumo adequado de cálcio e vitamina D é essencial para a saúde óssea, enquanto padrões alimentares ricos em frutas, verduras, fibras e alimentos funcionais favorecem o equilíbrio metabólico (Soares *et al.*, 2022). O aporte de fitoestrógenos, como as isoflavonas presentes na soja, tem sido associado à atenuação de sintomas vasomotores, pela ação semelhante ao estrogênio na regulação

hormonal (Raphaelli, Pereira e Bampi, 2021). Nutrientes antioxidantes como vitaminas A, C, E e minerais, aliados ao consumo de ácidos graxos poli-insaturados, como o ômega-3, contribuem para a proteção cardiovascular e a redução de processos inflamatórios (Lopes e Guedes, 2022).

Por outro lado, hábitos alimentares inadequados têm efeito oposto. O consumo excessivo de ultraprocessados, açúcares e gorduras saturadas pode agravar os sintomas da menopausa, favorecendo ganho de peso, retenção de líquidos e alterações metabólicas (Ministério da Saúde, 2014). Assim, estratégias de educação nutricional são fundamentais para promover escolhas alimentares conscientes e adequadas ao contexto dessa fase da vida.

Em síntese, os achados demonstram que a adoção de um estilo de vida ativo, associado a uma alimentação saudável, constitui medida essencial para reduzir os impactos físicos, psicológicos e metabólicos da menopausa, reforçando a relevância de intervenções multiprofissionais voltadas à saúde integral da mulher.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A menopausa constitui um período de transformações físicas e emocionais que impactam a qualidade de vida feminina. Os resultados evidenciam que a prática regular de exercícios físicos reduz sintomas característicos e melhora o bem-estar. A alimentação equilibrada complementa esses efeitos, atuando na prevenção de doenças e na regulação metabólica. Este estudo tem como limitação a ausência de dados comparativos entre mulheres ativas e sedentárias, o que reforça a necessidade de novas investigações.

Em síntese, um estilo de vida ativo aliado a hábitos alimentares saudáveis representa estratégia central para a saúde integral da mulher no climatério.

REFERÊNCIAS

BOTOGOSKI, S. R. *et al.* Os benefícios do exercício físico para mulheres após a menopausa. *Arquivos Médicos do Hospital das Clínicas da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo*, v. 54, n. 1, p. 18-23, 2009. Disponível em: <https://arquivosmedicos.fcmsantacasasp.edu.br/index.php/AMSCSP/article/view/354>. Acesso em: 23 ago. 2025.

BRASIL. Ministério da Saúde. *Guia de atividade física para a população brasileira*. Brasília, DF: Ministério da Saúde, p. 68, 2011. Disponível em: <https://bvsmms.saude.gov.br/ministerio-da-saude-disponibiliza-guia-de-atividade-fisica-para-a-populacao-brasileira/>. Acesso em: 23 ago. 2025.

CARNEIRO, M. E. S. J. *et al.* Assistência de enfermagem a mulher climatérica: estratégias de inclusão na rotina das unidades básicas de saúde. *Revista Extensão*, v. 4, n. 2, p. 115-126, 15 out. 2020.

CURTA, J. C.; WEISSHEIMER, A. M. Percepções e sentimentos sobre as alterações corporais de mulheres climatéricas. *Rev Gaúcha Enferm.* 2020;41 (esp):e20190198. doi: <https://doi.org/10.1590/1983-1447.2020.20190198>.

DINIZ, T. A. *et al.* Exercício físico como tratamento não farmacológico para a melhora da saúde pós-menopausa. *Revista Brasileira de Medicina do Esporte*, v. 23, n. 4, p. 322-327, jul. 2017. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1517-869220172304156418>. Acesso em: 25 nov. 2024.

LOPES, M. S.; GUEDES, S. V. M. A importância da terapia nutricional para a saúde e qualidade de vida da mulher durante a menopausa. *Research, Society and Development*, [S. l.], v. 11, n. 15, p. e374111537269, 2022. DOI: <https://doi.org/10.33448/rsd-v11i15.37269> Disponível em: <https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/37269>. Acesso em: 24 ago. 2025.

MINISTÉRIO DA SAÚDE. *Guia alimentar para a população brasileira / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Atenção Básica.* – 2. ed. – Brasília: Ministério da Saúde, 2014. Disponível: <https://www.gov.br/mds/pt-br/acoes-e-programas/promocao-da-alimentacao-adequada-e-saudavel/estrategia-de-prevencao-da-obesidade/materiais-e-programas-complementares/guias-alimentares>. Acesso em: 24 ago. 2025.

RAPHAELLI, C. O.; PEREIRA, S. E.; BAMPI, S. R. Importância da alimentação e da nutrição no climatério. *Epitaya E-books*, [S. l.], v. 1, n. 2, p. 47- 57, 24 de abril de 2021. <https://doi.org/10.47879/ed.ep.2021229p47>. Disponível em: <https://portal.epitaya.com.br/index.php/ebooks/article/view/146>. Acesso em: 4 nov. 2024.

REZENDE, A. M. *et al.* A importância da musculação para a mulher na menopausa. *Brazilian Journal of Health Review*, p. 5250-5262, 27 mai. 2020. Disponível em: <https://ojs.brazilianjournals.com.br/ojs/index.php/BJHR/article/view/10718>. Acesso em: 24 ago. 2025

SOARES, C. *et al.* Alimentação e nutrição no período do climatério: revisão de literatura. *Research, Society and Development*, [S. l.], v. 11, n. 6, p. e44111629411, 2022. DOI: <https://doi.org/10.33448/rsd-v11i6.29411>. Disponível em: <https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/29411> . Acesso em: 20 ago. 2025.

TAIROVA, O. S.; LORENZI, D. R. Influência do exercício físico na qualidade de vida de mulheres na pós-menopausa: um estudo caso-controlado. *Revista Brasileira de Geriatria e Gerontologia*, p. 135-145, 2011.

VASCONCELOS, M. F.; PASSOS, S. G. Estudo sobre os efeitos da menopausa na saúde da mulher e intervenções terapêuticas. *Revista JRG de Estudos Acadêmicos*, v. 7, n. 14, 25 jun. 2024. DOI: 10.55892/jrg.v7i14.1282. Disponível em: <https://revistajrg.com/index.php/jrg>. Acesso em: 24 ago. 2025.

EFEITOS DA MUSCULAÇÃO NA FORÇA DE MEMBROS INFERIORES E AGILIDADE EM PESSOAS IDOSAS

EFFECTS OF RESISTANCE TRAINING ON LOWER LIMB STRENGTH AND AGILITY IN OLDER ADULTS

EFFECTOS DEL ENTRENAMIENTO CON PESAS SOBRE LA FUERZA Y LA AGILIDAD DE LAS MIEMBROS INFERIORES EN PERSONAS MAYORES

Rafael dos Santos Oliveira⁴⁰²
José Carlos Silva Alves
Gustavo Dines Brito Porto
Ana Sulz Neves Barbosa e Barbosa
Rodrigo Luiz Vancini
Onezímio Gregório da Silva
Lucas Lima Galvão

PALAVRAS-CHAVE: Qualidade de Vida; Força Muscular; Pessoa Idosa.

INTRODUÇÃO

O envelhecimento tornou-se um fenômeno relevante, especialmente após o aumento expressivo da expectativa de vida no século 20 (IBGE, 2024). Com o avanço da idade, ocorrem diversas perdas fisiológicas, como redução da força muscular, capacidade aeróbica e mobilidade, aumento do risco de quedas e internações, o que impacta negativamente a independência e aumenta a demanda por serviços de saúde.

Estudos indicam que parte dessas perdas pode ser revertida ou atenuada com intervenções adequadas, como o treinamento de força, mostram que exercícios progressivos de resistência são eficazes para melhorar a função muscular e a capacidade funcional em idosos entre 60 e 90 anos, representando uma estratégia viável para promover saúde e independência nessa população (Frontera, 1997). Portanto, nosso objetivo foi verificar os efeitos da musculação na força muscular de membros inferiores e agilidade em pessoas idosas.

⁴⁰² Universidade do Estado da Bahia, Departamento de Educação, Campus X, Teixeira de Freitas, BA.
*Email: lucasgalvao@uneb.br

² Universidade Federal do Espírito Santo, Centro de Educação Física e Desportos, Vitória, ES.

CONTEXTUALIZAÇÃO

Este estudo é caracterizado como quase-experimental, desenvolvido em parceria com o projeto de extensão denominado “treinamento de força para longevidade de vida”, do programa Universidade Aberta a Terceira Idade (UATI) na Universidade do Estado da Bahia (UNEB), Campus X.

Os participantes deveriam ter idade ≥ 60 anos, estar vinculados a UATI e matriculados na oficina de musculação. Participaram do estudo um total de 21 idosos, destes 13 foram excluídos deste estudo por não estarem presentes em algum dos momentos de avaliação, seja no momento inicial ou final, totalizando uma amostra final de 8 idosos de ambos os sexos, participantes da oficina no período de 12 semanas.

A força muscular em membros inferiores foi avaliada através do teste de sentar e levantar da cadeira o maior número de vezes possível em 30 segundos e a agilidade através do *Time Up and Go* (TUG) (Rikli e Jones, 1999), foi aplicada ainda um teste de velocidade para percorrer a distância de 2,44 metros no menor tempo possível.

As análises foram realizadas no Software JASP versão 0.19.2.0, sendo utilizado o teste de Wilcoxon para comparar o resultado do teste pré e pós intervenção, aplicando o tamanho de efeito do *Rank-Biserial Correlation* (r_{rb}), foi considerado o nível de significância de 5%.

RESULTADOS

A média etária dos participantes no início do estudo foi de 74 ($\pm 8,8$) anos. Foram observadas melhoras significantes pré e pós no TUG e na força de membros inferiores ($p < 0,005$). Entretanto não foi observada redução no tempo para percorrer 2,44 metros.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante das evidências, o treinamento de força revela-se uma intervenção segura e altamente benéfica, na melhora da força e agilidade de idosos, apesar do baixo tamanho amostral ser considerado uma limitação.

REFERÊNCIA

FRONTERA, Walter R. A importância do treinamento de força na terceira idade. *Revista Brasileira de Medicina do esporte*, v. 3, p. 75-78, 1997.

IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. *População do país vai parar de crescer em 2041*. Agência de Notícias, 22 ago. 2024 (atualizado em 2 dez. 2024). Disponível em: IBGE. Acesso em: 13 ago. 2025.

RIKLI, Roberta E.; JONES, C. Jessie. Development and validation of a functional fitness test for community-residing older adults. *Journal of aging and physical activity*, v. 7, n. 2, p. 129-161, 1999.

ABORDAGEM DIDÁTICA PARA O ENSINO DA ESCALA DE BORG NA FORMAÇÃO INICIAL DOCENTE EM EDUCAÇÃO FÍSICA

DIDACTIC APPROACH TO THE TEACHING OF THE BORG SCALE IN INITIAL TEACHER TRAINING IN PHYSICAL EDUCATION

ENFOQUE DIDÁCTICO PARA LA ENSEÑANZA DE LA ESCALA DE BORG EM LA FORMACIÓN INICIAL DEL PROFESORADO DE EDUCACIÓN FÍSICA

Raphaela Santoro⁴⁰³

Eliza Prodel Coelho

Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro

PALAVRAS-CHAVE: Formação inicial docente; Escala de Borg; Educação física.

INTRODUÇÃO

A formação docente requer profissionais reflexivos frente às transformações educacionais (Tardif; Moscoso, 2002; Nóvoa, 2022). Na formação em Educação Física, a apropriação de ferramentas técnico-científicas, como a Escala de Borg, torna-se essencial. Entretanto, sua aplicabilidade configura desafios na formação inicial, marcada por dificuldades como a imaturidade vocacional e a fragmentação entre teoria e prática (Erikson, 1971; Almeida; Biajone, 2017). Este relato de experiência propõe uma sequência didática voltada à reflexão sobre o seu uso.

OBJETIVO

Compartilhar com a comunidade acadêmica um caminho do ensino das escalas de percepção subjetiva de esforço formuladas e validadas por Gunnar Borg.

METODOLOGIA

Trata-se de um estudo quantitativo, transversal, realizado com estudantes do 3º período de Educação Física da UFRRJ. Os participantes realizaram atividades teórico-práticas sobre a Escala de Borg durante exercícios em intensidades progressivas, no

⁴⁰³ Licencianda em Educação Física, Membro do Laboratório de Fisiologia e Desempenho Humano, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Seropédica, Rio de Janeiro, Brasil.

² Doutora em Ciências Cardiovasculares, Departamento de Educação Física e Desportos da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Seropédica, Rio de Janeiro, Brasil.

âmbito da disciplina Aspectos Psicofisiológicos do Exercício Físico e do Esporte, no primeiro semestre de 2025. Organizados em duplas, aferiram a frequência cardíaca (FC) por palpação do pulso e registraram os valores FC e PSE em cada etapa.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados demonstraram uma relação progressiva entre a PSE, a FC e a Escala CR-10. As médias da PSE aumentaram linearmente conforme a intensidade do exercício, confirmando correlação positiva entre esforço percebido e resposta fisiológica. A Escala CR-10 apresentou comportamento semelhante, corroborando sua consistência na avaliação da intensidade percebida, ainda que a Escala de Borg tenha oferecido maior detalhamento.

Do ponto de vista pedagógico, a proposta didático-prática mostrou-se eficaz na compreensão do conteúdo pelos discentes. A avaliação teórica aplicada na disciplina evidenciou desempenho satisfatório, indicando que a integração entre teoria e prática contribuiu para a apropriação conceitual e aplicabilidade das escalas. Esses dados reforçam a relevância de abordagens ativas que articulem fundamentação científica e vivência prática na formação inicial em Educação Física, promovendo maior preparo para a futura atuação profissional.

Os resultados confirmaram forte correlação entre PSE e FC, reforçando a validade da Escala de Borg como indicador sensível da carga fisiológica. A Escala CR-10 apresentou correlação positiva com a PSE, evidenciando validade convergente. Visando a área pedagógica, a atividade prática mostrou-se essencial para a compreensão teórico-prática dos discentes, destacando a relevância de estratégias didáticas que integrem prática e teoria.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os dados obtidos neste estudo refletem uma correlação positiva e significativa entre a PSE, a FC e a Escala CR-10, evidenciando a sensibilidade e confiabilidade dessas ferramentas. Ademais, os resultados demonstraram que a abordagem pedagógica adotada contribuiu de maneira eficiente para a compreensão teórica e prática das escalas por parte dos discentes do curso de Educação Física.

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, P. C. A. de; BIAJONE, J. Saberes docentes e formação inicial de professores: implicações e desafios para as propostas de formação. *Revista Ibero-Americana de Estudos em Educação*, Araraquara, v. 12, n. 3, p. 1258-1272, set/dez. 2017.

ERIKSON, E. H. *Identidade: juventude e crise*. Rio de Janeiro: Zahar, 1971.

NÓVOA, António. Conhecimento profissional docente e formação de professores. *Revista Brasileira de Educação*, São Paulo, v. 27, e270129, 2022.

TARDIF, M., MOSCOSO, J. N. A noção de “profissional reflexivo” na educação: atualidade, usos e limites. *Educação & Sociedade*, Campinas, v. 31, n. 113, p. 1355-1379, out/dez. 2010.

MIÇANGAS COLORIDAS COMO ESTRATÉGIA DE INTERVENÇÃO NO COMPORTAMENTO SUICIDA NO CAPSi DE VITÓRIA-ES

COLORED BEADS AS NA INTERVENTION STRATEGY IN SUICIDAL BEHAVIOR IN THE CAPSi OF VITÓRIA-ES

CUENTAS DE COLORES COMO ESTRATEGIA DE INTTERVENCIÓN EM LA CONDUCTA SUICIDA EM EL CAPSi DE VITÓRIA-ES

Suzana Azevedo Feltmann Silva⁴⁰⁴

Centro de Atenção Psicossocial Infantojuvenil de Vitória/ES – CAPSi
Prefeitura Municipal de Vitória - PMV

PALAVRAS-CHAVE: adolescente 1, CAPSi 2, comportamento suicida 3.

INTRODUÇÃO

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS) (2020) “O suicídio está entre as três maiores causa de morte entre pessoas com idade entre 15-35 anos”. O comportamento suicida entre os adolescentes é um desafio crescente que exige intervenções sensíveis e criativas. No Centro de Atenção Psicossocial Infantojuvenil de Vitória – ES (CAPSi) a confecção de pulseiras com miçangas coloridas foi utilizada como ferramenta terapêutica, promovendo acolhimento, relaxamento e diálogo. Esse relato destaca como uma atividade simples pode favorecer vínculos e a expressão emocional em adolescentes em sofrimento psíquico.

CONTEXTUALIZAÇÃO

Ao acolher adolescentes com sofrimento psíquico e histórico de comportamento suicida, verifica-se a necessidade de ofertar manejos que fortaleçam os vínculos conforme ações preconizadas pela OMS (2000).

Segundo documento da OMS intitulado, Prevenção do suicídio: Um Manual para profissionais da saúde em atenção primária, uma das ações que visam colaborar no fortalecimento de vínculos é: “Faça um contrato. Extraia uma promessa do indivíduo suicida de que ele ou ela não vai cometer suicídio”. Dessa forma, durante o atendimento foram feitos combinados e, um deles, era o retorno para manter a confecção de pulseiras de

⁴⁰⁴ Membro do NUPEGES-UFES e Profissional de Educação Física na Saúde da Prefeitura Municipal de Vitória com atuação no CAPSi.

miçangas como ferramenta terapêutica, tendo como objetivo presentear a pessoa escolhida pelo adolescente.

Sendo assim, foram utilizadas 3 (três) etapas de trabalho:

- Criação de um ambiente acolhedor, que estimula a expressão emocional e o diálogo;
- Estabelecimento de relacionamento interpessoal como base para a construção de confiança;
- Atividade prática com uso de miçangas coloridas e fios para a confecção de pulseiras.

RESULTADOS

Os resultados demonstraram que, por mais simples que pareça, essa atividade serviu como uma ponte para o diálogo e para a expressão emocional, mostrando-se uma ferramenta valiosa em um contexto terapêutico. Ficou claro que utilizar a maleta de miçangas coloridas tornou-se um excelente recurso no trato com adolescentes em situação de risco.

CONCLUSÃO

Através dessa atividade, a vida de muitos adolescentes no CAPSi de Vitória/ES foi tocada por algo tão pequeno, mas cheio de significado. Em um momento de reflexão, escrevi a seguinte pensata, que resume o impacto da atividade: “A vida por um fio ou um fio de vida?”

Essa reflexão, inspirada pela vivência compartilhada, mostra a fragilidade e a força da vida. Assim como as miçangas se unem para formar uma pulseira, os momentos de acolhimento contribuem para a construção de novos caminhos, um fio de vida mais forte e cheio de significados. Intervenções simples e criativas têm um enorme potencial terapêutico, oportunizando o fortalecimento de vínculos e a criação de novos e lindos caminhos a serem traçados.

REFERÊNCIAS

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE. *Prevenção do suicídio: Um Manual para profissionais da saúde em atenção primária*. Departamento de Saúde Mental, Genebra, 2000.

OLIVEIRA, Angélica Aparecida de. *Violência autoprovocada: perfil de pacientes atendidos em Centros de Atenção Psicossocial Infantil (CAPSi)*. 2023. 109 p. Dissertação (Mestrado em Psicologia e Saúde) – Programa de Pós-graduação em Psicologia e Saúde, Faculdade de

Medicina de São José do Rio Preto, São José do Rio Preto, 2023. Disponível em: <http://bdtd.famerp.br/handle/tede/807>. Acesso em: 08 set. 2025.

REIS, Andreza de Jesus; TEIXEIRA, Bethania Serrão Peres; VIANA, Dayse Cristina Pereira. Manejo do comportamento suicida de crianças e adolescentes: percepção dos profissionais da saúde mental infantojuvenil de um CAPSi do Distrito Federal. *Health Residencies Journal* v.5, n.24, 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.51723/hrj.v5i24.887>. Acesso em: 08 set. 2025.

SINTONIZANDO A POTÊNCIA: EXPLORAÇÃO DA INFLUÊNCIA DA MÚSICA DURANTE O TREINAMENTO DE FORÇA

TUNNING INTO POWER: EXPLORING THE INFLUENCE OF MUSIC DURING STRENGTH TRAINING

SINTONIZANDO EL PODER: EXPLORANDO LA INFLUENCIA DE LA MÚSICA DURANTE EL ENTRENAMIENTO DE FUERZA

Wiliam da Silva Nascimento⁴⁰⁵
Caio Cesar Portugal⁴⁰⁶
Universidade Vila Velha

Murilo Eduardo dos Santos Nazário⁴⁰⁷
Universidade Estadual Julio de Mesquita

PALAVRAS-CHAVE: Música; Musculação; Motivação.

INTRODUÇÃO

A música, além de expressão cultural e emocional, vem sendo estudada como recurso ergogênico no esporte. Pesquisas mostram que pode reduzir a fadiga, melhorar o humor e favorecer o desempenho em exercícios de força (ARAZI et al., 2015; KARAGEORGHIS). Este estudo busca compreender sua influência na motivação de praticantes de musculação, tornando o treino mais prazeroso e eficaz.

METODOLOGIA

A pesquisa exploratória e descritiva foi realizada em uma academia universitária do Espírito Santo, com cerca de 150 alunos ativos. O instrumento de coleta foi um questionário online de 15 questões, resultando em 16 respostas válidas. O estudo obteve aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Vila Velha (parecer nº 1.471.828, CAAE: 501471616.1.0000.5064).

⁴⁰⁵ Wiliam da Silva Nascimento.
Universidade Vila Velha
Wiliamsilva0000@gmail.com

⁴⁰⁶ Caio Cesar Portugal.
Universidade Vila Velha
Caio.portugal@edu.ufes.br

⁴⁰⁷ Murilo Eduardo dos Santos Nazário
Universidade Estadual Julio de Mesquita
prof.murilonazario@gmail.com

RESULTADOS

Todos os participantes relataram que a música interfere positivamente em seus treinos, destacando melhora do humor, aumento de ânimo, maior intensidade e redução da percepção de esforço. Entre os relatos, um participante afirmou: “músicas agitadas me ajudam a pegar mais peso e ter mais intensidade”.

Fonte: Elaboração do autor

De forma complementar, os resultados apontaram que a totalidade dos participantes relatou sentir-se mais motivada ao treinar com música. Essa constatação reforça o papel da música como recurso psicológico de apoio, funcionando como estratégia externa de concentração e disciplina. Um relato exemplifica: “em dias cansativos, a música me ajuda a esquecer o esforço e continuar”.

Fonte: Elaboração do autor

Estilos musicais rápidos e energéticos foram associados a maior motivação e rendimento, enquanto músicas lentas mostraram efeito desestimulante. A literatura indica que a música ativa áreas límbicas e libera dopamina e endorfina, favorecendo prazer e resiliência frente à fadiga (HEIJNEN et al., 2016). Quanto ao desempenho, a maioria relatou mudanças no treino conforme o estilo musical, poucos não perceberam diferenças e alguns nunca haviam testado variações.

Fonte: Elaboração do autor

O efeito da música torna-se evidente quando há melhora no desempenho físico, seja retardando a fadiga, seja aumentando a capacidade de trabalho. Em geral, esse efeito resulta em níveis superiores de resistência, potência, produtividade ou força (KARAGEORGHIS, 2008). Assim, a música mostrou-se não apenas recurso de entretenimento, mas também fator de regulação fisiológica e psicológica, capaz de influenciar diretamente o desempenho.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As análises indicaram que a música atua como recurso ergogênico eficiente, influenciando aspectos fisiológicos e psicológicos do praticante. Além de intensificar o treino, aumenta prazer, foco e adesão, fatores essenciais para a continuidade. Apesar da amostra reduzida, os resultados oferecem subsídios para que profissionais de Educação Física utilizem a música como ferramenta de apoio. Conclui-se que a música exerce influência positiva na musculação, melhora a experiência subjetiva, favorece a motivação, estimula a adesão e, em muitos casos, contribui para ganhos de performance. Assim, configura-se como recurso acessível e eficaz, devendo ser valorizado como aliado no treinamento de força.

REFERÊNCIAS

- ARAÚJO, M. H. A. de; JÚNIOR, J. T.; VENÂNCIO, P. E. M.; TOLENTINO, G. P.; LIMA, W. A.;
- ARAZI, H.; ASADI, A.; PURABED, M. Physiological and psychophysical responses to listening to music during warm-up and circuit-type resistance exercise in strength trained men. *Journal of Sports Medicine*, 2015.
- HEIJNEN, S.; HOMMEL, B.; KIBELE, A.; COLZATO, L. S. Neuromodulation of aerobic exercise—A review. *Frontiers in Psychology*, Lausanne, v. 6, art. 1890, 7 jan. 2016. DOI: 10.3389/fpsyg.2015.01890.
- KARAGEORGHIS, C. I.; TERRY, P. C.; LANE, A. M. Development and initial validation of an instrument to assess the motivational qualities of music in exercise and sport: The Brunel Music Rating Inventory. *Journal of Sports Sciences*, v. 17, n. 9, p. 713-724, 1999.
- KARAGEORGHIS, C. I.; PRIEST, D.-L. Music in the exercise domain: a review and synthesis (Part I). *International Review of Sport and Exercise Psychology*, Abingdon, v. 5, n. 1, p. 44–66, mar. 2012. DOI: 10.1080/1750984X.2011.631026.

ÍNDICE REMISSIVO

Educação Física Escolar. 36-56, 58-61, 64-66, 68-87, 89-95, 97-98, 100-104, 106-132, 134-142, 144-148, 150-159, 163, 165-169, 171-175, 178-184, 186-188, 190, 193-198, 200-205, 207-256, 258-265, 267-274, 276-290, 292-303, 305-312, 314-326, 328-341, 343-346, 348-351, 353-360, 362-372, 375-380, 382-383, 385-392, 394-400, 402-410, 412-424, 426-460, 462-471, 473-477, 479-485, 487-493, 495-496, 498-510, 513-514, 516-517, 519-520, 522, 525-532, 534-536, 538-542, 544, 546-548, 552-553, 555-569, 571, 573-578, 581-582, 584-588, 590-591, 593-600, 602-603, 606-611, 613-615, 617-622, 624, 627-628, 630, 633, 635, 638-641, 643, 646-649, 651-653, 656, 659-660, 664-665, 667-668, 670-676, 679, 682-683, 685, 688, 691, 693, 696.

Aprendizagem significativa. 40, 49, 78, 81-82, 138, 140, 144, 210-211, 280, 290, 319, 332, 334, 336, 366, 431, 498, 522.

Avaliação na escola. 44-45, 97-98, 123, 131, 138, 140, 150, 153, 194-196, 211, 214, 230, 239, 251, 259-260, 276-279, 287-288, 290, 292, 303, 312, 334, 338, 354-355, 357-358, 376-377, 383, 392, 394-395, 400, 409, 414-415, 426, 436, 444-445, 460, 462, 485, 488, 490, 507, 525-526, 530, 547-548, 552, 566, 621-622, 628, 639, 641, 647, 652-653, 675, 685, 688.

BNCC / Campos de experiências. 46-47, 77, 91-92, 125-126, 128, 130, 168, 195, 207-209, 213, 217-219, 238, 267, 274, 279, 281, 289, 299, 319, 328, 358, 371, 382, 392, 397, 418, 438-439, 459, 485, 499, 510.

Capoeira (escolar e cultural). 50, 91-93, 155, 217, 300, 314-316, 350, 358, 405-407, 584-586, 638-640, 679.

Circo na escola. 103-104, 106, 265, 314-317, 391-392, 395, 484-485.

Dança na escola. 46-48, 55, 59-60, 70, 78, 81, 87, 91, 125, 141, 169, 172, 195, 200-202, 204, 219-221, 225, 228, 232, 234-236, 244, 252, 260, 265, 274, 278-279, 281, 289, 303, 309, 317, 336-337, 358, 371, 383, 405-407, 413, 455, 480, 516-517, 520, 539, 541, 638, 668.

Diversidade étnico-racial e gênero. 40-41, 50, 66, 69-71, 91-92, 107-109, 116-117, 126, 150-151, 153, 165-166, 172, 181, 197-198, 205, 210, 213-217, 222-225, 247-252, 281, 296-297, 299-301, 314-315, 317, 343, 356-358, 368-370, 403, 417, 420-422, 432-434, 441-443, 447-449, 451-455, 464-466, 487-488, 500, 504, 532, 540-541, 544, 556-561, 565-567, 574-576, 582, 584-586, 599-600, 602-603, 606-608, 614-615, 620, 638, 667-668, 671, 682-683.

EJA na escola. 41-42, 45, 49-51, 53, 65-66, 68, 71, 76, 92, 95, 97-98, 108, 111, 118, 129, 138, 140, 150, 153-154, 157, 172, 174, 178, 184, 193-196, 202, 205, 211, 214, 220-221, 229, 238, 252, 255, 260, 265, 267-269, 271, 273, 285, 288, 290, 294, 297, 299, 301, 305-306, 323, 332, 334, 336, 340, 343, 350-351, 354, 357, 363, 366-367, 371-372, 376-377, 379-380, 388-389, 392, 395, 399-400, 406-409, 414-416, 424, 431-433, 439, 441, 443, 450-451, 453-454, 459, 463, 467-468, 474, 477, 485, 492, 500, 502, 507, 534, 536, 564, 566, 574-575, 590, 594-595, 603, 611, 627, 652, 667-668, 671, 673, 685, 696.

Educação ambiental. 111, 128-130, 159, 163, 186, 190, 318-321, 330, 595, 597-598, 627.

Educação infantil. 46-48, 61, 64, 78-80, 84-86, 100-102, 107-108, 110, 116, 118, 120, 124, 128-130, 141, 156-159, 163, 175, 184, 200, 202-203, 214, 219-221, 231-233, 241, 243, 255, 258, 287, 299-301, 305, 307-310, 314, 318-320, 322, 331, 333-337, 362, 365-367, 376, 378, 391, 417, 419, 426-428, 438-443, 450-451, 456-458, 481, 485, 489-491, 495, 509-510, 517, 571, 630.

Inclusão. 41, 51, 53, 65, 68, 71-74, 89, 92, 108, 115, 119-127, 139, 155, 166, 172, 184, 198, 204-205, 207-212, 218-221, 223, 227-230, 232, 240, 254, 289, 293-295, 322, 324, 329, 331-332, 341, 344, 353-354, 357-358, 372, 375, 385-386, 388, 390, 396-398, 407-409, 414, 420-422, 428, 430, 453-455, 460, 465, 467-469, 473-474, 481-482, 484, 490, 495-496, 498-500, 504, 506-507, 513, 516, 522, 535-536, 540, 546, 553, 556-558, 566, 569, 575, 577, 584-585, 607, 611, 613, 620, 628, 647, 653, 667-668, 670-672, 675-676, 683.

Jogos e brincadeiras. 47, 50, 53, 56, 80, 91-92, 97-98, 104, 108, 111, 120, 137, 140-142, 144-146, 148, 150, 172, 174-175, 188, 194-196, 207-209, 213-215, 221, 237, 243, 250-252, 255, 272, 279, 282-284, 299-301, 309, 323, 334-336, 356-357, 366, 371-372, 375-377, 389, 392, 414-415, 417, 427-429, 431, 433, 442-443, 473, 492, 507, 517, 522, 594, 618.

Lutas na escola. 53, 91, 131-132, 135, 150, 152-153, 155, 172, 180, 197, 207-208, 216-218, 224-226, 252, 274, 289, 292, 358, 371, 407, 433, 455, 479-480, 516, 562.

Megaeventos esportivos (na escola). 43 **Metodologias ativas.** 36, 40, 44, 49, 51, 54, 56, 78-79, 81-83, 91, 94, 101, 103, 111, 113, 120, 123, 126, 137-141, 144, 151, 156, 159, 172, 181, 184, 196, 204-205, 207, 210-211, 214-215, 222, 243, 247, 259-260, 262-263, 268-272, 274, 276, 278-280, 284, 286, 290, 294-295, 307-308, 312, 314, 319, 322-323, 325, 331-332, 334-336, 349, 359, 365-366, 372, 383, 386, 409, 412, 414, 417, 424, 427, 431, 433, 438, 444, 451, 454, 457, 470, 474, 483-485, 488-489, 492, 498, 501-502, 510, 519, 522, 528, 539, 557, 568, 588, 591, 593, 595-596, 599, 606-607, 610, 617, 624, 639, 656, 664, 671, 675.

Multiculturalismo / currículo cultural. 49-51, 87, 89, 91, 217-218, 300, 302, 317, 354-355, 399, 405, 407, 443, 509.

PIBID/formação escolar. 52-53, 97, 117, 180-182, 194, 196, 227-228, 353-354, 356, 362-367, 379-380, 432-433, 435-437, 450-452, 456, 467-469, 506-508

Pesquisa-ação. 36, 38-39, 46, 58, 60, 69-71, 75, 79, 81-82, 84, 87, 90, 98, 100-103, 107-108, 110-111, 113-115, 118, 120, 123, 129-131, 134, 138, 140, 144, 147, 150, 152-153, 156, 158-159, 163, 165-168, 171, 173-174, 178, 180-181, 187, 193, 197-198, 200-202, 204-205, 210-212, 214, 217, 219, 222-223, 228, 230-231, 234-236, 241-242, 244, 246-247, 249-252, 256, 259, 261-263, 268-269, 271-274, 277-278, 280-283, 286, 296, 298, 302-303, 305-308, 312, 322-323, 325, 329-333, 335-337, 339-341, 343-345, 348-349, 351, 360, 362-363, 368-369, 371-372, 377, 382-383, 385-387, 397-398, 402, 404, 408-410, 414-415, 421, 423-424, 429-430, 435, 438-440, 445-448, 451-452, 454, 464-466, 470-471, 473-476, 482-484, 487-489, 492-493, 495, 500-503, 509-510, 516, 520, 528, 531-532, 535, 538-539, 542, 547, 553, 555, 557-558, 562-563, 566, 568-569,

573-574, 577-578, 581-582, 585, 587-588, 590-591, 593, 595-597, 599-600, 602, 606-607, 610-611, 614, 619-621, 624, 628, 630, 633, 639, 641, 643, 646-647, 649, 651, 664-665, 671, 693

Produções textuais. 36-38, 40-43, 52, 56, 59, 66, 69-70, 72, 75, 81, 84-85, 90, 94-95, 98, 101, 107, 109-112, 114, 116-117, 119, 132, 134, 136, 140, 144, 157, 165, 168-169, 174, 179-181, 183-184, 198, 202, 208, 211, 216-217, 220-221, 223, 225, 227-228, 231-232, 242, 245, 248, 253, 258, 260, 262, 264, 270, 276-278, 286-287, 292, 295-296, 298, 302-303, 305, 307-308, 311-312, 314-315, 317-318, 325-326, 328-329, 331, 338, 340-341, 344-346, 349, 354-355, 359-360, 362, 365, 370-371, 378-379, 383, 385, 388-390, 397-399, 403, 408-409, 412-413, 420-421, 423-424, 426, 429-430, 436, 445, 451, 453, 455, 459, 463-464, 467-468, 473-474, 476, 479, 487-490, 492, 495, 498-500, 505, 507, 509-510, 513-514, 517, 519, 527, 529, 532, 534-535, 538-539, 542, 557-558, 562, 567, 575, 577, 582, 585, 588, 590, 599, 609, 618, 622, 630, 635, 638-639, 641, 647-648, 659-660, 665, 672, 674, 676, 682, 691

Esporte. 36, 43-45, 50, 55-58, 61, 70, 72-75, 81-84, 90, 94-95, 102, 106, 114, 116, 122, 131-132, 135, 138-139, 141, 148, 154, 157, 169, 172, 175, 178, 184, 190, 193, 196, 203, 207-209, 211, 213, 217-218, 223, 232, 234, 236, 245-248, 252, 258, 260-263, 267, 269, 274, 282-284, 287, 289-290, 292-293, 302-303, 307, 309, 313, 317, 329-330, 339-340, 344-345, 348-349, 354, 356-358, 371-372, 374-375, 388-390, 394, 396-398, 405, 414-416, 420-422, 429-433, 445, 450-451, 455, 459-461, 463, 465, 471, 475, 479-481, 483, 487-488, 490, 506-507, 513-514, 521-523, 525-536, 538-541, 546-562, 564-566, 568-571, 573-579, 581-583, 585, 590, 595, 597-598, 602-603, 608-611, 615, 618-619, 621-622, 624, 635-639, 641-642, 661, 665, 673, 676, 678, 681-682, 684-685, 687-688, 691, 693-697

Cheerleading. 55-57

Cultura esportiva/história. 43-45, 58, 70, 82, 90, 169, 207-208, 217, 234, 246, 261-263, 290, 303, 309, 348, 354, 356-357, 414, 459, 475, 480, 488, 521-522, 538-541, 557-558, 564, 597, 608

Esporte educacional/escolar . 43, 45, 50, 73, 75, 82-83, 102, 106, 131, 139, 172, 190, 193, 196, 203, 207-209, 236, 252, 260-261, 267, 269, 284, 289-290, 302-303, 309, 330, 344, 354, 371, 388-390, 396-398, 414, 416, 429-431, 433, 445, 455, 459, 475, 479-480, 506-507, 513, 522-523, 536, 541, 556, 559, 598, 673

Esportes eletrônicos (e-sports). 81, 207, 267, 282-284, 429, 525, 538, 553-556, 561, 565, 577-579, 697

Modalidades (seleção). 169, 207, 211, 302, 354, 371-372, 374-375, 429, 431, 459-461, 463, 465, 479, 481, 507, 531-536, 553, 559-560, 562, 564, 566, 568-571, 573-576, 581-583, 590, 602-603, 609-611

Paradesporto. 72-74, 396-397, 420-422, 531, 546, 548, 556-558

Projetos sociais esportivos. 114, 172, 234, 246, 349, 483, 513-514, 522, 528-530, 585, 595

Treinamento e desempenho. 36, 56, 61, 70, 82, 84, 90, 94-95, 116, 122, 132, 135, 138, 141, 148, 154, 157, 175, 178, 184, 208, 213, 218, 223, 232, 245-248, 258, 260, 274, 287, 292-293, 307, 313, 317, 329, 339-340, 345, 358, 388, 394, 405, 415, 421, 429-430,

432-433, 450-451, 471, 487, 490, 514, 525-527, 529, 532, 538, 546-547, 549-552, 555, 557, 559-560, 571, 610, 615, 618-619, 621-622, 624, 635-639, 641-642, 661, 665, 676, 678, 681-682, 684-685, 687-688, 691, 693-696

Formação Docente. 36-39, 41-42, 45, 47, 49-53, 55-56, 58, 60-61, 63, 69, 76, 82, 84-85, 87, 89, 91, 94, 96, 98-99, 101, 106, 108, 113, 124-127, 129, 135, 138, 150, 153, 156-159, 165-166, 168-173, 177-181, 183-185, 187, 190, 194-197, 208, 210, 213-221, 223-225, 232, 237, 242-243, 245, 248, 250-251, 254, 259-260, 262-263, 267-268, 270-271, 273-275, 280-283, 286-288, 291-295, 300, 302, 306, 309-313, 317, 326, 328-330, 337, 340, 345-348, 353-356, 358-363, 365-370, 376-378, 380-381, 383, 386-387, 391-392, 397, 399-401, 405, 407-409, 411-415, 423-425, 428, 435-437, 439, 441, 443, 448, 450-452, 456, 459-460, 463, 465, 468-471, 476-477, 480, 482, 484-485, 487-489, 491, 500-501, 506, 509-511, 516, 519-521, 536, 539, 541, 558, 562, 582, 589, 591, 593, 599, 608, 613, 621-622, 625, 635, 637, 644-645, 647-648, 653, 656, 660-661, 663, 667, 670, 672-673, 677, 684, 687-689

Currículo e didática. 38, 41-42, 49-51, 53, 61, 63, 87, 89, 91, 98-99, 106, 126-127, 135, 150, 153, 156, 158, 165, 184, 187, 208, 215, 217-218, 220, 254, 267, 271, 273-274, 280-283, 291, 300, 302, 306, 309, 312, 317, 328, 337, 354-355, 358-361, 363, 377-378, 380, 391-392, 397, 399-401, 405, 407, 412-415, 425, 428, 439, 443, 459-460, 463, 470, 477, 480, 482, 500, 509-511, 519-521, 608, 672, 687-688

Docência no ensino superior. 36-37, 39, 60, 69, 113, 177-178, 180, 194, 270-271, 311-313, 345, 347, 356, 362, 368-370, 399, 401, 423-425, 448, 487-488, 519, 645

Estado do conhecimento. 36-37, 39, 47, 76, 87, 96, 129, 159, 208, 254, 263, 348, 386-387, 489, 501, 516, 621-622, 625, 635, 660-661, 667, 677, 684

Estágio supervisionado / PCC. 49, 82, 171-173, 181, 224-225, 237, 489, 647, 656

Formação continuada. 45, 52, 55-56, 94, 101, 124, 183, 213-214, 216-220, 223, 232, 248, 251, 286, 288, 295, 306, 312, 329-330, 408-409, 411-413, 435-437, 536, 670, 673

Formação inicial. 51-52, 108, 113, 125, 166, 168-170, 173, 180-181, 194, 196, 217, 232, 243, 248, 259-260, 311, 313, 353, 363, 365-366, 368, 370, 376, 381, 383, 397, 411-413, 423-424, 450-451, 456, 468-469, 471, 476-477, 500, 562, 591, 644, 663, 673, 687-689

Memoriais de formação. 168, 171-173, 242, 451-452, 484-485

Planejamento pedagógico. 49, 51, 138, 157, 184, 195, 214, 294, 367, 400, 414-415, 441

Políticas e gestão. 58, 84-85, 91, 135, 165, 177, 179, 185, 190, 197, 210, 221, 223, 243, 245, 248, 250, 262, 268, 273, 275, 287, 292-293, 295, 310, 313, 326, 329, 340, 345-347, 368-369, 383, 413, 436-437, 439, 465, 491, 506, 509-510, 539, 541, 558, 582, 589, 593, 599, 608, 613, 637, 644, 648, 653

Lazer. 36, 43, 46-50, 53, 58, 61, 63, 66, 69, 72, 75-76, 78, 81-84, 91-96, 106-108, 110-111, 113, 120, 129, 139, 141, 150, 152-153, 155-156, 159-160, 162-163, 165-166, 176, 182, 184, 186, 193, 195-196, 207, 209-212, 217, 221-222, 225, 228, 234, 242, 246, 260, 263, 265-267, 275, 279-280, 300, 303, 305, 308-311, 314-317, 319-321, 328-330, 339, 343-347, 350-351, 353-355, 358, 360, 362-364, 366, 369, 372, 376, 386, 395, 397-398, 400, 404-407, 409, 415,

417, 419, 421, 427, 433, 438-439, 441-443, 453, 455, 457, 459, 461, 463, 465, 470, 480, 483, 489-490, 492, 496, 503-505, 507, 514, 523, 528-529, 532-533, 538-539, 541, 547, 549, 557-558, 563, 566, 569, 571, 573, 575, 577, 580-600, 602-603, 605-611, 617, 619, 621-622, 625-630, 633, 635-636, 638-641, 656, 660-661, 667, 677-680, 684-685, 696

Cultura popular e lazer. 50, 91-93, 95, 155, 176, 195-196, 217, 221, 300, 314-317, 350, 358, 369, 400, 404-407, 417, 427, 441-443, 523, 538, 584-586, 607, 633, 638-640, 679

Futevôlei/aquática (lazer). 465, 507, 571, 573, 590, 606-611

Juventudes, slam e periferia. 49-50, 165-166, 234, 279-280, 407, 459, 503-505, 599

Lazer e cidade/espço público. 43, 46-48, 58, 66, 72, 75-76, 78, 84, 94, 96, 106, 108, 111, 120, 129, 139, 141, 152, 160, 182, 184, 186, 193, 207, 209, 222, 225, 228, 242, 260, 263, 265-267, 275, 300, 303, 305, 308-310, 319, 328, 343-347, 351, 355, 360, 376, 395, 397-398, 400, 405-406, 409, 415, 417, 419, 421, 427, 433, 439, 453, 457, 459, 461, 463, 470, 480, 489-490, 492, 496, 503-505, 514, 529, 532-533, 538-539, 541, 547, 557-558, 563, 566, 569, 575, 577, 580-585, 587-595, 598-600, 602-603, 605-611, 619, 621-622, 627-630, 635-636, 641, 656, 660-661, 677-678, 680, 684-685, 696

Práticas na natureza/aventura. 36, 53, 61, 63, 69, 81-83, 96, 107, 110, 113, 120, 129, 150, 153, 155-156, 159-160, 162-163, 184, 186, 210-212, 246, 267, 311, 320-321, 328-330, 339, 353-354, 362-364, 366, 372, 386, 397, 406-407, 438, 455, 459, 483, 496, 528, 549, 593-598, 617, 625-626, 667

Pesquisa e Inovação. 36, 44, 55, 58, 69-73, 80, 87, 89-90, 107-108, 110-111, 113-115, 120, 129-130, 138-140, 156, 159, 172, 181, 184, 186, 191, 205, 212-213, 222, 226, 234, 247, 262-266, 270-272, 274, 278-279, 281-284, 286, 295, 297, 305, 323, 334-337, 339-340, 348-349, 353, 362, 368, 372, 381, 383, 385-386, 397-398, 408-409, 414, 417, 424, 429, 435, 438, 444, 451-452, 463-465, 476, 483, 485-486, 488, 492, 495, 501-503, 510, 528, 535, 551, 553, 557, 562, 566, 568-569, 574-575, 584-585, 591, 593, 595-596, 599, 606, 609, 617, 619, 626, 639, 643-644, 647, 663-664, 667-668, 685

Extensão universitária. 55, 69, 114-115, 172, 226, 262-266, 297, 348, 362, 408, 465, 476, 483, 485, 535, 562, 566, 574-575, 584-585, 609, 643-644, 663, 667, 685

Gamificação/tecnologias. 72-73, 184, 270-272, 281-284, 295, 617, 626

Inovação pedagógica. 44, 58, 69, 80, 87, 90, 129-130, 138-140, 159, 172, 181, 186, 191, 262-263, 265, 271, 274, 278-279, 284, 334-337, 349, 353, 381, 383, 414, 417, 463, 483, 486, 528, 551, 557, 562, 566, 593, 599, 606, 609, 639, 664, 668

Pesquisa qualitativa/mapeamentos. 36, 70-71, 89, 107-108, 110-111, 113, 120, 156, 159, 205, 212-213, 222, 234, 247, 271, 274, 278, 286, 305, 323, 339-340, 368, 372, 383, 385-386, 397-398, 409, 424, 429, 435, 438, 444, 451-452, 464-465, 483, 488, 492, 495, 501-503, 510, 528, 553, 557, 568-569, 591, 593, 595-596, 599, 606, 619, 639, 647

Saúde. 40, 42, 44, 56, 59, 61, 65, 70, 75, 78, 89-91, 98, 107-108, 113, 116-118, 125-126, 129, 138, 144-145, 151, 153, 166, 169, 172, 174, 177, 179, 181, 184, 186, 190-193, 197-198, 200, 202, 204-205, 211, 213, 215, 217-219, 228, 232, 238, 244-248, 254-255, 260, 263-266, 268, 274-275, 278, 280, 286, 289, 292, 298, 300, 302, 305-306, 308-309, 312, 315,

318-320, 326, 328-329, 336, 338, 343, 348, 354, 358, 363, 366, 370, 372, 377-383, 396-397, 400, 405-409, 412, 417, 421, 429-430, 433, 436, 443, 452-454, 456-457, 459, 463, 468, 470-471, 473-474, 480, 496, 498, 501-502, 504-506, 514, 517, 523, 528, 534-535, 538, 541, 543-544, 553-554, 557, 563, 568-569, 571, 573-574, 576, 582, 587-592, 595, 597, 599-600, 602, 606-607, 609-611, 613-617, 620-629, 635-640, 642-647, 649, 651-653, 655-667, 670-672, 674-685, 692

Envelhecimento e capacidade funcional. 65, 151, 266, 453, 557, 613-616, 620-622, 635-637, 646-647, 649, 651-653, 660-662, 677-680, 684-685

Extensão em saúde. 75, 116, 118, 177, 190, 193, 218, 254, 265-266, 280, 286, 308, 318, 320, 328, 370, 381, 383, 406, 408-409, 417, 429-430, 452, 501-502, 504-505, 514, 517, 528, 534-535, 541, 571, 573, 592, 597, 609-611, 627-629, 635, 637, 642-644, 647, 655, 660, 663, 670-672, 674-677, 683, 692

Ginástica laboral. 191-193, 655-659, 670-672, 674-676

Postura/educação postural. 181, 191, 193, 200, 228, 300, 381-382, 433, 456, 471, 498, 576, 620-621, 638-640, 655-656, 664, 675

Práticas integrativas (yoga, PCI). 40, 42, 44, 56, 59, 61, 70, 75, 78, 90-91, 107-108, 117, 125-126, 129, 138, 144-145, 153, 166, 169, 172, 174, 179, 184, 186, 191, 197-198, 200, 202, 204-205, 211, 213, 215, 217, 219, 232, 244-248, 255, 260, 263, 268, 274, 278, 289, 292, 300, 302, 305-306, 308-309, 315, 318-319, 326, 328-329, 336, 338, 343, 348, 354, 358, 363, 366, 372, 377-383, 397, 400, 405-407, 412, 417, 421, 430, 453-454, 457, 459, 463, 470, 473-474, 480, 496, 506, 541, 543-544, 553, 569, 574, 576, 582, 587-591, 597, 599-600, 602, 607, 609, 617, 620-626, 639, 643-645, 651-653, 659, 663-667, 671, 675-676, 679, 681

Qualidade de vida/bem-estar. 89, 98, 113, 186, 191, 193, 205, 238, 264-266, 275, 278, 298, 312, 381, 396, 436, 443, 456-457, 468, 506, 523, 538, 544, 554, 563, 568, 573, 588, 595, 599-600, 607, 610-611, 621-622, 625, 628, 635, 639, 651-653, 663-665, 671-672, 674-676, 680-684

Saúde da mulher. 265, 606-607, 620, 649, 671, 680-683

Temas Transversais. 36, 39-41, 43, 46-47, 50-53, 55, 58-60, 62, 65-66, 68-74, 78-82, 84-85, 87-94, 97, 100-103, 107-111, 113-117, 119-129, 131-137, 139-140, 145, 147, 150-151, 153, 155-160, 164-168, 170-181, 183-184, 186, 191, 194-195, 197-198, 200, 204-225, 227-232, 237, 240-247, 249-263, 267, 269-270, 273-274, 278-279, 281-283, 287-290, 293-297, 299-302, 305-306, 308-309, 311, 314-315, 317-318, 322-329, 331-335, 338, 340-341, 343-351, 353-354, 356-363, 365-366, 368-372, 375-376, 379, 385-386, 388, 390-392, 396-399, 402-403, 405-409, 411-415, 417, 420-428, 430, 432-435, 438, 440-443, 447-456, 459-460, 464-470, 473-476, 478-490, 492-493, 495-500, 503-504, 506-507, 509, 513-514, 516-524, 528, 531-532, 534-536, 538-542, 544, 546-548, 550, 553, 556-567, 569, 571, 574-577, 581-587, 589-590, 592-593, 595-596, 599-600, 602-603, 606-609, 611, 613-615, 617, 620, 624, 628, 630-633, 638-639, 641, 643-644, 646-647, 649, 651, 653, 655, 659, 663, 667-668, 670-672, 675-676, 682-684, 687, 690-691, 693

Diversidade étnico-racial e afrocentricidade. 91-92, 107-109, 198, 213-217, 224-225, 249-250, 252, 300-301, 314-315, 317, 356-358, 417, 441-443, 584-586, 600, 638

Educação inclusiva / deficiência / TEA. 36, 51-53, 55, 65, 68, 71-74, 78, 81, 85, 89, 92, 94, 100-102, 115, 119-128, 132-133, 139, 151, 155-158, 165-166, 168, 172, 174-181, 183, 195, 198, 204-213, 216, 219-223, 227-230, 232, 240-241, 245, 247, 251-254, 259-263, 289, 293-295, 300, 308, 311, 322-324, 328-329, 331-333, 338, 341, 344, 346-347, 353-354, 357-359, 365, 371-372, 375, 385-386, 388, 390, 396-399, 402, 407-409, 411, 414-415, 420-423, 426-428, 430, 435, 438, 440-441, 450, 453-455, 459-460, 464, 467-469, 473-474, 476, 478, 480-482, 484-488, 490, 492-493, 495-500, 504, 506, 509, 513, 516-519, 522-523, 534-536, 540, 546, 550, 553, 556-558, 566, 569, 575, 577, 584-585, 595, 603, 607, 611, 613, 620, 628, 630-633, 647, 653, 667-668, 683, 687, 691

Gênero (mulheres, equidade). 40-41, 50, 66, 69-71, 108, 116-117, 126, 150-151, 153, 165-166, 172, 181, 184, 198, 205, 210, 218, 222-223, 249, 281, 296-297, 343, 369-370, 403, 420-422, 432-434, 447-449, 451-455, 464-466, 487-488, 500, 507, 532, 535-536, 540-541, 544, 546, 556-561, 565-567, 574-576, 582, 599, 602-603, 606-608, 614-615, 620, 667-668, 670-672, 675-676, 682-683

História e memória (EF/UFES/ES). 36, 39, 43, 46-47, 52, 55, 58-60, 62, 65-66, 69, 72, 78-82, 84, 87-90, 93-94, 97, 100-101, 103, 107-108, 110-111, 113-114, 116, 119, 122, 124-125, 127, 129, 131, 133-137, 139-140, 145, 147, 150, 153, 156, 159-160, 164-168, 170-174, 177-180, 183-184, 186, 191, 194, 197-198, 200, 204-205, 207-210, 213-216, 218, 220-225, 231-232, 237, 241-244, 246-247, 249-251, 253-258, 260-263, 267, 269-270, 273-274, 278-279, 281-283, 287-290, 296-297, 299, 302, 305-306, 308-309, 311, 314-315, 317-318, 322-323, 325-328, 331, 334-335, 338, 340, 343, 345-351, 353-354, 356, 359-363, 365-366, 368-371, 376, 379, 385-386, 388, 391-392, 398-399, 402-403, 405-406, 408, 411-414, 417, 421, 423-428, 432, 438, 441-443, 447, 450-452, 455-456, 459-460, 464-466, 470, 475-476, 479-480, 482-489, 492-493, 498, 500, 503-504, 506, 509, 514, 516-521, 524, 528, 531, 538-539, 541-542, 546-548, 553, 556-559, 562-565, 567, 571, 574, 577, 581-585, 587, 589-590, 592-593, 596, 599, 602, 606, 608-609, 613, 617, 620, 624, 630, 638-639, 641, 643-644, 646, 649, 651, 655, 659, 663, 667, 684, 690, 693

Paradesporto/Goalball. 72-74

XIII CONESEF: FORMAÇÃO, INTERVENÇÃO E INOVAÇÃO
29 DE SETEMBRO À 02 DE OUTUBRO DE 2025

<https://conesef.org/>

